

FEVEREIRO/2019

Plano Mestre

COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTOS

Volume 1

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

FICHA TÉCNICA

Ministério da Infraestrutura

Ministro

Tarcísio Gomes de Freitas

Secretário-Executivo

Marcelo Sampaio Cunha Filho

Secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias

Natália Marcassa de Souza

Diretor de Departamento de Política e Planejamento

Integrado da Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias

Érico Reis Guzen

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Reitor

Ubaldo Cesar Balthazar, Dr.

Diretor do Centro Tecnológico

Edson Roberto De Pieri, Dr.

Chefe do Departamento de Engenharia Civil

Prof. Wellington Longuini Repette, Dr.

Laboratório de Transportes e Logística – LabTrans

Coordenador Geral

Amir Mattar Valente, Dr.

COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA SUPORTE NO PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO
NACIONAL E NA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INTELIGÊNCIA LOGÍSTICA PORTUÁRIA

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTOS

VOLUME 1

OBJETO 1 – SUPORTE NO PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO NACIONAL

FASE 1 – ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MESTRES

SOBRE O DOCUMENTO

O presente documento trata do Plano Mestre do Complexo Portuário de Santos. No âmbito do planejamento portuário nacional, pode-se definir como Complexo Portuário um Porto Organizado¹ ou um conjunto constituído por, pelo menos, um Porto Organizado e pelas instalações privadas situadas em suas proximidades, que concorram com o Porto Organizado pela movimentação de cargas e/ou que compartilhem com este os acessos terrestres e/ou aquaviário. O Complexo Portuário de Santos é composto pelo Porto de Santos, administrado pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), e por seis terminais de uso privado, a saber:

- » TUP DP World Santos
- » Terminal Sucocítrico Cutrale (TUP Cutrale)
- » Terminal Marítimo Dow (TUP Dow)
- » Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (Tiplam)
- » Terminal Marítimo Privativo de Cubatão (TMPC)
- » Saipem (Base Logística de Dutos).

Este Plano Mestre está inserido no contexto de um esforço do Ministério da Infraestrutura) em cumprimento ao estabelecido pela Lei nº 12.815/2013 quanto ao planejamento do setor portuário nacional.

O planejamento estruturado do setor portuário, realizado pelo Ministério da Infraestrutura, entra em seu terceiro ciclo, a partir do projeto intitulado “Suporte no planejamento do setor portuário nacional e na implantação de projetos de inteligência logística portuária”, resultado da parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), representada pelo Laboratório de Transportes e Logística (LabTrans), e o Ministério da Infraestrutura. O primeiro ciclo foi deflagrado em 2010 e finalizado em 2012, com o desenvolvimento do primeiro Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) e de Planos Mestres para 15 portos brasileiros. Entre 2012 e 2015, período do segundo ciclo de planejamento, foram realizadas as atualizações do PNLP e dos 15 Planos Mestres desenvolvidos no primeiro ciclo, bem como o desenvolvimento de Planos Mestres para os 22 portos que não estavam compreendidos no escopo do primeiro ciclo.

Ressalta-se que a necessidade e a importância da continuidade do planejamento e sua hierarquização e articulação foram reforçadas a partir da publicação da Portaria SEP/PR nº 3, de 7 de janeiro de 2014, que estabeleceu as diretrizes do planejamento do setor portuário, definindo os seus instrumentos, assim como o escopo e a interdependência existente entre cada um destes. Nesse sentido, destaca-se que os Planos Mestres são desenvolvidos considerando as diretrizes do PNLP, assim como os Planos de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) portuários devem ser elaborados pelas Autoridades Portuárias de forma alinhada com os Planos Mestres.

¹ Conforme a Lei nº 12.815, Porto Organizado é o bem público construído e aparelhado para atender a necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de Autoridade Portuária (BRASIL, 2013a).

Nesse contexto, o terceiro ciclo desenvolve-se dentro de um arcabouço de planejamento estruturado e articulado, de modo que seja garantida a integração entre os instrumentos de planejamento, bem como perpetuada, ao longo de todo o processo, a visão de desenvolvimento do setor portuário preconizada pelo atual Marco Regulatório, estabelecida por meio do PNLP.

No que tange aos Planos Mestres, sua importância está atrelada à orientação de decisões de investimentos, público e privado, na infraestrutura dos complexos portuários e às ações estratégicas a serem definidas para os diferentes temas que envolvem a dinâmica portuária, com destaque para a gestão portuária, o meio ambiente, as melhorias operacionais e a interação porto–cidade.

De modo mais específico, o Plano Mestre do Complexo Portuário de Santos destaca as principais características das instalações portuárias que pertencem ao Complexo, a análise dos condicionantes físicos e operacionais, de seus impactos sobre o meio ambiente e sua interação com os municípios circunvizinhos. Além disso, é composto pela projeção de demanda de cargas, pela avaliação da capacidade instalada e de operação, e, como principal resultado, discute as necessidades e alternativas de expansão do Complexo Portuário para um horizonte de planejamento até 2060. O documento foi dividido em três volumes, organizados da seguinte maneira:

- » **Volume 1:** Introdução, projeção da demanda de cargas e passageiros, infraestrutura e operações portuárias, acesso aquaviário e acessos terrestres.
- » **Volume 2:** Aspectos ambientais, análise da relação porto–cidade, gestão administrativa e financeira da Autoridade Portuária, análise estratégica e plano de ações e investimentos.
- » **Volume 3:** Apêndices e anexos.

Este documento, denominado **Plano Mestre do Complexo Portuário de Santos**, pertence ao escopo do Objeto 1 em sua Fase 1, do Termo de Execução Descentralizada nº 01/2015, firmado entre a então SEP/PR e a UFSC, e corresponde à Versão Final, elaborada após manifestação pública referente à Versão Preliminar na página da *web* da então SNP/MTPA. As contribuições recebidas pela comunidade portuária, bem como as respectivas respostas, encontram-se no Anexo 1 (vol. 3).

SUMÁRIO

Sobre o documento	3
1. Introdução	9
1.1. Objetivos.....	9
1.2. Estrutura do Plano	10
1.3. Caracterização do Complexo Portuário.....	12
2. Projeção de demanda de cargas e passageiros	19
2.1. Aspectos metodológicos	19
2.2. Perfil da movimentação de cargas	21
2.3. Projeção de demanda de cargas	29
2.3.1. Granel sólido vegetal.....	36
2.3.2. Contêineres	48
2.3.3. Granel líquido – combustíveis e químicos.....	55
2.3.4. Granel sólido mineral	70
2.3.5. Carga geral.....	77
2.3.6. Granel líquido vegetal	89
2.4. Projeção de demanda de passageiros.....	94
3. Infraestrutura e operações portuárias	97
3.1. Porto Organizado de Santos.....	99
3.1.1. Terminais de Granéis Líquidos da Alamoia	100
3.1.2. Brasil Terminal Portuário (BTP)	111
3.1.3. Cais do Saboó	117
3.1.4. Cais do Valongo	125
3.1.5. Cais do Paquetá	130
3.1.6. Cais de Outeirinhos	139
3.1.7. Cais do Macuco	156
3.1.8. Terminais da Ponta da Praia.....	167
3.1.9. Terminais de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé	173
3.1.10. Santos Brasil	182
3.1.11. Terminais de Granéis Sólidos da Conceiçãozinha	191
3.1.12. Utilidades.....	199
3.2. Terminal de Uso Privado (TUP)	202
3.2.1. Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (Tiplam).....	202
3.2.2. Terminal Marítimo Privativo de Cubatão (TMPC)	210
3.2.3. DP World Santos.....	216

3.2.4.	Terminal Sucoctrico Cutrale	221
3.2.5.	Terminal Marítimo Dow	225
3.2.6.	Base Logística de Tubos (Saipem)	230
3.3.	Outros estudos e projetos	233
3.3.1.	Terminal Portuário Brites	233
3.3.2.	Terminal Marítimo da Alemoa	234
3.4.	Capacidade do Complexo Portuário	235
3.4.1.	Açúcar	235
3.4.2.	Carga geral	236
3.4.3.	Celulose	236
3.4.4.	Contêineres	237
3.4.5.	Fertilizantes	237
3.4.6.	Granéis sólidos vegetais	238
3.4.7.	Granel líquido – combustíveis claros e etanol	239
3.4.8.	Granel líquido – químicos	239
3.4.9.	Granel sólido mineral	240
3.4.10.	Óleos vegetais	241
3.4.11.	Passageiros	242
3.4.12.	Petróleo	242
3.4.13.	Sucos	243
3.4.14.	Trigo	243
3.4.15.	Veículos	244
4.	Acesso aquaviário	245
4.1.	Análise do acesso aquaviário	245
4.1.1.	Canal de acesso	245
4.1.2.	Manobras e bacia de evolução	248
4.1.3.	Fundeadouros do Complexo Portuário de Santos	250
4.1.4.	Sistema de controle de tráfego de navios	251
4.1.5.	Disponibilidade de práticos e rebocadores	252
4.1.6.	Estudos e projetos	253
4.2.	Demanda sobre o acesso aquaviário	255
4.2.1.	Composição da frota de navios	255
4.2.2.	Projeção do número de acessos	270
4.3.	Análise do atendimento no acesso aquaviário	278
4.3.1.	Elaboração do modelo de simulação para determinação da capacidade ..	279
4.3.2.	Determinação da capacidade do acesso aquaviário	287
4.3.3.	Comparação entre demanda e capacidade do acesso aquaviário	289
5.	Acessos terrestres	291

5.1. Acesso rodoviário	296
5.1.1. Situação atual	296
5.1.2. Situação futura	383
5.2. Acesso ferroviário	428
5.2.1. Situação atual	428
5.2.2. Situação futura	477
5.3. Estudos e projetos	485
5.3.1. Conclusão do Rodoanel Mário Covas – (SP-021).....	485
5.3.2. Avenida Perimetral da margem esquerda	487
5.3.3. Ampliação do acesso à margem direita	488
5.3.4. Avenida Perimetral da margem direita	492
5.3.5. Soluções para os conflitos rodoferroviários do Valongo.....	495
5.3.6. Túnel submerso de interligação Santos–Guarujá	497
5.3.7. Estacionamento rotativo na região da Alamoia.....	498
5.3.8. Duplicação do acesso rodoviário à Ilha Barnabé.....	499
5.3.9. Ferrovia Norte-Sul (FNS).....	501
5.3.10. Ferroanel	502
5.3.11. Duplicação da RMP entre Campinas e Santos.....	504
5.3.12. Novo Valongo	505
5.3.13. Adequação do traçado ferroviário nas regiões do Centro e de Paquetá...	506
5.3.14. Readequação das vias ferroviárias no pátio da Santa.....	508
5.3.15. Adensamento do Macuco	508
5.3.16. Projeto Libra Terminais de Santos (PLTS).....	509
5.3.17. Remodelação das vias férreas no pátio do Corredor de Exportação	510
5.3.18. Implantação de AMVs elétricos no Trecho Valongo–Outeirinhos	511
5.3.19. Retropátio da Prainha	511
5.3.20. Remodelação do pátio ferroviário de Conceiçãozinha	512
5.3.21. Superpera	512
5.3.22. Remodelação da pera do TGG.....	514
5.3.23. Remodelação da pera do TEG/TEAG	514
5.3.24. Duplicação do acesso ferroviário da margem esquerda	515
5.3.25. Criação de um pátio de cruzamento entre Piaçaguera e Tiplam	516
5.3.26. Terminal Intermodal do Porto de Santos (TIPS).....	516
5.3.27. Vedação da faixa de domínio da Portofer	517
5.3.28. Renovação de linhas da Portofer	517
5.3.29. Construção de passarelas	517
Referências	519
Lista de figuras	567
Lista de gráficos.....	577

Lista de tabelas 582
Lista de siglas 590

1. INTRODUÇÃO

A dinâmica econômica atual exige que a atividade de planejamento seja realizada de forma estruturada e permanente, no sentido de prover aos setores de infraestrutura as condições necessárias para superar os desafios que lhes vêm sendo impostos, seja no que se refere ao atendimento da demanda, seja quanto à sua eficiência, fundamental para manter a competitividade do País a qualquer tempo, em particular nos momentos de crise.

A rápida expansão do comércio mundial, com o surgimento de novos *players* no cenário internacional, como China e Índia – que representam desafios logísticos importantes, dada a distância desses mercados e sua grande escala de operação –, exige que o Sistema de Transporte brasileiro, em particular a infraestrutura portuária e os respectivos serviços públicos, sejam eficientes e competitivos. O planejamento portuário, em nível micro (mas articulado com uma política nacional para o setor), pode contribuir decisivamente para a construção de um setor portuário capaz de oferecer serviços que atendam à expansão da demanda com custos competitivos e bons níveis de qualidade.

Com base nesse cenário, foi atualizado o Plano Mestre do Complexo Portuário de Santos, considerando temas como: infraestrutura portuária e de acesso terrestre e aquaviário, operações portuárias, meio ambiente, interação porto–cidade e gestão portuária.

Foi realizada a projeção da demanda de cargas para o Complexo, bem como uma estimativa da capacidade de movimentação da sua instalação, o que resultou na identificação da necessidade de melhorias operacionais, de eventuais novos equipamentos portuários e, finalmente, de investimentos em infraestrutura. Também foram analisadas as condições dos acessos terrestres e aquaviário em atender à demanda prevista, com o objetivo de antecipar possíveis déficits de capacidade que possam se manifestar ao longo do horizonte de planejamento.

Por fim, foi estabelecido um plano de ações que contempla as necessidades de investimentos para que o Complexo Portuário possa atender à demanda prevista, bem como ações estratégicas cujo objetivo é direcionar os esforços no sentido de harmonizar procedimentos e as relações do Complexo Portuário com o meio em que está inserido.

1.1. OBJETIVOS

O objetivo geral do Plano Mestre do Complexo Portuário de Santos é proporcionar ao Setor Portuário Nacional uma visão estratégica a respeito do desenvolvimento do Complexo Portuário ao longo dos próximos anos e indicar quais ações serão necessárias para que as operações ocorram com níveis adequados de serviço.

Para tanto, durante o desenvolvimento do Plano Mestre em questão, foram considerados os seguintes objetivos específicos:

- » Obtenção de um cadastro físico atualizado das instalações portuárias do Complexo.
- » Análise dos seus limitantes físicos, operacionais e de gestão.
- » Análise da relação do Complexo Portuário com o meio urbano e com o meio ambiente, em geral.
- » Projeção da demanda prevista para o Complexo Portuário em um horizonte até 2060.

- » Projeção da capacidade de movimentação das cargas e eventuais necessidades de expansão de suas instalações ao longo do horizonte de planejamento.
- » Proposição de ações para superar os gargalos identificados, visando à eficiente atividade do Complexo Portuário.

1.2. ESTRUTURA DO PLANO

O presente documento está dividido em dez capítulos. A seguir, é apresentada uma breve descrição do conteúdo de cada um deles:

- » **Introdução:** Contempla a exposição dos objetivos e da estrutura do Plano Mestre, além de uma breve caracterização acerca do Complexo Portuário em análise, a fim de situar o leitor sobre as análises que são expostas ao longo do relatório e as estruturas avaliadas.
- » **Projeção de demanda de cargas e passageiros:** Apresenta uma visão geral acerca do perfil das movimentações do Complexo Portuário de Santos, indicando os volumes movimentados e exibindo os dados por natureza de carga, sentido de movimentação e tipo de navegação para o ano-base 2016, considerado no estudo. Além disso, é apresentado o histórico de movimentação das mercadorias relevantes no Complexo Portuário para os últimos cinco anos, detalhado por carga relevante, identificando o sentido da movimentação, as origens e os destinos mais frequentes e a taxa de crescimento para cada carga avaliada. Essa seção também apresenta as principais informações que balizaram a projeção de demanda e os valores previstos de movimentação até o ano de 2060.
- » **Infraestrutura e operações portuárias:** Consiste na apresentação das informações cadastrais acerca da infraestrutura das instalações portuárias que compõem o Complexo Portuário de Santos, abrangendo análises sobre obras de abrigo, estruturas de acostagem, equipamentos portuários, áreas de armazenagem, serviços oferecidos e a descrição de melhorias/expansões nas estruturas existentes. Da mesma forma, são apresentados os indicadores operacionais, as premissas e os critérios considerados para o cálculo da capacidade portuária de cais e de armazenagem. A partir da comparação entre a demanda projetada para cada instalação e os valores de capacidade portuária calculados para cada uma dessas, são apresentados os eventuais déficits de capacidade.
- » **Acesso aquaviário:** Neste capítulo é apresentada a descrição do canal de acesso, da bacia de evolução e dos fundeadouros, com ênfase nas principais regras de tráfego e limitações do acesso aquaviário do Complexo Portuário de Santos. Na sequência é descrito o processo de elaboração do modelo de simulação, que é utilizado para a definição da capacidade do acesso aquaviário. São abordadas também a frota atual e a frota que deverá frequentar o Complexo Portuário no horizonte de análise, de modo a comparar demanda e capacidade do acesso.
- » **Acesso terrestre:** Abrange além da divisão modal, as análises dos acessos rodoviários e ferroviários ao Complexo Portuário. Para ambos os modais, são apresentadas informações acerca das vias que conectam as instalações portuárias com suas hinterlândias, são avaliados os entornos e depois as condições internas, considerando as especificidades de cada modal. Após a identificação da capacidade atual, é feita uma estimativa do número de veículos que deverá acessar o Complexo Portuário nos horizontes de análise. Esse resultado é então comparado à capacidade futura das vias, a fim de identificar possíveis saturações.

- » **Aspectos ambientais:** A seção tem como propósito construir um panorama sobre a influência do Complexo Portuário no meio em que está inserido, com foco na interação das instalações portuárias com o meio ambiente. Para isso, é realizada a caracterização da situação ambiental do Complexo Portuário, seguida da avaliação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e também da situação do licenciamento ambiental das instalações que compõem o Complexo.
- » **Análise da relação porto-cidade:** Tem o objetivo de proporcionar uma visão crítica de como o Porto e as outras estruturas portuárias estão inseridos no contexto urbano, ambiental, social e econômico dos municípios nos quais estão localizados, demonstrando a integração dos portos no planejamento territorial e sua importância para o desenvolvimento econômico local e regional, além de identificar os diferentes conflitos que possam existir nos cenários atual e futuro.
- » **Gestão administrativa e financeira da Autoridade Portuária:** Contempla a análise sobre a gestão e o modelo de gestão da Autoridade Portuária, avaliando também a exploração do espaço, os instrumentos de planejamento e gestão utilizados, as informações sobre o quadro de pessoal e sobre a situação financeira da Autoridade Portuária.
- » **Análise estratégica:** Tem o objetivo de sintetizar os pontos positivos e negativos do Complexo Portuário levantados ao longo das análises realizadas, compreendendo tanto o ambiente interno do Complexo quanto o ambiente competitivo em que se encontra inserido.
- » **Plano de ações e investimentos:** Consiste na apresentação das iniciativas necessárias para a adequação do Complexo Portuário em estudo, no sentido de atender, com nível adequado de serviço, à demanda direcionada a esse Complexo, tanto atualmente quanto no futuro. É apresentado o prazo sugerido para a operacionalização das ações ao longo do tempo, que deverão ser detalhados no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ).

Em suma, a análise estratégica e o plano de ações e investimentos podem ser considerados a síntese do Plano Mestre, pois são resultados de todas as análises realizadas entre os capítulos 2 ao 8, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Estrutura do Plano Mestre
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por fim, ressalta-se que o detalhamento do escopo, dos métodos utilizados nas análises a serem realizadas no Plano Mestre e a descrição das etapas e informações necessárias para o desenvolvimento das análises apresentadas constam no Relatório de Metodologia dos Planos Mestres².

1.3. CARACTERIZAÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO

O Complexo Portuário de Santos é composto pelo Porto Organizado de Santos, administrado pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), e por seis terminais de uso privado:

- » TUP DP World Santos³
- » TUP Sucocítrico Cutrale
- » TUP Dow Brasil Sudeste (Terminal Marítimo Dow)
- » Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (Tiplam)
- » Terminal Marítimo Privativo de Cubatão (TMPC) da empresa Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas)
- » Saipem⁴ (Base Logística de Dutos).

² Link para acesso ao Relatório de Metodologia dos Planos Mestres: <<http://infraestrutura.gov.br/planejamento-portu%C3%A1rio/113-politica-e-planejamento-de-transportes/5426-planos-mestres.html>>.

³ A nova denominação do TUP Embraport é resultado da aquisição da Embraport por parte do Grupo DP World (Dubai Ports World), que ocorreu em dezembro de 2017.

⁴ As análises para esse Terminal variam conforme a área temática avaliada, tendo em vista as particularidades de sua movimentação e operação.

Os itens a seguir apresentam sucintamente as principais características do Complexo, cujo detalhamento é realizado nos demais capítulos deste Plano Mestre.

Localização

O Complexo Portuário localiza-se no estado de São Paulo, de modo que as instalações portuárias estão distribuídas entre os municípios de Santos e de Guarujá, às margens do estuário de Santos. Além disso, o município de Cubatão abriga instalações portuárias avaliadas neste Plano Mestre, e o município de Bertioga destaca-se pela presença da Usina Hidrelétrica de Itatinga, responsável pelo fornecimento de parte da energia elétrica que abastece o Porto de Santos. A Figura 2 indica a localização das instalações portuárias do Complexo.

Figura 2 – Localização do Complexo Portuário de Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As coordenadas geográficas que indicam a localização do Complexo são: 23°58'56"S; 46°17'33"W.

Cargas movimentadas e área de influência

No ano de 2016, o Complexo Portuário de Santos movimentou um total de 110,3 milhões de toneladas de cargas (CODESP, 2016e), ao passo que em 2017 atingiu a marca de 129,9 milhões de toneladas (CODESP, [2018]a). As principais cargas movimentadas são:

- » **Contêiner**, principal carga movimentada no Complexo, representou, em 2016, cerca de 35% do total movimentado, identificando-se equilíbrio na proporção de embarques e desembarques. Em relação às exportações, destacam-se os embarques de açúcar, produtos

químicos, café e papel, enquanto que nas importações predominam os produtos químicos, produtos alimentícios e minérios e metais.

- » **Açúcar**, com origem principalmente no estado de São Paulo e que é exportado para diversos países. Santos é o principal Complexo exportador dessa carga no Brasil, sendo responsável por 75% dos embarques nacionais.
- » **Grão de soja, milho e farelo de soja**, destinados ao mercado internacional. O Complexo Portuário de Santos se destaca como principal Complexo brasileiro na movimentação dessas cargas, em razão de diversos fatores, entre eles a presença de grandes *players* nacionais e globais do setor.
- » **Derivados de petróleo – exceto gás liquefeito de petróleo (GLP)**, combustíveis oriundos das refinarias existentes no estado de São Paulo, dos quais mais da metade da movimentação corresponde a embarques de cabotagem.
- » **Fertilizantes**, em que há predomínio da importação e cujos principais destinos são as áreas cultiváveis de grãos, dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
- » **Celulose**, que corresponde aos volumes exportados pelas fábricas de celulose instaladas no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A carga tem como destino principalmente China, Holanda e Itália.
- » **Sucos**, principalmente o de laranja, carga que é destinada aos mercados consumidores dos Estados Unidos e da União Europeia.
- » **Enxofre**, carga importada que é utilizada na produção de fertilizantes agrícolas e em processos industriais, tem como principais origens os Estados Unidos e a Rússia.
- » **Etanol**, em que o Complexo de Santos se destaca nacionalmente em termos de exportação.
- » **Produtos químicos**, nos quais se identifica o predomínio dos desembarques.
- » **GLP**, importação que tem como origem principalmente os Estados Unidos e a Argentina.
- » **Trigo**, importação que tem por objetivo suprir o déficit de produção para atendimento do mercado nacional.

Esse Complexo caracteriza-se por ser o mais movimentado da América Latina, abrangendo em sua área de influência cerca de 50% do PIB brasileiro (IBGE, 2010), englobando os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, além do Distrito Federal (ALICEWEB, 2017). Ressalta-se, ainda, que o Complexo movimenta cargas de diversos estados brasileiros, configurando uma área de influência secundária e terciária bastante ampla.

Infraestrutura

Segundo a CODESP ([2017]b), a infraestrutura de acostagem do Complexo Portuário de Santos tem cerca de 13 km acostáveis e mais de 60 berços, divididos em múltiplos terminais, situados no Porto Organizado ou em Terminais de Uso Privado (TUP).

Tendo em vista as dimensões e a quantidade de terminais do Porto Organizado, as análises foram separadas entre instalações portuárias da margem direita (Santos) e instalações portuárias da margem esquerda (Guarujá), além dos TUPs. A Figura 3 mostra a divisão adotada⁵.

Figura 3 – Trechos do Complexo Portuário de Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Figura 4, por sua vez, mostra a disposição dos trechos portuários ao longo do estuário de Santos.

⁵ Essa divisão foi adotada a fim de agrupar terminais arrendados que assemelhem características de movimentação de carga e operacionais, podendo ser detalhada, a depender das análises a serem realizadas.

LEGENDA

Trechos do Porto Organizado

- | | |
|---|---|
| ■ Terminal de Granéis Líquidos da Alamoia | ■ Cais do Macuco |
| ■ Brasil Terminal Portuário | ■ Terminais da Ponta da Praia |
| ■ Cais do Saboó | ■ Terminais Granéis Líquidos da Ilha Barnabé |
| ■ Cais do Valongo | ■ Terminal Santos Brasil |
| ■ Cais de Paquetá | ■ Terminais de Granéis Sólidos da Conceiçãozinha |
| ■ Cais de Outeirinhos | |

⚓ Terminais de Uso Privado

1. TMPC
2. Tiplam
3. TUP DP World Santos
4. TUP Cutrale
5. TUP Dow
6. TUP Saipem

Figura 4 – Terminais do Complexo Portuário de Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Acessos

Os acessos ao Complexo Portuário de Santos compreendem:

- » **Acesso rodoviário:** As principais vias rodoviárias de conexão do Complexo com sua hinterlândia são: a Rodovia SP-021, a Rodovia SP-150, a Rodovia SP-160, conhecidas respectivamente, nos trechos de maior relevância para o estudo, como Rodoanel Mário Covas – trechos sul e leste –, Rod. Anchieta e Rod. dos Imigrantes. Próximo ao Complexo, encontram-se a Rodovia SP-055, denominada Rod. Pe. Manoel da Nóbrega no trecho oeste e Rod. Dr. Manoel Hyppolito Rego no trecho leste.
- » **Acesso ferroviário:** A malha férrea de acesso ao Complexo é concessionada à MRS, enquanto que as vias internas, as quais permitem o acesso aos terminais arrendados e de uso privado, é de responsabilidade da Portofer. O Complexo é também influenciado por outras concessões ferroviárias: Rumo Malha Paulista, Ruma Malha Oeste, Rumo Malha Norte e Ferrovia Centro Atlântica.
- » **Acesso aquaviário:** O canal de acesso ao Complexo Portuário de Santos tem aproximadamente 13,5 milhas náuticas (25 km) de extensão, com largura mínima do canal de 220 m, e é dividido em quatro trechos (I, II, III, IV) mais o Canal de Piaçaguera. É obrigatório o uso da praticagem em toda extensão do canal de acesso do Complexo Portuário de Santos e no Canal de Piaçaguera. Os calados máximos autorizados variam de acordo com o trecho do canal.

2. PROJEÇÃO DE DEMANDA DE CARGAS E PASSAGEIROS

O objetivo do presente capítulo consiste em apresentar a projeção de demanda de cargas do Complexo Portuário de Santos. A metodologia de projeção da demanda toma como ponto de partida as projeções realizadas pelo Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP), que se constitui como o principal instrumento de planejamento estratégico do setor portuário nacional. Apesar desta complementaridade com o PNL, o Plano Mestre é voltado à unidade portuária e, neste sentido, exige que sejam discutidas questões específicas de cada Complexo.

2.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

O método de projeção de demanda no âmbito do Plano Mestre, disponível integralmente no Relatório de Metodologia do Plano Mestre, é composto por três etapas principais: projeção dos fluxos de demanda de cargas, por origem-destino, do Brasil, alocação das movimentações por complexos portuários e validação e ajustes de resultados de cada Complexo.

A projeção dos fluxos de demanda é realizada a partir de um modelo econométrico que considera o comportamento histórico da demanda de determinada carga e como esta responde a alterações das variáveis consideradas como determinantes fundamentais destas movimentações (exportações, importações e cabotagem). Dentre essas variáveis, destacam-se o Produto Interno Bruto (PIB), a taxa de câmbio e o preço médio – no caso de bens que são relativamente homogêneos (*commodities*). Assim, tem-se como premissa que uma variação positiva na renda resulta em impacto positivo na demanda e que um aumento da taxa de câmbio (desvalorização do real) tem impacto negativo nas importações, mas positivo no caso das exportações. Além disso, considera-se que o histórico de movimentação também é relevante na determinação da demanda futura, de forma que seja possível captar a inércia da demanda, ou seja, uma tendência, que não pode ser captada nas demais variáveis. É importante ressaltar que a demanda dos produtos é estimada para todos os pares origem-destino relevantes, constituídos por microrregiões brasileiras e países parceiros.

Cabe ainda destacar que, de modo específico para o caso dos grãos, avalia-se, para além das variáveis anteriormente mencionadas, as questões relativas à disponibilidade de áreas para a expansão da produção. Para tanto, são utilizados os estados como unidade de análise. A relevância de tal análise encontra-se na necessidade de avaliação de fatores restritivos à expansão das lavouras como fator de impacto na demanda dos portos em termos regionais.

A partir da geração de uma matriz de cargas, projetadas por origem-destino, a segunda etapa refere-se à alocação desses fluxos, pelo critério de minimização de custos logísticos, para os *clusters* portuários nacionais (conforme conceito adotado pelo PNL). Com base em uma análise georreferenciada, o sistema avalia e seleciona as melhores alternativas para o escoamento das cargas, tendo como base três principais parâmetros: matriz origem-destino, malha logística e custos logísticos. Destaca-se que, além da malha logística atual, foram considerados diferentes cenários de infraestrutura, a partir dos quais obras rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias previstas em planos do Governo Federal passam a integrar a malha de transportes planejada para os anos de 2020, 2025, 2030 e 2035.

Acerca da etapa referente às alocações dos fluxos, é importante salientar que as taxas de crescimento obtidas são variáveis entre os complexos portuários, dado o fato de estarem atreladas ao crescimento das respectivas áreas de captação/influência de cada complexo. Ressalta-se ainda que tais áreas podem sofrer alterações em decorrência de alterações nos cenários de infraestrutura.

A metodologia compreende, ainda, uma última etapa que diz respeito à discussão de resultados para avaliação das expectativas, tanto no âmbito de elaboração do PNLQ quanto durante as visitas técnicas ao Complexo Portuário, no âmbito do Plano Mestre. Com isso, busque absorver expectativas e intenções não captadas pelos modelos estatísticos como, por exemplo, questões comerciais, projetos de investimentos, novos produtos ou novos mercados. Com essas novas informações, é possível, enfim, ajustar os modelos, bem como criar cenários alternativos de demanda.

De forma complementar, para que seja possível avaliar as incertezas das previsões estimadas, foram construídos dois cenários – otimista e pessimista – da projeção de demanda para cada carga. Estes levam em consideração dois tipos de choques:

- » Choque Tipo 1: Pondera alternativas de crescimento do PIB do Brasil e de seus principais parceiros comerciais. Para a elaboração dos cenários otimista e pessimista, considera-se o desvio médio e a elasticidade do PIB do Brasil e de seus principais parceiros comerciais, projetados pelo *The Economist Unit Intelligence*.
- » Choque Tipo 2: Apresenta caráter qualitativo, com base nas entrevistas realizadas às instituições e ao setor produtivo. Esse choque visa incorporar à projeção de demanda mudanças de patamar de volume movimentado em decorrência de possíveis investimentos em novas instalações produtivas, como novas plantas e expansões de unidades fabris já existentes. Destaca-se o fato de que tais investimentos são avaliados a partir de documentos que comprovem o início/andamento desses investimentos, como cartas de intenção e estudos prévios, além da concretização do investimento em si.

Com relação às projeções relativas ao número de passageiros e atracação de navios de cruzeiro, adota-se a seguinte metodologia:

- i. A partir do histórico da distribuição mundial da capacidade de cruzeiros (em total de leitos) durante a temporada em que existe concorrência com o Brasil, isto é, entre os meses de novembro e abril, projeta-se, através de indicadores econômicos, a oferta de navios de cruzeiros no Brasil para os próximos anos.
- ii. A partir da projeção da capacidade de cruzeiros que as armadoras disponibilizarão para o Brasil nas temporadas seguintes, projeta-se o número de navios por temporada, através da relação leitos por navio.
- iii. A distribuição das escalas é feita a partir da análise dos itinerários realizados nos últimos anos pelos navios nas últimas temporadas. Para tanto foi utilizada a Tabela de Escalas da Associação Brasileira de Terminais de Cruzeiros Marítimos (BRASILCRUISE⁶, [201-]). Como resultado, foi estimado o número de escalas de navios em cada porto brasileiro, por temporada.

⁶ A opção pelo uso desta base se deu em razão de os dados da ABREMAR não terem sido divulgados até a data de conclusão do estudo.

- iv. Considerando uma mesma temporada, a relação entre total de passageiros movimentados e a soma da capacidade, em leitos, de todos os navios atracados no Complexo Portuário. Essa taxa, medida em passageiros/leito, foi utilizada para estimar a movimentação futura de passageiro em função da capacidade já projetada.

2.2. PERFIL DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

Uma vez descrita sucintamente a metodologia, pode-se apresentar o perfil da movimentação recente do Complexo Portuário de Santos. Esse Complexo caracteriza-se por ser o mais movimentado da América Latina, abrangendo em sua área de influência (Figura 11) cerca de 50% do PIB brasileiro (IBGE, 2010), englobando os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, além do Distrito Federal (ALICEWEB, 2017). Ressalta-se, também, que o Complexo movimenta cargas de diversos outros estados brasileiros, configurando uma área de influência secundária e terciária bastante ampla. Por seu caráter multiproduto, pela dimensão de sua movimentação e por ser o *gateway* da produção do estado mais rico do País (São Paulo), o Complexo destaca-se com a movimentação em nível nacional de cargas das naturezas de granéis sólidos de origem vegetal, contêineres e granéis líquidos de origem vegetal, mas também movimenta volumes expressivos de combustíveis e químicos, fertilizantes, cargas gerais como celulose e veículos, entre outros. Nesse sentido, vale destacar a intensidade do parque industrial paulista, especialmente a indústria de transformação, grande fornecedora e consumidora de bens de consumo, bens de capital e insumos, assim como o forte setor agropecuário nos estados da Região Centro-Oeste.

Em 2016, o estado de São Paulo respondeu por 35% do valor bruto da produção industrial brasileira (IBGE, [2016]). A indústria paulista se concentra principalmente no segmento de transformação, responsável por 98,1% da produção do estado em 2016. Nesse sentido, se destacam os setores de: produtos alimentícios (19,1%); produtos químicos (13,0%); veículos automotores, reboques e carrocerias (11,4%); derivados de petróleo e biocombustíveis (6,57%); e máquinas e equipamentos (5,7%). Em relação à indústria nacional, o parque paulista se sobressai na atuação em segmentos considerados de maior valor agregado, sendo responsável (em termos de valor bruto da produção industrial) por 70% da produção de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, 51% da fabricação de máquinas e equipamentos e de veículos e 49% da produção de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos.

De acordo com estudo do Centro das Indústrias de São Paulo (CIESP), considerando o nível de intensidade tecnológica, em termos de valor, em 2014, cerca de 40% das exportações paulistas compreendiam produtos de alta e média-alta intensidade tecnológica, o que implica, em geral, em um maior valor agregado dos produtos. Nesse sentido, destacam-se a região de São José dos Campos como a maior responsável pelas exportações de produtos de alta intensidade tecnológica e os municípios de Campinas e Sorocaba dentre os principais exportadores de produtos de média-alta intensidade (CIESP, 2014).

A movimentação de cargas no Complexo Portuário de Santos ocorre no Porto Organizado de Santos e em seis TUPs. O Porto pode ser analisado em trechos segundo sua localização, sendo dez destes localizados na margem direita e quatro na margem esquerda, listados na Figura 5 e conforme explicitado no Capítulo 1.

Figura 5 – Trechos portuários do Complexo Portuário de Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No ano de 2016, o Complexo Portuário de Santos movimentou um total de 110,3 milhões de toneladas (CODESP, 2016e). Em termos relativos, os granéis sólidos vegetais representaram 42% da movimentação total do Complexo em 2016, seguidos pelas cargas containerizadas (35%), granéis líquidos – combustíveis e químicos (11%), granéis sólidos minerais (7%), cargas gerais (3%) e granéis líquidos vegetais (2%).

A Figura 6 apresenta a evolução histórica e o perfil da movimentação do Complexo Portuário por natureza de carga, tipo e sentido de navegação e a distribuição do total movimentado no período de 2012 a 2016 entre os trechos portuários que compõem o Complexo.

Figura 6 – Características de movimentação do Complexo Portuário de Santos (2012-2016)⁷
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Cabe salientar que, embora o ano-base para a projeção de demanda seja 2016, este capítulo também apresenta dados consolidados de 2017, quando foram movimentadas 129,9 milhões de toneladas no Complexo Portuário de Santos, representando um incremento de 18% em relação ao ano anterior (CODESP, [2018]a). A Tabela 1 apresenta as cargas relevantes movimentadas no Complexo.

⁷ Os valores apresentados não consideram operações de remoção de contêineres. Tendo em vista tais informações, a movimentação de 2012 é de 103,66 milhões de toneladas, a de 2013 é de 112,58 milhões de toneladas, a de 2014 é de 109,66 milhões de toneladas, a de 2015 é de 117,99 milhões de toneladas, e a movimentação de 2016 é de 112,92 milhões de toneladas.

Carga	Natureza de carga	Movimentação 2016 (t)	Movimentação 2017 (t)	Participação 2017 (%)
Contêiner	Contêiner	38.548.284	44.534.271	34,3%
Açúcar	Granel sólido vegetal	18.531.826	18.717.663	14,4%
Grão de soja	Granel sólido vegetal	14.495.962	16.446.915	12,7%
Milho	Granel sólido vegetal	7.883.173	14.233.899	11,0%
Derivados de petróleo (exceto GLP)	Granel líquido - combustíveis e químicos	6.524.524	8.015.527	6,2%
Adbos e fertilizantes	Granel sólido mineral	5.043.159	4.138.878	3,2%
Farelo de soja	Granel sólido vegetal	4.377.203	4.994.870	3,8%
Celulose	Carga geral	2.265.052	2.560.844	2,0%
Sucos	Granel líquido vegetal	1.990.547	1.923.278	1,5%
Enxofre	Granel sólido mineral	1.732.533	1.812.575	1,4%
Etanol	Granel líquido - combustíveis e químicos	1.410.250	1.281.124	1,0%
Produtos químicos	Granel líquido - combustíveis e químicos	1.264.656	1.336.755	1,0%
GLP	Granel líquido - combustíveis e químicos	1.109.812	846.062	0,7%
Trigo	Granel sólido vegetal	1.061.939	1.087.814	0,8%
Sal	Granel sólido mineral	959.998	990.914	0,8%
Soda cáustica	Granel líquido - combustíveis e químicos	906.478	914.221	0,7%
Produtos siderúrgicos	Carga geral	586.570	704.911	0,5%
Amônia	Granel líquido - combustíveis e químicos	348.329	271.176	0,2%
Veículos	Carga geral	335.250	553.552	0,4%
Carga de projeto	Carga geral	199.637	177.832	0,1%
Outros óleos vegetais	Granel líquido vegetal	164.799	229.488	0,2%
Petróleo	Granel líquido - combustíveis e químicos	148.581	151.160	0,1%
Carvão mineral	Granel sólido mineral	130.664	23.617	0,0%
Caulim	Granel líquido - combustíveis e químicos	44.872	47.653	0,0%
Minério de ferro	Granel sólido mineral	28.839	-	0,0%
Outros	Outros	165.643	3.869.984	3,0%
Total	-	110.092.937	129.864.858	100%

Tabela 1 – Cargas relevantes movimentadas no Complexo Portuário de Santos (2016 e 2017)

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ao longo do período compreendido entre 2012 e 2017, observa-se que o Complexo Portuário de Santos apresentou uma taxa média de crescimento de 3,1% ao ano, embora tenha apresentado queda na movimentação nos anos de 2015 e 2016. Nesse mesmo período (2012 a 2017), tem-se que as movimentações de cargas que mais cresceram foram os contêineres e granéis sólidos vegetais, com aumentos de 43% (6,4% a.a.) e 34% (4,9% a.a.), respectivamente. Por outro lado, as maiores reduções correspondem aos granéis sólidos minerais, de 40% (-10,5% a.a.) e às cargas gerais, de 21% (-6,2% a.a.). Em relação ao tipo de navegação, 90% a 87% do total corresponderam a operações de longo curso entre 2012 e 2017, e o restante (10% a 13%) à cabotagem, respectivamente. Já em termos de sentido de navegação, têm predominado os embarques, com 69% a 73% do total no mesmo período.

A Figura 7, Figura 8, a Figura 9 e a Figura 10 mostram as cargas relevantes para cada um dos trechos portuários em 2016, bem como a evolução da movimentação por natureza de

carga ao longo do período que se estende de 2012 a 2016⁸. Observa-se, também, que a maioria dos trechos é especializada em determinadas naturezas de cargas.

Figura 7 – Características de movimentação dos trechos portuários da margem direita do Complexo Portuário de Santos (2012-2016) – Parte 1

Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

⁸ As tabelas detalhadas com os valores das cargas relevantes para cada instalação encontram-se no Apêndice 1 (vol. 3).

TRECHOS DA MARGEM DIREITA

Figura 8 – Características de movimentação dos trechos portuários da margem direita do Complexo Portuário de Santos (2012-2016) – Parte 2
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

TRECHOS DA MARGEM ESQUERDA

Figura 9 – Características de movimentação dos trechos portuários da margem esquerda do Complexo Portuário de Santos (2012-2016)

Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Figura 10 – Caracterização da movimentação TUPs do Complexo Portuário de Santos (2016)
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

2.3. PROJEÇÃO DE DEMANDA DE CARGAS

Espera-se que a demanda total do Complexo Portuário cresça em média 1,6% ao ano, partindo de 110,3 milhões de toneladas em 2016 e de 129,9 milhões de toneladas em 2017, alcançando um total de 280,1 milhões de toneladas em 2060. No curto prazo (até 2020), entretanto, o crescimento da movimentação deve ser mais acelerado, de 4,3% ao ano, especialmente para as cargas gerais, com o aumento das exportações de celulose. Ao analisar todo o período projetado, por outro lado, tem-se a expectativa de aumento da representatividade das cargas containerizadas, que devem corresponder a 41% do total do Complexo em 2060, tendo destaque a hegemonia do estado de São Paulo na produção de bens industrializados, comumente movimentados em contêineres. Em contrapartida, há a expectativa de queda da participação dos graneis sólidos vegetais, com 37% do total movimentado em 2060.

Além disso, ao longo do período projetado, tem-se a influência de novas infraestruturas de transporte, principalmente ferroviárias, que podem impactar no Complexo Portuário de Santos, principalmente na movimentação de grãos vegetais e fertilizantes. De forma positiva, tem-se o impacto da Ferrovia Norte-Sul (FNS), com a conclusão do trecho entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Estrela d'Oeste (SP) considerado no cenário de 2020. Já o início da operação da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO), trecho entre Campinorte (GO) e Lucas do Rio Verde (MT), e da Ferrogrão, entre os municípios de Sinop (MT) e Itaituba (PA), no cenário de 2030, bem como o trecho entre Lucas do Rio Verde e Porto Velho da FICO, em 2035, podem impactar em uma redistribuição do escoamento da produção nacional de grãos, principalmente das regiões norte e noroeste de Mato Grosso e de Goiás, em direção aos portos do Arco Norte. Não obstante essa expectativa de aumento do escoamento da produção agrícola pelo Norte do País, espera-se um crescimento da movimentação de grãos vegetais no Complexo Portuário de Santos de 4,6% ao ano até 2020.

A Figura 11 apresenta as principais características e resultados de projeção de demanda do Complexo Portuário de Santos.

Figura 11 – Resultados consolidados da projeção de demanda do Complexo Portuário de Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 2 apresenta a projeção de demanda para as cargas relevantes do Complexo Portuário de Santos para o período de 2018 a 2060. É possível observar que os produtos que devem apresentar maior crescimento no período projetado são sal, farelo de soja, produtos siderúrgicos,

contêineres e produtos químicos, com taxas iguais ou superiores a 2,0% ao ano, ao passo que as cargas de soja, trigo milho e celulose devem apresentar as menores taxas.

Natureza de carga	Carga	Tipo de navegação	Sentido	2016	2017	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	
Granel sólido vegetal				46.350	55.481	61.857	69.487	73.984	76.880	81.576	86.509	91.728	96.992	102.253	
	Açúcar	Longo curso	Embarque	18.505	18.683	20.043	21.571	23.407	25.375	27.407	29.588	31.835	34.087	36.338	
	Soja	Longo curso	Embarque	14.496	16.447	17.694	19.379	20.314	20.220	20.466	21.209	21.923	22.635	23.346	
	Milho	Longo curso	Embarque	7.877	14.171	17.128	20.489	21.342	21.277	22.609	23.498	24.627	25.799	26.969	
	Farelo de soja	Longo curso	Embarque	4.374	4.977	5.843	6.878	7.714	8.747	9.767	10.812	11.863	12.915	13.967	
	Trigo	Longo curso	Desembarque	1.050	1.087	1.148	1.168	1.206	1.260	1.326	1.401	1.478	1.554	1.631	
	Açúcar	Cabotagem	Embarque	27	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trigo	Cabotagem	Desembarque	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	Milho	Cabotagem	Embarque	6	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Farelo de soja	Cabotagem	Embarque	4	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contêiner				38.548	44.534	50.016	56.314	62.554	69.549	76.963	85.471	94.387	103.326	112.265	
	Contêiner	Longo curso	Embarque	18.779	21.209	24.472	27.877	31.362	34.861	38.165	41.478	44.883	48.295	51.707	
	Contêiner	Longo curso	Desembarque	12.555	15.302	17.162	19.119	20.652	22.816	25.629	29.562	33.822	38.096	42.370	
	Contêiner	Cabotagem	Embarque	3.834	4.174	4.397	4.962	5.687	6.484	7.268	8.040	8.807	9.574	10.342	
	Contêiner	Cabotagem	Desembarque	3.380	3.850	3.985	4.357	4.852	5.389	5.901	6.392	6.876	7.361	7.845	
Granel líquido – combustíveis e químicos				11.758	12.863	14.312	15.674	17.328	19.079	20.791	22.473	24.151	25.832	27.512	
	Derivados de petróleo (exceto GLP)	Cabotagem	Embarque	4.081	4.600	5.227	5.859	6.672	7.560	8.431	9.289	10.142	10.997	11.852	
	Derivados de petróleo (exceto GLP)	Longo curso	Desembarque	2.114	3.086	3.202	3.424	3.676	3.914	4.122	4.309	4.493	4.678	4.863	

Natureza de carga	Carga	Tipo de navegação	Sentido	2016	2017	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060
	Etanol	Longo curso	Embarque	1.046	966	1.371	1.481	1.605	1.730	1.851	1.974	2.100	2.225	2.351
	GLP	Longo curso	Desembarque	941	550	571	611	656	698	735	768	801	834	867
	Produtos químicos	Longo curso	Desembarque	853	914	1.033	1.141	1.264	1.411	1.574	1.747	1.921	2.094	2.268
	Soda cáustica	Cabotagem	Desembarque	499	490	512	558	618	683	746	809	871	933	995
	Soda cáustica	Longo curso	Desembarque	407	424	479	529	587	655	731	810	890	970	1.050
	Produtos químicos	Cabotagem	Desembarque	317	321	335	365	404	447	489	530	570	611	652
	Amônia	Longo curso	Desembarque	348	271	282	306	331	356	379	400	422	446	469
	Derivados de petróleo (exceto GLP)	Cabotagem	Desembarque	175	75	77	82	88	93	99	104	109	115	120
	GLP	Cabotagem	Desembarque	169	296	306	324	348	369	392	413	434	454	475
	Derivados de petróleo (exceto GLP)	Longo curso	Embarque	155	256	324	354	376	399	421	444	468	491	514
	Etanol	Cabotagem	Embarque	142	48	51	58	66	75	84	93	103	112	121
	Petróleo	Cabotagem	Desembarque	117	120	125	135	148	161	174	186	198	209	221
	Etanol	Longo curso	Desembarque	117	133	118	118	118	118	118	118	118	118	118
	Etanol	Cabotagem	Desembarque	105	133	104	118	136	156	175	194	213	232	251
	Produtos químicos	Longo curso	Embarque	89	95	106	118	136	151	163	173	183	193	202
	Caulim	Cabotagem	Desembarque	45	48	49	52	56	60	64	67	71	74	78
	Petróleo	Longo curso	Desembarque	32	31	32	33	34	34	35	35	35	35	35
	Produtos químicos	Cabotagem	Embarque	6	7	7	7	8	9	9	10	10	11	11
Granel sólido mineral				7.895	6.966	7.756	8.388	9.179	10.091	11.093	12.124	13.161	14.198	15.235

Natureza de carga	Carga	Tipo de navegação	Sentido	2016	2017	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060
	Fertilizantes	Longo curso	Desembarque	5.036	4.116	4.793	5.164	5.641	6.211	6.857	7.516	8.174	8.833	9.492
	Enxofre	Longo curso	Desembarque	1.727	1.808	1.898	2.057	2.228	2.391	2.539	2.676	2.813	2.949	3.085
	Sal	Cabotagem	Desembarque	502	512	538	590	667	770	899	1.054	1.214	1.375	1.536
	Sal	Longo curso	Desembarque	458	479	502	552	617	691	769	849	929	1.009	1.088
	Carvão mineral	Cabotagem	Embarque	97	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Carvão mineral	Longo curso	Embarque	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Minério de ferro	Cabotagem	Embarque	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fertilizantes	Cabotagem	Desembarque	7	23	24	25	26	27	28	30	31	32	33
	Enxofre	Cabotagem	Desembarque	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carga geral				3.387	3.995	6.480	7.351	7.772	8.170	8.534	8.872	9.207	9.541	9.876
	Celulose	Longo curso	Embarque	2.262	2.554	4.782	5.459	5.649	5.816	5.965	6.104	6.242	6.380	6.518
	Veículos	Longo curso	Embarque	291	508	559	614	667	717	765	808	850	892	934
	Produtos siderúrgicos	Longo curso	Embarque	246	399	457	550	663	767	859	942	1.024	1.105	1.187
	Produtos siderúrgicos	Cabotagem	Embarque	197	172	182	206	237	270	303	335	367	399	430
	Carga de projeto	Longo curso	Embarque	171	160	298	322	348	372	393	412	431	450	469
	Produtos siderúrgicos	Cabotagem	Desembarque	103	41	46	51	58	65	71	78	85	91	98
	Veículos	Longo curso	Desembarque	45	46	57	59	62	66	72	78	84	90	96
	Produtos siderúrgicos	Longo curso	Desembarque	41	93	82	69	66	71	76	82	87	92	97
	Carga de projeto	Longo curso	Desembarque	16	10	11	13	15	17	20	22	25	28	31
	Carga de projeto	Cabotagem	Embarque	13	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Natureza de carga	Carga	Tipo de navegação	Sentido	2016	2017	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060
	Celulose	Cabotagem	Embarque	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Veículos	Cabotagem	Desembarque	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Veículos	Cabotagem	Embarque	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Granel líquido vegetal				2.155	2.153	2.720	3.158	3.448	3.709	3.924	4.096	4.263	4.430	4.597
	Sucos	Longo curso	Embarque	1.961	1.923	2.390	2.795	3.051	3.274	3.445	3.571	3.690	3.810	3.929
	Sucos	Cabotagem	Embarque	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros óleos vegetais	Longo curso	Desembarque	150	174	198	209	220	241	269	306	345	384	422
	Outros óleos vegetais	Cabotagem	Desembarque	15	56	132	154	177	195	209	219	228	237	246
Outros	Outros	Outros	Outros	166	3.870	4.410	4.924	5.358	5.777	6.248	6.760	7.290	7.822	8.353
Total	Total	Total	Total	110.259	129.863	147.551	165.296	179.622	193.255	209.129	226.306	244.188	262.141	280.091

Obs.: os dados de contêiner referem-se ao peso da carga bruta, incluindo contêineres cheios e vazios.

Tabela 2 – Projeção de demanda de cargas no Complexo Portuário de Santos observada (2016 e 2017) e projetada (2018-2060) – em milhares de toneladas
 Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os resultados da projeção tendencial e para os cenários otimista e pessimista, de modo agregado, para o Complexo Portuário de Santos, estão ilustrados no Gráfico 1⁹.

Gráfico 1 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Santos observada (2016 e 2017) e projetada (2018-2060) – em milhões de toneladas

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Enquanto no cenário tendencial a demanda do Complexo deve crescer, em média, 1,6% ao ano, entre 2017 e 2060, no cenário otimista essa taxa é de 2,0% ao ano; já no cenário pessimista, tem-se crescimento médio anual de 1,2% no mesmo período.

Nos itens subsequentes estão descritas, com maior detalhamento, as projeções de demanda por natureza de carga e principais produtos, bem como seus cenários.

2.3.1. Granel sólido vegetal

Em 2016 e em 2017, entre as cargas relevantes, o Complexo Portuário de Santos movimentou 46,4 milhões e 55,5 milhões de toneladas de granéis sólidos vegetais, respectivamente. Este grupo de produtos inclui as seguintes cargas:

No Gráfico 2 é possível observar a evolução da movimentação dessas cargas no período de 2012 a 2017, bem como a projeção dessa movimentação até 2060.

⁹ A tabela com os valores de cada cenário, para cada carga, encontra-se no Apêndice 2 (vol. 3). O Apêndice 3 (vol. 3), por sua vez, apresenta a memória de cálculo das projeções.

Gráfico 2 – Evolução da movimentação de granéis sólidos vegetais no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060) – em milhares de toneladas

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No período entre 2012 e 2017, observou-se expansão na quantidade de farelo de soja movimentada através do Complexo Portuário de Santos, com incremento de 71% no período (12,7% a.a.), com destaque para os anos de 2014, 2015 e 2017. Aumentos significativos também são observados na movimentação de soja, milho e açúcar, que cresceram 47%, 34% e 26% no período, 6,7%, 3,1% e 4,1% ao ano, respectivamente. Já as movimentações de trigo apresentaram queda de 28% (-9,7% a.a.) entre 2012 e 2017.

Até 2020, espera-se que a movimentação de granéis sólidos vegetais atinja 61,9 milhões de toneladas, apresentando crescimento médio de 3,8% ao ano. Já ao final do período projetado (2060), devem ser movimentadas 102,3 milhões de toneladas, com taxa média de crescimento de 1,2% ao ano. O farelo de soja deve apresentar o maior crescimento entre as cargas relevantes dessa natureza, de 2,3% ao ano. A influência de novas ferrovias na malha brasileira, entretanto, deve acarretar crescimento mais moderado no médio e longo prazos, o que contribui para a perda de representatividade dos granéis sólidos vegetais no total movimentado pelo Complexo em 2060.

Nos itens a seguir são detalhadas as projeções de demanda por grupo de produtos.

2.3.1.1. Açúcar

O Complexo Portuário de Santos configura-se como o principal Porto exportador de açúcar do Brasil, respondendo por aproximadamente 75% dos embarques ao exterior. Nos anos de 2016 e 2017 foram exportadas 18,5 milhões e 18,7 milhões de toneladas de açúcar, respectivamente. Ressalta-se que, atualmente, o produto é embarcado no Complexo em

navegação de longo curso e de cabotagem, entretanto esta última é considerada um fluxo esporádico, sendo esperado que cesse a partir de 2018.

A Figura 12 apresenta a evolução da movimentação de açúcar, os valores projetados para os cenários tendencial, otimista e pessimista e as principais regiões exportadoras do produto pelo Complexo.

Figura 12 – Características da demanda de açúcar no Complexo portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O açúcar representou 17% do total movimentado no Complexo em 2016 e 14% do total em 2017. A operação dessa carga ocorre nos terminais do grupo Cosan – arrendado pela Elevações Portuárias S.A.–, da Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais (doravante denominada Copersucar), no Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá (TEAG) e no Berço 12A. Os

principais destinos das exportações realizadas através do Complexo de Santos em 2017 foram Bangladesh, Índia, Emirados Árabes Unidos, Argélia e Arábia Saudita (ALICEWEB, 2017).

No curto prazo (até 2020), espera-se um incremento mais acentuado das exportações de açúcar, de 2,2% ao ano. Já no médio e longo prazos, a movimentação dessa carga deve apresentar crescimento médio de 1,5% ao ano, atingindo 36,3 milhões de toneladas em 2060.

A projeção de exportação de açúcar a granel reflete a presença de grandes *players* do setor sucroalcooleiro no Complexo Portuário de Santos, bem como as principais tendências do mercado internacional desse setor.

O Grupo Cosan possui em seu portfólio a empresa Raízen Energia, líder mundial em exportação de açúcar de cana. Já a Copersucar, que atua no Complexo de Santos através do Terminal de Açúcar 3 (TEAÇU 3), é responsável pela comercialização do açúcar das empresas Copersucar e Cargill (controladoras do grupo Alvean, atualmente uma das maiores *tradings* do produto no mundo), além de ser interligado com os terminais multimodais da Copersucar localizados em Ribeirão Preto (SP) e São José do Rio Preto (SP) pelos modais rodo e ferroviário (COPERSUCAR, 2017). O TEAG, por sua vez, é controlado pela Cargill e Biosev (subsidiária da Louis Dreyfus).

Destaca-se que o Tiplam recentemente concluiu as obras de expansão de sua estrutura para a operação de grãos vegetais. De propriedade da VLI e da Bunge, esse Terminal conta com estruturas exclusivas para o embarque de açúcar, a ampliação do Tiplam representa a conclusão da cadeia de escoamento de granéis agrícolas criada pela VLI no Corredor Centro-Sudeste, englobando os terminais integradores de Guará (açúcar) e Uberaba (grãos e açúcar) interligados ao Terminal portuário pela Ferrovia Centro-Atlântica (VLI, 2017).

Em termos mundiais, o Brasil é o maior produtor e exportador de açúcar do mundo, sendo responsável por cerca da metade da produção mundial. No País, o produto é derivado da cana-de-açúcar, cuja produção concentra-se principalmente na Região Centro-Sul, sobretudo no estado de São Paulo, que respondeu por 63% da colheita nacional da safra 2016/2017.

A produção de cana-de-açúcar no Brasil é marcada pela competitividade e complementaridade entre seus subprodutos, o açúcar e o etanol. O caráter competitivo se observa quando há variação de preços dos dois produtos no mercado internacional, tornando a produção de um ou outro mais vantajosa em determinados períodos. Ademais, há o fato de que as demandas pelos dois produtos são compostas por fatores diferentes, sendo que o mercado do açúcar é tradicionalmente ditado pelo crescimento da população mundial, enquanto que o mercado de etanol brasileiro, pelo contrário, é influenciado principalmente pelo consumo interno e pela política de preços dos combustíveis (CONAB, 2017c). Nesse sentido, tem-se que o etanol passa a ser competitivo para o consumidor e, conseqüentemente, para o produtor quando representa até 70% do valor do combustível derivado de petróleo (como gasolina e diesel). Além disso, ressalta-se que, atualmente, o etanol deve compor 27% da gasolina vendida domesticamente (SALOMÃO, 2017).

O estado paulista é referência mundial no cultivo e produção de derivados de cana-de-açúcar (açúcar e etanol, principalmente), tendo respondido por 69% da exportação nacional de açúcar na última safra (UNICA, 2017).

Um importante fator que contribui para amenizar essa dicotomia no Brasil é o fato de a maioria das usinas de cana-de-açúcar ser mista. Isto é, essas usinas produzem açúcar e etanol ao mesmo tempo, cujas quantidades podem variar de acordo com a competitividade que cada um apresenta para os mercados nacional e internacional, enfatizando-se, portanto, o caráter complementar entre os dois produtos. As usinas mistas representam cerca de 65% do total de usinas de cana-de-açúcar no Brasil. É importante salientar, no entanto, que essas unidades possuem capacidades pré-determinadas e limitadas para a produção de açúcar e etanol, sendo a margem de inversão dos dois produtos de até 20%. Ou seja, por mais que um produto apresente grandes vantagens comparativas em relação ao outro em determinado momento, não é possível produzir apenas um deles (CONAB, 2017a).

Em relação ao mercado internacional, destaca-se o movimento atual para redução dos estoques globais do produto, que atingiram níveis históricos entre 2011 e 2015. Assim, nas safras de 2015/2016 e 2016/2017, registraram-se volumes de produção abaixo do total consumido mundialmente (déficit de oferta) em função dos baixos preços da *commodity* no mercado mundial e de quebras de safra de grandes produtores globais, como a Índia, devido a intempéries climáticas (USDA, 2017a). Dessa forma, no curto prazo, deve haver um aumento mais significativo das exportações pelo Complexo Portuário de Santos (2,2% a.a. até 2020) com a retomada dos preços do açúcar, que deixam a produção desse subproduto da cana-de-açúcar mais vantajosa.

Outro fator que pode influenciar positivamente as exportações brasileiras no curto prazo é a revisão da política de subsídios à produção de açúcar e controle dos preços domésticos promovida pelo governo tailandês, a qual foi questionada pelo Brasil no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2016. Essa política incentivava as exportações ao manter o preço do produto no mercado doméstico em patamar inferior ao do mercado internacional, fazendo com que os produtores se voltassem para o mercado externo. Essa medida é considerada desleal em relação aos demais grandes exportadores do produto, e foi abandonada no início de 2018, como parte de uma revisão regulamentar do governo tailandês para evitar a disputa comercial com o Brasil (REUTERS, 2018).

No médio e longo prazo, entretanto, ressalta-se o aumento esperado das exportações de outros *players* mundiais, como Rússia e União Europeia. Em relação à Rússia, destaca-se a inversão da sua posição de grande importador mundial de açúcar para exportador a partir de incentivos governamentais à produção de açúcar de beterraba, com o objetivo de diminuir sua dependência externa do produto (REUTERS, 2017b). Já a União Europeia deve remover as cotas de produção de açúcar e os pagamentos mínimos para seus produtores até o final de 2017, possibilitando o aumento das exportações europeias e a colocação do grupo de países como um dos principais exportadores mundiais do produto (BALLARD, 2016).

Por fim, outro fator que afeta a taxa de crescimento das exportações brasileiras no médio e longo prazo e, conseqüentemente, do Complexo Portuário de Santos, é a desaceleração da demanda mundial de açúcar, especialmente nos países mais desenvolvidos, como resultado de um movimento global pela redução do teor de açúcar nos produtos industrializados. Já nos países

Espera-se que a movimentação de açúcar do Complexo Portuário de Santos cresça a uma taxa média de 1,5% ao ano entre 2030 e 2060.

emergentes e em desenvolvimento, o consumo de açúcar deve acompanhar o crescimento da população mundial e, principalmente, da expansão da renda em países asiáticos e africanos, mantendo crescimento do consumo global de açúcar em 2,0% ao ano (SOUSA; ALMEIDA, 2017).

Dessa forma, enquanto o cenário tendencial das exportações de açúcar a granel apresenta taxa média de crescimento de 1,6% ao ano, no cenário otimista essa taxa é 39% maior que a tendencial (de 2,2% a.a.). Já no cenário pessimista, espera-se crescimento médio de 0,7% ao ano entre 2017 e 2060, isto é, 52% menor que o cenário tendencial.

2.3.1.2. Grãos de soja, milho e farelo de soja

O Complexo Portuário de Santos é o principal Porto exportador do complexo de soja e milho no Brasil, respondendo por aproximadamente 23% das exportações de soja, 43% das de milho e 38% das de farelo de soja (ANTAQ, 2017a). Nos anos de 2016 e 2017, foram movimentadas 26,8 milhões e 35,7 milhões de toneladas, respectivamente, conforme apresentado na Figura 13.

GRÃOS DE SOJA, MILHO E FARELO DE SOJA

Figura 13 – Características da demanda de grãos de soja, milho e farelo de soja no Complexo Portuário de Santos – observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)
 Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A carga escoada através do Complexo Portuário de Santos em 2017 teve como principais origens os estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Os principais destinos, no caso de soja e milho, são os países asiáticos como a China (cerca de 40% do total), Irã, Vietnã, Taiwan e Coreia do Sul. O farelo de soja, por sua vez, é principalmente destinado à Tailândia, Indonésia e Holanda (ALICEWEB, 2017).

A primazia do Complexo Portuário de Santos nas exportações do complexo de soja e milho se dá através da presença de grandes *players* nacionais e globais do setor, que atuam nos seguintes terminais: Terminal de Granéis do Guarujá S.A. (TGG), Terminal Exportador do Guarujá Ltda. (TEG), Terminal ADM do Brasil Filial Santos, Terminal XXXIX de Santos S.A., T-Grão Cargo Terminal de Granéis S.A. (T-Grão), Elevações Portuárias, Sucocítrico Cutrale, TEAG, Berço 12A e Copersucar. Vale destacar que no início de 2017 tiveram início as operações de grãos no Tiplam, terminal da VLI que opera cargas da Bunge, e no Terminal Exportador de Santos Ltda. (TES), *joint venture* formada pela Louis Dreyfus e Cargill.

No cenário de 2020, prevê-se que a entrada em operação do trecho entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Estrela d'Oeste (SP) da Ferrovia Norte-Sul (FNS) impacte de forma positiva o Complexo Portuário de Santos, ao conectar-se com o trecho já existente entre Porto Nacional (TO) e Anápolis (GO), captando a produção agrícola dessa região. Assim, no curto prazo (2017 a 2020), espera-se um crescimento médio de 4,6% das exportações de grãos e farelo no Complexo Portuário de Santos, atingindo 40,7 milhões de toneladas.

Destaca-se que a movimentação de grãos deve sofrer influência de novas ferrovias.

Já nos cenários a partir de 2030, considera-se que a entrada em operação dos trechos entre Campinorte (GO) e Lucas do Rio Verde (MT) da FICO, e entre Sinop (MT) e Itaituba (PA) da Ferrogrão tende a redistribuir o escoamento da produção nacional de grãos, principalmente daqueles produzidos no norte e noroeste de Mato Grosso e de Goiás, em direção aos complexos portuários do Arco Norte. Além disso, considera-se, a partir de 2035, o início das operações do trecho entre Lucas do Rio Verde e Porto Velho (RO) da FICO. Dessa forma, espera-se uma redução do crescimento médio anual para os períodos de 2020 a 2030 e de 2030 a 2035, cujas taxas serão de 2,0% e 0,5%, respectivamente. Já a partir de 2035 até o final do período projetado, a taxa de crescimento esperada é 0,8% ao ano.

Enquanto as exportações brasileiras apresentam uma taxa média de crescimento de 1,7% ao ano até 2060, os volumes do Complexo deverão crescer a uma taxa de 1,1% no mesmo período. Em termos regionais, evidencia-se ao longo do tempo uma maior relevância dos complexos portuários das regiões Norte e Nordeste na movimentação de grãos e farelo, em detrimento da redução na participação relativa dos complexos das regiões Sul e Sudeste. Assim, no ano de 2016 esses complexos foram responsáveis pelo escoamento de 81% das exportações de grãos e farelo brasileira, ante 19% dos complexos do Norte e Nordeste. No cenário previsto pelo PNL para 2060, a representatividade prevista para a região Norte e Nordeste atinge o patamar de 42%.

Vale destacar que o Complexo Portuário de Santos ainda se mostra bastante competitivo no escoamento de produtos agrícolas. De acordo com informações obtidas em visita técnica, o Complexo de Santos é bastante eficiente e consolidado em termos de logística terrestre e portuária. No âmbito do PNL, avaliou-se que a produção adicional de grãos no Brasil deve ter origem principalmente nas regiões centro-norte e leste do estado de Mato Grosso,

onde está acontecendo a conversão da pecuária extensiva para a pecuária intensiva e cultivos agrícolas. Neste ínterim, o escoamento de grãos pelo Arco Norte deve crescer, principalmente com a produção da região norte do estado de Mato Grosso, bem como dos estados do Pará, do Maranhão, do Tocantins e do Piauí.

Sendo assim, não se espera redução da movimentação no corredor Mato Grosso-Complexo Portuário de Santos e sim uma redistribuição da produção adicional das novas fronteiras agrícolas em direção às novas alternativas logísticas de escoamento. Além disso, a participação de grãos de soja, milho e farelo de soja na movimentação total do Complexo Portuários de Santos deve cair de 27,5% em 2017 para 23% em 2060 em virtude do aumento da representatividade de outras cargas, principalmente de contêineres.

Diante desse contexto, espera-se que o Complexo Portuário de Santos movimente 64,3 milhões de toneladas de soja, milho e farelo em 2060, apresentando taxa média de crescimento de 1,1% ao ano ao longo do período.

Ressalta-se a expectativa de consolidação de investimentos em expansão da capacidade de movimentação portuária e modernização dos equipamentos para operação de grãos no Complexo, como a segunda fase do projeto do TGG, obras de ampliação do Terminal da ADM, a conclusão das obras da Área 2 do TES (e início das operações na Área 1), a ampliação do Tiplam para escoamento de granéis vegetais, e expansão de capacidade e melhorias operacionais no Terminal XXXIX para movimentação de farelo de soja. Esses investimentos são abordados no Capítulo 1 Infraestrutura e operações portuárias.

Os investimentos anunciados em expansão refletem a tendência de crescimento da produção de grãos do país. Na última década, a produção nacional de soja e milho cresceu a taxas de 6,1% e 17,1% ao ano (CONAB, 2017d). De acordo com estudo do USDA, o Brasil deve se consolidar como maior exportador mundial de soja em grão na próxima década e segundo maior exportador de milho. No caso da soja, a exportação brasileira deve representar cerca de 40% do total mundial até 2026 (USDA, 2017b).

A demanda por esses produtos no mercado internacional deve apresentar como principais determinantes a expansão dos rebanhos animais – cuja alimentação é baseada, principalmente, em grãos –, o crescimento da renda *per capita* em países em desenvolvimento e o aumento da urbanização. Nesse sentido, os principais mercados importadores desses produtos devem ser a China, países do leste asiático, Indonésia, Tailândia, Vietnã, México, Egito e demais nações do norte da África e Oriente Médio. Já as exportações de farelo de soja devem se destinar principalmente para a União Europeia, leste asiático, norte da África e Oriente Médio para suprir a demanda por suprimentos para criação animal (USDA, 2017b).

Em relação aos cenários alternativos de projeção de demanda, enquanto no cenário tendencial a taxa média de crescimento de grãos de soja e milho e farelo de soja é de 1,1% ao ano, no cenário otimista espera-se taxa média de crescimento anual de 1,7%, isto é, 55% maior que a tendencial. Já no cenário pessimista, essa taxa é 74% menor que no cenário tendencial, com crescimento médio de 0,3% ao ano.

2.3.1.3. Trigo

O trigo é um dos grãos mais utilizados para alimentação humana, estando entre os cereais mais consumidos no Brasil: cerca de 11 milhões de toneladas ao ano. Além da grande demanda interna, outro fator que contribui para sua expressividade na pauta de importações do Complexo Portuário de Santos é a insuficiência da produção doméstica, que varia entre 5 e 7 milhões de toneladas ao ano (ABITRIGO, 2017c). Isso se deve às dificuldades climáticas para produzir o cereal no País, tendo em vista que essa cultura necessita de climas mais frios, motivo pelo qual é produzido, prioritariamente, na Região Sul do País. Vale ressaltar, no entanto, que no ano de 2015 houve queda das importações do cereal no complexo santista, em um contexto em que a safra nacional foi potencialmente maior (aproximadamente um milhão de toneladas a mais em relação a 2014) juntamente com queda do consumo de trigo, massas e biscoitos e desvalorização do real, o que encareceu as compras externas do produto.

Dessa forma, o Porto de Santos importou 1,0 milhão de toneladas de trigo em 2016 e 1,1 milhão de toneladas em 2017, representando cerca de 20% do total importado pelo País, atrás apenas do Porto de Fortaleza. Em relação à navegação de cabotagem, o Complexo desembarcou 12,1 mil toneladas em 2016 e mil toneladas em 2017. Em 2060, espera-se que a demanda de trigo no Porto de Santos atinja 1,6 milhão de toneladas, o que representa uma taxa média de crescimento de 0,9% ao ano, como pode ser observado na Figura 14.

Figura 14 – Características da demanda de trigo no Complexo portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As projeções para o crescimento das importações de trigo no Porto de Santos revelam acompanhamento do crescimento populacional do País e da demanda interna brasileira pelo cereal, que deve ser de 9,2% (0,9% a.a.) entre 2016 e 2026, conforme o relatório Projeções do Agronegócio: Brasil 2015/2016 – 2025/2026 do MAPA (BRASIL, 2017b). Para esse mesmo período, as importações de trigo no Porto devem crescer 13%. Cabe ressaltar que, embora se espere crescimento da produção de trigo em 35% na próxima década, o Brasil deve se manter como um dos principais importadores do mundo desse produto. Conforme o estudo do USDA, o Brasil será o terceiro maior importador mundial de trigo, atrás apenas de Egito e Indonésia (USDA, 2017b).

Entre as empresas do segmento que atuam no Complexo de Santos, estão: a Bunge – que possui o Moinho Tatuí (no município de Tatuí, São Paulo), o Moinho Santista (no município de Santos, São Paulo), maior produtor de farinha de trigo do Brasil, e o Moinho Pacífico (adquirido em 2015), localizado próximo ao Porto de Santos –, o Moinho Paulista (Nita Alimentos), localizado próximo ao Porto de Santos, no Cais Paquetá, a Multigrain (subsidiária da Mitsui & Co.), que possui um terminal próprio para desembarcar trigo no Porto de Santos, o Terminal Cereal Sul, e o Moinho de Trigo Santo André, cuja localização de fácil acesso ao Complexo de Santos permite o transporte do cereal por via ferroviária do Porto à fábrica.

A capacidade de moagem de trigo da área de influência do Complexo Portuário de Santos nesse segmento corresponde a 23% da capacidade nacional (ABITRIGO, 2017a), contando com 15,3% dos moinhos em atividade no Brasil (ABITRIGO, 2017b).

Além disso, tem-se que os custos logísticos de transporte das maiores regiões produtoras do País (Paraná e Rio Grande do Sul) até os principais mercados consumidores podem ser mais elevados que o custo de importação de produtos provenientes da Argentina e Uruguai, de modo que a demanda da Região Sudeste tende a continuar sendo abastecida, em grande parte, por importações desses países (EMBRAPA, 2016).

Quanto aos cenários alternativos de projeção de demanda, tem-se que no cenário otimista a importação de trigo pelo Complexo Portuário de Santos deve apresentar crescimento médio de 1,2% ao ano entre 2017 e 2060, isto é, 26% maior que o cenário tendencial. Já no cenário pessimista, essa taxa é 29% menor que a tendencial, de 0,7% ao ano.

2.3.2. Contêineres

O transporte de mercadorias por meio de contêineres caracteriza-se por ser amplamente utilizado no transporte de produtos industrializados, de alto valor agregado. Acerca da demanda por esse tipo de carga, ressalta-se que o principal determinante de seu crescimento está relacionado à elevação da renda das regiões e países compradores, bem como questões relativas à oferta de serviços por partes dos terminais portuários.

Santos apresenta-se como o maior Complexo Portuário brasileiro na movimentação de cargas containerizadas, correspondendo a 39% da movimentação de contêineres no País em 2017. Nesse mesmo ano, essa natureza de carga representou 34% do total movimentado pelo Complexo. Nesse sentido, destaca-se a proximidade de Santos com os maiores centros consumidores e produtores de produtos industrializados, os quais, juntamente com seus insumos, se constituem como o principal tipo de mercadoria transportada em contêineres.

Embora a projeção de demanda tenha sido calculada inicialmente em toneladas, neste tópico serão apresentadas as análises de contêineres em TEU (do inglês – *Twenty-foot Equivalent Unit*). Para conversão dos valores projetados (2018-2060), foram utilizados os fatores de conversão calculados a partir dos dados referentes ao ano de 2017, apresentados na Tabela 3.

Instalação Portuária	Sentido	Tipo de navegação	t/TEU
Complexo Portuário de Santos	Desembarque	Cabotagem	10,71
Complexo Portuário de Santos	Desembarque	Longo curso	9,64
Complexo Portuário de Santos	Embarque	Cabotagem	10,75
Complexo Portuário de Santos	Embarque	Longo curso	13,97

Tabela 3 – Fatores de conversão de tonelada para TEU de contêineres do Complexo Portuário de Santos (2017)
Fonte: CODESP ([2018]a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nos anos de 2016 e 2017, o Complexo Portuário de Santos movimentou 3,4 milhões e 3,9 milhões de TEU, respectivamente, desconsiderando-se os volumes referentes à remoção de contêineres. Em ambos os anos, o volume transacionado de maior expressão foram as cargas de longo curso, que representaram aproximadamente 81% do total (2,7 milhões e 3,1 milhões de TEU, respectivamente). Por outro lado, as cargas de cabotagem participaram com 19%, com volumes de 653 mil TEU em 2016 e 748 mil TEU em 2017. No entanto, ao longo do período observado (2012 a 2017), tem-se que as operações de cabotagem foram as que apresentaram maior crescimento, de 169% (23,0% a.a.), frente a um incremento de 14% (1,1% a.a.) nas movimentações de longo curso.

No tocante ao sentido de navegação da carga, nota-se um equilíbrio entre os embarques e desembarques entre 2012 e 2017. Essa relação deve se manter até 2060, embora as importações devam apresentar a maior taxa de crescimento médio, de 2,4% ao ano no período.

Assim, em 2060 o Complexo Portuário de Santos deve movimentar 9,8 milhões de TEU, conforme a Figura 15, com taxa média de crescimento de 2,1% ao ano. No cenário otimista, essa taxa é 7,7% maior que a tendencial, de 2,3% ao ano, ao passo que no cenário pessimista, a taxa é 8,3% menor que a tendencial, de 2,0% ao ano.

Ressalta-se que no curto prazo é esperado crescimento mais acelerado das movimentações de contêineres no Complexo, de 3,7% ao ano até 2020, atingindo 4,3 milhões de TEU.

Figura 15 – Características da movimentação de contêineres no Complexo portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)
 Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A movimentação de cargas containerizadas no Complexo ocorre nos terminais Tecon (Santos Brasil), Brasil Terminal Portuário (BTP), Libra, Cais do Saboó, Ecoporto e no TUP DP World Santos.

A presença desses terminais confere ao Complexo Portuário de Santos uma intensa conectividade com diversos países e portos brasileiros, através dos serviços de navegação dos principais armadores internacionais. Nesse contexto, o Complexo é servido por 16 linhas de navegação de longo curso e sete de cabotagem, realizadas por 20 armadores. Esses serviços interligam o Complexo com 33 países de origem e destino de cargas containerizadas (DATAMAR, 2017).

De acordo com representantes dos terminais de contêineres, em visita técnica, apresenta-se no Complexo a tendência de centralização dos serviços de navegação, e conseqüentemente da demanda, nos terminais que possuem sócio-armador ou contratos de longo prazo com armadores, caracterizando também a tendência de integração vertical dos terminais de contêiner com as grandes empresas mundiais de transporte marítimo. Nesse sentido, se destaca o BTP, *joint venture* entre a APM Terminals (empresa do Grupo Maersk) e o Terminal Investment Limited (TIL), pertencente ao grupo MSC.

Em relação às linhas de cabotagem, por outro lado, foi informado que os serviços atendem a todos os terminais de contêineres do Complexo.

Soma-se a isso o fato de que, no Complexo Portuário de Santos, todos os operadores de terminais de contêineres possuem produtividades semelhantes (aproximadamente 30 unidades por hora por terno), de modo que a concorrência entre eles se dá a partir de diferenciais, tais como a redução de tarifas para o armador e/ou uma política comercial mais flexível, que reduza de alguma forma os custos de operação para o armador. A produtividade de cais desses terminais será abordada de forma mais aprofundada no capítulo seguinte.

No Gráfico 3, podem-se observar os principais produtos movimentados em 2017 na navegação de longo curso no Complexo Portuário.

Gráfico 3 – Principais produtos exportados e importados em contêineres no Complexo Portuário de Santos (2017)
 Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A movimentação de açúcar em contêineres pelo Complexo Portuário de Santos responde, aproximadamente, por 85% do total nacional, somando mais de 1,4 milhão de toneladas em 2017. Esse tipo de operação permite o acesso do produto a mercados menores e a países cujos portos não possuem estrutura para o recebimento de grandes navios graneleiros, destacando-se, nesse caso, os destinos da África.

Em relação aos produtos químicos exportados, esse grupo compreende principalmente compostos aminados (utilizados na indústria farmacêutica), polímeros primários e pneumáticos, que têm suas indústrias concentradas nos estados da Região Sudeste, principalmente São Paulo.

Assim como o açúcar, o café também se caracteriza como *commodity* agrícola, entretanto seu transporte ocorre predominantemente em contêineres. Isso ocorre porque essa carga precisa de cuidados especiais de armazenagem e transporte para que seu sabor permaneça inalterado. O Brasil é, atualmente, o maior produtor e exportador mundial de café,

segundo dados da Organização Internacional do Café (ICO, 2017), com destaque para a produção da variável arábica, considerada de maior qualidade e com tendência de crescimento do consumo pelos principais mercados consumidores da bebida, como Estados Unidos, países europeus e Japão. No segmento de cafés especiais, que cresce a taxas de 10% a 15% anualmente, o País já responde por 35% da demanda mundial (SIMIÃO, 2017). Atualmente, o Complexo Portuário de Santos é responsável pela exportação de cerca de 85% do total nacional de café (ANTAQ, 2017a).

Outra carga de destaque nas exportações de contêineres é o papel, que corresponde principalmente ao produto proveniente da região de Suzano (SP) e Três Lagoas (MS), onde se localizam as unidades fabris da Suzano Papel e Celulose e da Fibria, Eldorado e International Paper, respectivamente.

No que se refere às importações, o principal grupo é o de produtos químicos, no qual se destacam defensivos agrícolas e polímeros. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), com a retomada do crescimento econômico do País a partir de 2017, há expectativa de aumento das importações de polímeros e produtos químicos em geral, visto que o parque produtivo nacional do setor não tem realizado muitos investimentos e a produção não atende ao total da demanda doméstica (FAIRBANKS, 2017).

Assim, na navegação de longo curso, observa-se que nas exportações tem-se uma participação maior de produtos tradicionalmente movimentados em contêineres, como alimentos e bebidas (café, chá, mate e especiarias e produtos alimentícios), produtos industrializados (têxteis e calçados e produtos e pisos cerâmicos) e carnes (carne bovina). Nas importações, por outro lado, cerca de 75% do total corresponde a produtos em processo de containerização, com predomínio dos produtos químicos; produtos da metalurgia e siderurgia (minérios, metais e pedras e produtos siderúrgicos), produtos da indústria madeireira (papel) e produtos agrícolas (adubos e fertilizantes).

Em relação à movimentação de contêineres de cabotagem, destaca-se a relevância dos fluxos de embarque no Complexo Portuário de Santos com destino aos Complexos de Suape e Manaus, e dos desembarques originários dos Complexos de Vitória, Salvador e Manaus.

Na cabotagem, os produtos tradicionalmente movimentados do Complexo Portuário de Santos com destinos aos Complexos de Suape e de Manaus são: produtos químicos, componentes para a indústria, embalagens, chapas de alumínio, materiais de construção, produtos de higiene e limpeza e alimentos congelados. No fluxo contrário, de desembarque, são transportados principalmente minérios, metais e pedras; produtos químicos; alimentos e bebidas e madeiras e móveis, como mostra o Gráfico 4. Especificamente em relação ao eixo Manaus-Santos, destaca-se ainda o envio de produtos eletrônicos (aparelhos de som e DVD, televisores, máquinas de lavar e secadoras de roupa são os destaques), produzidos na Zona Franca de Manaus.

Embarque

Desembarque

Gráfico 4 – Principais produtos embarcados e desembarcados em contêineres de cabotagem no Complexo Portuário de Santos (2016)

Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

É importante ressaltar também a importância das operações de transbordo. O Complexo Portuário de Santos é considerado um dos principais candidatos ao papel de “*hub port*” brasileiro e, portanto, tem vocação para a movimentação de transbordo. Essa operação consiste em uma carga ser desembarcada de um navio em um porto (geralmente grande) para ser posteriormente reembarcada com destino a outras regiões e portos de um mesmo país, e vice-versa.

A concentração de carga em poucos e grandes terminais tem se mostrado uma tendência global na movimentação de contêineres, tendo em vista o aumento constante no tamanho das embarcações e a busca por economia de escala nessas operações (UNCTAD, 1985). Diante disso, a consolidação do potencial de “*hub port*” depende do atendimento de algumas condições, tais como: boa localização geográfica (em relação a mercados consumidores cativos e polos industriais), alta produtividade nas operações portuárias, presença de grandes armadores internacionais, facilidade de acesso multimodal na sua região de influência, zonas de apoio logístico, boa infraestrutura física para receber grandes embarcações e aspectos técnicos

básicos, como profundidade, quantidade de berços, área de armazenagem, entre outros (FIGUEIREDO, 2001).

Nesse sentido, as principais vantagens do Complexo Portuário de Santos frente a outros portos com potencial de se tornarem *hubs* brasileiros são sua localização geográfica estratégica na região econômica central do País (interligada a todas as outras), o grande mercado cativo, altos índices de produtividade dos terminais, acesso ferroviário e presença de grandes armadores em seus terminais.

Por outro lado, existem alguns entraves à consolidação do Complexo como “*hub port*”, a exemplo das dificuldades relatadas pelos armadores na viabilização das operações de *feeder* e das restrições físicas do Complexo, relacionadas ao canal de acesso, que atualmente limitam o tamanho dos navios a 336 metros de comprimento. Contudo, essa última questão já está sendo acompanhada pela CODESP de forma que não se torne um entrave para atender às grandes embarcações que predominarão no segmento de contêineres a nível mundial.

2.3.3. Granel líquido – combustíveis e químicos

Nos anos de 2016 e 2017, o Complexo Portuário de Santos movimentou 11,8 milhões e 12,9 milhões de toneladas de granéis líquidos – combustíveis e químicos, agrupamento que inclui as cargas:

No Gráfico 5 é possível observar a evolução da movimentação dessas cargas no período de 2012 a 2017 e a projeção de demanda prevista.

Gráfico 5 – Evolução da movimentação de granéis líquidos – combustíveis e químicos no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060) – em milhões de toneladas
 Fonte: CODESP (2016e, [2018]a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Durante o período de 2012 a 2017, destaca-se o crescimento de 36%, 30% e 29% das movimentações de derivados de petróleo (exceto GLP), soda cáustica e GLP, respectivamente, enquanto que as operações de etanol, amônia, caulim e produtos químicos apresentaram queda de 48%, 29%, 18% e 11%, respectivamente. Além disso, destaca-se a movimentação de derivados de petróleo (exceto GLP), que registrou participação de 62% no volume de granéis líquidos – combustíveis e químicos no ano de 2017.

No ano de 2016, a movimentação dessa natureza de carga registrou aumento de 8,4%, após três anos seguidos de queda, retornando assim ao volume inicial da série, de 11,8 milhões de toneladas. Já em 2017, houve crescimento de 8,6% em relação ao ano anterior, atingindo o maior volume da série histórica analisada, de 12,9 milhões de toneladas.

Ao final do período projetado, espera-se que a movimentação de granéis líquidos – combustíveis e químicos atinja 27,5 milhões de toneladas, apresentando crescimento médio de 1,7% ao ano no longo prazo e de 3,5% ao ano no curto prazo, até 2020. Os produtos químicos devem apresentar o maior crescimento entre as cargas relevantes dessa natureza, de 2,0% ao ano até 2060. Entretanto, de acordo com expectativas dos representantes dos terminais de líquidos obtidas em visita técnica ao Complexo, o crescimento da movimentação de combustíveis deve ser maior do que a de produtos químicos em curto prazo, devido a fatores como: aumento da demanda interna, preço do combustível importado mais competitivo que o

nacional e falta de investimento em refino no Brasil. Nos itens a seguir são detalhadas as projeções de demanda por grupo de produtos.

2.3.3.1. Petróleo

Em 2016, a movimentação de petróleo foi de 148,6 mil toneladas e ocorreu apenas nos Terminais de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé. No ano de 2017 foram movimentadas 151,2 mil toneladas de petróleo no Complexo, como mostra a Figura 16.

De acordo com informações repassadas em visita técnica pela Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), parte da demanda registrada no Complexo ao longo do período observado diz respeito a um fluxo que ocorre de forma circunstancial e esporádica, como alternativa à operação no Terminal Aquaviário de São Sebastião em momentos em que este se encontra em manutenção, de forma a manter a produção nas refinarias, para as quais a carga é destinada.

Figura 16 – Características da demanda de petróleo no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)

Fonte: CODESP (2016e) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os desembarques de cabotagem têm como principais origens os estados de Alagoas e Bahia, enquanto que os desembarques de longo curso são originados, principalmente, nas Antilhas Holandesas (ANTAQ, 2017a).

O crescimento da participação do pré-sal na produção de petróleo no Brasil pode significar um acréscimo no volume movimentado a partir de possíveis excedentes em São Sebastião. Por outro lado, é preciso também considerar um cenário de aumento da utilização de fontes renováveis de energia, e, conseqüente, redução do uso do petróleo, atrelado a mudanças no padrão de consumo em direção a fontes menos poluentes. Tal mudança poderá também impactar nas importações de derivados de petróleo. Além disso, a produção de gás natural no Brasil está cada vez mais associada à exploração das camadas do pré-sal, de modo que essa crescente produção pode resultar em maiores volumes de desembarque de cabotagem do produto (PETROBRAS, 2016).

Diante disso, espera-se que a movimentação de petróleo no Complexo apresente crescimento mais acentuado no médio prazo, de 1,5% ao ano entre 2020 e 2030, enquanto que no curto (até 2020) e longo prazo (até 2060) o crescimento deve ser de 1,2% e 1,1% ao ano, respectivamente. Já no cenário otimista a taxa é 22% maior que no tendencial (1,5% a.a.), ao passo que no cenário pessimista, espera-se que a taxa de crescimento seja 25% menor que a tendencial (1,0% a.a.) até o final do período projetado.

2.3.3.2. Derivados de petróleo

O grupo de derivados de petróleo compreende as movimentações de óleo diesel, gasolina e GLP, principalmente, que ocorrem nas seguintes instalações:

- » Terminais de Granéis Líquidos da Alamoá, onde operam as empresas Vopak, Ultracargo, Stolthaven e Transpetro.
- » Terminais de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé, onde operam as empresas Granel Química, e Adonai Química; e onde a empresa Ageo opera de forma exclusiva em um píer privativo.

A Figura 17 apresenta as principais características da movimentação e projeção de demanda das cargas de derivados de petróleo.

DERIVADOS DE PETRÓLEO

Figura 17 – Características da demanda de derivados de petróleo no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)
 Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Todos esses terminais recebem combustíveis para abastecimento da Região Sudeste, seja por importações ou cabotagem. Os principais países de origem são os Estados Unidos, com aproximadamente 63% do volume importado, seguido pela Argentina com 8% e pela Bélgica, com 6%. Os desembarques da cabotagem, por sua vez, possuem menores volumes de óleo combustível e têm origem principalmente no estado de Alagoas.

Em relação às movimentações de GLP, destaca-se o fluxo de importação, que representou 65% do total dessa carga em 2017. Essa movimentação teve como países de origem Argentina (55% do total) e Estados Unidos (45% do total).

Quanto aos embarques de derivados de petróleo (exceto GLP), as operações ocorrem quase exclusivamente na Alamoá. O Complexo é um importante abastecedor de derivados de petróleo – mais especificamente gasolina, óleo combustível e óleo diesel – de diversas regiões brasileiras, através da navegação de cabotagem. O estado de Pernambuco é o principal destino dos embarques de cabotagem, com cerca de 1,0 milhão de toneladas destinadas ao Complexo de Suape, seguido pelos Complexos de Rio de Janeiro e Niterói (RJ), do Itaqui (MA) e de Vitória (ES).

Já as exportações apresentaram queda desde 2012, de 1 milhão de toneladas, para 155 mil em 2016, havendo uma recuperação em 2017, com 256 mil toneladas. Essa queda pode ser verificada também no cenário nacional, tendo as movimentações de óleo combustíveis como principal força causadora dessa redução (ANP, 2017). Isso se relaciona à maior utilização nas refinarias da Região Sudeste do petróleo advindo do pré-sal, de melhor qualidade, destinado à produção de outros derivados em detrimento do óleo combustível.

Ressalta-se que a Transpetro atua no Complexo como regulador do estoque da produção de derivados da Petrobras, com as seguintes atividades: transferência e recebimento de produtos de navios, abastecimento de *bunker* nos navios atracados no Complexo, embarque de produtos das refinarias e envio de GLP para as companhias de GLP da região (PETROBRAS, 2017e).

No estado de São Paulo, localizam-se quatro refinarias da Petrobras:

- » Refinaria de Paulínia (Replan): É a maior refinaria em capacidade de processamento de petróleo (415 mil barris/dia), produz cerca de 20% de todo o refino de petróleo no Brasil e processa aproximadamente 80% de petróleo nacional, grande parte proveniente da Bacia de Campos. A refinaria produz diesel, gasolina, GLP, óleos combustíveis, querosene de aviação (QAV), asfaltos, nafta petroquímica, raro, coque, propeno, enxofre e fluidos hidrogenados. A Replan é ligada aos Terminais das Distribuidoras do Pool Paulínia, Terminal da Petrobras Distribuidora S.A. e base da Liquigás para GLP, bem como aos terminais de São Sebastião, Guararema e Barueri, atendendo a diversos estados do Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil (PETROBRAS, 2017c).
- » Refinaria de Capuava (Recap): Localiza-se na região metropolitana de São Paulo e é responsável pela comercialização de cerca de 30% do volume de combustíveis consumido na região da Grande São Paulo. A refinaria produz gasolina e diesel de baixo teor de enxofre, aguarrás, propeno, GLP e solventes especiais. A Recap está conectada aos terminais de Barueri, Cubatão e São Caetano do Sul, abastecendo o Polo Petroquímico do Grande ABC e parte da região metropolitana de São Paulo (PETROBRAS, 2017b).
- » Refinaria Henrique Lage (Revap): Localizada em São José dos Campos, abastece o mercado paulista e o Centro-Oeste do País. A refinaria produz asfalto diluído, cimento asfáltico, coque, enxofre, gás carbônico, gasolina, GLP, hidrocarboneto leve de refinaria, nafta, óleo combustível,

óleo diesel, propano, querosene de aviação e solvente médio. A Revap é ligada ao Terminal do Vale do Paraíba (Tevap), Guarulhos, Guararema e São Sebastião e possui a capacidade instalada de 252 mil barris/dia, equivalente a 14% da produção nacional de derivados de petróleo, alçando-a ao posto de terceira maior refinaria do País. (PETROBRAS, 2017d).

- » Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (RPBC): Produz gasolina A, gasolina *Podium*, gasolinas de competição, coque de petróleo, gasolina de aviação, óleo diesel, gás de cozinha, nafta petroquímica, gás natural, combustível para navios (*bunker*), hidrogênio, butano desodorizado, benzeno, xilenos e tolueno, hexano, enxofre, resíduo aromático etc. A refinaria é ligada ao Terminal Aquaviário de Santos, Terminal Terrestre de Cubatão (Transpetro) e ao Terminal de Cubatão (Tecub) – da Petrobras Distribuidora –, atendendo, principalmente, à capital paulista, mas também à Baixada Santista e às regiões Norte, Nordeste e Sul e possui capacidade para 178 mil barris/dia. (PETROBRAS, 2017f).

No período observado, nos anos 2014 e 2015, destaca-se a queda no consumo de combustíveis no País, devido à desaceleração da economia. Entretanto, ainda em 2016 houve crescimento das movimentações de importação de derivados de petróleo (exceto GLP) e de GLP, de 121% e 117%, respectivamente. Esse aumento pode ser justificado pelo crescimento das importações por terceiros, que ocorreu a partir da abertura do mercado de combustíveis por parte da Petrobras para o setor privado. Aliado a isso, tem-se o aumento dos preços internos de derivados de petróleo em relação aos internacionais, acarretando em queda do *share* da Petrobras na venda doméstica de derivados de petróleo para 49% (ORDOÑEZ, 2017; PAMPLONA, 2017).

De acordo com informações obtidas em visita técnica ao Complexo, junto a empresas que atuam nesse mercado, a tendência de aumento das importações de derivados de petróleo deve se manter especialmente no curto prazo, devido ao crescimento da demanda interna, em consequência da esperada retomada da economia; à maior competitividade dos preços do combustível internacional; e à carência de investimento no setor de refino de petróleo do País.

O crescimento das importações de derivados de petróleo deve ser levemente mais acentuado no curto prazo, com taxa média de 1,2% ao ano entre 2017 e 2020, enquanto que no período de 2020 a 2060 a taxa é de 1,1%. No longo prazo, considera-se que a demanda deve acompanhar o crescimento econômico das regiões abastecidas.

Quanto aos embarques de cabotagem, espera-se crescimento médio de 4,1% ao ano, entre 2017 e 2020. Por outro lado, de acordo com informações obtidas em visita técnica ao Complexo, no médio e longo prazo, a entrada em operação de refinarias no Nordeste do País deve diminuir o crescimento dos volumes embarcados em Santos. Sendo assim, foi projetada uma taxa média de 2,1% ao ano entre 2020 e 2060.

Sobre as operações de *bunker* (combustível para embarcações), ressalta-se que os dados aqui apresentados não contemplam a movimentação desse produto, contudo, de acordo com informações obtidas em visita técnica, o Complexo Portuário de Santos é responsável por aproximadamente 40% do abastecimento de *bunker* no País, através do Terminal da Transpetro na Alamoá.

Diante do contexto exposto, a taxa média de crescimento para o total de movimentações de derivados de petróleo no Complexo Portuário de Santos é de 1,7% ao ano ao longo do período projetado, com crescimento maior no curto prazo (até 2020) de 2,6% ao ano. Considerando-se um

cenário otimista, a taxa de crescimento é 15% maior que no cenário tendencial (2,0% a.a.) até 2060, enquanto que no cenário pessimista é 17% menor que a tendencial (1,5% a.a.) no mesmo período.

2.3.3.3. Etanol

Em 2017, o Complexo Portuário de Santos foi responsável por quase 50% da movimentação de etanol do País, totalizando 1,3 milhão de toneladas, em que 75% desse total correspondem a fluxos de exportação. Tal produto é movimentado nos terminais da Alamoia e Ilha Barnabé.

Embora a demanda de etanol deva dobrar até 2060, atingindo 2,8 milhões de toneladas no último ano projetado, e com crescimento de 1,5% ao ano, essa movimentação representa uma recuperação dos volumes movimentados em 2012, como mostra a Figura 18.

Figura 18 – Características da demanda de etanol no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O principal mercado de destino e origem do etanol em 2017 foram os Estados Unidos, que representaram 66% da exportação e 99% da importação dessa carga pelo Complexo. Outros destinos relevantes são a Coreia do Sul e Holanda. Quase a totalidade do etanol exportado teve origem no próprio estado de São Paulo, que concentra cerca de 75% das usinas de cana-de-açúcar do País (CONAB, 2017c).

Em relação à movimentação por navegação de cabotagem, os embarques apresentaram queda de 66% entre 2016 e 2017, com movimentação de 47,7 mil toneladas no último ano observado. Ao longo do período projetado espera-se que os volumes de embarques de cabotagem cresçam 2,2% ao ano, porém sem retomar o patamar de 2015, quando ocorreu o pico dessa movimentação. Também os desembarques de cabotagem devem apresentar um crescimento médio de 2,2% ao ano, atingindo 251 mil toneladas em 2060.

Entre os fatores que devem impactar positivamente no crescimento da produção e consumo de etanol no Brasil, podem ser destacados:

- » O início da produção de etanol de segunda geração (a partir da celulose da cana-de-açúcar).
- » A flexibilização das usinas para produção do produto a partir do milho.
- » As metas relacionadas à matriz energética mais sustentável e à redução das emissões de gases causadores do efeito estufa.
- » A desaceleração do consumo mundial de açúcar, favorecendo a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar.

Por outro lado, de acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), em entrevista realizada no âmbito do PNLP, tem-se uma redução da expectativa do etanol como principal combustível renovável em âmbito mundial, tendo em vista os avanços tecnológicos em direção aos carros elétricos e biocombustíveis não líquidos. Isso deve se refletir em um crescimento mais brando das exportações, em direção a patamares anteriores de movimentação.

Assim, dentre os tipos de movimentação, o embarque e o desembarque da navegação de cabotagem devem apresentar a maior taxa média de crescimento, de 2,2% ao ano, entre 2017 e 2060, em relação às exportações. Ressalta-se, no entanto, que no curto prazo as exportações devem crescer 11,7% ao ano, entre 2017 e 2020.

Quanto aos cenários alternativos de projeção, tem-se que a demanda por etanol no Complexo Portuário de Santos apresenta taxa média de crescimento 17% maior no cenário otimista que no tendencial (1,7% a.a.). Já no pessimista, essa taxa é 16% menor que a tendencial (1,2% a.a.).

2.3.3.4. Produtos químicos

Nos anos de 2016 e 2017, o Complexo Portuário de Santos movimentou 1,3 milhão de toneladas anuais de produtos químicos nos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoá, Ilha Barnabé e Terminal Marítimo Dow. A movimentação de produtos químicos corresponde, principalmente, a operações de desembarque, em que as importações representaram 68% do total e as movimentações de cabotagem 24% no último ano observado.

Ao final do período projetado, em 2060, espera-se que o Complexo movimento, aproximadamente, 3,1 milhões de toneladas de produtos químicos, apresentando taxa média de crescimento de 2,0% ao ano, como mostra a Figura 19.

Figura 19 – Características da demanda de produtos químicos no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com a Figura 19, no curto prazo é esperado um crescimento mais acelerado das movimentações de produtos químicos no Complexo, principalmente dos fluxos de importação e exportação, que devem crescer a taxas médias de 4,1% e 3,6% ao ano, respectivamente, até 2020.

Segundo o Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica no Estado de São Paulo (Sinproquim), mais da metade das plantas industriais da química e da petroquímica brasileiras situam-se no estado de São Paulo, além de o estado ser o maior polo de pesquisa e desenvolvimento do setor no País. Entre as grandes empresas do setor, 12 encontram-se instaladas no estado de São Paulo, entre elas: Basf, Bayer, Syngenta, White Martins, Rhodia e Dow Química.

De acordo com informações obtidas em visita técnica ao Complexo, o consumo de produtos químicos acompanha o crescimento do PIB, de modo que a recuperação da econômica brasileira a partir de 2017 deve aprofundar as importações, visto que a capacidade produtiva do setor não vem crescendo na mesma proporção. De acordo com a Abiquim, em entrevista realizada no âmbito do PNLP, um investimento no setor leva de três a sete anos para implantação, o que não ocorreu de forma significativa nos últimos cinco anos.

O crescimento da demanda de produtos químicos, principalmente importados, deve-se a perspectiva de investimentos insuficientes neste setor nos próximos anos, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) (FAIRBANKS, 2017).

Além disso, a competitividade brasileira desse produto é afetada por diversos fatores, dentre eles os altos custos com energia elétrica e logística e a carência de mão de obra qualificada (CLOROSUR, 2015). Por fim, destaca-se o fato de o consumo *per capita* brasileiro de produtos químicos ainda ser baixo, o que aponta para um potencial de expansão da demanda interna (ABIPLAST, 2015).

Considerando cenários alternativos de demanda, tem-se que a movimentação de produtos químicos deve apresentar no cenário otimista taxa média 12% maior que a tendencial (2,2% a.a.), enquanto que no pessimista essa taxa é 14% menor que a tendencial (1,7% a.a.).

2.3.3.5. Soda cáustica

A soda cáustica é o principal produto que acompanha a produção de cloro e tem múltiplas aplicações na indústria, como: produtos orgânicos, indústria de celulose e papel, produtos inorgânicos, detergentes, sabões, tecidos, alumínio e tratamento de água (ABICLOR, 2017). As operações dessa carga ocorrem nos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoá, Ilha Barnabé e Terminal Marítimo Dow, sendo aproximadamente 50% da movimentação concentrada neste último, conforme se pode observar na Figura 20.

Figura 20 – Características da demanda de soda cáustica no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Complexo Portuário de Santos movimentou, em 2016 e em 2017, 906 mil e 914 mil toneladas de soda cáustica, entre cargas de importação e desembarque de cabotagem, que representaram cerca de 45% e 55% do total dessa carga, respectivamente.

Em 2017, os principais países de origem das importações santistas foram os Estados Unidos, Espanha e China. Em relação à movimentação de desembarque de cabotagem, as cargas com destino ao Porto Organizado de Santos têm origem no Porto de Maceió (AL). Já a soda cáustica destinada ao Terminal Marítimo Dow é produzida na unidade da empresa em Candeias (BA) e embarcada no seu próprio terminal em Aratu (BA) (ANTAQ, 2017a).

Segundo a projeção de demanda, o Complexo Portuário de Santos deve atingir a movimentação de 2,0 milhões de toneladas de soda cáustica em 2060, o que representa uma taxa média de crescimento anual de 1,9%, sendo 51% do total referente à importação e 49% ao desembarque de cabotagem. Assim, ao final do período projetado, a movimentação de cargas de longo curso deve ultrapassar a de cabotagem. Essa inversão inicia-se já no curto prazo (até 2020) – quando as importações devem crescer 4,1% em média ao ano, enquanto que os

desembarques de cabotagem apresentarão taxa de 1,5% ao ano – se estendendo até 2045 quando os volumes importados passam a predominar.

A demanda por soda cáustica é crescente, principalmente em decorrência das indústrias de papel e celulose e de alumínio. Visto que a produção nacional não se mostra suficiente, a demanda precisa ser suprida por importações.

Na área de influência do Complexo Portuário de Santos encontram-se quatro grandes empresas de papel e celulose: Fibria, Eldorado Brasil, Suzano Papel e Celulose e International Paper. Além disso, há também a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), do Grupo Votorantim, no município de Alumínio (SP).

A indústria nacional de soda cáustica e cloro tem sua competitividade afetada pelo alto custo de energia elétrica no País, que é o principal insumo da produção, representando 46% do custo operacional e afastando, assim investimentos no setor (CLOROSUR, 2015).

Quanto aos cenários alternativos de demanda, espera-se que o crescimento da demanda por soda cáustica no cenário otimista apresente taxa média 13% maior que o cenário tendencial (2,1% a.a.), ao passo que no pessimista essa taxa é 15% menor que a tendencial (1,6% a.a.), ao longo do período projetado.

2.3.3.6. Amônia

A amônia é a matéria-prima utilizada na fabricação de fertilizantes agrícolas, bem como o nitrato de amônia, superfosfatos e nitrogenantes. Em 2016, o Complexo Portuário de Santos importou 348 mil toneladas e, em 2017, 271 mil toneladas. A movimentação desse produto ocorre no Tiplam. A Figura 21 ilustra as quantidades movimentadas de amônia no Complexo Portuário de Santos nos anos observados de 2012 a 2017 e nos anos projetados de 2018 até 2060.

Figura 21 – Características da demanda de amônia no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A amônia importada no Complexo Portuário de Santos tem origem predominante em Trinidad e Tobago, em que 64% da carga destina-se a Cubatão (SP) e 36% a Uberaba (MG). A demanda por amônia segue a tendência da demanda por fertilizantes, cujo principal determinante é a evolução da produção agrícola.

Dessa forma, a movimentação da carga deve atingir 469 mil toneladas em 2060, apresentando crescimento médio anual de 1,3% no período. Nos cenários otimista e pessimista essa taxa é 22% maior (1,5% a.a.) e 25% menor (0,9% a.a.) que a tendencial, respectivamente.

2.3.3.7. Caulim

O caulim constitui-se em um minério com ampla gama de aplicações, sendo utilizado na fabricação de papel, cerâmica e tintas, bem como na indústria de plásticos, farmacêuticos e fertilizantes. Sendo assim, as expectativas quanto ao aumento da demanda dessa carga estão atreladas ao crescimento da produção industrial, sendo este dependente da conjuntura econômica. No Complexo

Portuário de Santos, sua movimentação configura-se como desembarques de cabotagem, que ocorrem nos Terminais de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé, tendo como origem o Terminal Munguba (Porto Jari), no Pará (ANTAQ, 2017a).

Nos anos de 2016 e 2017, registraram-se movimentações de 44,9 mil e 47,7 mil toneladas de caulim. No cenário tendencial, a movimentação dessa carga deve atingir 77,7 mil toneladas ao final do período projetado, apresentando taxa média de crescimento de 1,2% ao ano entre 2017 e 2060. Ressalta-se que a recuperação da movimentação observada em anos anteriores (58 mil toneladas em 2012) deverá ocorrer no médio prazo, com crescimento de 1,4% ao ano entre 2020 e 2035.

No cenário otimista, a taxa de crescimento é 19% maior que a taxa tendencial (1,4% a.a.), ao passo que no cenário pessimista essa taxa é 21% menor que a tendencial (0,9% a.a.) ao longo do período projetado.

A Figura 22 mostra a evolução da movimentação histórica e da demanda projetada de caulim para o Complexo Portuário de Santos.

Figura 22 – Características da demanda de caulim no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

2.3.4. Granel sólido mineral

Nos anos de 2016 e 2017, o Complexo Portuário de Santos movimentou 7,9 milhões e 7,0 milhões de toneladas de granéis sólidos minerais, grupo composto pelas cargas:

Essa natureza de carga apresentou queda de 40% na movimentação entre 2012 e 2017, impulsionada, principalmente, pela diminuição da produção da planta siderúrgica da Usiminas em Cubatão (SP), que acarretou a queda da demanda por carvão mineral e minério de ferro. A carga que apresentou maior crescimento foi o sal, cujo total teve um aumento de 10% no período, conforme indica o Gráfico 6.

Gráfico 6 – Evolução da movimentação de granéis sólidos minerais no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060) – em milhões de toneladas

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No ano de 2060, espera-se que o Complexo Portuário de Santos movimente 15,2 milhões de toneladas de granéis sólidos minerais, apresentando crescimento médio de 1,8% ao ano. O sal deve ser a carga com maior crescimento médio, de 2,4% ao ano no período. No curto prazo (até 2020), o crescimento dessa natureza de carga deve ser mais acelerado, 3,6% ao ano, atingindo 7,8 milhões de toneladas, influenciado pelo aumento expressivo da movimentação de fertilizantes no curto prazo.

Já as operações de carvão mineral e minério de ferro cessaram em 2017 e em 2016, respectivamente, em razão da paralização das operações da planta da Usiminas em Cubatão

(SP). Ressalta-se que, de acordo com informações obtidas junto à empresa, durante visita técnica ao Complexo, não há expectativa para a retomada da produção primária, embora haja estudos sendo desenvolvidos.

A seguir serão apresentadas as projeções de demanda para as cargas de granel sólido mineral.

2.3.4.1. Fertilizantes

Os fertilizantes caracterizam-se por serem carga de importação e, em 2016 e 2017, foi observada uma movimentação de 5,0 milhões e 4,1 milhões de toneladas, respectivamente, representando cerca de 60% do total de granéis sólidos minerais. Em termos nacionais, o Complexo é responsável por aproximadamente 15% do total movimentado no País, posicionando-se em seguida dos complexos de Paranaguá e Antonina e do Rio Grande (ANTAQ, 2017a).

Em 2017, as principais origens da carga importada no Complexo foram a Rússia, o Canadá, o Peru e o Catar, enquanto que os principais estados de destino foram São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso (ALICEWEB, 2017). A Figura 23 apresenta a evolução da movimentação de fertilizantes no Complexo, bem como os valores projetados para os cenários tendencial, otimista e pessimista e os principais destinos dessa carga.

Figura 23 – Características da demanda de fertilizantes no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No ano de 2015, a demanda por fertilizantes apresentou queda devido à elevação dos preços no mercado interno decorrentes da desvalorização do câmbio, entretanto, com a estabilização da economia esperada a partir de 2017 espera-se a convergência dos preços aos níveis anteriores.

No Complexo Portuário de Santos, a movimentação de fertilizantes ocorre no Terminal Marítimo do Guarujá S.A. (Termag), no Terminal SPE Pérola S.A. (Berço 23), nos berços 13/14, 25, 15 e 12A e no Tiplam, sendo que este último deve concluir em 2017 seu projeto de expansão, no qual é previsto um novo berço para operações de fertilizantes.

Segundo as projeções, a demanda poderá alcançar um total de 9,5 milhões de toneladas em 2060, acompanhando a projeção agrícola e crescendo a uma taxa média anual de 1,8% no período projetado. Destaca-se o crescimento mais elevado esperado no curto prazo, de 5,1% ao ano até 2020, atingindo 4,8 milhões de toneladas.

Já nos cenários otimista e pessimista, a movimentação de fertilizantes apresenta taxas médias 13% maior e 14% menor que a tendencial, de 2,1% e 1,6% ao ano até 2060, respectivamente.

Em relação ao mercado consumidor de fertilizantes, destaca-se que apesar de sua característica mais voltada à indústria e aos serviços, o estado de São Paulo é o maior produtor nacional de cana de açúcar, o que justifica sua demanda por esses insumos, além da produção de café em Minas Gerais e de grãos no Mato Grosso e Goiás. Nesse sentido, salienta-se, no estado de São Paulo, a presença de unidades fabris e misturadoras de fertilizantes dos maiores *players* do setor. Entre essas, estão as unidades da Yara Fertilizantes, Fertipar, Mosaic, Vale Fertilizantes, Heringer, Utilfertil, entre outras.

2.3.4.2. Enxofre

O enxofre é um mineral amplamente utilizado na produção de ácido sulfúrico, cuja finalidade principal é a produção de fertilizantes agrícolas (fosfatos), além de possuir outras aplicações, como dissolução de madeira na produção de celulose, formulação de inseticidas e fungicidas, matéria-prima para indústria química, entre outras finalidades (DNPM, 2016).

Nos anos de 2016 e 2017, observaram-se movimentações de 1,7 milhão e 1,8 milhão de toneladas de enxofre, respectivamente, no Complexo Portuário de Santos, sendo esta uma carga de importação, com pequenos volumes esporádicos de desembarque de cabotagem em alguns anos do histórico. A importação de enxofre pelo Complexo correspondeu a 95% e 97% do total movimentado pelo Brasil em 2016 e 2017, respectivamente. A Figura 24 demonstra a evolução da demanda de enxofre no Complexo de Santos.

Figura 24 – Características da demanda de enxofre no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)
 Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As operações de enxofre no Complexo Portuário de Santos são realizadas nos terminais Termag e Tiplam, sendo que este, em seu projeto de ampliação, deve dispor de um novo pátio para armazenagem do produto, cujo detalhamento de capacidade é apresentado na seção 3.2.1. Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (Tiplam).

Em 2017, os países que mais exportaram enxofre para o Brasil foram: Estados Unidos, Rússia e Emirados Árabes Unidos. Neste mesmo ano, os principais estados demandantes foram: São Paulo, Minas Gerais e Goiás (ALICEWEB, 2017).

Em 2060, espera-se que o Complexo Portuário de Santos movimente 3,1 milhões de toneladas de importação, com crescimento médio anual de 1,2%. Ressalta-se que no curto e médio prazo (até 2030) o crescimento da movimentação de enxofre deve ser mais elevado, de 1,6% ao ano, atingindo 2,2 milhões de toneladas no final desse período.

Em relação aos cenários de demanda, tem-se que a demanda otimista deve apresentar crescimento médio 20% maior que o cenário tendencial, de 1,5% ao ano, enquanto que no cenário pessimista essa taxa é 22% menor que a tendencial, de 1,0% ao ano até 2060.

2.3.4.3. Sal

Nos anos de 2016 e 2017, o Complexo Portuário de Santos movimentou 960 mil e 991 mil toneladas de sal, respectivamente, estritamente no sentido de desembarque. Desse total, 52% corresponderam à navegação de cabotagem e 48% à de longo curso, em ambos os anos. Além de servir para o consumo humano, o sal é amplamente utilizado em diversos setores industriais, como a indústria química, o segmento de soda cáustica e cloro, agricultura (para fabricação de ração animal) e alimentos, indústria têxtil, farmacêutica, petrolífera e outros (DNPM, 2016).

As operações de sal no Complexo ocorrem principalmente nos berços 22, 33, 32 e 25, conforme a Figura 25.

Figura 25 – Características da demanda de sal no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O volume projetado para o ano de 2060 é de 2,6 milhões de toneladas, o que corresponde a uma taxa média de crescimento de 2,4% ao ano. Espera-se, no entanto, que ocorra um crescimento mais elevado no longo prazo e que os desembarques de cabotagem cresçam a taxas superiores às importações.

As importações de sal têm como país de origem o Chile, importante produtor e exportador mundial. Destaca-se a isenção de alíquota de importação para o sal chileno prevista no Protocolo de Ouro Preto, assinado no âmbito do Mercosul e membros associados, que confere trânsito livre a cerca de três mil produtos.

Em relação à navegação de cabotagem, o estado do Rio Grande do Norte, que concentra cerca de 75% da produção nacional de sal, é responsável pelo produto enviado ao Complexo de Santos. Nesse sentido, ressalta-se a política de redução de 50% de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a indústria salineira do Rio Grande do Norte, a fim de manter a concorrência do produto frente ao sal chileno.

Quanto aos cenários alternativos de demanda, a taxa de crescimento da movimentação de sal no Complexo é 10% mais elevada no cenário otimista em relação ao tendencial, com taxa de 2,7% ao ano, ao passo que no pessimista a taxa é 11% menor que a tendencial, de 2,2% ao ano até 2060.

2.3.4.4. Carvão mineral

No Complexo Portuário de Santos as movimentações de carvão mineral totalizaram 131 mil e 23,6 mil toneladas em 2016 e 2017, respectivamente, que corresponderam exclusivamente a embarques.

Ressalta-se que até o ano de 2015 o Complexo Portuário de Santos movimentou carvão mineral predominantemente no sentido de importação, entretanto esse fluxo não consta nesta análise pois não se configurou como relevante no ano-base deste Plano Mestre (2016), devido à paralização das operações nas áreas primárias da unidade de laminados da Usiminas, em Cubatão (SP). O carvão mineral, movimentado pelo TMPC, era utilizado, até então, em alto forno para fundição de minério de ferro e produção de ferro metálico e aço. O Gráfico 7 mostra a evolução da movimentação de carvão mineral no Complexo ao longo do período.

Gráfico 7 – Evolução da demanda de carvão mineral no Complexo Portuário de Santos – observada (2012-2017) e projetada (2018-2060) – em mil toneladas
 Fonte: CODESP (2016e, [2018]a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

2.3.4.5. Minério de ferro

No ano de 2016, o Complexo Portuário de Santos registrou movimentações de embarque de cabotagem de minério de ferro na ordem de 29 mil toneladas, as quais foram operadas no TMPC. Até o ano de 2015, no entanto, o minério de ferro foi movimentado como desembarque de cabotagem (com origem no Espírito Santo), principalmente, e, de longo curso, para atendimento à usina da Usiminas.

Tendo em vista que as operações da usina que utilizam minério de ferro foram paralisadas em 2016, esse produto não é mais movimentado no Complexo. O Gráfico 8 mostra a evolução da movimentação de minério de ferro no Complexo Portuário a partir de 2012 até 2017, de modo que passou de 1,4 milhão de toneladas para 29 mil toneladas em 2016 e posterior paralização das operações em 2017.

Gráfico 8 – Evolução da demanda de minério de ferro no Complexo Portuário de Santos – observada (2012-2017) e projetada (2018-2060) – em mil toneladas
 Fonte: CODESP (2016e, [2018]a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

2.3.5. Carga geral

O grupo de cargas gerais no Complexo Portuário de Santos totalizou 3,4 milhões de toneladas em 2016 e 4,0 milhões de toneladas em 2017, correspondendo às movimentações dos seguintes produtos:

Em relação ao total do Complexo, as cargas gerais representam, atualmente, cerca de 3% da movimentação. O Gráfico 9 apresenta o histórico de movimentação e a projeção de demanda das cargas gerais no Complexo Portuário de Santos.

Gráfico 9 – Evolução da movimentação de cargas gerais no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060) – em milhares de toneladas

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No período observado de 2012 a 2017, a celulose foi a única carga dessa natureza que apresentou crescimento, com um aumento de 41% (3,3% a.a.). Do outro lado, as reduções ocorreram nas movimentações de produtos siderúrgicos, com -58% (-11,8% a.a.), veículos, com -10% (-6,3% a.a.) e carga de projeto, com 24% (4,3% a.a.). Assim, de modo agregado, essa natureza de carga sofreu uma redução de 21% (-6,3% a.a.) do seu total movimentado no período.

Em 2060, a movimentação de cargas gerais deve atingir 9,9 milhões de toneladas, apresentando taxa média de crescimento de 1,2% ao ano. Entre as cargas relevantes, os produtos siderúrgicos devem apresentar o maior crescimento médio, com uma taxa de 2,2% ao ano até 2060, seguido por cargas de projeto, com taxa média de crescimento de 1,6% ao ano. Além disso, as novas expansões previstas para as fábricas de celulose da Fibria e Eldorado devem repercutir em um crescimento elevado da movimentação desse produto no curto prazo, passando de 2,5 milhões de toneladas em 2017 para 4,8 milhões de toneladas em 2020. Nos tópicos a seguir são tratadas as evoluções e projeções de movimentação dessas cargas.

2.3.5.1. Celulose

Nos anos de 2016 e 2017, foram embarcadas pelo Complexo Portuário de Santos 2,3 milhões e 2,5 milhões de toneladas de celulose, respectivamente, majoritariamente por meio da navegação de longo curso. Essa demanda corresponde aos volumes exportados pelas fábricas de celulose instaladas nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. No primeiro, localizam-

se as unidades da Suzano Papel e Celulose em Suzano e Limeira – com capacidades produtivas de 95 mil e 360 mil toneladas de celulose, respectivamente – e a unidade de Jacareí, da Fibria, com capacidade de 1,1 milhão de toneladas. Já na microrregião de Três Lagoas (MS), estão as unidades da Fibria e da Eldorado, cujas capacidades produtivas são de 1,3 e 1,7 milhão de toneladas anuais, respectivamente. Em 2017, os principais países de destino das exportações de celulose foram a China (40% do total), Holanda (20%) e Itália (12%) (ALICEWEB, 2017).

No ano de 2060 espera-se que a movimentação de celulose no Complexo Portuário de Santos atinja 7,1 milhões de toneladas ao ano, apresentando crescimento médio de 1,0% ao ano, ao longo do período, conforme ilustra a Figura 26.

Figura 26 – Características da demanda de celulose no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)
 Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A demanda de exportação de celulose deve apresentar crescimento mais acelerado no curto e médio prazo (20,9% ao ano entre 2017 e 2020 e 2,1% ao ano entre 2020 e 2025) com a inauguração de projetos de expansão nas fábricas da Fibria e Eldorado, em Três Lagoas (MS).

No caso da Fibria, o projeto chamado Horizonte 2, constitui-se na construção de uma segunda linha de produção com capacidade de 1,95 milhão de toneladas de celulose ao ano, tornando a fábrica de Três Lagoas a maior do mundo em uma única planta. O produto será utilizado na produção de diferentes tipos de papel, como papéis sanitários, papéis especiais e papéis de imprimir (FIBRIA, 2016). A conclusão da obra ocorreu em setembro de 2017, quando também foi realizada a primeira exportação de celulose produzida na Horizonte 2 (FREITAS, 2017). O aumento da produção da empresa em Três Lagoas deve ser gradual, partindo de 377 mil toneladas em 2017 até atingir sua capacidade produtiva (1,95 milhão) em 2020 (FIBRIA, 2017). A Fibria é arrendatária no Complexo Portuário de Santos, por onde escoam a produção das plantas de Jacareí e Três Lagoas, cujas cargas chegam ao complexo predominantemente pelo modal ferroviário (de 90% a 95% do total), de acordo com informações obtidas em visita técnica.

Já a Eldorado está desenvolvendo o Projeto Vanguarda 2.0, que prevê a duplicação da sua linha de produção, a qual terá capacidade produtiva de até 2,5 milhões de toneladas ao ano. O projeto deve ser concluído em 2020, e utilizará o Complexo de Santos como via de acesso ao mercado consumidor externo (FONTES, 2017).

O Brasil se destaca no mercado mundial por ser o maior produtor de celulose a partir de eucalipto, cuja fibra curta é utilizada principalmente para a produção de papéis sanitários (do tipo *tissue*). Esse segmento, juntamente ao de embalagens, tem apresentado forte expansão da demanda em países emergentes em função do avanço do consumo de papéis higiênicos, produtos descartáveis e embalagens de alimentos. Na última década, a demanda por *tissue* cresceu 1,4% nos países desenvolvidos e 6,7% nos emergentes, sendo que o consumo *per capita* é 15 quilos na Europa Ocidental e apenas 5 quilos na China, o que reflete o potencial desse mercado (CAVALCANTI, 2016).

Entre os motivos para a expansão da produção brasileira está a crescente demanda por celulose em países emergentes (em especial, China) e a desmobilização de fábricas mais antigas e menos eficientes em países desenvolvidos, principalmente na Europa.

Em relação aos cenários de demanda, espera-se que as exportações de celulose apresentem taxa média 78% maior no cenário otimista em relação ao tendencial, isto é, de 1,8% ao ano, enquanto que no pessimista essa taxa é 115% menor que a tendencial, com variação anual média de -2% ao ano até 2060.

2.3.5.2. Produtos siderúrgicos

As cargas de produtos siderúrgicos são movimentadas principalmente no TMPC, correspondendo à produção da laminadora da Usiminas localizada junto ao Terminal portuário, em Cubatão (SP), considerada um dos maiores e mais modernos complexos siderúrgicos da América Latina. Em 2016 e 2017 foram movimentadas 587 mil e 705 mil toneladas, respectivamente, com predomínio dos fluxos de exportação, que representaram 57% do total movimentado dessa carga no último ano observado. A Figura 27 apresenta a evolução da

movimentação desses produtos no Complexo, bem como os valores projetados para os cenários tendencial, otimista e pessimista.

Figura 27 – Características da demanda de produtos siderúrgicos no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O excesso de capacidade produtiva mundial de aço em função da desaceleração da demanda global, especialmente na China, levou à retração da indústria siderúrgica brasileira nos últimos anos. Em função disso, a Usiminas Mecânica interrompeu suas operações nas áreas primárias da planta de Cubatão, como as sinterizações, coquearias, altos-fornos, aciaria e atividades associadas, o que levou também a interrupção da movimentação de matérias-primas, como combustível e minérios.

Atualmente, de acordo com informações obtidas junto à Usiminas, em visita técnica ao Complexo, a planta realiza as operações de recebimento de placas nacionais (por via cabotagem, rodoviária e ferroviária) e importadas. As placas nacionais são provenientes majoritariamente da unidade da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), no Rio de Janeiro, cujo transporte se dá pelo modal ferroviário. Em 2017, na navegação de cabotagem, são menores volumes com origem principalmente no Porto de Itaguaí e no Terminal Portuário do Pecém. Já as importações tiveram como principal origem a Rússia (ANTAQ, 2017a).

As placas são transformadas no processo de laminação e produção de bobinas de aço que são destinadas à exportação para diversos países, entre eles: Bélgica, Espanha, China, Índia, Taiwan, entre outros. Os representantes da Usiminas informaram que, quando não é possível exportar toda a produção, o que ocorre em virtude de alta competitividade da produção chinesa, a produção é escoada para o mercado interno, principalmente para a Região Nordeste, majoritariamente via navegação de cabotagem (para o Terminal Portuário do Pecém), mas também por meio dos modais ferroviário e rodoviário.

Espera-se que o Complexo movimente 1,8 milhão de toneladas em 2060, apresentando taxa média de crescimento de 2,2% ao ano. Observa-se ainda que no curto (até 2020) e médio prazos (de 2020 a 2025) essa carga deve crescer a taxas mais elevadas, de 2,8% e 2,9% ao ano, respectivamente.

Embora estudos estejam sendo realizados para verificar a viabilidade de retomar as operações primárias da usina, de acordo com informações obtidas com a empresa em visita técnica, a planta siderúrgica não possui previsão de retomada da produção primária. Assim, essa possibilidade não é considerada nos cenários de projeção de demanda de produtos siderúrgicos, carvão e minério de ferro.

Em relação aos cenários alternativos de demanda, a movimentação de produtos siderúrgicos deve apresentar taxa média 21% maior no cenário otimista, de 2,7% ao ano, em relação ao cenário tendencial. Já no cenário pessimista, essa taxa é 22% menor que a tendencial, de 1,7% ao ano até 2060.

2.3.5.3. Veículos

O Complexo Portuário de Santos movimentou, em 2016 e 2017, 335 mil e 553 mil toneladas de veículos, respectivamente, o que equivale a 193 mil e 322 mil unidades (CODESP, 2018c). Em 2017, o Complexo Portuário representou cerca de 25% do total de veículos movimentado pelo Brasil, configurando-se como o principal operador do País naquele ano (ANTAQ, 2017a).

As operações de veículos ocorrem em três terminais, sendo eles o Terminal de Veículos de Santos S.A. (TEV), da Santos Brasil, o Deicmar S.A. (no Cais do Saboó) e o TUP DP World Santos. As movimentações de veículos no Complexo apresentaram queda no período observado, de 58% entre 2012 e 2016. Isso se deve, principalmente, à desaceleração do crescimento da economia brasileira e à decorrente queda do consumo doméstico por automóveis, afetando as importações e também o nível de produção das montadoras brasileiras. Especificamente em relação às exportações, outro fator que justifica a queda observada no período é a crise econômica na Argentina em 2014, principal comprador dos veículos produzidos no Brasil (AUTOMOTIVE

BUSINESS, 2015). Já em 2017, a movimentação de veículos no Complexo Portuário cresceu 65%, com aumento expressivo das exportações (75%) em relação ao ano anterior.

Do total movimentado pelo Complexo em 2017, cerca de 508 mil toneladas (298 mil unidades) corresponderam a embarques, e em torno de 46 mil toneladas (24 mil unidades) a desembarques, ambos referentes à navegação de longo curso (CODESP, [2018]a). Dentre os veículos movimentados, destacam-se automóveis de passageiros, que representaram mais de 70% do total. O restante são principalmente veículos automóveis para transporte de mercadorias (em menor volume) (ANTAQ, 2017a). A evolução da movimentação de veículos automotores no Complexo pode ser observada na Figura 28.

Figura 28 – Características da demanda de veículos no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em 2060, espera-se que a movimentação do Complexo Portuário de Santos seja de aproximadamente 1 milhão de toneladas (601 mil unidades) de veículos, das quais 934 mil devem ser de exportação e 96 mil de importação, correspondendo a 557 mil e 44 mil unidades, respectivamente¹⁰. A taxa média de crescimento para o total das movimentações é de 1,3% ao ano no cenário tendencial, enquanto que no cenário otimista essa taxa é 14% maior que a tendencial (1,5% a.a.) e no pessimista é 15% menor (1,2% a.a.).

O crescimento moderado da movimentação de veículos deve-se ao fato de a indústria automobilística brasileira ter apresentado queda significativa da produção a partir de 2014, atingindo patamares produtivos de aproximadamente uma década atrás (SODRÉ, 2017). Alguns fatores levaram a parada de linhas de montagem nas principais montadoras instaladas no Brasil e à queda das movimentações de exportação e importação de veículos, tais como: a crise econômica argentina em 2014, a desvalorização do real (que prejudica a importação de componentes automotivos) e a queda do consumo interno em função do arrefecimento da economia brasileira a partir de 2015. Ressalta-se que a indústria automobilística no Brasil vinha crescendo em média 5% ao ano nos últimos 30 anos até 2013, quando se atingiu o pico de produção no país. Atualmente, a visão do setor é de que haja retomada do crescimento da produção, atrelada também às exportações (QUINTANILHA, 2017).

Em relação às exportações, o principal país de destino em 2017 foi a Argentina, respondendo por mais de 60% do total exportado, seguida pelo México, com 11% do total. O Brasil possui acordos internacionais referentes ao setor automotivo com os dois países: ACE-14 com a Argentina e ACE-55 com o México (ambos no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI)). As exportações originam-se principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e, em menores volumes, no Rio de Janeiro, com destaque para as microrregiões de São Paulo (SP) e São José dos Campos (SP).

Já em relação às importações, em 2017, destacam-se os volumes provenientes da Argentina (23% do total), Japão (17%), China (12%), Alemanha (12%) e Estados Unidos (11%), com destino aos estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais (ALICEWEB, 2017). É importante destacar que, no caso de automóveis de passeio, as importações possuem um preço (FOB – do inglês *Free On Board*) por unidade (US\$ 15,4 mil/unidade) maior que das exportações (US\$ 10,2 mil/unidade) (ALICEWEB, 2017). A expectativa de recuperação do mercado de veículos tem levado à manutenção de investimentos das grandes montadoras em suas plantas produtivas brasileiras, totalizando cerca de R\$ 40 bilhões para os próximos anos (AUTOMOTIVE BUSINESS, 2017b).

O Brasil é, atualmente, o sétimo maior mercado consumidor de veículos do mundo. Em 2017, foram licenciados 2,0 milhões de novos veículos nacionais (entre veículos leves, caminhões e ônibus) e 244 mil importados (ANFAVEA, 2018). Nesse sentido, os investimentos programados para o setor automotivo no País refletem o potencial do mercado brasileiro que, embora seja um dos maiores do mundo, apresenta o número de emplacamentos

¹⁰ Para conversão dos valores de veículos de toneladas para unidades, foi utilizada a proporção média do peso bruto por unidade observada em 2016, conforme dados da CODESP (2016).

significativamente inferior aos grandes mercados da China (22 milhões de emplacamentos) e Estados Unidos (17 milhões) (AUTOMOTIVE BUSINESS, 2017a).

Assim, no curto prazo espera-se um crescimento mais elevado da movimentação total de veículos no Complexo, de 3,6% ao ano até 2020, com destaque para as importações que devem aumentar seguindo uma taxa de 7,3% nesse período.

Entre os investimentos localizados na área de influência direta do Complexo Portuário de Santos, destacam-se:

- » Hyundai no Brasil: cerca de R\$ 500 milhões na ampliação da capacidade produtiva da fábrica em Piracicaba (SP) e construção de um centro de pesquisa e desenvolvimento no mesmo complexo industrial (com foco em motores).
- » Volkswagen Truck & Bus: aportes de R\$ 1,5 bilhão até o ano de 2021 na ampliação do portfólio e inserção de mais tecnologias na sua linha.
- » Toyota: R\$ 600 milhões na construção de uma nova linha de montagem da fábrica de motores localizada em Porto Feliz (SP).
- » BYD (China): instalação de fábrica de ônibus elétricos em Campinas (SP), na ordem de US\$ 400 milhões.
- » General Motors: R\$ 13 bilhões no desenvolvimento de nova plataforma modular para nova linha de veículos dedicados a mercados emergentes (entre eles o Brasil), nas fábricas de Gravataí (RS) e São Caetano do Sul (SP).
- » Mercedes Benz: R\$ 500 milhões na modernização da fábrica de caminhões e ônibus em São Bernardo do Campo (SP); R\$ 230 milhões na modernização da fábrica de caminhões de Juiz de Fora (MG); e R\$ 600 milhões na nova fábrica de automóveis de Iracemápolis (SP), inaugurada em 2016, com capacidade inicial de produção de 20 mil unidades ao ano.
- » Scania: investimentos de R\$ 2,6 bilhões. A empresa possui uma fábrica de caminhões no município de São Bernardo do Campo (SP).

Além desses, destaca-se que, no ano de 2016, foram concluídos os investimentos da Iveco na fábrica de caminhões em Sete Lagoas (MG), a construção da unidade da Chery em Jacareí (SP) – cuja capacidade é de até 150 mil veículos por ano – e da Honda em Itirapina (que ainda não foi inaugurada devido à estratégia da empresa de esperar uma retomada sólida do mercado automotivo brasileiro), com capacidade para produzir 120 mil unidades por ano. Ademais, o estado de São Paulo possui instaladas outras sete já operacionais: Hyundai (em Piracicaba), Toyota (em Sorocaba), Chevrolet do Brasil (em São Caetano do Sul), Ford (em São Bernardo do Campo), Honda (em Sumaré) e Volkswagen (em Anchieta – São Bernardo do Campo e em Taubaté). Dessa forma, o parque industrial paulista responde por 45% da produção nacional de automóveis.

2.3.5.4. Carga de projeto

Nos anos de 2016 e 2017, o Complexo Portuário movimentou 200 mil e 176 mil toneladas de carga de projeto, respectivamente. Desse total, aproximadamente 160 mil toneladas foram de exportação no último ano observado. Já as importações totalizaram em torno de 10 mil toneladas, enquanto que os embarques de cabotagem somaram cerca de 5 mil toneladas em 2017. A Figura 29 apresenta as características da movimentação de carga de projeto no Complexo Portuário de Santos.

Figura 29 – Características da demanda de carga de projeto no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)
 Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As cargas de projeto são cargas com medidas superdimensionadas e/ou superpesadas, tais como geradores, transformadores, plataformas, pás eólicas, turbinas, entre outras. Por estarem geralmente relacionadas a investimentos de grande porte, sua demanda é bastante afetada pela situação econômica dos países compradores, bem como da competitividade da indústria brasileira no comércio internacional. Sendo assim, aspectos da economia brasileira podem também afetar as exportações, tais como as condições de crédito e financiamento, o câmbio, questões tributárias e trabalhistas e custos logísticos. Com relação ao último aspecto, observa-se que as indústrias produtoras de carga de projeto estão localizadas no interior do estado de São Paulo, o que implica em maiores custos de transporte devido às condições de acesso ao Complexo.

Ao longo do período de 2012 a 2015, a movimentação desse grupo de produtos apresentou queda de 35%, com recuperação em 2016, devido ao crescimento das exportações, apresentando novamente queda em 2017. Até 2060, por outro lado, seguindo as expectativas de retomada da economia brasileira e dos países parceiros, espera-se crescimento médio de 1,6% ao

ano da demanda de carga de projeto no Complexo Portuário de Santos, atingindo 515 mil toneladas no último ano do período, com manutenção da predominância das exportações (91% do total). Já no curto prazo, espera-se um crescimento elevado da movimentação total dessa carga, com taxa de 19,3% ao ano, chegando a 315 mil toneladas em 2020.

Em relação aos cenários alternativos, espera-se que no cenário otimista a demanda de carga de projeto apresente uma taxa média 12% maior que a tendencial, de 1,8% ao ano, enquanto que no pessimista essa taxa seja 13% menor que a tendencial, de 1,4% ao ano.

2.3.6. Granel líquido vegetal

Essa seção compreende as análises de movimentação e projeção de demanda do grupo de produtos de granéis líquidos vegetais, composto pelas cargas:

Nos anos de 2016 e 2017, foram movimentadas 2,2 milhões de toneladas de granéis líquidos vegetais anualmente, representando 2% do total movimentado pelo Complexo. Ao longo do período observado de 2012 a 2017, essa natureza de carga apresentou crescimento de 1%. As cargas de sucos e os óleos vegetais responderam por um crescimento de 3% (0,8% a.a.) e 52% (3,8% a.a.), respectivamente, como pode ser observado no Gráfico 10.

Gráfico 10 – Evolução da movimentação de granéis líquidos vegetais no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060) – em milhares de toneladas

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No final do período projetado, os granéis líquidos vegetais devem crescer a uma taxa média de 1,4% ao ano, atingindo 4,6 milhões de toneladas. Os óleos vegetais devem apresentar a maior taxa média de crescimento, de 1,9% ao ano, porém os sucos ainda representarão cerca

de 85% do total dessa natureza ao final do período observado. Já no curto prazo, espera-se um crescimento mais elevado, de 8,0% ao ano até 2020.

Nos itens a seguir serão apresentados os resultados de projeção de demanda para sucos e óleos vegetais.

2.3.6.1. Sucos

No ano de 2016, o Complexo Portuário de Santos movimentou 2 milhões de toneladas de sucos, sendo 1,5% dessa quantidade referente a embarques de cabotagem, e, o restante, cargas destinadas à exportação. Já em 2017, foram movimentadas 1,9 milhão de toneladas, exclusivamente como embarques de longo curso. O produto de destaque nesse grupo é o suco de laranja, que tem o Complexo Portuário de Santos como principal ponto de escoamento nacional. No Complexo, são principalmente exportados sucos de laranja não congelados, sendo que as operações ocorrem, principalmente, no TUP Sucocítrico Cutrale e no Terminal Citrosuco Serviços Portuários S.A. (Berço 29).

Conforme a Figura 30, a movimentação de suco de laranja no Complexo apresentou redução entre os anos de 2013 e 2015 e em 2017 em função de queda na produção brasileira de laranjas em decorrência de adversidades climáticas e doenças que atingiram as plantações. Além disso, ressalta-se a redução do consumo de suco de laranja nos Estados Unidos e na União Europeia, que se constituem como os principais importadores do produto brasileiro (REUTERS, 2017a).

Figura 30 – Características da demanda de sucos no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)

Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A produção brasileira concentra-se no estado de São Paulo, que foi responsável por 98% das exportações dessa carga pelo Complexo Portuário de Santos em 2016 (ALICEWEB, 2017). No estado paulista, destacam-se as empresas Citrusuco, que possui fábricas em Matão, Catanduva e Araras, e a empresa Cutrale, com fábricas em Araraquara, Colina, Conchal, Uchôa e Itápolis.

O Brasil é líder na produção e nas exportações de suco de laranja, respondendo por cerca de 60% do total produzido no mundo e detendo 80% do comércio global do produto (CONAB, 2017b).

No curto prazo, espera-se uma retomada da produção nacional e das exportações, levando a um reequilíbrio dos estoques brasileiros e mundiais do produto. Em relação ao mercado mundial de suco de laranja, ressalta-se que, atualmente, a China importa volumes pequenos de sucos do Brasil e, embora o mercado chinês de suco de laranja tenha dobrado na última década, ainda há perspectivas de expansão no longo prazo. Na medida em que a renda da população chinesa aumenta, ocorrem significativas mudanças nos padrões de consumo, principalmente da população urbana (com a tendência de adoção de hábitos de consumo de produtos industrializados, por exemplo), proporcionando perspectivas de elevação dos volumes exportados (SNA, 2015).

Diante desse contexto, espera-se que a demanda de exportações de sucos no Complexo Portuário de Santos atinja 4,0 milhões de toneladas, apresentando crescimento médio de 1,3% ao ano até 2060. Destaca-se o crescimento maior estimado para o curto prazo, de 7,5% ao ano até 2020, quando serão movimentadas 2,4 milhões de toneladas de sucos.

Em relação aos cenários alternativos, entre 2017 e 2060 espera-se que, no cenário otimista, a exportação de sucos pelo Complexo Portuário apresente uma taxa média 8% maior que a tendencial, isto é, de 1,4% ao ano. Já no pessimista, essa taxa é 8,4% menor que a tendencial, de 1,2% ao ano.

2.3.6.2. Óleos vegetais

Os óleos vegetais são utilizados principalmente em processos industriais e na alimentação humana e animal, além de participarem da composição do biocombustível. No ano de 2016, o Complexo Portuário de Santos desembarcou nos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoá cerca de 165 mil toneladas de óleos vegetais sendo que desse total 150 mil toneladas (91% do total) corresponderam à importação. Em 2017, manteve-se a predominância dos volumes importados que totalizaram 174 mil toneladas (76% do total), porém houve um incremento de 285% na movimentação de desembarques de cabotagem, que somaram 56 mil toneladas. Ressalta-se que, desde 2013, não têm ocorrido registros de exportação de óleo de soja. A Figura 31 demonstra a demanda portuária por óleos vegetais.

Figura 31 – Características da demanda de óleos vegetais no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)
 Fonte: CODESP (2016e, [2018]a) e AliceWeb (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nessa natureza de carga, destaca-se a movimentação do óleo de palma. A Indonésia figura como o principal fornecedor de óleos vegetais desembarcados no Complexo Portuário, responsável por cerca de 85% desse volume. Na sequência, Colômbia e Malásia destacam-se como principais países de origem do produto em 2017. A maior parte da carga desembarcada visa atender ao mercado interno do estado paulista, destino de aproximadamente 80% das importações (ALICEWEB, 2017). Já em relação aos desembarques de cabotagem, estes se constituem, principalmente, em óleo de palma no Porto CRA (PA), Terminal Privado da Agropalma. A empresa possui duas unidades produtivas e uma refinaria no estado do Pará e uma nova refinaria em Limeira (SP), inaugurada em 2016, que é destino do óleo de palma desembarcado no Complexo santista.

Em 2060, projeta-se que o Complexo movimente 668 mil toneladas, seguindo uma taxa média de crescimento de 1,9% ao ano ao longo do período. O maior crescimento esperado, entretanto, é no curto prazo, com taxa de 11,9% ao ano até 2020, atingindo 330 mil toneladas.

No cenário otimista de demanda a taxa é 9% maior que no cenário tendencial, isto é, de 2,1% ao ano. Já no cenário pessimista, a taxa é 10% menor que a tendencial, de 1,7% ao ano entre 2017 e 2060.

2.4. PROJEÇÃO DE DEMANDA DE PASSAGEIROS

A movimentação de passageiros no Complexo Portuário de Santos ocorre no Terminal marítimo operado pela empresa Concais S.A. O Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini foi inaugurado em 23 de novembro de 1998 e possui capacidade para atender 42 mil passageiros por dia, sendo considerado o maior da América Latina (CONCAIS, 2016).

Na temporada 2016/2017, o Terminal recebeu cerca de 471,7 mil passageiros, em 91 escalas. Com base na metodologia adotada, detalhada na seção 2.1 Aspectos metodológicos, o crescimento médio projetado para o volume de passageiros é de 1,5% entre 2017 e 2060. Já o número de escalas deve crescer em média 1,0% ao ano no mesmo período, como mostra o Gráfico 11.

O crescimento menor projetado para as escalas pode ser justificado pela tendência de os navios de cruzeiros aumentarem de tamanho e capacidade (número de leitos). Ressalta-se ainda que esses resultados correspondem a uma demanda potencial, tendo em vista a existência de fatores limitantes à expansão do setor no País na visão dos armadores, tais como: a falta de infraestrutura em alguns terminais, custos de praticagem, a cobrança de tributos relativos ao combustível e afretamento para as embarcações de cabotagem, além de questões trabalhistas, como a exigência de que dois terços da tripulação seja brasileira.

Gráfico 11 – Evolução da demanda de passageiros no Complexo Portuário de Santos – observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)

Fonte: CONCAIS (2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Porto de Santos foi atrativo às diversas fases que marcaram os navios de passageiros ao longo do tempo, seja como a maior porta de entrada dos imigrantes que vieram ao Brasil ao longo do século 19 e 20, ou na atualidade, em que milhares de turistas são atendidos pelas dezenas de transatlânticos de companhias de navegação tradicionais. No Brasil, o turismo voltado ao mercado de cruzeiros se desenvolveu sobretudo a partir de 1995, ano no qual foi permitido que transatlânticos estrangeiros realizassem escalas pela costa brasileira e não apenas rotas internacionais (CONCAIS, 2016).

A movimentação de navios de passageiros em Santos caracteriza-se por atracações tanto em rotas internacionais como nacionais, tendo uma sazonalidade limitada a um período de cinco a sete meses contínuos, uma vez que os navios ficam no Brasil apenas na estação de verão (CONCAIS, 2016).

Atualmente, a demanda nacional por navios de cruzeiro concentra-se nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que o Complexo Portuário de Santos aparece como principal

“*home port*” para o setor (local onde os passageiros iniciam ou terminam o passeio de cruzeiro), seguido do Porto do Rio de Janeiro. De acordo com a Abremar (2016), cerca de 55% dos passageiros brasileiros residem no estado de São Paulo.

Vale destacar que o Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini passa por melhorias em sua infraestrutura, na área interna, o que inclui reforma e atualização de seus salões trazendo melhores condições para a recepção dos passageiros. Mais detalhes são apresentados na seção 3.1.6.2 Terminais da Curva 23..

3. INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

Nesta seção é apresentada a infraestrutura disponível, os fluxos de embarque e desembarque e as capacidades de movimentação ao longo do Complexo. A fim de fazê-lo de maneira didática e organizada, a descrição segue disposta por terminais, contemplando as sinergias operacionais existentes, conforme apresentado anteriormente.

Dessa forma, o Porto é dividido nos seguintes trechos:

- » Terminais de Granéis Líquidos da Alamoá
- » Brasil Terminal Portuário (BTP)
- » Cais do Saboó
- » Cais do Valongo
- » Cais do Paquetá
- » Cais de Outeirinhos
- » Cais do Macuco
- » Terminais da Ponta da Praia
- » Terminais de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé
- » Terminais Santos Brasil (TEV, Tecon e arrendamento da Localfrio)
- » Terminais de Granéis Sólidos da Conceiçãozinha.

Como componentes do Complexo Portuário de Santos, o diagnóstico também descreve os Terminais de Uso Privado (TUP) presentes:

- » Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (Tiplam)
- » Terminal Marítimo Privativo de Cubatão (TMPC)
- » DP World Santos
- » Terminal Sucocítrico Cutrale
- » Terminal Marítimo Dow
- » Base Logística de Tubos (Saipem).

A Figura 32 ilustra a localização dos trechos adotados no relatório.

LEGENDA

Trechos do Porto Organizado

- | | |
|---|---|
| ■ Terminal de Granéis Líquidos da Alamoia | ■ Cais do Macuco |
| ■ Brasil Terminal Portuário | ■ Terminais da Ponta da Praia |
| ■ Cais do Saboó | ■ Terminais Granéis Líquidos da Ilha Barnabé |
| ■ Cais do Valongo | ■ Terminal Santos Brasil |
| ■ Cais de Paquetá | ■ Terminais de Granéis Sólidos da Conceiçãozinha |
| ■ Cais de Outeirinhos | |

Terminais de Uso Privado

1. TMPC
2. Tiplam
3. TUP DP World Santos
4. TUP Cutrale
5. TUP Dow
6. TUP Saipem

Figura 32 – Terminais do Complexo Portuário de Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Salienta-se que as estruturas de abrigo em Santos não se fazem necessárias, já que as condições geográficas naturais reduzem a ação das ondas em suas instalações de acostagem.

Ao fim da descrição de cada trecho ou terminal, na seção de Capacidade, os resultados são apresentados em grupos de cargas, determinados de acordo com a Tabela 4. Ressalta-se que a memória de cálculo da capacidade está apresentada no Apêndice 4 (vol. 3).

Carga	Agrupamento
Açúcar	Açúcar
Carga de projeto	Carga geral
Produtos siderúrgicos	Carga geral
Caulim	Granel líquido químico
Celulose	Celulose
Contêineres	Contêineres
Enxofre	Fertilizantes
Fertilizantes	Fertilizantes
Farelo de soja	Granéis sólidos vegetais
Milho	Granéis sólidos vegetais
Soja	Granéis sólidos vegetais
Derivados petróleo (exceto GLP)	Granel líquido combustíveis claros e etanol
Etanol	Granel líquido combustíveis claros e etanol
Amônia	Granel líquido químico
GLP	Granel líquido químico
Petróleo	Petróleo
Produtos químicos	Granel líquido químico
Soda cáustica	Granel líquido químico
Carvão mineral	Granel sólido mineral
Minério de ferro	Granel sólido mineral
Sal	Granel sólido mineral
Óleos vegetais	Óleos vegetais
Passageiros	Passageiros
Sucos	Sucos
Trigo	Trigo
Veículos	Veículos

Tabela 4 – Aglutinação de cargas para apresentação da capacidade portuária
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.1. PORTO ORGANIZADO DE SANTOS

Nas subseções a seguir será realizada a descrição da infraestrutura, operações e capacidade portuária de cada trecho de cais considerado, iniciando pelo trecho mais a montante do canal, na região da Alamoá. No final da seção são apresentadas as utilidades e serviços prestados pelo Porto Organizado.

Ressalta-se que a distinção entre os armazéns da área do Porto ocorre por meio da numeração, de modo que os internos têm sua nomenclatura originada na numeração ordinal, e os e externos seguem a numeração romana.

3.1.1. Terminais de Granéis Líquidos da Alamoia

Como citado anteriormente, a região da Alamoia compreende o trecho de cais mais a montante do Porto de Santos, estando situada à margem direita do estuário. Na região da Alamoia, encontram-se terminais responsáveis pela movimentação de granéis líquidos. São terminais deste trecho de cais:

- » Transpetro
- » Stolthaven
- » Vopak
- » Ultracargo.

Além dos terminais acima listados, na região do trecho de cais da Alamoia, dentro do Porto Organizado, estão as instalações da empresa de inspeções de combustíveis Intertek Inspeções e o arrendamento da Norfolk, uma área *green field*, e fora, o Terminal da Liquigás (distribuidora de gás combustível).

A Figura 33 apresenta uma visão geral desta região, destacando as instalações situadas na área do Porto Organizado e aquelas externas à essa delimitação.

Figura 33 – Visão geral dos Terminais de granéis líquidos da Alamoia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.1.1.1. Infraestrutura

Nesta seção é apresentada a infraestrutura disponível na região da Alamoia, no que diz respeito às instalações de acostagem, equipamentos e instalações de armazenagem. Ademais, são descritos os projetos de expansão previstos para o respectivo trecho.

Acostagem

Em relação à estrutura de acostagem disponível no trecho de cais da Alamoia, se identifica a existência de um píer com formato em T, com quatro berços principais: AL 01, AL 02, AL 03 e AL 04. O píer possui diversos dolphins para amarração de navios e pontos de operação junto aos berços. A Tabela 5 apresenta as características¹¹ dos berços do trecho de cais da Alamoia.

Berço	Comprimento (m)	Profundidade de projeto (m)	Calado operacional (m)		Destinação operacional
			Baixa-mar	Preamar	
AL 01	400	12,7	11,9	12,2	Derivados de petróleo
AL 02	400	12,7	12,1	12,4	Derivados de petróleo
AL 03	272	12,7	10,8	11,1	Produtos químicos
AL 04	272	12,7	10,9	11,2	Produtos químicos

Tabela 5 – Características dos berços do Terminal da Alamoia
Fonte: GETAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Segundo dados obtidos durante visita técnica (2017), na década de 1980, a Transpetro investiu na construção dos berços AL 03 e 04, o que garantiu à empresa prioridade de atracação no Berço AL 02 por 20 anos. Finalizado este período, não se identifica prioridade de atracação para os berços AL 02, 03 e 04, respeitando a ordem de chegada das embarcações. No que diz respeito à operação no Berço AL 01, há consideração da prioridade tipo “B”, prevista pelo Regulamento de Exploração do Porto de Santos (CODESP, 2013), para as movimentações da Transpetro, pois é a única empresa que atualmente possui dutovias com acesso às instalações do local.

Além dos berços descritos, há atracações de embarcações menores na parte interna da estrutura em T, no lado oeste. O local foi projetado para barcas-tipo de 80 metros de comprimento, 4 mil TPB e 6 metros de calado, que são utilizadas no abastecimento de óleo bunker embarcações que atracam no Complexo Portuário. Apesar disso, de acordo com informações coletadas durante a visita técnica, o calado operacional está restrito a 4,0 metros, devido ao assoreamento. No píer independente, logo atrás do Berço AL 01, há atracação de embarcações de apoio.

A Figura 34 apresenta a infraestrutura de acostagem da Alamoia.

¹¹ A profundidade de projeto refere-se à profundidade média esperada na concepção de um berço. Já o calado operacional diz respeito à distância da superfície aquática até a quilha do navio no momento em que será realizada a operação. Na tabela estão disponíveis os valores de calado operacional na preamar, ou maré alta, e na baixa-mar, ou maré baixa.

Figura 34 – Infraestrutura de acostagem dos terminais de granéis líquidos do Terminal da Alamoia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Equipamentos portuários

Para o atendimento dos berços AL 01 e AL 02 a Transpetro possui um total de 13 braços mecânicos, descritos na Tabela 6 e apresentados na Figura 35.

Quantidade	Berço	Ano de instalação	Capacidade nominal	Modelo	Fabricante
1	AL 01	1990	1.000 t/h	RCMA	FMC
6	AL 01	1973	2.000 m ³ /h	DCMA-FP	FMC
1	AL 02	2003	1.000 t/h	DCMA-FP	FMC
5	AL 02	1973	2.000 m ³ /h	RK9	Woodfield

Tabela 6 – Caracterização dos braços mecânicos pertencentes à Transpetro
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Figura 35 – Braços mecânicos pertencentes à Transpetro
Fonte: Imagem fornecida pela Transpetro (2017)

De acordo com dados obtidos em questionário *on-line*, a Transpetro possui dois equipamentos auxiliares em sua retroárea, sendo uma ponte rolante e uma empilhadeira de garfo, com capacidades de 10 t e 5 t, respectivamente.

A respeito dos equipamentos de cais, a Vopak dispõe de duas bombas localizadas nos berços AL 02 e 03, que se encontram ligadas à rede de dutos com diâmetro de 8" e extensão de 2,7 mil metros, que conecta os tanques ao píer.

A empresa Stolthaven, que apresenta suas instalações de armazenagem fora da área do Porto Organizado, realiza a conexão entre o cais e a armazenagem por meio de nove tubulações, sendo três de diâmetro de 10" e cinco de 8", em aço inox, e uma de 8", em aço-carbono.

De maneira semelhante, a Ultracargo também realiza a movimentação de suas cargas por um sistema de dutovias, ligando o píer a sua área de armazenagem. Além disso, para segurança dos terminais, Transpetro e Ultracargo possuem uma casa de bombas no píer que alimenta o sistema de combate a incêndio.

Armazenagem

No trecho de cais da Alamoia, apenas a Transpetro possui instalações de armazenagem de granéis líquidos situados dentro da área do Porto Organizado. As demais empresas que operam nesse trecho de cais têm suas instalações de armazenagem situadas fora da área do Porto, sendo que os dutos que conectam a armazenagem e o píer são reguladas por meio

contrato de passagem formalizado com a CODESP. As informações acerca das instalações de armazenagem do Terminal da Transpetro na região da Alamoia constam na Tabela 7.

Instalação	Quantidade	Carga operada	Capacidade (m ³)
Tanque	9	Óleo combustível	128.635
Esfera	6	GLP	17.578
Tanque	4	GLP	71.760
Tanque	5	Óleo diesel	70.606
Tanque	3	Gasolina	64.321
Tanque	1	Gasolina/álcool	21.388
Tanque	2	Lastro	13.302
Tanque	1	Água potável	3.368
Tanque	1	Slop	488

Tabela 7 – Caracterização dos tanques e esfera do Terminal Aquaviário de Santos (Transpetro)

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Figura 36 ilustra as instalações de armazenagem de algumas das empresas que operam neste trecho de cais.

Figura 36 – Tanques dos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoia

Fonte: Ultracargo (2012), Vopak (2017), Stolthaven (2010) e Transpetro (2013). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 8 discrimina as instalações de armazenagem disponíveis e operacionais situadas fora da área do Porto Organizado, na Alamoia.

Empresa	Capacidade (m ³)	Tipo de instalação
Stolthaven	133.725	Tanques
Vopak	169.044	Tanques
Ultracargo	151.000	Tanques

Tabela 8 – Capacidade atuais de tancagem dos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoia
Fonte: Ultracargo (2012), Vopak (2017) e Stolthaven (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Estudos e projetos

As seções a seguir apresentam os projetos existentes para as empresas estabelecidas no Trecho de Cais da Alamoia.

Vopak

Segundo informações obtidas em visita técnica, realizada em abril de 2017, a Vopak conta com um projeto de ampliação de sua área de armazenagem. A expansão prevista pelo projeto possui duas fases, sendo que a primeira já apresenta Licença de Instalação (LI) e deverá se estender por 18 meses, gerando um incremento de capacidade de 61 mil m³. Já a Fase 2, ainda aguardando aprovação, deverá durar por volta de seis meses, e irá trazer um incremento de 46 mil m³ de capacidade de armazenagem.

Para que a expansão seja possível, uma área utilizada como pátio de estacionamento de veículos, na Rua João dos Reis Portela, será transformada em nova área de armazenagem. Sendo assim, o pátio de veículos deverá ser transferido para outra área. A Figura 37 identifica as áreas operacionais da Vopak e as áreas com expansão prevista.

Figura 37 – Áreas de expansão do Terminal Vopak
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ultracargo

De acordo com informações obtidas durante visita técnica, o Terminal da Ultracargo passou por um incêndio em 2015 e, por este motivo, está operando com 50% da sua capacidade de armazenagem. Sendo assim, as obras de expansão previstas têm por objetivo o reestabelecimento de sua capacidade original. O projeto é dividido em três fases, descritas a seguir:

- » **1ª fase (em andamento conforme informado durante a visita técnica):** utilização de 151 mil m³ de capacidade de armazenagem;
- » **2ª fase:** acréscimo de 67,5 mil m³ de capacidade de armazenagem;
- » **3ª fase:** acréscimo de 83,5 mil m³ de capacidade de armazenagem.

Antes da ocorrência do incêndio, o Terminal possuía 338 mil m³ de capacidade de armazenagem. Destaca-se que após as reformas, a Ultracargo possuirá 302 mil m³ de armazenagem, devido à inoperância de sete tanques danificados.

Transpetro

Segundo planta disponibilizada via questionário *on-line*, a Transpetro conta com áreas passíveis à implantação de dois novos tanques, com capacidade de 20 mil m³ cada, totalizando incremento de capacidade de 40 mil m³.

Granel Química

De acordo com informações obtidas em visita técnica, a Granel Química tem intenção de instalar-se na região da Alamoia, a partir da construção de uma área de armazenagem fora

dos limites do Porto de Santos. O berço utilizado para as operações seria o Alamoia 2, e o sistema de expedição via tubulação já está pronto.

A nova área de armazenagem deverá ser instalada em um espaço de 100 mil m² e a capacidade de armazenagem deve ser de 50 mil m³. Conforme a empresa, as obras já estão em andamento, e as operações devem ter início no primeiro semestre de 2019.

Expansão do Terminal Marítimo da Alamoia

O projeto de expansão do Terminal Público de Alamoia prevê a construção de uma ponte de acesso e dois novos píeres de atracação contíguos, pois a Alamoia está operando além de sua capacidade ideal, gerando tempos elevados de espera, conforme destaca o estudo apresentado pela PLANAVE (2012). Portanto, tal implantação irá proporcionar aumento de capacidade de movimentação de granéis líquidos, a fim de melhor atender a demanda e apresentar taxa de ocupação adequada nos píeres. Segundo PLANAVE (2012), a obra de expansão teve um valor estimado em R\$ 137,7 milhões e, quando iniciadas, terão duração de 20 meses.

Os píeres V e VI serão implantados entre a margem e o píer interno, já existente na região. Conforme o projeto, cada um dos píeres terá estrutura com dimensões de 52 m x 30 m, dois dolphins de atracação/amarração e quatro dolphins de amarração, além de um dolphin de amarração comum aos dois píeres. Destaca-se ainda que as bacias serão dragadas para a profundidade de 13 metros, totalizando volume dragado de 907.271 m³.

Na Figura 38 é possível observar em verde os futuros píeres e em laranja os existentes.

Figura 38 – Expansão do Terminal Público de Alamoia
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2018)

3.1.1.2. Análise das operações

Na região da Alamoia ocorre o embarque e desembarque de combustíveis e demais produtos químicos, todos movimentados na forma de granéis líquidos. As movimentações de cada um dos operadores de cais instalados na região da Alamoia para o ano de 2016 seguem descritas na Tabela 9.

Carga	Operador
Derivados de petróleo (exceto GLP)	Transpetro, Vopak, Stolthaven e Ultracargo
GLP	Transpetro
Etanol	Vopak, Stolthaven e Ultracargo
Soda cáustica	Vopak, Stolthaven e Ultracargo
Produtos químicos	Vopak, Stolthaven e Ultracargo
Óleos vegetais	Vopak e Stolthaven
Outros minérios	Vopak e Ultracargo

Tabela 9 – Cargas movimentadas por operadores nos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoia em 2016
Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A fim de calcular a capacidade do Terminal, suas acostagens foram separadas em trechos de cais, definidos em função do atendimento às embarcações. Para cada trecho são descritos os seguintes itens:

- » Número de berços disponíveis
- » Cargas movimentadas
- » Tempo entre atracções sucessivas (tempo *in-out*)
- » Número de dias operacionais no ano
- » Índice de ocupação admissível.

No decorrer do documento, as seções de análise de operações apresentam a definição desses trechos, sempre os descrevendo de acordo com os pontos citados acima, definidos de maneira a melhor representar a realidade do Terminal.

No caso da Alamoia, de acordo com a disponibilidade de equipamentos no píer e da existência de dutovias com acesso aos berços, as acostagens foram agrupadas em três diferentes trechos de cais. O trecho Alamoia 1 diz respeito ao Berço AL 01, o Alamoia 2 representa o Berço AL 02, e por último, o trecho Alamoia 3 e 4 considera os berços AL 03 e AL 04. Estes trechos de cais, juntamente com seus principais parâmetros de cálculo, são apresentados na Tabela 10.

Trecho de cais	Quant. de berços	Principais cargas movimentadas no ano-base	Tempo <i>in-out</i> (h)	Quant. dias disponíveis para as operações	Índice de ocupação admissível
Alamoia 1	1	Derivados de petróleo	5	364	90%
Alamoia 2	1	Derivados de petróleo, etanol, soda cáustica, óleos vegetais e demais produtos químicos	5	364	75%
Alamoia 3 e 4	2	Derivados de petróleo (exceto GLP), etanol, soda cáustica, óleos vegetais e demais produtos químicos	5	364	75%

Tabela 10 – Parâmetros de cálculo do trecho de cais da Alamoia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No trecho Alamoia 1 ocorrem somente operações da empresa Transpetro, desse modo é possível ter um maior controle sobre os instantes de chegada dos navios, possibilitando um melhor aproveitamento operacional do berço, o que conseqüentemente possibilita a utilização de um maior índice de ocupação admissível, estimado para o cálculo de capacidade do cais.

Os trechos Alamoia 2 e Alamoia 3 e 4 recebem atracções de cargas semelhantes, movimentadas pelos demais operadores do Terminal de Granéis Líquidos da Alamoia. A

separação desses trechos é justificada pela influência das operações da Transpetro no trecho Alamoia 2, resultando em indicadores operacionais distintos. Apesar disso, para o índice de ocupação admissível foi considerado o valor de 75% para ambos os trechos de cais, correspondente ao índice de ocupação padrão para os três pontos de atracação existentes ao longo desses trechos.

Com relação aos fluxos das cargas no Terminal, estes são representados na Figura 39. No sentido de embarque, os produtos são bombeados dos tanques de armazenagem por meio de dutovias até as conexões com o navio. Já no sentido desembarque, a operação ocorre no sentido inverso.

Figura 39 – Fluxograma das operações dos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A seguir são apresentados os indicadores operacionais para as cargas relevantes, separados por carga e por sentido de operação. Esses indicadores balizam o cálculo de capacidade de cais, que leva em conta a produtividade da operação, os tempos operacionais relacionados e os lotes movimentados de cada carga. Tabelas como as apresentadas na sequência são recorrentes no documento, por permitirem uma breve e antecipada visualização da eficiência dos terminais para a operação em análise.

Dessa forma, na Tabela 11 constam os indicadores operacionais das movimentações de embarque no trecho de cais Alamoia.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Derivados de petróleo (exceto GLP)	Alamoia 1	23.030	58.399	970,2	23,7	11,4	35,1
Derivados de petróleo (exceto GLP)	Alamoia 2	20.790	37.433	856,4	24,3	12,0	36,3
Etanol	Alamoia 2	13.998	24.072	258,5	54,2	14,7	68,9
Produtos químicos	Alamoia 2	1.499	2.391	35,3	42,5	10,4	52,9
Derivados de petróleo (exceto GLP)	Alamoia 3 e 4	2.252	5.134	86,1	26,2	11,9	38,1
Etanol	Alamoia 3 e 4	13.135	29.179	251,7	52,2	14,7	66,9
Produtos químicos	Alamoia 3 e 4	2.469	5.099	71,2	34,7	10,4	45,1

Tabela 11 – Indicadores operacionais das movimentações de embarque nos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os indicadores das movimentações com sentido de desembarque seguem apresentados na Tabela 12.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
GLP	Alamoia 1	20.246	33.868	591,7	34,2	13,5	47,7
Derivados de petróleo (exceto GLP)	Alamoia 2	12.504	17.474	171,7	72,8	18,8	91,6
Etanol	Alamoia 2	14.540	23.652	314,3	46,3	9,5	55,8
GLP	Alamoia 2	22.920	33.809	713,6	32,1	18,2	50,3
Óleo vegetal	Alamoia 2	6.879	8.656	212,3	32,4	9,7	42,1
Produtos químicos	Alamoia 2	3.751	8.753	158,1	23,7	13,9	37,6
Soda cáustica	Alamoia 2	5.496	10.681	213,8	25,7	11,9	37,6
Derivados de petróleo (exceto GLP)	Alamoia 3 e 4	8.385	22.702	151,2	55,5	18,1	73,6
Etanol	Alamoia 3 e 4	7.011	15.926	69,8	100,4	10,2	110,6
Óleo vegetal	Alamoia 3 e 4	6.910	15.423	183,3	37,7	11,9	49,6
Produtos químicos	Alamoia 3 e 4	4.647	13.956	117,9	39,4	10,6	50,0
Soda cáustica	Alamoia 3 e 4	5.442	15.982	213,8	25,5	11,9	37,4

Tabela 12 – Indicadores operacionais das movimentações de desembarque na Alamoia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para o cálculo dos indicadores operacionais foi realizada uma depuração dos dados, os quais foram validados com os operadores.

3.1.1.3. Capacidade

No Gráfico 12 são apresentadas as capacidades de cais dos terminais de graneis líquidos da Alamoia, de acordo com o grupo de mercadorias.

Gráfico 12 – Capacidade de cais dos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observa-se uma leve progressão na capacidade ao longo do horizonte de análise, que se deve às alterações do *mix* de cargas que serão movimentadas ao longo do tempo. Assim, a distribuição da demanda futura altera a distribuição dos tempos de utilização do cais, diminuindo o número de horas de cada trecho dedicado a combustíveis e químicos e aumentando esse percentual para movimentações de combustíveis claros e óleos vegetais.

As capacidades de armazenagem, por sua vez, foram calculadas a partir dos tempos de estadia das cargas nas instalações de armazenagem. Essas informações foram repassadas pelos terminais em entrevista ou via questionário *on-line*, sendo utilizado o período de sete dias para as cargas da Transpetro. Para as demais empresas, foi considerado o equivalente a oito giros ao ano.

A Tabela 13 apresenta os valores de capacidade de armazenagem para os dois principais grupos de carga movimentados no Terminal da Alamoia.

Grupo de cargas	Capacidade de armazenagem (t/ano)
Granel líquido combustíveis claros e etanol	11.886.486
Granel líquido químico	5.475.524

Tabela 13 – Capacidades de armazenagem por grupos de carga da Alamoia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.1.2. Brasil Terminal Portuário (BTP)

Especializado na movimentação de contêineres, o Terminal BTP se localiza na margem direita do estuário, em frente à Ilha dos Bagres, entre a Alamoia e o Cais de Saboó. Foi edificado sobre um antigo terreno de lixão e manguezal, exigindo a remoção de 680 mil m³ de solo contaminado (ALFREDINI; ARASAKI, 2013).

A BTP atua movimentando contêineres. Entre as principais mercadorias estão açúcar, café, soja, algodão, papel, celulose, fertilizantes e cargas de projeto. A Figura 40 ilustra a área do Terminal BTP e indica a localização dos seus berços.

Figura 40 – Localização do Terminal BTP e seus berços
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.1.2.1. Infraestrutura

A seguir estão descritas as características mais relevantes da infraestrutura do Terminal para suas operações portuárias.

Acostagem

Segundo informações obtidas em questionário *on-line*, a acostagem desse trecho consiste em um cais contínuo de 1.108 metros, com área total de 73.600 m². Ao longo de 870 metros do cais, o pátio segue contíguo à estrutura de acostagem, no restante da estrutura apenas o cais é prolongado, com largura de 60 metros. Destaca-se que há um dolfim para a amarração das embarcações situado a 40 m a leste do cais.

Operacionalmente são considerados três berços, todos operados pela BTP, e cujas especificidades constam na Tabela 14.

Berço	Comprimento (m)	Profundidade de projeto (m)	Calado operacional (m)	
			Baixa-mar	Preamar
BTP 01	354	15	13,9	14,2
BTP 02	354	15	13,9	14,2
BTP 03	400	15	14,7	15,0

Tabela 14 – Características dos berços do Terminal BTP
 Fonte: GETAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Figura 41 apresenta a infraestrutura do Terminal BTP.

Figura 41 – Infraestrutura de cais do Terminal BTP
 Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2018).

Equipamentos

Os equipamentos utilizados nas operações do Terminal foram instalados em 2013 e encontram-se em boas condições de uso. As características desses equipamentos, que foram disponibilizadas via questionário *on-line*, seguem discriminadas na Tabela 15. Posteriormente, na Figura 42 é possível observar alguns portêineres e transtêineres do Terminal.

Equipamento	Quantidade	Capacidade
Portêiner	8	100 t
Transtêiner	26	40 t
<i>Reach stacker</i>	2	45 t
Empilhadeira para vazios	7	8 t
Empilhadeiras de médio porte	1	15 t
Empilhadeiras de pequeno porte	6	2,5 t
Empilhadeiras de pequeno porte	2	5 t
<i>Terminal tractor</i>	40	80 t
Semirreboque	45	65 t
<i>Scanner</i>	2	120 unidades/hora

Tabela 15 – Equipamentos do Terminal BTP

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017).Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Figura 42 – Portêineres e transtêineres do Terminal BTP

Fonte: Imagem fornecida pela BTP (2017).

Armazenagem

Segundo dados obtidos por meio de aplicação de questionário *on-line*, as instalações de armazenagem da BTP são compostas por um pátio de área igual a 291.400 m² e um armazém de 1.540 m². O pátio apresenta capacidade estática de 34.600 TEU (do inglês – *Twenty-foot Equivalent Unit*), sendo que, para os contêineres refrigerados, existem 1.568 tomadas *reefers*. O armazém é destinado a inspeções da Receita Federal do Brasil (RFB).

Estudos e projetos

O contrato de arrendamento da BTP prevê investimentos visando a movimentação e a armazenagem de grânéis líquidos. O parágrafo quinto da cláusula segunda do contrato DP/24.2001 (CODESP, 2008) assegura o direito de utilização das instalações portuárias até o Terminal de Grânéis Líquidos da Alamoá.

A cláusula quinta do referido contrato também prevê as movimentações mínimas contratuais da arrendatária por ano, exibidas na Tabela 16.

Ano	Grânéis líquidos (t)	Carga geral containerizada ou não (t)
1º	-	-
2º	-	-
3º	-	-
4º	800.000	2.496.160
5º ao 20º	1.200.000	3.744.240

Tabela 16 – Movimentações mínimas contratuais da Brasil Terminal Portuário
Fonte: CODESP (2008). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com o *website* da empresa, a expectativa é de que a capacidade de movimentação de grânéis líquidos atinja 1,4 milhão de toneladas (BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO, 2013).

3.1.2.2. Análise das operações

Conforme descrito na seção de infraestrutura, a BTP possui três pontos de atracação, nos berços BTP 1, 2 e 3. Devido à sua continuidade e semelhança no ponto de vista operacional, esses três atracadouros foram reunidos para a modelagem do trecho de cais, que segue descrito na Tabela 17.

Trecho de cais	Quant. de berços	Principais cargas movimentadas no ano-base	Tempo <i>in-out</i> (h)	Quant. dias disponíveis para as operações	Índice de ocupação admissível
BTP	3	Contêineres	3	364	75%

Tabela 17 – Parâmetros de cálculo do trecho de cais da BTP
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os contêineres são movimentados no pátio pelas empilhadeiras, *reach stackers* e transtêineres, transportados até o cais por *terminal tractors* e seus semirreboques, e para o transbordo aos navios são utilizados os portêineres. Esse fluxo descrito diz respeito ao embarque, sendo que o desembarque é realizado pelos mesmos equipamentos, porém no sentido contrário. A seguir, a Figura 43 esquematiza essa operação.

Figura 43 – Fluxograma das operações de embarque e desembarque no BTP
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 18 traz os indicadores operacionais calculados para a movimentação de contêineres no Terminal. Estes valores balizam o cálculo de capacidade que será apresentado a seguir.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (TEU)	Lote máximo (TEU)	Produtividade (TEU/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Contêineres	BTP	1.530	4.831	108,2	14,1	6,0	20,1

Tabela 18 – Indicadores operacionais para a movimentação de contêineres na BTP
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.1.2.3. Capacidade

A capacidade de cais das operações de contêineres no Brasil Terminal Portuário (BTP), calculadas até o ano de 2060, são apresentadas no Gráfico 13.

Gráfico 13 – Capacidade de cais do Brasil Terminal Portuário (BTP)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme pode ser observado, ao longo do período de análise há um incremento de aproximadamente 9% na capacidade de cais do Brasil Terminal Portuário (BTP), motivado pelo crescimento da projeção do perfil da frota de navios esperado para o Terminal que faz com que o lote médio de 1.530 TEU, observado em 2016, alcance 1.930 TEU a partir de 2045. Dessa forma, ao receber navios maiores, menos tempo do berço é dispendido em operações de atracação e desatracação, liberando mais horas operacionais para o embarque e desembarque de contêineres.

Por meio do questionário *on-line*, foi informado que o pátio do Terminal possui uma capacidade estática de armazenagem de 34.600 TEU. Considerando um tempo médio de estadia de sete dias, a capacidade dinâmica do Terminal chega a 1,8 milhão de TEU, valor superior à capacidade de cais, não se caracterizando como um gargalo para as operações.

3.1.3. Cais do Saboó

O Cais do Saboó está localizado na margem direita da foz do Rio Lenheiros, ao lado do Terminal da BTP. Esse trecho de cais é uma área planejada pela CODESP para ser dedicada à movimentação de carga geral, incluindo veículos e cargas de projeto. Atualmente, os terminais localizados no Cais do Saboó são: Ecoporto, Rodrimar, Deicmar e Termares.

Há também nessa área o Terminal Logístico da Libra no Valongo (Teval), que se encontra fora das áreas sob gerência da CODESP. A Figura 44 ilustra a infraestrutura portuária do Cais do Saboó.

Figura 44 – Imagem aérea dos terminais do Cais do Saboó
Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

3.1.3.1. Infraestrutura

Nas subseções a seguir estão expostas as características mais relevantes da infraestrutura dos terminais do Cais do Saboó destinadas às operações portuárias.

Acostagem

A acostagem da região do Saboó caracteriza-se por dois segmentos: o primeiro, um cais contínuo, com quatro pontos de atracação denominados CS 01, CS 02, CS 03 e CS 04; e o

segundo, constituído por uma seção trapezoidal, onde estão os berços Corte e Valongo. As características dos seis berços situados no Cais do Saboó seguem na Tabela 19.

Berço	Comprimento (m)	Profundidade de projeto (m)	Calado operacional (m)	
			Baixa-mar	Preamar
CS 01	184	10,7	9,9	10,2
CS 02	200	10,7	10,9	11,2
CS 03	202	10,7	10,9	11,2
CS 04	184	10,7	12	12,3
CORTE	197	10,7	10,3	10,6
Valongo	320	15,0	13,4	13,7

Tabela 19 – Características dos berços do Cais do Saboó
Fonte: GETAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Equipamentos portuários

De acordo com dados obtidos em questionário *on-line*, a Deicmar conta com uma plataforma, a fim de possibilitar o acesso de cargas *Roll on/Roll off* (Ro-Ro) aos navios. Para a operação das demais cargas, é utilizado um *Mobile Harbour Crane* (MHC). Em relação às movimentações de carga na retroárea, são utilizados quatro *reach stackers*, caminhões, *terminal tractors* e empilhadeiras de carga geral e de contêineres vazios (DEICMAR, 2015a).

Em relação à operação de contêineres e carga geral da Rodrimar, segundo informações obtidas em entrevista, são utilizados cinco MHCs, seis *reach stackers*, dez empilhadeiras e três balanças rodoviárias.

Para as operações da Ecoporto, são utilizados na operação de cais três portêineres situados no Berço Valongo e seis MHCs para as movimentações realizadas no Corte e no berço CS 04. Na retroárea, existem 24 *reach stackers*, seis transtêineres, 23 empilhadeiras e 33 *terminal tractors*, que possibilitam a movimentação entre o pátio e a acostagem. De acordo com os dados obtidos via questionário *on-line* respondido pela arrendatária, além dos equipamentos já mencionados, a Ecoporto ainda possui nove *reach stackers* e dois *spreaders* inoperantes e, entre seus equipamentos de aferição e inspeção, 24 balanças de diferentes capacidades (variando entre 5 kg e 80 t) e um *scanner* utilizado para paletes.

A Tabela 20 discrimina os equipamentos portuários dos Terminais do Cais do Saboó.

Terminal	Equipamento	Quantidade	Capacidade nominal
Ecoporto	Portêiner	3	66 t
Ecoporto	MHC	6	93 t
Ecoporto	<i>Reach stacker</i> (inoperantes)	9	45 t
Ecoporto	<i>Reach stacker</i>	15	
Ecoporto	Empilhadeiras para contêineres	2	30 t
Ecoporto	Empilhadeiras para vazios e paletes	21	2 e 2,5 t
Ecoporto	<i>Spreader</i> (inoperantes)	2	35 t
Ecoporto	<i>Spreader</i>	18	41t
Ecoporto	<i>Spreader</i>	4	65 t
Ecoporto	Transtêiner	6	41 t
Ecoporto	<i>Terminal Tractors</i>	33	45t
Rodrimar	MHC	5	100 e 120 t
Rodrimar	<i>Reach stacker</i>	6	45
Rodrimar	Empilhadeira	7	2,5 t
Rodrimar	Empilhadeira	2	7 t
Rodrimar	Empilhadeira	1	20 t
Deicmar	MHC	1	100 t
Deicmar	<i>Reach stacker</i>	4	45 t

Tabela 20 – Equipamentos portuários do Cais do Saboó

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* e durante a visita técnica.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Armazenagem

De acordo com dados obtidos em questionário *on-line*, a Deicmar possui dois terminais no Cais do Saboó, o Terminal Portuário Deicmar (TPD) e o Terminal Marítimo do Valongo (TMV). O TPD apresenta um pátio para contêineres, de área total de 56 mil m² e capacidade de 1.931 TEU e 4.900 veículos, além de um armazém de 746,40 m², o qual comporta 22.306 paletes. O TMV é destinado à movimentação de veículos e apresenta área de 18 mil m², com capacidade para 1.400 veículos (DEICMAR, 2015b).

Já a Rodrimar possui um pátio de 65 mil m², onde são armazenadas cargas de projeto e contêineres, possuindo capacidade equivalente a 6 mil TEU. Ademais, estão disponíveis 220 tomadas para contêineres *reefers*, conforme informações obtidas durante a entrevista.

Adjacente aos limites do Porto Organizado está a armazenagem da Libra Logística no Valongo, ou Teval, que, embora tenha sido concebido inicialmente para ser complementar ao Terminal da empresa no Macuco, é uma unidade independente. Trata-se de um Terminal cuja vocação principal é a operação de cargas de projeto, porém também armazena outros tipos de carga geral solta e containerizada. Possui área total de 145 mil m², onde se encontra um armazém de área coberta e 144 tomadas para contêineres *reefers* (GRUPO LIBRA, 2011b).

O Ecoporto opera em três pátios, cuja capacidade total para contêineres é de 8.674 TEU, havendo 360 tomadas *reefers* para contêineres refrigerados. Há também no

Terminal três armazéns, cujas áreas são de 800 m², 4.800 m² e 1.000 m², totalizando 6.600 m² destinados para carga de projeto.

A Tabela 21 apresenta a infraestrutura de armazenagem do Cais do Saboó.

Tipo de instalação	Área	Carga	Capacidade	Empresa
Pátio	18.000 m ²	Veículos	6.300 veículos	Deicmar
Armazém	746,4 m ²	Paletes	22.306 posições de paletes	Deicmar
Pátio	56.000 m ²	Contêineres	1.931 TEU	Deicmar
Pátio	65.000 m ²	Contêineres	6.000 TEU	Rodrimar
Pátio	136.444 m ²	Contêineres	8.126 TEU	Ecoporto
Armazém	6.600 m ²	Carga geral	--	Ecoporto

Tabela 21 – Caracterização da infraestrutura de Armazenagem do Cais do Saboó

Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* à CODESP e terminais (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Além disso, nessa região existe uma área anteriormente utilizada pela empresa Cutrale, que dispõe de câmaras frigoríficas e tanques para sucos. Contudo, após o encerramento do contrato de arrendamento em 2009 e da prorrogação por 36 meses, finalizada em 31 de outubro de 2013, o arrendamento encontra-se atualmente inoperante e sob processo judicial (ANDRADE; PORTO, 2014). Tal área, pode vir a ser utilizada para outras finalidades, conforme apresentado na seção 8.2 do vol. 2.

3.1.3.2. Análise das operações

Para as cargas de maior relevância na movimentação do Cais do Saboó, seguem descritas as operações dentro das instalações portuárias, envolvendo o seu carregamento e descarregamento e o transporte dentro da retroárea até sua efetiva armazenagem ou destinação.

Em seguida, é realizada uma análise dos indicadores operacionais de cada carga relevante através de cálculos embasados nas estatísticas de atracções, que posteriormente são utilizados no cálculo da capacidade da instalação portuária.

Levando em conta o regime de atracções vigente e os diferentes equipamentos de cais disponíveis, o Cais do Saboó foi modelado por três trechos de cais, cujos parâmetros operacionais estão apresentados na Tabela 22. Como cada um dos trechos possui diferentes destinações operacionais, foi considerado para o cálculo de capacidade o índice de ocupação admissível padrão, em função do número de berços do cais.

Trecho de cais	Quant. de berços	Principais cargas movimentadas no ano-base	Tempo <i>in-out</i> (h)	Quant. dias disponíveis para as operações	Índice de ocupação admissível
Saboó 1 ao 3	3	Contêineres, celulose, produtos siderúrgicos, veículos e carga de projeto	3	364	80%
Corte e Saboó 4	2	Contêineres, produtos siderúrgicos e carga de projeto	3	364	70%
Valongo	1	Contêineres	3	364	65%

Tabela 22 – Parâmetros dos cálculos dos trechos de cais do Cais do Saboó

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Devido à diversidade da natureza das cargas movimentadas no Cais de Saboó, a análise de suas operações segue separada por carga.

Contêiner

Realizada em todos os três trechos de cais, a operação de contêineres se diferencia entre os trechos pelo equipamento de cais utilizado, sendo o trecho Valongo o único que dispõe de portêineres.

No sentido de embarque, a carga sai das instalações de armazenagem em direção ao cais através de caminhão, sendo as empilhadeiras, *reach stackers* e transtêineres responsáveis pelas movimentações de retroárea e carregamento dos caminhões. No cais, o contêiner é transferido para o navio através de portêiner, no caso das operações no trecho Valongo, ou por meio de MHC, nos demais berços. No sentido desembarque a operação é semelhante, porém em ordem inversa. A Figura 45 mostra de forma esquemática o fluxo operacional da carga.

Figura 45 – Fluxograma das operações de contêiner no Cais do Saboó
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 23 apresenta os indicadores operacionais para a operação de contêineres para o trecho de cais Saboó 1 ao 3.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (TEU)	Lote máximo (TEU)	Produtividade (TEU/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Contêineres	Saboó 1 ao 3	224	531	30,7	7,3	8,9	16,2
Contêineres	Corte e Saboó 4	74	157	18,6	8,7	10,0	18,7
Contêineres	Valongo	1.237,6	1.940	63	19,6	7,6	27,2

Tabela 23 – Indicadores operacionais das movimentações de contêineres do Cais do Saboó
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A amostra de registros de atracação de 2016 no trecho do Valongo foi insuficiente para modelar representativamente esses mesmos trechos para operação dessa carga. Da mesma forma, considerando as particularidades da operação de contêiner e a ausência de linhas de contêineres no Terminal Ecoporto no ano-base do estudo (2016), identificou-se que o ano não representava as perspectivas futuras para a operação nesse trecho de cais. Dessa maneira, para o cálculo de capacidade atual e futura do Terminal foram considerados os indicadores operacionais calculados com a base de dados da ANTAQ (2013b), os quais constam na sequência.

- » Produtividade média: 39,2 TEU/h.
- » Lote médio: 687,4 TEU/h.

» Tempo inoperante: 6 horas.

Celulose

A celulose é movimentada no Trecho de cais Saboó 1 ao 3. No sentido de embarque, a carga armazenada é colocada em carreta prancha com a utilização de empilhadeira e no cais é transferida para o navio com guindaste de bordo ou MHCs, conforme o fluxograma exposto na Figura 46.

Figura 46 – Fluxograma das operações de embarque de celulose no Cais do Saboó
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com a finalidade de calcular a capacidade da movimentação da celulose no trecho de Cais do Saboó 1 ao 3, foram inicialmente analisados os indicadores específicos para essa operação, que seguem apresentados na Tabela 24.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Celulose	Saboó 1 ao 3	14.669	25.000	263,4	55,7	9,8	65,5

Tabela 24 – Indicadores operacionais da movimentação de embarque de celulose no cais do Saboó 1 ao 3
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Cargas de projeto

No Cais do Saboó, as cargas de projeto são movimentadas nos trechos Saboó 1 ao 3 e Corte e Saboó 4, onde têm participação relevante entre as operações portuárias.

No sentido de embarque a carga sai das instalações de armazenagem em direção ao cais através de caminhão, que é carregado por meio de empilhadeiras. No cais, a carga é transferida para o navio através de MHC, como esquematizado na Figura 47. O desembarque das cargas utiliza os mesmos equipamentos, porém em sentido contrário.

Figura 47 – Fluxograma das operações de embarque de carga de projeto no Cais do Saboó
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Tabela 25 são apresentados os indicadores operacionais para as cargas de projeto movimentadas nesse segmento do Porto Organizado.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Cargas de projeto (desembarque)	Saboó 1 ao 3	672	1.561	39,3	17,1	9,2	26,3
Cargas de projeto (embarque)	Saboó 1 ao 3	883	21.416	32,5	27,2	14,8	42,0
Cargas de projeto (embarque)	Corte e Saboó 4	701	1.517	47,3	14,8	11,9	26,7

Tabela 25 – Indicadores operacionais de cargas de projeto no Cais do Saboó
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Produtos siderúrgicos

No sentido de embarque, a carga sai das instalações de armazenagem em direção ao cais em caminhões, sendo responsáveis pelo carregamento do produto nos veículos transtêineres, *reach stackers* ou empilhadeiras. No cais, o produto siderúrgico é transferido para o navio através de MHC. O fluxograma da Figura 48 esquematiza essa operação e a Tabela 26 traz os respectivos indicadores operacionais.

Figura 48 – Fluxograma das operações de embarque dos produtos siderúrgicos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Produtos siderúrgicos	Saboó 1 ao 3	8.899	14.864	132,7	67,1	26,9	94,0
Produtos siderúrgicos	Corte e Saboó 4	423	423	20,1	36,0	16,8	52,8

Tabela 26 – Indicadores operacionais da movimentação de produtos siderúrgicos no Cais do Saboó
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Veículos

No sentido de embarque, os veículos saem do pátio e por meio de rampas de acesso são transferidos para o navio. No sentido de desembarque a operação é semelhante, porém em ordem inversa. A Figura 49 ilustra as operações de embarque e desembarque de veículos de forma esquematizada.

Figura 49 – Fluxograma das operações de embarque de veículos no Cais do Saboó.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 27 apresenta o resumo do cálculo dos indicadores operacionais de veículos no cais Saboó 1 ao 3.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Veículos	Saboó 1 ao 3	613	2.480	18	34,0	8,2	42,2

Tabela 27 – Indicadores operacionais da movimentação de veículos no Cais do Saboó
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.1.3.3. Capacidade

Para a apresentação da capacidade de Cais do Saboó, as cargas containerizadas foram separadas das demais. Desse modo, no Gráfico 14, seguem as capacidades da movimentação de veículos, celulose e carga geral.

Gráfico 14 – Capacidade de cais do Trecho de Cais do Saboó – veículos, carga geral e celulose
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A capacidade de cais da movimentação de contêineres segue apresentada no Gráfico 15.

Gráfico 15 – Capacidade de cais do Trecho de Cais do Saboó – contêineres
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O crescimento da capacidade de contêineres no Cais do Saboó e a redução da capacidade das outras cargas ao longo dos anos é justificada pelo aumento da representatividade dos contêineres no trecho de cais, carga que acaba demandando mais horas para sua movimentação. Para a conversão de unidades para TEU, foram utilizados os fatores de conversão de 1,17 TEU/unidade para os berços Saboó 1 ao Saboó 3 e de 1,4 TEU/unidade para os berços Corte, Saboó 4 e Valongo, os quais correspondem ao Terminal Ecoporto, conforme calculado por meio da base de dados da CODESP (2016e).

A respeito da capacidade de armazenagem de contêineres, foram considerados os pátios da Rodrimar, Deicmar e Ecoporto. Com os tempos médios de armazenagem de dez dias para a Rodrimar e Deicmar e 15 dias para a Ecoporto, fornecidos via questionário *on-line* ou entrevista. Desse modo, estima-se que a capacidade de armazenagem de contêineres é de aproximadamente 500 mil TEU por ano, não se caracterizando como o gargalo das operações.

Com relação aos veículos, há 6.300 vagas no pátio da Deicmar. Adotando o fator de conversão de 3,21 toneladas por unidade, calculado através da base de dados da CODESP (2016e), e um tempo médio de estadia de 13 dias, semelhante ao informado pelo Terminal de veículos da Santos Brasil, estima-se que a capacidade dinâmica de armazenagem é de 568 mil toneladas por ano, o que também não caracteriza um gargalo para as operações.

Existe uma área total de 28.900 m² para a armazenagem de carga geral, considerando o pátio da Deicmar e o armazém da Ecoporto. Tendo em vista a variação de peso e volume decorrente das diversas cargas gerais que são armazenadas nesse Terminal, não é possível definir sua capacidade dinâmica de armazenagem.

3.1.4. Cais do Valongo

O trecho de Cais do Valongo está localizado à margem direita do estuário do Porto de Santos, entre os trechos de Cais do Saboó e Paquetá. Segundo a classificação adotada para a realização das análises, fazem parte do trecho de Cais do Valongo: o Instituto Oceanográfico da USP, a empresa Moinho Santista, e alguns armazéns atualmente desativados.

Apesar de localizar-se no Cais do Valongo, a empresa Moinho Santista movimenta trigo através do Berço Armazém 12A, localizado no Cais do Paquetá, e por isso terá suas operações descritas na seção 3.1.5.

Atualmente, não existem operações portuárias relevantes no Cais do Valongo, de modo que sua descrição é restrita à infraestrutura.

3.1.4.1. Infraestrutura

A seguir, estão descritas as infraestruturas dispostas no Cais do Valongo.

Acostagem

O Cais do Valongo é contínuo e do tipo gravidade, e possui cerca de 2 mil metros de comprimento. O cais apresenta uma curvatura, que dificulta a atracação de embarcações de grandes dimensões.

A partir do Armazém 1, os berços do Porto passam a receber a denominação dos armazéns que estão situados em sua retaguarda. Isso ocorre em todo o segmento da margem direita, até a região da Ponta da Praia. Dessa forma, nas próximas seções, a maior parte dos berços terá seus nomes variados de Armazém 1 até Armazém 39. Optou-se pelo uso da sigla ARM em substituição à palavra “Armazém” em alguns mapas e figuras que serão apresentados.

A Figura 50 apresenta a infraestrutura do Cais do Valongo.

Figura 50 – Infraestrutura do Cais do Valongo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os berços entre os armazéns 1 ao 9 são considerados inoperantes pela Autoridade Portuária, portanto, suas profundidades não foram informadas. As principais características dos três berços operantes são listadas na Tabela 28.

Berço	Comprimento (m)	Profundidade de projeto (m)	Calado operacional (m)	
			Baixa-mar	Preamar
Armazém 10	176	7,30	5,00	5,30
Armazém 11	176	7,30	6,80	7,10
Armazém 12	158	11,30	Interditado	Interditado

Tabela 28 – Características dos berços do Cais do Valongo
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme a Prefeitura Municipal de Santos (PMS), nesse trecho de cais ocorre o transporte de profissionais entre Santos e os terminais da Ilha Barnabé e DP World Santos, além de barcas de passageiros para a área continental de Santos (Ilha Diana e Monte Cabrão). Ademais, na área defronte ao Armazém 8 havia algumas embarcações naufragadas, que estão sendo retiradas pela CODESP, conforme melhor detalhado na seção 7.3.4.3. Análise dos entornos de Santos (vol. 2).

Equipamentos portuários

Não há equipamentos portuários relevantes neste trecho de cais, dado que atracam somente embarcações de menor porte.

Armazenagem

O único armazém da região do Valongo operante atualmente é o Armazém 8. Os armazéns 5 e 6 foram demolidos e os restantes estão inoperantes. De modo geral, suas condições de conservação não são boas.

O Armazém 8, com área de aproximadamente 1,5 mil m², foi cedido à USP através de um contrato de Cessão Não Onerosa para ser usado como uma base de pesquisa oceanográfica. Na Figura 51, é possível observar essa instalação.

Figura 51 – Armazém 8 cedido à USP
Fonte: USP (2012)

Além dos armazéns, existem quatro silos verticais fora da área do Porto Organizado, pertencentes à empresa Moinho Santista. Estes silos se comunicam diretamente com o Cais do Valongo através de esteiras e o transbordo das cargas ocorre na região junto a Paquetá, o qual será descrito na seção a seguir.

Estudos e projetos

A seção subsequente corresponde aos projetos previstos para a região do Valongo.

Santos Valongo Waterfront

O projeto Santos Valongo *Waterfront* – cujo estudo de viabilidade técnica, econômica, financeira, social e ambiental foi escrito pelo Arup Group Limited em 2012, por solicitação da Prefeitura Municipal de Santos – prevê a revitalização dos antigos armazéns do Porto bem como a construção de marina e de Terminal de Passageiros na mesma área, contando com um novo Plano de Mobilidade e Uso da região. O projeto é dividido em duas partes: revitalização do *Waterfront* e construção de um novo Terminal de Passageiros (SANTOS, 2012). Uma esquematização dos projetos pode ser vista na Figura 52 e na Figura 53.

Figura 52 – *Layout* da área a ser revitalizada pelo projeto Santos Valongo Waterfront
 Fonte: Santos (2012)

Figura 53 – *Layout* do cais proposto pelo projeto Santos Valongo Waterfront
 Fonte: Santos (2012)

Segundo o projeto (SANTOS, 2012), a faixa revitalizada possuiria aproximadamente 1 km de extensão e também contaria com a conversão dos antigos armazéns em estruturas para serviços turísticos, restaurantes e oficinas. Para o bom atendimento dos visitantes, o projeto prevê a implantação da praça do turista, onde seriam instaladas galeria de artes, restaurantes e hotel. Ainda, seria criada uma área de marina esportiva, capaz de receber diferentes tipos de embarcações. De maneira geral, é possível compreender o *layout* previsto na Figura 54.

Figura 54 – *Layout* completo proposto pelo projeto Santos Valongo *Waterfront*

Fonte: Santos (2012)

O Terminal de Cruzeiros possibilitaria a atracação simultânea de até três navios cruzeiros de 330 metros em três trechos de um cais com 450 m de extensão, como pode ser visto na Figura 54.

Aliado à proposta de criação da nova estrutura, há um Plano de Inversão de Prioridade de Mobilidade para o Centro Histórico, no qual o *Waterfront* está inserido. Nesse plano, pedestres e meios de transporte não motorizados teriam prioridades máximas de locomoção em detrimento de caminhões e veículos privados. Dessa forma, o plano pretende mitigar o atual conflito existente entre o setor portuário e a população, uma vez que a atividade turística aumentaria o tráfego na região (SANTOS, 2012).

3.1.5. Cais do Paquetá

A Seção de Cais do Paquetá é composta por sete terminais arrendados, os quais realizam a movimentação de granéis vegetais, fertilizantes e celulose, que estão listados a seguir:

- » Cereal Sul
- » Fibria
- » Moinho Santista
- » Moinho Paulista
- » Rodrimar
- » Rishis
- » Terminal 12A.

Destaca-se que a empresa Moinho Santista localiza-se no Cais do Valongo, mas como suas operações ocorrem através do Berço Armazém 12A, a descrição destas é realizada nesta seção. A Figura 55 ilustra a localização dos terminais pertencentes à Seção de Cais do Paquetá.

Figura 55 – Disposição dos terminais da Seção de Cais do Paquetá
Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

3.1.5.1. Infraestrutura

Esta seção dedica-se a apresentar os aspectos de infraestrutura que possibilitam as operações portuárias na região, mais especificamente as acostagens, os equipamentos e as armazenagens.

Acostagem

Os berços situados na Seção de Cais do Paquetá e compartilhados pelos sete terminais arrendados que estão localizados nessa região são o Armazém 12A, o Armazém 13/14 e o Armazém 15, os quais estão discriminados na Tabela 29 e identificados na Figura 55.

Berço	Comprimento (m)	Profundidade de projeto (m)	Calado operacional (m)		Destinação operacional
			Baixa-mar	Preamar	
Armazém 12A	215	11,3	12,4	13,4	Granéis sólidos
Armazém 13/14	216	11,3	10,9	11,2	Granéis sólidos
Armazém 15	198	11,4	10,9	11,2	Carga geral/granéis sólidos

Tabela 29 – Infraestrutura de acostagem da Seção de Cais do Paquetá
Fonte: GETAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Equipamentos portuários

A Tabela 30 lista os equipamentos utilizados na Seção de Cais do Paquetá.

Equipamento	Quantidade	Capacidade	Empresa responsável pela operação
Sugador	1	300 t/h	Alphamar
Portalino	1	300 t/h	Alphamar
Moega ecológica	2	35 m ³	Alphamar
Correia transportadora	1 linha	600 t/h	Cereal Sul
Tulha rodoviária	1	300 t/h	Cereal Sul
Balança	2	600 t/h	Cereal Sul
Empilhadeira	10	7 t	Fibria
Empilhadeira	4	4 t	Fibria
Empilhadeira	2	5 t	Fibria
Cavalo mecânico e carreta	6	35 t	Fibria
MHC	2	100 t	Rodrimar
Moega ecológica sobre trilhos	1	90 m ³	Rodrimar
Moega ecológica sobre rodas	1	45 m ³	Rodrimar
Moega ecológica sobre rodas	1	25 m ³	Rodrimar
<i>Shiploader</i>	1	1.500 t/h	Terminal 12A
Correia transportadora	1 linha	1.000 t/h	Terminal 12A
Correia transportadora	1 linha	1.500 t/h	Terminal 12A
Moega rodoviária	2	40 t	Terminal 12A
Moega ferroviária	1	300 t	Terminal 12A
Balança rodoviária	3	Veículos de até 25 m	Terminal 12A
Balança rodoferroviária	2	Composições de até 18 m	Terminal 12A
Correia transportadora	1	600 t/h	Moinho Santista
Sugador	2	300 t/h	Moinho Santista

Tabela 30 – Equipamentos dos terminais da Seção de Cais do Paquetá

Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017).

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com dados obtidos em entrevista, a Rodrimar utiliza em suas operações de fertilizantes os guindastes de bordo das próprias embarcações e moegas. Para tratamento das cargas e suas aferições, a empresa dispõe de peneiras vibratórias e balanças.

O Moinho Santista armazena o trigo importado, da Bunge e de outros clientes, em área descontínua do berço de operação, de modo que a ligação entre o Berço Armazém 12A e as áreas de armazenagem é realizada através de uma correia transportadora, conforme apresentado na Figura 56.

Figura 56 – Equipamento de ligação da Moinho Santista
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Como informado em entrevista, existem também correias transportadoras subterrâneas nas imediações da empresa Cereal Sul, as quais fazem a ligação do Moinho Paulista com o Porto.

Armazenagem

A Tabela 31 detalha as características das instalações de armazenagem existentes na Seção de Cais do Paquetá ou que se comunicam diretamente com ela.

Instalação	Quantidade	Carga armazenada	Capacidade de armazenagem total (t)	Empresa responsável pela operação
Armazém 12A	1	Granel vegetal	66.000	Terminal 12A
Armazém III	1	Fertilizantes	30.000	Rodrimar
Armazém VIII	1	Fertilizantes	22.000	Rodrimar
Silo	3	Trigo	36.000	Cereal Sul
Silo	8	Granel vegetal	18.000	Moinho Paulista
Armazéns 13 e 14/15	2	Celulose	30.000	Fibria
Armazém	1	Celulose	19.000	Rishis

Tabela 31 – Instalações de armazenagem da Seção de Cais do Paquetá

Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line*, Grupo Rodrimar ([2017]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.1.5.2. Análise das operações

A Seção de Cais do Paquetá foi dividida de acordo com a dedicação operacional de cada trecho e segundo as prioridades de atracação.

Dessa forma, os trechos foram separados em função das operações prioritárias de grânéis sólidos vegetais no Berço Armazém 12A, de importação de trigo no Berço Armazém 13/14 e das operações com celulose no Berço Armazém 15. Sem prioridade de atracação, as cargas de fertilizantes podem operar no Berço Armazém 15 e as cargas de celulose e fertilizantes nos berços Armazém 12A e Armazém 13/14. Estes trechos de cais seguem descritos na Tabela 32.

Trecho de cais	Quant. de berços	Principais cargas movimentadas no ano-base	Tempo in-out (h)	Quant. dias disponíveis para as operações	Índice de ocupação admissível
12A Safra	1	Trigo, açúcar, farelo de soja, soja e milho	3	182	90%
12A Entressafra	1	Trigo, açúcar, farelo de soja e milho	3	182	90%
13/14	1	Trigo	3	364	65%
12A e 13/14 não prioritário	2	Celulose e fertilizante	3	364	75%
15	1	Celulose	3	364	70%
15 não prioritário	1	Fertilizante	3	364	65%

Tabela 32 – Parâmetros de cálculo dos trechos de cais da Seção de Cais do Paquetá
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Devido à quebra de safra do milho ocorrida durante o ano-base de 2016, foi utilizado o histórico de movimentações do Terminal, entre 2012 e 2016, para a alocação da demanda projetada nos trechos de cais definidos na Tabela 32. Assim, as operações de milho e farelo de soja – no período de safra e entressafra da soja, as quais não ocorreram de maneira expressiva em 2016 – foram consideradas no cálculo de capacidade.

Em contato realizado com o representante do Terminal 12A foi relatado que não há expectativa de manter a movimentação de açúcar nos anos futuros, isso porque as operações realizadas com essa carga em 2016 ocorreram em função das horas disponíveis no cais, resultado da já mencionada quebra de safra do milho e da consequente menor movimentação desse grão.

Devido à alta demanda esperada para os grãos vegetais, foram estimados dois cenários de capacidade. O primeiro cenário, tendencial, leva em conta a capacidade máxima de movimentação de um terminal, considerando uma taxa de ocupação admissível do cais de 90% – percentual validado pelos representantes dos próprios terminais graneleiros.

Se, por um lado, uma taxa de ocupação admissível elevada resulta em uma capacidade de cais maior, por outro lado, implica na formação de filas de navios aguardando a disponibilidade do berço, onerando e encarecendo o regime de atracações a níveis de serviços insustentáveis. Por isso, o Apêndice 5 (vol. 3) apresenta o cálculo de capacidade para as operações envolvendo grânéis sólidos vegetais, considerando o índice de ocupação admissível padrão, que é definido em razão do número de berços disponível.

Os trechos de cais, as cargas e os terminais localizados na Seção de Cais do Paquetá seguem identificados na Figura 57.

Figura 57 – Trechos de cais e armazenagens da Seção de Cais do Paquetá
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Devido à diversidade de movimentações realizadas no Cais do Paquetá, a análise das suas operações segue discriminada por carga.

Trigo

No sentido de desembarque, o trigo é descarregado por meio de sugador e portalino, os quais alimentam uma correia transportadora que leva o produto diretamente ao silo. A Figura 58 exibe de forma esquemática o fluxo operacional de desembarque dessa carga no Porto.

Figura 58 – Fluxograma de desembarque do trigo no Cais do Paquetá
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com a finalidade de calcular a capacidade da movimentação do trigo no trecho de cais entre os armazéns 12A e 15, foram inicialmente analisados os indicadores específicos para esta operação, validados pela Cereal Sul, e que seguem discriminados na Tabela 33. Ressalta-se que, no Berço 13/14, a operação ocorre em dois ternos, com o sugador e o portalino operando simultaneamente.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Trigo	12A	18.458	27.367	189	97,7	7,2	104,9
Trigo	13/14	21.229	27.488	400	53,1	8,7	61,8

Tabela 33 – Indicadores operacionais da movimentação de trigo na Seção de Cais do Paquetá
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Açúcar, farelo de soja, milho e soja

No sentido de embarque, o açúcar, o farelo de soja, o milho e a soja saem das instalações de armazenagem em direção ao cais por meio de um sistema de correias transportadoras ligado a um *shiploader*, que transfere o produto para o navio.

A Figura 59 exhibe de forma esquemática o fluxo operacional da movimentação dessas cargas.

Figura 59 – Fluxograma de embarque de açúcar, farelo de soja, milho e soja
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os indicadores operacionais considerados no cálculo de capacidade para as cargas descritas nesta seção seguem apresentados na Tabela 34. Todos os valores foram validados pelo Terminal 12A.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Açúcar	12A	40.000	59.405	734,2	54,5	14,4	68,9
Farelo de soja	12A	30.000	31.295	694,7	43,2	10	53,2
Soja	12A	64.308	66.000	1.500	42,9	14	56,9
Milho	12A	64.308	66.000	1.500	42,9	14	56,9

Tabela 34– Indicadores operacionais de embarque de açúcar, farelo de soja, milho e soja na Seção de Cais do Paquetá
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em contato com o Terminal 12A, foi relatado que os indicadores de soja e milho eram semelhantes, e que estes poderiam ser considerados iguais para o cálculo de capacidade. Tal aproximação foi necessária tendo em vista a ausência de registros para as operações de milho no ano-base, causadas pela safra atípica do granel em 2016. Para o farelo de soja, foi adotado um lote médio de 30 mil t. A produtividade e os tempos de operação, de atracação e de espera utilizados foram semelhantes aos verificados para o TES, conforme validado pelo representante do Terminal 12A.

Celulose

No sentido de embarque, a carga é retirada da armazenagem e posicionada em carretas pranchas por meio de empilhadeiras, e no cais é transferida para o navio com guindaste de bordo. O fluxograma da Figura 60 ilustra a operação.

Figura 60 – Fluxograma de operações de embarque de celulose
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para calcular a capacidade da movimentação da celulose no trecho de cais do Armazém 12 ao 15, foram analisados os indicadores específicos para esta operação, que constam na Tabela 35.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Celulose	12A e 13/14 não prioritário	17.655	22.080	204,5	86,3	11,5	97,8
Celulose	15	12.256	39.800	211	58,1	8,4	66,5

Tabela 35 – Indicadores operacionais de embarque de celulose dos berços Armazém 12A, 13/14 e 15
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Fertilizantes

O fertilizante a granel é desembarcado por guindaste de bordo/MHC e, com auxílio da moega, é direcionado para caminhões, que conduzem o produto até o armazém. Esse fluxo operacional pode ser identificado na Figura 61.

Figura 61 – Fluxograma de operação de desembarque de fertilizantes
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os indicadores operacionais da operação com fertilizantes nos trechos de cais do Armazém 12 ao 15 seguem descritos na Tabela 36. Estes foram considerados para o cálculo de capacidade de cais de fertilizantes. Respeitadas as normas de atracação relatadas no Regulamento de Exploração do Porto de Santos (REPS), a operação de fertilizantes poderá ocorrer nos berços Armazém 12A, 13/14 e 15 (CODESP, 2013).

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Fertilizantes	12A e 13/14 não prioritário	15.119	31.174	168,5	89,7	8,6	98,3
Fertilizantes	15 não prioritário	15.995	21.698	168,7	94,8	9,3	104,1

Tabela 36 – Indicadores operacionais de desembarque de fertilizantes nos armazéns 12 ao 15
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.1.5.3. Capacidade

A capacidade de movimentação por carga da Seção de Cais do Paquetá é apresentada no Gráfico 16.

Gráfico 16 – Capacidade de cais da Seção de Cais do Paquetá
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com o representante do Terminal 12A, a partir de 2020 a expectativa é de que o Terminal não movimente mais açúcar. Essa alteração, em conjunto com a perspectiva de aumento na movimentação de soja e de milho, que obteve baixa movimentação no ano-base da pesquisa devido à quebra de safra, faz com que mais horas sejam disponibilizadas à movimentação de granéis sólidos vegetais, aumentando sua capacidade em aproximadamente 4 milhões de toneladas para 2020. A partir de então, a capacidade apresenta variações em função da representatividade das cargas no trecho de cais e do aumento do lote médio dos navios.

As cargas de celulose e fertilizantes apresentam uma redução na capacidade devido às mudanças de demanda decorrentes das ampliações de outros terminais.

Para o cálculo da capacidade dinâmica de armazenagem foram consideradas todas as instalações apresentadas na Tabela 31. Com relação aos tempos médios de estadia admissíveis, foram considerados: 20 dias para o trigo, 15 dias para a celulose, dez dias para os fertilizantes e cinco dias para o açúcar e granéis vegetais. Dessa maneira, os valores de capacidade dinâmica de armazenagem podem ser visualizados na Tabela 37.

Carga	Capacidade dinâmica de armazenagem (t/ano)
Trigo	1.339.269
Celulose	1.192.000
Fertilizantes	1.898.000
Açúcar e demais granéis vegetais	4.818.000

Tabela 37 – Capacidade dinâmica de armazenagem da Seção de Cais do Paquetá
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Como pode ser observado, a capacidade de armazenagem de trigo é inferior à capacidade de cais. Porém, existem instalações de armazenagem da Moinho Santista na retroárea do Porto que também podem ser utilizadas para o estoque dessa carga, de modo que esse parâmetro não deve se configurar como entrave para as operações portuárias.

Para os grãos, também foi verificado que a capacidade de armazenagem é inferior à capacidade de cais, se caracterizando como elo limitante à operação. Esse déficit não necessariamente se configura como um gargalo das operações, visto que existem instalações de armazenagem fora da poligonal do Porto, como as da Moinho Santista, que também podem realizar o armazenamento dos granéis vegetais.

3.1.6. Cais de Outeirinhos

O Cais de Outeirinhos localiza-se na margem direita do estuário de Santos, compreendendo o trecho do início do Armazém 16 até o fim dos berços construídos em frente à Marinha do Brasil. Pode ser considerado o trecho de maior complexidade do Porto, pois apresenta inúmeros arrendamentos, movimentação de cargas variadas e grande quantidade de berços e armazéns.

A análise do Cais de Outeirinhos será feita de forma separada para seus diferentes trechos, a partir da seguinte divisão adotada:

- » Terminais açucareiros
- » Curva 23
- » Seção Sul.

A Figura 62 ilustra a localização do Cais de Outeirinhos.

Figura 62 – Localização do Cais de Outeirinhos
Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

3.1.6.1. Terminais açucareiros

Na região dos terminais açucareiros do Cais de Outeirinhos estão presentes três terminais, os quais realizam a movimentação de soja, milho e açúcar. São eles:

- » Teaçú 1, operado pela Elevações Portuárias;
- » Teaçú 2, operado pela Elevações Portuárias;
- » Teaçú 3, operado pela Copersucar.

Na Figura 63, seguem identificadas a localização dos arrendamentos das empresas Elevações Portuárias e Copersucar bem como os berços utilizados nas operações dessas empresas.

Figura 63 – Disposição dos arrendamentos dos terminais açucareiros no Cais de Outeirinhos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Infraestrutura

Nas seções subsequentes será apresentada a infraestrutura disponível às movimentações portuárias nos terminais açucareiros do Cais de Outeirinhos, analisando especificamente sua acostagem, equipamentos e armazenagem.

Acostagem

Os berços utilizados por estes três terminais são os Armazéns 16/17, 19 e 20/21, cujas características constam na Tabela 38.

Berço	Comprimento (m)	Profundidade de projeto (m)	Calado operacional (m)		Destinação operacional
			Baixa-mar	Preamar	
Armazém 16/17	267	13,50	12,60	13,60	Açúcar
Armazém 19	270	13,00	12,50	13,50	Soja, açúcar e milho
Armazém 20/21	251	13,00	12,70	13,70	Soja, açúcar e milho

Tabela 38 – Características dos berços dos terminais açucareiros do Cais de Outeirinhos
Fonte: GETAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Equipamentos portuários

Como informado em entrevistas, nas operações de ligação e retroárea da Elevações Portuárias é utilizada uma malha de correias transportadoras, dez tratores e oito moegas. Todos esses equipamentos possuem diferentes capacidades e são utilizados em conformidade com o volume de carga movimentada e a rota determinada.

De acordo com dados do questionário *on-line*, a Copersucar utiliza, para as movimentações de retroárea e ligação, dois conjuntos de expedição de granel. Cada conjunto apresenta capacidade de expedição de 1.200 t/h e é composto por correias transportadoras e auxílio de duas balanças de fluxo.

Os equipamentos de cais utilizados pela Elevações Portuárias e pela Copersucar seguem descritos na Tabela 39.

Equipamento	Quantidade	Capacidade	Empresa responsável pela operação	Carga	Berço
Shiploader	1	3.000 t/h	Elevações Portuárias	Açúcar	16/17
Shiploader	1	1.200 t/h	Elevações Portuárias	Açúcar e grãos	19
Shiploader	1	1.000 t/h	Elevações Portuárias	Grãos	19
Shiploader	2	1.200 t/h	Copersucar	Açúcar e grãos	20/21

Tabela 39 – Equipamentos de cais dos terminais açucareiros de Outeirinhos
 Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017).
 Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

Armazenagem

A capacidade estática de armazenagem de cada terminal segue informada na Tabela 40.

Instalação	Quantidade	Empresa operadora	Carga	Capacidade de armazenagem total
Armazéns	10	Elevações Portuárias	Açúcar ou grãos	477.000 t
Armazéns	5	Copersucar	Açúcar ou grãos	237.500 t

Tabela 40 – Caracterização dos armazéns dos terminais açucareiros do Cais de Outeirinhos
 Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017).
 Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

Estudos e projetos

A seção a seguir corresponde aos projetos previstos pelas empresas açucareiras do Cais de Outeirinhos.

Elevações Portuárias S.A.

Segundo informações obtidas durante visita técnica, devido a paralisações operacionais causadas pelas chuvas, foi desenvolvido um projeto para a construção de uma cobertura para o Terminal. Após o início de sua construção, esta poderia ser colocada em uso depois de cerca de um ano e meio. O projeto já foi enviado para a análise da CODESP.

Análise das operações

De acordo com a disponibilidade de equipamentos, a dedicação operacional de cada berço e o regime de atracções vigente, os três pontos de atendimento foram modelados cada qual como um trecho de cais. O Teaçu 1 corresponde ao berço Armazém 16/17, o Teaçu 2 corresponde ao berço Armazém 19 e o Teaçu 3 corresponde ao berço Armazém 20/21. A Tabela 41 apresenta os parâmetros de cálculos de cada trecho.

Trecho de cais	Quant. de berços	Principais cargas movimentadas no ano-base	Tempo in-out (h)	Quant. dias disponíveis para as operações	Índice de ocupação admissível
Teaçu 1	1	Açúcar	3	364	90%
Teaçu 2	1	Soja, açúcar e milho	3	364	90%
Teaçu 3	1	Soja, açúcar e milho	3	364	90%

Tabela 41 – Parâmetros dos cálculos da capacidade de movimentação de cais dos Terminais Açucareiros de Outeirinhos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Devido à alta demanda esperada para os grãos vegetais, foram estimados dois cenários de capacidade. O primeiro cenário considera a capacidade máxima de movimentação de um terminal, adotando uma taxa de ocupação admissível do cais de 90%, percentual considerado representativo pelos próprios terminais graneleiros.

Porém, uma taxa de ocupação admissível elevada implica na formação de filas, onerando e encarecendo o regime de atracções a níveis de serviços insustentáveis. Por isso, será realizado o cálculo de capacidade para as cargas considerando o índice de ocupação padrão que é definido em função do número de berços disponíveis para cada operação. Os resultados podem ser consultados no Apêndice 5 (vol. 3).

Açúcar, soja e milho

Todas as operações de açúcar, milho e soja ocorreram no sentido de embarque. As cargas são transportadas da armazenagem para o cais, com o auxílio de esteira transportadora, de onde posteriormente são embarcadas por meio de *shiploader*, como aponta o fluxograma da Figura 64.

Figura 64 – Fluxograma das operações de embarque de açúcar, milho e soja nos terminais açucareiros de Outeirinhos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os indicadores operacionais destes fluxos seguem indicados na Tabela 42.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Açúcar	Teaçu 1	42.708	80.200	1.515	28,2	10,0	38,2
Açúcar	Teaçu 2	38.505	74.727	1.315	29,3	10,0	39,3
Milho	Teaçu 2	53.526	71.500	1.156	46,3	9,6	55,9
Soja	Teaçu 2	64.368	70.745	1.110	58,0	10,2	68,2
Açúcar	Teaçu 3	39.585	66.929	1.429	27,7	9,0	36,7
Milho	Teaçu 3	66.000	66.000	669	98,7	6,8	105,5
Soja	Teaçu 3	58.596	70.041	880	66,6	9,8	76,4

Tabela 42 – Indicadores operacionais do embarque de açúcar, soja e milho nos terminais açucareiros de Outeirinhos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No futuro, a Elevações Portuárias pretende colocar coberturas em seus *shiploaders*, a fim de reduzir as paradas por chuva durante a operação. Dessa forma, para o cálculo de capacidade a partir de 2020, foi considerado um aumento de 20% nas produtividades observadas nos berços Teaçu 1 e 2.

Capacidade

O Gráfico 17 apresenta a capacidade de cais para a seção de terminais açucareiros do Cais de Outeirinhos, no ano-base e anos futuros.

Gráfico 17 – Capacidade de cais dos Terminais Açucareiros
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A redução futura da capacidade de granéis sólidos vegetais é motivada pela menor representatividade da carga nesse trecho ao longo dos anos, visto que, com o início dessa operação no Tiplam no ano de 2020, a movimentação de granéis sólidos vegetais é redistribuída pelos terminais do Complexo. Já o crescimento esperado da capacidade de açúcar é decorrente da maior participação dessa carga no trecho de cais ao longo dos anos. Além das características relacionadas à demanda, a capacidade também é influenciada pelo investimento que prevê a instalação da cobertura nos berços operados pela Elevações Portuárias, possibilitando a operação em dias de chuva e consequentemente aumentando a produtividade de cais.

A Elevações Portuárias e a Copersucar possuem, juntas, capacidade para armazenar 714.500 toneladas de granéis vegetais. Considerando os tempos médios de estadia de dez e nove dias para a Elevações Portuárias e Copersucar, respectivamente, conforme relatado via questionário *on-line*, a capacidade dinâmica de armazenagem chega a 27 milhões de t/ano, de modo a não caracterizar gargalo.

3.1.6.2. Terminais da Curva 23

O trecho de cais da Curva 23 é composto por quatro terminais, sendo que há movimentação de contêineres, sal, carga geral, fertilizantes e passageiros. São terminais da Curva 23:

- » Bandeirantes
- » Concais (Terminal de Passageiros)
- » Marimex
- » Pérola.

Na Figura 65 há a identificação dos terminais localizados na Curva 23.

Figura 65– Disposição dos terminais próximos à Curva 23 do Cais de Outeirinhos
Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

Infraestrutura

A seguir estão descritas as características mais relevantes da infraestrutura desses terminais para as operações portuárias.

Acostagem

Os berços utilizados por estes terminais são o Armazém 22/23, o Armazém 25, a Curva 23 e o Armazém Frigorífico, cujas características estão dispostas na Tabela 43.

Berço	Comprimento (m)	Profundidade de projeto (m)	Calado operacional (m)	
			Baixa-mar	Preamar
Armazém 22/23	283	11,30	11,00	11,30
Curva 23	145	8,30	7,20	7,50
Armazém Frigorífico	152	8,30	8,30	8,60
Armazém 25	153	8,30	8,30	8,60

Tabela 43 – Infraestrutura de acostagem da curva 23 do Cais de Outeirinhos.

Fonte: GETAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Equipamentos portuários

Os equipamentos dos terminais próximos à Curva 23 estão descritos na Tabela 44.

Equipamento	Quantidade	Capacidade	Operador
<i>Reach stacker</i>	6	45 t	Bandeirantes
Empilhadeira	48	4 a 6 t	Bandeirantes
Empilhadeira elétrica	9	7,65 t	Bandeirantes
Balança	9	-	Bandeirantes
<i>Reach stacker</i>	16	45 t	Marimex
Empilhadeira	29	2,5 t	Marimex
Empilhadeira	5	4 t	Marimex
Empilhadeira	14	1,6 t	Marimex
Empilhadeira	2	32 t	Marimex
Empilhadeira de contêineres vazios	1	7 t	Marimex
Empilhadeira de contêineres vazios	1	14 t	Marimex
Moega	2	-	Pérola
Correia transportadora	1	600 t/h	Pérola
Balança rodoviária	1	-	Pérola
Moega	2	600 t/h	Pérola
Moega móvel	1	30 m ³	Conport

Tabela 44 – Equipamentos de retroárea dos terminais próximos à Curva 23

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017).

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Não existem equipamentos de cais nos berços Armazém 22/23, Armazém 25 e Curva 23. Assim, todas as movimentações ocorrem por meio de guindaste de bordo.

Armazenagem

As estruturas de armazenagem dos terminais da Curva 23 são compostas por armazéns e pátios, e suas principais características podem ser analisadas na Tabela 45.

Instalação de armazenagem	Quantidade	Empresa responsável pela operação	Carga	Capacidade de armazenagem total
Armazém	6	Marimex	Carga geral	-
Pátio	1	Marimex	Contêineres	9.732 TEU
Armazém frigorífico	1	Marimex	Refrigerados	-
Armazém	3	Bandeirantes	Paletes	6.678 posições de paletes
Pátio	1	Bandeirantes	Contêineres	1.730 TEU
Armazém	2	Pérola	Fertilizantes	96.000 t
Armazém	1	Pérola	Sal	33.000 t

Tabela 45 – Instalações de armazenagem dos terminais próximos à Curva 23 do Cais de Outeirinhos
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os armazéns da empresa Marimex são de múltiplo propósito, desta forma não foi possível mensurar suas capacidades em alguma das unidades usuais. Porém, suas áreas disponíveis à armazenagem são de 100 m² para refrigerados e 13.449 m² para carga geral, de acordo com o informado pela empresa via questionário *on-line*.

Estudos e projetos

As seções a seguir correspondem aos projetos previstos nas empresas estabelecidas na Curva 23 do Cais de Outeirinhos.

Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda.

A empresa Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda., de acordo com Artelia (2015), solicitou a prorrogação antecipada de seu Contrato de Arrendamento, DP/16.2000 de maio de 2000, com a finalidade de iniciar um Plano de Desenvolvimento e Modernização do Terminal. Há previsão de investimento de R\$ 360 milhões no Terminal até o ano de 2040. O Plano de Investimentos está subdividido em dois programas:

- » Programa de Modernização de Curto Prazo, até 2021;
- » Programa de Modernização de Longo Prazo, até 2040.

Segundo Artelia (2015), o Programa de Modernização de Curto Prazo conta com a modernização tanto da infraestrutura quanto da superestrutura do Terminal, projetos executivos, compra e instalação de cinco novos transtêineres, obras civis, além da automatização das operações e modernização da gestão operacional e administrativa do Terminal. Para essa expansão, estão previstos investimentos da ordem de R\$ 145 milhões, além disso, as melhorias deverão estar concluídas em um período de seis anos.

Já o Programa de Modernização de Longo Prazo, de acordo com DUX ([2014?]), engloba investimentos em novos equipamentos, principalmente caminhões e *reach stackers*, além de reformas de armazéns e melhorias gerais no Terminal como um todo. Esse programa deverá ocorrer até o ano de 2040, com investimento de aproximadamente R\$ 215 milhões.

Juntamente com o pedido da prorrogação do contrato, foi solicitada a incorporação de área de 4.843,75 m², antigamente arrendada pela empresa J. P. Tecnolimp. Tal área é contígua ao Terminal da Marimex e atualmente se encontra sem destinação operacional. Essa incorporação tem por finalidade a ampliação da capacidade de armazenagem de contêineres do Terminal (DUX, [2014?])

É possível observar os projetos a serem efetuados no Terminal Marimex na Figura 66 e na Figura 67.

Figura 66 – Área do Tecnolimp e do Terminal Marimex
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017).

Figura 67 – Projeto conceitual para implantação dos novos equipamentos no Terminal da Marimex
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017).

Concais

As informações referentes ao projeto de melhoria do Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini (Concais) do Porto de Santos foram obtidas por meio de informações fornecidas pela então SNP/MTPA.

O Concais conta com um projeto que irá melhorar as suas áreas de embarque e desembarque nos quesitos capacidade, conforto e segurança, tornando-o mais aprazível aos passageiros. O Salão Verde apresentará, após a reforma, uma área total de 1.240 m², com uma passagem em estrutura metálica e vidro acima do pavimento. O atual Salão Marrom, por sua vez, deverá ser demolido para que um novo, de dois andares e área total de 6.567 m², seja construído. Essas reformas são referentes à primeira fase do projeto.

Para a Fase 2, serão realizadas reformas no Salão de Bagagens, o qual será ampliado para 1.984,94 m², e, na Fase 3, serão instalados mais seis equipamentos. Contempladas nas Fases 2 e 3, reformas no Salão Laranja ampliarão sua área de 2.153,33 m² para 7.424,63 m².

Os demais salões e o saguão receberão reformas na Fase 4, totalizando uma nova área de 8.535 m².

Entre as melhorias previstas, estão a construção de uma nova subestação – a antiga será demolida após o início da operação – e a demolição das edificações do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), cujas atividades serão transferidas para um novo prédio a ser construído contíguo à nova subestação. Destaca-se ainda a possibilidade de instalação de um *finger* móvel, fazendo conexão direta entre as embarcações e o Terminal.

Companhia Bandeirantes de Armazéns Gerais

De acordo com V2PA (2016), o projeto de melhoria do Bandeirantes Terminais tem como objetivo possibilitar o tráfego de veículos entre o pátio de nível baixo para o pátio de nível alto, através da compatibilização dos níveis dos pátios 01 e 02. A área a ser regularizada apresenta superfície total de 200 m² e, após a regularização, a área será pavimentada com paralelepípedos. Segundo informações obtidas no questionário *on-line*, a adequação do traçado e nivelamento da curva de acesso pátio 01 ao 02 permitirá um ganho de capacidade de armazenagem de 150 TEU.

Análise das operações

De acordo com o regime de atracções vigente e sua disposição, as acostagens foram segregadas em três trechos de cais, o trecho 22/23, correspondente à localização do berço Armazém 22/23, o trecho 25 prioritário, em frente ao Terminal de Passageiros, dando prioridade às atracções de navios de cruzeiro, e o trecho 25 não prioritário, utilizado para movimentações de sal e fertilizantes, quando a acostagem não é demandada por navios de passageiros.

Para os cálculos de capacidade de cais para o ano de 2016, foram definidos parâmetros que modelam os trechos e que seguem apresentados na Tabela 46.

Trecho de cais	Quant. de berços	Principais cargas movimentadas no ano-base	Tempo in-out (h)	Quant. dias disponíveis para as operações	Índice de ocupação admissível
22/23	1	Sal e fertilizantes	3	364	65%
25 prioritário	1	Passageiro	3	120	65%
25 não prioritário	1	Sal e fertilizantes	3	364	65%

Tabela 46 – Parâmetros de cálculo dos trechos de cais 22/ 23 e 25
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As operações de sal e fertilizantes nos trechos de cais 22/23 e 25 não prioritário ocorreram somente no sentido de desembarque, sempre utilizando os guindastes de bordo para o transbordo. No caso do sal, a carga é retirada das embarcações através do guindaste de bordo, dotado de *grab*, passa pela moega e é transportada até as instalações de armazenagem através de correia transportadora. Já os fertilizantes são levados do cais às armazenagens ou por correias transportadoras quando a responsável pela operação é a Pérola; ou por caminhões contratados quando a operação é realizada pelos demais operadores portuários. A Figura 68 ilustra os fluxos das operações descritas.

Figura 68 – Fluxograma da operação de desembarque de sal e fertilizantes nos terminais da Curva 23
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para analisar as operações de desembarque do sal e dos fertilizantes, foram calculados os indicadores descritos na Tabela 47. Esses indicadores foram utilizados para o cálculo de capacidade de cais.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Fertilizantes	Berço 22/23	20.751	42.330	281,3	73,8	8,0	81,8
Sal	Berço 22/23	36.641	46.235	249,9	146,6	6,6	153,2
Fertilizantes	Berço 25 não prioritário	16.676	20.968	205,1	81,3	8,9	90,2
Sal	Berço 25 não prioritário	23.888	28.750	192,3	124,2	8,1	132,3

Tabela 47 – Indicadores operacionais dos desembarques de sal e fertilizantes nos terminais da Curva 23
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para o cálculo de capacidade de navios de passageiros, é realizada uma estimativa da quantidade de atracções que os navios de cruzeiro podem realizar durante uma temporada, para isso, foi considerado um tempo médio de atendimento de 9,9 h.

Capacidade

As capacidades de cais das operações de granéis sólidos seguem apresentadas no Gráfico 18.

Gráfico 18 – Capacidade de cais dos Terminais da Curva 23 – Cais de Outeirinhos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As alterações de capacidade percebidas são decorrentes da realocação da demanda, que se destina, proporcionalmente em função da capacidade, para outros terminais.

As capacidades de armazenagem de sal e fertilizantes, considerando os tempos de estadia relatados via questionário *on-line* e as instalações de armazenagem que constam na Tabela 45, são estimadas em 2,3 milhões de toneladas por ano para os fertilizantes e 800 mil toneladas por ano para o sal. Dessa maneira, a capacidade de armazenagem para essas cargas não se caracteriza como elo limitante à operação.

O Concais, cujas operações com passageiros ocorrem no Berço 25, tem seu resultado de capacidade apresentado no Gráfico 19.

Gráfico 19 – Capacidade de cais na movimentação de passageiros do Berço 25
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme pode ser observado, a capacidade para o atendimento de navios de cruzeiro é de 146 escalas por ano, valor que se mantém até o ano de 2060. Entretanto, considerando a chegada de navios que tenham restrição de calado no Berço 25, o atendimento dessas embarcações passa a ser realizado em outros berços, o que pode vir a afetar as operações de outras cargas, visto que navios de passageiros têm prioridade de atracação.

3.1.6.3. Seção Sul

Na Seção Sul do Cais de Outeirinhos, atualmente, há apenas movimentação de granéis sólidos. Nessa área encontram-se os seguintes terminais e instalações:

- » Autoridade Portuária
- » Marinha do Brasil
- » Citrovita (anteriormente Rhamo)
- » T-Grão.

De acordo com informações obtidas em entrevista, o único terminal operante na área é o T-Grão. A movimentação de sucros, observada em anos anteriores, cessou no ano de 2016. Na Figura 69, segue apresentada a localização dos terminais e demais instituições instaladas nesse segmento.

Figura 69 – Localização dos terminais e instituições da Seção Sul do Cais de Outeirinhos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Infraestrutura

Como citado anteriormente, o único terminal portuário atualmente operante na área é o T-Grão, portanto, tanto nesta seção quanto nas de análise das operações e capacidade da Seção Sul de Outeirinhos, são focadas em sua descrição. A seguir, é apresentada a análise das acostagens disponíveis, bem como os equipamentos portuários e as armazenagens do Terminal.

Acostagem

A Tabela 48 apresenta a infraestrutura de acostagem da Seção Sul do Cais de Outeirinhos, que compreende os berços após o Concais e anteriores à Citrosuco.

Berço	Comprimento (m)	Profundidade de projeto (m)	Calado operacional (m)		Destinação operacional
			Baixa-mar	Preamar	
Outeirinhos 03	354	15	12,9	13,9	Milho, soja e farelo
Outeirinhos 02	210	15	12,8	13,8	Marinha de Guerra e passageiros
Outeirinhos 01	210	15	11,7	12	Marinha de Guerra e passageiros

Tabela 48 – Caracterização dos berços da Seção Sul do Cais de Outeirinhos
 Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017) e GETAQ (2017).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com informações obtidas em entrevista, a Seção Sul está passando por obras em sua estrutura de acostagem, seu cais está sendo transformado em contínuo até a frente do T-Grão.

Equipamentos portuários

Na Tabela 49 estão identificados os equipamentos utilizados pelo T-Grão para expedição e recepção dos grânéis sólidos vegetais.

Equipamento	Quantidade	Capacidade
<i>Shiploader</i>	1	1.500 t/h
Correia transportadora	1	1.500 t/h
Elevador de carga	7	1.500 t/h
Elevador de grãos	12	600 t/h
Tulha	2	600 t/h
Arrastador de grãos	15	600 t/h
Balança de fluxo	2	600 t/h

Tabela 49 – Equipamentos do T-Grão
 Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Armazenagem

A Tabela 50 contém a caracterização da infraestrutura de armazenagem utilizada atualmente pelo T-Grão.

Instalação	Quantidade	Carga	Capacidade de armazenagem total
Silo vertical	50	Granéis Sólidos	110.100 t

Tabela 50 – Infraestrutura de armazenagem T-Grão

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line*.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Estudos e projetos

A seção a seguir corresponde aos projetos dos terminais situados na Seção Sul do Cais de Outeirinhos.

Expansão do T-Grão

O projeto de expansão da empresa T-Grão Cargo Terminal de Granéis S.A. prevê a construção de quatro novos silos, dos quais três apresentarão capacidade de 7 mil toneladas e o outro de 20 mil toneladas, totalizando um incremento na capacidade do Terminal de cerca de 40 mil toneladas.

Análise das operações

O trecho de cais em questão onde se encontram os pontos de atracação é contínuo, sendo localizado na Figura 70.

Figura 70 – Localização do trecho de cais Outeirinhos 02 e 03

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Tabela 51 são apresentados os principais parâmetros utilizados nos cálculos de capacidade. Para o cálculo do ano de 2020, foi considerado o início da operação de desembarque de trigo nesse trecho de cais.

Trecho de cais	Quant. de berços	Principais cargas movimentadas no ano-base	Tempo in-out (h)	Quant. dias disponíveis para as operações	Índice de ocupação admissível
Outeirinhos 3	1	Soja e Milho	3	364	90%
Outeirinhos 2	1	Trigo	3	364	65%

Tabela 51 – Parâmetros de cálculo do trecho de cais Outeirinhos 2 e 3
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Do mesmo modo como detalhado para outros terminais, devido à alta demanda esperada para a movimentação de grãos, foram estimados dois cenários de capacidade. O primeiro cenário considera a capacidade máxima de movimentação de um terminal, adotando uma taxa de ocupação admissível do cais de 90%, considerada representativa pelos próprios terminais graneleiros. O cálculo de capacidade considerando um índice de ocupação padrão em função do número de berços disponíveis é apresentado no Apêndice 5 (vol. 3).

No sentido de embarque, a soja e o milho saem das instalações de armazenagem em direção ao cais através de um sistema de correias transportadoras ligado a um *shiploader*, que transfere a carga para o navio.

A Figura 71 exibe de forma esquemática o fluxo operacional dessa movimentação.

Figura 71 – Fluxograma das operações de embarque da soja e milho
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ressalta-se que a operação de trigo não foi registrada durante o ano-base da pesquisa, pois só poderá ocorrer após a instalação do descarregador pneumático. Além disso, a movimentação de trigo poderá ser realizada através do Berço Outeirinhos 2 do Porto de Santos desde que não comprometa as atividades da Marinha do Brasil, conforme consta no Termo Aditivo ao Memorando de Entendimento SEP/PR nº 001/2012 (BRASIL, 2018c).

Os indicadores operacionais considerados para o cálculo de capacidade de cais das mercadorias movimentadas nesse trecho, no ano de 2016, seguem indicados na Tabela 52.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Soja	Outeirinhos 3	64.467	70.500	1.000	64,5	10,5	75,0
Milho	Outeirinhos 3	58.174	74.231	1.000	58,2	12,2	70,4

Tabela 52 – Indicadores operacionais de embarque de soja e milho no trecho de cais Outeirinhos 2 e 3
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para a estimativa de capacidade do trigo, carga que não foi movimentada durante o ano-base de pesquisa, foi considerado que o lote médio dos navios e tempos inoperantes seriam

¹² Os valores de produtividade foram obtidos por meio de entrevista realizada com o representante do Terminal.

semelhantes aos obtidos para a Cereal Sul operando no berço 13/14. Já a produtividade média adotada, de 400 t/h, foi adotada conforme informado em reunião técnica com os representantes do T-Grão.

Capacidade

As capacidades de cais respectivas ao trecho de cais Outeirinhos 2 e 3 seguem apresentadas no Gráfico 20.

Gráfico 20 – Capacidade de cais do trecho de cais Outeirinhos 2 e 3
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme pode ser observado, a partir de 2020 é considerado o início do desembarque de trigo no Berço Outeirinhos 2, com capacidade de aproximadamente 1,9 milhão de toneladas. Já a capacidade operacional dos granéis sólidos vegetais se mantém na faixa de 6,3 a 6,4 milhões de toneladas ao longo de todo período de análise.

Considerando a capacidade dinâmica de armazenagem atual, de 5,74 milhões de toneladas por ano, valor calculado com base num tempo médio de estadia de sete dias, conforme informado pelos representantes do Terminal T-Grão (arrendamento situado nesse trecho de cais com área para armazenagem) via questionário *on-line*, e inferior à capacidade de cais, identifica-se uma limitação às operações. Porém, com a ampliação da área do Terminal e das suas instalações de armazenagem, espera-se o incremento de 41 mil toneladas de capacidade estática, aumentando a capacidade dinâmica em 2,09 milhões de toneladas. Considerando essa expansão a partir do ano de 2020, já não se prevê um gargalo em função da armazenagem do Terminal.

3.1.7. Cais do Macuco

O Cais do Macuco está localizado na margem direita do Porto de Santos, contemplando desde o berço Armazém 29 até o Armazém 35. Neste trecho de cais são

identificadas movimentações de contêineres, sucos, sal, celulose e trigo, por diferentes terminais, os quais estão listados a seguir:

- » Citrosuco
- » Fibria Celulose – projeto de novo arrendamento
- » Libra Terminais
- » Moinho Pacífico
- » Neobulk Santos Terminal (NST).

Destaca-se que os terminais da Citrosuco e da Moinho Pacífico se localizam na retroárea portuária. A Figura 72 localiza os terminais presentes nessa região.

Figura 72 – Terminais do Cais do Macuco
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.1.7.1. Infraestrutura

Nas seções subsequentes é apresentada a infraestrutura disponível no Terminal para movimentações portuárias, analisando especificamente sua acostagem, equipamentos e armazenagem.

Acostagem

De acordo com o informado em questionário *on-line*, o Cais do Macuco é do tipo dinamarquês e possui 2.334 metros de extensão, sendo contínuo em duas seções, uma de 1.960 m e outra de 374 m.

As acostagens são utilizadas de acordo com a disponibilidade de equipamentos de cais. O Berço ARM 29 é utilizado pela empresa Citrosuco, que movimenta suco por suas dutovias. O trigo armazenado na Moinho Pacífico é escoado pelo Berço ARM 29/30, utilizando as correias instaladas. A NST utiliza o Berço ARM 30 para a exportação de celulose e suco. Já os berços ARM 31, ARM 32 e ARM 33 são utilizados para operações de sal e celulose por outros operadores. A partir do Berço ARM 33/34, o cais é de uso exclusivo da empresa Libra Terminais, especializada na movimentação de contêineres. A Tabela 53 apresenta as principais informações a respeito dos berços do Cais do Macuco.

Berço	Comprimento (m)	Profundidade de projeto (m)	Calado operacional (m)		Destinação operacional
			Baixa-mar	Preamar	
ARM 29	179	11,70	11,50	11,80	Sucos
ARM 29/30	125	11,70	11,40	11,70	Trigo
ARM 30	155	11,70	11,70	12,00	Celulose, trigo e sucos cítricos
ARM 31	185	11,70	11,40	11,70	Celulose e sal
ARM 31/32	172	11,70	11,40	11,70	Celulose e sal
ARM 32	145	11,70	11,40	11,80	Celulose e sal
ARM 33	200	11,70	11,40	11,70	Celulose e sal
ARM 33/34	105	11,70	11,10	11,40	Contêineres
ARM 35 P1	340	14,50	13,20	13,50	Contêineres
ARM 35 P2	354	14,50	13,50	13,80	Contêineres
ARM 37	374	13,70	9,70	10,00	Contêineres

Tabela 53 – Instalações de acostagem do Cais do Macuco

Fonte: GETAQ (2017) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Equipamentos portuários

A Tabela 54 apresenta as especificações dos equipamentos da Moinho Pacífico e da Citrosuco. Destaca-se que a capacidade das dutovias varia conforme o tipo de suco movimentado.

Equipamento	Quantidade	Capacidade (t/h)	Local de operação	Empresa
Dutovia	1	40 a 130	Berço ARM 29	Citrosuco
Sugador	2	300	Berço ARM 29/30	Moinho Pacífico
Correia transportadora	1 linha	300	Ligação entre cais e armazenagem	Moinho Pacífico

Tabela 54 – Equipamentos portuários da Citrosuco e da Moinho Pacífico

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* e entrevista (2017, 2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A NST opera suco cítrico através das suas dutovias e a movimentação da celulose é realizada através de pontes rolantes, empilhadeiras e guindastes de bordo. A movimentação de carga no interior de seu armazém está ilustrada na Figura 73, e seus equipamentos descritos na Tabela 55.

Equipamento	Quantidade	Capacidade (t)	Local de operação	Empresa
Empilhadeira	13	7	Armazém NST	NST
Ponte rolante	6	46	Armazém NST	NST

Tabela 55 – Equipamentos portuários da NST

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Figura 73 – Alocação de carga com uso de ponte rolante no interior do armazém da NST

Fonte: Imagem fornecida pela NST (2017)

A Tabela 56 traz as especificações dos equipamentos de cais e de retroárea do Terminal da Libra.

Equipamento	Quantidade	Capacidade
Portêiner	4	65 t/h
Portêiner	2	50 t/h
Portêiner	3	45 t/h
Portêiner	1	40 t/h
<i>Reach stacker</i>	16	45 t
Empilhadeira de garfo	24	2,5 a 7 t
Transtêiner	17	40 t
<i>Terminal tractor</i>	20	42 t
<i>Terminal tractor</i>	2	32 t
<i>Terminal tractor</i>	1	35 t
<i>Terminal tractor</i>	36	60 t

Tabela 56 – Equipamentos portuários da Libra Terminais

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Terminal Libra possui três *scanners*, os quais são operados pela empresa terceirizada EBCO, conforme informado no questionário *on-line*. Além destes, para aferições, o Terminal dispõe de 26 balanças para pequenas cargas e contêineres.

Armazenagem

A Tabela 57 lista as instalações de armazenagem das empresas Citrosuco e Moinho Pacífico, localizadas na retroárea portuária.

Instalação de armazenagem	Empresa operadora	Capacidade de armazenagem total	Carga
Silos verticais	Moinho Pacífico	100.000 t	Trigo
Tanque	Citrosuco	129.180 m ³	Suco de laranja

Tabela 57 – Caracterização das instalações de armazenagem das empresas Moinho Pacífico e Citrosuco
 Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017) e A Tribuna (2014).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As instalações de armazenagem da NST são compostas por um conjunto de tanques contidos em câmaras frigoríficas para o estoque de suco de laranja e armazéns destinados à celulose. A Tabela 58 apresenta as especificações a respeito da infraestrutura de armazenagem da empresa NST.

Instalação de armazenagem	Quantidade	Capacidade	Destinação operacional
Armazém 30	1	55.000 t	Celulose
Tanque	12	22.800 m ³	Suco de laranja concentrado
Tanque	12	75.456 m ³	Suco de laranja <i>in natura</i>

Tabela 58 – Instalações de armazenagem da NST
 Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 59 apresenta a estrutura de armazenagem da empresa Libra.

Tipo de instalação	Quantidade	Área total (m ²)	Capacidade total	Destinação operacional
Pátio	4	100.881	13.072 TEU	Contêineres
Pátio	1	5.000	2.010 TEU	Contêineres vazios
Armazém	2	10.400	4.844 paletes	Paletes

Tabela 59 – Estrutura de armazenagem da Libra
 Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Estudos e projetos

As seções a seguir correspondem aos projetos previstos pelos terminais portuários estabelecidos no Cais do Macuco.

Terminal Libra

A empresa Libra Terminais S.A., através do Projeto Libra Terminais Santos (PLTS), visa atribuir maior capacidade, produtividade e eficiência às operações de contêineres na região da Ponta da Praia. As otimizações contarão com expansões físicas e integrações de áreas, além de modernização do parque de equipamentos. Há plano de investimentos para o PLTS, já submetido ao Poder Concedente (LIBRA TERMINAIS, 2015).

De acordo com informações obtidas em visita técnica, em abril de 2017, o projeto executivo da expansão já foi entregue e será iniciado após a sua aprovação, tendo duração de

dois a três anos após o início da obra. Segundo o projeto, há previsão de incremento da capacidade estática do Terminal para 18 mil TEU, e diminuição da estadia média das cargas para 3,3 dias, o que resulta em uma capacidade dinâmica de armazenagem igual a 1,59 milhão de TEU ao ano (LIBRA TERMINAIS, 2015).

As principais intervenções do projeto, referentes à infraestrutura operacional portuária, estão listadas a seguir:

- » construção do Berço 36, na entrada do canal, contendo quatro novos portêineres;
- » reforço no cais do T33 e T35, de forma a viabilizar a profundidade para 15 metros;
- » reestruturação do berço do T33 para operação de portêineres;
- » linearização dos berços, totalizando 1.312 metros de extensão, com 12 portêineres;
- » implantação de retroárea adicional entre os terminais 35 e 37, acrescentando 40 mil m² de área ao Terminal;
- » reforço estrutural dos pátios para viabilizar o uso de 16 transtêineres, cuja capacidade de empilhamento é de seis alturas;
- » integração e expansão de áreas contíguas, totalizando 200 mil m²;
- » construção de novo armazém automatizado de carga desunitizada, com capacidade de 6 mil posições paletes;
- » redução para dois conjuntos de *gates*, um de entrada e outro de saída.

Terminal Fibria 32 – Novo Arrendamento

Em dezembro de 2015, segundo Balbino (2017a), a Fibria Celulose arrendou área pertencente ao lote STS07, localizada na região do Macuco atrás do Armazém 32, no Porto de Santos. De acordo com a mesma fonte, o valor pago foi de aproximadamente R\$ 115 milhões e a Fibria estima investir R\$160 milhões nessa nova área.

De acordo Pöyry Tecnologia (2016), a área do novo arrendamento de Macuco possui 33.000 m², seguindo uma faixa de cais de 300 metros e, destaca-se que, o berço incluído nessa área é público e não estará dentro dos limites do novo arrendamento. Apesar disso, o Terminal não apresentará prioridade de atracação neste.

Para adequação da nova área do Terminal Fibria 32, serão necessárias as demolições das portarias 1 e 2, do Armazém 32 e de um almoxarifado da CODESP. Também deverão ser removidos uma balança e 250 metros de ferrovia. Após todas as intervenções, o Armazém 32 será reconstruído e a nova estrutura terá área total de 31.625 m², capacidade estática de 75 mil toneladas, podendo movimentar anualmente de 1,8 milhões de toneladas de celulose (PÖYRY TECNOLOGIA, 2016).

De acordo com Pöyry Tecnologia (2016), como a instalação da Fibria no Cais do Macuco é recente, a empresa está promovendo melhorias e ampliações em seu arrendamento. Entre estes investimentos, consta a aquisição de oito empilhadeiras do fabricante Hyster com capacidade de até 4 toneladas. Para o descarregamento de vagões, serão adquiridas duas pontes rolantes com capacidade para movimentar cargas de até 32 toneladas.

Citrosuco Serviços Portuários S.A.

A Citrosuco visa expandir seu Terminal com o intuito de assegurar a continuidade na movimentação da mercadoria suco NFC (do inglês – *Not From Concentrate*). De acordo com a Agência Porto Consultoria (2015b), haverá a construção de quatro novos tanques, ampliando a capacidade de pasteurização de suco natural em 50 m³ por hora e da capacidade estática do Terminal em 18.168 m³.

Segundo a Agência Porto Consultoria (2015b), a construção dos tanques será iniciada após a demolição de estruturas localizadas na região destinada às novas estruturas de armazenagem. Destaca-se que os quatro tanques terão diâmetros iguais a 15,30 metros e o investimento previsto é de aproximadamente R\$ 65 milhões. Os novos tanques deverão estar operacionais em dezembro de 2018. A expansão foi autorizada pelo Poder Concedente, conforme Portaria nº 189, de 9 de março do 2018 (BRASIL, 2018b).

Na Figura 74 é possível observar em vermelho os quatro tanques a serem instalados pela Citrosuco.

Figura 74 – Projeto de ampliação da armazenagem da Citrosuco
 Fonte: Agência Porto Consultoria (2015b).

3.1.7.2. Análise das operações

De acordo com a dedicação de cada acostagem, com o comprimento de cais disponível e o comprimento médio das embarcações, foram definidos os trechos de cais para a região do Macuco, os quais estão apresentados na Tabela 60.

Trecho de cais	Quant. de berços	Principais cargas movimentadas no ano-base	Tempo in-out (h)	Quant. dias disponíveis para as operações	Índice de ocupação admissível
Libra	3	Contêiner	3	364	75%
29	1	Suco de laranja	3	364	65%
30 - prioritário	1	Trigo e suco	3	364	65%
30 a 33 - não prioritário	4	Celulose e sal	3	364	80%

Tabela 60 – Parâmetros dos cálculos da capacidade de movimentação dos trechos de cais
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Libra possui um projeto de expansão que consiste no prolongamento do cais onde se localiza o Berço Armazém 35 e na operacionalização do Berço Armazém 33 para contêineres. Assim, em 2020, o Terminal deixaria de operar no Berço Armazém 37, o qual passaria a ser operado pelo Terminal XXXIX, restando para a Libra a operação nos berços Armazém 33/34, Armazém 35.1 e Armazém 35.2. Além disso, a partir de 2027, há expectativa de a Libra passar a operar no Berço 36, também chamado de Berço do Enclave, que será edificado futuramente, totalizando quatro pontos de atendimento.

Assim, em consequência à utilização do Berço 33 pela Libra, a partir de 2020, foi considerado que o trecho de cais “30 ao 33 – não prioritário” perderia um berço nesse mesmo ano, passando a operar com três berços.

Devido à diversidade da natureza das cargas movimentadas no Cais do Macuco, a análise de suas operações segue discriminada de acordo com a carga em questão.

Contêiner

No sentido de embarque, a carga é movimentada das instalações de armazenagem até o cais por meio de caminhões, sendo os transtêineres responsáveis pelo carregamento dos contêineres nos caminhões. No cais, o contêiner é transferido para o navio com o auxílio de portêiner. No sentido desembarque, a operação é semelhante, porém em ordem inversa. A empresa também utiliza os *reach stackers* e demais empilhadeiras em sua retroárea para movimentação dos contêineres.

A Figura 75 exibe de forma esquemática o fluxo operacional do embarque da carga. A operação de desembarque de contêineres ocorre de maneira semelhante, porém em sentido contrário.

Figura 75 – Fluxograma de operação de embarque e desembarque de contêineres
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para a avaliação das operações dos contêineres no Terminal, foram calculados os indicadores operacionais que seguem exibidos na Tabela 61.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (TEU)	Lote máximo (TEU)	Produtividade (TEU/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Contêineres	Libra	818	3.408	85,2	9,6	8,0	17,6

Tabela 61 – Indicadores operacionais da movimentação de contêineres
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Suco de laranja

A movimentação de suco de laranja ocorre no sentido de embarque nos berços Armazém 29 e 30 do Cais do Macuco.

As empresas NST e Citrosuco são especializadas na operação desse tipo de carga. O produto sai de tanques e, por meio de dutovias, é embarcado nos navios com o auxílio de mangotes. A movimentação da carga pode ser visualizada de maneira ilustrativa na Figura 76.

Figura 76 – Fluxograma operacional de embarque de suco de laranja
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com a finalidade de calcular a capacidade da movimentação do suco de laranja no trecho de cais entre os armazéns 29 e 30, foram inicialmente analisados os indicadores específicos para esta operação, que seguem apresentados na Tabela 62. No Berço Armazém 30, foi considerada prioridade de atracação para navios de suco e trigo.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Sucos	29	23.424	31.868	272,6	85,9	6,2	92,1
Sucos	30 - Prioritário	16.835	28.280	314,6	53,5	13,0	66,5

Tabela 62 – Indicadores operacionais da movimentação de embarque de suco no Macuco
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Celulose

A operação de celulose é realizada no sentido de embarque. Na instalação de armazenagem, a carga é colocada em carretas pranchas, para então ser transportada até o cais. O transbordo para o navio é realizado com guindaste de bordo, conforme apresentado no fluxograma da Figura 77.

Figura 77 – Fluxograma das operações de embarque de celulose
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com a finalidade de calcular a capacidade de movimentação de celulose no trecho de cais entre os berços armazéns 30 e 33, foram inicialmente analisados os indicadores específicos para esta operação, os quais estão indicados na Tabela 63.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Celulose	30 ao 33 – não prioritário	12.398	31.100	225	55,1	10,2	65,3

Tabela 63 – Indicadores operacionais da movimentação de embarque de celulose no trecho de cais entre os armazéns 30 e 33
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Trigo

A operação de desembarque de trigo é realizada por meio de sugador, que alimenta uma correia transportadora, a qual transporta o produto diretamente ao silo.

A Figura 78 exibe de forma esquemática o fluxo operacional desta carga no Porto.

Figura 78 – Fluxograma das operações de trigo no Macuco
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com a finalidade de calcular a capacidade da movimentação de trigo, foram inicialmente analisados os indicadores específicos para esta operação no trecho de cais 30, o qual possui prioridade de atracação de navios de suco e trigo. Na Tabela 64 são apresentados os indicadores operacionais.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Trigo	30 – Prioritário	22.879	39.868	238,7	95,8	7,0	102,8

Tabela 64 – Indicadores operacionais da movimentação de embarque de trigo no trecho de cais 30
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Sal

A operação de sal no Cais do Macuco é no sentido de desembarque. O sal é descarregado por meio de guindaste de bordo com *grab*, o qual, com o auxílio de moega, é transferido para o caminhão, que o transporta para instalações de armazenagem fora do Porto. A Figura 79 exibe de forma esquemática o fluxo operacional desta carga no trecho de cais em questão.

Figura 79 – Fluxograma das operações de sal no Cais do Macuco
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com a finalidade de calcular a capacidade da movimentação do sal no trecho de cais entre os armazéns 30 e 33, foram inicialmente analisados os indicadores específicos para esta operação, que seguem indicados na Tabela 65.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Salsm	30 ao 33 – não prioritário	32.246	51.621	249,3	129,3	10,7	140,0

Tabela 65 – Indicadores operacionais da movimentação de desembarque de sal no trecho de cais entre os armazéns 30 e 33
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.1.7.3. Capacidade

O Gráfico 21 apresenta a capacidade de movimentação das cargas de trigo, sucos, celulose e granel sólido mineral, neste caso, sal, operadas no Cais do Macuco.

Gráfico 21 – Capacidade de Cais do Macuco
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com o início das operações de trigo do T-Grão, parte da demanda dessa carga operada no Cais do Macuco será redirecionada, a partir de 2020, reduzindo gradativamente a sua capacidade no trecho de cais. Somado a isso, o crescimento da demanda de suco, faz com que mais horas sejam utilizadas para a sua movimentação, refletindo no aumento de capacidade de cais para sucos e consequente diminuição para trigo.

No que diz respeito à celulose e a granéis sólidos minerais, com a mudança no regime de atracções do Berço Armazém 33, que passará a ser utilizado para a movimentação de contêineres pela Libra, a capacidade de granéis sólidos minerais e celulose também apresentam redução.

Salienta-se, ainda, que nesse trecho de cais deve ocorrer a operação de celulose no Terminal Fibria 32 – novo arrendamento, conforme descrito anteriormente.

O Gráfico 22 apresenta a capacidade das operações de contêineres no Cais do Macuco.

Gráfico 22 – Capacidade de cais na movimentação de contêineres do Cais do Macuco – em TEU
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O crescimento da capacidade de cais observado no Gráfico 22 para a movimentação de contêineres, ao longo do horizonte de planejamento, é motivado pela expansão prevista do Terminal Libra. Conforme detalhado no Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da Libra Terminais (2015), espera-se que a capacidade alcance o valor de 1,023 milhão de unidades no ano de 2020, chegando ao seu valor máximo no ano de 2030, com 1,697 milhão de unidades. Para a apresentação dos valores de capacidade em TEU, foi utilizado o fator de conversão de 1,49 TEU/unidade, calculado a partir dos registros da base de dados da CODESP, referentes ao ano-base deste Plano Mestre (2016). Dessa forma, a capacidade do Terminal em 2020 deve ser de 1,53 milhão de TEU, ao passo que em 2030 atinge 2,5 milhões de TEU. Atualmente, para a celulose, a capacidade de armazenagem, considerando o tempo médio de estadia de 15 dias, informado pela NST, é de 1,34 milhão de toneladas por ano, valor inferior à capacidade de cais. No entanto, ressalta-se o projeto do Terminal da Fibria nesse trecho de cais, em que a partir da reconstrução do Armazém 32 a capacidade de armazenagem dessa carga será aumentada.

Considerando a expansão prevista pela Libra, a capacidade estática de armazenagem nos pátios em 2020 atinge o valor de 1,49 milhão de TEU e se mantém para os anos futuros (LIBRA TERMINAIS, 2015). Esse valor é inferior à capacidade de cais estimada a partir de 2020, o que faz com que a armazenagem se configure como o elo limitante ao atendimento das movimentações.

No caso do trigo e do suco cítrico, as instalações de armazenagem dos terminais que operam essas cargas, respectivamente a Moinho Pacífico e a Citrosuco, encontram-se na retroárea portuária, de modo que suas capacidades não foram calculadas.

3.1.8. Terminais da Ponta da Praia

O trecho de cais Ponta da Praia está localizado à margem direita do estuário do Porto de Santos, no bairro Ponta da Praia. Tal trecho é composto por quatro terminais:

- » Libra
- » Terminal Exportador de Santos (TES)
- » Terminal XXXIX
- » Terminal ADM do Brasil.

Apesar de sua localização no trecho Ponta da Praia, as operações do Terminal Libra (especializado na movimentação de contêineres) foram descritas na seção anterior. Futuramente, o Terminal XXXIX fará uso dessa acostagem, no trecho em que, atualmente, o grupo Libra possui prioridade de atracação.

Os outros três terminais são especializados na movimentação de granéis vegetais e podem ser acessados pelos modais rodoviário e ferroviário, dispondo de linhas de esteiras e um cais do tipo dinamarquês e contínuo para a expedição das cargas. A Figura 80 permite a visualização do trecho e apresenta as empresas que nele operam.

Figura 80 – Identificação dos Terminais da Ponta da Praia
Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

3.1.8.1. Infraestrutura

Nas seções subsequentes é apresentada a infraestrutura disponível nos Terminais da Ponta da Praia para as suas movimentações portuárias, analisando especificamente sua acostagem, equipamentos e armazenagem.

Acostagem

Os Terminais da Ponta da Praia contam com um cais contínuo dividido operacionalmente em dois berços: Armazém 38 e Armazém 39. As principais informações sobre estas acostagens constam na Tabela 66.

Berço	Comprimento (m)	Profundidade de projeto (m)	Calado operacional (m)		Destinação operacional
			Baixa-mar	Preamar	
Armazém 38	319	13,7	13,9	14,9	Granéis sólidos
Armazém 39	350	13,7	13,7	14,7	Granéis sólidos

Tabela 66 – Características dos berços dos Terminais da Ponta da Praia
Fonte: GETAQ (2017). Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com dados obtidos em entrevista, o Berço Armazém 37 atualmente é usado pela Libra Terminais, mas a partir de 2020 será utilizado pelo Terminal XXXIX, para movimentações de farelo de soja.

Equipamentos portuários

Atualmente estão operantes três *shiploaders*, cujas características encontram-se exibidas na Tabela 67.

Berço de operação	Equipamento	Quantidade	Capacidade	Proprietário	Operador
Armazém 38	<i>Shiploader</i>	2	1.500 t/h	TES	TES e Terminal XXXIX
Armazém 39	<i>Shiploader</i>	1	2.000 t/h	ADM	ADM

Tabela 67 – Equipamentos de cais dos berços Armazém 38 e Armazém 39
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio de aplicação de questionário *on-line* (2017).
Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

Na retroárea, os terminais possuem equipamentos de ligação distintos. O Terminal XXXIX conta com correias transportadoras, sete balanças, dois elevadores de caneca e uma moega rodoviária, que opera junto ao seu tombador de caminhões, conforme informado pelos representantes da empresa, por meio de aplicação de questionários *on-line*.

Também de acordo com informações obtidas em questionários *on-line*, a ADM possui quatro moegas rodoferroviárias e duas exclusivamente rodoviárias, localizadas nos armazéns 41 e 43. A expedição dos granéis ocorre por esteiras, distribuídas pelo Terminal. Nos acessos do Terminal da ADM e próximo às suas moegas e a armazéns também se encontram 11 balanças.

O TES dispõe de uma moega ferroviária e um tombador de caminhões para o recebimento de cargas e utiliza de um sistema de correias transportadoras para as movimentações de carga no interior do Terminal.

Armazenagem

Atualmente, a região possui sete armazéns dedicados a granéis vegetais. A Tabela 68 discrimina as instalações de armazenagem disponíveis na região da Ponta da Praia.

Instalação de armazenagem	Operador	Capacidade estática (t)	Carga armazenada
Armazém XXXIX	Terminal XXXIX	135.000	Farelo de soja
Armazém XL	TES	60.000	Granéis sólidos vegetais
Armazém XLII	TES	40.000	Granéis sólidos vegetais
Armazém 39	ADM do Brasil	72.000	Granéis sólidos vegetais

Instalação de armazenagem	Operador	Capacidade estática (t)	Carga armazenada
Armazém XLI	ADM do Brasil	72.000	Granéis sólidos vegetais
Armazém XLIII	ADM do Brasil	50.000	Granéis sólidos vegetais

Tabela 68 – Descrição das instalações de armazenagem da região da Ponta da Praia
 Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

O projeto de modernização do TES contempla a supressão do Armazém 38, com capacidade estática de 40 mil t, para a construção de 11 silos, ampliando a capacidade de armazenagem em cerca de seis vezes.

Estudos e projetos

Nas subseções a seguir são descritas as ampliações e as modernizações previstas para os Terminais da Ponta da Praia.

Expansão do TES

Os projetos de expansão do TES consistem na implantação de 11 silos verticais, na expansão do Armazém XL, na supressão do Armazém XLII e na aquisição de novos equipamentos. O TES é subdividido em duas áreas: a Área 1, que compreende os armazéns XL e XLII; e a Área 2, o Armazém 38. O Terminal apresenta capacidade estática atual de 140 mil t e, após todas as reconfigurações e construções, almeja-se que a capacidade estática seja igual a 285 mil t (PLANAVE, 2016).

De acordo com os representantes do Terminal, as melhorias do TES foram divididas em três etapas, são elas:

- » **Etapa 1:** demolição do Armazém 38 para a construção de 11 silos verticais, ampliando a capacidade de 40 mil t para aproximadamente 220 mil t. A operação do Terminal continua nos armazéns XL e XLII. Construção da nova moega ferroviária de maior capacidade.
- » **Etapa 2:** reconfiguração do Armazém XL, ampliando a capacidade de 60 mil t para 65 mil t. Construção da moega rodoviária com maior capacidade de recebimento. A operação do TES será realizada com os ativos da etapa 1.
- » **Etapa 3:** demolição do Armazém XLII e construção das áreas administrativas, de apoio e utilidades.

Conforme informações fornecidas pelo responsável do TES, foram executadas obras de melhorias nos armazéns XL e XLII e seus respectivos equipamentos a fim de garantir a confiabilidade e segurança das operações durante o período de obras. A obra de expansão deverá ter duração de quatro anos, com previsão de término em 2022.

Segundo informado pelos representantes do TES, serão substituídas todas as correias transportadoras de embarque e desembarque de grãos, as quais servirão tanto aos armazéns quanto aos silos. As capacidades nominais das correias variarão entre 750, 1.000 e 2.000 t/h. Além disso, os atuais carregadores de navio serão substituídos por um sistema de três carregadores fixos, para atender o Berço 38, que somará uma capacidade efetiva de embarque de aproximadamente 4 mil t/h para soja e milho e valor variável entre 3.200 e 3.700 t/h para o farelo de soja (PLANAVE, 2016).

De acordo com informações obtidas com o responsável do TES, a Área 2 foi entregue em maio de 2018 e, em 2020, o Berço 38 será exclusivo do TES.

Ampliação da capacidade de armazenagem do Terminal XXXIX

O Terminal XXXIX conta com um armazém de capacidade estática de 135 mil t e área total de 24.612 m². O projeto de expansão do Terminal visa ampliar sua capacidade estática em 110 mil t e deverá ser concluído em 2025.

De acordo o responsável pelo Terminal XXXIX, também está prevista a construção de três silos, cada um com capacidade de 20 mil t, que serão instalados na lateral direita do Oitão Sul do Armazém XXXIX. Tratando de melhorias em equipamentos, será instalado um novo *shiploader*, com capacidade de 2.500 t/h e eficiência que deve variar entre 70% e 80% da capacidade nominal. Além disso, serão construídas uma moega rodoviária, uma moega ferroviária, duas balanças rodoviárias e uma ferroviária, com a finalidade de assegurar a movimentação do incremento de capacidade do Terminal.

Destaca-se que, de acordo com o representante do Terminal XXXIX, este só começará a operar no Berço 37 no ano de 2020.

3.1.8.2. Análise das operações

No Berço Armazém 39 ocorrem atracções da ADM e no Berço Armazém 38 ocorrem atracções do TES e Terminal XXXIX, sendo assim, o cais foi separado em dois trechos: trechos 38 e 39. Para o cálculo de suas capacidades e indicadores operacionais, os trechos ainda foram divididos conforme a safra e entressafra dos grãos.

A Tabela 69 apresenta os principais parâmetros utilizados no cálculo de capacidade para estes trechos de cais.

Trecho de cais	Quant. de berços	Principais cargas movimentadas no ano-base	Tempo <i>in-out</i> (h)	Quant. dias disponíveis para as operações	Índice de ocupação admissível
38	1	Farelo de soja, soja e milho	3	364	90%
39	1	Farelo de soja, soja e milho	3	364	90%

Tabela 69 – Parâmetros dos cálculos para modelagem dos trechos de cais dos terminais de graneis sólidos da Ponta da Praia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Devido à alta demanda esperada para os grãos vegetais, foram feitos dois cenários de capacidade. O primeiro cenário considera a capacidade máxima de movimentação de um terminal, adotando uma taxa de ocupação admissível do cais de 90%, valor considerado adequado pelos terminais graneleiros.

Porém, uma taxa de ocupação admissível elevada implica na formação de filas, onerando e encarecendo o regime de atracções a níveis de serviços insustentáveis. Por isso, foi realizado o cálculo de capacidade para as cargas, considerando o índice de ocupação padrão em função do número de berços, cujos resultados podem ser visualizados no Apêndice 5 (vol. 3).

Ressalta-se ainda que considerando o rearranjo operacional dos terminais da Ponta da Praia, a partir de 2020, o Terminal XXXIX estará operando no Berço 37, atualmente arrendado

pela Libra, dando origem ao trecho de cais 37, estrutura essa que já é considerada nos cálculos de capacidade a partir desse ano.

No sentido de embarque, a soja, o farelo de soja e o milho saem das instalações de armazenagem em direção ao cais por meio de um sistema de esteiras ligadas a um *shiploader*, que transfere o produto para o navio.

A Figura 81 exibe de forma esquemática o fluxo operacional da movimentação da carga.

Figura 81 – Fluxograma das operações de embarque da soja, farelo de soja e milho
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para o cálculo de capacidade de cais da Ponta da Praia foram considerados os indicadores operacionais, demonstrados na Tabela 70.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Farelo de soja	38	39.865	61.734	695	57,4	10	67,4
Milho	38	66.549	75.841	1.236	53,8	10	63,8
Soja	38	66.549	75.841	1.236	53,8	10	63,8
Farelo de soja	39	25.020	41.521	681	36,7	9,4	46,1
Milho	39	66.930	71.497	1.124	59,5	10,8	70,3
Soja	39	67.116	75.841	1.449	46,3	9,4	55,7

Tabela 70 – Indicadores operacionais de embarque na entressafra de milho na Ponta da Praia
Fonte: Terminal XXXIX (2016) e CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A ADM informou que pretende adquirir outro *shiploader* de 2.000 t/h. Então, para a estimativa de capacidade futura do Berço 39, adotou-se uma produtividade suficiente para reduzir em 40% o tempo de operação do Terminal.

Como o Berço 37 também irá operar grãos vegetais, para a estimativa de sua capacidade, foi considerado que o lote médio e tempos inoperantes seriam semelhantes aos calculados para o Berço 38. A adoção dos valores de produtividade de 2.000 t/h e 1.750 t/h poderiam ser utilizadas no Berço 37, para os grãos e para o farelo, respectivamente. Tal definição para os valores foi validada pelos representantes do Terminal XXXIX.

3.1.8.3. Capacidade

A capacidade de cais, para as cargas de granéis sólidos vegetais, movimentadas na Ponta da Praia, segue apresentada no Gráfico 23.

Gráfico 23 – Capacidade de cais dos Terminais da Ponta da Praia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme pode ser observado, a partir de 2020, a capacidade de cais apresenta um aumento de, aproximadamente, 13,6 milhões de toneladas. Essa expansão é justificada pela compra de um novo *shiploader* pela ADM, aumentando a produtividade nas operações, e pela nova operação de granéis sólidos vegetais no Berço 37 a partir desse ano. Em relação à capacidade de armazenagem, a Ponta da Praia disponibiliza infraestrutura disponível para atender o total de 12,4 milhões de toneladas ao ano, levando em consideração um tempo médio de estadia de dez dias para o TES e ADM, e 30 dias para o Terminal XXXIX, valores informados pelos representantes destes terminais.

Com as obras de expansão previstas, as capacidades estáticas do Terminal XXXIX e do TES aumentarão em 110 mil t e 145 mil t, respectivamente. Dessa forma, a capacidade dinâmica de armazenagem será incrementada em 6,6 milhões de toneladas. Apesar da expansão, a capacidade de armazenagem ainda se mantém inferior à capacidade de cais disponível para a operação de granéis sólidos vegetais na Ponta da Praia, porém ambas estarão acima da demanda projetada, não caracterizando gargalo.

3.1.9. Terminais de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé

Localizada em frente ao Cais do Saboó, na margem esquerda do Porto, a Ilha Barnabé possui quatro terminais de granéis líquidos e atende à indústria paulista como local de tancagem e escoamento de inflamáveis desde a década de 1930 (NOVO MILÊNIO, 2014).

São terminais instalados na Ilha Barnabé:

- » Ageo Terminais
- » Ageo Norte Terminais
- » Granel Química
- » Adonai Química.

A Figura 82 localiza as principais instalações dos Terminais de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé.

Figura 82 – Instalações portuárias da Ilha Barnabé
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme observado na Figura 82, além das estruturas operantes descritas, existe também na Ilha Barnabé um terminal inoperante desde 2012, onde anteriormente operava a Vopak. O Terminal conta com mais de 45 mil m³ de capacidade estática e, devido a pendências judiciais, não há definição para que as instalações voltem a ser operadas. No entanto, assim que houver uma nova concessão, as operações deverão ser reiniciadas após investimentos em reestruturação, considerando que o estado de conservação dos tanques é precário.

3.1.9.1. Infraestrutura

Nas subseções a seguir são expostas as características mais relevantes da infraestrutura do Terminal.

Acostagem

Existem duas estruturas de acostagem na Ilha Barnabé, sendo um cais e um píer. O cais é contínuo e prolongado por dolphins, dispõe de 300 metros de comprimento acostável e possui dois berços, Ilha Barnabé São Paulo (IB SP) e Ilha Barnabé Bocaina (IB BC). Em cada lateral do cais há um par de dolphins, os quais acrescentam 130 metros de estrutura acostável. Portanto, cada um dos berços dispõe de 215 metros de comprimento, de acordo com informações disponibilizadas por meio de questionário *on-line*.

A segunda estrutura é um píer privativo, onde ocorrem exclusivamente operações da Ageo e da Ageo Norte. A estrutura deste píer é discreta, composta principalmente por dolphins,

contando com uma plataforma de operação em sua parte central. As duas acostagens da Ilha Barnabé estão apresentadas na Figura 83.

Figura 83 – Acostagens da Ilha Barnabé
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Tabela 71 estão caracterizados os berços da Ilha Barnabé.

Berço	Comprimento (m)	Profundidade de projeto (m)	Calado operacional (m)	
			Baixa-mar	Preamar
IB SP	215	10,30	10,0	10,30
IB BC	215	10,30	10,40	10,70
Ageo I	230	15,00	11,90	12,20

Tabela 71 – Características dos berços dos terminais de granéis líquidos da Ilha Barnabé
Fonte: GETAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Equipamentos portuários

Como é característico em terminais de granéis líquidos, a maior parte dos equipamentos utilizados na Ilha Barnabé consiste em conjuntos de bombas, mangotes e dutovias.

As informações a seguir foram obtidas através de aplicação de questionário *on-line* às arrendatárias.

O Terminal Adonai possui em seu sistema de ligação 24 dutovias e 60 mangotes, divididos igualmente para o atendimento dos berços IB SP e IB BC. As linhas possuem capacidade nominal de 250 m³/h e foram instaladas entre os anos de 2006 e 2016.

A Granel Química realiza suas movimentações no cais fazendo uso de sete linhas de 6" e uma linha de 8", todas em aço inoxidável. Há também uma tubulação responsável pelo retorno dos vapores na operação, com diâmetro de 4". Operam complementarmente nove bombas de 200 m³/h de vazão, valor variável de acordo com a carga operada. Para a expedição rodoviária, cada tanque utilizado possui bomba e tubulações individuais, independentes para a ponte de carregamento de caminhões, reduzindo os riscos de perda e de contaminação.

As empresas Ageo e Ageo Norte possuem linhas de 10", 12" e 16" de diâmetro. Os mangotes e tubos são de variados modelos e diâmetros e atendem às duas estruturas de acostagem. A Tabela 72 dispõe da discriminação dos equipamentos de cais das empresas Ageo e Ageo Norte.

Equipamento	Quantidade	Empresa que opera	Berços operados	Modelo	Fabricante
Tubulação	10	Ageo	Cais São Paulo e Cais Bocaina	DN 10" em aço inox	Montsal e Menge
Tubulação	6	Ageo	Pier Ageo	DN 10" em aço inox	Montsal e Menge
Tubulação	4	Ageo Norte	Cais São Paulo e Cais Bocaina	DN 16" e DN 12" em aço inox	Anterior à Ageo
Tubulação	4	Ageo Norte	Pier Ageo	DN 16" e DN 12" em aço inox	Menge
Mangotes	18	Ageo	Cais São Paulo e Cais Bocaina	Quimflex	Inaflex
Mangotes	8	Ageo	Pier Ageo	Quimflex	Inaflex
Mangotes	12	Ageo Norte	Cais São Paulo e Cais Bocaina	Quimflex	Inaflex
Mangotes	8	Ageo Norte	Pier Ageo	Quimflex	Inaflex

Tabela 72 – Equipamentos dos cais Ageo e Ageo Norte

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Armazenagem

As informações das instalações dos terminais de granéis líquidos da Ilha Barnabé foram obtidas por meio de aplicação de questionário *on-line*.

A armazenagem do Terminal Granel Química é composta de 99 tanques pressurizados com capacidades variando entre 150 m³ e 2.300 m³, totalizando 97.720 m³.

A Adonai Química, por sua vez, conta com 63 tanques, com capacidade estática total de 75.737 m³, todos dedicados à armazenagem de produtos químicos.

Na área da Ageo Norte estão situados 24 tanques, resultando em uma capacidade estática de 100 mil m³ e a Ageo possui 118 tanques com capacidade estática de 220 mil m³. Alguns destes tanques são polivalentes, desde que realizada limpeza adequada, mas, de modo geral, a Ageo Norte realiza movimentações e armazenagens de combustíveis e a Ageo fica responsável pelas operações de produtos químicos.

A Tabela 73 apresenta as capacidades estáticas de armazenagem de cada um dos terminais instalados na Ilha Barnabé.

Empresa	Número de Tanques	Capacidade (m ³)
Ageo	118	220.000
Ageo Norte	24	100.000
Granel Química	99	97.720
Adonai Química	63	75.737

Tabela 73 – Caracterização dos tanques da Ilha Barnabé

Fonte: Dados obtidos através de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Além destes terminais, na ilha encontram-se instalações de armazenagem inoperantes (referentes ao antigo arrendamento da Vopak) e em mau estado de conservação cuja capacidade nominal soma 47.787 m³, segundo informado pela CODESP em questionário *on-line*.

Estudos e projetos

As seções a seguir correspondem aos projetos de expansão dos Terminais de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé.

Adonai

Conforme indicado na Licença de Instalação nº 18001212, e com o EVTEA aprovado pela ANTAQ em 22 de março de 2018, a arrendatária Adonai Química S.A. construirá 13 tanques em duas novas bacias, denominadas Bacia 7 e Bacia 8.

O projeto de expansão do Terminal da Adonai Química está subdividido em três fases. A Fase 1 tratou da instalação da Bacia 6, com nove tanques com capacidade estática total de 22.100 m³. A Fase 2, por sua vez, trata-se da instalação da Bacia 7, a qual contará com sete tanques e capacidade estática de 16.850 m³. Por fim, a Fase 3 é composta pela instalação da Bacia 8, com seis tanques e capacidade estática de 16.400 m³. Assim, ao final da expansão, a capacidade do Terminal terá um incremento de, aproximadamente, 55 mil m³ ou 330 mil t/h.

Na Figura 84, pode-se observar as atuais instalações do Terminal e os locais onde serão implantadas as bacias 7 e 8.

Figura 84 – Instalações Adonai Química
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ageo

Como apontado anteriormente, o Terminal Ageo dispõe de nove bacias, totalizando 118 tanques e 220.000 m³ de capacidade de armazenagem.

O projeto de expansão do Terminal Ageo baseia-se na implantação da Bacia 10, através do adensamento de área portuária inativa e contígua ao Terminal (LPC LATINA, 2013b). Segundo o Memorial Descritivo – Bacia 10 (CEVALES, 2015), haverá a construção de cinco novos tanques para armazenamento de granéis líquidos, além de todas as instalações adicionais necessárias para as operações. Na região da futura Bacia 10 já existem cinco tanques, porém, devido às suas condições de conservação, serão demolidos ou desmontados e em seguida serão construídos os tanques novos.

Os novos tanques serão cilíndricos, metálicos, verticais e com teto fixo autoportante, totalizando uma capacidade de armazenagem de 36.221 m³. Destaca-se que, segundo Cevals (2015), o valor de densidade dos produtos que serão armazenados nos novos tanques é de 1 tonelada/m³, portanto o valor do incremento da capacidade será de 36.221 toneladas e a capacidade total do Terminal será de 212.221 toneladas.

Ageo Norte

Através do sétimo termo aditivo do Contrato DP/09.2000, datado de junho de 2015, ocorreu a prorrogação do contrato de arrendamento da Ageo Norte Terminais e Armazéns Gerais até março de 2040 (BRASIL, 2000). Na cláusula sexta do contrato estão presentes as

responsabilidades da empresa em relação aos investimentos em melhorias, atualização e ampliação das instalações do Terminal.

De acordo com LPC Latina (2013a), a capacidade estática do Terminal deverá ser aumentada em, no mínimo, 50 mil m³, com a construção de novos tanques. Além do mais, como parte do requisito para a renovação do contrato, a empresa deverá construir um novo píer de atracação. O píer será composto de um berço, o qual contará com extensão mínima de 223 metros, 24 metros de largura e 15 metros de profundidade. Os berços atuais, referenciados na Figura 83 deverão ser aprofundados a uma cota de 15 metros, com todos os reforços necessários. Por fim, deverá ser construída uma nova ponte de acesso, com espaço para veículos, pedestres e linhas de tubulações.

Destaca-se que todos os investimentos deverão ser realizados em um prazo de 36 meses, a partir da aprovação do Projeto Executivo, e que somados deverão ser de, no mínimo, R\$ 165 milhões (LPC LATINA, 2013a).

Figura 85 – Expansões de tancagem nos terminais Ageo e Ageo Norte
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.1.9.2. Análise das operações

De acordo com a dedicação operacional vigente e a estrutura física das acostagens, os trechos de cais da Ilha Barnabé foram definidos como: Ageo, utilizando apenas o píer exclusivo, e Ilha Barnabé, que diz respeito ao cais contínuo e público da Ilha, contemplando as acostagens São Paulo e Bocaina. Os trechos seguem apresentados na Tabela 74, juntamente com os principais parâmetros de cálculo considerados para essas estruturas.

Trecho de cais	Quant. de berços	Principais cargas movimentadas no ano-base	Tempo in-out (h)	Quant. dias disponíveis para as operações	Índice de ocupação admissível
Ilha Barnabé	2	Granéis líquidos combustíveis e químicos	3	364	70%
Ageo	1	Granéis líquidos combustíveis e químicos	3	364	70%

Tabela 74 – Parâmetros dos cálculos da capacidade de movimentação de granéis líquidos da Ilha Barnabé
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para o embarque dos granéis líquidos, os produtos seguem dos tanques de armazenagem, por meio de dutovias, até as conexões de mangotes com o navio. A operação de desembarque ocorre de maneira semelhante, porém em sentido inverso. A Figura 86 ilustra o fluxograma da operação de embarque de granéis líquidos na Ilha Barnabé.

Figura 86 – Fluxograma de operação de embarque de granéis líquidos combustíveis e químicos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com a finalidade de se calcular a capacidade do Terminal, foram inicialmente analisados os indicadores específicos das operações. Estes seguem descritos separadamente por embarque e desembarque, na Tabela 75 e na Tabela 76, respectivamente.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Etanol	Ageo	17.138	23.744	277,6	61,7	11,4	73,1
Produtos químicos	Ageo	2.518	3.898	40,4	62,3	17,8	80,1
Etanol	Ilha Barnabé*	7.998	22.740	108	73,9	14,6	88,5
Produtos químicos	Ilha Barnabé*	4.850	18.598	181,0	26,8	12,2	39,0

*Valores adotados iguais ao Plano Mestre anterior em virtude de discrepâncias nos registros disponíveis na base de dados da CODESP.

Tabela 75 – Indicadores operacionais dos embarques dos terminais de granéis líquidos da Ilha Barnabé
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Derivados de petróleo (exceto GLP)	Ageo	19.841	35.670	207,08	95,8	13,72	109,5
Etanol	Ageo	8.926	11.975	277,61	32,2	4,56	8,1
Produtos químicos	Ageo	2.751	6.677	75,51	36,4	12,81	49,2
Soda cáustica	Ageo	7.207	15.028	241,15	29,9	9,55	39,4
Derivados de petróleo (exceto GLP)	Ilha Barnabé	16.922	34.914	247,16	68,5	12,84	81,3
Etanol	Ilha Barnabé	8.926	31.633	304	29,4	14,6	44,0
Petróleo	Ilha Barnabé	13.955	20.811	103,45	135,3	6,80	142,1
Produtos químicos	Ilha Barnabé	3.131	10.277	103,15	30,4	13,27	43,6
Caulim	Ilha Barnabé	7.754	8.797	146,57	52,9	6,87	59,8

Tabela 76 – Indicadores operacionais dos desembarques dos terminais de granéis líquidos da Ilha Barnabé
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.1.9.3. Capacidade

A capacidade de cais dos Terminais de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé segue apresentada no Gráfico 24.

Gráfico 24 – Capacidade de cais dos terminais de granéis líquidos da Ilha Barnabé
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A instalação de um novo berço na Ilha Barnabé pela Ageo é considerada como incremento de capacidade a partir de 2025, o que representa um aumento da ordem de 900 mil toneladas anuais. Percebe-se, além disso, que a capacidade de cais é alterada durante o horizonte de estudo devido à variação da representatividade das cargas no trecho de cais. Com

o crescimento da demanda de químicos no trecho em relação às outras cargas, mais horas são disponibilizadas para a sua movimentação.

Para o cálculo de capacidade dinâmica de armazenagem, foram considerados os tanques da Ageo, Ageo Norte, Granel Química e Adonai. Somada, a capacidade estática de armazenagem da Ilha Barnabé chega a 394 mil toneladas, com uma taxa de conversão média de 0,8 t/m³. Considerando um tempo médio de estadia de 30 dias, a capacidade dinâmica de armazenagem é de aproximadamente 4,8 milhões de toneladas por ano.

Há ainda dois projetos de expansão de instalações de armazenagem nos Terminais de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé. Na Adonai, após a conclusão de suas obras, haverá um acréscimo de 537 mil toneladas/ano em sua capacidade dinâmica, enquanto que na Ageo e Ageo Norte se espera um aumento de aproximadamente 1 milhão de toneladas/ano.

Dessa maneira, a capacidade de armazenagem dos Terminais de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé alcança aproximadamente 6,3 milhões de toneladas, valor superior ao da capacidade disponível no cais.

3.1.10. Santos Brasil

O Terminal de Exportação de Veículos (TEV) e o Terminal de Contêineres (Tecon) da Santos Brasil, encontram-se na mesma região da Localfrio, situados na margem esquerda do estuário, no município de Guarujá. A Figura 87 apresenta a localização desses terminais.

Figura 87 – Terminais da Santos Brasil e Localfrio
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.1.10.1. Infraestrutura

A seguir estão descritas as características mais relevantes da infraestrutura do Terminal para as operações portuárias, separadas entre as subseções de acostagem, equipamentos e armazenagem.

Acostagem

O cais desse trecho dispõe de 1.290 metros contínuos, dos quais 978 metros são utilizados exclusivamente pelo Tecon e 312 metros, em frente ao TEV, têm prioridade para as operações de *Roll-On/Roll-Off* (Ro-Ro), conforme informações disponibilizadas pela empresa.

A descrição atual destas acostagens segue na Tabela 77, enquanto a Figura 88 apresenta o cais.

Berço	Comprimento (m)	Profundidade de projeto (m)	Calado operacional (m)		Destinação operacional
			Baixa-mar	Preamar	
Tecon 1	336	13,70	13,70	14,00	Contêineres
Tecon 2	208	13,70	13,60	13,90	Contêineres
Tecon 3	229	15,00	13,70	14,00	Contêineres
Tecon 4	205	15,00	13,90	14,20	Contêineres
TEV	312	13,70	12,90	13,20	Veículos

Tabela 77 – Acostagem Terminal Santos Brasil
 Fonte: GETAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Figura 88 – Acostagem dos Terminais da Santos Brasil
 Fonte: Imagem fornecida em questionário *on-line*

Destaca-se que a Localfrio não realiza operações de cais, sendo uma empresa especializada na armazenagem de cargas. A realização de transbordo para navios depende da contratação de terceiros.

Equipamentos portuários

Segundo informações cedidas via questionário *on-line*, para as movimentações de cais no Tecon estão instalados 13 portêineres, cuja capacidade varia entre 40 e 65 toneladas. A Tabela 78 apresenta as especificações dos demais equipamentos dispostos no pátio do Terminal de Contêineres.

Equipamento	Quantidade	Capacidade (t)
<i>Reach stacker</i>	10	45
Empilhadeira para vazios	6	9
Empilhadeira de garfo	1	25
Empilhadeira pequena	15	2,5
Empilhadeira pequena	6	4
Empilhadeira pequena	6	4,5
Empilhadeira pequena	6	7
Empilhadeira pequena	6	7,6
Caminhões	62	32
Caminhões	16	45
Semirreboques porta-contêineres	84	33
Terminal <i>tractors</i>	31	32
<i>Multitrailers</i>	30	60
Transtêineres	22	40
Transtêineres	12	45
Transtêineres	12	55
Portêineres	13	40 a 65

Tabela 78 – Equipamentos do Terminal de Contêineres Santos Brasil
 Fonte: Dados obtidos via questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Figura 89 apresenta o equipamento denominado *multitrailer*, utilizado para a movimentação de contêineres.

Figura 89 – Equipamento *multitrailer*
 Fonte: Fleet Owner (2015)

O Terminal também dispõe de balanças de aferição em seus portões de entrada e saída, destaca-se que a maioria dos equipamentos movimentadores pode ser operado via Global Positioning System (GPS).

Já no TEV, por ser um Terminal de movimentações Ro-Ro, os principais equipamentos do Terminal são as oito rampas que possibilitam a movimentação dos veículos entre o cais e o navio. Além destas, há um MHC, utilizado para operações de carga de projeto.

Os equipamentos utilizados pela Localfrio seguem descritos na Tabela 79.

Equipamento	Quantidade	Capacidade (t)
Empilhadeira elétrica	3	1,67
Paleteira elétrica	3	2
Empilhadeira pequeno porte	11	2,5
Empilhadeira pequeno porte	1	4
Empilhadeira pequeno porte	1	7
Empilhadeira médio porte	1	16
Empilhadeira médio porte	1	37
<i>Reach staker</i>	8	45
<i>Reach staker</i>	2	46
Compressor de refrigeração	4	-
Compressor de ar	3	-

Tabela 79 – Equipamentos Localfrio

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Localfrio também possui dois *scanners* próprios e seis balanças rodoviárias dispostas nas entradas do seu Terminal.

A Figura 90 ilustra uma operação de palete no Terminal, utilizando uma de suas empilhadeiras.

Figura 90 – Empilhadeira em operação na Localfrio
Fonte: Localfrio (2016c)

Armazenagem

O pátio de contêineres do Tecon possui 596 mil m², onde podem ser acondicionadas 8 mil pilhas de contêineres (*ground slots*), considerando-se um empilhamento de até seis contêineres, chega-se a uma capacidade estática de 48 mil TEU. O Tecon possui também áreas de armazenagem cobertas que somam 12 mil m², as quais são utilizadas para armazenagem de carga geral e paletizada. Além disso, também estão disponíveis 2 mil tomadas *reefer*.

Já o pátio para veículos do TEV com seus 164 mil m², permite armazenar 10.933 veículos, conforme informado pelos representantes do Terminal, através do questionário *on-line*.

A área alfandegada da Localfrio conta com 82.892 m² onde podem ser armazenados 5.501 TEU. Seus armazéns frigoríficos e de carga seca, que comportam principalmente paletes, seguem descritos na Tabela 80, que traz também o armazém não alfandegado de apoio.

Armazém	Área	Capacidade	Carga
Pátios	82.892 m ²	5.501 TEU	Refrigerada e geral
Frigorífico	4.285 m ²	5.440 paletes	Frigorificada
Carga seca	5.000 m ²	5.484 paletes	Geral
Carga seca	6.500 m ²	8.984 paletes	Químicos
Apoio	1.400 m ²	2.530 paletes	Geral

Tabela 80 – Caracterização das instalações de armazenagem da Localfrio
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Figura 91, seguem ilustradas as instalações de armazenagem dos terminais.

Figura 91 – Armazenagens dos terminais Santos Brasil e Localfrio
 Fonte: Localfrio (2016a), Santos Brasil ([201-]b) e Santos Brasil ([201-]c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Estudos e projetos

As seções a seguir correspondem aos projetos de expansão previstos para os terminais do trecho de cais Santos Brasil.

Tecon

Através do Quinto Termo de Retificação, Ratificação e Aditamento ao prazo do Contrato de Arrendamento PRES/69.97, entre a União e a Santos Brasil Participações S.A., houve prorrogação antecipada do vencimento do contrato de arrendamento para o ano de 2047 (BRASIL; SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.; ANTAQ; CODESP, 2015).

Como consta na Cláusula Sexta – Investimentos da Arrendatária, a empresa Santos Brasil deverá realizar inúmeros investimentos, até o ano de 2020, a fim de ampliar sua capacidade dinâmica para, no mínimo, 1,5 milhão de contêineres por ano (BRASIL; SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.; ANTAQ; CODESP, 2015). As principais obras de infraestrutura a serem realizadas no Terminal são:

- » Expansão do cais público disponível para o TEV em 220 metros, para que o cais acostável do arrendamento alcance extensão de 1.200 metros.
- » Aprofundamento de todos os berços para, no mínimo, 15 metros, além de realização de reforços necessários à estrutura do cais.

- » Implantação de portões para acesso de caminhões, sem interferência com o acesso ferroviário.
- » Pavimentação das vias de acesso do Terminal em concreto armado.
- » Remodelação do pátio de operações para melhor funcionamento do Terminal.

Juntamente com tais melhorias, o Terminal também deverá adquirir novos equipamentos, são eles:

- » Seis novos portêineres, para atender navios de 366 metros de comprimento e 52 metros de largura.
- » 44 transtêineres elétricos (*rubber tyred gantry – RTGs*).
- » 16 guindastes elétricos sobre trilhos (*rail mounted gantry – RMGs*).
- » 140 *terminal tractors*.

No total é previsto um investimento de R\$ 1,27 bilhão com expectativa para, no ano de 2020, operar com a nova estrutura de acostagem, armazenagem e novos equipamentos (BRASIL; SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.; ANTAQ; CODESP, 2015).

3.1.10.2. Análise das operações

De acordo com as informações fornecidas pela Santos Brasil em entrevista, operacionalmente são considerados três pontos de atracação dedicados exclusivamente a contêineres e um utilizado para veículos. Estes pontos de atracação foram determinados como trechos de cais separados, denominados Tecon aqueles dedicados à operação de contêineres, e TEV o dedicado a veículos. Os parâmetros de cálculo para estes trechos seguem expostos na Tabela 81.

Trecho de cais	Quant. de berços	Principais cargas movimentadas no ano-base	Tempo <i>in-out</i> (h)	Quant. dias disponíveis para as operações	Índice de ocupação admissível
Tecon 1	1	Contêineres	3	364	70%
Tecon 2	1	Contêineres	3	364	75%
Tecon 3	1	Contêineres	3	364	75%
TEV	1	Veículos	3	364	65%

Tabela 81 - Parâmetros de cálculo da capacidade de movimentação de cais da Santos Brasil
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O número de pontos de atendimento na Tabela 81 difere do apresentado na Tabela 77 por conta de orientações do Terminal e da metragem característica das embarcações, não mais compatível com a disposição de cinco berços contíguos neste cais. A Tabela 77 baseia-se nos registros da Autoridade Portuária, pelos quais ocorre o controle dos acessos ao Porto, já a Tabela 81 traz definições de modelo que buscam se assemelhar ao operacional vigente no Terminal.

Segundo informações coletadas durante entrevista, a ocupação do trecho Tecon 1 é inferior à dos outros dois pontos de atendimento de contêineres devido a questões operacionais. Considerando a diversidade de cargas movimentadas nos terminais, as análises de suas operações seguem descritas separadamente.

Contêiner

No sentido de embarque, a carga sai das instalações de armazenagem em direção ao cais através de caminhão, sendo as empilhadeiras *reach stacker* ou os transtêineres responsáveis pelo carregamento dos contêineres nos caminhões. No cais, o contêiner é transferido para o navio por meio de portêineres. A operação no sentido de desembarque ocorre de maneira semelhante, porém em ordem inversa.

Figura 92 – Fluxograma de operação de embarque de contêiner
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para o cálculo de capacidade de cais na movimentação de contêineres, foram considerados os indicadores operacionais, para cada trecho de cais, conforme descritos na Tabela 82.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (TEU)	Lote máximo (TEU)	Produtividade (TEU/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Contêineres	Tecon 1	1.360	3.199	75,9	17,9	7,1	25,0
Contêineres	Tecon 2	1.824	3.975	75,9	24,0	5,6	29,6
Contêineres	Tecon 3	2.205	3.894	75,9	29,1	6,6	35,7

Tabela 82 – Indicadores operacionais de movimentação de contêineres da Santos Brasil
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Veículos

No sentido de embarque, os veículos saem do pátio de armazenagem e através de rampas de acesso são embarcados nos navios. No sentido de desembarque a operação é semelhante, porém em sentido inverso.

Os indicadores operacionais da movimentação de veículos no Terminal, cujos valores permitem aferir a capacidade de cais, são apresentados na Tabela 83.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Veículos	TEV	1.847	4.583	267,3	6,9	8,3	15,2

Tabela 83 – Indicadores operacionais de movimentação de veículos da Santos Brasil
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.1.10.3. Capacidade

As capacidades previstas para as movimentações de cais, do Terminal da Santos Brasil, seguem apresentadas no Gráfico 25, para carga geral e veículos, e no Gráfico 26, para contêineres.

Gráfico 25 – Capacidade de cais para veículos e carga geral do Terminal da Santos Brasil
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 26 – Capacidade de cais para contêineres do Terminal da Santos Brasil
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme pode ser observado, a capacidade de cais para cargas gerais apresenta menor variação ao longo dos anos, em função da representatividade da demanda alocada no trecho de cais.

Os investimentos descritos na seção de infraestrutura acarretam no aumento de capacidade para as movimentações de contêineres. O valor de 2,4 milhões de TEU de capacidade, considerado a partir de 2020 foi informado no EVTEA elaborado pela Santos Brasil (2014).

Para o cálculo da capacidade de armazenagem de contêineres foram considerados os pátios da Localfrio e da Santos Brasil, com capacidades estáticas de 5.501 TEU e 48 mil TEU, respectivamente. A partir do informado pela empresa em questionário *on-line*, considerando oito dias como tempo médio de estadia, calcula-se uma capacidade dinâmica de armazenagem de 2,44 milhões de TEU/ano, superior a capacidade de cais de 2,4 milhões de TEU.

Os veículos são armazenados no pátio do TEV, cuja capacidade estática comporta 10.933 veículos. Utilizando a base de dados da CODESP (2016), estimou-se que cada veículo movimentado pesa, em média, 2,24 toneladas. Considerando essa taxa de conversão e um tempo médio de estadia admissível de 13 dias, informado via questionário *on-line*, conclui-se que a capacidade dinâmica de veículos é de aproximadamente 688 mil toneladas por ano, o que também não apresenta um gargalo para as operações.

A armazenagem de carga geral ocorre nas instalações da Localfrio, cujas capacidades estáticas expostas na Tabela 80 totalizam 22.402 paletes de capacidade estática.

3.1.11. Terminais de Granéis Sólidos da Conceiçãozinha

Os quatro terminais de granéis sólidos localizados na região da Conceiçãozinha, embora operem de maneira independente, foram agrupados para apresentação neste relatório devido à sua localização, natureza de carga e as similaridades em suas concepções. São terminais de granéis sólidos da Conceiçãozinha:

- » Terminal de Granéis do Guarujá (TGG);
- » Terminal Marítimo do Guarujá (Termag);
- » Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá (TEAG);
- » Terminal Exportador do Guarujá (TEG).

A Figura 93 apresenta a disposição destes terminais.

Figura 93 – Disposição dos terminais de granéis sólidos da Conceiçãozinha
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.1.11.1. Infraestrutura

Neste capítulo são apresentadas as infraestruturas dos terminais, separadas em acostagens, equipamentos e armazenagens.

Acostagem

As informações contidas nesta seção foram obtidas pela aplicação de questionário *on-line* às arrendatárias.

A infraestrutura de acostagem dos Terminais da Conceiçãozinha é composta por quatro píeres. Os píeres do TGG e do Termag são interligados e possuem comprimento total de 567 metros. As regiões mais estreitas do píer, que conectam as plataformas de operação aos dolphins, possuem 4 metros de largura.

Na estrutura de acostagem do TGG, a plataforma de operação possui 124 metros de comprimento por 14 metros de largura, enquanto a do Termag, que foi alargada recentemente, apresenta 220 metros de comprimento e 23 metros de largura. Essa expansão do cais do Termag foi realizada visando a utilização de equipamentos em trilhos para o descarregamento de fertilizantes.

Os píeres do TEAG e TEG possuem 11 metros de largura, sendo que o píer do TEAG possui 168 metros de comprimento, enquanto o do TEG possui 165 metros. Os dolphins de amarração são compartilhados entre os terminais, e ambos possuem distintas pontes de acesso para veículos e para esteira.

A Tabela 84 dispõe de informações detalhadas sobre as infraestruturas de acostagem dos terminais da região da Conceiçãozinha.

Berço	Comprimento (m)	Profundidade de projeto (m)	Calado operacional (m)		Destinação operacional
			Baixa-mar	Preamar	
TGG	277	14,20	13,30	14,30	Soja, milho e farelo de soja
Termag	277	14,20	13,20	13,50	Fertilizantes e enxofre
TEAG	168	13,00	13,00	14,00	Açúcar, soja, milho e farelo de soja
TEG	165	13,00	13,00	14,00	Soja e milho

Tabela 84 – Caracterização dos berços dos terminais de granéis sólidos da Conceiçãozinha
 Fonte: GETAQ (2017), dados obtidos através de aplicação de questionário *on-line* (2017) e informações fornecidas pelos representantes dos terminais (2018).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Equipamentos portuários

A Tabela 85 apresenta a discriminação dos equipamentos de cais de cada terminal.

Equipamento	Quantidade	Capacidade	Proprietário
Shiploader	4	2.000 t/h	TGG
Shipunloader	1	1.200t/h	Termag
Shiploader	1	1.500 t/h	TEAG
Shiploader	1	2.000 t/h	TEG

Tabela 85 – Equipamentos de cais dos terminais de granéis sólidos da Conceiçãozinha
 Fonte: Dados obtidos via questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os quatro terminais utilizam sistemas de correias transportadoras para as principais movimentações entre as instalações de armazenagem e os píeres. Os terminais também apresentam equipamentos de retroárea, utilizados na aferição e manuseio das cargas. Na Tabela 86, estão apresentadas as especificações dos equipamentos.

Equipamento	Quantidade	Proprietário
Esteira transportadora	1 linha	TGG
Moega rodoviária	2	TGG
Balança rodoviária	2	TGG
Balança ferroviária	4	TGG
Balança fluxo	2	TGG
Moega rodoferroviária	2	TGG
Pás carregadeiras	17	Termag
Esteira transportadora	1 linha	Termag
Tulha rodoviária	5	Termag
Tulha ferroviária	2	Termag
Balança	7	Termag
Correia transportadora	1 linha	TEAG
Moega Rodoviária	3	TEAG
Balança	4	TEAG
Moega rodoferroviária	2	TEAG
Elevadores de caneca	6	TEAG
Correia transportadora	1 linha	TEG
Moega rodoviária	4	TEG
Balança	4	TEG
Moega rodoferroviária	2	TEG
Elevadores de caneca	7	TEG

Tabela 86 – Equipamentos de ligação e retroárea dos terminais de granéis sólidos da Conceiçãozinha
 Fonte: Dados obtidos via questionário *on-line* (2017) e informações fornecidas pelos representantes dos terminais (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Armazenagem

As instalações de armazenagem consistem em um pátio para enxofre e nove armazéns para as demais cargas, como fertilizantes e granéis vegetais. A Tabela 87 discrimina as instalações de armazenagem destes terminais com suas principais características.

Instalação	Quantidade	Carga	Capacidade total (t)	Terminal
Armazém	2	Soja, milho e farelo de soja	90.000	TEG
Armazém	2	Soja, milho e farelo de soja	216.000	TGG
Armazém	2	Açúcar a granel e granéis sólidos	110.000	TEAG
Armazém	3	Fertilizantes	180.000	Termag
Pátio	1	Enxofre	85.000	Termag

Tabela 87 – Caracterização das instalações de armazenagem dos terminais de granéis sólidos da Conceiçãozinha
 Fonte: Dados obtidos via questionário *on-line* (2017) e informações fornecidas pelos representantes dos terminais (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Estudos e projetos

As seções a seguir correspondem às expansões referentes ao TEAG.

Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá (TEAG)

O TEAG é uma *joint venture* formada pela Cargill Agrícola e pela Biosev (subsidiária da Louis Dreyfus), e está em processo de prorrogação de contrato.

Com a intenção de melhorar a eficiência da operação atual e também poder atender à demanda prevista para o Terminal, o TEAG deverá realizar uma série de investimentos em múltiplos setores das suas instalações. Segundo o Plano de Investimentos, elaborado pela Empresa Brasileira de Engenharia de Infraestrutura (EBEI) ([2015 ou 2016]) e disponibilizado pela empresa em questionário *on-line*, tais reformas serão aplicadas em quatro etapas.

A primeira etapa de obras contempla as seguintes melhorias:

- » Instalação de nova balança ferroviária.
- » Troca de uma das correias transportadoras de embarque do Armazém A3/B3 de 750 t/h para uma com capacidade de 1.500t/h.
- » Troca de elevador de canecas, o qual recebe a carga da correia transportadora, passando da capacidade de 750 t/h para 1.500 t/h.

Segundo a EBEI ([2015 ou 2016]), durante as obras de substituição dos equipamentos, será possível manter o Armazém A3/B3 parcialmente operante.

A segunda etapa de intervenções pode ser considerada continuação da primeira, de acordo com a EBEI ([2015 ou 2106]), são intervenções previstas:

- » Instalação de revestimento antiaderente nas paredes da moega, visando escoamento mais rápido da carga.
- » Substituição de correia transportadora, alimentada pela moega, de capacidade igual a 300 t/h por uma de 750 t/h.
- » Troca do elevador de canecas, o qual recebe carga da correia transportadora anterior, por um de capacidade igual a 750 t/h.
- » Troca da correia transportadora, que realiza interligação entre a moega e a torre de transferência, por uma de capacidade 750 t/h.

- » Substituição da segunda correia transportadora e elevador de canecas do embarque, do Armazém A3/B3, ambos passarão a ter capacidade igual a 1.500 t/h.

Portanto, após as melhorias nos equipamentos, a capacidade do sistema de embarque e recebimento do Armazém A3/B3 será aumentada para 3 mil t/h, ou seja, o dobro da atual.

A Figura 94 ilustra algumas das melhorias a serem realizadas na primeira e na segunda etapas do plano de investimentos do TEAG.

Figura 94 – Reformas correias armazém A3/B3
 Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Segundo EBEI ([2015 ou 2106]), a terceira etapa da expansão do TEAG possui as seguintes intervenções:

- » Adequação da segunda moega ferroviária com a instalação de revestimento antiaderente em suas paredes, visando escoamento mais rápido e fluxo constante de carga.
- » Substituição da correia transportadora atual, alimentada pela moega, de capacidade igual a 300 t/h por uma de 750 t/h.
- » Troca do elevador de canecas, o qual recebe carga da correia transportadora anterior, por um de capacidade igual a 750 t/h.
- » Troca da segunda correia transportadora, que faz interligação entre a moega e a torre de transferência, sua a capacidade atual é de 300 t/h e passará a ser 750 t/h.
- » Substituição da correia transportadora do Armazém A4, de capacidade 900 t/h por uma de 1.500 t/h.
- » Implantação de nova correia transportadora de capacidade de 1.500 t/h, interligando a torre de transferência e o píer.

- » Construção de estrutura de suporte correia transportadora, paralela e independente do sistema de expedição atual.
- » Substituição de *shiploader* por um equipamento mais moderno, de capacidade 3 mil t/h.
- » Novo dolfim de amarração entre os píeres do TEAG e Termag, a fim de aumentar a estabilidade das embarcações atracadas.

Com as melhorias, o sistema de expedição irá atingir a capacidade de movimentação de 3 mil t/h.

A quarta etapa contém a maior obra civil de toda a expansão, são intervenções desta etapa:

- » Ampliação do Armazém A4, seu comprimento será aumentado em 70 metros, resultando em acréscimo na capacidade estática com um total de 30 mil toneladas.
- » Expansão das galerias existentes no Armazém A4, aumentando a largura livre para 3,80 metros.
- » Substituição das correias transportadoras de embarque do Armazém A4 por novas de 1.500 t/h.

Destaca-se que, em cada uma das etapas, haverá a readequação da infraestrutura elétrica do Terminal.

3.1.11.2. Análise das operações

Como as operações ocorrem de maneira independente e cada terminal possui uma acostagem própria e exclusiva, os trechos de cais foram determinados de acordo com os berços, atendendo às movimentações de seus respectivos terminais.

Assim como nos demais terminais especializados em granéis vegetais, os trechos de cais da Conceiçãozinha foram discriminados por seu regime de atracação. Os parâmetros de cálculo utilizados nestes trechos seguem descritos na Tabela 88.

Trecho de cais	Quant. de berços	Principais cargas movimentadas no ano-base	Tempo in-out (h)	Quant. dias disponíveis para as operações	Índice de ocupação admissível
TGG	1	Soja, milho e farelo de soja	3	364	90%
Termag	1	Fertilizantes e enxofre	3	364	75%
TEAG	1	Açúcar e soja	3	364	90%
TEG	1	Soja e milho	3	364	90%

Tabela 88 – Parâmetros intrínsecos à modelagem dos trechos de cais da Conceiçãozinha
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Vale citar que a definição de 75% como índice de ocupação admissível às operações de enxofre e fertilizantes segue o informado pelo Termag em entrevista e os demais índices de ocupação mantém-se nos 90% definidos às exportações de granéis sólidos vegetais.

Devido à alta demanda esperada para os grãos vegetais, foram feitos dois cenários de capacidade. O primeiro cenário considera a capacidade máxima de movimentação de um terminal, adotando uma taxa de ocupação admissível do cais de 90%, considerada representativa pelos próprios terminais graneleiros.

Porém, uma taxa de ocupação admissível elevada implica na formação de filas, onerando e encarecendo o regime de atracações a níveis de serviços insustentáveis. Por isso, foi

realizado o cálculo de capacidade para as cargas considerando o índice de ocupação padrão em função do número de berços, cujos resultados estão apresentados no Apêndice 5 (vol. 3).

Como apresentado na seção de equipamentos, todos os terminais dispõem de equipamentos de cais de ação contínua, um *shipunloader* no caso do Termag e *shiploaders* para os demais. Estes equipamentos são atendidos por correias transportadoras que compõem sistemas de ligação direta entre os equipamentos de cais e a armazenagem. Deste modo, pode se dizer que para todos os terminais de exportação (TEG, TEAG e TGG) as operações ocorrem da maneira semelhante, conforme o fluxo operacional apresentado na Figura 95.

Figura 95 – Fluxograma das operações de embarque dos terminais TEG, TEAG e TGG
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O fluxo no sentido de desembarque, o ocorrido no Termag para as cargas de fertilizantes e enxofre, segue apresentado na Figura 96.

Figura 96 – Fluxograma das operações de desembarque do Termag
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Salienta-se que no caso do Termag a armazenagem das cargas se diferencia. Enquanto o enxofre é destinado ao pátio, os fertilizantes seguem aos armazéns.

Os indicadores operacionais calculados para os trechos de cais e suas cargas, seguem apresentados na Tabela 89.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Milho	TGG	64.901	86.468	1.598,6	40,6	6,5	47,1
Soja	TGG	61.330	65.998	1.672,1	36,7	10,2	46,9
Farelo de soja	TGG	30.972	62.678	804,0	38,5	6,9	45,4
Enxofre	Termag	33.264	38.245	520,8	63,9	3,9	67,8
Fertilizantes	Termag	24.252	46.811	430,8	56,3	7,7	64,0
Milho	TEAG	64.838	65.577	515,0	125,9	9,6	135,5
Soja	TEAG	65.503	70.422	515,0	127,2	10,0	137,2
Açúcar	TEAG	32.255	66.500	667,7	48,3	10,1	58,4
Soja	TEG	67.647	71.261	1.016,2	66,6	7,9	74,5
Milho	TEG	59.610	71.600	1.016,2	58,7	7,9	66,6

Tabela 89 - Indicadores operacionais dos terminais de granéis sólidos da Conceiçãozinha
Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

Conforme informações alinhadas com os responsáveis pelos terminais TEG e TEAG, devido à quebra de safra do milho ocorrida em 2016, foi considerada para esta carga a mesma produtividade observada para a soja no ano-base.

3.1.11.3. Capacidade

A capacidade de movimentação no cais dos Terminais de Granéis Sólidos da Conceiçãozinha segue apresentada no Gráfico 27, de acordo com o agrupamento de cargas descrito na Tabela 4.

Gráfico 27 – Capacidade de cais da Conceiçãozinha
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A capacidade de movimentação de cais das cargas apresenta pequenas variações, visualizadas no Gráfico 27, apenas em decorrência da variação do *mix* de cargas nos berços.

Para o cálculo da capacidade de armazenagem dinâmica de granéis sólidos vegetais, açúcar e fertilizantes, foram consideradas as capacidades expostas na Tabela 87 e os tempos médios de estadia admissíveis de 15 dias para fertilizantes e enxofre e dez dias para os granéis sólidos vegetais e açúcar, conforme informado pelos terminais em entrevista e questionário.

Dessa forma, calculou-se uma capacidade dinâmica de armazenagem de 11,17 milhões de t/ano para os granéis sólidos vegetais, 4 milhões t/ano para o açúcar e 3,2 milhões t/ano para os fertilizantes e enxofre.

Ao compararmos os valores de capacidade dinâmica de armazenagem com as capacidades de cais, percebemos que a armazenagem de fertilizantes é superior a capacidade de cais. Já no caso do açúcar e dos granéis sólidos vegetais, a armazenagem pode apresentar um gargalo para as operações dos terminais.

3.1.12. Utilidades

Esta seção descreve os serviços disponibilizados no Porto Organizado de Santos para o bom funcionamento dos terminais e para a boa manutenção do espaço.

3.1.12.1. Abastecimento de combustível

Segundo informações obtidas em visita técnica, o Porto de Santos é responsável pelo fornecimento de 40% de óleo bunker utilizado no Brasil. O óleo bunker fica armazenado na área arrendada da Transpetro, situada na região da Alamoia.

A operação de carregamento das embarcações que abastecem os navios pode ocorrer em dois locais diferentes, dependendo do porte das barcaças. A maior embarcação disponível precisa ser carregada no Berço AL02, em virtude do seu tamanho, já as demais barcaças operam em um berço interno do píer, onde podem ser atracadas duas simultaneamente. A Figura 97 identifica os berços disponíveis para o carregamento de óleo bunker.

Figura 97 – Berços de fornecimento de óleo *bunker*
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Apesar de o berço para barcaças comportar duas embarcações simultaneamente, a que estiver na parte mais interna não poderá contornar a barcaça mais externa. Isto ocorre devido ao fato de a profundidade ser inferior no ponto mais interno, o que não garante segurança na operação. Desse modo, quando ocorre carregamento simultâneo nesses trechos, a saída das barcaças deve ser coordenada.

A Figura 98 traz uma fotografia da operação de abastecimento de óleo *bunker* nos navios, realizada por uma barcaça.

Figura 98 – Abastecimento de navio no Porto de Santos
Fonte: Imagem fornecida pela CODESP

Segundo informado em entrevista com a Transpetro, no embarque das barcaças no Berço AL 02 são utilizados os equipamentos de cais pertencentes à Transpetro. Destaca-se que, para as barcaças menores, estão disponíveis quatro braços mecânicos, com capacidade de movimentação de 400 m³/h.

3.1.12.2. Energia

Com relação às fontes energéticas disponíveis no Porto de Santos, estima-se que 83% da matriz energética do Porto provém de combustíveis fósseis. Com o passar do tempo, existe a previsão para que o Porto de Santos comece a realizar operações de *cold ironing*, fornecimento de energia elétrica direto às embarcações, o que substitui a operação de motores diesel dos navios e implica diretamente na diminuição das emissões dos navios durante sua estadia no Porto. Considerando esse cenário, estima-se que em 2024 o consumo de combustíveis fósseis diminua para aproximadamente 60%. Caso essas operações não ocorram, o consumo deve se estabilizar em torno de 80% (IEE, 2014).

De acordo com a Autoridade Portuária, o abastecimento de energia elétrica do Porto de Santos é proveniente da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) de Itatinga ou das demais concessionárias de energia elétrica, a Elektro e a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL). A Usina de Itatinga, a qual apresenta capacidade limitada, abastece parte dos terminais da margem direita do Porto, enquanto que a outra parte dos terminais é abastecida pela Companhia Piratininga de Força e Luz, vinculada à CPFL. A margem esquerda do Porto de Santos, por sua vez, tem parte da área sob concessão da CPFL e outra parte pertencente à Elektro.

Construída com o fim específico de atender à demanda energética do Porto, a Usina de Itatinga, em Bertioga, transmite sua energia ao Porto por dois circuitos trifásicos de 44 kV pela

extensão de 30 km. A CODESP é responsável pela distribuição da energia elétrica entre as 70 subestações instaladas em suas áreas, das quais 45 são de responsabilidade da própria CODESP. Na subestação central abaixadora, a tensão é reduzida de 44 kV a 11,6 kV ou 6,6 kV.

A energia elétrica é fornecida para arrendatários e usuários do Porto e empregada nos sistemas de iluminação pública de toda área operacional da CODESP, sistemas de iluminação das ruas e avenidas de toda área portuária sob gestão da CODESP, sistemas semafóricos e para o atendimento das instalações elétricas prediais da CODESP.

Como informado em reunião com representante da Divisão de Engenharia (DIENG) e em reunião com representante do TUP Cutrale, o atendimento à demanda de energia elétrica é considerado um gargalo na região portuária. Este é agravado pelas inúmeras alterações ocorridas no Complexo Portuário de Santos, e destaca-se que, conforme informado na referida reunião, a capacidade do sistema de abastecimento de energia elétrica deverá ser ampliada, para que seja possível atender a futuros terminais.

3.1.12.3. Abastecimento de água

De acordo com a Autoridade Portuária, em informações obtidas por meio do questionário *on-line*, a CODESP é responsável pela captação, transporte, tratamento e distribuição de água para o Porto de Santos. A água é captada em um manancial do Rio Trindade, na cota de 89,5 m, por meio de uma barragem de elevação de nível em concreto com comporta, uma caixa de tomada de água e uma peneira estática autolimpante. Seu transporte até a Estação de Tratamento de Água (ETA), que se localiza no Cais do Saboó, ocorre por uma adutora de 14 mil metros de comprimento. Após o tratamento, a água é distribuída em três diferentes setores:

- » Sistema de distribuição Macuco, ao longo do trecho entre o Armazém 12A e o Armazém 42, localizado na Ponta da Praia.
- » Sistema de distribuição da Ilha Barnabé, na margem esquerda do estuário.
- » Sistema de distribuição Saboó, no trecho entre o Armazém 12A e os terminais da região da Alamoá.

3.1.12.4. Comunicação

O serviço de telecomunicações disponível pela CODESP é composto de nove centrais telefônicas, com 100 km de cabos telefônicos e 30 km de cabos de fibra ótica, além da rede de distribuição de voz e dados do ISPS CODE nas margens direita e esquerda do estuário, conforme informado via *questionário on-line* pela Autoridade Portuária.

3.1.12.5. Drenagem e coleta de resíduos

Como informado pela CODESP via questionário *on-line*, estão disponíveis os serviços de hidrojateamento, transporte de resíduos sólidos ao aterro sanitário, testes de fumaça em redes e galerias dos ramais de drenagem e *eletroacustic* para detecção de vazamentos e reparo pontual não destrutivo. Há também os serviços de limpeza, como varrição, roçada manual, capinação manual, limpeza geral dos terrenos da CODESP, e coleta, transporte e destinação de madeira e entulho.

O Porto de Santos possui um sistema de coleta de esgoto com 19 sub-bacias e uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), na região do Macuco, que conta com 16 subestações elevatórias. Parte do efluente passa por tratamento terciário e é utilizado como água de reúso não potável por meio de rede de distribuição exclusiva para esse fim.

3.2. TERMINAL DE USO PRIVADO (TUP)

A presente seção traz a análise de infraestrutura, operações e capacidade dos Terminais de Uso Privado (TUP) do Complexo Portuário de Santos. A Figura 99 ilustra a localização dos seis TUPs avaliados neste Plano Mestre.

Figura 99 – Localização dos TUPs do Complexo Portuário de Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.2.1. Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (Tiplam)

O Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (Tiplam), antigo Terminal Marítimo Ultrafértil, está situado na margem esquerda do Canal da Piaçaguera, nas proximidades do limite entre os municípios de Santos e Cubatão. O Tiplam é especializado na importação de matérias-primas para a produção de fertilizantes e recentemente concluiu as obras de ampliação do Terminal, visando também a movimentação de grãos. Em janeiro de 2017, o Tiplam realizou a primeira operação de granéis sólidos vegetais de sua história, um embarque de 26,5 mil t (ANTAQ, 2017c). Em fevereiro desse mesmo ano também ocorreu o primeiro embarque de açúcar, realizado através do Berço 3 (ANTAQ, 2017c).

A Figura 100 ilustra a poligonal e a localização dos berços do Tiplam.

Figura 100 – Localização do Tiplam
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.2.1.1. Infraestrutura

Nas seções subsequentes é apresentada a infraestrutura disponível para as movimentações portuárias no Tiplam, analisando especificamente sua acostagem, equipamentos e armazenagem.

Acostagem

O Tiplam, atualmente, dispõe de quatro berços em operação: o Berço 1, especializado na recepção de granéis sólidos e amônia, o Berço 2, o qual expede grãos vegetais, o Berço 3, especializado no embarque de açúcar e, por fim, o Berço 4, último a ser concluído após as obras de ampliação do Terminal e que é especializado no desembarque de fertilizantes e enxofre. A Figura 101, ilustra a movimentação inaugural do Berço 2, que ocorreu em janeiro de 2017.

O acesso à nova acostagem se dá por uma ponte com aproximadamente 122 metros de extensão e 8,5 metros de largura, proporcionando uma via para tráfego de pessoas, veículos e demais equipamentos.

Figura 101 – Primeiro embarque de granel vegetal no Tiplam
Fonte: Nogueira C. (2017)

As informações dimensionais e de dedicação de carga destas acostagens seguem apresentadas na Tabela 90.

Berço	Comprimento (m)	Largura do cais (m)	Profundidade atual (m)	Profundidade de projeto (m)	Destinação
Berço 1	178	22,9	9,8	12	Desembarque de fertilizantes, enxofre e amônia
Berço 2	292	25	13,3	13,5	Embarque de granel vegetal
Berço 3	270	25	13,3	13,5	Embarque de granel vegetal
Berço 4	279	23,5	10,3	13,5	Desembarque de fertilizantes e enxofre

Tabela 90 – Características dos berços do Tiplam

Fonte: Dados obtidos por meio de aplicação de questionário *on-line* (2018). Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

O Berço 1 conta com dois pontos de amarração externos ao píer, um junto à ponte da correia transportadora e um delfim 35 metros ao sul do píer.

Equipamentos portuários

A Tabela 91 apresenta as características dos equipamentos de cais do Tiplam.

Equipamento	Berço	Capacidade nominal	Carga movimentada
Shipunloader	Berço 1	1.200 t/h	Enxofre e fertilizantes em geral
Shiploader	Berço 2	3.000 t/h	Grãos vegetais e farelo de soja
Shiploader	Berço 3	3.000 t/h	Açúcar
Shipunloader	Berço 4	1.200 t/h	Enxofre e fertilizantes em geral

Tabela 91 – Equipamentos de cais do Tiplam

Fonte: Dados obtidos por meio de aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O transporte de granéis no Tiplam ocorre por esteiras e tubulações. Nas instalações do Terminal a amônia é movimentada por dutovia de 14 polegadas até os tanques de armazenagem e de lá a expedição à fábrica de Cubatão ocorre por uma segunda dutovia de diâmetro variado, de 6 a 14 polegadas.

Armazenagem

Com a recente conclusão das obras de expansão do Tiplam, as capacidades e destinações das estruturas de armazenagem do Terminal seguem listadas na Tabela 92.

Armazenagem	Capacidade	Carga	Área (m ²)
Tanque	30.845 m ³	Amônia	-
Pátio 1	60.000 t	Enxofre	14.372
Pátio 2	66.000 t	Enxofre	15.180
Armazém de Fertilizantes 1	60.000 t	Fertilizantes	10.400
Armazém de Fertilizantes 2	60.000 t	Fertilizantes	12.444
Armazém 1	83.000 t	Grãos e farelos	10.440
Armazém 2	83.000 t	Grãos e farelos	10.440
Armazém 3	83.000 t p/ grãos 114.000 t p/ açúcar	Grãos, farelos e açúcar	10.440
Armazém 4	114.000	Açúcar	10.440

Tabela 92 – Descrição de armazenagem do Tiplam

Fonte: Dados obtidos através de aplicação de questionário *online* (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A disposição das instalações de armazenagem do Tiplam segue apresentada na Figura 102.

Figura 102 – Localização das instalações de armazenagem do Tiplam
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.2.1.2. Análise das operações

Os parâmetros dos trechos de cais do Tiplam, considerados para o cálculo de capacidade, seguem apresentados na Tabela 93.

Trecho de cais	Berços	Principais mercadorias movimentadas no ano-base	In-out (h)	Dias disponíveis	Índice de ocupação
Tiplam 1	1	Enxofre, amônia e fertilizantes	4	364	70%
Tiplam 2	1	Soja e farelo de soja	4	364	90%
Tiplam 2	1	Soja, milho e farelo de soja	4	364	90%
Tiplam 3	1	Açúcar	4	364	90%
Tiplam 4	1	Enxofre e fertilizantes	4	364	70%

Tabela 93 – Parâmetros dos cálculos dos trechos de cais do Tiplam
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Como os trechos de cais Tiplam 1 e Tiplam 4 são especializados na operação de fertilizantes e enxofre, se tornam “guichês” de atendimento de uma mesma fila. Assim, a adoção do índice de ocupação padrão referente a um trecho de cais com dois pontos de atendimento é coerente para ambos os trechos de cais.

Como o Terminal opera cargas em diferentes naturezas e sentidos, a análise de seus fluxos ocorrerá separadamente, junto aos seus respectivos indicadores operacionais.

Conforme considerado para os outros terminais que movimentam grânéis sólidos vegetais, foram avaliados dois cenários de capacidade, que diferem em relação ao índice de

ocupação admissível dos trechos de cais. O cálculo do Tiplam, considerando o índice de ocupação padrão, em função do número de berços, encontra-se no Apêndice 5 (vol. 3).

Fertilizantes e enxofre

A operação de fertilizantes e enxofre no Tiplam ocorre no sentido de desembarque. As cargas são retiradas das embarcações através de *Shipunloader* com o uso de *grab*, passando pela moega, as cargas caem na esteira, pela qual são transportadas até as instalações de armazenagem. Na retroárea, a empresa utiliza pás carregadeiras para a movimentação do granel sólido. A Figura 103 ilustra o fluxo dessa operação.

Figura 103 – Fluxograma operacional de desembarque de fertilizantes e enxofre
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Tabela 92 são apresentados os indicadores operacionais da movimentação de fertilizantes e enxofre.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Fertilizantes	Tiplam 1	24.853	40.403	385,9	64,4	9,4	73,8
Enxofre	Tiplam 1	35.608	40.247	623,8	57,1	10,1	67,2

Tabela 94 – Indicadores operacionais da movimentação de fertilizante e enxofre no Tiplam
Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Amônia

A operação de amônia no Terminal ocorre no sentido de desembarque. A carga é bombeada dos navios para as dutovias passando pelos mangotes e, então, conduzida ao tanque onde é armazenada, como apresentado no fluxograma da Figura 104.

Figura 104 – Fluxograma operacional de desembarque de amônia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 95 apresenta a seguir os indicadores operacionais da movimentação de amônia no Tiplam.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Amônia	Tiplam 1	16.625	19.025	812,1	20,5	8,2	28,7

Tabela 95 – Indicadores operacionais de desembarque de amônia no Tiplam
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Açúcar, farelo de soja, milho e soja

A partir do ano de 2017, o Terminal começou a movimentar as cargas de granéis sólidos de açúcar, farelo de soja, milho e soja (ANTAQ, 2017c).

O embarque destes granéis vegetais ocorre de maneira semelhante, saindo da área de armazenagem em direção ao cais, através de correias transportadoras ligadas a um *shiploader*, que transfere a carga ao navio. A Figura 105 apresenta de forma esquemática o fluxograma dessa operação.

Figura 105 – Fluxograma operacional da movimentação de açúcar, soja e milho no Tiplam
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Como a operação começou a ser realizada após o ano-base de 2016, o cálculo de capacidade do Terminal passa a considerar essas cargas apenas para os horizontes futuros. Tendo em vista a indisponibilidade de registro, os indicadores operacionais dessas movimentações, considerados para o cálculo de capacidade, foram estimados de acordo com alguns critérios. Desse modo, os indicadores operacionais seguem apresentados na Tabela 96 e os parâmetros utilizados seguem discriminados a seguir.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Farelo de soja	Tiplam 2	25.020	41.521	1.800,0	13,9	9,4	23,3
Soja	Tiplam 2	67.116	75.841	2.100,0	32,0	9,4	41,4
Milho	Tiplam 2	66.930	71.497	2.100,0	31,9	10,4	42,3
Açúcar	Tiplam 3	40.000	59.405	2.100,0	19,0	10,0	29,0

Tabela 96 – Indicadores operacionais do embarque de açúcar, farelo de soja, milho e soja no Tiplam
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para a obtenção da produtividade estimada do Terminal, foi utilizado um fator de eficiência de 70% sobre a capacidade nominal do equipamento adquirido pelo TUP para as operações de açúcar, milho e soja. Devido à menor densidade, esse fator foi reduzido para 60% quando considerado para o farelo de soja.

Em relação aos lotes médios e tempos médios inoperantes, foram realizando *benchmarks* com outros terminais do Porto Organizado, cuja operação das cargas é semelhante.

No caso do açúcar, foi utilizado o mesmo lote médio observado para o Terminal 12A, cujo calado operacional é semelhante ao do Tiplam. Por sua vez, o tempo inoperante adotado foi aquele observado no Berço Teaçu 1, devido a semelhança na operação com a Elevações Portuárias.

Para as operações de soja, milho e farelo de soja, tanto os tempos inoperantes, como os lotes foram considerados iguais àqueles observados no trecho de Cais 39, operado pela ADM do Brasil.

3.2.1.3. Capacidade

Os valores de capacidade de movimentação no Cais do Tiplam, calculados de 2016 até 2060, seguem expostos no Gráfico 28.

Gráfico 28 – Capacidade de cais do Tiplam
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme pode ser observado, a capacidade de movimentação de granéis líquidos combustíveis e químicos apresenta pequena variação ao longo do cenário de análise, ocasionada pela representatividade de outras cargas no trecho de cais. Com o início da operação do Berço Tiplam 4 no ano de 2020, parte da demanda de fertilizantes do Complexo é direcionada para este novo berço, resultando em incremento de capacidade de cais disponível à sua movimentação, que alcança o dobro da capacidade calculada para 2016.

Para o açúcar e granéis sólidos vegetais, considerados a partir do ano de 2020, a capacidade calculada se inicia em 8,5 milhões e 10,8 milhões de toneladas, respectivamente. Ressalta-se que os valores de capacidade calculados para estas cargas levam em consideração um índice de ocupação de 90%, conforme apresentado na seção 3.2.1.2. O cálculo do Tiplam, considerando o índice de ocupação padrão, em função do número de berços, encontra-se no Apêndice 5 (vol. 3).

Durante o ano-base de pesquisa (2016), o Terminal contava com um tanque de 30.845 m³ para armazenamento de amônia. Utilizando a densidade média de 0,7 t/m³ (NIST, 2017) e um tempo médio de estadia de oito dias, conforme consta em questionário *online*, a capacidade dinâmica resulta em 985.112 t, superior a capacidade de cais da carga.

A armazenagem de fertilizantes é realizada em um pátio e um armazém de 60 mil t de capacidade estática cada. Com a realização das expansões já em andamento, o TUP ganhará mais um pátio e um armazém com capacidades estáticas para 66 mil e 60 mil t, respectivamente. Adotando oito dias como tempo médio de estadia admissível, conforme consta em questionário

online, calcula-se uma capacidade dinâmica de armazenagem de 11,2 milhões t/ano, não representando um limitante para as operações.

Para o cálculo da capacidade de armazenagem de açúcar e granéis sólidos vegetais foram utilizadas as instalações apresentadas na Tabela 92 aliadas à adoção de um tempo médio de estadia admissível de dez dias adotado como tempo semelhante ao relatado em questionário *online* pela ADM. Com esses parâmetros, calcula-se uma capacidade dinâmica de armazenagem de 8,3 milhões t/ano para o açúcar e 9 milhões t/ano para os granéis sólidos vegetais.

Constata-se que apesar da capacidade de armazenagem do TUP estar abaixo da capacidade de movimentação de cais, ambas as capacidades se apresentam maiores do que a demanda projetada, não caracterizando necessariamente que a armazenagem de grãos vegetais seja um gargalo.

No caso do açúcar, o valor de capacidade de armazenagem calculado é de mesma ordem de grandeza de sua capacidade de cais, de forma que pequenas alterações no tempo médio de estadia admissível já seriam suficientes para que a capacidade de armazenagem ultrapassasse a capacidade de cais calculada.

3.2.2. Terminal Marítimo Privativo de Cubatão (TMPC)

O TMPC está localizado ao final do Canal da Piaçaguera. A proprietária e operadora do Terminal, Usiminas, possui uma unidade fabril contígua ao TMPC. A Figura 106 ilustra a poligonal do Terminal e a localização de seus berços.

Figura 106 – Localização do TMPC
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.2.2.1. Infraestrutura

Nas subseções a seguir estão expostas as características mais relevantes da infraestrutura do Terminal para as operações portuárias.

Acostagem

O TMPC possui três estruturas de acostagem que são:

- » Cais 1: dispõe dos berços 3 e 4, comprimento de 342 metros e largura de 23 metros.
- » Píer: dispõe dos berços 1 e 2, um em cada face da estrutura, conta com 200 metros acostáveis e largura de 25 metros.
- » Cais 2: onde está situado o Berço 5, tem 302 metros de comprimento, 25 metros de largura e um dolfim de amarração, para suporte do lançante de ré, que fica a 100 metros da face sul do píer.

A Figura 107 ilustra da infraestrutura de acostagem do TMPC.

Figura 107 – Infraestrutura de acostagem do TMPC
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As especificações dos cinco berços do Terminal seguem indicadas na Tabela 97.

Estrutura de Acostagem	Berço	Destinação operacional	Extensão (m)	Profundidade de projeto (m)	Profundidade atual (m)
Píer	1 e 2	Produtos siderúrgicos e carga geral	200	12	9,8
Cais 1	3 e 4	Produtos siderúrgicos e granéis sólidos	342	12	9,8
Cais 2	5	Granéis sólidos (atualmente inoperante)	302	12	9,8

Tabela 97 – Descrição das acostagens do TMPC

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Segundo informações obtidas em visita técnica realizada em 2017, o Berço 5 encontra-se inoperante desde o ano de 2014, por opção da empresa, em virtude de questões de mercado.

Equipamentos portuários

Para as operações no cais o TUP dispõe de carregadores, descarregadores e guindastes MHC. A Tabela 60 apresenta as características desses equipamentos.

Equipamento	Quantidade	Berços atendidos	Carga movimentada	Capacidade (t/h)
Descarregador	2	Berço 5	Granéis sólidos	1.220
Carregador	2	Berços 3 e 4	Prod. siderúrgicos e carga geral	100
MHC	2	Todos	Prod. siderúrgicos e carga geral	200

Tabela 60 – Equipamentos de cais do TMPC

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os descarregadores do Berço 5 operam com o auxílio de *grab*, que descarregam a carga nas correias transportadoras.

A Figura 108 apresenta os descarregadores, as moegas e a esteira que percorre o Cais 2.

Figura 108 – Descarregadores do Cais 2 do TMPC

Fonte: Imagem fornecida pelo TMPC (2017)

Para o transporte das cargas entre a armazenagem e o cais, são utilizadas carretas para produtos siderúrgicos e correias transportadoras para as cargas de carvão e minério. As duas correias existentes possuem capacidade nominal de 1.200 t/h cada e foram instaladas no Terminal no ano de 1988.

Armazenagem

A infraestrutura de armazenagem do TMPC é composta por quatro pátios e um armazém. A Figura 109 localiza as instalações de armazenagem do Terminal.

Figura 109 – Infraestrutura de armazenagem do TMPC
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 98 discrimina as características das instalações de armazenagem do TMPC, disponibilizadas durante a visita técnica e via questionário *on-line*.

Instalação	Dedicação	Área (m ²)
Armazém	Prod. siderúrgicos	14.500
Pátio de carvão	Carvão mineral	155.961
Pátio de minério	Minério de ferro	130.080
Pátio C3	Cargas de terceiros	55.346
Pátio de estocagem de placas	Placas	17.000

Tabela 98 – Características das instalações de armazenagem do TMPC
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Segundo informações obtidas em visita técnica, a produção primária da indústria está parada. Sendo assim, a única instalação de armazenagem em utilização atualmente é o pátio de estocagem de placas. Os representantes da Usiminas informaram que ainda não há uma definição sobre a retomada da produção primária, porém já estão sendo realizados estudos a respeito.

No cenário atual, a operação do Terminal resume-se ao recebimento de placas e à expedição de bobinas. As placas chegam por via marítima, ferroviária e rodoviária, e são laminadas para a produção de bobinas, as quais são expedidas principalmente via navegação de cabotagem, mas também em menor proporção pelos modais rodoviário e ferroviário.

3.2.2.2. Análise das operações

Para os cálculos de capacidade de cais, o Terminal foi separado em dois trechos de cais, os quais são apresentados na Tabela 99, com seus respectivos parâmetros de cálculo.

Trecho de cais	Berços	Principais mercadorias movimentadas no ano-base	In-out (h)	Dias disponíveis	Índice de ocupação
Pier Usiminas	2	Produtos siderúrgicos, carvão mineral e minério de ferro	4	364	80%
Cais Usiminas	2	Produtos siderúrgicos	4	364	80%

Tabela 99 – Parâmetros dos cálculos dos trechos de cais do TMPC
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nos trechos do TMPC ocorrem somente operações da própria empresa. Dessa maneira, com a verticalização do sistema, é condizente a utilização de um índice de ocupação admissível maior do que aquele definido em função do número de berços, sendo adotado então o valor de 80%. A seguir estão apresentados os fluxos e os indicadores operacionais das cargas relevantes do Terminal.

Produtos siderúrgicos e carga geral

No sentido de embarque, a carga das instalações de armazenagem é carregada nos caminhões, com o auxílio de pontes rolantes, para então ser transportada até o cais. No cais o produto é transferido para o navio por meio de carregador, ou eventualmente, é utilizado o guindaste de bordo. A Figura 110, exibe de forma esquemática o fluxo operacional do embarque da carga, sendo possível observar que para o desembarque o fluxo apresenta o sentido contrário.

Figura 110 – Fluxograma operacional de embarque de produtos siderúrgicos e carga geral
Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

Na Tabela 100 são apresentados os indicadores operacionais da movimentação de produtos siderúrgicos no Terminal.

Operação	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade e (t/h)	Tempo médio de operação (h)	Tempo médio inoperante (h)	Tempo médio de atracação (h)
Produtos siderúrgicos (desembarque)	Cais Usiminas	34.557	36.294	227,5	155,4	18,7	174
Produtos siderúrgicos (embarque)	Cais Usiminas	12.883	28.611	104,7	143,6	17,6	166
Produtos siderúrgicos (embarque)	Pier Usiminas	5.290	10.015	70,3	78,9	14,0	93,0

Tabela 100 – Indicadores operacionais de embarque de produtos siderúrgicos no TUP Usiminas. Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

Carvão mineral e minério de ferro

As movimentações da Usiminas no ano de 2016 foram atípicas, o que se observa na menor taxa de desembarques de minério e carvão. No ano-base, o Terminal movimentou essas cargas majoritariamente no sentido de embarque, operação que não condiz com a especialidade dos equipamentos instalados e disponíveis no Cais 2.

Na Tabela 101 são apresentados os indicadores operacionais referentes às operações de embarque.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Carvão mineral	Cais Usiminas	36.008	37.122	161,2	223,4	9,9	233,3
Minério de ferro	Cais Usiminas	21.815	21.815	136,3	160,1	14,2	174,3

Tabela 101 – Indicadores operacionais de embarque de carvão mineral e minério de ferro. Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

3.2.2.3. Capacidade

O Gráfico 29 apresenta os valores de capacidade de cais calculados para o TMPC entre os anos de 2016 e 2060, considerando os berços operacionais no ano-base.

Gráfico 29 – Capacidade de cais do TMPC
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Não são previstas futuras operações de granéis sólidos minerais, o que implica no aumento do tempo de cais disponível para a operação de produtos siderúrgicos na forma de carga geral, o que resulta no acréscimo de capacidade para esta carga.

Conforme informado pelos representantes da Usiminas durante a visita técnica (2017), devido ao fato de o Berço 5 não estar operacional desde o ano de 2014 e de não haver atracções nesse trecho no ano-base do Plano Mestre (2016), este não foi considerado no cálculo de capacidade do Terminal. Porém, salienta-se que o berço dispõe de estrutura de cais com potencial para a movimentação de granéis sólidos.

Os produtos siderúrgicos são armazenados em um armazém de 60 mil toneladas de capacidade estática, considerando um tempo médio de estadia de 20 dias, conforme relatado via questionário *on-line*, então a capacidade dinâmica de armazenagem dos produtos siderúrgicos é de cerca de 1,1 milhão de t/ano. Com a paralisação nas operações de granéis minerais, os pátios que eram utilizados para sua armazenagem, apresentados na Tabela 98, podem ser utilizados para produtos siderúrgicos.

3.2.3. DP World Santos

O Terminal DP World Santos está localizado à margem esquerda do Canal do Porto de Santos, entre os rios Diana e Sandi, ao lado dos terminais de granéis líquidos da Ilha Barnabé. Trata-se de um TUP especializado na movimentação de contêineres, cuja localização está apresentada na Figura 111.

Figura 111 – Localização do TUP DP World Santos
Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

3.2.3.1. Infraestrutura

As subseções a seguir caracterizam a infraestrutura do Terminal, a qual possibilita suas operações portuárias. São analisados separadamente os aspectos de acostagem, equipamentos e armazenagem.

Acostagem

A DP World Santos conta com um cais de, aproximadamente, 653 metros de comprimento e 77 metros de largura, apresentando dois berços semelhantes.

A Tabela 102 traz as principais características das instalações de acostagem.

Berços	Comprimento (m)	Profundidade de projeto (m)	Profundidade atual (m)	Calado máximo autorizado (m)
Berço 1	319	17	16	13,7
Berço 2	319	17	16	13,7

Tabela 102 – Infraestrutura de acostagem do TUP DP World Santos
Fonte: Dados obtidos por meio de aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O comprimento de cada berço leva em consideração um espaçamento de 15 metros entre as embarcações, mas como se trata de um cais contínuo, podem ser operados navios de diferentes dimensões. Quanto ao calado operacional, este é 2,3 metros inferior à profundidade, por conta de restrições no canal de navegação.

Equipamentos portuários

Os equipamentos existentes no cais e nos pátios da DP World Santos seguem apresentados na Tabela 103.

Equipamento	Quantidade	Capacidade nominal	Local de operação
Portêiner	6	40 mov/h	Berços 1 e 2
<i>Reach stacker</i>	5	45 t	Pátio
<i>Terminal tractor</i>	42	40 t	Pátio
Semirreboque	42	40 t	Pátio
<i>Spreader</i>	2	-	Pátio de Vazios
Balança rodoviária	4	-	Pátio
Transtêiner	22	40 t	Pátio
<i>Scanner</i>	2	50 TEU/h	Pátio

Tabela 103 – Equipamentos portuários da DP World Santos

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Armazenagem

No que diz respeito às instalações de armazenagem do Terminal, a Tabela 104 apresenta as principais informações.

Instalação de armazenagem	Quantidade	Área (m ²)	Capacidade unitária	Destinação operacional
Pátio	1	210.000	26.740 TEU	Contêineres e carga geral
Pátio	1	25.922	3.705 TEU	Contêineres vazios
Armazéns	3	2.748	5.496 t	Carga geral

Tabela 104 – Infraestrutura de armazenagem DP World Santos

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Além disso, o Terminal tem mil tomadas para o armazenamento de contêineres *reefers* (EMBRAPORT, [2017]a).

Estudos e projetos

No início de 2018, a Fibria e a DP World Santos assinaram um contrato de longo prazo para a operação e armazenagem de celulose no TUP DP World Santos. A operação portuária terá início com a conclusão das obras, prevista para o final de 2020 (DP WORLD SANTOS, [2017]).

Pelo contrato, fica garantida à Fibria e suas subsidiárias a prestação dos serviços portuários pela DP World Santos até 2039, sendo possível a prorrogação até 2042, sujeita à obtenção da renovação da autorização portuária pela DP World Santos.

O projeto contempla a construção de armazém de 35 mil m², construção de viaduto para interligação rodoviária, extensão do cais para atracação de dois navios simultaneamente e ramal ferroviário, prevendo um volume gradual de 3,3 milhões de toneladas de celulose (DP WORLD SANTOS, [2017]).

3.2.3.2. Análise das operações

Para o cálculo de capacidade, o Terminal foi dividido em dois trechos de cais. Ambos consideram os dois berços de atracação, porém foram separados em função da carga movimentada, visto que navios de contêineres possuem prioridade de atracação. A Tabela 105 apresenta os parâmetros de cálculo utilizados para cada trecho de cais.

Trecho de cais	Berços	Principais mercadorias movimentadas no ano-base	In-out (h)	Dias disponíveis	Índice de ocupação
DP World Santos	2	Contêineres e veículos	3	364	70%

Tabela 105 – Parâmetros de cálculo do trecho de cais DP World Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No sentido de embarque, a carga segue das instalações de armazenagem em direção ao cais por meio de *terminal tractors*, sendo as empilhadeiras *reach stacker* responsáveis pelo carregamento dos contêineres nos caminhões. No cais, o contêiner é transferido para o navio por meio de portêiner. No sentido de desembarque, a operação é semelhante, porém em sentido inverso. A empresa também utiliza o transtêiner *Rubber Tyred Gantry* (RTG) em sua retroárea para o manuseio dos contêineres. A Figura 112 exhibe de forma esquemática o fluxo operacional de embarque no Porto.

Figura 112 – Fluxograma das operações de embarque DP World Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com base nas atracções do ano de 2016, foram calculados os seguintes indicadores operacionais, apresentados na Tabela 106.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (TEU)	Lote máximo (TEU)	Produtividade e (TEU/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Contêiner	DP World Santos	1.877	5.403	146,22	12,8	8	20,8

Tabela 106 – Indicadores operacionais em TEU para a movimentação de contêineres DP World Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.2.3.3. Capacidade

No Terminal DP World Santos ocorrem operações de contêineres e de veículos, e os resultados de capacidade do cais do Terminal para estas cargas seguem expostos no Gráfico 30 e no Gráfico 31, respectivamente.

Gráfico 30 – Capacidade de cais para contêineres TUP DP World Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 31 – Capacidade de cais para veículos TUP DP World Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A tendência é de que gradativamente não haja capacidade no Terminal para a movimentação de veículos ao longo dos próximos 40 anos e, com isso, haverá um crescimento discreto na capacidade de movimentação de contêineres através das instalações da DP World Santos, em razão da representatividade das cargas movimentadas no trecho de cais.

No que diz respeito à armazenagem, o Terminal possui dois pátios com capacidade total de 30,57 mil TEU. Considerando um tempo médio de estadia de oito dias para os contêineres cheios e 24 dias para os contêineres vazios, conforme relatado via questionário *on-line*, calculou-se uma capacidade dinâmica de aproximadamente 1,28 milhão de TEU/ano, não indicando déficit de armazenagem. O Terminal não informou se haverá área distinta de armazenagem para veículos, logo, considera-se que as áreas ociosas de armazenagem de contêineres poderão ser utilizadas para os veículos.

3.2.4. Terminal Sucocítrico Cutrale

Localizado à margem esquerda do Canal do Porto de Santos e construído em 1984, o TUP Cutrale movimenta suco de laranja e exporta grãos vegetais, soja e milho. A Figura 113 ilustra a localização do TUP Cutrale.

Figura 113 – Localização do TUP Cutrale
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.2.4.1. Infraestrutura

Nas seções subsequentes é apresentada a infraestrutura disponível no Terminal para as suas movimentações portuárias, analisando especificamente sua acostagem, seus equipamentos e sua armazenagem.

Acostagem

De acordo com dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line*, a infraestrutura de acostagem da Sucocítrico Cutrale consiste em um píer corrido, composto por apenas um berço com dolphins de amarração. Existe uma ponte de acesso entre o Terminal e o píer, permitindo o acesso de pessoas e veículos e passagem das dutovias.

A Tabela 107 traz as principais informações a respeito da infraestrutura de acostagem do TUP Cutrale.

Berço	Comprimento (m)	Largura (m)	Profundidade (m)	Destinação operacional
Cutrale	260	11	13,40	Granéis Líquidos e sólidos

Tabela 107 – Infraestrutura de acostagem do TUP Cutrale
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Equipamentos

A Tabela 108 e a Tabela 109 apresentam as principais informações dos equipamentos portuários do TUP, de acordo com sua dedicação e carga.

Equipamento	Quantidade	Capacidade nominal	Destinação operacional	Fabricante
<i>Shiploader</i>	1	1.000 t/h	Granéis sólidos vegetais	Filsan
Correia transportadora	1 linha	300 a 1.000 t/h	Granéis sólidos vegetais	Filsan
Elevador de caneca	6	500 t	Granéis sólidos vegetais	Filsan
Balança ferroviária	1	160 t	Granéis sólidos vegetais	Toledo do Brasil
Balança rodoviária	2	100 t	Granéis sólidos vegetais	Toledo do Brasil
Balança de fluxo	2	5 t	Granéis sólidos vegetais	Tofluxo
Rampa rodoviária	2	300 t/h	Granéis sólidos vegetais	Saur

Tabela 108 – Equipamentos utilizados na operação de grãos no TUP Cutrale

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Equipamento	Quantidade	Capacidade nominal	Modelo/Fabricante
Dutovias (Suco concentrado)	8	800 m ³ /h	Maso
Dutovias (Suco <i>in natura</i>)	8	600 m ³ /h	W55/60+/Apv
Bombas de embarque (Suco concentrado)	17	90 t	Maso
Bombas de embarque (Suco <i>in natura</i>)	8	75 t	W55/60+/Apv
Bomba de descarga	6	70 t	2HX100

Tabela 109 – Equipamentos utilizados na operação de suco no TUP Cutrale

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Armazenagem

Segundo informações obtidas do questionário *on-line*, a armazenagem de grãos ocorre nos dois armazéns graneleiros mais ao fundo do Terminal. Cada armazém conta com 12.500 m² de área e capacidade estática de 75 mil toneladas de grãos.

Já os sucos são armazenados em 43 tanques de diferentes capacidades, totalizando a capacidade estática de aproximadamente 90 mil m³, dispostos em cinco câmaras frigoríficas. As câmaras frigoríficas seguem descritas na Tabela 110, enquanto que a localização de todas as estruturas de armazenagem está disposta na Figura 114.

Armazenagem	Quantidade de tanques	Capacidade (t)	Dedicação de carga
Câmara 1	16	1.000	Suco concentrado
Câmara 2	8	1.000	Suco concentrado
Câmara 3	9	2.300	Suco concentrado
Câmara 4	4	4.000	Suco <i>in natura</i>
Câmara 5	6	5.250	Suco <i>in natura</i>

Tabela 110 – Caracterização das câmaras frigoríficas do TUP Cutrale

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Figura 114 – Instalações de armazenagem do TUP Cutrale
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Estudos e projetos

De acordo com informações obtidas em reunião com representantes da Cutrale, o Terminal apresenta problemas com fornecimento de energia e, quando ocorrem quedas de energia, o processo de pasteurização demora de cinco a dez horas para ser reestabelecido.

Segundo o questionário *on-line* aplicado à empresa Cutrale, o Terminal conta com projeto de implantação de ramal de transmissão e subestação de 138 kV, com dois transformadores para alimentação das instalações da unidade, minimizando atrasos e imprevistos.

3.2.4.2. Análise das operações

O trecho de cais modelado para a Cutrale é composto por seu único berço e segue descrito na Tabela 111.

Trecho de cais	Berços	Principais mercadorias movimentadas no ano-base	In-out (h)	Dias disponíveis	Índice de ocupação
Cutrale	1	Sucos e soja	12	364	80%

Tabela 111 – Parâmetros de cálculo do trecho de cais Cutrale
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Devido à diversidade de natureza das cargas movimentadas no Terminal, que opera tanto granéis líquidos como granéis sólidos, a análise de suas operações segue separada de acordo com a carga em questão.

Sucos cítricos

No embarque, o produto sai de tanques localizados no Terminal e, passando por dutovias, é embarcado nos navios com o auxílio de mangotes. A movimentação da carga pode ser visualizada de maneira ilustrativa na Figura 115.

Figura 115 – Fluxograma das operações de suco de laranja no TUP Cutrale
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A fim de calcular a capacidade do Terminal no embarque de sucos foram inicialmente analisados os indicadores específicos para esta operação, que seguem exibidos na Tabela 112.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Sucos cítricos	Cutrale	18.087	70.686	234,6	77,1	6,7	83,8

Tabela 112 – Indicadores operacionais do embarque de sucos cítricos na Cutrale
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Soja

A operação de soja no Terminal ocorre no sentido de embarque. Após sair das respectivas áreas de armazenagem, o produto é transportado por correias até a *shiploader*, localizado no cais, para então ser embarcado. A Figura 116 ilustra o fluxo da operação descrita.

Figura 116 – Fluxograma das operações de soja no TUP Cutrale
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Foram calculados os indicadores operacionais para o embarque de soja no TUP, valores que permitem medir a capacidade deste Terminal para esta operação. Seus resultados seguem apresentados na Tabela 113.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Soja	Cutrale	61.103	71.455	750,5	81,4	8,6	90,0

Tabela 113 – Indicadores operacionais do embarque de soja no TUP Cutrale
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.2.4.3. Capacidade

A capacidade de movimentação por carga do TUP Cutrale no ano-base e nos anos futuros é apresentada no Gráfico 32.

Gráfico 32 – Capacidade de cais do TUP Cutrale
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme pode ser observado, considerando a expansão dos terminais que movimentam os grãos vegetais no Complexo, a movimentação desses granéis tende a se direcionar aos terminais em função das suas capacidades de cais. Dessa maneira, observa-se que parte da demanda atualmente destinada ao TUP Cutrale, será direcionada a outros terminais, o que conseqüentemente reduz a sua capacidade de cais. Sendo assim, mais horas estarão disponíveis para a operação de suco, que apresenta um acréscimo de aproximadamente 200 mil toneladas em sua capacidade no ano de 2020.

Para o cálculo da capacidade de armazenagem de sucos, foram considerados todas as instalações descritas na Tabela 110. Considerando um tempo médio de permanência da carga nos tanques de 30 dias, calculou-se uma capacidade dinâmica no Terminal de 1,12 milhão de t/ano, valor muito próximo à capacidade de cais instalada.

Os granéis sólidos vegetais são armazenados em dois armazéns pertencentes ao Terminal. Considerando 15 dias como tempo médio de estadia, calculou-se uma capacidade dinâmica de armazenagem de 3,65 milhões de t/ano, não caracterizando um gargalo para as operações portuárias.

3.2.5. Terminal Marítimo Dow

O Terminal Dow está localizado na região da Conceiçãozinha, à margem esquerda do estuário de Santos, ao lado do TUP Cutrale. O Terminal Dow foi instalado em 1971 e movimenta soda cáustica e outros produtos químicos líquidos.

A Figura 117 ilustra a localização do TUP Dow.

Figura 117 – Localização do Terminal Dow
Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

3.2.5.1. Infraestrutura

A seguir, está descrita a infraestrutura do TUP Dow, incluindo as subseções de acostagem, equipamentos e armazenagem.

Acostagem

De acordo com informações obtidas por meio de questionário *on-line*, a estrutura de acostagem da Dow é composta por um píer, com plataforma de operação, quatro dolphins e uma ponte de acesso. A plataforma de operação tem 30 m de comprimento, 12 m de largura e é ligada à costa por uma ponte de acesso. A estrutura recebe navios de até 183 m de comprimento e tonelagem de porte bruto (TPB) de 42 mil toneladas.

A localização dos quatro dolphins, sendo dois de atracação e dois de amarração, está apresentada na Figura 118.

Figura 118 – Infraestrutura de acostagem do TUP Dow
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Equipamentos

Conforme dados fornecidos em questionário pelo operador, o Terminal conta com um sistema de dutovias, com 23 linhas, cujos diâmetros variam de 4" a 8" e suas capacidades nominais estão entre 100 m³/h e 300 m³/h, de acordo com a dedicação de carga.

Armazenagem

Segundo informações obtidas no questionário *on-line*, a armazenagem da Dow é composta por 28 tanques e três esferas. Tais instalações são utilizadas para o armazenamento de produtos químicos e apresentam capacidade estática total de 61.488 m³.

A Tabela 114 dispõe das estruturas de armazenagem e suas principais características.

Instalação de armazenagem	Nome	Capacidade (m ³)	Diâmetro da dutovia
Tanque	D-01	1.161	4"
Tanque	D-02	574	6"
Tanque	D-03	1.316	4"
Tanque	D-04	1.005	4"
Tanque	D-05	543	6"
Tanque	D-06	357	4"
Tanque	D-07	358	4"
Tanque	D-08	1.008	4"

Instalação de armazenagem	Nome	Capacidade (m ³)	Diâmetro da dutovia
Tanque	D-09	1.008	6"
Tanque	D-10	358	6"
Tanque	D-11	4.010	4"
Tanque	D-12	802	4"
Tanque	D-13	318	-
Tanque	D-14	3.188	6"
Tanque	D-15	3.180	6"
Tanque	D-16	3.193	6"
Tanque	D-17	4.037	8"
Tanque	D-19	9.987	8"
Tanque	D-20	2.020	6"
Tanque	D-21	543	6"
Tanque	D-22	1.004	6"
Tanque	D-23	9.962	8"
Tanque	D-24	48	-
Tanque	D-25	35	-
Tanque	V-100	2.063	6"
Tanque	V-101	2.058	6"
Tanque	V-102	2.107	6"
Esfera	V-103	813	-
Esfera	AV-40	3.887	6"
Esfera	2-VE-7	421	-
Tanque	V-111	124	-

Tabela 114 – Caracterização das câmaras frigoríficas do TUP Dow

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.2.5.2. Análise das operações

De acordo com a estrutura de acostagem no Terminal, seguem apresentados na Tabela 115 os parâmetros de cálculo do trecho de cais do TUP Dow.

Trecho de cais	Berços	Principais mercadorias movimentadas no ano-base	In-out (h)	Dias disponíveis	Índice de ocupação
Dow	1	Soda cáustica e produtos químicos	3,5	364	80%

Tabela 115 – Parâmetros de cálculo do trecho de cais Dow

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As principais operações portuárias desempenhadas pelo Terminal Dow em Santos são o desembarque de soda cáustica e de outros produtos químicos na forma de granéis líquidos, cargas apenas da própria empresa. Dessa maneira, com a verticalização do sistema, é condizente a utilização de um índice de ocupação admissível maior do que aquele definido em função do número de berços, sendo adotado então o valor de 80%.

Essas cargas são desembarcadas com o uso de bombas de bordo e são conduzidas às dutovias por mangotes. Por meio das dutovias, as cargas são destinadas às instalações de armazenagem, como aponta o fluxograma da Figura 119.

Figura 119 – Fluxograma das operações de desembarque no Terminal DOW
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Considerando as cargas de maior relevância para o Terminal, são apresentados na Tabela 116 os indicadores operacionais considerados para o cálculo de capacidade de cais.

Carga	Trecho de cais	Lote médio (t)	Lote máximo (t)	Produtividade (t/h)	Tempo de operação (h)	Tempo inoperante (h)	Tempo de atracação (h)
Soda cáustica	Dow	7.160	19.040	256,5	27,9	4,6	32,5
Produtos químicos	Dow	2.215	5.747	101,3	21,9	4,5	26,4

Tabela 116 – Indicadores operacionais no Terminal Dow
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

3.2.5.3. Capacidade

O Gráfico 33 apresenta a capacidade de movimentação no cais do Terminal Dow no ano-base e nos anos futuros.

Gráfico 33 – Capacidade de cais do Terminal Dow
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme pode ser observado, a capacidade de cais do Terminal se mantém na faixa de 900 mil toneladas por ano, ao longo de todo horizonte de análise.

Em relação à capacidade de armazenagem, considerando os 61 mil m³ de capacidade estática disponíveis, uma densidade média das cargas movimentadas como 0,8 t/m³ e um tempo médio de estadia de 15 dias, de acordo com o relatado em questionário *on-line*, estima-se que

a capacidade de armazenagem do Terminal seja de 1,2 milhão de toneladas por ano, valor superior à capacidade de cais.

3.2.6. Base Logística de Tubos (Saipem)

O TUP Saipem está localizado a leste da comunidade de Santa Cruz dos Navegantes, na margem esquerda do estuário. O Terminal é voltado às movimentações de cargas de apoio logístico a plataformas *offshore*, sendo que o mesmo é integrado à sua unidade fabril.

A Figura 120 ilustra a localização do TUP Saipem no Canal do Porto de Santos.

Figura 120 – Localização TUP Saipem
Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

3.2.6.1. Infraestrutura

A descrição a seguir visa apresentar o Terminal de acordo com suas acostagens, armazenagens e equipamentos.

Acostagem

De acordo com dados obtidos em questionário *on-line*, a infraestrutura de acostagem do TUP Saipem foi construída em 2014, é composta por dois cais de atracação, ambos corridos e com estrutura de concreto. O cais principal conta com dois berços, Saipem 1 e Saipem 2, e apresenta extensão de 326 metros; já o cais secundário tem 180 metros de extensão e apenas um berço, denominado Saipem 3. Os três berços atendem às embarcações de apoio *offshore* e movimentam carga geral.

A Tabela 117 traz as especificações dos berços, e a Figura 121 a sua localização.

Berços	Estrutura de acostagem	Comprimento (m)	Largura (m)	Profundidade de projeto (m)	Profundidade atual (m)
Berço 1 e 2	Cais Principal	326	34	11	11
Berço 3	Cais Secundário	180	34	7	6

Tabela 117 – Caracterização dos cais do TUP Saipem

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Figura 121 – Localização dos berços do TUP Saipem

Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

Equipamentos portuários

De acordo com dados obtidos por meio de entrevista, como houve modificação na prestação de alguns serviços pelo Terminal, a relação dos seus equipamentos tem se alterado.

A Tabela 118 apresenta as especificações dos equipamentos do Terminal.

Equipamento	Quantidade	Capacidade nominal (t)
Guindaste fixo	1	350
Guindaste sobre esteira	3	250
MHC	1	60
Empilhadeira	1	4
Reach stacker	1	45
Multirrodas	1	600

Tabela 118 – Equipamentos portuários Saipem

Fonte: Dados obtidos por meio de entrevista (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Armazenagem

De acordo com dados obtidos em questionário on-line, a infraestrutura de armazenagem do Terminal consiste em um pátio de 184.600 m² destinado à carga geral. A Figura 122 ilustra o pátio do TUP Saipem.

Figura 122 – Infraestrutura de armazenagem do TUP Saipem
Fonte: Imagem obtida por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017)

3.2.6.2. Análise das operações

O fluxo operacional no sentido de embarque inicia-se no pátio, onde a carga é manuseada com o apoio de *reach stackers* ou empilhadeiras. Para a movimentação entre a armazenagem e o cais, é utilizado o multirrodas. No cais, a carga é embarcada pelo guindaste fixo, pelos guindastes sobre trilhos ou pelos guindastes de bordo. Atualmente, o guindaste fixo se mantém no Saipem 2, pois sua movimentação depende de dois multirrodas, que já não estão mais disponíveis.

A Figura 123 esquematiza esse processo, ilustrando o fluxo de embarque no Terminal.

Figura 123 – Fluxograma do embarque de cargas de apoio no TUP Saipem
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A operação do TUP depende apenas da demanda pela prestação dos seus serviços e, assim, este não será tratado como os demais terminais comerciais. O cálculo de produtividade e de capacidade depende de dados temporais que neste caso são bastante variados, como o

tempo operante e inoperante de cada atracação e o tempo de estadia das cargas no pátio. Desse modo, a capacidade do Terminal não será calculada.

3.3. OUTROS ESTUDOS E PROJETOS

Nesta seção são apresentados os projetos de instalação de novos TUPs, que devem ser instalados na região do Complexo Portuário de Santos e que já tenham contrato de adesão celebrado com o Poder Concedente.

3.3.1. Terminal Portuário Brites

O Terminal Portuário Brites, de acordo com informações fornecidas pela então SNP/MTPA, será instalado no Largo de Santa Rita, em um terreno de cerca de 1,9 milhão de m², sendo essa área cortada pela ferrovia, o que dispensa a necessidade de construção de ramal de acesso. A estrutura do TUP deve ser composta por um píer, com comprimento de 1.116 m, dotado de três berços de atracação, onde serão atracáveis embarcações com 300 m de LOA (do inglês – *Length Overall*) e com porte bruto variando entre 80 mil t e 200 mil t. A estrutura desse píer será dimensionada para suportar os carregadores de navios do tipo pórtico sobre trilhos para granel sólido, com previsão de instalação de defensas de borracha e de cabeços de amarração. Além disso, a ligação do cais à retroárea será realizada por meio de uma ponte de acesso de aproximadamente 660 m, que ligará a plataforma de serviço com a plataforma de transição no píer. Essa ponte de acesso terá duas vias para circulação rodoviária e uma terceira via reversível para utilização de veículos.

No *layout* previsto para o empreendimento, além do píer descrito anteriormente, haverá área para armazenamento de minério, sistema viário interno, sistema ferroviário interno, locais para funções de administração, apoio, processamento alfandegário e outras atividades, além de locais para instalações de infraestrutura, tais quais manutenção, água, saneamento, energia e outras.

No que diz respeito às operações de minério de ferro, ressalta-se que, de acordo com o projeto, a sua recepção será realizada exclusivamente via modal ferroviário, que contará com uma ferroviária composta por duas linhas, uma para circulação e outra para o virador de vagões. Ademais, contará com uma estação de descarga de dois vagões simultâneos, com virador de vagões sobre duas moegas. Cada sistema terá capacidade prevista de 7.440 t/h.

No cais, está prevista a instalação de dois carregadores de navios, providos com lanças telescópicas basculantes e giratórias, com capacidade nominal de 8 mil t/h cada, para atender a todos os porões dos navios da classe *Capesize*. Já em relação à armazenagem, o pátio com previsão de capacidade de 970 mil t terá o minério de ferro distribuído em cinco pilhas, conforme especificação dos produtos armazenados (*sinter feed, pellet feed e lumps*). A formação dessas pilhas e recuperação do minério para embarque deverá ser feito por duas empilhadeiras recuperadoras. Após esta formação, para expedição, há previsão de instalação de duas máquinas recuperadoras com capacidade de 7.440 t/h de empilhamento e 8 mil t/h de recuperação cada, operando com os carregadores de navios.

3.3.2. Terminal Marítimo da Alemoa

Segundo informações repassadas pela então SNP/MTPA o Terminal Marítimo da Alemoa será composto por três berços de atracação e três plataformas de operação, terá área total de 92.308,67 m² e movimentará granéis líquidos, tais como óleo, combustíveis, produtos químicos, petroquímicos e afins, destinados ou provenientes do transporte marítimo. O TUP contará com sistema de carga e descarga de granéis líquidos, *pipe rack* aéreo para suporte de futuras tubulações e área de retaguarda, o que atenderá à demanda de expedição e recepção de granéis líquidos aos tanques de armazenagem das empresas estabelecidas naquela região. Para a construção do TUP, será necessária a dragagem de 3,2 milhões de m³ de sedimentos para aprofundamento do Rio Casqueiro e também um aterro de 550 mil m³ para a construção da retroárea.

Ainda de acordo com a mesma fonte, cada berço terá a profundidade de 14 m, que será atingida pela execução de dragagem, e deverá ser equipado com dolphins, plataformas de operação, passarelas e ponte de acesso. A ligação entre os berços e a retroárea, onde estão localizados os tanques de armazenagem, será feita por dutos, que se conectarão aos navios atracados por meio de mangotes.

Estima-se que o Terminal deterá a capacidade de receber navios do tipo *Panamax*, movimentando 1 milhão m³/ano e atendendo, em média, 100 navios tanque.

Na Figura 124 é possível analisar as futuras instalações do Terminal Marítimo da Alemoa.

Figura 124 – Futuras instalações do Terminal Marítimo da Alemoa
Fonte: CPEA (2009a).

3.4. CAPACIDADE DO COMPLEXO PORTUÁRIO

Para uma melhor compreensão da situação atual e futura do Complexo Portuário de Santos, é necessária a comparação entre a demanda projetada e a capacidade de movimentação das cargas do Complexo.

Ressalta-se que a capacidade calculada é relacionada a um nível de serviço que é definido em função do índice de ocupação admissível para os trechos de cais e que define como aceitável um tempo de espera das embarcações para atracação de 6 horas para navios de contêineres e de até 48 horas para as demais cargas, conforme metodologia deste Plano Mestre.

3.4.1. Açúcar

A comparação entre demanda e capacidade de movimentação de açúcar é ilustrada no Gráfico 34.

Gráfico 34 – Demanda vs. capacidade de açúcar
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O crescimento da capacidade entre os anos de 2016 e 2020 é motivado pela operacionalização do Berço 3 do Tiplam e pela instalação da cobertura nos berços operados pela Elevações Portuárias. Após as expansões, que são consideradas no ano de 2020, a capacidade de cais para a movimentação de açúcar se estabiliza ao longo dos próximos anos de análise, variando apenas em decorrência da competitividade de cargas que ocupam um mesmo trecho de cais.

Conforme pode ser observado, a capacidade da movimentação de açúcar no Complexo de Santos supre a demanda projetada para praticamente todo o horizonte de estudo, não sendo previsto déficit de capacidade para essa carga até 2055. Apenas em 2060 o Complexo deve apresentar uma pequena carência de capacidade.

3.4.2. Carga geral

Estão agrupadas nesta seção as demandas projetadas e as capacidades de movimentação dos produtos siderúrgicos e cargas de projeto operados no Complexo Portuário de Santos. Os valores de demanda e capacidade podem ser comparados a partir do Gráfico 35.

Gráfico 35 – Demanda vs. capacidade de carga geral
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A capacidade de movimentação de carga geral no Complexo Portuário de Santos, na faixa de 2,5 milhões de toneladas, é suficiente para suprir toda a demanda projetada até o ano de 2060.

3.4.3. Celulose

O Gráfico 36 apresenta a relação entre a capacidade e a demanda projetada para a celulose no Complexo.

Gráfico 36 – Demanda vs. capacidade de celulose
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A partir de 2020, as variações de capacidade observadas são decorrentes da competitividade entre as cargas movimentadas nos mesmos trechos de cais onde a celulose opera.

Como a demanda prevista de celulose ultrapassa a capacidade de movimentação calculada no ano de 2025, assume-se que as operações de celulose no cais passam a ser realizadas com um maior índice de ocupação e, conseqüentemente, um tempo de espera superior a 48 horas, definido como o nível de serviço para este estudo. Salienta-se, entretanto, que há um projeto para movimentação de celulose no TUP DP World Santos, apresentado na seção 3.2.3 do vol. 1, e que a Fibria recentemente também arrendou uma nova área no Porto de Santos, conforme descrito na seção Terminal Fibria 32 – novo arrendamento, que deve atender parte dessa demanda a partir da disponibilização de novas infraestruturas.

3.4.4. Contêineres

A relação entre demanda e capacidade para os contêineres pode ser visualizada no Gráfico 37.

Gráfico 37 – Demanda vs. capacidade de contêineres
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com as expansões esperadas para os terminais da Santos Brasil e da Libra, percebe-se uma crescente capacidade de movimentação até o ano de 2030. Após esse período, a capacidade varia em torno de 7,9 milhões de TEU apenas em função da competitividade entre as cargas que compartilham o mesmo trecho de cais.

A partir do ano de 2050, a demanda projetada para o Complexo ultrapassa 8 milhões de TEU e supera a capacidade de movimentação. Portanto, considera-se que o Complexo não operará com um nível de serviço considerado adequado neste Plano Mestre, ou seja, com o tempo de espera para navios porta-contêineres de seis horas.

3.4.5. Fertilizantes

A comparação entre demanda e capacidade da movimentação de fertilizantes é apresentada no Gráfico 38.

Gráfico 38 – Demanda vs. capacidade de fertilizantes
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nota-se que a capacidade de cais para a movimentação de fertilizantes cresce em aproximadamente 2 milhões de toneladas até 2020, motivado pelo início das operações do Tiplam. A partir de então, a capacidade se mantém na faixa de 9 milhões de toneladas, enquanto a demanda prevista alcança o valor de 12,6 milhões de toneladas no ano de 2060. Dessa maneira, a partir do ano de 2040, espera-se déficit de capacidade operacional para a movimentação de fertilizantes no Complexo Portuário.

3.4.6. Granéis sólidos vegetais

Para os granéis sólidos vegetais, grupo composto pelo farelo de soja, soja em grãos e milho, a relação entre a demanda e capacidade no Complexo Portuário de Santos é apresentada no Gráfico 39.

Gráfico 39 – Demanda vs. capacidade de granéis sólidos vegetais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Percebe-se que com a concretização das expansões esperadas para o ano de 2020, o Complexo Portuário atinge a capacidade de cerca de 70 milhões de toneladas/ano e não apresentará déficit durante o horizonte de análise.

Entretanto, a capacidade calculada representa a capacidade máxima de operação dos terminais, considerando a ocupação admissível dos terminais graneleiros em 90%, conforme solicitado por alguns operadores. O cálculo com base em um tempo de espera admissível de 48 horas, considerado como nível de serviço adequado neste instrumento de planejamento, é apresentado no Apêndice 5 (vol. 3).

3.4.7. Granel líquido – combustíveis claros e etanol

Representam este agrupamento as cargas de derivados de petróleo (exceto GLP) e o etanol. A capacidade de movimentação e a projeção de demanda podem ser visualizadas no Gráfico 40.

Gráfico 40 – Demanda vs. capacidade de granéis líquidos – combustíveis claros e etanol
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Percebe-se que no ano-base a demanda já se encontra com valores na faixa da capacidade calculada para o Complexo Portuário. Para os anos futuros, considerando o déficit de capacidade, as operações de combustíveis claros e etanol não ocorrerão sob os níveis de serviços considerados adequados, ou seja, com tempo de espera das embarcações de 48 horas.

Apesar disso, existem projetos no Complexo Portuário que podem ajudar a sanar o déficit indicado no Gráfico 40, dentre eles o do Terminal Marítimo da Alemoa.

3.4.8. Granel líquido – químicos

A análise entre a demanda e a capacidade da movimentação de amônia, GLP, produtos químicos e soda cáustica é apresentada por meio do Gráfico 41.

Gráfico 41 – Demanda vs. capacidade de granéis líquidos – químicos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nota-se que a partir do ano de 2020, a demanda projetada apresenta valores superiores à capacidade de movimentação de químicos. Dessa maneira é previsto déficit de capacidade até o ano de 2060.

Uma das constatações de que o Porto está operando à beira de sua capacidade é que, dentre os trechos que movimentaram granel líquido químico, somente o tempo de espera calculado para o Terminal Dow esteve abaixo do *benchmark* de 48 horas considerado admissível.

Entretanto, o projeto do Terminal Marítimo da Alamoia, descrito na seção 3.3.2, deve colaborar para que o déficit indicado no Gráfico 41 seja sanado.

3.4.9. Granel sólido mineral

Estão agrupadas nesta seção as análises referentes à movimentação de sal, minério de ferro e carvão mineral. O Gráfico 42 apresenta a relação entre demanda e capacidade desses granéis sólidos minerais.

Gráfico 42 – Demanda vs. capacidade de granéis sólidos minerais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os granéis sólidos minerais apresentam uma redução de capacidade de cais na faixa de 1 milhão de toneladas entre os anos de 2016 e 2020. Tal fato é motivado pelo cessar da movimentação de minério de ferro e carvão mineral no cais da Usiminas e pelo início das operações da Libra no Berço 33, o qual era utilizado no ano-base para as operações de sal.

Após a queda inicial verificada, a capacidade de cais apresenta crescimento durante todo o horizonte de estudo, passando de 1,8 milhão de toneladas em 2060. Esse ganho está relacionado à alteração na participação de cada uma das cargas nos trechos de cais em que são movimentadas. Apesar disso, a partir de 2040, a demanda projetada ultrapassa a capacidade de movimentação desses granéis, configurando um déficit de capacidade, que se mantém durante todo o horizonte de análise.

Salienta-se que no ano-base desta pesquisa (2016), o Berço 5 do TMPC estava inoperante, por opção da empresa autorizada (Usiminas), devido às condições de mercado. Desse modo, esse ponto de atendimento de embarcações não foi considerado no cálculo de capacidade de cais desse trecho. Tendo em vista que o Terminal opera com uma baixa demanda, considera-se que, caso haja aumento das movimentações, os indicadores operacionais poderão apresentar melhor desempenho. No entanto, solucionada esta questão, e com o Berço 5 de volta à operação, o déficit identificado dificilmente deve vir a se concretizar no horizonte desse Plano.

3.4.10. Óleos vegetais

A comparação entre demanda e capacidade de movimentação dos óleos vegetais pode ser visualizada no Gráfico 43.

Gráfico 43 – Demanda vs. capacidade de óleos vegetais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os óleos vegetais foram movimentados no Terminal da Alamoia em 2016 e, como os demais granéis líquidos movimentados, a carga apresentou déficit de movimentação a partir do ano-base de análise.

Contudo, caso o projeto do Terminal Marítimo da Alamoia seja consolidado, conforme apresentado na seção 3.3.2, esse déficit de capacidade previsto não necessariamente se concretizará, sendo necessários o monitoramento da situação e uma análise específica para o caso.

3.4.11. Passageiros

As atracções de navios de cruzeiro ocorrem no Berço 25 do Porto Organizado de Santos. A relação entre a demanda e a capacidade estão explícitas no Gráfico 44.

Gráfico 44 – Demanda vs. capacidade de passageiros
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nota-se que a capacidade de 146 escalas de navios de cruzeiro por ano é alcançada somente no ano de 2050. Como a atracção de navios de cruzeiros ocorre de maneira prioritária em qualquer berço do Porto, não se prevê déficit de capacidade de cais para sua operação no Complexo. Entretanto, deve-se considerar que essa situação pode gerar impactos em outros berços. O modelo utilizado, por não possuir os detalhes operacionais dessas atracções, não prevê de forma exata os conflitos de uso de cais futuro, principalmente em decorrência das regras de prioridade e preferência de atracção.

3.4.12. Petróleo

A relação entre a capacidade e a demanda do petróleo movimentado no Complexo Portuário de Santos pode ser visualizada no Gráfico 45.

Gráfico 45 – Demanda vs. capacidade de petróleo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme pode ser observado, a capacidade calculada para as operações de petróleo no Complexo Portuário se encontra com valores inferiores à demanda já no ano-base de análise. Tal fato indica que as operações não são realizadas sob o nível de serviço considerado adequado, ou seja, com tempo de espera de até 48 horas.

3.4.13. Sucos

A relação entre a demanda e capacidade para os sucros movimentados no Complexo pode ser visualizada no Gráfico 46.

Gráfico 46 – Demanda vs. capacidade de sucros
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Percebe-se que a capacidade de movimentação de sucros no Complexo Portuário se mantém na faixa de 4 milhões de toneladas, valor suficiente para atender a toda demanda projetada no cenário tendencial para o horizonte de estudo. Dessa maneira, não se prevê déficit de capacidade para essa movimentação.

3.4.14. Trigo

A relação entre a demanda e a capacidade do trigo movimentado no Complexo Portuário é apresentada no Gráfico 47.

Gráfico 47 – Demanda vs. capacidade de trigo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Entre os anos de 2016 e 2020, a capacidade de cais do trigo apresenta um incremento de aproximadamente 1,6 milhão de toneladas, relativo ao recomeço das operações dessa carga nas instalações de Outeirinhos 2. De qualquer modo, considerando a demanda projetada, não se identifica possível déficit de capacidade para a operação de trigo no Complexo Portuário ao longo do horizonte de análise.

3.4.15. Veículos

A comparação entre a demanda e a capacidade de movimentação de veículos pode ser visualizada no Gráfico 48.

Gráfico 48 – Demanda vs. capacidade de veículos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Verifica-se que a capacidade de movimentação de veículos do Complexo Portuário de Santos tende a diminuir com o passar dos anos. Esse fato ocorre devido à intensificação das movimentações de contêineres no Terminal DP World Santos, carga esta que possui prioridade de atracação em relação aos veículos. Dessa maneira, mais horas dos cais são utilizadas para a movimentação de contêineres, reduzindo as disponíveis para a operação de veículos. Para o ano de 2050, estima-se que todas as horas dos cais do Terminal DP World Santos estejam dedicadas à movimentação de contêineres.

Sendo assim, a partir de 2020 a demanda esperada para os veículos ultrapassa a sua capacidade, indicando um possível déficit na operação de cais dessa carga.

4. ACESSO AQUAVIÁRIO

O objetivo do presente capítulo consiste em apresentar as condições do acesso aquaviário do Complexo Portuário de Santos. Dentre as análises realizadas constam as características atuais do acesso, a identificação da frota que frequenta o Complexo e que deverá frequentar no horizonte de análise deste documento e a capacidade de atendimento do acesso ao Complexo Portuário frente à demanda prevista.

4.1. ANÁLISE DO ACESSO AQUAVIÁRIO

A análise do acesso aquaviário compreende um diagnóstico das características físicas do canal de acesso ao Complexo Portuário de Santos, bem como as principais regras referentes ao acesso aquaviário, operações de atracação, manobras e demais aspectos operacionais do canal. Assim, esta seção é dividida em seis partes, sendo elas: canal de acesso, bacia de evolução, fundeadouros, sistemas de controle de tráfego de navios, disponibilidade de práticos e rebocadores e estudos e projetos.

4.1.1. Canal de acesso

Esta seção apresenta a descrição do canal de acesso marítimo ao Complexo Portuário de Santos, com informações obtidas nas Normas e Procedimentos para as Capitânicas dos Portos de São Paulo (NPCP-SP) (BRASIL, 2016a), roteiro da Marinha para a Costa Sul (BRASIL, 2016b), Cartas Náuticas (BRASIL, 2017a) e informações fornecidas pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP).

O canal de acesso ao Complexo Portuário de Santos é apresentado nas Cartas Náuticas nº 1711, 1712 e 1713 da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil (DHN) (BRASIL, 2017a), totalizando aproximadamente 13,5 milhas náuticas (25 km) de extensão, com largura mínima do canal de 220 m, no qual é permitida a navegação noturna. É obrigatório o uso da praticagem em toda extensão do canal de acesso ao Complexo Portuário de Santos e no canal de Piaçaguera. O embarque do práctico se faz nos fundeadouros, quando a solicitação for feita com o navio fundeado, ou, no ponto de coordenadas 24°00'33"S – 046°20'12"W, quando a solicitação for feita com o navio ainda em deslocamento. As regras que descrevem o porte das embarcações que exigem o uso obrigatório da praticagem são citadas no roteiro da Marinha para a Costa Sul (BRASIL, 2016b).

A Figura 125 apresenta a configuração do canal de acesso ao Complexo Portuário de Santos.

Figura 125 – Acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Santos

Fonte: Brasil (2017a), Google Earth (2017) e Marine Traffic (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 119 apresenta o ponto de início e de fim de cada um dos trechos que compõem o canal de acesso e de navegação, e o respectivo calado máximo autorizado durante os períodos de preamar, ou maré alta; e baixa-mar, ou maré baixa.

Localização	Início	Fim	Preamar (m)	Baixa-mar (m)	Homologação
Trecho I	Barra	Entrepasto de pesca	14	13	04/08/2017
Trecho II	Entrepasto de pesca	Torre grande	14,2	13,2	14/02/2017
Trecho III	Torre grande	Armazém 6	14,2	13,2	16/03/2017
Trecho IV	Armazém 6	Terminal da Alamoia	14,2	13,2	16/03/2017
	Terminal da Alamoia	Final do trecho IV	13,2	12,2	16/03/2017
Canal de Piaçaguera	Boia nº 1	Terminal da Usiminas	9,8	8,7	29/10/2015

Tabela 119 – Calado máximo autorizado por trecho do acesso aquaviário

Fonte: CODESP (2017a), Brasil (2015a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Devido às constantes mudanças morfológicas no canal de acesso ao Complexo Portuário de Santos, o calado máximo autorizado para o Trecho I vem sofrendo alterações frequentes, sendo a última delas considerada neste Plano Mestre a redução de 14,2 metros para 14 metros na preamar após a publicação da carta DP-GD/409.2017 de 4 de agosto de 2017, da Autoridade Portuária (CODESP, 2017a).

De acordo com a Portaria nº 66 de 10 de junho de 2016, a velocidade máxima permitida limita-se a 9 nós ao longo do acesso ao Complexo Portuário de Santos (BRASIL, 2016d), sendo reduzida para 7 nós nos trechos onde operam os portêineres. Há, ainda, trechos onde a velocidade máxima permitida é reduzida para 6 nós:

- » No Canal de Piaçaguera (a partir da Boia nº 1).
- » Nas imediações da travessia de balsas (foz dos Rios do Meio e Santo Amaro).
- » Nas proximidades de atracadouros de clubes náuticos, marinas e terminais de pesca. (BRASIL, 2016a).

Segundo as NPCP-SP, o canal de acesso ao Complexo Portuário de Santos contém três trechos que restringem o cruzamento de embarcações (BRASIL, 2016a), conforme apresentado na Figura 125. O primeiro trecho inicia em frente à Ilha das Palmas e estende-se até a foz do Rio Santo Amaro, sendo restrito ao cruzamento de embarcações com comprimento superior a 190 metros e calado superior a 11 metros.

O segundo trecho compreende a área do canal de acesso que vai do Berço Armazém 29 até o Berço Armazém 12 e é restrito ao cruzamento de embarcações com comprimento superior a 230 metros e calado superior a 11 metros.

Além das embarcações supracitadas, nesses dois trechos o cruzamento também é proibido a embarcações com as seguintes características:

- » Navios de passageiros.
- » Navios com restrição de máquina ou leme.
- » Navios aeródromos (porta-aviões), fragatas, contratorpedeiros, corvetas, navios-tanque e submarinos.
- » Navios Ro-Ro.
- » Navios que transportam carga perigosa. (BRASIL, 2016d).

No canal de Piaçaguera (terceiro trecho), que tem seu início demarcado pela boia nº 1, não é permitido o cruzamento de embarcações em toda a sua extensão, sendo classificado como monovia. Vale destacar que o canal de Piaçaguera tem início na demarcação da boia nº 1, em frente ao Saboó, compartilhando parte do canal de acesso com o trecho IV, sendo o trecho IV e o canal de Piaçaguera restritos por suas próprias regras de navegação. A Figura 126 demonstra a disposição do trecho IV e do Canal de Piaçaguera.

Figura 126 – Trecho IV e Canal de Piaçaguera

Fonte: Google Earth (2017) e Marine Traffic (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Quanto à ultrapassagem, é proibida entre embarcações em qualquer trecho do acesso ao Complexo, salvo em situações especiais e com o consentimento expresso da tripulação do navio que está sendo alcançado (BRASIL, 2016a).

Em relação ao tráfego noturno, há restrições somente no canal de Piaçaguera, sendo permitido apenas para embarcações com comprimento inferior a 230 metros. É importante ressaltar que apesar da restrição, embarcações com dimensões superiores às citadas podem navegar no período noturno com autorização expressa da Capitania (BRASIL, 2016a).

4.1.2. Manobras e bacia de evolução

As bacias de evolução são as áreas de manobras onde as embarcações realizam os giros necessários para a atracação ou desatracação. A seguir são fornecidas as informações das bacias de evolução e das restrições de atracação das instalações portuárias analisadas neste relatório.

4.1.2.1. Bacias de evolução do Porto de Santos

O Complexo Portuário de Santos possui seis bacias de evolução, sendo duas demarcadas. Uma delas está situada em frente ao Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (Tiplam), em formato circular com área aproximada de 108.102,9 m², com 9,8 m de calado máximo autorizado, e sendo o navio de projeto de 292,5 m de comprimento total, 35 m de boca e 13,1 m de calado; outra se localiza em frente ao Terminal DP World Santos, em formato de trapézio com área aproximada de 532.114,1 m², tendo 14,2 m de calado máximo autorizado na preamar e sendo o navio projeto de 336 m de comprimento e 16 m de calado máximo autorizado. É importante ressaltar que as restrições sobre as dimensões das

embarcações em vigor para as bacias de evolução do Complexo Portuário de Santos não se sobrepõem às restrições vigentes no canal de acesso.

Além das duas bacias de evolução já mencionadas, foi informado pela Autoridade Portuária, por meio de questionário *on-line*, que existem outras quatro bacias de evolução não demarcadas.

- » Bacia de evolução localizada em frente ao Terminal da Brasil Terminal Portuário (BTP), com 500 m de diâmetro e sendo o navio projeto de 336 m de comprimento.
- » Bacia de evolução localizada em frente ao Saboó, com 380 m de diâmetro e sendo o navio projeto de 300 m de comprimento.
- » Bacia de evolução localizada em frente ao Terminal da Santos Brasil, com 500 m de diâmetro e sendo o navio projeto de 336 m de comprimento.
- » Bacia de evolução localizada em frente ao Terminal da Alamoia, com 400 m de diâmetro e sendo o navio projeto de 250 m de comprimento;

Todas essas quatro bacias de evolução têm profundidade mínima de 15 m, calado máximo permitido de 13,2 m na baixa-mar e de 14,2 m na preamar e adotam uma folga abaixo da quilha (FAQ) mínima de 10% sobre a profundidade da bacia de evolução. As bacias de evolução demarcadas do Complexo Portuário de Santos são apresentadas na Figura 127.

Figura 127 – Bacias de evolução do Porto de Santos
 Fonte: Google Earth (2017) e Brasil (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em relação aos demais terminais, as manobras de atracação ou desatracação são realizadas em frente ao respectivo cais, não havendo delimitação de bacia de evolução.

4.1.2.2. Manobras de atracação e desatracação

As restrições para as manobras de atracação e desatracação nos terminais do Complexo Portuário de Santos estão detalhadas nas Portarias nº 62 (BRASIL, 2016c), nº 66 (BRASIL, 2016d) e nº 78 (BRASIL, 2015a) da Capitania dos Portos de São Paulo. As principais restrições são referentes às dimensões dos navios, como o calado, que pode ser de até 14,2 m; o comprimento, sendo 336 m o máximo permitido; e a boca, que pode atingir até 46 m. Também, nas portarias, há recomendações em relação ao número de práticos a bordo e rebocadores necessários para a realização da manobra, que podem variar em alguns terminais de acordo com o período do dia e a característica da maré do momento. As regras de atracação e desatracação estão descritas de forma específica na seção 4.3 Análise do atendimento no acesso aquaviário.

4.1.3. Fundeadouros do Complexo Portuário de Santos

Esta seção apresenta os fundeadouros do Complexo Portuário de Santos, e tem como base informações retiradas do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto de Santos (CODESP, 2012), da Carta Náutica nº 1711 (BRASIL, 2017a) e do Roteiro da Marinha para a Costa Sul (BRASIL, 2016b).

De acordo com essas fontes e com a Autoridade Portuária, o Complexo Portuário de Santos dispõe de seis fundeadouros numerados de 1 a 6 e indicados na Figura 128.

Figura 128 – Fundeadouros do Complexo Portuário de Santos
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os parâmetros operacionais para cada área de fundeio foram obtidos a partir das notas do Roteiro da Marinha para Costa Sul (BRASIL, 2016b) e encontram-se na Tabela 120.

Nomenclatura	Coordenadas geográficas		Destinação
1	23°59'24"S 23°59'24"S 24°00'00"S 24°00'00"S	46°20'12"W 46°20'48"W 46°20'48"W 46°20'24"W	Para navios de guerra.
2	24°00'45"S 24°00'45"S 24°01'30"S 24°01'30"S	46°20'10"W 46°19'42"W 46°20'30"W 46°19'42"W	Para navios que aguardam inspeção sanitária ou desembarço, com permanência não superior a 3 horas.
3	24°03'00"S 24°06'00"S 24°06'00"S 24°05'18"S	46°20'48"W 46°22'09"W 46°18'36"W 46°18'36"W	Para navios com programação definida de atracação para as próximas 24 horas.
4	24°06'00"S 24°06'00"S 24°05'18"S 24°05'18"S 24°10'00"S 24°10'00"S	46°22'06"W 46°18'36"W 46°18'36"W 46°15'00"W 46°15'00"W 46°19'24"W	Para navios com programação de atracação, porém sem definição de dia e hora.
5	24°10'00"S 24°10'00"S 24°05'18"S 24°05'18"S 24°15'00"S 24°15'00"S	46°19'24"W 46°15'00"W 46°15'00"W 46°10'00"W 46°10'00"W 46°19'24"W	Para navios ainda sem programação de atracação.
6	24°05'00"S 24°05'00"S 24°07'12"S 24°07'12"S	46°24'27"W 46°22'45"W 46°25'27"W 46°23'42"W	Para navios de quarentena e embarcações com suspeita de avaria no embalado e/ou vazamento de material radioativo.

Tabela 120 – Parâmetros operacionais das áreas de fundeio

Fonte: Brasil (2016a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As NPCP-SP (BRASIL, 2016a) ressaltam que é proibido o fundeio fora das áreas previstas para esse fim, sendo então não autorizado o fundeio no canal de acesso e nas áreas de manobras. É importante mencionar que não é permitido fundeio intermediário, portanto uma vez iniciada, a manobra precisa ser concluída.

É importante mencionar que, de acordo com dados fornecidos em visita técnica, algumas embarcações, principalmente navios do tipo graneleiros e de carga geral, precisam aguardar longos períodos fundeadas, até receber a autorização para a atracação no terminal de destino. Essa espera se dá por conta dos critérios utilizados para dar preferência de atracação aos navios, pelas condições meteorológicas e eventualmente pelas condições climáticas, como a chuva.

4.1.4. Sistema de controle de tráfego de navios

Os equipamentos e sistemas de controle de tráfego de navios no Complexo Portuário de Santos têm como propósito a segurança da navegação, a proteção da vida humana no mar, o aumento da eficiência do tráfego marítimo e o acompanhamento das condições ambientais, entre outras.

Segundo informações fornecidas por meio de questionário *on-line*, atualmente a Praticagem do Porto de Santos utiliza diversos equipamentos e sistemas para o auxílio no controle de tráfego de navios no Complexo Portuário de Santos, os quais são destacados a seguir:

- » quatro anemômetros instalados ao longo do canal;
- » cinco visibilímetros instalados ao longo do canal;
- » quatro marégrafos instalados ao longo do canal;
- » três correntômetros instalados ao longo do canal;
- » um ondógrafo instalado na entrada do canal de acesso.

O Complexo Portuário conta com equipamentos modernos e de alta qualidade, coordenados pelo Centro de Coordenação, Comunicações e Operações de Tráfego (C3OT), que opera com câmeras, radares e AIS, facilitando a localização e a identificação das embarcações. Ademais, dados referentes a fatores meteoceanográficos, como corrente, vento, maré, entre outros, são transmitidos em tempo real, o que garante uma maior agilidade na tomada de decisões por parte das equipes de monitoramento, convergindo para uma maior segurança na navegação.

Com o intuito de aprimorar o gerenciamento de tráfego, o Complexo Portuário está realizando a implementação do Vessel Traffic Management Information System (VTMIS), o qual se trata de um sistema constituído por câmeras estrategicamente situadas ao longo do acesso aquaviário, equipamentos meteorológicos e oceanográficos de última geração para a medição da altura e do período das ondas, da direção e intensidade das correntes marinhas e de vento, e da variação da altura de maré e visibilidade. Conforme dados do então MTPA (BRASIL, 2018a), a CODESP recebeu o equivalente a R\$ 6,9 milhões destinados para a implementação do sistema. Com os novos equipamentos, será possível realizar o monitoramento, em tempo real, de todo o canal navegável do Complexo, permitindo inclusive detectar embarcações de pequeno porte.

4.1.5. Disponibilidade de práticos e rebocadores

O Complexo Portuário de Santos está situado na Zona de Praticagem 16 (ZP-16) e conta com 52 práticos que foram selecionados e habilitados pela Marinha do Brasil (SANTOS PILOTS, 2017). A praticagem é exercida pelo Serviço de Praticagem do Porto de Santos e Baixada Santista s/s Ltda. que utiliza lanchas equipadas com Sistema de Identificação Automática (AIS – do inglês *Automatic Identification System*), sendo uma delas responsável por fazer o monitoramento constante do cais do complexo portuário para manter o C3OT informado sobre qualquer anormalidade.

É importante ressaltar que o serviço de praticagem deve ser utilizado para manobras de suspensão, atracação, amarração e desamarração das boias e nas mudanças de cais. A solicitação para o serviço deve ser feita com antecedência, por meios de entendimento com a C3OT.

De acordo com informações obtidas por meio de questionário *on-line*, atualmente o serviço de rebocadores no Complexo Portuário de Santos é feito por quatro empresas: Wilson Sons, Saam Smit, TUG Brasil e Sulnorte, as quais fornecem diariamente 13 rebocadores ao Complexo Portuário, todos sendo de propulsão azimutal e classificados como *escort*, tendo potência total variando entre 40 t e 45 t.

O emprego de rebocadores é obrigatório para as manobras de atracação, desatracação e movimentação no Complexo Portuário de Santos. A quantidade de rebocadores e o estabelecimento do dispositivo é da competência e responsabilidade do comandante do navio, assessorado pelo práctico.

Segundo as NPCP-SP (BRASIL, 2016a) é recomendado um rebocador a mais para manobras em locais considerados como área de risco, sendo um dos rebocadores com cabo de reboque passado durante todo o trajeto. Esses locais são:

- » Cais do Saboó
- » Conceiçãozinha
- » Ilha Barnabé
- » Alamoá
- » Terminais açucareiros de Outeirinhos
- » Canal de Piaçaguera.

Os navios que possuem *bow thruster* e/ou *stern thruster*, ao demandarem o Canal de Piaçaguera, poderão ser assistidos até a atracação com o cabo de reboque engatado na popa por apenas um rebocador do tipo azimutal. Para a atracação de navios com porte bruto superior a 10 mil t, na Alamoá, recomenda-se o emprego de três rebocadores, sendo um deles efetuando a operação de empurrador.

4.1.6. Estudos e projetos

Essa subseção tem como objetivo descrever os estudos e projetos referentes ao acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Santos. Atualmente, existem dois projetos em andamento: a dragagem do canal de acesso e a implantação do acesso hidroviário, cujos detalhes são apresentados nas seções a seguir.

4.1.6.1. Dragagem do canal de acesso ao Complexo Portuário de Santos

Em dezembro de 2015, de acordo com a matéria publicada no *site* da CODESP (2015c), foi assinado contrato entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo e a Universidade de São Paulo (USP) para realização de estudos sobre o aprofundamento do canal de acesso ao Porto de Santos. Os estudos têm como objetivos a investigação das restrições que devem ser superadas para aprofundar o canal a 17 metros; a avaliação da capacidade atual do canal de acesso; a análise da possibilidade de navegação de embarcações de 366 metros de comprimento e capacidade para 14 mil TEU, além da verificação da necessidade de obras de proteção para evitar processos erosivos e deposição de sedimentos.

Atualmente a profundidade de projeto do canal, que é aquela prevista em projeto, é de 15 m para um calado máximo permitido de 14,2 m na preamar, e, perante isso, anseia-se ampliar a profundidade para 17 m, capacitando o canal a receber embarcações de maior porte.

Em relação à possibilidade de navegação de embarcações de 349 e 366 metros de comprimento, o estudo aponta que, considerando algumas condições, como visibilidade acima de 1 milha náutica, estofa de maré, vento com velocidade abaixo de 15 nós, ondas com $H_s < 1,5$ m, utilização de no mínimo quatro rebocadores, sem cruzamentos, entre outros, há viabilidade de manobras de entrada e saída.

4.1.6.2. Implantação do acesso hidroviário ao Complexo Portuário de Santos

A CODESP lançou por meio da Resolução DIPRE nº 57.2018, de 20 de março de 2018, o Regramento Operacional da Hidrovia do Porto de Santos (CODESP, 2018b). Esta legislação prevê os procedimentos a serem adotados com relação ao cadastro do transportador e dos operadores portuários, as normas de tráfego, navegação e prioridade de atracação que devem ser seguidas, além de dispor sobre a integração com o VTMS, o Porto Sem Papel e a Supervia.

O uso da hidrovia trará mais eficiência nas operações portuárias e também reduzirá o congestionamento, facilitando o tráfego rodoviário no entorno portuário.

A Figura 129 ilustra a conexão hidroviária do Complexo Portuário de Santos.

Figura 129 – Conexão hidroviária do Complexo Portuário de Santos

Fonte: CODESP ([2018]c)

4.1.6.3. Implantação do calado dinâmico

De acordo com a CODESP (2018e), a Autoridade Portuária está estudando a implantação do chamado calado dinâmico no Complexo Portuário. O estudo avalia a utilização de um sistema denominado *Dynamic Under Keel Clearance*, que emprega um algoritmo em tempo real para determinar, para cada manobra executada, o calado operacional máximo. Nesse sentido, a FAQ é calculada considerando uma série de variáveis, tais como dados de batimetria, características dos navios, velocidade, condições meteorológicas, salinidade, afundamento pela velocidade, entre outros, processando as informações em tempo real.

O uso dessa tecnologia traria diversos benefícios, pois, além de ampliar a segurança da navegação, permite otimizar a capacidade de carregamento nos navios, reduzindo a sobrestadia

das embarcações no Porto, promovendo uma dragagem inteligente, reduzindo seu volume e maximizando a operação no canal a partir do incremento das janelas de entradas e saídas. De acordo com informações obtidas com a Autoridade Portuária, a implantação está em estudo.

4.2. DEMANDA SOBRE O ACESSO AQUAVIÁRIO

Nesta seção são avaliadas as demandas do acesso aquaviário no que se refere às instalações portuárias do Complexo Portuário de Santos, levando em consideração o número anual de navios que acessam os terminais desse Complexo. Além disso, são analisados os tipos de navios que frequentam o Porto atualmente, bem como os que demandarão esses terminais em um cenário futuro, em um horizonte de tempo definido.

4.2.1. Composição da frota de navios

Para a definição da composição da frota de navios que frequenta cada um dos terminais avaliados no Complexo Portuário de Santos, as embarcações que acessaram cada terminal são primeiramente agrupadas de acordo com o tipo de navio. Esta informação é obtida a partir do número IMO de cada embarcação (do inglês – International Maritime Organization) de identificação. No Complexo Portuário de Santos, foram considerados três grupos de navios:

- » Navios porta-contêineres.
- » Navios-tanque.
- » Outros navios (carga geral e graneleiros).

A partir da classificação em grupos de navios, a frota é então dividida em classes que variam de acordo com o porte da embarcação. Essa dimensão, medida em toneladas, é denominada Tonelagem de Porte Bruto (TPB). No caso específico dos navios porta-contêineres, a classificação é feita conforme sua capacidade em TEU (do inglês – *Twenty-foot Equivalent Unit*). Essas medidas, bem como as características físicas dos navios apresentadas ao longo desta seção, são obtidas por meio de uma base de dados com informações disponibilizadas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ, 2016), que fornece a relação entre o ID embarcação e o respectivo número IMO. Do mesmo modo, são obtidos dados pelo Vessel Finder ([2016]), que permite acessar as informações de cada embarcação com base no número IMO. Em conformidade com os grupos de navios, a Figura 130 apresenta a divisão das classes de navios, segundo o porte das embarcações.

CLASSIFICAÇÃO DOS NAVIOS

<p>NAVIOS PORTA-CONTÊINERES</p>	<i>Feedermax</i>	← 1.000	TEU
	<i>Handy</i>	1.001 2.000	TEU
	<i>Sub-panamax</i>	2.001 3.000	TEU
	<i>Panamax</i>	3.001 5.000	TEU
	<i>Post-panamax</i>	5.001 10.000	TEU
	<i>New Panamax</i>	10.001 14.000	TEU
	<i>Ultra Large Container Vessel (ULCV)</i>	14.001 →	TEU
	<p>NAVIOS-TANQUE Granéis Líquidos:</p>	<i>Handysize</i>	← 35.000
<i>Handymax</i>		35.001 60.000	TPB
<i>Panamax</i>		60.001 80.000	TPB
<i>Aframax</i>		80.001 120.000	TPB
<i>Suezmax</i>		120.001 200.000	TPB
<i>Very Large Crude Carriers (VLCC)</i>		200.001 320.000	TPB
<i>Ultra Large Crude Carriers (ULCC)</i>		320.001 →	TPB
<p>OUTROS NAVIOS Carga geral e graneleiros:</p>		<i>Handysize</i>	← 35.000
	<i>Handymax</i>	35.001 50.000	TPB
	<i>Panamax</i>	50.001 80.000	TPB
	<i>Mini-capesize</i>	80.001 120.000	TPB
	<i>Capesize</i>	120.001 175.000	TPB
	<i>Very Large Ore Carrier (VLOC)</i>	175.001 379.999	TPB
	<i>Valemax</i>	380.000 →	TPB

Figura 130 – Divisão da classe de navios segundo o grupo de navios e o porte
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A distribuição dos navios que frequentaram o Complexo, conforme as classes supracitadas, representa a caracterização do perfil da frota. Para todos os terminais do Complexo, é elaborada uma caracterização própria do perfil da frota de navios atendidos e dos navios que demandarão esses terminais em um cenário futuro.

A caracterização do perfil de frota atual foi fundamentada na base de dados fornecida pela CODESP. Para a projeção da frota futura, considerou-se o perfil atual da frota atendida no Complexo e as tendências do setor marítimo e portuário em relação à oferta de navios. Nessa projeção, estima-se também um crescimento dos portes dos navios, segundo a tendência da evolução dos portes observados atualmente no setor portuário e a visão dos diversos *players* do setor.

Além de estarem associados às características do terminal, o perfil e a projeção da frota estão diretamente vinculados à carga que é movimentada pelas embarcações, portanto a apresentação dessas informações no relatório é realizada de acordo com o tipo de mercadoria movimentada em cada terminal. As mercadorias consideradas na caracterização do perfil da frota correspondem àquelas descritas na seção 2.2.

Nas seções seguintes são apresentados os perfis de frota que frequentaram e que futuramente deverão frequentar os terminais do Complexo Portuário de Santos, iniciando pelo Porto Organizado e seguido pelos terminais TUP Base Logística de Tubos (Saipem), Terminal Marítimo Dow (Terminal Dow), TUP Sucocítrico Cutrale (Cutrale), TUP DP World Santos, Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (Tiplam) e Terminal Marítimo Privativo de Cubatão (TMPC) da Usiminas.

4.2.1.1. Porto Organizado

Durante o ano de 2016, o Porto Organizado de Santos recebeu um total de 4.388 acessos, todos referentes a navios de longo curso e de cabotagem. A Tabela 121 mostra a distribuição desses acessos classificados por tipo de navio e classe.

Grupo de navio	Classe	%
Navios porta-contêineres	<i>Handy</i>	3,5%
	<i>Sub-panamax</i>	6,7%
	<i>Panamax</i>	6,8%
	<i>Post-panamax</i>	20,2%
	Total	37,2%
Navios-tanque	<i>Handysize</i>	11,4%
	<i>Handymax</i>	8,5%
	<i>Panamax</i>	0,3%
	<i>Aframax</i>	0,1%
	Total	20,4%
Outros navios	<i>Handysize</i>	12,3%
	<i>Handymax</i>	5,5%
	<i>Panamax</i>	19,1%
	<i>Mini-capesize</i>	5,5%
	Total	42,4%

Tabela 121 – Perfil da frota por grupo de navio e classe – acessos ao Porto Organizado
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De forma geral, observa-se que predominam no Porto de Santos os navios porta-contêineres (37,2% do total de acessos) e os classificados como outros (graneleiros/carga geral), que são responsáveis por 42,4% dos acessos ao Porto.

A seguir são definidos os perfis da frota de navios que movimentaram cada uma das cargas operadas no Porto de Santos. Devido à grande variedade de mercadorias transportadas, para melhor definição da frota que frequentou o Porto, estas foram subdivididas de acordo com a sua natureza de carga: granéis líquidos, granéis sólidos, contêineres e carga geral, e demais

mercadorias. Cada perfil de frota que frequentou o Porto de acordo com a divisão de natureza de carga é apresentado nas seções subsequentes.

4.2.1.1.1. Granéis sólidos

Os navios que movimentaram grânéis sólidos no Porto de Santos em 2016 corresponderam em sua totalidade a navios do tipo graneleiro, classificados neste Plano Mestre como outros navios. As embarcações desse tipo de carga apresentaram portes que variam de 18,9 mil até 118,5 mil TPB. Em geral, para grânéis sólidos, a classe de navio que demandou com maior frequência o Porto Organizado foi a *Panamax*, correspondendo a 59% dos acessos.

Na Tabela 122 são apresentados o perfil da frota atual recebida durante o ano-base (2016) e a projeção da frota futura para cada uma das cargas movimentada sob a forma de grânéis sólidos, prevista para ser recebida no Porto Organizado de Santos nos horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060. O navio com maior capacidade que frequentou o Porto Organizado movimentando grânéis sólidos no ano de 2016 tinha porte bruto de 118.500 TPB (*Mini-capesize*) e transportava soja.

Mercadoria	Ano	Navios graneleiros e de carga geral			
		<i>Handysize</i>	<i>Handymax</i>	<i>Panamax</i>	<i>Mini-capesize</i>
Açúcar	2016	11%	9%	76%	4%
	2020	10%	7%	79%	4%
	2030	8%	5%	80%	7%
	2045	5%	3%	82%	10%
	2060	5%	3%	82%	10%
Enxofre	2016	11%	80%	9%	-
	2020	12%	40%	48%	-
	2030	8%	38%	54%	-
	2045	4%	27%	69%	-
	2060	4%	27%	69%	-
Farelo de soja	2016	4%	2%	34%	61%
	2020	4%	2%	29%	65%
	2030	3%	1%	29%	67%
	2045	2%	1%	27%	70%
	2060	2%	1%	27%	70%
Fertilizantes	2016	21%	29%	50%	-
	2020	19%	28%	53%	-
	2030	10%	30%	60%	-
	2045	5%	30%	65%	-
	2060	5%	30%	65%	-
Milho	2016	1%	2%	63%	34%
	2020	-	2%	58%	40%
	2030	-	-	55%	45%

Mercadoria	Ano	Navios graneleiros e de carga geral			
		<i>Handysize</i>	<i>Handymax</i>	<i>Panamax</i>	<i>Mini-capesize</i>
	2045	-	-	50%	50%
	2060	-	-	50%	50%
Sal	2016	7%	30%	63%	-
	2020	6%	23%	71%	-
	2030	3%	20%	77%	-
	2045	3%	16%	81%	-
	2060	3%	16%	81%	-
Soja	2016	-	-	53%	47%
	2020	-	-	50%	50%
	2030	-	-	45%	55%
	2045	-	-	38%	62%
	2060	-	-	38%	62%
Trigo	2016	76%	18%	6%	-
	2020	59%	33%	8%	-
	2030	41%	51%	8%	-
	2045	30%	58%	12%	-
	2060	30%	58%	12%	-

Tabela 122 – Perfil da frota por carga – granéis sólidos – Porto de Santos
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em relação ao açúcar, foi verificada a tendência histórica de crescimento na participação de navios de maiores portes. Em 2010, de acordo com os dados da CODESP (2016), navios *Handysize* e *Handymax* representavam 61% das atracações. Em 2016, a participação desses navios caiu para 21%.

Do mesmo modo, esse comportamento foi observado para os grãos (soja, milho e farelo de soja). De acordo com as informações obtidas durante a visita técnica ao Complexo (2017), o perfil da frota que frequenta o Porto é fortemente relacionado ao preço dos fretes marítimos: quanto mais baixo o preço do frete, menor é a tendência de recebimento de navios de maior porte. Atualmente, os valores de frete estão em patamares abaixo do normal, porém os preços tendem a crescer nos próximos anos, acarretando, com isso, um aumento do porte bruto das embarcações que deverão ser atendidas pelo Porto.

Observa-se que o trigo foi movimentado por navios de classes menores, ao contrário das demais cargas. Ao se verificar o horizonte da projeção, estima-se uma diminuição da representatividade dos navios *Handysize* para a movimentação dessa carga.

De forma geral, a tendência, ao longo dos anos, é o aumento do porte da frota que transporta a maioria das cargas. Essa tendência é ainda mais acentuada para os navios graneleiros, em que esse crescimento é observado tanto no histórico de movimentações do Porto quanto nas encomendas de navios para os próximos anos, tendência também confirmada nas entrevistas realizados com os *players*. Esse crescimento é previsto nas projeções de frota para os horizontes definidos, conforme pode ser observado na Tabela 122.

4.2.1.1.2. Granéis líquidos

No caso dos granéis líquidos movimentados no Porto Organizado, entre os quais se destacam combustíveis, produtos químicos e sucos, além dos navios-tanque, foram utilizados navios do tipo graneleiros e de carga geral para movimentação de algumas mercadorias dessa natureza, correspondendo a 3,8% do total dessas atracções.

Em relação aos derivados de petróleo – exceto gás liquefeito de petróleo (GLP) –, apenas 1% dos acessos foram efetuados por navios de outros tipos que não navios-tanque. Essas movimentações foram referentes a embarcações de apoio portuário. A previsão é que as operações de apoio continuem correspondendo a uma pequena parcela dos acessos dessa mercadoria para os horizontes de projeção, dada a atual conjuntura dessa atividade no País.

Em relação aos sucos, uma parcela maior (42%) dos navios foi classificada como graneleiros e de carga geral. Isso ocorre pois estes são caracterizados como navios multicarga, podendo efetuar movimentações tanto de granel líquido quanto de carga geral. No caso do Porto de Santos, houve atracções em que essas embarcações movimentaram celulose como carga geral, e outras em que foi movimentado suco como granel líquido. Portanto, espera-se que esse grupo de navio mantenha sua participação para esses dois grupos de produtos.

A Tabela 123 apresenta o perfil da frota para essa natureza de carga, e as mercadorias que utilizaram navios do tipo graneleiros e de carga geral.

Carga	Ano	Navios-tanque				Navios graneleiros e de carga geral	
		Handysize	Handymax	Panamax	Aframax	Handysize	Handymax
Caulim	2016	100%	-	-	-	-	-
	2020	100%	-	-	-	-	-
	2030	100%	-	-	-	-	-
	2045	100%	-	-	-	-	-
	2060	100%	-	-	-	-	-
Derivados de petróleo (exceto GLP)	2016	32%	61%	4%	1%	1%	-
	2020	30%	63%	5%	2%	-	-
	2030	27%	60%	10%	3%	-	-
	2045	25%	50%	20%	5%	-	-
	2060	25%	50%	20%	5%	-	-
Etanol	2016	67%	33%	-	-	-	-
	2020	68%	32%	-	-	-	-
	2030	68%	32%	-	-	-	-
	2045	68%	32%	-	-	-	-
	2060	68%	32%	-	-	-	-
GLP	2016	62%	38%	-	-	-	-
	2020	56%	44%	-	-	-	-
	2030	40%	60%	-	-	-	-
	2045	25%	75%	-	-	-	-
	2060	25%	75%	-	-	-	-
Outros minérios	2016	63%	37%	-	-	-	-
	2020	61%	39%	-	-	-	-
	2030	57%	43%	-	-	-	-

Carga	Ano	Navios-tanque				Navios graneleiros e de carga geral	
		Handysize	Handymax	Panamax	Aframax	Handysize	Handymax
	2045	50%	50%	-	-	-	-
	2060	50%	50%	-	-	-	-
Outros óleos vegetais	2016	100%	-	-	-	-	-
	2020	95%	5%	-	-	-	-
	2030	90%	10%	-	-	-	-
	2045	83%	17%	-	-	-	-
	2060	83%	17%	-	-	-	-
Petróleo	2016	5%	95%	-	-	-	-
	2020	-	100%	-	-	-	-
	2030	-	100%	-	-	-	-
	2045	-	100%	-	-	-	-
	2060	-	100%	-	-	-	-
Produtos químicos	2016	79%	21%	-	-	-	-
	2020	73%	27%	-	-	-	-
	2030	72%	28%	-	-	-	-
	2045	70%	30%	-	-	-	-
	2060	70%	30%	-	-	-	-
Soda cáustica	2016	80%	20%	-	-	-	-
	2020	80%	20%	-	-	-	-
	2030	75%	25%	-	-	-	-
	2045	68%	32%	-	-	-	-
	2060	68%	32%	-	-	-	-
Sucos	2016	24%	34%	-	-	-	42%
	2020	25%	34%	-	-	-	41%
	2030	25%	34%	-	-	-	41%
	2045	25%	34%	-	-	-	41%
	2060	25%	34%	-	-	-	41%

Tabela 123 – Perfil da frota de granéis líquidos por carga – Porto de Santos
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme indica a Tabela 123, as frotas que movimentam GLP, outros minérios, produtos químicos e soda cáustica, a partir de 2020, passarão a ter uma maior incidência de embarcações da classe *Handymax* e uma diminuição da classe *Handysize*. Em contrapartida, as operações de etanol devem continuar acontecendo com a mesma proporção entre navios das classes *Handysize* e *Handymax*, com predomínio de participação da primeira.

Para a movimentação de petróleo, a partir de 2020, não serão mais utilizadas embarcações da classe *Handysize*, assim, a frota que fará a movimentação dessa carga será composta exclusivamente por embarcações da classe *Handymax*. Para o mesmo ano projetado, a movimentação de outros óleos vegetais, por sua vez, deverá ser realizada também com embarcações da classe *Handymax*; com isso, a frota que movimentará essa carga não será mais composta somente por navios da classe *Handysize*.

Ainda, é importante mencionar que o caulim, no ano de 2016, foi movimentado em sua totalidade por embarcações da classe *Handysize*. Observa-se que, de acordo com a projeção

não haverá mudança da classe dos navios que a movimentam, entretanto se espera um incremento no porte dessas embarcações.

Nota-se, ainda, que a maioria das embarcações que movimentaram grânéis líquidos no Porto Organizado tem porte bruto entre 35.001 e 60 mil TPB (*Handymax*). Verifica-se, também, que a movimentação de derivados de petróleo (exceto GLP) registrou embarcações de até aproximadamente 106 mil TPB (*Aframax*), sendo esses os maiores navios que movimentaram grânéis líquidos no Porto de Santos.

4.2.1.1.3. Contêineres

Para movimentação de contêineres no Porto Organizado, 96% das embarcações que movimentaram essa carga em 2016 são navios porta-contêineres, sendo a maior parcela da classe *Post-panamax* (52%), com capacidade de 5.001 TEU a 10 mil TEU, seguido dos *Panamax* e *Sub-panamax* (17% cada). A maior embarcação recebida durante o ano de 2016 tinha capacidade para 10.500 TEU, pertencente à classe *New-panamax*. A Tabela 124 apresenta as projeções para as classes de navios movimentando contêineres do Complexo Portuário de Santos.

Carga	Ano	Navios porta-contêineres					Navios graneleiros e de carga geral
		<i>Handy</i>	<i>Sub-panamax</i>	<i>Panamax</i>	<i>Post-panamax</i>	<i>New Panamax</i>	<i>Handysize</i>
Contêiner	2016	9%	17%	17%	52%	0%	4%
	2020	7%	15%	17%	56%	1%	4%
	2030	3%	14%	15%	61%	3%	4%
	2045	2%	10%	10%	69%	5%	4%
	2060	2%	10%	10%	69%	5%	4%

Tabela 124 – Perfil da frota por carga – contêineres – Porto de Santos
Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme observado, durante todo o horizonte da análise a perspectiva é que os navios do grupo graneleiros e de carga geral sejam responsáveis por 4% das movimentações de contêineres no Porto Organizado.

Tendo em vista o alto valor agregado da carga, com os armadores buscando fretes mais baratos, além da tendência da construção de navios porta-contêineres cada vez maiores, verificada nos dados obtidos no ISL (do inglês – Institute of Shipping Economics and Logistics) (ISL, 2015), espera-se que haja um crescimento na participação dos maiores navios atuais para escalar no Porto (*Post-panamax* e *New Panamax*), com respectiva diminuição dos navios com menor capacidade de carga.

4.2.1.1.4. Carga geral e demais mercadorias

A movimentação de carga geral e das demais mercadorias classificadas nesta seção no Porto de Santos em 2016 ocorreu quase em sua totalidade por meio de navios do tipo graneleiro e de carga geral. A quantidade de atracções concretizadas por navios-tanque foi muito pequena, se comparada com o número total de atracções. O perfil e a projeção da frota, para essa natureza de carga, configuraram-se conforme exibido na Tabela 125.

Carga	Ano	Navios-tanque		Navios graneleiros e de carga geral			
		Handysize	Handymax	Handysize	Handymax	Panamax	Mini-capesize
Carga de projeto	2016	-	-	93%	4%	2%	2%
	2020	-	-	93%	4%	2%	2%
	2030	-	-	93%	4%	2%	2%
	2045	-	-	93%	4%	2%	2%
	2060	-	-	93%	4%	2%	2%
Celulose	2016	-	-	1%	41%	59%	-
	2020	-	-	-	37%	63%	-
	2030	-	-	-	35%	65%	-
	2045	-	-	-	30%	70%	-
	2060	-	-	-	30%	70%	-
Produtos siderúrgicos	2016	-	-	57%	2%	41%	-
	2020	-	-	26%	15%	59%	-
	2030	-	-	26%	14%	60%	-
	2045	-	-	26%	14%	60%	-
	2060	-	-	26%	14%	60%	-
Veículos	2016	-	-	100%	-	-	-
	2020	-	-	100%	-	-	-
	2030	-	-	100%	-	-	-
	2045	-	-	100%	-	-	-
	2060	-	-	100%	-	-	-
Outros	2016	35%	14%	37%	7%	6%	1%
	2020	35%	14%	37%	7%	6%	1%
	2030	35%	14%	37%	7%	6%	1%
	2045	35%	14%	37%	7%	6%	1%
	2060	35%	14%	37%	7%	6%	1%

Tabela 125 – Perfil da frota de carga geral e demais mercadorias, por carga – Porto de Santos
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para a maior parte dessas cargas é previsto um aumento no porte dos navios que as movimentam. No que se refere à celulose, o crescimento previsto para as embarcações deve seguir a tendência observada de 2010 a 2016, com crescimento moderado na participação dos navios *Panamax* e redução do número de *Handymax*.

Em relação aos produtos siderúrgicos, ao analisar o histórico de 2010 a 2015, percebe-se que a frota desse grupo é consideravelmente menor do que a frota do ano-base, 2016. Portanto, a projeção baseia-se na tendência observada no último ano, com crescimento das embarcações que deverão acessar o Porto de Santos.

A frota que transporta veículos, por sua vez, não deverá sofrer alterações significativas ao longo dos horizontes de estudo. Os navios empregados na movimentação dessa mercadoria, do tipo

Roll-on/Roll-off (Ro-Ro), usualmente apresentam baixa TPB, quando comparado aos demais tipos de embarcação. Atualmente, todos os navios Ro-Ro em operação no Brasil enquadram-se na classe *Handysize* (até 35 mil toneladas), e não há expectativas para a inserção de outras classes.

4.2.1.2. TUP Base Logística de Tubos (Saipem)

Durante o ano de 2016, a grande maioria de movimentações realizadas no TUP Base Logística de Tubos foi do tipo apoio marítimo. Além dessas movimentações, de acordo com a base de dados de atracções da CODESP (2016e), foram realizadas cerca de quatro movimentações por navegação interior e uma por cabotagem.

As embarcações empregadas no Terminal são navios de apoio marítimo *offshore*, com porte bruto, em 2016, entre cerca de 2.500 TPB e 18.000 TPB. A Figura 131 apresenta um desses navios que frequentou o Terminal durante o ano de 2016.

Figura 131 – Navio de apoio marítimo *offshore* que frequentou o Terminal Saipem
Fonte: Bravante VIII (2017).

Esses navios, empregados no apoio marítimo *offshore* usualmente apresentam portes baixos em relação a outros tipos de navio, sendo, portanto, classificados como *Handysize* (até 35 mil TPB), os quais compuseram, em totalidade, a frota que frequentou o Terminal em 2016. Devido a isso, não são esperadas inserções de navios de porte significativamente maior para esse tipo de movimentação durante os horizontes de projeção.

4.2.1.3. Terminal Marítimo Dow

Durante o ano de 2016, o TUP Dow recebeu um total de 83 acessos, todos referentes a navios do tipo tanque. A Tabela 126 mostra a distribuição desses acessos classificados por grupo e por classe de navio.

Tipo de navio	Classe	%
Navios-tanque	<i>Handysize</i>	85,5%
	<i>Handymax</i>	14,5%
	Total	100,0%

Tabela 126 – Perfil da frota por grupo de navio – Terminal Marítimo Dow
Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com as informações obtidas durante as entrevistas, espera-se que a configuração apresentada se mantenha para os horizontes de projeção, uma vez que não há previsão da inserção de nenhuma nova carga no Terminal. O perfil da frota observado em 2016 e o previsto para os horizontes de projeção são apresentados na Tabela 127.

Carga	Ano	Navios-tanque	
		<i>Handysize</i>	<i>Handymax</i>
Produtos químicos	2016	90%	10%
	2020	85%	15%
	2030	80%	20%
	2045	70%	30%
	2060	70%	30%
Soda cáustica	2016	82%	18%
	2020	79%	21%
	2030	77%	23%
	2045	74%	26%
	2060	74%	26%

Tabela 127 – Perfil da frota por carga – Terminal Marítimo Dow
Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em 2016, o navio com maior porte bruto que atracou ao Terminal, movimentando soda cáustica, tinha capacidade de, aproximadamente, 49.500 TPB (da classe *Handymax*). Tendo em vista o pequeno porte dos navios que fazem esse tipo de movimentação atualmente e a análise do histórico de navios que frequentaram o Terminal, a previsão para os próximos anos, para as duas cargas do Terminal, é um aumento gradual na participação dos navios *Handymax* com a respectiva diminuição nos navios de menor porte, seguindo a tendência mundial observada para esse tipo de navio.

4.2.1.4. TUP Sucocítrico Cutrale

Durante o ano de 2016, o TUP Sucocítrico Cutrale recebeu um total de 65 acessos, sendo a maioria realizada por navios-tanque. A Tabela 128 mostra a distribuição desses acessos com base no tipo e na classe de navio.

Tipo de navio	Classe	%
Navios-tanque	<i>Handysize</i>	43,1%
	<i>Handymax</i>	23,1%

Tipo de navio	Classe	%
	Total	66,2%
Outros navios	<i>Handysize</i>	1,5%
	<i>Panamax</i>	15,4%
	<i>Mini-capesize</i>	16,9%
	Total	33,8%

Tabela 128 – Perfil da frota por grupo de navio – TUP Sucocítrico Cutrale
Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De forma geral, observa-se que predominam no TUP Sucocítrico Cutrale os navios do tipo tanque, com 43 acessos (66,2%), todos para a movimentação de sucos. O restante das atracções, realizadas por navios do grupo graneleiros e de carga geral (outros navios), se dividiu entre soja e outras mercadorias (classificadas como Outros). A Tabela 129 apresenta o perfil da frota desse TUP, dividido por carga.

Carga	Ano	Navios-tanque		Navios graneleiros e de carga geral		
		<i>Handysize</i>	<i>Handymax</i>	<i>Handysize</i>	<i>Panamax</i>	<i>Mini-capesize</i>
Soja	2016	-	-	-	48%	52%
	2020	-	-	-	47%	53%
	2030	-	-	-	45%	55%
	2045	-	-	-	40%	60%
	2060	-	-	-	40%	60%
Sucos	2016	65%	35%	-	-	-
	2020	65%	35%	-	-	-
	2030	65%	35%	-	-	-
	2045	65%	35%	-	-	-
	2060	65%	35%	-	-	-
Outros	2016	-	-	100%	-	-
	2020	-	-	100%	-	-
	2030	-	-	100%	-	-
	2045	-	-	100%	-	-
	2060	-	-	100%	-	-

Tabela 129 – Perfil da frota por carga – TUP Sucocítrico Cutrale
Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em 2016, o maior navio que frequentou esse Terminal, movimentando soja, teve porte bruto correspondente a, aproximadamente, 83.500 TPB (classe *Mini-capesize*). Em relação à soja, assim como os demais granéis sólidos vegetais movimentados no Complexo, a previsão é de que o porte da frota aumente, com uma maior participação de navios *Mini-capesize* em detrimento dos *Panamax* assim como observado desde 2012, quando o TUP Sucocítrico Cutrale iniciou a movimentação dessa carga.

Quanto aos sucos, foram cinco os navios empregados nessa movimentação durante o ano de 2016, realizando vários acessos ao longo do ano. Os navios dedicados ao transporte de sucos no Terminal são utilizados exclusivamente nesse tráfego, e, apesar de ainda haver navios antigos em operação no Terminal, como o Orange Wave, construído em 1993, não há elementos que indiquem que essa frota tenha se alterado de forma significativa dentro do período de avaliado.

4.2.1.5. TUP DP World Santos

Durante o ano de 2016, o Terminal DP World Santos recebeu um total de 423 acessos, referentes a navios porta-contêineres e ao grupo outros navios. A Tabela 130 mostra a distribuição desses acessos classificados por tipo e por classe de navio.

Grupo de navio	Classe	%
Navios porta-contêineres	<i>Handy</i>	12,9%
	<i>Sub-panamax</i>	35,6%
	<i>Panamax</i>	3,3%
	<i>Post-panamax</i>	40,3%
	<i>New Panamax</i>	0,5%
	Total	92,6%
Outros navios	<i>Handysize</i>	6,6%
	<i>Handymax</i>	0,8%
	Total	7,4%

Tabela 130 – Perfil da frota por grupo de navio – TUP DP World Santos
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em 2016, os navios porta-contêineres foram predominantes na frota do DP World Santos, dos quais o maior navio que movimentou contêineres tinha capacidade para 10.500 TEU (classe *New Panamax*). A maior incidência, no Terminal, é de navios da classe *Post-panamax*, com 34,75% do total das atracções. A Tabela 131 indica o perfil da frota que acessou o Terminal, dividido por carga.

Carga	Ano	Navios porta-contêineres					Navios graneleiros e de carga geral	
		<i>Handy</i>	<i>Sub-panamax</i>	<i>Panamax</i>	<i>Post-panamax</i>	<i>New Panamax</i>	<i>Handysize</i>	<i>Handymax</i>
Contêiner	2016	14%	38%	4%	43%	1%	1%	1%
	2020	11%	35%	5%	45%	3%	1%	-
	2030	7%	30%	7%	50%	5%	1%	-
	2045	5%	20%	9%	55%	10%	1%	-
	2060	5%	20%	9%	55%	10%	1%	-
Outros	2016	-	-	-	-	-	95%	4%
	2020	-	-	-	-	-	95%	4%
	2030	-	-	-	-	-	95%	4%
	2045	-	-	-	-	-	95%	4%
	2060	-	-	-	-	-	95%	4%

Tabela 131 – Perfil da frota por carga – TUP DP World Santos
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Assim como projetado para o Porto Organizado, espera-se que a frota que faz a movimentação de contêineres no Terminal DP World Santos tenha um crescimento ao longo do horizonte de projeção. Quanto aos navios classificados como graneleiros e de carga geral, a maioria destes foi de navios Ro-Ro e de carga geral. A previsão é que esse tipo de movimentação continue acontecendo, representando uma pequena parcela da movimentação de contêineres no Terminal, tendo em vista as características desse grupo de embarcação. Além disso, destaca-se que não há previsões de mudanças para a frota que movimenta o grupo de carga Outros.

4.2.1.6. Tiplam

Durante o ano de 2016, o Tiplam recebeu um total de 99 acessos, sendo a maioria feita por navios do grupo Outros navios, que abrange os tipos graneleiros e de carga geral, com 80 acessos. A Tabela 132 mostra a distribuição desses acessos classificados por grupo e por classe de navio.

Tipo de navio	Classe	%
Navios-tanque	<i>Handysize</i>	12,1%
	<i>Handymax</i>	7,1%
	Total	19,2%
Outros navios	<i>Handysize</i>	26,2%
	<i>Handymax</i>	18,2%
	<i>Panamax</i>	36,4%
	Total	80,8%

Tabela 132 – Perfil da frota por grupo de navio – Tiplam
Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No ano de 2016, no Tiplam, os acessos dos navios da classe *Handysize* foram os mais recorrentes no Terminal com, aproximadamente, 38,4% do total das atracções. O maior porte bruto registrado no Terminal, no mesmo ano, foi em torno de 63.750 TPB (*Panamax*), navio empregado na movimentação de enxofre. O perfil da frota por mercadoria do Tiplam é representado pela Tabela 133.

Carga	Ano	Navios tanque		Navios graneleiros e de carga geral		
		<i>Handysize</i>	<i>Handymax</i>	<i>Handysize</i>	<i>Handymax</i>	<i>Panamax</i>
Amônia	2016	63%	37%	-	-	-
	2020	63%	37%	-	-	-
	2030	63%	37%	-	-	-
	2045	63%	37%	-	-	-
	2060	63%	37%	-	-	-
Carga de projeto	2016	-	-	100%	-	-
	2020	-	-	100%	-	-
	2030	-	-	100%	-	-
	2045	-	-	100%	-	-
	2060	-	-	100%	-	-
Enxofre	2016	-	-	14%	16%	70%
	2020	-	-	11%	16%	73%

Carga	Ano	Navios tanque		Navios graneleiros e de carga geral		
		Handysize	Handymax	Handysize	Handymax	Panamax
	2030	-	-	7%	19%	74%
	2045	-	-	5%	18%	77%
	2060	-	-	5%	18%	77%
Fertilizantes	2016	-	-	45%	30%	25%
	2020	-	-	27%	38%	35%
	2030	-	-	12%	48%	40%
	2045	-	-	7%	43%	50%
	2060	-	-	7%	43%	50%

Tabela 133 – Perfil da frota por carga – Tiplam
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em relação à frota que transporta enxofre e fertilizantes no Terminal, nota-se um gradual aumento da participação da classe *Panamax* entre o observado em 2016 e o previsto para 2060. Esse aumento ocorre porque, para a elaboração da projeção da frota, analisa-se o histórico de navios que frequentaram o Porto, desde 2010 até 2016.

No que se refere à movimentação de amônia e de cargas de projeto, tendo em vista o pequeno porte dos navios que fazem esse tipo de movimentação atualmente, não há previsão de aumento na frota, que deve continuar a ser movimentada em proporções semelhantes de classes até 2060.

4.2.1.7. TMPC

Durante o ano de 2016, o TMPC recebeu um total de 39 acessos, todos referentes a embarcações do grupo Outros navios (tipos graneleiro e carga geral). A Tabela 134 mostra a distribuição desses acessos com base no tipo e na classe de navio.

Tipo de navio	Classe	%
Outros navios	Handysize	65,8%
	Handymax	23,7%
	Panamax	10,5%
	Total	100,0%

Tabela 134 – Perfil da frota por grupo de navio – TMPC
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em 2016, o maior navio que frequentou esse Terminal movimentou produtos siderúrgicos, cujo porte bruto corresponde a cerca de 63.500 TPB (navio da classe *Panamax*). Os navios da classe *Handysize* foram os mais recorrentes no Terminal, correspondendo a cerca de 65,8% do total das atracções. Com relação à projeção, não há expectativa de aumentos consideráveis na frota futura. O perfil da frota por mercadoria do TMPC é representado pela Tabela 135.

Carga	Ano	Navios graneleiros e de carga geral		
		Handysize	Handymax	Panamax
Carvão mineral	2016	37%	25%	38%
	2020	40%	30%	30%

Carga	Ano	Navios graneleiros e de carga geral		
		<i>Handysize</i>	<i>Handymax</i>	<i>Panamax</i>
	2030	34%	31%	35%
	2045	22%	33%	45%
	2060	22%	33%	45%
Minério de ferro	2016	100%	-	-
	2020	100%	-	-
	2030	100%	-	-
	2045	100%	-	-
	2060	100%	-	-
Produtos siderúrgicos	2016	68%	25%	8%
	2020	68%	25%	7%
	2030	68%	25%	7%
	2045	68%	25%	7%
	2060	68%	25%	7%

Tabela 135 – Perfil da frota por carga – TMPC
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Pela análise da Tabela 135, percebe-se que a frota que movimenta carvão mineral é a única que sofre modificações dentro do horizonte analisado. Para essa frota, haverá, entre os anos de 2016 e 2020, uma diminuição de navios da classe *Panamax* e um aumento na incidência de navios das classes *Handysize* e *Handymax*; entretanto, a partir de 2020 está prevista uma diminuição de navios da classe *Handysize*, seguida pelo crescimento da incidência de navios das classes *Handymax* e *Panamax*. Para as demais mercadorias, a projeção é de que o perfil da frota não se modifique no horizonte analisado.

4.2.2. Projeção do número de acessos

Nesta seção são apresentadas, separadamente por mercadoria e terminais, as demandas do acesso aquaviário às instalações do Complexo Portuário de Santos em termos de número de acessos. Nessa análise inicial, faz-se a avaliação da demanda atual sobre o acesso aquaviário do Complexo e, posteriormente, são apresentadas a estimativa e a análise da demanda futura do acesso a esses terminais.

De acordo com os registros da base de atracções da CODESP (2016e), foram efetuados 5.129 acessos ao Complexo no ano-base de 2016. Estes se dividem entre os seguintes terminais:

- » 4.388 acessos ao Porto de Santos
- » 32 acessos ao TUP Saipem
- » 83 acessos ao Terminal Marítimo Dow
- » 65 acessos ao TUP Sucocítrico Cutrale
- » 423 acessos ao TUP DP World Santos
- » 99 acessos ao Tiplam
- » 39 acessos ao TMPC.

Conforme já mencionado, os acessos de 2016 foram, em sua totalidade, referentes a navios de longo curso e de cabotagem, sem registro de embarcações de navegação interior, como balsas ou barcaças.

A demanda futura de navios que deverá frequentar o Complexo Portuário de Santos nos horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060, referente ao número de atracções, é estimada a partir da projeção de movimentação de cargas, apresentada na seção 2 Projeção de demanda de cargas e passageiros. Essa estimativa é feita por meio da relação entre o volume de movimentação anual projetado e o lote médio movimentado em cada embarcação.

O Gráfico 49 apresenta o crescimento do número de acessos ao Complexo Portuário de Santos até o ano de 2060 para as projeções de demanda tendencial, otimista e pessimista.

Gráfico 49 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – Complexo Portuário de Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nas seções seguintes, são apresentados o número de acessos no ano-base e as projeções para os horizontes futuros, para o Porto Organizado e para os TUPs, separadamente.

4.2.2.1. Porto Organizado de Santos

Na Tabela 136 são apresentados os números de acessos observados no ano-base (2016) e os valores projetados para os horizontes de estudo, no cenário tendencial.

Terminal	Carga	2016	2020	2030	2045	2060
Porto Organizado	Açúcar	466	353	400	491	605
	Carga de projeto	101	609	715	858	988
	Caulim	6	6	7	9	10
	Celulose	165	366	429	455	486
	Contêiner	1.774	2.255	2.749	3.591	4.779
	Derivados de petróleo (exceto GLP)	342	490	560	669	814
	Enxofre	9	10	11	12	14
	Etanol	91	147	156	192	229
	Farelo de soja	108	146	190	261	337
	Fertilizantes	190	146	156	195	238
	GLP	53	40	44	50	57
	Milho	105	217	264	286	329
	Outros	112	162	193	239	297
	Outros óleos vegetais	16	48	58	76	97
	Passageiros	91	102	130	143	153
	Petróleo	8	11	13	16	18
	Produtos químicos	183	336	415	559	712
	Produtos siderúrgicos	10	9	12	17	22
	Sal	27	30	36	53	73
	Soda cáustica	57	79	91	120	151
	Soja	205	214	242	246	270
	Sucos	56	67	86	100	110
Trigo	49	52	50	55	64	
Veículos	163	441	523	635	738	
TOTAL		4.388	6.337	7.530	9.328	11.589

Tabela 136 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – Porto Organizado de Santos
Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Pela análise da Tabela 136 é possível perceber que dentre as cargas movimentadas no Porto de Santos, as cargas de projeto destacam-se por apresentar um salto no número de acessos entre os anos de 2016 e 2020. Esse aumento expressivo se dá pelo crescimento da

demanda esperada para essa carga, que traz grande impacto no número de atracções devido ao baixo lote médio dessa movimentação.

O Gráfico 50 apresenta a projeção do número de acessos a serem realizados exclusivamente ao Porto Organizado de Santos, sendo exibidas as projeções tendencial, pessimista e otimista.

Gráfico 50 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – Porto Organizado de Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

4.2.2.2. Terminal Marítimo Dow

Na Tabela 137 são apresentados os números de acessos observados no ano-base e os valores projetados para os horizontes de estudo, no cenário tendencial para os acessos a este Terminal.

Terminal	Carga	2016	2020	2030	2045	2060
TUP Dow	Produtos químicos	38	104	123	158	203
	Soda cáustica	45	67	81	107	135
TOTAL		83	171	204	265	338

Tabela 137 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – TUP Dow
Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Pela análise da Tabela 137 é possível perceber que os produtos químicos, no ano-base, têm um menor número de acessos do que a soda cáustica, porém, entre os anos de 2016 e 2020, o número de acessos para movimentação de produtos químicos supera os acessos para movimentação de soda cáustica e permanece superior no decorrer do horizonte analisado.

O Gráfico 51 apresenta a projeção do número de acessos ao Terminal Marítimo Dow, sendo exibidas as projeções tendencial, pessimista e otimista.

Gráfico 51 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – Terminal Marítimo Dow
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Pode ser observado no Gráfico 51 um salto, entre os anos de 2016 e 2020, no número total de atracções ao Terminal Dow, visto que se espera um aumento em torno de 106% no número total de acessos nesse período, proporcionado, principalmente, pelo aumento de acessos referentes a produtos químicos.

4.2.2.3. TUP Sucocítrico Cutrale

Na Tabela 138 são apresentados os números de acessos observados no ano-base e os valores projetados para os horizontes de estudo, no cenário tendencial.

Terminal	Carga	2016	2020	2030	2045	2060
Cutrale	Outros	1	0	0	0	0
	Soja	21	8	9	9	10
	Sucos	43	53	67	79	87
TOTAL		65	61	76	88	97

Tabela 138 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – TUP Sucocítrico Cutrale
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No TUP Sucocítrico Cutrale é possível observar que, entre os anos de 2016 e 2020, é prevista uma queda no número de acessos devido à diminuição da demanda por soja no Terminal, redução de cerca de 64% em relação ao ano-base. Entretanto, a partir de 2020, espera-se um crescimento expressivo, de aproximadamente 25%. Para o restante dos anos analisados, projeta-se um crescimento menos representativo.

O Gráfico 52 apresenta a projeção do número de acessos ao TUP Sucocítrico Cutrale, sendo exibidas as projeções tendencial, pessimista e otimista.

Gráfico 52 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – TUP Sucocítrico Cutrale
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

4.2.2.4. TUP DP World Santos

Na Tabela 139 são apresentados os números de acessos observados no ano-base e os valores projetados para os horizontes de estudo, no cenário tendencial.

Terminal	Carga	2016	2020	2030	2045	2060
TUP DP World Santos	Contêiner	401	312	316	396	525
	Outros	11	9	9	11	15
	Veículos	11	24	28	34	39
TOTAL		423	345	353	441	579

Tabela 139 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – TUP DP World Santos
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Pela análise da Tabela 139, verifica-se que cerca de 99% das atracções que ocorrem no TUP DP World Santos, dentro do horizonte de estudo, movimentam contêineres. Nota-se, também, uma diminuição na projeção do número de atracções entre o ano-base e o ano de 2020; entretanto, a projeção do número de atracções volta a crescer a partir de 2020.

O Gráfico 53 apresenta a projeção do número de acessos ao TUP DP World Santos, no qual são exibidas as projeções tendencial, pessimista e otimista.

Gráfico 53 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – TUP DP World Santos
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Pode ser observada no Gráfico 53 uma queda de acessos na projeção de atracções do TUP DP World Santos entre os anos de 2016 e 2020, enquanto que, entre os anos de 2020 e 2030, o acréscimo de acessos ao Terminal é pequeno. Essa queda no número de acessos é decorrente de uma diminuição da demanda pelo Terminal, conforme está detalhado na seção 2 Projeção de demanda de cargas e passageiros, em conjunto com o aumento no lote médio dos navios porta-contêineres. É possível perceber também que, a partir do ano de 2030, o número de acessos projetado para o Terminal passa a crescer de forma constante.

4.2.2.5. Tiplam

Na Tabela 140 são apresentados os números de acessos observados no ano-base e os valores projetados para os horizontes de estudo, no cenário tendencial.

Terminal	Carga	2016	2020	2030	2045	2060
Tiplam	Açúcar	0	188	211	251	307
	Amônia	19	17	20	24	28
	Enxofre	37	42	49	58	67
	Farelo de soja	0	30	40	58	77
	Fertilizantes	40	76	86	112	145
	Milho	0	47	56	61	70
	Outros	3	0	0	0	0
	Soja	0	46	52	53	59
TOTAL		99	445	513	616	752

Tabela 140 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – Tiplam
 Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Pela análise da Tabela 140, é possível perceber que, entre os anos de 2016 e 2020, o Tiplam começará a movimentação de quatro novas cargas: açúcar, farelo de soja, milho e soja. Com o início dessas operações, constata-se que o total de atracções do Terminal crescerá consideravelmente. Da mesma forma, destaca-se a movimentação de fertilizantes pelo aumento no número de atracções entre os anos de 2016 e 2020.

O Gráfico 54 apresenta a projeção do número de acessos ao Tiplam, sendo exibidas as projeções tendencial, pessimista e otimista.

Gráfico 54 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – Tiplam

Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Pode ser observado, no Gráfico 54, que entre os anos de 2016 e 2020 haverá um salto de 346 acessos ao Tiplam, representando um crescimento de, aproximadamente, 350% no número de atracções. Esse aumento de acessos se deve à recente expansão do Terminal e à inserção de novas cargas, situação melhor descrita na seção 3.2.1 Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (Tiplam). Além disso, é possível constatar que, pela análise do Gráfico 54, entre os anos de 2020 e 2030 a taxa de crescimento do número de acessos é baixa, entretanto a partir do ano de 2030 essa taxa de crescimento aumenta consideravelmente.

4.2.2.6. TMPC

Na Tabela 141 são apresentados os números de acessos observados no ano-base e os valores projetados para os horizontes de estudo, no cenário tendencial.

Terminal	Carga	2016	2020	2030	2045	2060
TMPC	Carvão mineral	4	0	0	0	0
	Minério de ferro	1	0	0	0	0
	Outros	1	0	0	0	0
	Produtos siderúrgicos	33	51	71	100	126
TOTAL		39	51	71	100	126

Tabela 141 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – TMPC

Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Pela análise da Tabela 141, é possível perceber que, dentre as três cargas movimentadas no Terminal, duas deixarão de ser movimentadas a partir de 2020 como resultado da alteração nas operações. Salienta-se que o número total de atracções ao Terminal, a partir de 2020, não é afetado pela desvinculação dessas duas cargas, visto que carvão mineral e minério de ferro correspondem a cinco atracções no ano de 2016.

O Gráfico 55 apresenta a projeção do número de acessos ao TMPC, sendo exibidas as projeções tendencial, pessimista e otimista.

Gráfico 55 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – TMPC
Fonte: CODESP (2016e). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No Gráfico 55, pode ser observado que, no horizonte dos anos analisado, o número de atracções ao TMCP cresce constantemente. Destaca-se, ainda, que o maior crescimento ocorre entre os anos de 2030 e 2045, acréscimo de cerca de 41% no número de acessos ao Terminal.

4.3. ANÁLISE DO ATENDIMENTO NO ACESSO AQUAVIÁRIO

A análise feita neste capítulo tem por objetivo determinar a capacidade do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Santos de atender à demanda atual e projetada em termos de número de acessos. A estimativa da capacidade leva em consideração o impacto das restrições físicas e operacionais encontradas no acesso aquaviário aos terminais desse Complexo.

A capacidade do acesso aquaviário é estimada para um horizonte de 40 anos, com ano-base em 2016 e análise dos horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060.

Os terminais considerados para esse estudo são os seguintes:

- » Porto Organizado de Santos
- » Terminal Marítimo Dow
- » TUP Suocítrico Cutrale
- » TUP DP World Santos
- » Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (Tiplam)

- » Terminal Marítimo Privativo de Cubatão (TMPC).

Os horizontes futuros não preveem a entrada e operação de novos terminais no Complexo Portuário.

4.3.1. Elaboração do modelo de simulação para determinação da capacidade

Para avaliar a capacidade do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Santos, foram realizadas simulações utilizando o *software* Arena, uma ferramenta de simulação de eventos discretos.

O modelo elaborado no Arena buscou simular as diversas restrições às quais está sujeito o tráfego de navios no canal de acesso aos terminais do Complexo Portuário, levando-se em consideração as regras atualmente em vigor.

Essa modelagem envolve o levantamento da infraestrutura aquaviária e das regras de navegação, descritas na seção 4.1 Análise do acesso aquaviário, e também as regras operacionais referentes a cada um dos terminais, descritas mais adiante. São definidas, ainda, todas as etapas e os processos necessários para simular a realidade do acesso aquaviário, além de uma série de premissas, conforme apresentado ao longo desta seção.

O canal de acesso ao Complexo Portuário de Santos possui aproximadamente 13,5 milhas náuticas (25 km) de extensão, com largura mínima do canal de 220 metros. As verificações necessárias para realizar as manobras, além das principais restrições operacionais do acesso aquaviário, aplicam-se somente às manobras de entrada ou saída, destinadas a atracação ou desatracação em algum terminal do Complexo, a partir do ponto de embarque do práctico.

Dessa forma, o modelo de simulação de capacidade considera os processos a que os navios estão sujeitos após o ponto de embarque de práctico. Os processos implementados no modelo do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Santos são apresentados na Figura 132 e descritos resumidamente no texto que a segue.

Figura 132 – Processos implementados no modelo de simulação do acesso aquaviário: Complexo Portuário de Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

1 - Chegada de navios

- » A chegada de navios é um processo estocástico representado por uma distribuição exponencial, conforme o tempo estimado entre as chegadas de navios em cada um dos terminais.
- » É atribuído um trecho de cais de destino ao navio recém-chegado de acordo com o terminal de destino. A relação entre berços e trechos pode ser visualizada na Tabela 1.
- » A partir do trecho de destino é atribuído um parâmetro de periculosidade ao acesso daquele navio, avaliando se ele está transportando uma mercadoria perigosa, se está sujeito a regras especiais de navegação.
- » De acordo com o trecho de cais demandado e as mercadorias nele movimentadas, o perfil da frota (atual ou projetado) apresentado na seção 4.2.1, “Composição da frota de navios”, define os percentuais de cada classe de navio que demanda o Complexo.
- » Além do trecho de cais de destino, da periculosidade e da classe, para cada navio são determinadas também suas dimensões, que influenciam nas regras de navegação às quais está submetido. A primeira dimensão a ser determinada é o comprimento do navio, definida através de uma distribuição discreta a partir dos acessos realizados ao Complexo durante o ano-base.
- » A seguir, é definido o calado. Essa definição é feita a partir dos calados observados dos navios que acessaram o Complexo durante o ano-base, informação disponível na base de atracações da CODESP. Além disso, são definidos valores diferentes de calados de entrada e de saída em função da característica da operação (embarque ou desembarque).

2 - Verificações para navegação no canal de acesso e atracação

- » Nessa etapa são verificados os trechos do canal de acesso pelo qual o navio deverá navegar até chegar ao terminal de destino, bem como as regras às quais está submetido durante a navegação, descritas na seção 4.1, “Análise do acesso aquaviário”.

A fim de tornar viável a avaliação da capacidade do canal de acesso ao Complexo Portuário de Santos, os diversos berços foram agrupados em trechos. Os critérios para essa classificação foram proximidade e regras de atracação e desatracação. A Tabela 142 apresenta os trechos considerados no Complexo, os respectivos berços englobados e mercadorias movimentadas.

Trecho de cais	Berços	Mercadoria
Alamoia 1, 2, 3	AL 01, AL 02 e AL 03	Derivados de petróleo e produtos químicos
Alamoia 4	AL 04	Produtos químicos
BTP 1, 2, 3	BTP 01, BTP 02 e BTP 03	Contêiner
Ageo I, IB BC, IB SP	Ageo I, IB BC e IB SP	Granéis Líquidos
Saboó 1	CS 01	Cargas de projeto, contêineres e veículos
Saboó 2 e 3	CS 02 e CS 03	Cargas de projeto e contêineres
Saboó 4	CS 04	Cargas de projeto e contêineres
Corte	Corte	Cargas de projeto e contêineres
Valongo	Valongo	Cargas de projeto e contêineres

- » Antes de iniciar a navegação, também é verificado o nível da maré disponível ao longo do trecho a ser percorrido. Caso o nível da maré não permita a navegação com a folga abaixo da quilha (FAQ) necessária, o navio aguarda nos fundeadouros pelo momento em que essa navegação seja possível.
- » Se a área de evolução estiver disponível, são verificadas as exigências específicas para atracação em cada trecho de cais (descritas na seção 4.3.1.1), e os navios prosseguem a navegação em direção aos berços.
- » Caso não seja permitida a atracação por algum dos critérios citados, o navio aguarda nos fundeadouros e busca o próximo intervalo de tempo onde a manobra de atracação será permitida, e então repete as verificações do passo 2.
- » Se os critérios forem atendidos, quando o navio chega ao trecho de cais de destino, ele efetua o giro (estimado em 30 minutos) de acordo com o bordo preferencial do terminal de atracação e a margem em que o trecho está localizado, de modo que o giro possa ser realizado antes da atracação ou após a desatracação.

3 - Verificações para desatracação dos berços

- » Uma vez nos berços, os navios aguardam e verificam as condições para desatracação dos respectivos terminais de destino, bem como a disponibilidade do trecho do canal que será navegado.
- » Caso não seja permitida a desatracação, o navio aguarda no berço até que as condições para desatracação sejam atendidas.
- » Caso seja permitida a desatracação e navegação, o navio segue para o canal externo, deixando o modelo de simulação.

Trecho de cais	Berços	Mercadoria
ARM 12A, 13/14, 15	Armazém 12A, Armazém 13/14 e Armazém 15	Granéis sólidos e carga geral
ARM 16/17, 19, 20/21	Armazém 16/17, Armazém 19 e Armazém 20/21	Açúcar, soja e milho
ARM 22/23, 25	Armazém 22/23 e Armazém 25	Contêineres, sal, carga geral, fertilizantes e passageiros
Outeirinhos 3	Outeirinhos 03	Milho, soja e farelo de soja
Outeirinhos 2	Outeirinhos 02	Passageiros
ARM 29, 29/30, 30, 31, 31/32, 32, 33	ARM 29, ARM 29/30, ARM 30, ARM 31, ARM 31/32, ARM 32, ARM 33	Sucos, trigo, celulose e sal
ARM 35P1, 35P2, 37	ARM 35 P1, ARM 35 P2, ARM 37	Contêineres
ARM 38, 39	Armazém 38 e Armazém 39	Granéis sólidos
TGG	TGG	Soja, milho e farelo de soja
Termag	Termag	Fertilizantes e enxofre
Tecon 1, 2, 3, 4	Tecon 1, Tecon 2, Tecon 3 e Tecon 4	Contêineres
TEV	TEV	Veículos
Tiplam	Berço 1, Berço 2, Berço 3 e Berço 4	Fertilizantes, enxofre e amônia
TMPC 1 e 2	Pier 1 e 2	Produtos siderúrgicos e carga geral
TMPC 3 e 4	Cais 1 – Berços 3 e 4	Produtos siderúrgicos e granéis sólidos
Dow Química	1	Produtos químicos e soda cáustica
Cutrale	Cutrale	Sucos e granéis vegetais
TEAG e TEG	TEAG e TEG	Açúcar, soja e milho
DP World Santos	Berço 1 e Berço 2	Contêineres

Tabela 142 – Trechos de cais, berços e mercadorias movimentadas no Complexo Portuário de Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O calado operacional dos navios, que é o calado durante sua operação no Complexo, não pode exceder o calado máximo recomendado (CMR) do Complexo. Este varia de acordo com o berço de destino e com o trecho do canal de acesso a ser navegado. Na seção 1, referente à infraestrutura do Complexo, são apresentados os calados referentes a cada berço, que são utilizados como restrições na simulação.

4.3.1.1. Regras de atracação e desatracação

O modelo de simulação considera que os navios que acessam o Complexo Portuário de Santos estão sujeitos, ainda, a diversas regras de atracação. As regras para atracação e desatracação foram obtidas das Normas e Procedimentos para a Capitania dos Portos de São Paulo (NPCP-SP) (BRASIL, 2016a), do Roteiro da Marinha para a Costa Sul (BRASIL, 2016b), das portarias nº 20 (BRASIL, 2008b), nº 24 (BRASIL, 2012d), nº 52 (BRASIL, 2013b), nº 46 (BRASIL, 2014c), nº 78 (BRASIL, 2015a), nº 62 (BRASIL, 2016c), nº 66 (BRASIL, 2016d), das portarias da CPSP, e das entrevistas realizadas com os representantes dos terminais durante visita técnica.

As condições necessárias para navegação, atracação e desatracação são próprias para cada berço dos terminais do Complexo Portuário de Santos. Dado um mesmo berço, as regras para manobras podem variar, ainda, de acordo com o porte da embarcação, seu comprimento, seu calado, a periculosidade da carga que está sendo movimentada, além da amplitude de maré observada naquele momento.

Na sequência, são estabelecidas algumas das principais premissas e considerações a respeito dos processos implementados no modelo de simulação:

- » **Velocidade, cruzamento e ultrapassagens (BRASIL, 2016a)**
 - Velocidade máxima Porto de Santos: 9 nós.
 - Velocidade Canal de Piaçaguera: 6 nós.
 - Não é permitido cruzamentos no Canal de Piaçaguera (um navio por vez).
 - Deverá ser evitado cruzamentos entre o Rio do Meio e a Foz do Rio Santo Amaro.
 - Proibida a ultrapassagem de navios em qualquer ponto do canal de acesso ao Complexo Portuário de Santos.
 - Além dessas regras, também são consideradas as regras de cruzamento dispostas na Portaria nº 66 da CPSP e descritas na seção 4.1, Análise do acesso aquaviário.

- » **Restrições de manobras**
 - TMPC 1, 2, 3, 4 e Tiplam:
 - ♦ Proibida navegação noturna para navios com LOA > 230 m; (BRASIL, 2016a).
 - Alamoia 1, 2, 3 e 4:
 - ♦ Nas ocasiões de maré de sizígia, as manobras de atracação e desatracação devem ocorrer, preferencialmente, durante os períodos de enchente ou maré parada, à exceção do Berço nº 04, em que as manobras de atracação e desatracação devem ocorrer, preferencialmente, durante os períodos de vazante ou maré parada, levando-se em conta o calado e/ou o porte do navio (BRASIL, 2016a).
 - ♦ A manobra no período noturno de navios de comprimento superior a 200 m ou de calado igual ou superior a 10,36 m (34 pés) não é permitida (BRASIL, 2016b).
 - ARM 38, ARM 39, TEG, TEAG e Cutrale:
 - ♦ Desatracação de navios com calado superior a 13 m, em maré com característica de sizígia, somente deve ser realizada no período entre duas horas e uma hora antes da preamar, caso aprofados para o interior do estuário, e no período entre duas horas antes até o horário da preamar, caso aprofados para a barra do Porto de Santos (BRASIL, 2016a).
 - Outeirinhos 2 e 3 (BRASIL, 2016a):
 - ♦ As desatracações dos navios atracados por bombordo deverão ser feitas no período de estofo de maré ou de maré vazante.
 - ♦ No Cais do Outeirinhos 2 as desatracações dos navios atracados por bombordo deverão ser efetuadas no período de estofo de maré ou maré de vazante.

- ◆ No Cais do Outeirinhos 3, as atracções deverão ser feitas por bombordo. As desatracções deverão ser efetuadas no período de estofo de maré ou maré de vazante (BRASIL, 2016a).
- ARM16/17, ARM19, ARM20/21 (BRASIL, 2016a):
 - ◆ Navios graneleiros com LOA > 230 m: atracção por boreste.
 - ◆ Desatracções boreste: durante o período de enchente ou, no máximo, até uma hora e meia após a preamar.
 - ◆ Desatracções bombordo: deverão ser finalizadas durante o período de vazante.
- Saboó 2, 3 e 4 (BRASIL, 2016d):
 - ◆ Navios de LOA < 240 m: sem restrições.
 - ◆ Navios de LOA > 240 m e LOA < 283 m:
 - a) Não poderão efetuar giro na bacia de evolução em frente ao Cais do Saboó quando seus calados forem superiores a 11,70 m, seja qual for a condição de maré.
 - b) Não poderão efetuar giro na bacia de evolução em frente ao Cais do Saboó durante o período de maré vazante com característica de sizígia, sejam quais forem os seus calados.
 - ◆ Navios de LOA > 283 m e LOA < 300 m:
 - a) Não poderão efetuar giro na bacia de evolução em frente ao Cais do Saboó quando seus calados forem superiores a 11,70 m, seja qual for a condição de maré.
 - b) O giro na bacia de evolução em frente ao Cais do Saboó deverá ser realizado nos horários de estofo de maré, em período diurno.
 - ◆ Navios de LOA > 300 m e LOA < 306 m:
 - a) Não poderão efetuar giro na bacia de evolução em frente ao Cais do Saboó quando seus calados forem superiores a 11,70 m, seja qual for a condição de maré.
 - b) As manobras que requeiram o giro do navio deverão ser realizadas nos horários de estofo de maré, em período diurno, assistidas por dois práticos e poderão ser efetuadas na bacia próxima ao Brasil Terminal Portuário (BTP).
- Valongo (BRASIL, 2016d):
 - ◆ Navios de LOA < 190 m: sem restrições.
 - ◆ Navios de LOA > 190 m e LOA < 240 m: sejam realizadas nos horários de estofo de maré, em qualquer período (diurno ou noturno) ou nos horários de enchente de quadratura (quartos crescente ou minguante).
 - ◆ Navios de LOA > 240 m e LOA < 283 m:
 - a) Não poderão efetuar giro na bacia de evolução em frente ao Cais do Saboó quando seus calados forem superiores a 11,70 m, seja qual for a condição de maré.
 - b) As manobras que requeiram o giro do navio deverão ser realizadas nos horários de estofo de maré ou nos horários de enchente de quadratura (quartos crescente ou minguante), em qualquer período (diurno ou noturno).
 - ◆ Navios de LOA > 283 m e LOA <= 300 m:
 - a) Não poderão efetuar giro na bacia de evolução em frente ao Cais do Saboó quando seus calados forem superiores a 11,70 m, seja qual for a condição de maré.
 - b) Não poderão efetuar giro na bacia de evolução em frente ao Cais do Saboó em período noturno.

- BTP (BRASIL, 2016c):
 - ◆ Navios de LOA ≤ 278 m e calados $\leq 11,7$ m, poderão efetuar manobras de atracação e desatracação sem restrição de horários.
 - ◆ Navios com $278 \text{ m} < \text{LOA} \leq 306$ m, e navios com LOA ≤ 278 m, com calados $\geq 11,7$ m, durante marés de sizígia, deverão realizar as manobras de atracação e desatracação (que necessitam do giro) nos horários de estofa de maré.
 - ◆ Navios com $306 \text{ m} < \text{LOA} \leq 336$ m, ou com boca > 46 m, deverão realizar giro apenas nos horários de estofa da maré.
 - ◆ As manobras que requeiram o giro do navio somente poderão ser realizadas se o calado do navio não exceder 12,3 m na baixa-mar e 13,3 m na preamar, considerando o zero DHN.

- » **Mercadorias perigosas (BRASIL, 2016d)**
 - Os navios que transportam cargas explosivas e/ou radioativas, previstas no Código Marítimo Internacional para Mercadorias Perigosas (International Maritime Dangerous Goods Code – IMDG-CODE), devem cumprir os seguintes procedimentos para manobras no Complexo Portuário de Santos, quando com cargas perigosas embarcadas:
 - ◆ Não poderão cruzar com outros navios ao longo de todo o seu trânsito no canal de acesso ao Complexo Portuário de Santos.
 - ◆ Somente manobrarão no período diurno.

Na sequência, são estabelecidas algumas das principais premissas e considerações a respeito dos processos implementados no modelo de simulação:

- » O perfil de frota adotado para a simulação corresponde ao obtido a partir da análise da base de dados de atracções do Complexo Portuário de Santos, disponibilizada pela CODESP, de onde também foram obtidas as informações acerca das dimensões dos navios, como calado e comprimento.
- » Como mencionado anteriormente, para cada navio são atribuídos dois valores de calado, um para o calado de entrada e outro para o calado de saída, que pode ser maior que o primeiro (caso a operação seja de embarque) ou menor (caso seja de desembarque). Esses valores são determinados a partir do observado durante o ano-base.
- » A duração do dia foi calculada para o período de um ano, sem sazonalidade, em razão da posição geográfica do Porto, e a média obtida foi de 12 horas. Adotou-se esse valor como a duração do período diurno.
- » As componentes harmônicas utilizadas para o cálculo da maré foram obtidas das tabelas 234, 235, 237 e 238 da Fundação de Estudos do Mar (FEMAR) para as estações maregráficas de Piaçaguera, Ilha Barnabé, Porto de Santos e Praticagem de Santos, respectivamente (FEMAR, [20--]).
- » A série temporal da maré (resolução de 10 minutos) foi gerada pela ferramenta T_Tide (PAWLOWICZ; BEARDSLEY; LENTZ, 2002). A partir da série temporal da maré, são estabelecidos os períodos de enchente e o nível da maré.
- » A maré meteorológica não é considerada no modelo.

- » Os tempos de navegação são calculados a partir das distâncias dos trechos a serem investidos e das velocidades médias informadas nas NPCP-SP, conforme exposto na seção 4.1 Análise do acesso aquaviário. Também são levadas em conta as informações obtidas durante a visita técnica.
- » A manobra de giro pode ocorrer tanto antes da atracação quanto depois, dependendo da margem do canal de acesso em que o terminal está localizado e do bordo preferencial de atracação do terminal. Por exemplo, se o terminal estiver localizado na margem esquerda do canal de acesso e o bordo preferencial para atracação for estibordo, a manobra de giro ocorrerá antes da atracação. O giro foi estimado em 30 minutos.

Destaca-se que não são incluídos no modelo os serviços de praticagem e de rebocagem, tendo em vista que o intuito das simulações é determinar a capacidade do acesso aquaviário em função de suas características físicas e das normas de operação.

Operações de cais, de movimentação de carga e de armazenagem também não são consideradas, de forma que as simulações permitem uma análise focada na capacidade do acesso aquaviário, livre das interferências de outros sistemas.

Sendo assim, com relação aos tempos de espera envolvidos nos processos simulados, conclui-se que:

- » A espera nos fundeadouros, quando o navio se aproxima do Complexo Portuário, pode ocorrer devido às restrições de atracação nos terminais de destino decorrentes da janela de maré, ou devido à não disponibilidade da bacia de evolução a ser utilizada, já havendo a previsão de utilização por outro navio no mesmo instante. A espera pode ainda acontecer devido ao não atendimento das regras de navegação no canal de acesso, que pode ocorrer pelo fato de a maré disponível no momento não atender às exigências de FAQ do Complexo Portuário, ou por não ser possível a navegação em monovia (para os navios sujeitos à regra), devido à navegação de outros navios.
- » Também pode ocorrer espera no berço de atracação, que pode ser devido às restrições de desatracação de cada destino, restrições de maré ou regras de navegação, tal como ocorre para a espera nos fundeadouros.

Em resumo, a Figura 133 apresenta, de forma ilustrativa, o ciclo de esperas, manobras e operações pelas quais os navios transcorrem.

Figura 133 – Linha do tempo do sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário: Complexo Portuário de Santos
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Um resumo dos processos do sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário do Complexo Portuário de Santos está representado no fluxograma disponível na Figura 134.

Figura 134 – Fluxograma das etapas do processo de chegada e saída dos navios: acesso aquaviário do Complexo Portuário de Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

4.3.2. Determinação da capacidade do acesso aquaviário

Esta seção apresenta os resultados obtidos para a capacidade do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Santos.

Tem-se sempre como ponto de partida para a estimativa da capacidade a demanda referente ao horizonte avaliado. No cálculo da capacidade, iniciaram-se as simulações com a demanda observada no ano-base (2016), com uma média de 5.129 navios solicitando acesso ao Complexo, com destino ao Porto Organizado e aos outros cinco TUPs considerados nas simulações:

- » **Porto de Santos:** 4.388 solicitações
- » **Terminal Marítimo Dow:** 83 solicitações
- » **TUP Sucocítrico Cutrale:** 65 solicitações
- » **TUP DP World Santos:** 423 solicitações

- » **Tiplam:** 99 solicitações
- » **TMPC:** 39 solicitações.

Essa quantidade de navios é inserida no modelo de simulação descrito na seção anterior. Analisa-se, então, quantos desses navios efetivamente podem passar por todos os processos do modelo de acesso aquaviário e conseguem sair do sistema, ou seja, são atendidos com sucesso.

Após a simulação do cenário atual, extrapola-se o número de solicitações. Considera-se a capacidade como o maior número de solicitações que não resulte em um número reduzido de atendimentos. Essa análise considera um intervalo de confiança de 95%.

Ao extrapolar o número de solicitações, conclui-se que, quando um número superior a 12.000 navios solicita acesso ao Complexo em um mesmo ano, nem todos os navios conseguem ser atendidos. O Gráfico 56 ilustra o ponto em que o número de atendimentos ao Complexo é inferior ao de solicitações (12.000), em outras palavras, a curva de capacidade descola da linha de número de solicitações igual ao número de atendimentos, mesmo que brandamente. Isso ocorre devido à combinação das restrições para navegação no Complexo, mas, principalmente, é decorrente das exigências de monovia em determinados trechos, descritas na seção 4.3.1.1, Regras de atracação e desatracação.

Gráfico 56 – Capacidade atual: Complexo Portuário de Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Mesmo após atingida a capacidade do acesso aquaviário, a quantidade de atendimentos continua a crescer. No entanto, a partir desse momento, começa-se a registrar um crescente tempo de espera para os navios que aguardam na fila para acessar o Complexo. Isso pode ser verificado no Gráfico 56, com a curva de capacidade se descolando proeminentemente da linha de número de solicitações igual ao número de atendimentos, à medida que o número de solicitações é extrapolado nas simulações. Desta forma, cada vez mais um número maior de navios deixa de ser atendido.

4.3.3. Comparação entre demanda e capacidade do acesso aquaviário

Esta seção visa comparar a demanda e a capacidade do acesso aquaviário, a fim de identificar potenciais gargalos no crescimento do Complexo Portuário e pontuar possíveis intervenções, sempre que cabível.

O Gráfico 57 exibe o comparativo entre a demanda e a capacidade do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Santos. Apresentam-se as demandas otimista, pessimista e tendencial, bem como as capacidades apresentadas na seção anterior.

Gráfico 57 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário do Complexo Portuário de Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nos horizontes de 2020, 2030 e 2045, a capacidade do canal de acesso é superior à demanda em todos os casos analisados. Em outras palavras, todos os navios que solicitam acesso ao Complexo Portuário de Santos nestes cenários conseguem ser atendidos para o período de simulação de um ano. Entretanto, cabe ressaltar que após 2050, espera-se que a demanda de navios, em número de acessos, seja superior à capacidade do acesso aquaviário do Complexo Portuário de Santos.

Contudo, mesmo a capacidade sendo suficiente para atender a todos os navios solicitantes até 2050, dado o tamanho do Complexo Portuário de Santos em termos de demanda de atracções, optou-se por analisar, também, o tempo de espera e o tamanho das filas provenientes das restrições operacionais à navegação no canal de acesso. Assim, levando em consideração as restrições operacionais, descritas na seção, 4.3.1.1 Regras de atracção e desatracção, e os resultados obtidos com a simulação, constatou-se que as maiores filas derivaram das restrições de monovia no canal de acesso. Portanto, mesmo que a capacidade do canal de acesso nos cenários mencionados seja superior à demanda de atracções, a navegação para a saída do Complexo Portuário de Santos pode se configurar como um gargalo operacional.

Considerando que o perfil da frota pode sofrer alterações, tanto pela mudança nas parcelas de mercadorias movimentadas pelo Complexo quanto pela inserção de novas classes de navios, recomenda-se o monitoramento da capacidade do acesso aquaviário para que ações possam ser tomadas, de forma que este déficit, caso confirme-se, seja superado em longo prazo.

Além do mais, vale destacar que o resultado representa a capacidade somente do acesso aquaviário, ou seja, não considera eventuais déficits de capacidade de infraestrutura portuária. Portanto, recomenda-se que os investimentos em ampliação da capacidade do canal de acesso estejam alinhados com os investimentos em ampliação da capacidade de cais e armazenagem, bem como com estudos de interação hidrodinâmica, com modelos de amarrações novos, com capacidade de frota e rebocadores e com condições de abastecimentos de navios, para que os eventuais gargalos sejam eliminados simultaneamente.

5. ACESSOS TERRESTRES

As cargas movimentadas no Complexo Portuário de Santos chegam e saem das instalações portuárias por meio dos modais rodoviário, ferroviário e dutoviário. Nesse sentido, destaca-se que a movimentação de sucos, realizado por meio de sucodutos, também é considerada como pertencente ao modal dutoviário. Dessa forma, a demanda sobre os acessos terrestres às instalações é influenciada pela divisão das cargas entre esses modais de transporte.

A divisão modal foi realizada sob a ótica das instalações portuárias, observando-se os procedimentos de recepção e expedição das cargas, a fim de avaliar o modal utilizado pelos produtos que chegam ou saem dessas instalações. Ressalta-se que as navegações de longo curso e cabotagem são movimentações que, no âmbito da demanda sobre os acessos terrestres, não afetam a divisão modal, levando-se em consideração somente o sentido de embarque/desembarque do fluxo.

Ademais, foram consideradas as informações fornecidas pelos terminais e operadores portuários a respeito de características de cada fluxo de carga, com relação a sua divisão modal atual e suas perspectivas futuras. Portanto, além de determinar a divisão modal atual, estimou-se a distribuição futura, buscando identificar a demanda projetada em cada modal de transporte, o que permite verificar o volume de cargas que deverá ser movimentado das instalações portuárias utilizando cada um dos modais.

Ressalta-se que o somatório dos volumes da coluna demanda total, referente à Tabela 143, à Tabela 144 e às tabelas do Apêndice 6 (vol. 3), é inferior ao apresentado na seção 1,

Projeção de demanda de cargas e passageiros. A diferença está relacionada com a movimentação do grupo de produtos que foi classificado como Outros, que não foi considerada nesta seção e no Apêndice 6 (vol. 3) pela dificuldade em estimar os valores percentuais de participação por instalação portuária e por modal desse grupo de produtos, o qual é uma composição de fluxos de mercadorias que não foram classificadas isoladamente como cargas relevantes¹³.

A Tabela 143 apresenta a divisão modal atual (2016) das cargas movimentadas no Complexo Portuário de Santos, em que o sentido “recepção” faz referência às descargas feitas pelos modais nas instalações portuárias, enquanto que “expedição” diz respeito às cargas que saem do Complexo.

Carga	Sentido	Demanda total (t)	Demanda rodovia (t)	Demanda ferrovia (t)	Demanda duto (t)	Participação rodovia (%)	Participação ferrovia (%)	Participação duto (%)
Porto Organizado								
Açúcar	Recepção	18.531.826	8.263.257	10.268.569	-	45%	55%	0%
Carga de projeto	Recepção	183.929	183.929	-	-	100%	0%	0%
Carga de projeto	Expedição	15.708	15.708	-	-	100%	0%	0%
Caulim	Expedição	44.872	44.872	-	-	100%	0%	0%
Celulose	Recepção	2.265.052	752.312	1.512.740	-	33%	67%	0%
Contêiner	Recepção	18.460.521	17.929.588	530.933	-	97%	3%	0%
Contêiner	Expedição	13.008.740	12.755.148	253.592	-	98%	2%	0%
Derivados de petróleo (exceto GLP)	Recepção	4.235.590	1.237.059	-	2.998.531	29%	0%	71%
Derivados de petróleo (exceto GLP)	Expedição	2.288.934	2.288.934	-	-	100%	0%	0%
Enxofre	Expedição	345.760	165.453	180.307	-	48%	52%	0%
Etanol	Recepção	1.188.014	1.188.014	-	-	100%	0%	0%
Etanol	Expedição	222.236	222.236	-	-	100%	0%	0%
Farelo de soja	Recepção	4.377.203	951.653	3.425.550	-	22%	78%	0%
Fertilizantes	Expedição	4.017.156	3.991.321	25.835	-	99%	1%	0%
GLP	Expedição	1.109.812	477.681	-	632.131	43%	0%	57%
Milho	Recepção	7.883.173	1.658.851	6.224.322	-	21%	79%	0%
Outros óleos vegetais	Expedição	164.799	164.799	-	-	100%	0%	0%
Petróleo	Expedição	148.581	148.581	-	-	100%	0%	0%
Produtos químicos	Recepção	94.921	94.921	-	-	100%	0%	0%
Produtos químicos	Expedição	965.729	965.729	-	-	100%	0%	0%
Produtos siderúrgicos	Recepção	49.166	49.166	-	-	100%	0%	0%
Sal	Expedição	959.998	696.746	263.252	-	73%	27%	0%
Soda cáustica	Expedição	457.140	457.140	-	-	100%	0%	0%
Soja	Recepção	13.114.013	6.346.938	6.767.075	-	48%	52%	0%
Sucos	Recepção	1.196.089	385.672	-	810.417	32%	0%	68%
Trigo	Expedição	1.061.939	1.051.766	10.173	-	99%	1%	0%
Veículos	Recepção	283.004	283.004	-	-	100%	0%	0%

¹³ A metodologia utilizada na definição das cargas relevantes é descrita no Relatório de Metodologia dos Planos Mestres, e o detalhamento das cargas relevantes do Plano Mestre do Complexo Portuário de Santos é apresentado no Apêndice 1 (vol. 3).

Carga	Sentido	Demanda total (t)	Demanda rodovia (t)	Demanda ferrovia (t)	Demanda duto (t)	Participação rodovia (%)	Participação ferrovia (%)	Participação duto (%)
Veículos	Expedição	43.387	43.387	-	-	100%	0%	0%
Terminal Sucoctriciro Cutrale								
Soja	Recepção	1.381.949	1.256.123	125.826	-	91%	9%	0%
Sucos	Recepção	794.458	794.458	-	-	100%	0%	0%
TUP DP World Santos								
Contêiner	Recepção	4.152.702	4.088.953	63.749	-	98%	2%	0%
Contêiner	Expedição	2.926.321	2.897.751	28.570	-	99%	1%	0%
Veículos	Recepção	7.681	7.681	-	-	100%	0%	0%
Veículos	Expedição	1.178	1.178	-	-	100%	0%	0%
Terminal Marítimo Dow								
Produtos químicos	Expedição	204.006	118.859	-	85.147	58%	0%	42%
Soda cáustica	Expedição	449.338	436.269	-	13.069	97%	0%	3%
Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (Tiplam)								
Amônia	Expedição	348.329	33.350	-	314.979	10%	0%	90%
Enxofre	Expedição	1.386.773	601.270	785.503	-	43%	57%	0%
Fertilizantes	Expedição	1.026.003	1.026.003	-	-	100%	0%	0%
Terminal Marítimo Privativo de Cubatão (TMPC)								
Carvão mineral	Recepção	130.664	130.664	-	-	100%	0%	0%
Minério de ferro	Recepção	28.839	8.274	20.565	-	29%	71%	0%
Produtos ¹⁴ siderúrgicos	Recepção	393.717	-	393.717	-	0%	100%	0%
Produtos siderúrgicos	Expedição	143.687	-	143.687	-	0%	100%	0%

Tabela 143 – Divisão modal atual do Complexo Portuário de Santos – 2016

Fonte: ANTAQ (2016), ANTT ([2017]d) e dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Dentre os modais apresentados na Tabela 143, destaca-se o modal rodoviário como sendo aquele com maior representatividade de participação no cenário atual, responsável por 68% da totalidade de cargas movimentadas no Complexo em 2016, seguido pelo modal ferroviário, com 28% e dutoviário, com 4%.

Da totalidade dos produtos movimentados via modal rodoviário, os contêineres representam 50%, seguido pelo açúcar e pela soja, respectivamente, com 11% e 10% de participação. A respeito do modal ferroviário, entre as naturezas de carga movimentadas, o granel sólido agrícola é a mais relevante, representando 53% do total movimentado por meio da ferrovia em 2016. Nesse sentido, ao analisar a participação por produto, o açúcar representa 33% das movimentações, sendo o produto de maior relevância para o modal. Já com relação ao modal dutoviário, ele é responsável, principalmente, pela movimentação de derivados de petróleo (exceto GLP), sucos e GLP, os quais representam cerca de 62%, 17% e 13%, respectivamente, da totalidade desse modal.

¹⁴ O montante de produtos siderúrgicos movimentado pela ferrovia em 2016 é superior ao volume exportado pelo TMPC, situação que ocorreu devido a questões operacionais da instalação, já que parte desses produtos é utilizada para processos internos da fábrica. Todavia, optou-se por apresentar a movimentação de forma a retratar a divisão modal que represente a realidade da instalação, ou seja, com recepção e expedição exclusivamente ferroviária.

Cabe destacar que os fluxos ferroviários de cloreto de potássio do Pátio Final Ramal das Fábricas e de contêiner no pátio de Cubatão não são considerados na divisão modal do Complexo por não possuírem relação direta com as movimentações portuárias. O mesmo ocorre para fluxos de veículos no pátio de Perequê e Piaçaguera, haja vista que a entrada e saída desses produtos no Complexo ocorre por meio do modal rodoviário.

Para a análise da situação futura, foram avaliados os cenários otimista, tendencial e pessimista de demanda para os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060. Assim, nesta seção, são apresentados os dados referentes ao cenário tendencial de 2060, enquanto que os demais horizontes e cenários alternativos podem ser consultados no Apêndice 6 (vol. 3). Cabe salientar, que as perspectivas futuras para a divisão modal do Complexo Portuário foram calculadas com base nos dados fornecidos pelos terminais arrendados e de uso privado, referentes ao percentual de participação de cada modal na movimentação de suas cargas.

Diante do exposto, na Tabela 144 é possível verificar a movimentação, em toneladas, e o percentual de participação de cada modal de transporte, considerando a divisão modal futura para o cenário tendencial de demanda, no ano de 2060.

Carga	Sentido	Demanda total (t)	Demanda rodovia (t)	Demanda ferrovia (t)	Demanda duto (t)	Participação rodovia (%)	Participação ferrovia (%)	Participação duto (%)
Porto Organizado								
Açúcar	Recepção	25.878.958	4.097.428	21.781.530	-	16%	84%	0%
Carga de projeto	Recepção	483.596	483.596	-	-	100%	0%	0%
Carga de projeto	Expedição	31.405	31.405	-	-	100%	0%	0%
Caulim	Expedição	77.694	77.694	-	-	100%	0%	0%
Celulose	Recepção	6.518.478	2.180.378	4.338.100	-	33%	67%	0%
Contêiner	Recepção	53.637.959	39.485.556	14.152.403	-	74%	26%	0%
Contêiner	Expedição	43.408.385	30.332.465	13.075.920	-	70%	30%	0%
Derivados de petróleo (exceto GLP)	Recepção	12.365.674	4.029.673	-	8.336.001	33%	0%	67%
Derivados de petróleo (exceto GLP)	Expedição	4.982.347	4.982.347	-	-	100%	0%	0%
Enxofre	Expedição	601.481	120.296	481.185	-	20%	80%	0%
Etanol	Recepção	2.472.142	2.472.142	-	-	100%	0%	0%
Etanol	Expedição	368.424	368.424	-	-	100%	0%	0%
Farelo de soja	Recepção	11.990.041	168.993	11.821.048	-	1%	99%	0%
Fertilizantes	Expedição	5.378.687	2.057.390	3.321.296	-	38%	62%	0%
GLP	Expedição	1.342.011	233.451	-	1.108.560	17%	0%	83%
Milho	Recepção	22.093.399	4.040.378	18.053.020	-	18%	82%	0%
Outros óleos vegetais	Expedição	668.222	668.222	-	-	100%	0%	0%
Petróleo	Expedição	256.716	256.716	-	-	100%	0%	0%
Produtos químicos	Recepção	213.691	213.691	-	-	100%	0%	0%
Produtos químicos	Expedição	2.409.964	2.409.964	-	-	100%	0%	0%
Produtos siderúrgicos	Recepção	179.574	179.574	-	-	100%	0%	0%
Sal	Expedição	2.624.696	1.809.887	814.809	-	69%	31%	0%
Soda cáustica	Expedição	1.031.549	1.031.549	-	-	100%	0%	0%
Soja	Recepção	18.587.830	4.528.236	14.059.594	-	24%	76%	0%

Carga	Sentido	Demanda total (t)	Demanda rodovia (t)	Demanda ferrovia (t)	Demanda duto (t)	Participação rodovia (%)	Participação ferrovia (%)	Participação duto (%)
Sucos	Recepção	2.360.917	449.688	-	1.861.229	21%	0%	79%
Trigo	Expedição	1.632.699	1.617.058	15.641	-	99%	1%	0%
Veículos	Recepção	909.168	909.168	-	-	100%	0%	0%
Veículos	Expedição	93.364	93.364	-	-	100%	0%	0%
Terminal Sucoítrico Cutrale								
Soja	Recepção	643.561	418.315	225.246	-	65%	35%	0%
Sucos	Recepção	1.568.152	1.568.152	-	-	100%	0%	0%
TUP DP World Santos								
Contêiner	Recepção	8.411.150	7.570.035	841.115	-	90%	10%	0%
Contêiner	Expedição	6.807.016	6.126.314	680.702	-	90%	10%	0%
Veículos	Recepção	24.676	24.676	-	-	100%	0%	0%
Veículos	Expedição	2.534	2.534	-	-	100%	0%	0%
Terminal Marítimo Dow								
Produtos químicos	Expedição	509.093	321.255	-	187.839	63%	0%	37%
Soda cáustica	Expedição	1.013.944	963.247	-	50.697	95%	0%	5%
Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (Tiplam)								
Amônia	Expedição	468.904	-	-	468.904	0%	0%	100%
Açúcar	Recepção	10.459.331	-	10.459.331	-	0%	100%	0%
Enxofre	Expedição	2.483.981	993.592	1.490.388	-	40%	60%	0%
Farelo de soja	Recepção	1.976.541	-	1.976.541	-	0%	100%	0%
Fertilizantes	Expedição	4.146.229	3.524.295	621.934	-	85%	15%	0%
Milho	Recepção	4.876.015	-	4.876.015	-	0%	100%	0%
Soja	Recepção	4.114.970	-	4.114.970	-	0%	100%	0%
Terminal Marítimo Privativo de Cubatão (TMPC)								
Produtos siderúrgicos	Recepção	1.438.007	-	1.438.007	-	0%	100%	0%
Produtos siderúrgicos	Expedição	195.076	-	195.076	-	0%	100%	0%

Tabela 144 – Divisão modal futura (cenário tendencial) – 2060

Fonte: ANTAQ (2016), ANTT ([2017]d) e dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por meio dos dados apresentados na Tabela 144, para o ano de 2060 é estimado que os modais rodoviário e ferroviário sejam responsáveis, cada um, por cerca de 48% das movimentações de carga do Complexo, seguidos pelo modal dutoviário, o qual deve apresentar 4% de participação. Todavia, cabe destacar que, caso a previsão de movimentação ferroviária por parte dos terminais portuários se concretize no curto prazo, a divisão modal do Complexo Portuário será majoritariamente ferroviária durante certo período. Isso é observado a partir dos resultados apresentados no Apêndice 6 (vol. 3) para os anos de 2020, 2025 e 2045, em que a demanda ferroviária supera, levemente, a demanda rodoviária.

Ainda a respeito do cenário tendencial para 2060, no que diz respeito às cargas de maior relevância por modal de transporte, observa-se que, apesar da movimentação de contêineres apresentar um crescimento da participação ferroviária, conforme perspectivas informadas pelos terminais portuários, o contêiner continua sendo a carga mais relevante no contexto rodoviário, representando cerca de 64% do total movimentado pelas rodovias. Ademais, na ferrovia, o açúcar mantém sua predominância, representando cerca de 25% das movimentações por meio desse modal.

Quando comparados os cenários futuro tendencial, conforme Tabela 144, e atual, cujas informações são apresentadas na Tabela 143, percebe-se que as principais mudanças na divisão modal decorrem da movimentação de contêineres, açúcar, fertilizantes e grãos sólidos agrícolas. A respeito dos contêineres e dos fertilizantes, cabe ressaltar o aumento da participação do modal ferroviário no âmbito das movimentações do Porto Organizado de Santos. No que tange aos demais produtos, destaca-se a contribuição do Tiplam no aumento da participação ferroviária, haja vista a perspectiva de operações exclusivamente ferroviárias de açúcar e de grãos por parte do Terminal.

5.1. ACESSO RODOVIÁRIO

Para os acessos rodoviários é realizada, inicialmente, uma análise da situação atual, envolvendo o diagnóstico dos condicionantes físicos das rodovias utilizadas para o transporte das cargas, das portarias de acesso às instalações portuárias e das vias internas a estas, além da identificação dos gargalos existentes e das condições de trafegabilidade. Posteriormente, com base nas projeções de carga previstas para o Complexo Portuário e tomando como base o cenário futuro de divisão modal, verifica-se os impactos no nível de serviço dos acessos e na capacidade de processamento das portarias de acesso às instalações portuárias.

5.1.1. Situação atual

A análise da situação atual do acesso rodoviário está dividida em quatro etapas:

- » conexão com a hinterlândia
- » entorno portuário
- » portarias de acesso
- » intraporto.

Inicialmente, é realizado o estudo das rodovias que conectam o Complexo Portuário de Santos com a hinterlândia. Esses acessos estão interligados às vias do entorno portuário, as quais possibilitam os acessos dos veículos de carga até as instalações portuárias de destino e sofrem influência direta das movimentações no Complexo. Após as vias do entorno portuário, para os veículos de carga alcançarem o Terminal de destino, há a necessidade de passagem por portarias que, caso não sejam bem dimensionadas, podem gerar filas e, conseqüentemente, ineficiência das operações portuárias e conflito porto–cidade.

Na seção intraporto, analisam-se os fluxos de veículos dentro do pátio público e dos TUPs, a fim de identificar condicionantes de gargalos que afetem as operações portuárias. No entanto, salienta-se que não serão analisados o Terminal Marítimo Privativo de Cubatão (TMPC) e o Terminal arrendado Citrosuco, pois estes não possuem movimentação rodoviária em suas instalações.

5.1.1.1. Conexão com a hinterlândia

O Complexo Portuário de Santos tem como principais vias rodoviárias de conexão com sua hinterlândia a SP-021, a SP-150 e a SP-160, conhecidas respectivamente, nos trechos de maior relevância para o estudo, como Rodoanel Mário Covas – trechos sul e leste –, Rod. Anchieta e Rod. dos Imigrantes. Além das vias supracitadas, mais próxima ao Complexo, porém ainda na hinterlândia,

encontra-se a SP-055, denominada Rod. Pe. Manoel da Nóbrega, no trecho oeste, e Rod. Dr. Manoel Hyppolito Rego, no trecho leste. A SP-055 também possui trechos que se estendem no entorno portuário e que, portanto, serão abordados na seção 5.1.1.2.

A Figura 135 apresenta a localização das rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Santos.

Figura 135 – Localização das rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Santos
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica, por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017) e Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Rodoanel Mário Covas permite o desvio do tráfego de veículos pesados da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), bem como liga importantes rodovias que chegam dessa região ao Complexo Portuário de Santos. Dividido em quatro trechos, o trecho norte é o único que ainda se encontra em fase de construção. O trecho oeste foi concedido à CCR RodoAnel e possui o maior volume de veículos, de modo que os segmentos das regiões urbanizadas de Embu das Artes e de Barueri já passaram por obras de melhorias. Os demais trechos, Sul e Leste, são concessionados à empresa SPMar (ARTESP, 2012). O primeiro permite acesso ao Complexo Portuário através das rodovias dos Imigrantes e Anchieta e o segundo é a principal ligação entre o Aeroporto de Guarulhos e o trecho sul.

As rodovias dos Imigrantes e Anchieta fazem parte do Sistema Anchieta–Imigrantes (SAI), que é concessionado à empresa Ecovias, do Grupo EcoRodovias. Essas duas rodovias têm grande importância na economia brasileira, pois constituem a principal ligação entre a RMSP e o Complexo Portuário de Santos, assim como com o Polo Petroquímico de Cubatão, as indústrias do ABCD e a

Baixada Santista. Ambas possuem tráfego intenso, de diferentes classes de veículos, principalmente em feriados e no verão, quando o movimento aumenta significativamente, devido ao grande fluxo de pessoas que se dirigem ao litoral do estado. A fim de melhorar a trafegabilidade, existem limitações ao tráfego de veículos pesados e operações que modificam o fluxo de veículos nessas rodovias. Essas limitações e operações serão melhor abordadas posteriormente. Cabe mencionar que, além dessas duas rodovias, o SAI é composto pelas seguintes vias (ECOVIAS, [201-]):

- » Interligação Planalto (SP-040/150);
- » Interligação Baixada (SP-059/150);
- » Rod. Pe. Manoel da Nóbrega (SP-055);
- » Rod. Cônego Domênico Rangoni (SP-248/055), também conhecida como Piaçaguera–Guarujá e situada no entorno do Complexo Portuário, de modo que será analisada na seção 5.1.1.2.

As rodovias Pe. Manoel da Nóbrega e Dr. Manoel Hyppolito Rego são responsáveis por distribuir os veículos até as cidades ou bairros próximos ao Complexo Portuário e, portanto, apresentam menor fluxo de veículos quando comparados com as rodovias Anchieta e dos Imigrantes.

A Tabela 145 apresenta as características predominantes das vias estudadas na hinterlândia, referentes ao tipo de pavimento, à quantidade de faixas existentes (somando-se os dois sentidos, quando aplicável), à presença de acostamentos – e se ele se apresenta em ambos os sentidos da via ou em apenas um – e à velocidade máxima permitida. Para o parâmetro velocidade máxima permitida, cabe salientar que esta pode variar significativamente ao longo da via, sendo reduzida, por exemplo, em trechos urbanos.

Via rodoviária	Pavimento	Faixas	Sentido	Divisão central	Acostamento	Velocidade máxima permitida (km/h)
Rodoanel Mário Covas SP-021	Flexível ¹	6 ²	Duplo	Sim	Ambos os sentidos	100 (veículos leves) 80 (veículos pesados)
Rod. dos Imigrantes (Trecho 1) SP-160	Flexível	8	Duplo	Sim	Ambos os sentidos	120 (veículos leves) 90 (veículos pesados)
Rod. dos Imigrantes (Trecho 2) SP-160	Flexível	6 (sentido Norte)	Duplo	Sim	Ambos os sentidos	120 (veículos leves)
		4 (sentido Sul)				90 (veículos pesados)
Rod. dos Imigrantes (Trecho 3) SP-160	Flexível	6 ³	Duplo	Sim	Ambos os sentidos	100 (veículos leves) 80 (veículos pesados)
Rod. dos Imigrantes (Trecho 4) SP-160	Flexível ¹	3 (sentido Norte)	Duplo	Sim	Ambos os sentidos	100 (veículos leves) 80 (veículos pesados)
		2 (sentido Sul)				70 (veículos leves) 60 (veículos pesados)
Rod. Anchieta SP-150	Flexível	4	Duplo	Sim	Ambos os sentidos	110 (veículos leves)
Interligação Planalto SP-040/SP-150	Flexível e rígido ⁴	3 (sentido Anchieta)	Duplo	Sim	Ambos os sentidos	100 (veículos leves)
		2 (sentido Imigrantes)				80 (veículos pesados)
	Flexível	4	Duplo	Sim	Ambos os sentidos	80 (veículos leves)

Via rodoviária	Pavimento	Faixas	Sentido	Divisão central	Acostamento	Velocidade máxima permitida (km/h)
Interligação Baixada SP-059						60 (veículos pesados)
Rod. Pe. Manoel da Nóbrega SP-055	Flexível e rígido	6	Duplo	Sim	Ambos os sentidos	110 (veículos leves) 90 (veículos pesados)
Rod. Dr. Manoel Hyppolito Rego SP-055	Flexível	2	Duplo	Não	Ambos os sentidos	60

¹ Pavimento rígido nos trechos elevados (pontes, viadutos).

² Próximo às rodovias dos Imigrantes e Anchieta, a via apresenta 4 faixas de rolamento por sentido.

³ A via apresenta trechos com 4 faixas de rolamento no sentido Norte.

⁴ Pavimento flexível no sentido Rod. Anchieta e rígido no sentido Rod. dos Imigrantes.

Tabela 145 – Características das vias da hinterlândia do Complexo Portuário de Santos
 Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Rod. dos Imigrantes possui características distintas ao longo de sua extensão, principalmente no que diz respeito ao número de faixas e à velocidade máxima permitida. Dessa forma, na Tabela 145, a rodovia foi dividida em quatro trechos, com extensões aproximadas de 9 km, 14 km, 16 km e 4 km, respectivamente, os quais se encontram indicados na Figura 135.

Na Tabela 146 são exibidas as condições da infraestrutura viária predominantes nas vias da hinterlândia, que dizem respeito à conservação do pavimento, à sinalização horizontal e vertical, bem como aos fatores geradores de insegurança ao usuário, tais como incidência de neblina, baixa visibilidade e existência de curvas sinuosas.

Via rodoviária	Conservação do pavimento	Sinalização	Fatores geradores de insegurança ao usuário
Rodoanel Mário Covas SP-021	Bom	Bom	Presença de neblina e baixa visibilidade
Rod. dos Imigrantes (Trecho 1) SP-160	Bom	Bom	Presença de neblina
Rod. dos Imigrantes (Trecho 2) SP-160	Bom	Bom	Presença de neblina
Rod. dos Imigrantes (Trecho 3) SP-160	Bom	Bom	Presença de neblina
Rod. dos Imigrantes (Trecho 4) SP-160	Bom	Bom	Presença de neblina e ocorrência de assaltos
Rod. Anchieta SP-150	Bom	Bom	Presença de neblina, baixa visibilidade, queda de barreira e ocorrência de assaltos
Interligação Planalto SP-040/SP-150	Bom	Bom	Presença de neblina
Interligação Baixada SP-059	Bom	Bom	Presença de neblina
Rod. Pe. Manoel da Nóbrega SP-055	Bom	Bom	Nenhum fator apontado

Via rodoviária	Conservação do pavimento	Sinalização	Fatores geradores de insegurança ao usuário
Rod. Dr. Manoel Hyppolito Rego SP-055	Bom ¹	Bom	Presença de neblina, baixa visibilidade, queda de barreira e travessia de pedestres ²
¹ Próximo ao perímetro urbano de Bertioga (SP), a via apresenta trechos de conservação do pavimento regular.			
² Próximo ao perímetro urbano de Bertioga (SP).			

Tabela 146 – Condições de infraestrutura das vias da hinterlândia do Complexo Portuário de Santos
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme se observa na Tabela 146, para todas as rodovias em estudo, constatou-se que o estado de conservação do pavimento e da sinalização encontra-se bom. Em grande parte dos trechos, os acostamentos são bem sinalizados e apresentam bom estado de conservação do pavimento. Além disso, nessas rodovias existem radares fixos que garantem o controle de velocidades.

Em pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) a respeito das condições das rodovias federais (CNT, 2017), verifica-se uma situação homogênea para as rodovias da hinterlândia consideradas neste Plano Mestre, em que a maioria dos parâmetros analisados estão classificados como “bom” ou “ótimo” (Tabela 147). Tal resultado assemelha-se à análise apresentada na Tabela 146. Salienta-se que a situação das rodovias apontadas pela CNT pode não coincidir com os resultados das análises realizadas neste Plano Mestre em virtude de a Confederação avaliar uma extensão diferente das rodovias no estado de São Paulo, cuja abrangência pode diferir dos trechos analisados neste Plano Mestre.

Via rodoviária	Extensão analisada (km)	Estado geral	Pavimento	Sinalização	Geometria da via
SP-021	139	Ótimo	Ótimo	Ótimo	Ótimo
SP-150	18	Bom	Bom	Ótimo	Bom
SP-150	38	Bom	Bom	Ótimo	Regular
SP-160	73	Ótimo	Ótimo	Ótimo	Bom
SP-041	8	Ótimo	Ótimo	Ótimo	Ótimo
SP-059	2	Ótimo	Ótimo	Ótimo	Ótimo
SP-055	8	Ótimo	Ótimo	Ótimo	Ótimo
SP-055	340	Bom	Bom	Bom	Regular

Tabela 147 – Condições de infraestrutura das rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Santos
Fonte: CNT (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com relação aos fatores geradores de insegurança ao usuário, apresentados na Tabela 146, destaca-se a presença de neblina para a quase totalidade dos trechos analisados, principalmente na Serra do Mar, por onde passam as rodovias Anchieta e dos Imigrantes, como pode ser observado na Figura 136.

Figura 136 – Registro de incidência de neblina em trecho de serra na Rod. dos Imigrantes
Fonte: Imagem obtida durante visita técnica (2017).

Com o intuito de garantir a segurança dos usuários, dependendo da intensidade da neblina o tráfego sofre intervenção por parte da concessionária Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, com a chamada “Operação Comboio”. Esta consiste no controle de descida de veículos na Serra do Mar, por meio da formação de comboios guiados, os quais acarretam na redução da velocidade operacional das vias, ocasionando, por vezes, a formação de congestionamentos.

A necessidade de realizar esse tipo de operação é avaliada segundo o grau de visibilidade dos condutores, que é constantemente monitorado pela Ecovias por meio de 14 estações meteorológicas instaladas ao longo do trecho de serra. Quando a concessionária verifica que a distância de visibilidade está inferior a 100 metros, o tráfego é interrompido, até que haja a concentração de 350 a 500 veículos para serem conduzidos em conjunto por viaturas da Polícia Militar e da Ecovias, em uma velocidade média de 40 km/h, até um local em que haja condições seguras de visibilidade. As caixas de comboio saem a cada 30 minutos e são iniciadas nas praças de cobrança de pedágio localizadas na Rod. Anchieta (Pedágio Riacho Grande no Km 31) e na Rod. dos Imigrantes (Pedágio Piratininga no Km 32).

Níveis de serviço atuais das rodovias da hinterlândia

Para análise do nível de serviço, ou LOS (do inglês – *Level of Service*), nos segmentos situados na hinterlândia, fez-se uso da metodologia do Highway Capacity Manual (HCM) (TRB, 2010) de fluxo ininterrupto. O nível de serviço indica o quão próximo da capacidade a rodovia está operando, podendo ser classificado em A, B, C, D, E ou F. Nessa classificação, A é considerado o melhor nível, ao passo que E corresponde ao volume de veículos mais próximo à capacidade rodoviária. Assim, uma rodovia com LOS F opera com uma demanda de tráfego acima de sua capacidade, havendo formação de filas.

Os segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Santos para análise dos níveis de serviço rodoviários são indicados na Figura 137.

Figura 137 – Segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Santos

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Figura 138 apresenta os resultados das análises dos níveis de serviço, em que se considerou a média da hora-pico dos dias típicos (terça, quarta e quinta-feira) do mês de janeiro de 2017 e cujo detalhamento a respeito dos parâmetros utilizados encontram-se no Apêndice 7 (vol. 3).

Figura 138 – LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia
 Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ainda que as características de infraestrutura de cada trecho analisado sejam semelhantes para ambos os sentidos, a demanda de tráfego pode variar. Dessa forma, registram-se níveis de serviço diferentes para cada sentido de tráfego em determinados segmentos das vias analisadas.

Percebe-se que, de modo geral, há boas condições de trafegabilidade na hinterlândia do Complexo Portuário de Santos, haja vista o LOS A, B e C, verificados na maioria dos segmentos analisados. Contudo, vale destacar que a análise leva em conta somente a demanda dos dias típicos da semana (terça, quarta e quinta-feira), ou seja, em eventuais finais de semana e/ou feriados pode-se registrar situações de instabilidade em determinados locais, tendo em vista a possibilidade de aumento da demanda de tráfego nas vias.

Conforme exposto na Figura 138, observam-se situações instáveis apenas nos segmentos da Rod. Anchieta, próximos ao Rodoanel Mário Covas, no município de São Bernardo do Campo (SP), assim como na Rod. Dr. Manoel Hyppolito Rego. O primeiro trecho, por estar situado em uma região densamente urbanizada, apresenta um elevado volume de carros de passeio, os quais compartilham a via com os veículos pesados, dificultando a manobrabilidade dos condutores e reduzindo a velocidade operacional média do segmento. A mesma situação é encontrada para a segunda rodovia, cujos níveis de serviço registrados estão relacionados à influência do tráfego local no perímetro urbano de Bertioga (SP), intensificado pelos cruzamentos em nível entre vias e pela baixa velocidade máxima permitida (60 km/h), se

comparada às características das outras vias analisadas na hinterlândia. Tais fatores impactam no tráfego da via, ocasionando situações instáveis de trafegabilidade, notadamente em feriados e no verão, em que o fluxo de veículos aumenta. Além disso, as condições de infraestrutura dos segmentos também interferem nos resultados de nível de serviço, visto que a Rodovia é de pista simples no trecho em questão, o que diminui a capacidade do trecho.

Por outro lado, para os segmentos analisados no Rodoanel os resultados apresentaram boas condições de trafegabilidade, sendo um dos motivos o fato de que suas interseções com as rodovias Anchieta e dos Imigrantes (a primeira localizada no Km 75 e a segunda no Km 71) serem em desnível, o que facilita a fluidez do tráfego.

Além disso, destaca-se que todas as rampas de acesso às rodovias pertencentes ao SAI encontram-se com duas faixas de rolamento na pista, sendo constatadas condições estáveis de trafegabilidade nesse sistema. Ainda na Figura 138, observa-se que não há resultados de nível de serviço na Rod. Anchieta, sentido Santos, após a Interligação Planalto. Esses trechos ficam localizados na serra, apresentando uma situação atípica à modelagem do HCM e, portanto, seus cálculos não foram viáveis. Porém, ressalta-se que o tráfego de veículos é mais intenso nesses trechos, posto que, a partir da Interligação Planalto, os caminhões não podem utilizar a Rod. dos Imigrantes para descer a serra. O tráfego de veículos pesados no trecho entre o Km 41 e o Km 58 da pista sul da Rod. dos Imigrantes, correspondente à descida da Serra do Mar, é proibido por meio da Portaria nº 11/2002, da Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP, 2002).

Ademais, entre o Km 40 e o Km 55 da pista sul da Rod. Anchieta é proibida a circulação de caminhões e de veículos de transporte coletivo de passageiros com comprimento superior a 26 metros, conforme Portaria 046, datada de 8 de outubro de 2013, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP, 2013). Para caminhões de dimensões inferiores a 26 metros, fica terminantemente proibido o tráfego na faixa da esquerda, inclusive para ultrapassagens, diariamente, das 18 às 20 horas. Nesse sentido, acerca da circulação de veículos de grande porte, nas rodovias Anchieta e Imigrantes existe a operação de transporte de cargas especiais (cargas indivisíveis com grandes pesos e/ou dimensões), feita de segunda a quinta-feira, no período noturno/madrugada, podendo ser realizada tanto no sentido de subida quanto no de descida. As transportadoras devem programar a travessia de veículos com cargas que excedam os limites de 3,60 m de largura, 30 m de comprimento, 5,00 m de altura e peso bruto total (PBT) de 45 toneladas. Essa programação poder ser feita por telefone ou pelo *site* do sistema da concessionária, o SISPORTE. Cabe mencionar que o transporte de cargas especiais ocorre, muitas vezes, através da pista norte da Rod. Imigrantes, que pode ter seu sentido invertido, funcionando como uma pista de descida da serra.

Durante feriados ou na alta temporada de verão, quando há perspectiva de aumento significativo no fluxo de veículos no SAI, também são realizadas operações especiais de subida e descida da serra nas rodovias Anchieta e Imigrantes. Nesses casos, as dez faixas totais dessas vias (quatro da Rod. Anchieta e seis da Rod. Imigrantes), que normalmente operam com a configuração 5x5 – cinco faixas descendo e cinco faixas subindo (duas da Rod. Anchieta e três da Rod. dos Imigrantes, operando em cada sentido) – podem ser utilizadas de maneira reversível, conforme a previsão de qual sentido será mais demandado. Assim, a Ecovias identifica as faixas que terão seu fluxo revertido e divulga a configuração adotada, que pode ocorrer em formatos como: 7x3 (operação de descida) e 2x8 (operação de subida). Nessas configurações, o primeiro número sempre se refere à quantidade de faixas para a descida e o

segundo à quantidade para a subida. Vale lembrar que a pista sul da Rod. Imigrantes continua não podendo ser utilizada para a descida de caminhões.

Com relação à Rod. Pe. Manoel da Nóbrega, é importante mencionar a influência do tráfego local no volume de veículos que a utiliza, o qual se intensifica com a passagem dos caminhões com destino ao Complexo Portuário. No entanto, destaca-se que, para melhorar a trafegabilidade, foi concluída uma faixa adicional na pista leste (sentido São Paulo), em dezembro de 2016, entre o Km 274 e o Km 280, e outra na pista oeste, em novembro de 2017, entre o Km 274 e o Km 292 dessa rodovia.

A Ecovias conta com um Centro de Controle Operacional (CCO), no qual é feito o monitoramento de todas as rodovias do SAI, permitindo identificar as condições do tráfego nas rodovias e divulgá-las de modo público no *site* da concessionária. Publicam-se, também, imagens das rodovias em tempo real e o tipo de operação que está sendo realizado: de subida e descida, comboio ou de transporte de cargas especiais. Além do *site* da concessionária, as informações das condições de tráfego e das operações mencionadas anteriormente são divulgadas no Twitter, em *blogs* informativos e em mapa interativo. Além disso, o usuário pode ter acesso às informações por meio de atendimento telefônico. Cabe mencionar também que o CCO possui câmeras de alta resolução de Detecção Automática de Incidente (DAI), que identificam a presença de pedestres, caminhões parados em locais inapropriados ou qualquer outro evento incomum ao longo das rodovias. Essas câmeras também são monitoradas por uma equipe da Polícia Militar alocada dentro do CCO, facilitando a ação da polícia nos casos de assaltos e acidentes.

Apesar das boas condições de trafegabilidade e das ações constantes de monitoramento nas vias da hinterlândia, já foram registradas ocorrências de assaltos e arrastões, principalmente na região de Cubatão (SP) e no acesso ao SAI a partir do Rodoanel Mário Covas. Assim, com o intuito de fornecer segurança e descanso aos caminhoneiros, criou-se bolsões de estacionamento no cruzamento entre a Interligação Planalto e a Rod. Anchieta, os quais disponibilizam, aproximadamente, 90 vagas para caminhões, além de banheiros, sala de TV e quadra de esportes (REVISTA CARGA PESADA, 2012).

Diante do exposto, consta-se que, apesar das boas condições registradas para maioria dos segmentos analisados, há a necessidade da execução de obras melhoria de infraestrutura ou medidas para a diminuição da demanda de tráfego presente em determinados trechos da hinterlândia, sobretudo na Rod. Dr. Manoel Hyppolito Rego, visto que o volume de veículos que utiliza a via já se encontra próximo da capacidade do trecho atualmente.

5.1.1.2. Entorno portuário

De modo geral, os pontos mais críticos em termos de acessos terrestres são os que se situam em áreas mais urbanizadas, característica prevacente nas vias que dão acesso direto às instalações do Complexo Portuário. Dessa maneira, neste estudo, a análise das vias do entorno portuário contempla os trajetos percorridos pelos veículos de carga a partir da interseção da Rod. Anchieta com a Rod. Cônego Domênico Rangoni até às instalações portuárias que se ramificam em margem esquerda e direita, conforme mostrado na Figura 139.

Figura 139 – Acessos rodoviários do entorno do Complexo Portuário de Santos

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2016).

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Salienta-se que, tanto para margem esquerda como para a direita, o período da safra de grãos e a interferência gerada pelo tráfego conjugado de veículos de carga com veículos de passeio são os principais causadores de atraso nos processos de chegada dos caminhões na maioria dos terminais do Complexo Portuário de Santos. Além disso, existem casos de estacionamento irregular de carcaças e caminhões abandonados ao longo de todo o entorno portuário. As seções a seguir abordarão esses e outros fatores que interferem no tráfego ao longo das vias de cada margem portuária.

Margem direita

Para acesso aos terminais portuários da margem direita do Complexo Portuário de Santos, inicialmente, os veículos percorrem a Rod. Anchieta ou a via paralela a ela, denominada Av. Marginal Direita Anchieta e, na sequência, o Viaduto Dr. Paulo Bonavides. Após a travessia do viaduto, os veículos têm a possibilidade de convergir à esquerda numa rotatória para acessar o Terminal de Granéis Líquidos da Alamoá. Ainda, podem realizar uma conversão simples à direita para acesso à futura área da Norfolk, ao Terminal BTP e às instalações localizadas nas regiões subsequentes (Saboó, Valongo, Paquetá, Outeirinhos, Macuco e Ponta da Praia).

Devido à complexidade e extensão da margem direita, para melhor identificação, as vias de acesso serão apresentadas de acordo com as regiões do Complexo em que se localizam, conforme grupos identificados na Figura 140.

Figura 140 – Regiões consideradas para análise das vias do entorno da margem direita
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2016)
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Alamoia

Após o Viaduto Dr. Paulo Bonavides, uma conversão simples à direita dá acesso à Av. Eng. Augusto Barata, segmento conhecido como Retão da Alamoia, onde se situam as áreas arrendadas ao Terminal BTP e à Norfolk. Por outro lado, ao realizar a conversão à esquerda após o referido viaduto, seguido de retorno na rotatória à frente, chega-se à Rua Augusto Scaraboto (paralela ao viaduto), que leva às áreas das porções oeste e leste da região da Alamoia. A porção oeste, composta por áreas dos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoia pertencentes à Transpetro, Vopak e Ultracargo, além de outros terminais retroportuários existentes na região, é acessada por meio da Av. Vereador Alfredo das Neves, via que compõe um sistema binário com a Rua Dr. Alberto Schewedtzer, sendo a Rua José Pinto Blandi a interligação entre essas duas vias. A porção leste da Alamoia, constituída por áreas pertencentes à Stolthaven, Ultracargo e Ultragaz, é acessada através da Rua Augusto Scaraboto, que passa sob o viaduto e margeia o outro lado deste até o acesso àqueles recintos, conforme Figura 141.

Ainda na região da Alamoia, ao seguir na Rod. Anchieta sem acessar o Viaduto Dr. Paulo Bonavides, chega-se à Av. Pres. Getúlio Dorneles Vargas, via que dá acesso ao bairro Jabaquara, região do município de Santos que está fora da área do Porto Organizado, mas que abrange uma área arrendada ao Terminal Transbrasa. Destaca-se que esse Terminal não fica localizado tampouco utiliza instalações portuárias da Alamoia, porém, devido à proximidade com a região e à possibilidade de dar continuidade à análise qualitativa das vias a partir da Rod. Anchieta, as análises de acesso rodoviário do Terminal Transbrasa são apresentadas na subseção Alamoia.

O acesso de veículos pesados ao Terminal Transbrasa ocorre após a passagem pelo Túnel Rubens Ferreira Martins, através das avenidas Dr. Waldemar Leão e Francisco Manoel, situadas no bairro Jabaquara (Figura 141). Por outro lado, os veículos leves, após passarem pela Av. Dr. Waldemar Leão, seguem pela Rua Dr. Cláudio Luís da Costa, Av. Sen. Pinheiro Machado e Rua Joaquim Távora, onde se encontra o acesso destinado a esses veículos. Esta última via encontra-se na divisa entre os bairros Jabaquara e Marapé, sendo oficialmente pertencente a este bairro.

Figura 141 – Vias do entorno portuário situadas na região da Alamoia e do bairro Jabaquara
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2017).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 148 apresenta as características predominantes das vias do entorno portuário da região da Alamoia e do bairro Jabaquara.

Via rodoviária	Pavimento	Faixas	Sentido	Divisão central	Acostamento	Velocidade máxima permitida (km/h)
Rod. Anchieta (SP-150)	Flexível	4	Duplo	Sim	Ambos os sentidos	110 veículos leves 90 veículos pesados
Av. Marginal Direita Anchieta	Flexível	2	Duplo ¹	Não	Sim	60 ²
Viaduto Dr. Paulo Bonavides	Rígido	4	Duplo	Sim	Sim ³	40
Viaduto Ariosto Pereira Guimarães	Rígido	2 ⁴	Único	Não	Sim	40
Rua Augusto Scaraboto	Paralelepípedo	1	Único	Não	Sim ⁵	40
Av. Vereador Alfredo das Neves	Flexível	2 ⁶	Único	Não	Sim ⁵	40
Rua José Pinto Blandi	Flexível	1	Único	Não	Sim ⁵	40
Rua Dr. Alberto Schewedtzer	Flexível	1 a 2	Único	Não	Sim ⁵	40

Via rodoviária	Pavimento	Faixas	Sentido	Divisão central	Acostamento	Velocidade máxima permitida (km/h)
Av. Eng. Augusto Barata	Paralelepípedo e Flexível ⁷	4 ⁷	Duplo	Sim	Sim	40
Av. Pres. Getúlio Dorneles Vargas	Flexível	6	Duplo	Sim	Não	50
Túnel Rubens Ferreira Martins	Flexível	4	Duplo	Sim	Não	50
Av. Dr. Waldemar Leão	Flexível	5 a 7	Duplo	Sim	Não	50
Av. Francisco Manoel	Flexível	2	Duplo	Sim	Sim ⁵	40
Rua Dr. Cláudio Luís da Costa	Flexível	6	Duplo	Sim	Não	40
Av. Sen. Pinheiro Machado	Flexível	4	Duplo	Sim	Não	50
Rua Joaquim Távora	Flexível	2	Duplo	Não	Sim ⁵	30

¹ Sentido único em pista dupla no começo e no fim da via.

² Há trechos com velocidade reduzida de 30 km/h e 40 km/h.

³ Trecho pequeno com acostamento.

⁴ A via apresenta uma única faixa de rolamento próximo ao encontro com o viaduto Dr. Paulo Bonavides.

⁵ Existem duas faixas, uma de cada lado da pista, que são utilizadas como estacionamento de veículos.

⁶ Em alguns trechos, uma das duas faixas é utilizada para o estacionamento de caminhões, formando, juntamente com o acostamento, duas filas de caminhões estacionados em um lado da pista.

⁷ A via é asfaltada e apresenta 3 faixas de rolamento por sentido no trecho em frente ao Terminal BTP.

Tabela 148 – Características prevalentes das vias do entorno portuário da região da Alamoia e do bairro Jabaquara

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line*.

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Tabela 149 encontram-se as condições da infraestrutura das vias do entorno portuário da região da Alamoia e do bairro Jabaquara.

Via rodoviária	Conservação do pavimento	Sinalização	Fatores geradores de insegurança ao usuário
Rod. Anchieta (SP-150)	Bom	Bom	Acidentes
Av. Marginal Direita Anchieta	Bom	Bom	Nenhum fator apontado
Viaduto Dr. Paulo Bonavides	Bom	Bom	Sinuosidade
Rua Augusto Scaraboto	Regular	Ruim	Alagamentos
Av. Vereador Alfredo das Neves	Ruim	Ruim	Alagamentos
Rua José Pinto Blandi	Regular	Ruim	Baixa visibilidade, alagamentos
Rua Dr. Alberto Schewedtz	Regular	Ruim	Baixa visibilidade, alagamentos
Av. Eng. Augusto Barata	Ruim	Ruim	Alagamentos, pouca luminosidade
Av. Pres. Getúlio Dorneles Vargas	Regular	Regular	Conflito com tráfego urbano
Túnel Rubens Ferreira Martins	Regular	Bom	Conflito com tráfego urbano
Av. Dr. Waldemar Leão	Regular	Bom	Conflito com tráfego urbano

Via rodoviária	Conservação do pavimento	Sinalização	Fatores geradores de insegurança ao usuário
Av. Francisco Manoel	Regular	Regular	Conflito com tráfego urbano
Rua Dr. Cláudio Luís da Costa	Regular	Regular	Conflito com tráfego urbano
Av. Sen. Pinheiro Machado	Regular	Regular	Conflito com tráfego urbano
Rua Joaquim Távora	Regular	Regular	Conflito com tráfego urbano

Tabela 149 – Condições de infraestrutura das vias do entorno portuário da região da Alamoia e do bairro Jabaquara

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line*.

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Percebe-se que as vias analisadas nesta região (Figura 142) se encontram, predominantemente, com estado de conservação da pavimentação em situação regular a ruim. A camada asfáltica que cobre o pavimento em paralelepípedo apresenta buracos e fissuras devido ao grande fluxo de caminhões, tornando o paralelepípedo exposto novamente. Além disso, essa região como um todo necessita de melhorias nos sistemas de drenagem, pois é comum a ocorrência de alagamentos, que chegam a atingir o Viaduto Dr. Paulo Bonavides, situação corroborada pelo Estudo do Sistema de Acesso ao Porto de Santos (CODESP, 2009), o qual apontou um sistema de drenagem deficiente, causando pontos de alagamento e consequente redução do leito carroçável no Retão da Alamoia.

Destaca-se que, em 2015, na Av. Eng. Augusto Barata, em frente ao Terminal BTP, foram realizadas obras de pavimentação em, aproximadamente, 960 metros de via. As obras ocorreram sob responsabilidade do próprio Terminal, através de um acordo firmado com a CODESP. As melhorias no local incluíram o nivelamento das pistas da avenida com o Terminal, a ampliação da via com a construção de uma faixa adicional no sentido Centro–Via Anchieta (totalizando três faixas nesse trecho), a implantação de rede de drenagem, a substituição do pavimento de paralelepípedo por asfalto, a intensificação da iluminação do local, e a implantação de semáforo para conversão. No entanto, em razão do elevado fluxo de veículos pesados, já é possível verificar irregularidades e presença de buracos nesse trecho.

No bairro Jabaquara, nas vias de acesso à Transbrasa, o estado de conservação regular do pavimento deve-se à existência de fissuras e de remendos, que são encontrados em grande parte das vias que possuem pavimento flexível. O estado de conservação predominante das sinalizações vertical e horizontal varia entre regular e ruim, situação que contribui para o estacionamento de veículos em locais impróprios. Além disso, devido à localização do Terminal ser muito próxima ao centro urbano, o fluxo de veículos com destino ao Terminal sofre influência direta do tráfego local.

Figura 142 – Vias de acesso na região da Alamoia

Fonte: Imagens fornecidas pela CODESP (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No trecho da Rod. Anchieta que fica situado na Alamoia, é frequente a ocorrência de acidentes, cuja causa principal é o grande fluxo de veículos leves provenientes do tráfego local aliado ao elevado volume de caminhões. Ademais, o viaduto e a rotatória são considerados gargalos por muitos terminais pelo fato de que, juntos, constituem o único acesso à margem direita. Além disso, congestionamentos são frequentes nesse trecho, em função dos semáforos existentes no cruzamento com a Rua Dr. Alberto Schewedtzer e devido à incidência de acidentes provocados pela sinuosidade dos viadutos. Entretanto, destaca-se que existem projetos que visam melhorar o acesso à margem direita, os quais serão abordados na seção 5.3.

Por fim, outro fator importante sobre o acesso rodoviário na região da Alamoia é que, atualmente, não há rotas emergenciais ou de fuga. Esse fato é preocupante, tendo em vista que se trata de uma área de risco, com possibilidade de efeito cascata (considerando a proximidade dos tanques) no caso da ocorrência de incêndio ou outros sinistros, como o que ocorreu em 2015.

Saboó, Valongo e Paquetá

Após passar pela região da Alamoia, os veículos com destino às instalações da região do Saboó seguem pela Av. Eng. Augusto Barata que se estende até o Cais do Saboó e as áreas arrendadas às empresas Termares, Ecoporto (Pátios 2 e 3), TMV e Rodrimar. Os veículos com destino às demais regiões utilizam o Trecho Rodoviário Provisório do Saboó localizado paralelamente à Av. Eng. Augusto Barata, entre o Pátio 2 do Ecoporto e a área de armazenagem da Libra Logística, conhecida como Teval. As duas vias citadas prolongam-se até o encontro com a Av. Eng. Antônio Alves Freire, que em seguida constitui-se como Rua Antônio Prado, via esta que dá acesso ao Pátio 1 do Terminal Ecoporto e ao Teval (Figura 143).

Nessa região, existem passagens em nível entre as vias e o trecho ferroviário concessionado à Portofer, no acesso ao Teval, em frente à Portaria A do Pátio 1 do Ecoporto e no acesso ferroviário ao Pátio 2 do Ecoporto, as quais são detalhadas na seção 5.2. Essas passagens correspondem a pontos de gargalo no tráfego (Figura 144), devido ao bloqueio das vias por conta da circulação de trens, que faz parte da única rota de acesso aos terminais da margem direita do Complexo Portuário de Santos. Essas passagens em nível também são apresentadas no Estudo do Sistema de Acesso ao Porto de Santos (CODESP, 2009), que destaca tais pontos como fatores geradores de congestionamentos na região.

Figura 143 – Vias do entorno portuário situadas nas regiões do Saboó, Valongo e Paquetá
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2017).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Trecho Rodoviário Provisório do Saboó foi contemplado na segunda fase das obras da Av. Perimetral da margem direita, que é abordada na seção 5.3, e contou com readequação do sistema viário, envolvendo os serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, instalações elétricas, iluminação, aterramento, sinalização viária e semaforica, remanejamento e execução de linhas férreas e edificações (PORTO DE SANTOS, 2016a).

Na sequência, chega-se à Rua Antônio Prado (Figura 144) que margeia os armazéns 1, 2, 3 e 4, além do local onde se situava o armazém 5, que foi demolido, e da estação das barcas da Dersa, que faz a travessia até Vicente de Carvalho, em Guarujá. A travessia de pedestres é constante nessa região devido à presença do Terminal de Passageiros, com movimentação de, aproximadamente, 18 mil pessoas por dia. Além de existir uma passarela sobre a rua, os usuários também utilizam com frequência uma faixa de pedestres em frente ao Terminal, interrompendo muitas vezes o fluxo de veículos na via.

Figura 144 – Passagem em nível rodoferroviária, tráfego intenso e passagem de pedestres na Rua Antônio Prado
 Fonte: Imagens obtidas durante as visitas técnicas (2014 e 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Entre o local em que se encontrava o armazém 5 e o antigo armazém 6, também demolido, a via passa a se chamar Rua Xavier da Silveira, a qual segue paralelamente aos armazéns 7, 8, 9, 10 e 11.

A Tabela 150 apresenta as características predominantes das vias do entorno portuário das regiões do Saboó, Valongo e Paquetá.

Via rodoviária	Pavimento	Faixas	Sentido	Divisão central	Acostamento	Velocidade máxima permitida (km/h)
Av. Eng. Augusto Barata	Paralelepípedo	4	Duplo	Não	Não ¹	60
Trecho Rodoviário Provisório do Saboó	Flexível	4	Duplo	Não	Não	60
Av. Eng. Antônio Alves Freire	Paralelepípedo	4	Duplo	Sim ²	Não	60
Rua Antônio Prado	Flexível ³	6 ³	Duplo	Sim	Não	60
Rua Xavier da Silveira	Flexível ⁴	6 ⁵	Duplo	Sim	Não	60

¹ A via não possui acostamento, porém, por ser uma via larga, alguns caminhões estacionam nas extremidades da pista.

² A divisão central não ocorre ao longo de toda a via.

³ A via apresenta alguns trechos em paralelepípedo e 2 faixas de rolamento por sentido.

⁴ Pavimento rígido em trecho elevado (viaduto).

⁵ A via apresenta um trecho onde uma faixa em cada sentido é utilizada para estacionamento de veículos. Ao se aproximar do viaduto, as 3 faixas por sentido são utilizadas para o tráfego.

Tabela 150 – Características prevalentes das vias do entorno portuário das regiões do Saboó e Valongo e Paquetá

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line*.

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Tabela 151, encontram-se as condições da infraestrutura das vias do entorno portuário das regiões do Saboó, Valongo e Paquetá.

Via rodoviária	Conservação do pavimento	Sinalização	Fatores geradores de insegurança ao usuário
Av. Eng. Augusto Barata	Regular	Regular	Pouca luminosidade
Trecho Rodoviário Provisório do Saboó	Bom	Bom	Passagem em nível rodoferroviária
Av. Eng. Antônio Alves Freire	Regular	Regular	Pouca luminosidade
Rua Antônio Prado	Regular	Regular	Pouca luminosidade, passagem em nível rodoferroviária
Rua Xavier da Silveira	Regular	Regular	Pouca luminosidade, intensa travessia de pedestres

Tabela 151 – Condições de infraestrutura das vias do entorno portuário das regiões do Saboó, Valongo e Paquetá

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line*.

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Grande parte das vias analisadas encontram-se com estado de conservação da pavimentação em situação regular, apresentando ondulações, fissuras e remendos na pista. Como consequência do estado de conservação regular das sinalizações vertical e horizontal na região, verifica-se trocas de faixas de forma inesperada e a falta de entendimento, por parte dos condutores, dos locais impróprios ao estacionamento, o que contribui para a formação de congestionamentos. Os resultados das análises feitas no Estudo do Sistema de Acesso ao Porto de Santos (CODESP, 2009) também indicaram irregularidades nos pavimentos, comprometendo a velocidade operacional das vias, bem como manobras e estacionamento indevidos de caminhões e carência ou deficiência de sinalizações de regulamentação e informação.

O segmento da Av. Eng. Augusto Barata que atravessa a região do Saboó possui pavimento em paralelepípedo e encontra-se em condições de trafegabilidade bastante precárias, que são agravadas pelo grande volume de veículos de cargas que circula pela via. Na Rua Antônio Prado ocorrem congestionamentos significativos devido às passagens em nível rodoferroviárias, interrompendo o tráfego de veículos para a passagem das composições ferroviárias. Já na Rua Xavier da Silveira, percebe-se um conflito entre o tráfego local, proveniente do centro urbano de Santos, e o fluxo portuário, o que dificulta a trafegabilidade na via.

Destaca-se que, quanto às passagens em nível rodoferroviárias existentes na região, existem duas obras alternativas que visam solucionar o problema: a construção de uma passagem de veículos subterrânea, conhecida como Mergulhão, e a implantação de um viaduto nas proximidades do Km 65 da Rod. Anchieta. Essas alternativas serão detalhadas na seção 5.3.

Paquetá e Outeirinhos

No final da Rua Xavier da Silveira, na região de Paquetá, encontra-se o Viaduto de Outeirinhos, em forma de “Y”, cujas duas faixas à direita dão acesso à Av. Cidade de Santos. Por essas faixas, chega-se aos terminais arrendados T-Grão e Citrovita, bem como ao Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini (Concais). Já a faixa da esquerda dá acesso à Av. Eduardo Pereira Guinle, via utilizada pelos veículos que se destinam aos demais terminais de Paquetá e Outeirinhos.

A Figura 145 apresenta detalhes do acesso rodoviário no entorno das regiões de Paquetá e de Outeirinhos, bem como imagens do viaduto supracitado e do acesso ao T-Grão e à Citroviata.

Figura 145 – Vias do entorno portuário situadas nas regiões de Paquetá e Outeirinhos e imagens do Viaduto de Outeirinhos e da passagem em nível rodoferroviária no acesso ao T-Grão e à Citroviata
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2017).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Verifica-se que, apesar de ser uma área pertencente ao Porto Organizado de Santos, não há restrições físicas à entrada de qualquer veículo nas vias de acesso às áreas dos terminais de Paquetá e Outeirinhos. Portanto, a Praça Silvério de Souza e as avenidas Eduardo Pereira Guinle, Ulrico Mursa, Princesa Isabel, Dr. Carvalho de Mendonça, Álvaro Fontes, e Guilherme Weinschenck também foram consideradas nas análises de vias do entorno portuário.

Por meio da Figura 145 verifica-se a presença de quatro passagens em nível rodoferroviárias e um ponto de conflito entre veículos e pedestres na região. A primeira passagem em nível situa-se em frente ao edifício Eng. José Armando Pereira que abriga escritórios da CODESP, onde os veículos que saem do local em direção à Rua Xavier da Silveira cruzam obrigatoriamente a linha férrea. As outras três passagens em nível ocorrem, respectivamente, em frente à portaria de entrada do Terminal Marimex, no acesso ao Concais e no acesso à Marinha e aos terminais T-Grão e Citroviata. Destaca-se que na passagem em nível situada no acesso ao Concais, o intenso fluxo de veículos leves durante as temporadas de cruzeiros, a realização de eventos públicos na região e a constante passagem de pedestres geram uma situação de risco e interferem na fluidez do tráfego de caminhões com destino aos demais terminais da região, ocasionando eventuais desvios na rota desses veículos e impactando a produtividade das operações portuárias. Segundo a Secretaria de Assuntos Portuários, Indústria e Comércio da PMS, esses desvios também impactam no tráfego urbano do município de Santos.

Por sua vez, o conflito com pedestres ocorre nas proximidades da Bacia do Mercado, quando a passagem das catraias, que fazem a travessia Santos–Vicente de Carvalho, é impedida devido à maré alta. Os pedestres, então, se deslocam a pé, atravessando a Av. Cidade de Santos, via com intenso fluxo de veículos pesados com destino às instalações do Porto de Santos. As travessias realizadas por meio de catraias e outras embarcações na região serão melhor abordadas na seção 7.3.4.3 Análise dos entornos de Santos (vol. 2). Além disso, a frequente circulação de pedestres na Av. Guilherme Weinschenck e na Av. Cidade de Santos, principalmente na temporada de cruzeiros, é considerada uma situação de risco devido à passagem de veículos e trens no local. Nesse sentido, foi finalizado o projeto conceitual de uma passarela, cuja responsabilidade é dos terminais da região, dentre eles o próprio Concais e o Terminal Marimex.

Além das passagens em nível citadas, destaca-se a existência de um conflito rodoferroviário na região, que se constitui em uma proximidade lateral entre a via de acesso ao Terminal Cereal Sul e as linhas férreas, onde o fluxo de veículos de carga que chega ao local sofre influência da passagem dos trens.

No sentido de saída dos terminais de Paquetá e Outeirinhos, nas proximidades dos armazéns arrendados à Pérola, encontra-se o Viaduto da Praça da Santa (Figura 146), cuja construção ocorreu recentemente sobre a linha férrea até a Av. Cidade de Santos.

Figura 146 – Viaduto da Praça da Santa

Fonte: Imagem fornecida pela CODESP (2015), Imagem obtida durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017).

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A implantação desse viaduto mitigou os gargalos provenientes da passagem em nível com a ferrovia que existia no local, assim como reduziu o impacto no tráfego urbano por meio da canalização do fluxo que sai das áreas portuárias.

A Tabela 152 apresenta as características predominantes das vias do entorno portuário das regiões de Paquetá e Outeirinhos. Ressalta-se que esta seção dá continuidade à análise das vias da região de Paquetá iniciada na seção anterior. Nesse sentido, por apresentar as mesmas características já exibidas na Tabela 150 e na Tabela 151, o trecho final da Rua Xavier da Silveira não será considerado nesta seção.

Via rodoviária	Pavimento	Faixas	Sentido	Divisão central	Acostamento	Velocidade máxima permitida (km/h)
Viaduto de Outeirinhos	Rígido	3 ¹	Único	Não	Não	40
Av. Cidade de Santos	Flexível ²	6	Duplo	Sim	Não	40 a 60
Praça Silvério de Souza	Paralelepípedo	2 ³	Único	Não	Não	50
Av. Eduardo Pereira Guinle	Paralelepípedo	1 ⁴	Único	Não	Sim	30
Av. Ulrico Mursa	Paralelepípedo	2 ⁵	Duplo	Sim	Não ⁵	30
Av. Princesa Isabel	Paralelepípedo	2	Duplo	Não	Não ⁶	30
Av. Dr. Carvalho de Mendonça	Paralelepípedo	2	Duplo	Não	Não ⁶	30
Av. Álvaro Fontes	Paralelepípedo	2	Duplo	Não	Não ⁶	30
Viaduto da Praça da Santa	Rígido	2	Único	Não	Não	30
Av. Guilherme Weinschenck	Paralelepípedo e Flexível ⁷	2	Único	Não	Não	30

¹ Após a bifurcação na entrada de Paquetá, permanecem três faixas na direção da Av. Cidade de Santos e surge uma faixa em direção à Av. Eduardo Pereira Guinle.

² Pavimento rígido em trecho elevado (viaduto).

³ Considerou-se sentido único, porém o sentido pode ser invertido conforme a demanda.

⁴ Considera-se uma faixa, porém, como essa via é larga, a quantidade de faixas disponíveis ao tráfego e também ao estacionamento de caminhões varia, sendo que o fluxo local não é prejudicado.

⁵ Considera-se uma faixa para cada sentido, porém a via é larga e tem capacidade para uma ou duas filas a mais para o tráfego ou para o estacionamento de caminhões.

⁶ Alguns caminhões estacionam nas extremidades da via.

⁷ A via possui um trecho em pavimento flexível e outro trecho, próximo ao Viaduto da Praça da Santa, em paralelepípedo.

Tabela 152 – Características prevaletentes das vias do entorno portuário das regiões de Paquetá e Outeirinhos

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line*.

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Tabela 153 encontram-se as condições da infraestrutura das vias do entorno portuário das regiões de Paquetá e Outeirinhos.

Via rodoviária	Conservação do pavimento	Sinalização	Fatores geradores de insegurança ao usuário
Viaduto de Outeirinhos	Bom	Bom	Nenhum fator apontado
Av. Cidade de Santos	Bom	Bom	Pouca luminosidade
Praça Silvério de Souza	Regular	Ruim	Nenhum fator apontado
Av. Eduardo Pereira Guinle	Ruim	Ruim	Conflitos com pedestres e resíduos na via
Av. Ulrico Mursa	Regular	Ruim	Resíduos na via
Av. Princesa Isabel	Regular	Ruim	Resíduos na via
Av. Dr. Carvalho de Mendonça	Regular	Ruim	Resíduos na via
Av. Álvaro Fontes	Regular	Ruim	Resíduos na via
Viaduto da Praça da Santa	Bom	Bom	Resíduos na via
Av. Guilherme Weinschenck	Regular	Ruim	Nenhum fator apontado

Tabela 153 – Condições de infraestrutura das vias do entorno portuário das regiões de Paquetá e Outeirinhos
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line*.
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

É comum a presença de resíduos de açúcar, sal ou de outros tipos de carga em grande parte das vias apresentadas na Tabela 153, os quais caem dos veículos durante a passagem de caminhões que se destinam ou saem dos terminais que movimentam esses produtos. Na ocorrência de chuva, essas vias tornam-se ainda mais escorregadias, o que gera insegurança no tráfego na região, principalmente no Viaduto da Praça da Santa, devido à sua geometria de curva acentuada, sendo esse o motivo, segundo a CODESP, desse viaduto passar por limpezas diariamente.

Com exceção da Av. Cidade de Santos e dos viadutos, nas demais vias da região de Outeirinhos o pavimento é antigo, construído de paralelepípedo, não apresentando boas condições de conservação. É comum, portanto, a presença de afundamentos e deslocamento de blocos. Além disso, nessas vias as condições das sinalizações são ruins, sendo praticamente inexistente em alguns trechos, o que dificulta a identificação das faixas de rolamento, dos acostamentos e das áreas de estacionamento.

Ainda que não haja demarcação das faixas de tráfego, as áreas mais próximas aos armazéns são frequentemente utilizadas para o estacionamento de caminhões, formando filas, por vezes duplas e triplas, nas linhas de descarga para as moegas.

A Figura 147 apresenta as condições da infraestrutura de algumas vias supracitadas.

Figura 147 – Condições de infraestrutura de vias da região de Outeirinhos
 Fonte: Imagens obtidas durante a visita técnica e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No terreno próximo ao edifício Eng. José Armando Pereira, é recorrente o conflito entre os diferentes modos de transporte, pois este local (foto 1 da Figura 147) fica situado próximo aos terminais da região e à linha férrea, além de ser normalmente utilizado para estacionamento de carros de funcionários da CODESP.

Macuco e Ponta da Praia

Na sequência da Av. Cidade de Santos, adentra-se na Av. Mário Covas, também conhecida como Av. dos Portuários, que dá acesso aos terminais das regiões do Macuco (Citrosuco, NST, Fibria e Libra) e da Ponta da Praia (Terminal XXXIX, TES e ADM), conforme pode-se verificar na Figura 148. Ressalta-se que o acesso das cargas à área arrendada do Terminal Citrosuco ocorre por meio de dutos especiais (sucodutos) e, portanto, o acesso rodoviário ao local não é relevante para as operações portuárias. Além disso, é importante mencionar que o arrendamento do Armazém 32 à Fibria ocorreu em dezembro de 2015, portanto, no ano-base deste estudo (2016), o Terminal não estava realizando movimentações.

Figura 148 – Via de acesso aos terminais das regiões do Macuco e Ponta da Praia

Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 154 apresenta as características predominantes da via do entorno portuário das regiões do Macuco e da Ponta da Praia.

Via rodoviária	Pavimento	Faixas	Sentido	Divisão central	Acostamento	Velocidade máxima permitida (km/h)
Av. Mário Covas	Flexível	4	Duplo	Sim	Sim ¹	60

¹ Uma faixa em cada sentido é utilizada para estacionamento de caminhões.

Tabela 154 – Características prevaletentes da via do entorno portuário das regiões do Macuco e Ponta da Praia

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line*.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Tabela 155 encontram-se as condições de infraestrutura da via do entorno portuário das regiões do Macuco e Ponta da Praia.

Via rodoviária	Conservação do pavimento	Sinalização	Fatores geradores de insegurança ao usuário
Av. Mário Covas	Regular	Regular	Manobra de conversão acentuada no acesso à Libra

Tabela 155 – Condições de infraestrutura da via do entorno portuário das regiões do Macuco e Ponta da Praia

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line*.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As condições do pavimento na Av. Mário Covas são regulares, pois a via apresenta trechos com fissuras e remendos que prejudicam o fluxo de veículos na região. As sinalizações da via, também em condições regulares, encontram-se desgastadas pelo intenso tráfego, muitas vezes não sendo possível identificar a presença da sinalização horizontal (Figura 149).

Figura 149 – Condições da infraestrutura da Av. Mário Covas

Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica; Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na interseção do Canal 4 da Av. Mário Covas, em frente à Citrosuco, observa-se um conflito rodoviário proveniente da infraestrutura viária dessa interseção, em que se verifica a ocorrência de manobras irregulares de retorno realizadas pelos veículos de carga (Figura 149). A Gerência de Projetos (GEPRO) da CODESP está estudando alternativas para minimizar essa situação. A CODESP e a Prefeitura de Santos têm interesse em construir um viaduto, porém no local ocorre a passagem de correias transportadoras, bem como do sucoduto da Citrosuco, os quais podem sofrer interferência caso a alternativa seja concretizada.

Durante o percurso pela Av. Mário Covas, observa-se muitos veículos em fila na faixa da esquerda, no sentido Macuco–Ponta da Praia, aguardando para realizar conversão para o acesso ao Terminal da Libra pelo Portão 18, situação já observada em 2009, conforme apontado no Estudo do Sistema de Acesso ao Porto de Santos (CODESP, 2009). Esse fato é intensificado pela existência de uma passagem em nível rodoferroviária logo após o portão, já na parte interna do Porto. Esse cruzamento (detalhado na seção 5.1.1.4) interfere diretamente no tráfego da via, pois os caminhões permanecem diante de um semáforo (Figura 149) o tempo necessário para a passagem das composições ferroviárias.

Além disso, outro fator importante no acesso à Libra é a dificuldade que os caminhões encontram em realizar a conversão à esquerda, pelo fato de esta ser uma curva acentuada. Assim, para que a manobra seja realizada adequadamente, é necessário invadir a faixa da direita, o que pode favorecer a ocorrência de acidentes com os demais veículos que seguem pela Av. Mário Covas. Observa-se também a presença de caminhões em fila dupla na alça de retorno em frente ao Terminal ADM para acesso a este, ao TES e ao Terminal XXXIX. Todas as conversões para acesso aos terminais do Macuco e da Ponta da Praia estão indicadas na Figura 148 e são fatores de grande instabilidade no tráfego da região.

Com o intuito de eliminar esses conflitos na região e evitar problemas de tráfego na Av. Mário Covas, existe o projeto da Av. Perimetral da margem direita, abordado na seção 5.3, o qual compreende um conjunto de obras para melhorias nos sistemas rodoviário e ferroviário do Porto. Dentre as obras está a construção de um viaduto que ligará o terreno anteriormente ocupado pela empresa Lloydbratti ao Terminal da Libra, segregando o fluxo de caminhões com destino a esse Terminal do fluxo com destino aos terminais da Ponta da Praia.

Níveis de serviço atuais das vias do entorno portuário da margem direita

A margem direita do Complexo Portuário de Santos consiste em uma área densamente urbanizada, com a presença de muitos semáforos e interseções não padronizadas, as quais não constam nos modelos de interseção consideradas na análise de nível de serviço para fluxo interrompido do HCM (TRB, 2010). Assim sendo, foi necessário utilizar uma modelagem de microssimulação de tráfego por meio do *software* Aimsun, que permitiu identificar os tempos de atraso em cada aproximação que compõe a interseção. A partir dos tempos de atraso, os níveis de serviço das aproximações foram averiguados seguindo os critérios para determinação do LOS interseções *Two-way Stop Controlled* (TWSC) exibidos na Tabela 156.

Controle de atraso (segundos/veículos)	LOS para a relação volume (v) e capacidade (c) - $v/c \leq 1.0$	LOS para a relação volume (v) e capacidade (c) - $v/c > 1.0$
00-10	A	F
>10-15	B	F
>15-25	C	F
>25-35	D	F
>35-50	E	F
>50	F	F

Tabela 156 – Critérios para determinação do LOS em interseções TWSC
Fonte: TRB (2010)

A malha urbana modelada e as interseções analisadas por meio de microssimulação de tráfego encontram-se representadas na Figura 150.

Vale mencionar que a análise do nível de serviço do trecho da Rod. Anchieta pertencente à margem direita está contemplada na análise das vias da margem esquerda, pois em ambos os casos se utilizou a metodologia para segmentos com características de fluxo ininterrupto, a mesma aplicada às vias da hinterlândia.

Figura 150 – Localização das interseções analisadas no entorno portuário da margem direita
 Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Figura 151 apresenta o fluxo de veículos para malha urbana da margem direita considerada nessa análise. Nesse sentido, salienta-se que os dados de demanda de tráfego utilizados foram coletados no período em que as obras de melhoria do acesso provisório da Perimetral da margem direita ainda não haviam sido realizadas. Assim, a modelagem de infraestrutura da malha considera as características referentes a esse período. Logo, trata-se de uma representação simplificada capaz de apontar os locais mais relevantes a serem considerados na elaboração de políticas públicas voltadas à melhoria da trafegabilidade.

Figura 151 – Fluxo de veículos nas vias analisadas no entorno portuário da margem direita

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observa-se que o maior fluxo de veículos se concentra nas vias principais, como as avenidas Eng. Augusto Barata, Cidade de Santos e Mário Covas, em que se nota a variação de fluxo de 400 a mil veículos em um intervalo de uma hora. Nas vias secundárias e nas vias intraporto do Macuco e da Ponta da Praia, por outro lado, verificou-se menor volume, menos de 200 veículos por hora, na maioria delas.

A Figura 152 apresenta os tempos de atraso (TA) na hora-pico dos dias típicos da semana, para a malha urbana considerada, conforme replicações realizadas na microssimulação de tráfego.

Figura 152 – Tempos de atraso nas vias analisadas no entorno portuário da margem direita
 Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nota-se que, de modo geral, os tempos de atraso nas vias principais do entorno portuário da margem direita são inferiores a dez segundos para a maioria das vias analisadas, o que representa condições estáveis de trafegabilidade. Entretanto, vale salientar que, maiores tempos de atraso são observados nas proximidades de algumas portarias e interseções, sendo influenciados pelos procedimentos de controle de acesso nos *gates*, bem como pela presença de semáforos que regulam o fluxo de veículos e os movimentos de conversão à esquerda. O mesmo ocorre nas vias intraporto consideradas na microssimulação, as quais também são influenciadas pelas portarias dos terminais e da Autoridade Portuária.

Salienta-se que, além de a maior parte das vias da margem direita apresentarem estado de conservação, tanto do pavimento como das sinalizações, variando de regular a ruim, há segmentos, principalmente nas regiões da Praça da Alfândega, do Valongo, da Alamoia e do Concais, que apresentam condições instáveis de trafegabilidade durante as temporadas de cruzeiros. Como já mencionado na seção anterior, nesses locais existem passagens em nível rodoferroviárias, as quais prejudicam a fluidez do tráfego, causando congestionamentos recorrentes. Esses são aspectos qualitativos, variáveis e de difícil mensuração, de modo que, não foram considerados na modelagem apresentada.

Observadas as características de algumas interseções e a possibilidade de análise destas, considerando a utilização de microssimulação e critérios de tempos de atraso do HCM (TRB, 2010), avaliou-se o nível de serviço das duas interseções exibidas anteriormente na Figura 150.

A Figura 153 exhibe os tempos de atraso, em segundos, estimados para as aproximações da Interseção 1.

Figura 153 – Aproximações e tempos de atraso: Interseção 1
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Figura 154 apresenta os respectivos níveis de serviço e volumes de veículos na hora-pico simulada.

Figura 154 – LOS: Interseção 1
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os resultados alcançados apontam que as aproximações 1 e 3 apresentam LOS A, correspondente a um tempo de atraso abaixo de 10 segundos, o qual indica que há fluidez de tráfego nesses locais. A Aproximação 2, apesar de apresentar um fluxo de veículos menor, se comparado às demais aproximações, apresenta LOS C, indicando condições também estáveis,

porém mais condicionadas ao restante do tráfego no que diz respeito à velocidade e manobrabilidade dos veículos. Isso pode estar associado ao fato de a Rua. Sen. Dantas ser uma via secundária, com a presença de um semáforo, em que os veículos precisam dar a preferência aos que se encontram na Av. Cidade de Santos.

A Figura 155 exibe os tempos de atraso, em segundos, estimados para as aproximações na Interseção 2.

Figura 155 – Aproximações e tempos de atraso: Interseção 2
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Figura 156, é possível verificar os respectivos níveis de serviço e o volume de veículos para as mesmas aproximações.

Figura 156 – LOS: Interseção 2
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Trata-se de uma interseção com diversos movimentos e com uma infraestrutura complexa de ser modelada. Nesse sentido, vale destacar que, a modelagem do funcionamento de uma interseção é um processo dinâmico, em que cada aproximação é influenciada pelos movimentos das demais aproximações que compõem o cruzamento. Assim, níveis de serviço díspares podem ser observados nos diferentes locais de uma interseção.

Percebe-se que, nas aproximações 2 e 5 há boas condições de trafegabilidade, haja vista o LOS A e B registrados. Tal situação, todavia, não se observa nas demais aproximações dessa interseção, as quais apontam para condições instáveis. As aproximações 3 e 4 apresentam LOS E, ao passo que a Aproximação 1 registra LOS F, indicando que a demanda de veículos esgota a capacidade dessa seção. Nesse contexto, recomenda-se que sejam estudadas alternativas para melhoria da trafegabilidade nessa Interseção como um todo.

Margem esquerda

Os acessos à margem esquerda do Complexo Portuário de Santos abrangem as cidades de Cubatão, Santos e Guarujá. Nessa região, encontram-se os TUPs Tiplam, DP World Santos, Sucocítrico Cutrale, Terminal Marítimo Dow e TUP Saipem, além dos terminais arrendados do Porto Organizado situados em Guarujá e na Ilha Barnabé. Como já citado na seção 5.1.1, o TMPC não possui movimentação rodoviária em suas instalações, de modo que não é avaliado.

A Figura 157 apresenta a localização das vias pertencentes à margem esquerda do Complexo Portuário de Santos.

Figura 157 – Vias da margem esquerda do entorno do Complexo Portuário de Santos

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2016).

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Assim como as rodovias da hinterlândia, as vias do entorno da margem esquerda do Complexo Portuário de Santos foram analisadas e suas características predominantes podem ser observadas na Tabela 157.

Via rodoviária	Pavimento	Faixas	Sentido	Divisão central	Acostamento	Velocidade máxima permitida (km/h)
Rod. Cônego Domênico Rangoni (SP-055/248)	Flexível ¹	4 ²	Duplo	Sim	Ambos os sentidos	110 veículos leves 90 veículos pesados
Estr. CODESP (Acesso à Ilha Barnabé)	Flexível ¹	2	Duplo	Não	Não	30
Rua do Adubo (Rua Prof. Idalino Pinez)	Flexível	2 ²	Duplo	Não	Não	40
Rua Fassina	Flexível	2	Único	Não	Sim	50

Via rodoviária	Pavimento	Faixas	Sentido	Divisão central	Acostamento	Velocidade máxima permitida (km/h)
Av. Santos Dumont	Flexível ¹	9 ³	Duplo	Sim	Não	60 ⁴
Viaduto da Perimetral da margem esquerda (Entre Av. Santos Dumont e Praça Yara Santini)	Flexível	5	Duplo	Sim	Não	40
Praça Yara Santini	Flexível ⁵	2	Duplo	Não	Não ⁶	40
Av. Bento Pedro da Costa	Paralelepípedo	2	Duplo	Não	Ambos os sentidos	40
Via de acesso ao TUP Suocítrico Cutrale	Bloco de concreto sextavado	2	Duplo	Não	Não	40
Av. Ademar de Barros	Flexível	4	Duplo	Sim	Não	50
Av. Helena Maria	Flexível	4	Duplo	Sim	Não ⁷	40
Av. Manuel Albino	Flexível	2	Duplo	Não	Sim ⁸	30
Av. dos Caiçaras	Flexível	4	Duplo	Sim	Não ⁷	50
Av. Miguel Alonso Gonzáles	Flexível	2	Duplo	Não	Não	40
Av. Paulo Eduardo Castrúcio	Flexível	2	Duplo	Não	Não	40
Av. Maria de Oliveira Chere	Flexível	4	Duplo	Sim	Não	40

¹ Pavimento rígido em trechos elevados (pontes, viadutos).

² Há trechos com 3 faixas por sentido, mas que são interrompidos por caminhões estacionados na via.

³ Quantidade de faixas variando de 4 a 9 ao longo da via. As 9 faixas ocorrem no trecho próximo à Rua do Adubo, sendo 5 faixas de acesso ou saída do viaduto.

⁴ Em alguns trechos, velocidade de 50 km/h ou 40 km/h.

⁵ Apresenta alguns trechos em paralelepípedo.

⁶ Exceção no trecho que leva às áreas arrendadas à Santos Brasil, o qual possui acostamento.

⁷ Em alguns trechos, uma das faixas é utilizada como acostamento por carros.

⁸ Em apenas um sentido

Tabela 157 – Características das vias da margem esquerda do entorno portuário
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line*.
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Tabela 158 encontram-se as condições da infraestrutura das vias do entorno portuário para a margem esquerda do Complexo Portuário de Santos.

Via rodoviária	Conservação do pavimento	Sinalização	Fatores geradores de insegurança ao usuário
Rod. Cônego Domênico Rangoni (SP-055/248)	Bom	Bom	Pequena faixa de desaceleração na entrada da Estr. CODESP (Acesso à Ilha Barnabé)
Estr. CODESP (Acesso à Ilha Barnabé)	Ruim	Regular	Pequena faixa de desaceleração, cruzamento com linha férrea, pouca luminosidade, alagamentos
Rua do Adubo (Rua Prof. Idalino Pinez)	Ruim	Regular	Caminhões estacionados irregularmente ao longo da via
Rua Fassina	Regular	Regular	Pouca luminosidade
Av. Santos Dumont	Regular	Regular	Baixa visibilidade
Viaduto da Perimetral da margem esquerda (Entre Av. Santos Dumont e Praça Yara Santini)	Bom	Bom	Baixa visibilidade

Via rodoviária	Conservação do pavimento	Sinalização	Fatores geradores de insegurança ao usuário
Praça Yara Santini	Regular	Ruim	Curva sinuosa para alcançar o viaduto
Av. Bento Pedro da Costa	Regular	Ruim	Alagamentos, curva sinuosa
Via de acesso ao TUP Sucocítrico Cutrale	Regular	Regular	Curva sinuosa
Av. Ademar de Barros	Bom	Bom	Baixa visibilidade
Av. Helena Maria	Regular	Regular	Baixa visibilidade
Av. Manuel Albino	Regular	Regular	Baixa visibilidade
Av. dos Caiçaras	Regular	Regular	Baixa visibilidade
Av. Miguel Alonso Gonzáles	Regular	Regular	Pouca luminosidade, baixa visibilidade
Av. Paulo Eduardo Castrúcio	Regular	Regular	Pouca luminosidade, baixa visibilidade
Av. Maria de Oliveira Chere	Regular	Regular	Baixa visibilidade

Tabela 158 – Condições de infraestrutura das vias do entorno portuário da margem esquerda
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário ao Sindisan (2017).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nota-se que nas vias analisadas neste estudo, localizadas na margem esquerda do entorno portuário, predominam pavimentações em estado de conservação regular. Vias de grande importância para o acesso aos terminais do Guarujá e da Ilha Barnabé encontram-se com estado de conservação do pavimento ruim, apresentando deformações na pista (buracos, fissuras e remendos). A respeito do estado de conservação predominantemente regular das sinalizações, tanto vertical como horizontal, salienta-se que tal situação pode gerar impacto negativo na fluidez do tráfego. Tal impacto decorre, por exemplo, da dificuldade do entendimento, por parte dos condutores, dos limites de velocidades em diversos trechos e das zonas em que a ultrapassagem é proibida, ocasionando insegurança ao usuário da via e, conseqüentemente, caracterizando-se como um fator favorável a ocorrência de acidentes.

Ao observar a Tabela 158, verifica-se que a principal via de acesso à margem esquerda, a Rod. Cônego Domênico Rangoni – também conhecida como Piaçaguera–Guarujá, SP-248 ou ainda SP-055 –, apresenta bom estado de conservação do pavimento e de suas sinalizações. Entretanto, a via apresenta intenso tráfego de caminhões com destino aos terminais da margem esquerda, como se observa na Figura 158.

Figura 158 – Tráfego intenso na Rod. Cônego Domênico Rangoni
 Fonte: Imagem fornecida pela CODESP (2015) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para resolver situações como essa, está sendo implantado no Porto de Santos, tanto na margem esquerda quanto na direita, o sistema de agendamento PortoLog, que cadencia as chegadas de caminhões nos terminais. Esse sistema faz com que os veículos aguardem em pátios de estacionamento, de forma a evitar que permaneçam parados nas rodovias aguardando o momento de acessarem os terminais. O sistema já está em pleno funcionamento nos terminais de granéis sólidos vegetais e em fase de implantação nos terminais de granéis líquidos.

Marginalmente à Rod. Cônego Domênico Rangoni, partindo da interseção desta rodovia com a Rod. Anchieta no sentido Cubatão–Guarujá, ao realizar conversão à direita o Tiplam é o primeiro Terminal a ser alcançado. Conforme apresentado na Figura 159, para os caminhões que saem do Tiplam, o retorno à Rod. Cônego Domênico Rangoni é realizado em desnível, favorecendo a segurança e a trafegabilidade, visto que o fluxo de veículos na via não é interrompido. No entanto, não há acesso direto para continuar no sentido Cubatão–Guarujá saindo do Tiplam, sendo necessária a realização de um retorno localizado em frente ao pátio regulador Ecopátio, cerca de quatro quilômetros distante da saída do Tiplam. Próximo a esse retorno, os veículos que seguem na marginal da rodovia com destino ao Ecopátio encontram uma passagem em nível rodoferroviária (Figura 159), que também será abordada na seção 5.2, onde ocorre formação de filas de caminhões aguardando a passagem da composição ferroviária. Porém, essa situação é amenizada com o planejamento dos horários de chegada dos caminhões ao pátio regulador. Assim como o Ecopátio, às margens dessa rodovia, encontra-se outro pátio regulador, o Rodopark, ambos serão melhor detalhados na seção 5.1.1.3.

Figura 159 – Acesso ao Tiplam

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na sequência, ao seguir pela Rod. Cônego Domênico Rangoni chega-se à via de acesso à Ilha Barnabé, conhecida como Estr. CODESP, onde se localizam os terminais arrendados de granéis líquidos e o TUP DP World Santos, como mostra a Figura 160. Assim como acontece no acesso ao Tiplam, para quem se desloca no sentido litoral (Cubatão–Guarujá), basta realizar a conversão à direita e, para os usuários que saem da ilha, no sentido Guarujá–Cubatão, deve-se trafegar até o retorno que se encontra a, aproximadamente, dois quilômetros da Estr. CODESP, na Rod. Cônego Domênico Rangoni. Com relação à conversão à direita, conforme apresentado na Tabela 158, esta gera insegurança aos usuários devido ao tamanho reduzido da faixa de desaceleração.

Figura 160 – Acesso aos terminais da Ilha Barnabé

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ao fim da Estr. CODESP localiza-se o Portão 26, administrado pela Autoridade Portuária, por onde é realizado o acesso dos veículos com destino aos terminais de granéis líquidos, os quais utilizam o acostamento da via como estacionamento, situação já observada em 2009, conforme o Estudo do Sistema de Acesso ao Porto de Santos (CODESP, 2009). Os caminhões que se dirigem aos terminais Ageo e Ageo Norte passam, primeiramente, por um *pré-gate* (Figura 160) em frente à rotatória de acesso ao TUP DP World Santos, na marginal da mesma via. Caso seja identificada alguma inconformidade, os caminhões devem realizar o retorno nessa rotatória e, posteriormente, em um canteiro improvisado no início da via, para então aguardar no acostamento até o horário de acesso, quando devem retornar ao *pré-gate*. Entretanto, na última manobra citada, o retorno não é seguro, pois ocorre de forma inapropriada, conforme mostrado na Figura 161, facilitando a ocorrência de acidentes. Em épocas de chuvas, a manobra realizada no canteiro apresenta o agravante da formação de atoleiros.

Figura 161 – Canteiro utilizado para manobra de caminhões na Estr. CODESP

Fonte: Imagem obtida durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme verificado na Tabela 158, para os dois parâmetros analisados (pavimentação e sinalização) a Estr. CODESP foi classificada, respectivamente, como ruim e regular, conforme ilustra a Figura 162. Percebe-se que a sinalização horizontal se encontra desgastada e a vertical é inexistente em alguns trechos, além disso, o pavimento apresenta ondulações e buracos com acúmulo de água da chuva. Essas condições geram uma situação de risco na região, visto que os veículos que por ali passam movimentam produtos inflamáveis. Em caso de acidentes, o vazamento desses produtos pode contaminar o solo e favorecer a ocorrência de incêndios. Há, ainda, a presença de caminhões estacionados irregularmente nos acostamentos. Em 2009, o Estudo do Sistema de Acesso ao Porto de Santos (CODESP, 2009) já mencionava os caminhões estacionados ao longo da via como um problema no acesso rodoviário à Ilha Barnabé, além de abordar a necessidade de melhorias na pavimentação da via, dos acostamentos e das sinalizações. Considerando a periculosidade da região, a CODESP elaborou um projeto conceitual, o qual é abordado na seção 5.3.8, que visa melhorias na Estr. CODESP e busca recursos perante o Governo Federal para executá-lo.

Figura 162 – Estr. CODESP: pavimentação e sinalização em estado ruim e regular de conservação, respectivamente
 Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Outro fator de atenção na região é a passagem em nível rodoferroviária existente no cruzamento do Ramal de Conceiçãozinha da MRS Logística com a Estr. CODESP antes de chegar à Portaria 26. A passagem citada (Figura 163), que será melhor abordada na seção 5.1.1.4, é realizada em nível e, portanto, a operação nos terminais arrendados da Ilha Barnabé é prejudicada pelos congestionamentos gerados devido à espera para passagem da composição ferroviária. Além disso, no caso da ocorrência de incêndios (os terminais movimentam e armazenam produtos inflamáveis), a passagem do trem pode bloquear a passagem de veículos que seriam utilizados no atendimento a essas emergências. Diante dessa situação, a MRS desenvolveu um projeto de viaduto que visa mitigar a interferência supracitada, porém o projeto está em fase de revisão pela concessionária em conjunto com a Rumo e a VLI, devido aos custos elevados estimados pela CODESP para a execução desse projeto.

Figura 163 – Passagem em nível rodoferroviária na Estr. CODESP

Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ainda a partir da Rod. Cônego Domênico Rangoni segue-se para os terminais arrendados situados em Guarujá e para os TUPs Terminal Marítimo Dow e Sucocítrico Cutrale. A Rua do Adubo é, atualmente, o principal acesso aos terminais do Guarujá. É considerada o maior gargalo da região, por estar constantemente congestionada devido ao tráfego intenso e à presença de caminhões estacionados irregularmente às margens da via. A rua é semaforizada e todas as suas interseções com as demais vias são em nível, o que provoca a interferência do tráfego portuário no tráfego local (e vice-versa), fato que é justificado pela existência de estabelecimentos comerciais e residências nas proximidades.

Além da dificuldade na fluidez do tráfego, a sinalização e a pavimentação da via apresentam situação regular e ruim, respectivamente, sendo que a sinalização horizontal se encontra desgastada em alguns trechos e o pavimento apresenta irregularidades, como a presença de buracos e remendos. No entanto, destaca-se que, até a conclusão das obras inerentes à segunda fase da Perimetral da margem esquerda, a CODESP assumiu a manutenção da Rua do Adubo.

A Figura 164 mostra, respectivamente, o fluxo intenso de caminhões e a presença de buracos na referida via.

Figura 164 – Rua do Adubo: condições de trafegabilidade, sinalização e pavimentação deficientes
 Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Após passar pela Rua do Adubo e atravessar a Av. Santos Dumont, o acesso aos terminais Localfrio, Santos Brasil (Tecon e TEV), TGG e Termag é realizado por meio de um viaduto sobre a linha férrea que leva à rotatória, a qual direciona o usuário ao terminal de destino. Esse viaduto eliminou o conflito então existente entre ferrovia e rodovia, que segundo o Estudo do Sistema de Acesso ao Porto de Santos (CODESP, 2009) obstruía a passagem de caminhões nos momentos de circulação de trens, provocando filas que frequentemente chegavam à Rod. Cônego Domênico Rangoni. Na rotatória da Praça Yara Santini, utiliza-se a primeira saída à direita para acessar o TGG e o Termag, já para acessar a Localfrio e os terminais da Santos Brasil, utiliza-se a segunda saída à direita, conforme ilustra a Figura 165.

Essas vias que levam diretamente aos terminais também recebem o nome de Praça Yara Santini e, de acordo com a Tabela 158, apresentam estado de conservação regular do pavimento. Ademais, as sinalizações estão em estado ruim, pois a sinalização horizontal encontra-se desgastada e a vertical é inexistente em alguns trechos. Entretanto, no viaduto, as sinalizações e o pavimento estão em bom estado de conservação.

Ainda, nessa região, observa-se a existência de passagens em nível rododiferroviárias no acesso ao TGG, ao Termag e na saída da Santos Brasil (Figura 165). Estas interferem diretamente no tráfego dos caminhões, pois as composições ferroviárias aguardam a abertura dos portões

de acesso ferroviário da Santos Brasil, bloqueando a passagem dos caminhões. Estas passagens serão melhor descritas na seção 5.2.

Figura 165 – Acessos aos terminais Localfrio, Santos Brasil, TGG e Termag
 Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Já o acesso aos terminais TEG e TEAG, para os veículos provenientes da Rua do Adubo, seguindo pela Av. Santos Dumont, ocorre após conversão à direita na Av. Bento Pedro da Costa, onde há uma passagem em nível com a linha férrea, como mostra a Figura 166. A Av. Santos Dumont encontra-se com estado regular de conservação, tanto do pavimento quanto das sinalizações, devido a algumas fissuras e ao desgaste da sinalização horizontal em alguns trechos. A Av. Bento Pedro da Costa possui ondulações e vários pontos de desnível que acumulam água em dias de chuva, ocasionando alagamentos na região. O fato dessa via apresentar pavimento em paralelepípedos, somado à existência do TEAG nas proximidades, acaba tornando a Rua muito escorregadia devido ao açúcar que cai dos caminhões que se destinam a esse Terminal. Além disso, em frente à portaria dos terminais existe outra passagem em nível com a linha férrea, dificultando o acesso a estes durante a passagem de trens (Figura 166).

Figura 166 – Acesso aos terminais TEG e TEAG

Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O acesso ao TUP Sucocítrico Cutrale e ao Terminal Marítimo Dow também pode ocorrer, para os veículos oriundos da Rua do Adubo, pela Av. Santos Dumont convergindo-se à direita. Para os veículos provenientes da Rua Fassina, o acesso pode ocorrer através de conversão à esquerda na Av. Santos Dumont. As conversões à esquerda para acesso ao TUP Sucocítrico Cutrale e ao Terminal Marítimo Dow ocorrem, respectivamente, por meio de uma alça de acesso e de um semáforo na saída do estacionamento para os caminhões que se destinam ao Terminal Marítimo Dow, conforme indicado na Figura 167.

Figura 167 – Acesso ao TUP Sucocítrico Cutrale e ao Terminal Marítimo Dow

Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por meio da Figura 167, verifica-se o estado de conservação regular do pavimento da Rua Fassina (tal como indicado na Tabela 158), por apresentar irregularidades e remendos. Além disso, as sinalizações também são classificadas como regulares, pois, apesar de possuir boa sinalização vertical, a sinalização horizontal da via é inexistente devido ao desgaste. Essa via foi construída como um acesso alternativo à Rua do Adubo, em razão dos constantes congestionamentos observados no Estudo do Sistema de Acesso ao Porto de Santos (CODESP, 2009). Porém a Rua Fassina é pouco utilizada, situação que compromete o tráfego na Rua do Adubo.

Ao fim da Av. Santos Dumont, a partir de uma conversão à esquerda, chega-se à Av. Ademar de Barros. Essa via, juntamente com as avenidas Helena Maria, Manuel Albino, dos Caiçaras, Miguel Alonso Gonzáles, Paulo Eduardo Castrúcio e Maria de Oliveira Chere, dá acesso ao TUP Saipem. Nessas vias, o fluxo de veículos com destino ao Terminal é compartilhado com o tráfego local, bem como com o fluxo destinado às Marinas existentes nas proximidades do TUP. Tanto o pavimento quanto as sinalizações dessas vias encontram-se em estado de conservação regular.

Níveis de serviço atuais das vias do entorno portuário da margem esquerda

A análise do nível de serviço foi realizada para a principal via de acesso à margem esquerda do Complexo Portuário, a Rod. Cônego Domênico Rangoni (SP-055/248). Essa rodovia apresenta segmentos com características de fluxo ininterrupto e, portanto, utilizou-se a mesma metodologia aplicada às vias da hinterlândia, bem como o mesmo cenário temporal: dias típicos (terça, quarta e quinta-feira) do mês de janeiro de 2017. Além disso, como citado anteriormente, a análise considerou também parte da Rod. Anchieta (situada na margem direita) por apresentar características de fluxo ininterrupto e se enquadrar na mesma metodologia.

A Figura 168 indica a localização dos segmentos analisados.

Figura 168 – Segmentos estudados no entorno portuário da margem esquerda e Rod. Anchieta
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Figura 169 exhibe os níveis de serviço identificados para os mesmos segmentos.

Figura 169 – LOS dos acessos rodoviários: entorno portuário da margem esquerda e Rod. Anchieta
 Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De maneira geral, os resultados indicam que há boas condições de trafegabilidade na região do entorno do Complexo, uma vez que a maior parte dos segmentos opera com níveis de serviço B e C. Contudo, destaca-se que a análise também apontou a presença de instabilidade em dois segmentos. Tais trechos estão localizados, especificamente, nas rodovias Cônego Domênico Rangoni e Anchieta, no município de Cubatão (SP), nos sentidos leste-oeste e sul-norte, respectivamente. Nesses segmentos, verifica-se o LOS D, indicando que a fluidez do tráfego começa a ser instável, mas tolerável, e as manobras dos condutores estão consideravelmente restringidas pelo restante dos veículos. Circunstância semelhante foi verificada no Estudo do Sistema de Acesso ao Porto de Santos (CODESP, 2009), o qual indicou que esse trecho da Rod. Anchieta tenderia a operar com nível de serviço entre D e F em períodos de pico (entre 15:00 e 18:00 em um dia útil) no horizonte de 2019. Da mesma forma, o estudo apontou que o trecho da Rod. Cônego Domênico Rangoni tenderia a operar entre 75% e 90% da capacidade da rodovia, situação ainda aceitável, no mesmo horizonte.

Nesse sentido, a fim de mitigar essas situações de tráfego instável, foram instituídas medidas alternativas por parte da CODESP, como a implantação do já mencionado sistema de agendamento PortoLog e a necessidade de passagem por pátios reguladores. Além disso, dependendo da demanda, na Rod. Cônego Domênico Rangoni (SP-055/248) é utilizada a faixa de acostamento no sentido Oeste (em direção a São Paulo), entre o Km 248 e o Km 250, como uma faixa operacional provisória, contribuindo para melhor fluidez no trecho entre o entroncamento com a Rod. Dr. Manoel Hyppolito Rego e a praça de pedágio. Os condutores são alertados sobre essa operação por meio dos painéis de mensagem variável.

5.1.1.3. Portaria de acesso

Para um diagnóstico mais preciso do entorno portuário e dos acessos internos, faz-se necessária a análise das portarias de acesso aos terminais portuários, uma vez que os

procedimentos realizados em seus *gates* podem ser geradores de gargalos em suas instalações e/ou nas vias de acesso ao Porto. Assim, foram caracterizadas e analisadas as portarias públicas e privadas de cada margem portuária (esquerda e direita) do Complexo Portuário de Santos para, posteriormente, serem realizadas simulações e previsões acerca de formação de filas.

Para caracterizar quantitativa e qualitativamente as portarias localizadas no Complexo Portuário, foram elaboradas tabelas que exibem os nomes das portarias e as ruas a partir das quais são acessadas, a quantidade de *gates* de acesso (indicando o sentido do fluxo, bem como a existência de reversibilidade, ou seja, quando o mesmo *gate* funciona tanto no sentido de entrada como no de saída), tipos de veículos que acessam, equipamentos e fluxo no dia pico, ou seja, quantidade de veículos que passam pelo *gate* no dia de maior movimentação do ano.

Os equipamentos considerados foram as câmeras OCR (do inglês *Optical Character Recognition*), leitores biométricos, leitores RFID (do inglês *Radio-Frequency Identification*) e balanças rodoviárias. O fluxo foi analisado com base no dia de maior movimentação de veículos na portaria no ano de 2016, uma vez que esta deve comportar o maior volume de veículos que a acessam sem que isso resulte na formação de filas e comprometa as operações portuárias. Destaca-se que um mesmo veículo pode acessar o terminal mais de uma vez ao longo do dia-pico e que cada entrada é contabilizada no fluxo do dia-pico.

Por fim, com base nas características das portarias fornecidas pelas instalações portuárias, foram realizadas simulações numéricas das entradas e das saídas dos veículos nos períodos de maior movimentação em cada terminal portuário e no pátio público, de forma a avaliar a formação de filas. Essa análise foi realizada no *software* SimPy, por meio da simulação de três dias consecutivos de acessos ao Porto.

Margem direita

Do mesmo modo como apresentado na seção 5.1.1.2, devido à extensão da margem direita do Complexo Portuário de Santos, o estudo de suas portarias foi dividido de acordo com os trechos de cais em que se situam.

Alamoá

O acesso às áreas controladas pela CODESP e ao píer dos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoá ocorre através dos portões 02 e 03 da CODESP, respectivamente. O acesso à área operacional do Terminal Transpetro ocorre através do Gate 1. Para o acesso à área controlada pela CODESP, a partir da área da Transpetro os veículos devem passar por um posto de controle existente nas delimitações desses locais. Já o acesso ao Terminal BTP ocorre através de um pré-*gate* próprio, onde é verificado o agendamento e são realizadas conferências documentais. Ainda, o Terminal possui uma portaria de entrada considerada interna para fins de análise neste Plano Mestre, uma portaria de saída, onde é feita a pesagem dos caminhões, e uma portaria de acesso aos veículos leves, a qual possui um *gate* de entrada e um de saída para essa categoria, estando localizada na área administrativa do Terminal. Ademais, o acesso de veículos leves e de carga ao Terminal Transbrasa ocorre por duas portarias distintas e exclusivas do Terminal. As portarias supracitadas estão identificadas na Figura 170.

Figura 170 – Portarias de acesso aos terminais da região da Alamoia e ao Terminal Transbrasa
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2017).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nos portões 02 e 03 o fluxo de caminhões é pequeno, pois são veículos destinados apenas às operações de serviço e não de carga/descarga, visto que as movimentações nessa região ocorrem por meio de dutos. De maneira semelhante, as movimentações de produtos no Terminal Transpetro não ocorrem pelo modal rodoviário, portanto não há acesso de veículos pesados no Gate 1, motivo pelo qual não foram realizadas simulações para essa portaria. No entanto, verifica-se grande volume de veículos circulando ao longo de toda a região da Alamoia, provenientes do acesso às demais instalações portuárias da região, como a Ultracargo, a Vopak e a Stolthaven. Além disso, as simulações são realizadas para as portarias em que há acesso de veículos pesados, nesse sentido, as portarias de veículos leves dos terminais BTP e Transbrasa não foram analisadas. As características das portarias da região da Alamoia analisadas neste estudo estão informadas na Tabela 159.

Portaria	Rua de acesso	Quantidade de gates	Tipos de veículos	Equipamentos	Fluxo no dia-pico
Portão 02 CODESP	Rotatória de acesso à Av. Eng. Augusto Barata	1 de entrada 1 de saída	Caminhões, carros e ônibus	Câmeras OCR, leitores de cartão de proximidade e leitores biométricos	17 caminhões 83 carros 12 ônibus
Portão 03 CODESP	Via interna CODESP	1 reversível	Caminhões e carros	Câmeras OCR, leitores de cartão de proximidade e leitores biométricos	14 caminhões 90 carros
Pré-gate BTP	Av. Eng. Augusto Barata	5 de entrada	Caminhões	Câmeras OCR e balanças rodoviárias	3.206 caminhões
BTP (saída)	Via interna	7 de saída	Caminhões	Câmeras OCR e balanças rodoviárias	3.206 caminhões
Transbrasa	Av. Francisco Manoel	2 reversíveis	Caminhões	Câmeras OCR e balanças rodoviárias	227 caminhões

Tabela 159 – Características das portarias da região da Alamoia e do Terminal Transbrasa
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2016).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 58 apresenta a formação de filas nas portarias apresentadas na Tabela 159 no cenário atual, segundo a simulação numérica realizada.

Gráfico 58 – Formação de filas nas portarias da região da Alamoia e do Terminal Transbrasa
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os resultados da simulação para o cenário atual de demanda apontaram, na hora-pico, formação de filas com oito veículos no Portão 03 da CODESP. Isso ocorre em função de a estrutura dispor de um único *gate* que funciona em ambos os sentidos, havendo a necessidade de aguardar a entrada de um veículo para posterior saída de outro. No entanto, observa-se que esses picos são apresentados somente no início da manhã e no final da tarde.

O Terminal BTP apresentou o acúmulo de seis veículos tanto na entrada quanto na saída ao longo dos três dias simulados. Porém, essa quantidade é distribuída nas cinco faixas de entrada do pré-*gate* e nas sete faixas da portaria de saída, chegando-se à conclusão de que a quantidade de veículos por faixa fica entre um e dois. Portanto, não há formação de filas nessas portarias. Apesar disso, a fim de evitar filas atípicas que possam ocorrer no pré-*gate*, o Terminal possui um pátio para estacionamento de caminhões (Figura 171), o qual será detalhado na seção 5.1.1.4.

Figura 171 – Pátio para estacionamento de caminhões do Terminal BTP

Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O resultado da simulação também apresentou formação de fila na portaria do Terminal Transbrasa, com acúmulo de aproximadamente 15 veículos tanto na entrada quanto na saída. Porém, a fim de evitar essa situação, o Terminal conta com uma área de apoio (Figura 172) localizada em frente à portaria que é utilizada pelos caminhões que aguardam para entrar no Terminal.

Figura 172 – Pátio para estacionamento de caminhões do Terminal Transbrasa

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017) e Google Earth (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Saboó, Valongo e Paquetá

Na região do Saboó encontram-se os portões 04 e 05 da CODESP, que permitem o acesso à área restrita do Cais do Saboó, além das portarias dos terminais arrendados Deicmar, Termares, Rodrimar e Ecoporto (Figura 173). Por sua vez, entre as regiões do Valongo e de Paquetá, encontra-se o Portão 06 da CODESP, o qual possibilita acesso direto ao cais. Ressalta-se que essa seção não contempla a totalidade da região do Paquetá. A análise dessa região é finalizada na seção seguinte.

LEGENDA

Portaria

- | | | | |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Portaria Termares | 4. Portaria Ecoporto Pátio 3 | 7. Portão 05 CODESP | 10. Portaria A Ecoporto Pátio 1 |
| 2. Portaria Deicmar | 5. Portaria Ecoporto Pátio 2 | 8. Portaria C Ecoporto Pátio 1 | 11. Portão 06 CODESP |
| 3. Portão 04 CODESP | 6. Portaria Rodrimar | 9. Portaria B Ecoporto Pátio 1 | |

Figura 173 – Portarias de acesso aos terminais do Saboó, Valongo e Paquetá

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2017).

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As características das portarias das regiões do Saboó, Valongo e Paquetá analisadas nesta seção estão apresentadas na Tabela 160. Ressalta-se que as portarias A, B e C do Pátio 1 do Ecoporto foram analisadas conjuntamente, em função de os dados disponíveis se referirem ao fluxo total dessa área. Ainda, para a portaria de acesso ao Pátio 3 não foram realizadas simulações devido à baixa movimentação existente nessa área, ocasionada pela sazonalidade na demanda. Em situações como essa, o Ecoporto centraliza suas movimentações nos pátios 2 e 3. Acrescenta-se, também, que os veículos com destino ao Terminal Deicmar devem acessar tanto o Portão 04 da CODESP quanto a portaria do Terminal, portanto o agendamento e o registro de acessos são feitos em ambas as portarias.

Portaria	Rua de Acesso	Quantidade de <i>gates</i>	Tipos de veículos	Equipamentos	Fluxo no dia pico
Portão 04 CODESP	Av. Eng. Augusto Barata	2 de entrada 1 de saída	Caminhões e carros	Câmeras OCR, leitores de cartão de proximidade e leitores biométricos	325 caminhões 52 carros
Portão 05 CODESP	Av. Eng. Antônio Alves Freire	1 de entrada 1 de saída	Caminhões e carros	Câmeras OCR, leitores de cartão de proximidade e leitores biométricos	323 caminhões 30 carros

Portaria	Rua de Acesso	Quantidade de gates	Tipos de veículos	Equipamentos	Fluxo no dia pico
Portão 06 CODESP	Rua Xavier da Silveira	1 de entrada 1 de saída	Caminhões	Câmeras OCR, leitores de cartão de proximidade e leitores biométricos	4 caminhões
Deicmar	Rua Eng. Augusto Barata	2 reversíveis	Caminhões	Câmeras OCR	98 caminhões
Portaria A Ecoporto Pátio 1	Rua Antônio Prado	3 reversíveis 1 de saída	Caminhões	Câmeras OCR e balanças rodoviárias	395 caminhões
Portaria B Ecoporto Pátio 1	Rua Eng. Antônio Alves Freire	2 de entrada	Caminhões	Câmeras OCR e balanças rodoviárias	
Portaria C Ecoporto Pátio 1	Via interna	3 de saída	Caminhões	Câmeras OCR e balanças rodoviárias	
Ecoporto Pátio 2	Av. Eng. Augusto Barata	1 de entrada 1 de saída	Caminhões	Câmeras OCR e balanças rodoviárias	270 caminhões
Termares	Av. Eng. Augusto Barata	1 reversível	Caminhões	Câmeras OCR e balanças rodoviárias	322 caminhões
Rodrimar	Av. Eng. Antônio Alves Freire	2 reversíveis	Caminhões	Câmeras OCR e balanças rodoviárias	50 caminhões

Tabela 160 – Características das portarias localizadas na região do Saboó, Valongo e Paquetá
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2016).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 59 apresenta a formação de filas nas portarias da Tabela 160 no cenário atual, segundo a simulação numérica realizada.

Gráfico 59 – Formação de filas nas portarias das regiões do Saboó, Valongo e Paquetá
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O resultado para o cenário atual de demanda apontou formação de filas na portaria do Termares, acumulando 22 veículos na hora de pico, somando-se os dois sentidos de fluxos, haja vista a reversibilidade do *gate*. No entanto, para os três dias simulados, nota-se que as filas não se acumulam de um dia para o outro, mostrando que, apesar de haver formação de filas em momentos de pico, o terminal consegue processar os veículos no mesmo dia em que estes chegam às suas instalações.

O Portão 04 apresentou um acúmulo de seis veículos no seu *gate* de saída, mas essa fila se reduz algumas horas depois.

Paquetá e Outeirinhos

Grande parte dos terminais das regiões de Paquetá e de Outeirinhos não possui uma estrutura física de portaria, sendo o registro de acesso dos caminhões realizado nas moegas de cada terminal. Para os terminais onde isso acontece (Terminal 12A, Cereal Sul, Fibria, Rodrimar, Rishis, Elevações Portuárias, Copersucar, Pérola e T-Grão), a quantidade de *gates* considerada para a simulação foi igual à quantidade de faixas disponíveis para os caminhões entrarem e saírem das moegas. Sendo assim, na Figura 174 estão localizadas apenas as portarias que existem nas regiões, referentes aos terminais Marimex, Bandeirantes e Citrovia, além das portarias públicas administradas pela CODESP, as quais dão acesso aos Cais de Paquetá e de Outeirinhos. Ressalta-se que esta seção dá continuidade à análise da região de Paquetá iniciada na seção anterior.

Figura 174 – Portarias de acesso aos terminais de Paquetá e de Outeirinhos

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2017).

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ressalta-se que, por não haver movimentação de veículos, apenas de pedestres, o Portão 09 da CODESP não foi contemplado na simulação numérica.

As características dos acessos e das portarias da região de Outeirinhos analisadas neste estudo estão apresentadas na Tabela 161. É importante salientar que, por insuficiência de dados, os acessos aos terminais Elevações Portuárias e Copersucar não foram contemplados na análise. Ainda, pelo fato de a Citrovia não estar operando e não ter realizado movimentações em 2016, ano-base deste estudo, a portaria desse Terminal não foi analisada.

Portaria / local de acesso	Rua de acesso	Quantidade de <i>gates</i>	Tipos de veículos	Equipamentos	Fluxo no dia-pico
Portão 07 CODESP	Rua Xavier da Silveira	1 de entrada 1 de saída	Caminhões, carros e ônibus	Câmeras OCR, leitores de cartão de proximidade e leitores biométricos	383 caminhões 46 carros 20 ônibus
Portão 08 CODESP	Av. Ulrico Mursa	1 reversível	Caminhões e carros	Câmeras OCR, leitores de cartão de proximidade e leitores biométricos	200 caminhões 25 carros
Portão 10 CODESP	Av. Álvaro Fontes	1 reversível	Caminhões e carros	Câmeras OCR, leitores de cartão de proximidade; leitores biométricos	25 caminhões 22 carros
Portão 11 CODESP	Av. Guilherme Weinschenck	1 de entrada 1 de saída	Caminhões e carros	Câmeras OCR, leitores de cartão de proximidade e leitores biométricos	317 caminhões 26 carros
Portão 12 CODESP	Av. Guilherme Weinschenck	1 de entrada 1 de saída	Caminhões, carros e ônibus	Câmeras OCR, leitores de cartão de proximidade e leitores biométricos	2 caminhões 13 carros 22 ônibus
Terminal 12 A ¹	Av. Eduardo Pereira Guinle	2 de entrada 2 de saída	Caminhões	Câmeras OCR e balanças rodoviárias	240 caminhões
Cereal Sul (caminhões ¹)	Pç. Silvério de Souza	1 de entrada 1 de saída	Caminhões	Não informado	62 caminhões
Cereal Sul (carros ¹)	Pç. Silvério de Souza	1 reversível	Carros	Não informado	12 carros
Fibria ¹	Av. Cândido Gafre	1 de entrada 1 de saída	Caminhões e carros	Não há equipamentos	65 caminhões 20 carros
Rodrimar ¹	Av. Guilherme Weinschenck	1 de entrada 1 de saída	Caminhões e carros	Câmeras OCR	60 caminhões 10 carros
Rishis ¹	Av. Ulrico Mursa	1 de entrada 1 de saída	Caminhões	Câmera OCR e leitores de cartão de proximidade	120 caminhões
Marimex (entrada)	Av. Osório de Almeida	1 de entrada 2 reversíveis	Caminhões	Câmeras OCR; balanças rodoviárias	788 caminhões
Marimex (saída)	Via interna do Terminal	2 de saída	Caminhões	Câmeras OCR; balanças rodoviárias	788 caminhões
Pérola ¹	Av. Silvério de Souza e Av. Guilherme Weinschenck	2 de entrada 2 de saída	Caminhões	Câmeras OCR; leitores de proximidade	288 caminhões
Bandeirantes	Av. Álvaro Fontes	2 reversíveis	Caminhões	Câmeras OCR; leitor de proximidade; balanças rodoviárias	225 caminhões
T-Grão ¹	Av. Cidade de Santos	2 de entrada 2 de saída	Caminhões	Não informado	314 caminhões

¹ Não possui estrutura física de portaria

Tabela 161 – Características das portarias localizadas nas regiões de Paquetá e de Outeirinhos
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2016).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 60 apresenta a formação de filas nas portarias e acessos apresentados na Tabela 161 para o cenário atual, segundo a simulação numérica realizada.

Gráfico 60 – Formação de filas nas portarias e acessos das regiões de Paquetá e de Outeirinhos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O resultado da simulação para o cenário atual de demanda apresentou o acúmulo máximo de, aproximadamente, 21 veículos no Portão 08 da CODESP, considerando-se o somatório dos sentidos de entrada e saída, tendo em vista a reversibilidade do *gate*. Entretanto, observa-se que as filas se concentram no período vespertino e noturno, sendo reduzidas na parte da manhã.

A simulação também indicou pequenas filas, com acúmulo de cinco a sete veículos, nos portões 07 e 11 da CODESP e no acesso ao Terminal Cereal Sul. Para evitar a formação de filas, a CODESP disponibiliza um estacionamento rotativo ao longo da Av. Eduardo Pereira Guinle (Figura 175) aos caminhões que se destinam aos terminais de Paquetá e de Outeirinhos, bem como aos veículos que se destinam aos cais através dos portões da CODESP. No entanto, alguns terminais relataram que há insuficiência de áreas para o estacionamento de caminhões nessas regiões.

Figura 175 – Localização do estacionamento rotativo da CODESP
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Macuco e Ponta da Praia

As portarias de acesso situadas na região do Macuco e da Ponta da Praia permitem acesso aos terminais NST, Libra, Terminal XXXIX, TES e ADM (Figura 176). Destaca-se que, como o acesso da carga à área arrendada do Citrosuco se dá por meio de dutos (sucodutos), não há portarias referentes a esse Terminal na análise.

Figura 176 – Portarias de acesso das regiões do Macuco e Ponta da Praia

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os veículos com destino à NST utilizam uma faixa adjacente ao Portão 16 da CODESP para acessar a via interna que leva às portarias de cada armazém do Terminal. Já a entrada dos veículos de carga na área arrendada à Libra ocorre exclusivamente pelos portões 16 e 18 da CODESP, os quais são administrados pelo próprio Terminal, enquanto suas saídas se dão através da portaria denominada Barreira. Por sua vez, os veículos de passeio entram e saem por *gates* exclusivos no Portão 18.

O Terminal XXXIX conta com uma portaria de entrada própria, mas a saída ocorre por meio do Portão 20 da CODESP. No TES, tanto a entrada quanto a saída ocorrem por uma portaria própria situada ao lado do Portão 20 da CODESP. Já o acesso ao Terminal ADM ocorre exclusivamente pelo Portão 22 da CODESP e, por fim, os portões 14, 15, 17 e 21 proporcionam acesso às regiões do Macuco e da Ponta da Praia.

As características das portarias da região do Macuco e da Ponta da Praia analisadas neste estudo estão apresentadas na Tabela 162.

Portaria	Rua de acesso	Quantidade de gates	Tipos de veículos	Equipamentos	Fluxo no dia-pico
Portão 14 CODESP	Via interna	1 de entrada 1 de saída	Caminhões, carros e ônibus	Câmeras OCR, leitores de cartão de proximidade e leitores biométricos	14 caminhões 32 carros 25 ônibus
Portão 15 CODESP	Via interna	1 de entrada 1 de saída	Caminhões e carros	Câmeras OCR, leitores de cartão de proximidade e leitores biométricos	241 caminhões 12 carros
Portão 17 CODESP	Via interna	1 reversível	Caminhões e carros	Câmeras OCR, leitores de cartão de proximidade e leitores biométricos	202 caminhões 256 carros
Portão 21 CODESP	Via interna	1 de entrada 1 de saída	Caminhões e carros	Câmeras OCR, leitores de cartão de proximidade e leitores biométricos	4 caminhões 29 carros
NST Armazém 30	Via interna	1 de entrada ¹ 1 de saída	Caminhões e carros	Câmeras OCR e balanças rodoviárias	72 caminhões 20 carros
NST Armazém 31	Via interna	1 de entrada 1 de saída	Caminhões e carros	Câmeras OCR e leitor de cartão de proximidade	20 caminhões 11 carros
Portão 16 CODESP - Libra	Av. Mário Covas	1 de entrada	Caminhões	Câmeras OCR e balanças rodoviárias	720 caminhões
Portão 18 CODESP - Libra	Av. Mário Covas	3 de entrada 1 de entrada (carros) 1 de saída (carros)	Caminhões e carros	Câmeras OCR e balanças rodoviárias	1.720 caminhões 60 carros
Libra Barreira (saída)	Via interna	3 de saída	Caminhões	Câmeras OCR e balanças rodoviárias	2.440 caminhões
Terminal XXXIX	Av. Mário Covas	1 de entrada	Caminhões	Câmera OCR	180 caminhões
Portão 20 CODESP - Terminal XXXIX	Av. Mário Covas	1 de saída	Caminhões	Não informado	180 caminhões
TES	Av. Mário Covas	1 reversível	Caminhões	Câmeras OCR e balança	80 caminhões
Portão 22 CODESP - ADM	Av. Mário Covas	1 reversível	Caminhões	Não informado	450 caminhões

¹ O gate de entrada é utilizado também como saída de carros.

Tabela 162 – Características das portarias localizadas na região do Macuco e da Ponta da Praia
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2016).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 61 apresenta a formação de filas nas portarias da Tabela 162 para o cenário atual, segundo a simulação numérica realizada.

Gráfico 61 – Formação de filas nas portarias da região do Macuco e da Ponta da Praia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O resultado apontou formação de filas na portaria Libra Barreira, no Portão 17 da CODESP, nos portões 16 e 18 da Libra e na portaria de entrada do Terminal XXXIX, com acúmulo de, respectivamente, 67, 60, 22, 46 e 13 veículos na hora-pico. Para o Portão 17, o número refere-se ao somatório dos sentidos de entrada e saída, tendo em vista a reversibilidade do *gate*, de carros e caminhões. Porém, para essas cinco situações, observa-se que as filas se concentram do início da manhã ao início da noite, de forma que os veículos são processados no mesmo dia em que chegam a esses acessos.

No Terminal XXXIX, a fila resultante não impacta diretamente na Av. Mário Covas devido a uma área de apoio situada em frente à portaria de entrada, com capacidade para 50 caminhões. Nesse sentido, destaca-se que, de modo a evitar formação de filas na Av. Mário Covas, a CODESP disponibiliza e administra um trecho do acostamento da referida via, sentido Ponta da Praia–Macuco, para estacionamento de caminhões, mitigando prejuízos ao tráfego na região. Essa faixa para espera de caminhões denomina-se “faixa dinâmica” e se estende ao longo dos terminais das regiões do Macuco e Ponta da Praia. Além da “faixa dinâmica”, a CODESP disponibiliza dois pátios para caminhões, um localizado próximo à Marinha e o outro, compartilhado pelos terminais ADM e TES, localizado em frente ao Portão 20 da CODESP.

A Figura 177 mostra a localização das áreas de apoio supracitadas.

Figura 177 – Pátios para caminhões e faixa dinâmica

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nessas regiões, a Prefeitura de Santos disponibiliza ainda outra faixa, também na Av. Mário Covas, porém no trecho do Canal 4 sentido Macuco–Ponta da Praia, com cerca de 80 vagas para o estacionamento de caminhões.

Destaca-se que o acesso aos terminais dessa região é afetado, principalmente, pelo conflito rodoferroviário existente na área interna das instalações portuárias, o que é abordado na seção 5.1.1.4. No entanto, o projeto da Av. Perimetral da Margem Direita, o qual é tratado na seção 5.3, visa melhorar o sistema viário nessas regiões eliminando conflitos existentes, implantando nova área de estacionamento e segregando o fluxo de veículos com destino à Libra do fluxo de veículos com destino aos terminais da Ponta da Praia.

Margem esquerda

No estudo das portarias de acesso aos terminais da margem esquerda portuária, foram analisadas as portarias dos terminais situados no Guarujá (Santos Brasil, Localfrio, TGG, Termag, TEG, TEAG, TUP Sucoétrico Cutrale, Terminal Marítimo Dow e Saipem), localizadas na Figura 178.

Figura 178 – Portarias de acesso aos terminais situados no Guarujá

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Também foram analisadas as portarias de acesso aos terminais situados no município de Santos – Terminais de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé e TUPs Tiplam e DP World Santos – identificadas na Figura 179.

Figura 179 – Portarias de acesso aos terminais situados no município de Santos

Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 163 apresenta as características das portarias apresentadas na Figura 178 e na Figura 179.

Portaria	Rua de acesso	Quantidade de gates	Tipos de veículos	Equipamentos	Fluxo no dia-pico
Tiplam	Rod. Cônego Domênico Rangoni (SP-055)	2 de entrada 2 de saída	Caminhões, carros e ônibus	Câmeras OCR e balanças rodoviárias	337 caminhões 120 carros 11 ônibus
TUP DP World Santos	Estr. CODESP	2 de entrada 2 de saída 5 reversíveis	Caminhões	Câmeras OCR, leitores RFID ¹ , leitores biométricos e balanças rodoviárias	1.883 caminhões
Portão 26 CODESP	Estr. CODESP	1 de entrada 1 de saída	Caminhões e carros	Câmeras OCR, leitores biométricos e balanças rodoviárias	670 caminhões 58 carros
Localfrio (entrada)	Praça Yara Santini	1 de entrada	Caminhões	Câmeras OCR e balança rodoviária	534 caminhões
Localfrio (saída)	Praça Yara Santini	1 de saída	Caminhões	Câmeras OCR e balança rodoviária	534 caminhões
Santos Brasil (entrada)	Via interna	8 de entrada 1 reversível	Caminhões e carros	Câmeras OCR, balanças rodoviárias e leitores biométricos	2.540 caminhões 171 carros
Santos Brasil (saída)	Via interna	7 de saída	Caminhões e carros	Câmeras OCR, balanças rodoviárias e leitores biométricos	2.540 caminhões 171 carros

Portaria	Rua de acesso	Quantidade de <i>gates</i>	Tipos de veículos	Equipamentos	Fluxo no dia-pico
TGG	Praça Yara Santini	3 reversíveis	Caminhões e carros	Câmera OCR e balanças rodoviárias	287 caminhões 5 carros
Termag	Praça Yara Santini	1 de entrada 1 de saída	Caminhões e carros	Câmeras de OCR e leitores de cartão de proximidade	386 caminhões 40 carros
TEG/TEAG	Av. Bento Pedro da Costa	1 de entrada 1 de saída 1 reversível para carros	Caminhões e carros	Câmeras OCR e leitores de cartão de proximidade	TEAG: 270 caminhões 21 carros TEG: 407 caminhões 22 carros
TUP Sucocítrico Cutrale	Av. Santos Dumont	1 de entrada 1 de saída	Caminhões e carros	Câmeras OCR	427 caminhões 29 carros
Terminal Marítimo Dow (carros)	Av. Santos Dumont	1 de entrada 1 de saída	Carros	Não há	40 carros
Terminal Marítimo Dow (caminhões)	Av. Santos Dumont	1 de entrada 1 de saída	Caminhões	Câmeras OCR e balanças rodoviárias	140 caminhões
TUP Saipem	Av. Maria de Oliveira Chere	1 de entrada 1 de saída	Caminhões e carros	Leitor RFID	10 caminhões 30 carros

¹ Para veículos leves

Tabela 163 – Características das portarias de acesso aos terminais da margem esquerda portuária
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2016).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 62 apresenta a formação de filas nas portarias elencadas na Tabela 163, no cenário atual, considerando o período de maior movimentação dos terminais, segundo a simulação numérica realizada, sendo que: a escala vertical representa a quantidade total de veículos que aguardam na fila da portaria e a escala horizontal representa o dia e a hora (tempo) em que essa fila ocorre, considerando as 72 horas simuladas.

Gráfico 62 – Formação de filas nos *gates* da margem esquerda do Complexo Portuário de Santos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O resultado da simulação aponta formação de filas em quatro portarias da margem esquerda do Complexo Portuário de Santos, são elas: a portaria do Tiplam, o Portão 26 da CODESP, a portaria do TUP Sucocítrico Cutrale e a portaria do Terminal Localfrio. Nas filas ficam em torno de 15 a 25 veículos aguardando acesso às instalações portuárias.

Na portaria do Tiplam, a simulação resultou no acúmulo de 23 veículos no *gate* de saída do Terminal, os quais permanecem em fila ao longo dos três dias simulados. Isso ocorre porque o processo de saída do Tiplam envolve pesagem, emissão de nota fiscal e saída propriamente dita do caminhão. Porém, o Terminal conta com uma área suficiente em seu interior para os caminhões que aguardam a saída do Terminal. Ainda, a simulação indicou uma fila de 25 veículos, na hora-pico, aguardando entrada no Terminal. Nesse sentido, a fim de evitar o acúmulo de veículos no acesso, o Terminal conta com um pátio externo, identificado na Figura 180.

Figura 180 – Pátio para espera de caminhões do Tiplam
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e Google Earth (2017).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Destaca-se que a formação de filas no Tiplam é amenizada pelo fato de que, dos produtos movimentados pelo Terminal (grãos, açúcar, enxofre, amônia e fertilizantes), apenas 40% da expedição de enxofre e de fertilizantes ocorre através do modal rodoviário, sendo as demais realizadas via ferroviária. Em contrapartida, logo após o *gate* de entrada, existe uma passagem em nível do ramal ferroviário de Conceiçãozinha. Porém, esse cruzamento não acarreta filas significativas na portaria do local, já que a passagem dos cerca de 74 vagões ocorre em apenas quatro minutos e, ainda, existe espaço suficiente para a manobra das composições dentro do Terminal, evitando o bloqueio dos caminhões devido à parada de trens.

A portaria do TUP Sucocítrico Cutrale apresentou filas de 22 veículos na entrada e 20 na saída na hora-pico. No entanto, para os três dias simulados nota-se que as filas não se acumulam de um dia para o outro, mostrando que, apesar de haver formação de filas em momentos de pico, o Terminal consegue processar os veículos no mesmo dia em que eles chegam às suas instalações. Ainda, para amenizar a formação de filas nas portarias, o TUP Sucocítrico Cutrale conta com uma área de apoio externa na cidade de Cordeirópolis que será melhor detalhado na seção Pátios reguladores.

O Portão 26 da CODESP acumulou, na hora pico, 23 veículos na entrada e 24 na saída, com filas constantes ao longo dos dias analisados. Porém, uma alternativa utilizada pelos terminais de maior movimentação na Ilha Barnabé – Ageo e Ageo Norte Terminais – é o pré-*gate* de fiscalização, já citado na seção 5.1.1.2, o qual foi implantado em novembro de 2016 próximo à rotatória de acesso ao TUP DP World Santos (Figura 181). No local é verificado se os caminhões possuem agendamento e se estão no horário previsto, evitando-se a chegada de veículos no Portão 26 fora do horário agendado, de forma a reduzir a formação de fila nesta portaria. Ainda, a Ageo e a Ageo Norte Terminais contam com um pátio de apoio localizado após o Portão 26 (Figura 181).

Figura 181 – Localização do pré-gate de fiscalização, do Portão 26 da CODESP e do pátio para caminhões da Ageo e da Ageo Norte Terminais

Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ainda com base na simulação numérica, verifica-se que ambas as portarias do Terminal Localfrio chegaram a apresentar cerca de 22 veículos em fila, a qual se mantém constante ao longo dos três dias simulados. No entanto, assim como ocorre no Tiplam, na prática, os caminhões que se destinam ao Terminal aguardam em pátios externos, localizados próximos a rotatória da Praça Yara Santini (Figura 182). Ressalta-se que, esses pátios, além de serem utilizados para espera de caminhões com agendamento, também são utilizados para entrega, registro e conferência documental.

Figura 182 – Pátio para espera de caminhões do Terminal Localfrio
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ainda na margem esquerda, em Guarujá, com o intuito de evitar a formação de filas, os terminais arrendados TEG, TEAG e o Terminal Marítimo Dow dispõem de infraestrutura externa própria para recepção dos caminhões, bem como o TGG dispõe de um pátio interno para o mesmo fim. A localização desses pátios pode ser observada na Figura 183.

Figura 183 – Pátios para caminhões dos terminais TGG, TEG, TEAG e Terminal Marítimo Dow
 Fonte: Imagem obtida por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017) e Google Earth (2017).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O TUP Saipem conta com um recuo no início da Av. Maria de Oliveira Chere, onde os veículos podem pernoitar ou simplesmente aguardar a autorização para acesso ao Terminal (Figura 184).

Figura 184 – Pátio para caminhões do TUP Saipem

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No Guarujá destaca-se também a alternativa adotada pelo Terminal Santos Brasil para evitar formação de filas, referente à implantação de *gates* 100% automatizados, além de um totem de autoatendimento. Além disso, o Terminal conta com um *pré-gate* dotado de semáforos que direcionam os caminhões aos *gates* de destino na portaria principal, organizando o fluxo de entrada no recinto. Além dos semáforos, existem sinalizações verticais ao longo de todo o trajeto entre o *pré-gate* e a portaria principal para auxiliar nesse direcionamento dos caminhões.

Nesse sentido, vale ressaltar que a implantação de equipamentos que visam à automatização dos *gates* das portarias, aliada a um sistema de agendamento e à existência de pátios adequados ao estacionamento dos veículos de carga, evita a formação de filas nos acessos às instalações portuárias, assim como permite uma gestão eficiente das operações de carga e descarga no Porto, além de otimizar os recursos necessários.

Pátios reguladores

Além das diferentes alternativas utilizadas pelos terminais das margens esquerda e direita para evitar a formação de filas explanadas anteriormente, existem seis pátios reguladores credenciados pela CODESP que dão suporte ao cadenciamento dos acessos de veículos às instalações portuárias. O conjunto de pátios é composto por Rodopark, Ecopátio, Granport, Logispot, Cutrale e Guarda Max, e este último apresenta estrutura para atuar como pátio regulador, porém encontra-se atualmente sem operação. Esses pátios têm como objetivo gerenciar as chegadas de veículos nos terminais do Complexo Portuário de Santos, por meio da utilização do sistema PortoLog.

A Figura 185 apresenta a localização dos pátios reguladores que se encontram mais próximos ao Complexo Portuário.

Figura 185 – Localização dos pátios reguladores Ecopátio, Rodopark e Granport
 Fonte: Imagem fornecida pela CODESP (2015), Google Street View (2016) e Google Earth (2016).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Figura 186 apresenta a localização dos demais pátios reguladores credenciados.

Figura 186 – Localização dos pátios reguladores Logisport, da Guarda Max e do TUP Sucocítrico Cutrale
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* e Google Earth (2016).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Ecopátio possui área total de 446 mil m², com 8 mil m² de armazéns, 440 mil m² de pátio pavimentado e capacidade estática para 1.250 veículos dos terminais Elevações Portuárias, Copersucar, ADM, T-Grão e TGG. O Rodopark possui uma área fechada de 50 mil m², com 450 vagas para estacionamento rotativo de caminhões e carretas dos terminais TEG, TEAG, TES, Cutrale e Terminal 12A. E o Granport e o Logisport contam com 200 vagas cada um para estacionamento de caminhões da Elevações Portuárias. O pátio Guarda Max, o qual não está operando, conta com estrutura para o estacionamento de 400 veículos.

Vale ressaltar que, segundo a Resolução nº 302, de dezembro de 2016 da CODESP, os veículos de carga de granéis sólidos de origem vegetal que se destinam ao Complexo Portuário de Santos devem estar previamente agendados. Além disso, esses veículos devem fazer uso das Áreas de Apoio Logístico Portuário (AALPs) ou dos Pátios Reguladores de Caminhões credenciados pela CODESP (PORTO DE SANTOS, 2016b).

5.1.1.4. Intraporto

Quanto aos acessos intraporto do Complexo Portuário de Santos, realizou-se a análise das vias internas e dos fluxos no Cais Público e nos TUPs, incluindo os terminais arrendados que possuem acesso direto àquele. A análise contemplou as rotas dos veículos interna às áreas primárias de ambas

as margens, salientando parâmetros logísticos (falta de espaço para circulação e presença de estacionamentos) e fatores qualitativos (situação do pavimento e sinalização).

Margem direita

Os acessos intraporto da margem direita são apresentados segundo seis regiões:

- » Alamoá
- » Saboó
- » Valongo e Paquetá
- » Outeirinhos
- » Macuco
- » Ponta da Praia.

Alamoá

Na região da Alamoá, após a passagem pelo Portão 02, os veículos trafegam pelas vias internas da área controlada pela CODESP, cujo pavimento é constituído de asfalto ou paralelepípedos, com estado de conservação regular, mesmas condições de conservação da sinalização nessa área. Posteriormente, caso haja a necessidade de acesso ao píer, os veículos utilizam o Portão 03, como mostra a Figura 187.

Figura 187 – Fluxo de veículos nas vias intraporto da área controlada pela CODESP
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por sua vez, o acesso rodoviário à BTP é feito através de um *pré-gate* exclusivo, que direciona os veículos ao pátio para caminhões do Terminal, com cerca de 80 vagas, utilizado para inspeção dos contêineres e para espera de caminhões. Assim que autorizados, os veículos entram no Terminal através da portaria de entrada, onde recebem as orientações acerca da locação ou posicionamento do contêiner a ser carregado ou descarregado. Após essa portaria, os caminhões têm acesso às vias internas do Terminal e seguem os fluxos conforme é mostrado

na Figura 188. Realizadas todas as operações no Terminal, os veículos de carga direcionam-se à portaria de saída, onde ocorre a pesagem e o controle da documentação de saída.

Figura 188 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto no Terminal BTP
Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As vias internas do pátio de contêineres são pavimentadas com blocos de concreto intertravados e encontram-se em bom estado de conservação, todavia, alguns trechos apresentam irregularidades nas quais ocorre acúmulo de água em períodos de chuva (Figura 188). O cais apresenta pavimento rígido e também se encontra em boas condições de conservação, assim como as sinalizações existentes no Terminal.

Saboó

Na região do Saboó, o intraporto é constituído pelas vias que dão acesso ao cais da região, incluindo as existentes no interior do Pátio 1 do Ecoporto (Figura 189). Nesse sentido, os portões 04 e 05 da CODESP conferem acesso direto às vias do Cais do Saboó e também possibilitam a saída dos veículos, enquanto as portarias A e B do Pátio 1 do Ecoporto permitem a entrada, inicialmente, no pátio do Terminal com realização de pesagem e, na sequência, ao trecho do cais situado no interior do recinto. Após a realização da carga e descarga, os veículos se dirigem à Portaria A ou à Portaria C do Pátio 1 do Ecoporto para a pesagem e efetiva saída do Terminal.

Figura 189 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto na região do Saboó
 Fonte: Nachtajler (2014), Ecoporto Santos (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Cais do Saboó é constituído de pavimento em paralelepípedo, com exceção do trecho de cais na área triangular aterrada do Pátio 1 do Ecoporto, que possui pavimento em concreto (Figura 189). Do mesmo modo, as vias internas do Pátio 1 do Ecoporto são pavimentadas em blocos de concreto intertravados e em paralelepípedos, ambos apresentando estado de conservação regular. A sinalização também está em condições regulares, pois apesar de os trechos pavimentados em concreto apresentarem sinalização horizontal em bom estado de conservação, os demais trechos não dispõem de sinalização horizontal e vertical.

Valongo e Paquetá

A via interna das regiões do Valongo e de Paquetá são acessadas por meio do Portão 06, conforme abordado na seção 5.1.1.3 e apresentado na Figura 190. Ressalta-se que esta seção não contempla a totalidade da região do Paquetá. A análise da região será finalizada na próxima seção.

Figura 190 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto nas regiões do Valongo e de Paquetá
 Fonte: Imagens obtidas durante a visita técnica (2017), Moraes (2015) e Google Earth (2017).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Atualmente, neste trecho de cais não existem operações portuárias relevantes, de modo que não há circulação de veículos de carga. Entretanto, é importante mencionar que a via do intraporto das regiões do Valongo e de Paquetá possui pavimentação asfáltica e em paralelepípedo com condições ruins de conservação, assim como suas sinalizações verticais e horizontais.

Paquetá e Outeirinhos

As vias intraporto em Paquetá e em Outeirinhos situam-se ao longo do cais dessas regiões (Figura 191), cuja entrada ocorre por meio dos portões 07, 08, 09, 10, 11 e 12 da CODESP. Os terminais de Paquetá e de Outeirinhos movimentam grande parte dos produtos através de correias transportadoras que interligam os armazéns aos navios. No entanto, algumas empresas realizam suas operações utilizando-se de caminhões, os quais circulam pelos cais. Ressalta-se que essa seção dá continuidade à análise da região do Paquetá iniciada na seção anterior.

Figura 191 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto nas regiões de Paquetá e de Outeirinhos
 Fonte: Imagens fornecidas pela CODESP (2015), Santos (2016b) e Google Earth (2017).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os Cais de Paquetá e de Outeirinhos apresentam pavimento rígido e, em alguns trechos, paralelepípedo, com boas condições de conservação. Por outro lado, as sinalizações verticais e horizontais das vias internas encontram-se em estado regular de conservação.

Macuco

As vias intraporto da região do Macuco são acessadas por meio dos portões 14, 15, 16, 17, 18 e 21 da CODESP, que dão acesso ao Cais do Macuco e aos terminais que contemplam trechos do cais (Citrosuco, NST, Fibria e Libra). Como já explanado na seção 5.1.1.2, na área arrendada à Citrosuco, não há movimentação de veículos de carga, visto que em frente ao armazém existe uma área própria para o recebimento das cargas rodoviárias, que se interligam ao armazém arrendado através de sucodutos. Além disso, o arredamento do Armazém 32 à Fibria ocorreu recentemente e, portanto, no ano-base deste estudo (2016), o Terminal não estava realizando movimentações.

A Figura 192 mostra o fluxo realizado pelos veículos que acessam os terminais e as áreas do Cais do Macuco.

Figura 192 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto na região do Macuco
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Após adentrarem pela faixa ao lado do Portão 16, os veículos que se destinam aos armazéns 30 e 31 da NST trafegam por uma via interna do Porto Organizado constituída de pavimento em paralelepípedo que apresenta estado de conservação regular. Nessa via, as sinalizações horizontais são inexistentes e as verticais apresentam estado de conservação regular, apresentando algumas placas de orientação. Após o acesso pelas portarias do Armazém 30, os veículos dirigem-se às moegas rodoviárias, localizadas externamente ao armazém, onde são realizados os procedimentos de carregamento ou descarregamento e a pesagem dos caminhões. Já no Armazém 31, os veículos realizam esses mesmos procedimentos no interior do armazém. A pavimentação do cais na região arrendada à NST é feita em blocos de concreto intertravados.

Na Libra, após o acesso pelos portões 16 e 18 da CODESP, os veículos de carga têm seus fluxos definidos de acordo com a operação a ser realizada (embarque ou desembarque), sendo obrigatória ou não a passagem pelas balanças, localizadas no interior do Terminal. Na região da Libra, o trecho de cais possui pavimento asfáltico em bom estado de conservação, assim como suas sinalizações; as vias entre os pátios possuem diferentes tipos de pavimentos: concreto, paralelepípedo e blocos de concreto intertravados. O primeiro apresenta condições ruins de conservação e os dois últimos, apesar de acumularem água em dias de chuvas, dispõem de um bom estado de conservação. As sinalizações, as quais compreendem placas de orientação e demarcação das faixas de trânsito e de pedestres, também dispõem de um bom estado de conservação, viabilizando a fluidez do tráfego e a segurança de seus usuários.

Na Figura 193 podem ser observadas algumas imagens do intraporto da região do Macuco.

Figura 193 – Condições de infraestrutura das vias intraporto na região do Macuco
 Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2010 e 2017) e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em toda a região do Macuco existem passagens em nível rodoferroviárias (uma delas identificada na Figura 193), em que a circulação de caminhões por vezes é interrompida para a passagem da composição ferroviária. Porém, essa situação será eliminada com a realocação das linhas férreas para uma área adjacente à Av. Mário Covas, obra contemplada no projeto Adensamento do Macuco, com a criação de viadutos no acesso ao Terminal Libra e com a revitalização da avenida ao longo dessa região, os quais são abordados na seção 5.3.

Ponta da Praia

Na região da Ponta da Praia, o acesso dos veículos às vias internas ocorre pelos portões 20 e 22 da CODESP, sendo o Portão 22 de acesso exclusivo às áreas arrendadas à ADM e o Portão 20 compartilhado pelos veículos que operam no TES e no Terminal XXXIX. Ressalta-se que, nessa região, a circulação de caminhões ocorre apenas nas vias indicadas na Figura 194, já que o carregamento dos navios ocorre através de *shiploaders* e correias transportadoras.

Figura 194 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto na região da Ponta da Praia
 Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As vias do intraporto da Ponta da Praia apresentam estado de conservação regular, pois o pavimento apresenta danos que comprometem a fluidez do tráfego na região e acumulam água em dias de chuva. Além disso, às margens dos ramais ferroviários, observa-se abaulamentos no pavimento, o qual é constituído de blocos de concreto intertravados. Nessa região, as sinalizações horizontais e verticais também possuem estado de conservação regular, com pinturas de demarcação desgastadas e carência de placas de orientação ao tráfego.

Assim como na região do Macuco, em toda a região da Ponta da Praia existem passagens em nível rodoferrviárias, as quais, por vezes, interrompem o fluxo rodoviário em direção às moegas e balanças para a passagem de composições ferroviárias. No entanto, essa região também está contemplada no projeto de Adensamento do Macuco, que visa à eliminação desse gargalo a partir da realocação das linhas férreas.

Margem esquerda

Na margem esquerda, ao seguir pela Rod. Cônego Domênico Rangoni no sentido Cubatão–Guarujá, o primeiro terminal encontrado é o Tiplam. Depois de acessar a portaria do Terminal, os veículos seguem por, aproximadamente, 1,5 km a 40 km/h por uma via interna de

uso comum a todos os veículos em direção às instalações do Terminal. Na sequência, se destinam às vias específicas para o acesso às estações de carregamento de enxofre ou fertilizantes (Figura 195). Desse modo, os caminhões são limitados a trafegarem somente até essas estações.

Figura 195 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto no Tiplam
 Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No trecho de via comum a todos os veículos, encontra-se uma passagem em nível com o ramal ferroviário de Conceiçãozinha, entretanto essa passagem não acarreta em formação de filas, visto que há espaço suficiente para a manobra do trem, como mencionado na seção 5.1.1.3. Além disso, a via dispõe de três faixas, sendo uma no sentido de entrada e duas no sentido de saída, com pavimento asfáltico em bom estado de conservação, assim como as sinalizações vertical e horizontal existentes (Figura 195). Nos trechos específicos aos fluxos de caminhões para carregamento de enxofre e fertilizante, as vias também apresentam sinalizações e pavimento em bom estado de conservação, entretanto, a pavimentação é constituída por paralelepípedos.

Nas demais áreas do Terminal existem vias não pavimentadas que apresentam irregularidades e buracos, impactando negativamente na trafegabilidade dos veículos. Porém, apenas veículos internos, destinados às atividades de manutenção, têm seus fluxos estendidos para as outras áreas do Terminal. Ressalta-se, também, que a faixa de cais não apresenta movimentação rodoviária, pois os produtos são transportados através de dutos e correias transportadores.

Na sequência da margem esquerda sentido Guarujá, o TUP DP World Santos apresenta um intraporto organizado em três áreas (Figura 196). Após a passagem pela Portaria Principal, na Área 1, os veículos seguem até um pátio de caminhões, com 14.706 m², onde aguardam o momento de realizarem a carga ou a descarga. Após o período de estadia no pátio, os veículos passam pelos *gates* de acesso e alcançam a Área 2 por meio de uma ponte sobre o Rio Sandi que conta com duas faixas de rolamento, uma para cada sentido. O acesso à Área 3 ocorre através de outra ponte que transpõe o mesmo rio, seguido de um viaduto sobre a ferrovia da MRS, ambos constituídos por quatro faixas de rolamento, duas para cada sentido.

Figura 196 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto no TUP DP World Santos
 Fonte: Imagens obtidas por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017), DP World Santos ([2017]d) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As vias intraporto da Área 1 são pavimentadas em blocos de concreto intertravados (Figura 196), com exceção das pontes e do viaduto, que possuem pavimento em concreto, todos apresentando bom estado de conservação. Na Área 2, as vias internas não são pavimentadas e não apresentam sinalizações e na Área 3, apresentam pavimento composto por blocos de concreto intertravados; tanto a pavimentação quanto as sinalizações verticais e horizontais nesta área se encontram em bom estado de conservação.

Nas adjacências do TUP DP World Santos, após a passagem pelo Portão 26 da CODESP, os veículos trafegam pelas vias internas da Ilha Barnabé em direção aos estacionamentos e às estações de carregamento/descarregamento dos terminais de destino (Figura 197).

Figura 197 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias na Ilha Barnabé
 Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em grande parte das vias internas, a pavimentação é feita em paralelepípedos, porém existem trechos em pavimento rígido ou em blocos de concreto sextavados (Figura 197). No geral, os pavimentos apresentam condições de conservação regulares, com presença de desníveis que, em dias de chuva, acumulam água, situação que pode facilitar a ocorrência de acidentes. Além disso, alguns trechos são considerados estreitos para a passagem dos veículos de carga, interferindo no fluxo rodoviário da região. As sinalizações apresentam, em geral, estado de conservação regular, existindo placas de orientação ao longo das vias, porém carecendo de sinalizações horizontais. Ressalta-se ainda, que o pátio para estacionamento de caminhões dos terminais Ageo e Ageo Norte não é pavimentado, mas encontra-se em fase de implantação da pavimentação.

Acrescenta-se também que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), em atendimento à Resolução SMA nº 29/2015, estabeleceu por meio de um ofício recomendações para a prevenção de riscos em Terminais Químicos e Petroquímicos. Dentre as recomendações, está a de proibir o estacionamento de caminhões ao lado das bacias de produtos inflamáveis na Ilha Barnabé. Porém, é comum encontrar caminhões parados aguardando a emissão de nota fiscal na via situada ao lado dos tanques da Ageo Terminais, como mostra a Figura 198.

Figura 198 – Caminhões aguardando emissão de nota fiscal na Ilha Barnabé

Fonte: Imagem obtida durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Destaca-se, ainda, que os veículos com destino aos terminais da Ilha Barnabé não acessam diretamente o cais, uma vez que os produtos são transportados até a infraestrutura de acostagem por meio de dutovias, linhas de aço e tubulações.

Já no Guarujá, o acesso às vias do intraporto no Terminal arrendado à Santos Brasil ocorre através de duas portarias próprias. Após a passagem por ambas as portarias, os caminhões com destino à área dedicada à movimentação de contêineres (Tecon) dirigem-se a um dos pátios para espera de caminhões (Figura 199) ou diretamente à pilha de armazenagem pré-definida. Lá, é feita a transferência da carga do caminhão para a pilha, ou vice-versa, por meio de transtêineres, os quais também realizam a pesagem das cargas. O acesso à área de movimentação de veículos (TEV) ocorre mediante conversão à direita após os caminhões passarem pela segunda portaria de entrada, local em que há um pátio de espera com 22 vagas demarcadas. Ao lado desse pátio, localizam-se as rampas para o carregamento ou descarregamento dos caminhões cegonha (Figura 199).

Figura 199 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto nas áreas arrendadas à Santos Brasil
 Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As vias intraporto do Tecon possuem pavimento em blocos de concreto intertravados, pavimentação que se estende à parte do TEV, que também apresenta trechos em asfalto (Figura 199). Em ambas as áreas, a pavimentação apresenta bom estado de conservação, assim como as sinalizações horizontal e vertical. Ressalta-se que a faixa de cais no TEV não apresenta movimentação de caminhões, pois nas operações Ro-Ro os próprios automóveis (carga) embarcam ou desembarcam dos navios.

Na sequência da margem esquerda, encontram-se os terminais TGG e Termag, cujo acesso às vias intraporto também ocorre através de portarias próprias (Figura 200). No TGG, após passagem pelo *gate* de entrada, local onde também é realizada a pesagem, os veículos de carga seguem para o pátio de espera de caminhões, que dispõe de, aproximadamente, 80 vagas. Posteriormente, os caminhões se dirigem à estação de descarregamento, que conta com dois tombadores rodoviários. Feita a descarga, os caminhões se dirigem ao *gate* de saída, onde são novamente pesados antes de deixar o Terminal. No Termag, após os caminhões contornarem a pera ferroviária e realizarem a identificação na portaria, são instruídos sobre para qual das quatro estações de carregamento devem seguir. Cada estação é composta por uma tulla e uma balança rodoviária, onde os caminhões são pesados antes e depois do carregamento. Antigamente, o carregamento dos caminhões ocorria dentro dos armazéns, mas, atualmente, é feito em estações externas específicas para essa finalidade. Na sequência, os veículos se destinam ao *gate* de saída.

Figura 200 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto no TGG e no Termag
 Fonte: Imagens obtidas por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017), Silva (2013) e Google Earth (2017).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No TGG, não existe movimentação rodoviária no trecho de cais, pois as cargas são transportadas através de correias transportadoras que interligam os armazéns e a acostagem. A pavimentação das vias internas é feita em blocos de concreto intertravado e apresenta boas condições de conservação, assim como as sinalizações (Figura 200).

Assim como no TGG, no trecho de cais do Termag não há movimentação rodoviária, pois os produtos são transportados dos armazéns através de esteiras. A pavimentação das vias internas é feita em paralelepípedos (Figura 200) e apresenta boas condições de conservação, assim como as sinalizações.

Adjacentes ao Termag, encontram-se os terminais TEG e TEAG (Figura 201), cujo acesso ao intraporto ocorre por uma portaria compartilhada. Ao passar pela portaria, os caminhões seguem até as balanças, realizam a pesagem, e, em seguida, dirigem-se às estações de descarga dos respectivos terminais de destino, compostas por moegas rodoferroviárias e tombadores. Realizadas as descargas, os caminhões dirigem-se à saída, passando novamente por uma das balanças rodoviárias.

Figura 201 – Fluxo de veículos nas vias intraporto no TEG e no TEAG
 Fonte: RIBEIRO (2013) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nesses terminais também não há movimentação rodoviária na faixa de cais, pois os produtos de ambos são transportados por correrias transportadoras dos armazéns para os navios. As vias internas apresentam pavimento asfáltico em bom estado de conservação, assim como as sinalizações vertical e horizontal.

Ainda no Guarujá, os últimos terminais encontrados ao final da Av. Santos Dumont são o TUP Sucocítrico Cutrale e o Terminal Marítimo Dow. No TUP Sucocítrico Cutrale, após a passagem pela portaria de entrada, os caminhões dirigem-se para a pesagem nas balanças internas do Terminal e então seguem em direção aos armazéns para o descarregamento de soja ou à área de descarga de suco concentrado e natural. Ao sair, passam novamente pelas balanças. No Terminal Marítimo Dow, o fluxo é semelhante ao descrito anteriormente, de modo que após passar pela portaria, os veículos seguem para as balanças e então às estações de descarga.

A Figura 202 ilustra as vias de circulação internas desses terminais, bem como a localização das balanças rodoviárias e das portarias de acesso.

Figura 202 – Fluxo de veículos e condição de infraestrutura das vias intraporto no TUP Sucocítrico Cutrale e Terminal Marítimo Dow

Fonte: Imagens obtidas por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017), Lima (2017) e Google Earth (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As vias internas do TUP Sucocítrico Cutrale são pavimentadas em blocos de concreto sextavados em bom estado de conservação (Figura 202), assim como as sinalizações horizontal e vertical. No trecho de cais, não existe movimentação rodoviária, pois os produtos são transportados até os navios através de dutos e correias transportadoras.

As vias internas do Terminal Marítimo Dow possuem pavimento em paralelepípedo em bom estado de conservação. No trecho de cais, também não existe movimentação rodoviária em virtude de os produtos serem transportados por dutovias.

Por fim, o acesso ao TUP Saipem ocorre após a passagem pela portaria do Terminal, a partir da qual os caminhões seguem pelas vias internas em direção às áreas de carga e descarga (Figura 203).

Figura 203 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto no TUP Saipem
 Fonte: Imagem obtida por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017) e Google Earth (2017).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As vias internas do TUP Saipem não são pavimentadas, mas as condições de trafegabilidade são regulares. O trecho de cais, por sua vez, é feito em placas de concreto e apresenta um bom estado de conservação.

5.1.2. Situação futura

Com base na verificação da representatividade do modal rodoviário como modal de transporte de cargas expedidas ou recebidas no Complexo Portuário de Santos, são verificadas as taxas de crescimento dos veículos quando comparados aos volumes do cenário atual. Dessa forma, para as vias do entorno portuário, que sofrem influência direta das movimentações de carga, são utilizadas tais taxas para determinar o crescimento do fluxo de caminhões que deverão acessar o Complexo para análise do nível de serviço das vias e das interseções. No entanto, para as vias da hinterlândia, adotam-se as taxas de crescimento recomendadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), cujos detalhes são abordados na sequência.

Ao final da seção, com base nas taxas de crescimento de caminhões, são calculados os fluxos de veículos que acessarão cada uma das portarias nos cenários, de modo a efetuar novamente as simulações dos acessos aos *gates* para os cenários futuros e prever possíveis formações de filas.

Diante do exposto, a análise da situação futura é dividida em três seções:

- » conexão com a hinterlândia;
- » entorno portuário;
- » portarias de acesso.

5.1.2.1. Conexão com a hinterlândia

O volume de veículos que irá trafegar nas vias de acesso ao Complexo Portuário de Santos foi estimado por meio da aplicação das taxas de crescimento de tráfego sugeridas pelo Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006), com o intuito de projetar os dados observados para os cenários futuros. Tais taxas consistem em 3% a.a. para veículos leves e 2,5% a.a. para veículos pesados.

A Tabela 164 apresenta o volume de hora-pico (VHP) previsto para cada um dos segmentos de pista simples analisados na hinterlândia, considerando os seguintes horizontes: 2020, 2025, 2045 e 2060.

Segmentos na hinterlândia (pista simples)				Demanda atual	Demanda projetada				
Id	Rodovia	Classe	Sentido	VHP (2017)	VHP (2020)	VHP (2025)	VHP (2045)	VHP (2060)	
1	SP-055	I	Oeste-leste	1.048	1.143	1.322	2.366	3.662	
1	SP-055	I	Leste-oeste	1.182	1.290	1.492	2.674	4.143	
2	SP-055	I	Oeste-leste	625	682	789	1.410	2.180	
2	SP-055	I	Leste-oeste	568	620	717	1.279	1.976	

Tabela 164 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (pista simples)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 165, por sua vez, exibe os dados dos trechos de múltiplas faixas, enquanto a Tabela 166 apresenta os dados para os segmentos de *freeways*. Maiores detalhes a respeito dos parâmetros utilizados no cálculo do LOS podem ser consultados no Apêndice 7 (vol. 3).

Segmentos na hinterlândia (múltiplas faixas)				Demanda atual	Demanda projetada				
Id	Rodovia	Nº de faixas	Sentido	VHP (2017)	VHP (2020)	VHP (2025)	VHP (2045)	VHP (2060)	
3	SP-055	3	Oeste-leste	522	570	660	1.187	1.844	
3	SP-055	3	Leste-oeste	522	570	660	1.187	1.844	
4	SP-055	3	Oeste-leste	1.313	1.433	1.659	2.978	4.620	
4	SP-055	3	Leste-oeste	1.498	1.634	1.890	3.386	5.245	
5	SP-150	2	Norte-sul	794	863	993	1.739	2.653	
5	SP-150	2	Sul-norte	792	861	989	1.727	2.627	
6	SP-150	2	Norte-sul	1.435	1.565	1.806	3.209	4.943	
6	SP-150	2	Sul-norte	995	1.082	1.245	2.187	3.340	
7	SP-150	2	Norte-sul	4.164	4.544	5.256	9.413	14.579	
7	SP-150	2	Sul-norte	1.974	2.155	2.494	4.472	6.933	
8	SP-150	4	Norte-sul	3.203	3.495	4.041	7.230	11.190	
8	SP-150	4	Sul-norte	2.108	2.300	2.660	4.763	7.375	
9	SP-059	2	Oeste-leste	239	259	299	525	802	
9	SP-059	2	Leste-oeste	525	573	665	1.200	1.868	
10	SP-160	2	Norte-sul	239	259	299	525	802	
10	SP-160	2	Sul-norte	525	573	665	1.200	1.868	

Segmentos na hinterlândia (múltiplas faixas)				Demanda atual	Demanda projetada			
Id	Rodovia	Nº de faixas	Sentido	VHP (2017)	VHP (2020)	VHP (2025)	VHP (2045)	VHP (2060)
11	SP-160	3	Norte-sul	1.679	1.834	2.125	3.833	5.964
11	SP-160	3	Sul-norte	1.927	2.105	2.440	4.404	6.857
12	SP-040/SP-150	3	Oeste-leste	1.191	1.299	1.502	2.682	4.147
12	SP-040/SP-150	2	Leste-oeste	237	259	300	536	829
13	SP-160	4	Norte-sul	2.766	3.019	3.494	6.267	9.717
13	SP-160	6	Sul-norte	2.738	2.989	3.461	6.221	9.660
14	SP-160	4	Norte-sul	2.232	2.437	2.821	5.066	7.860
14	SP-160	6	Sul-norte	2.718	2.966	3.432	6.148	9.525
15	SP-160	4	Norte-sul	2.720	2.967	3.429	6.126	9.470
15	SP-160	4	Sul-norte	2.824	3.082	3.564	6.381	9.880
16	SP-160	4	Norte-sul	2.720	2.967	3.429	6.126	9.470
16	SP-160	4	Sul-norte	2.824	3.082	3.564	6.381	9.880

Tabela 165 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (múltiplas faixas)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Segmentos na hinterlândia (freeways)				Demanda atual	Demanda projetada			
Id	Rodovia	Nº de faixas	Sentido	VHP (2017)	VHP (2020)	VHP (2025)	VHP (2045)	VHP (2060)
17	SP-021	3	Oeste-leste	1.258	1.368	1.572	2.750	4.188
17	SP-021	3	Leste-oeste	952	1.036	1.193	2.098	3.208
18	SP-021	3	Oeste-leste	1.045	1.137	1.307	2.286	3.481
18	SP-021	3	Leste-oeste	1.120	1.218	1.403	2.468	3.774
19	SP-021	3	Oeste-leste	1.045	1.137	1.307	2.286	3.481
19	SP-021	3	Leste-oeste	1.120	1.218	1.403	2.468	3.774
20	SP-021	3	Oeste-leste	2.676	2.914	3.358	5.928	9.089
20	SP-021	3	Leste-oeste	2.893	3.154	3.641	6.472	9.972
21	SP-021	3	Oeste-leste	2.676	2.914	3.358	5.928	9.089
21	SP-021	3	Leste-oeste	2.893	3.154	3.641	6.472	9.972

Tabela 166 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (freeways)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com a metodologia de fluxo ininterrupto do Highway Capacity Manual (HCM) (TRB, 2010), a capacidade de uma rodovia expressa a máxima taxa horária de fluxo de tráfego esperada em uma seção da via por sentido, admitindo-se as condições básicas de tráfego, as quais relacionam as características físicas da via e as condições locais de tráfego, como largura de faixa, largura de acostamento e classes de veículos.

No caso de vias de pista simples, ou seja, rodovia com duas faixas com sentidos de tráfego contrários, o método estabelece que a capacidade é de 1.700 veículos de passeio por hora e por sentido de fluxo. Por outro lado, nas rodovias de múltiplas faixas, a capacidade varia conforme a velocidade do tráfego. A Tabela 167 apresenta os valores de capacidade admitidos pelo método, referentes às condições básicas das rodovias.

Capacidade rodoviária			
Tipo de rodovia	Velocidade de fluxo livre		Capacidade (veículos/hora/faixa)
	(mi/h)	(km/h) ¹	
Duas faixas (pista simples)	–	–	1.700 ²
Múltiplas faixas (pista dupla ou tripla)	45	72,4	1.900
	50	80,5	2.000
	55	88,5	2.100
	60	96,5	2.200
Freeways	55	88,5	2.250
	60	96,5	2.300
	65	104,6	2.350
	70	112,7	2.400
	75	120,7	2.400

¹ Valores aproximados.

² Não excede 3.200 veículos/hora em ambas as direções em trechos longos; não excede 3.200 a 3.400 veículos/hora em ambas as direções em trechos curtos (pontes ou túneis).

Tabela 167 – Capacidade das rodovias conforme o HCM
Fonte: TRB (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Diante do exposto, constata-se que diversos trechos pertencentes à hinterlândia do Complexo tendem a apresentar situação agravada no futuro, haja vista o elevado volume de veículos previsto nos horizontes determinados (expostos na Tabela 164, na Tabela 165 e na Tabela 166) ante os limites de capacidade de tráfego determinados pelo método de análise. Destaca-se que os valores de capacidade dos segmentos analisados podem ainda ser menores que os valores apresentados na Tabela 167, pois esses trechos não necessariamente operam sob condições básicas, as quais se encontram detalhadas no Apêndice 7 (vol. 3).

A Figura 204 apresenta o nível de serviço estimado para os segmentos da hinterlândia do Complexo Portuário de Santos, considerando os anos de 2020 e 2025.

Figura 204 – LOS dos acessos rodoviários em 2020 e 2025: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Figura 205 apresenta o nível de serviço estimado para os segmentos da hinterlândia do Complexo Portuário de Santos, considerando os horizontes 2045 e 2060.

Figura 205 – LOS dos acessos rodoviários em 2045 e 2060: hinterlândia
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na seção 5.1.1, observou-se que os segmentos da Rod. Dr. Manoel Hyppolito Rego (SP-055) já apresentam condições instáveis, em razão de a rodovia operar próxima ao limite de capacidade. Assim, conforme a Figura 204, conclui-se que essa situação pode se agravar no futuro, tendo em vista que o LOS E poderá ser alcançado para toda a extensão do trecho em meados de 2020, ao passo que o LOS F será atingido nas proximidades de 2025, primeiramente na região de Bertioiga (SP), alcançando a totalidade do trecho até 2060. Ademais, ressalta-se que essa rodovia possui pista simples e, apesar de serem realizados serviços de manutenção e

conservação da rodovia por parte do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER/SP), não há previsão para o início de obras permanentes que visem melhorar o fluxo de veículos nessa rodovia (THADEU, 2017b).

Indícios de instabilidade também poderão ser observados nos segmentos da Rod. dos Imigrantes já em um cenário próximo. Nesse sentido, nota-se que o LOS D atingirá toda a extensão do trecho analisado até meados de 2045, agravando-se até 2060, período em que o LOS E poderá ser observado, especialmente nos segmentos que partem do Rodoanel Mário Covas até o entroncamento com a Interligação Planalto, indicando que a demanda estará próxima da capacidade da via.

Os segmentos da Rod. Anchieta que partem do município de São Bernardo do Campo (SP) até as proximidades do Rodoanel Mário Covas apresentam condições instáveis de trafegabilidade atualmente, conforme observado na seção 5.1.1. Da análise dos resultados obtidos para os cenários futuros, verifica-se que essa situação poderá se agravar no futuro, haja vista o LOS E apontado para o trecho, no sentido norte-sul, até meados de 2025. Além disso, salienta-se que a demanda de tráfego ultrapassará a capacidade da rodovia em determinados segmentos até as proximidades do ano de 2045.

Acerca do Rodoanel Mário Covas, de modo geral, percebe-se que a rodovia continuará operando com condições estáveis de trafegabilidade até meados de 2025, conforme o LOS A, B e C observados. Nesse contexto, vale destacar que o trecho oeste da rodovia apresentou situação satisfatória em todos horizontes analisados. Por outro lado, o volume de veículos se aproximará da capacidade rodoviária nos segmentos do trecho sul, no percurso que parte do município de Embu das Artes (SP) até o entroncamento com a Rod. Anchieta, nas proximidades do ano de 2045. Ademais, o nível de serviço crítico (LOS F), poderá ser alcançado até o ano de 2060.

Para a Rod. Pe. Manoel da Nóbrega, os resultados obtidos apontam indícios de instabilidade, porém ainda toleráveis, na fluidez do tráfego a partir das proximidades do ano de 2060. As recentes obras de ampliação dessa rodovia, as quais contemplaram a implantação de uma nova faixa em cada sentido da rodovia, contribuíram para manter condições favoráveis de trafegabilidade nos horizontes analisados.

Diante do exposto, salienta-se a importância da execução de obras mitigatórias por parte da concessionária responsável pelos trechos das rodovias acima citadas no intuito de aumentar a capacidade das vias ou diminuir a demanda de veículos prevista, por meio da utilização de alternativas viárias, como a construção do Rodoanel Mário Covas que proporcionou o desvio do tráfego de veículos pesados das principais rodovias da Região Metropolitana de São Paulo.

5.1.2.2. Entorno portuário

Acerca dos segmentos avaliados no entorno portuário, considerou-se a influência da projeção de demanda de cargas no crescimento do volume de veículos pesados. Desse modo, para cada um dos horizontes analisados, foram utilizadas as taxas de crescimento apresentadas na Tabela 168 para a projeção de caminhões nos cenários futuros. Para os veículos leves, continuou-se a considerar a taxa de 3% a.a., conforme o Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006).

Horizonte	Margem direita			Margem esquerda		
	Cenário pessimista	Cenário tendencial	Cenário otimista	Cenário pessimista	Cenário tendencial	Cenário otimista
2020	-3,91% a.a.	-3,64% a.a.	-3,38% a.a.	-3,56% a.a.	-3,31% a.a.	-3,05% a.a.
2025	-0,68% a.a.	-0,41% a.a.	-0,14% a.a.	-0,54% a.a.	-0,28% a.a.	-0,02% a.a.
2045	0,83% a.a.	1,11% a.a.	1,38% a.a.	0,88% a.a.	1,15% a.a.	1,40% a.a.
2060	0,99% a.a.	1,27% a.a.	1,51% a.a.	1,03% a.a.	1,30% a.a.	1,54% a.a.

Tabela 168 – Taxas anuais de crescimento de tráfego de veículos pesados no entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 169 apresenta o VHP para o cenário atual (2017) e para os cenários pessimista, tendencial e otimista dos anos de 2020 e 2025 para os segmentos estudados no entorno portuário.

Segmentos do entorno				Demanda atual	Demanda VHP (Cenário 2020)			Demanda VHP (Cenário 2025)		
Id	Rodovia	Nº de faixas	Sentido	VHP (2017)	Pessimista	Tendencial	Otimista	Pessimista	Tendencial	Otimista
1	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Norte-sul	1.166	1.408	1.410	1.412	1.869	1.876	1.882
1	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Sul-norte	1.083	1.300	1.302	1.304	1.724	1.731	1.737
2	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Norte-sul	1.319	1.604	1.606	1.608	2.134	2.141	2.147
2	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Sul-norte	1.500	1.815	1.818	1.820	2.412	2.420	2.428
3	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Norte-sul	1.126	1.406	1.406	1.407	1.883	1.885	1.886
3	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Sul-norte	1.079	1.347	1.347	1.348	1.803	1.805	1.807
4	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Oeste-leste	1.389	1.666	1.669	1.672	2.209	2.218	2.227
4	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Leste-oeste	1.268	1.513	1.516	1.519	2.003	2.012	2.021
5	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Oeste-leste	2.235	2.644	2.649	2.655	3.492	3.510	3.528
5	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Leste-oeste	2.788	3.317	3.324	3.331	4.389	4.409	4.429
6	Rod. Anchieta SP-150	2	Norte-sul	1.810	2.113	2.118	2.123	2.788	2.803	2.818
6	Rod. Anchieta SP-150	2	Sul-norte	2.293	2.687	2.693	2.699	3.548	3.566	3.584
7	Rod. Anchieta SP-150	2	Norte-sul	1.567	1.959	1.960	1.960	2.625	2.627	2.629

Segmentos do entorno				Demanda atual	Demanda VHP (Cenário 2020)			Demanda VHP (Cenário 2025)		
Id	Rodovia	Nº de faixas	Sentido	VHP (2017)	Pessimista	Tendencial	Otimista	Pessimista	Tendencial	Otimista
7	Rod. Anchieta SP-150	2	Sul-norte	2.138	2.566	2.570	2.574	3.407	3.419	3.431

Tabela 169 – Demanda de veículos projetada para 2020 e 2025: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 170 exibe os valores projetados para a demanda de tráfego das vias analisadas no entorno portuário, para os anos de 2045 e 2060. Maiores detalhes acerca dos resultados exibidos podem ser consultados no Apêndice 7 (vol. 3).

Segmentos do entorno				Demanda atual	Demanda VHP (Cenário 2045)			Demanda VHP (Cenário 2060)		
Id	Rodovia	Nº de faixas	Sentido	VHP (2017)	Pessimista	Tendencial	Otimista	Pessimista	Tendencial	Otimista
1	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Norte-sul	1.166	5.818	5.866	5.916	13.726	13.857	13.987
1	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Sul-norte	1.083	5.335	5.384	5.436	12.541	12.676	12.810
2	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Norte-sul	1.319	6.691	6.737	6.786	15.857	15.984	16.110
2	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Sul-norte	1.500	7.525	7.584	7.645	17.780	17.940	18.099
3	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Norte-sul	1.126	6.061	6.075	6.089	14.596	14.634	14.672
3	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Sul-norte	1.079	5.800	5.814	5.829	13.963	14.001	14.040
4	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Oeste-leste	1.389	6.832	6.897	6.963	16.055	16.230	16.404
4	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Leste-oeste	1.268	6.157	6.222	6.289	14.411	14.588	14.762
5	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Oeste-leste	2.235	10.636	10.766	10.900	24.750	25.103	25.453
5	Rod. Cônego Domênico Rangoni SP-055/248	2	Leste-oeste	2.788	13.447	13.596	13.750	31.414	31.819	32.221
6	Rod. Anchieta SP-150	2	Norte-sul	1.810	8.461	8.575	8.684	19.658	19.954	20.250
6	Rod. Anchieta SP-150	2	Sul-norte	2.293	10.808	10.945	11.078	25.171	25.529	25.887
7	Rod. Anchieta SP-150	2	Norte-sul	1.567	8.470	8.487	8.503	20.429	20.473	20.517

Segmentos do entorno				Demanda atual	Demanda VHP (Cenário 2045)			Demanda VHP (Cenário 2060)		
Id	Rodovia	Nº de faixas	Sen-tido	VHP (2017)	Pessimista	Ten-dencial	Otimista	Pessimi-sta	Ten-dencial	Otimista
7	Rod. Anchieta SP-150	2	Sul-norte	2.138	10.616	10.706	10.792	25.074	25.308	25.542

Tabela 170 – Demanda de tráfego rodoviário projetada para 2045 e 2060: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ao analisar os valores obtidos, verifica-se que, em função de o cenário otimista de projeção de demanda ser baseado em uma maior expectativa de movimentação de cargas, estima-se um maior volume de veículos para esse cenário em todos os horizontes de estudo. Além disso, é importante destacar que as capacidades dos segmentos da Rod. Cônego Domênico Rangoni e da Rod. Anchieta analisados no entorno portuário são as mesmas expostas na Tabela 167, que apresenta os valores de capacidade admitidos pelo método de fluxo ininterrupto. Assim, a Figura 206 exibe o nível de serviço calculado para os segmentos estudados no entorno do Complexo Portuário de Santos, considerando o cenário tendencial e os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.

Figura 206 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Percebe-se que a situação observada na seção 5.1.1 tende a se agravar no futuro, para os segmentos das rodovias Cônego Domênico Rangoni e Anchieta analisados no entorno portuário, podendo configurar gargalos em termos de acessos rodoviários ao Complexo Portuário de Santos.

Estima-se elevada quantidade de veículos de passeio compartilhando a estrutura viária com o fluxo de veículos de carga nos segmentos analisados, assim, uma expectativa de instabilidade, com a presença de congestionamentos, é constatada em um horizonte próximo. Nesse contexto, conforme Figura 206, verifica-se que nas proximidades do ano de 2020 o segmento da Rod. Cônego Domênico Rangoni, no município de Cubatão (SP), poderá apresentar LOS E no sentido leste-oeste da rodovia, indicando que o volume de veículos estará próximo da capacidade do segmento e LOS F em meados de 2025, indicando o esgotamento da capacidade viária. O Estudo do Sistema de Acesso ao Porto de Santos (CODESP, 2009) ratifica essa situação ao indicar que o trecho mencionado da Rod. Cônego Domênico Rangoni tende à saturação no cenário de 2024. Conforme ilustra a Figura 206, observa-se que para os horizontes de 2045 e 2060 a situação se agrava para toda a extensão dos trechos analisados.

Da mesma forma que para os segmentos da hinterlândia, ressalta-se a importância de obras de acréscimo de capacidade ou de desvio de tráfego, no intuito de readequar os segmentos do entorno portuário à demanda de veículos prevista para o futuro. Logo, destacam-se os estudos e projetos expostos na seção 5.3 tal como o projeto de construção da ponte estaiada que, juntamente com a Rua Fassina, conectará a Rod. Cônego Domênico Rangoni ao trecho futuro da Av. Perimetral dando acesso direto à área portuária.

Assim como apresentado na análise da situação atual (seção 5.1.1), também foram analisadas as vias da malha urbana da margem direita do Complexo, bem como as interseções identificadas no entorno portuário, para os horizontes: 2020, 2025, 2045 e 2060. Assim, a Figura 207 e a Figura 208 exibem, para o cenário tendencial, os resultados referentes ao volume de veículos em um intervalo horário, enquanto que a Figura 209 e a Figura 210 expõem os tempos de atraso estimados para cada local no mesmo cenário.

Figura 207 – Fluxo de veículos nas vias analisadas no entorno portuário em 2020 e 2025

Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Figura 208 – Fluxo de veículos nas vias analisadas no entorno portuário em 2045 e 2060
 Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Figura 209 – Tempo de atraso nas vias analisadas no entorno portuário em 2020 e 2025
 Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Figura 210 – Tempo de atraso nas vias analisadas no entorno portuário em 2045 e 2060
 Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Verifica-se que a situação observada atualmente (seção 5.1.1) tende a se agravar ao longo dos horizontes futuros, haja vista o acréscimo no volume de veículos, sobretudo os automóveis de passeio, que utilizarão as vias analisadas. Nesse sentido, estima-se que, já em meados de 2020, o fluxo de veículos presente na maioria das rodovias principais da margem direita se aproxime de 600 veíc/h, sendo que condições mais críticas poderão ser observadas na Av. Cidade de Santos, nas proximidades das regiões do Macuco e de Outeirinhos, assim como na Av. Eng. Antônio Alves Freire e na Rua Antônio Prado nas regiões do Valongo e de Paquetá.

Além disso, ressalta-se que até meados de 2045 situações instáveis poderão ser observadas em praticamente todas as vias principais da análise.

No que diz respeito aos tempos de atraso observados, nota-se que, de modo geral, até as proximidades do ano de 2025 condições adversas, caracterizadas por tempos de atraso superiores a 35 segundos, continuarão sendo verificadas nas regiões próximas às portarias dos terminais, bem como em alguns cruzamentos. Ademais, na medida que os horizontes avançam, condições instáveis de trafegabilidade também poderão ser visualizadas em determinadas vias do intraporto e em algumas avenidas do entorno, havendo formação de filas.

Vale mencionar novamente que as obras de melhoria já realizadas e previstas para os horizontes futuros não foram consideradas na modelagem da malha em razão de não existirem no período da coleta dos dados de demanda de tráfego. Portanto, os resultados apresentados, referentes ao fluxo de veículos e aos tempos de atraso, correspondem ao indicativo de uma situação crítica, sem as benfeitorias planejadas ou em operação. Assim, as análises possibilitam apontar os locais prioritários a serem observados nas ações de melhoria da trafegabilidade.

Além disso, há estudos para revitalização do Valongo, de modo que, a depender de como a área será utilizada, pode haver impactos nos acessos rodoviários na região, e estes devem ser adequadamente avaliados e considerados.

Conforme mencionado, as interseções analisadas na seção 5.1.1 também foram averiguadas para a situação futura. Os resultados obtidos para cada aproximação estão expostos na Tabela 171.

Interseção	Id	Atual			2020			2025			2045			2060		
		Nº de veículos (fluxo simulado)	Tempo de atraso (segundos)	LOS	Nº de veículos (fluxo simulado)	Tempo de atraso (segundos)	LOS	Nº de veículos (fluxo simulado)	Tempo de atraso (segundos)	LOS	Nº de veículos (fluxo simulado)	Tempo de atraso (segundos)	LOS	Nº de veículos (fluxo simulado)	Tempo de atraso (segundos)	LOS
1	1	503,1	7,6	A	433,1	6,9	A	494,6	7,9	A	615,1	106,6	F	436,3	192,2	F
	2	106,8	21,7	C	115,2	22	C	134,3	21,8	C	244,1	142,8	F	243,3	215,1	F
	3	393,5	9,8	A	350,2	9,2	A	398,5	9,9	A	655,9	11	B	852	12,9	B
2	1	633,4	100,7	F	541,3	81,5	F	609,8	93,2	F	755,3	136,4	F	653,7	153,3	F
	2	437,5	6,8	A	377	7,3	A	425,2	7,3	A	515,9	7,5	A	472,9	7,3	A
	3	185,6	40,3	E	161,3	37,8	E	192,2	42	E	319,2	105,2	F	377,4	225,8	F
	4	72,3	40,0	E	72,8	40,1	E	73,7	42,6	E	154,1	48,6	E	237,3	56,5	F
	5	298,0	2,6	A	285,5	1,9	A	307,9	3	A	532,8	9,1	A	793,3	68	F

Tabela 171 – Demanda de veículos, tempos de atraso e LOS das interseções em 2020, 2025, 2045 e 2060

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A modelagem do funcionamento de uma interseção é um processo dinâmico, em que as condições observadas nas replicações da microssimulação de tráfego realizada consideram que cada aproximação é influenciada pelos movimentos das demais aproximações que compõem o cruzamento. Nesse sentido, ressalta-se que o tempo de atraso estimado para determinada aproximação nem sempre será diretamente proporcional ao volume de veículos apontado pela modelagem de microssimulação, em razão da dificuldade de os veículos alcançarem a aproximação diante dos congestionamentos ocasionados pelo aumento de demanda. Portanto, pode ocorrer um acréscimo de tempo de atraso, mesmo com uma diminuição no número de veículos presentes na mesma aproximação.

Ao analisar os dados exibidos na Tabela 171, percebe-se que a Interseção 1 apresentará boas condições de trafegabilidade até meados de 2025, após esse período, porém, estima-se que sua situação se agrave, haja vista o LOS F apontado para as aproximações 1 e 2. A Interseção 2, por sua vez, apresentará as condições observadas na situação atual até as proximidades de 2025. Entretanto, na medida do avanço dos horizontes, os resultados tendem a piorar, fazendo com que em meados de 2060 diversas de suas aproximações apresentem LOS F, indicando uma situação crítica para esses locais.

Com base nos resultados obtidos, aponta-se que as interseções analisadas podem representar gargalos no entorno do Complexo Portuário de Santos no futuro, comprometendo a trafegabilidade e, conseqüentemente, os procedimentos de chegada e/ou saída de cargas das instalações portuárias. Nesse contexto, salienta-se a importância da adoção de medidas mitigatórias no intuito de diminuir os impactos do crescimento da demanda de veículos que circularão na malha viária de Santos.

5.1.2.3. Portaria de acesso

Com relação às portarias de acesso às instalações portuárias do Complexo Portuário de Santos também foram analisadas as projeções de veículos sobre cada uma delas, objetivando a realização de um comparativo entre a demanda projetada e a capacidade dos *gates*, o que permite avaliar a possibilidade de formação de filas futuras nas portarias.

As projeções dos caminhões tomaram como base o crescimento das cargas movimentadas nos respectivos recintos portuários nos cenários pessimista, tendencial e otimista para os horizontes 2020, 2025, 2045 e 2060; já a estimativa do aumento do volume dos carros de passeio levou em consideração a perspectiva de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro até os anos supracitados. Nessa seção, foram consideradas as análises para o cenário tendencial, mas os cenários pessimista e otimista podem ser verificados no Apêndice 7 (vol. 3).

Margem direita

Do mesmo modo como apresentado na seção 5.1.1.3, devido à extensão da margem direita do Complexo Portuário de Santos, o estudo da situação futura de suas portarias foi dividido de acordo com as regiões em que se situam.

Alamoia

A Tabela 172 apresenta os volumes de caminhões, de carros de passeio e de ônibus projetados para cada uma das portarias da região da Alamoia e do Terminal Transbrasa,

considerando o cenário tendencial nos anos de 2020 e 2025. Os fluxos estimados para os cenários pessimista e otimista podem ser verificados no Apêndice 7 (vol. 3).

Portaria	Demanda no dia-pico (2016)			Demanda no dia-pico projetada (cenário tendencial)					
				2020			2025		
	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus
Portão 02 CODESP	17	83	12	24	89	13	26	100	15
Portão 03 CODESP	14	90	0	20	96	0	22	108	0
Pré-gate BTP BTP (saída)	3.206	0	0	3.213	0	0	3.635	0	0
Transbrasa	227	0	0	235	0	0	266	0	0
TOTAL	3.464	173	12	3.492	185	13	3.949	208	15

Tabela 172 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias da região da Alamoia e do Terminal Transbrasa nos anos de 2020 e 2025

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 173 apresenta os volumes de caminhões, de carros de passeio e de ônibus projetados para cada uma das portarias da região da Alamoia, considerando o cenário tendencial nos anos de 2045 e 2060.

Portaria	Demanda no dia-pico (2016)			Demanda no dia-pico projetada (cenário tendencial)					
				2045			2060		
	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus
Portão 02 CODESP	17	83	12	36	148	22	44	186	27
Portão 03 CODESP	14	90	0	30	160	0	36	201	0
Pré-gate BTP BTP (saída)	3.206	0	0	5.561	0	0	7.295	0	0
Transbrasa	227	0	0	401	0	0	522	0	0
TOTAL	3.464	173	12	6.028	308	22	7.897	387	27

Tabela 173 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias da região da Alamoia e do Terminal Transbrasa nos anos de 2045 e 2060

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Percebe-se que a movimentação de veículos na região da Alamoia cresce dos atuais 3.464 caminhões, 173 carros de passeio e 12 ônibus para 7.897 caminhões, 387 carros de passeio e 27 ônibus ao final do ano de 2060, no dia de pico, tomando como base o cenário tendencial. Assim, para análise da capacidade das portarias de acesso frente às demandas projetadas para os três cenários (pessimista, tendencial e otimista) dos anos de 2020, 2025, 2045 e 2060, foram realizadas simulações de eventos discretos de distribuição livre que, no contexto deste estudo, são usadas para a realização de análises numéricas das filas nos *gates* das portarias. Os resultados das simulações para os cenários pessimista e otimista de cada ano analisado podem ser verificados no Apêndice 7 (vol. 3).

O Gráfico 63 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2020.

Gráfico 63 – Formação de filas nas portarias da região da Alamoia e do Terminal Transbrasa no cenário tendencial para 2020

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 64 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2025.

Gráfico 64 – Formação de filas nas portarias da região da Alamoia e do Terminal Transbrasa no cenário tendencial para 2025

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 65 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2045.

Gráfico 65 – Formação de filas nas portarias da região da Alamoia e do Terminal Transbrasa no cenário tendencial para 2045

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 66 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2060.

Gráfico 66 – Formação de filas nas portarias da região da Alamoia e do Terminal Transbrasa no cenário tendencial para 2060

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As simulações para o horizonte de 2020 apresentaram resultados semelhantes ao cenário atual, enquanto que para 2025 observa-se um aumento no número de veículos de, aproximadamente, 30 para 37 veículos aguardando acesso às instalações do Terminal Transbrasa. Porém, é possível observar também que o Terminal consegue processá-los no mesmo dia em que chegam ao Terminal, o que não acontece para os anos de 2045 e 2060, nos

quais, além do número de veículos aumentar para cerca de 45, a fila permanece ao longo dos três dias analisados.

Como visto na seção 5.1.1.3, o Terminal Transbrasa conta com uma área de apoio em frente à portaria, porém ao longo dos anos a demanda para esse Terminal poderá superar a capacidade dessa área. Assim, conclui-se que é importante automatizar os processos, bem como adequar a quantidade de *gates* para garantir a fluidez no acesso ao Terminal.

Para as demais portarias existentes na região da Alamoá, nota-se que o Portão 03 da CODESP apresentará um aumento significativo, de 10 para, aproximadamente, 23 veículos aguardando acesso nos horizontes de 2045 e 2060. Contudo, essas filas são processadas no mesmo dia em que ocorrem e podem ser justificadas pelo fato de a estrutura dispor de apenas um *gate* reversível. Dessa forma, a adequação futura da quantidade de *gates* poderá melhorar o fluxo de veículos nessa portaria. Além disso, no Pré-*gate* BTP, observa-se um aumento significativo na formação de filas no horizonte de 2060, quando, aproximadamente, 110 veículos tendem a aguardar acesso ao Terminal, sendo essa quantidade dividida entre as cinco baias existentes, o que resulta em 22 veículos aguardando em cada baia. Destaca-se, portanto, a necessidade de adoção de melhorias no cadenciamento dos acessos e na infraestrutura dos *gates*, de forma a aumentar a capacidade de recepção dos veículos.

Saboó, Valongo e Paquetá

A Tabela 174 apresenta os volumes de caminhões e de carros de passeio projetados para cada uma das portarias das regiões do Saboó, Valongo e Paquetá, considerando o cenário tendencial. Ressalta-se que nas portarias existentes nessas regiões não há movimentação de ônibus e que as portarias A, B e C do Pátio 1 do Ecoporto foram analisadas conjuntamente, em função de os dados disponíveis se referirem ao fluxo total dessa área.

Portaria	Demanda no dia-pico (2016)		Demanda no dia-pico projetada (cenário tendencial)							
			2020		2025		2045		2060	
	Caminhões	Carros	Caminhões	Carros	Caminhões	Carros	Caminhões	Carros	Caminhões	Carros
Portão 04 CODESP	325	52	330	56	373	63	568	93	743	117
Portão 05 CODESP	323	30	328	32	371	36	565	54	739	67
Portão 06 CODESP	4	0	4	0	5	0	7	0	9	0
Deicmar	98	0	100	0	113	0	172	0	224	0
Portaria A Ecoporto Pátio 1										
Portaria B Ecoporto Pátio 1	395	0	398	0	450	0	687	0	900	0
Portaria C Ecoporto Pátio 1										
Ecoporto Pátio 2	270	0	272	0	308	0	470	0	615	0
Termares	322	0	324	0	367	0	560	0	734	0
Rodrimar	50	0	51	0	57	0	87	0	114	0
TOTAL	1.787	82	1.807	88	2.044	99	3.116	147	4.078	184

¹ As portarias A, B e C do Pátio 1 do Ecoporto foram analisadas conjuntamente, em função de os dados disponíveis para projeção da situação futura se referirem ao fluxo total dessa área.

Tabela 174 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias das regiões Saboó, Valongo e Paquetá no cenário tendencial nos anos de 2020, 2025, 2045 e 2060

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2018).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Percebe-se que a movimentação de veículos nas regiões do Saboó, Valongo e Paquetá cresce dos atuais 1.787 caminhões e 82 carros de passeio para 4.078 caminhões e 184 carros de passeio ao final do ano de 2060, no dia de pico, tomando como base o cenário tendencial.

O Gráfico 67 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2020.

Gráfico 67 – Formação de filas nas portarias das regiões Saboó, Valongo e Paquetá no cenário tendencial para 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 68 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2025.

Gráfico 68 – Formação de filas nas portarias das regiões Saboó, Valongo e Paquetá no cenário tendencial para 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 69 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2045.

Gráfico 69 – Formação de filas nas portarias das regiões Saboó, Valongo e Paquetá no cenário tendencial para 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 70 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2060.

Gráfico 70 – Formação de filas nas portarias das regiões Saboó, Valongo e Paquetá no cenário tendencial para 2060
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os resultados para o horizonte de 2020 apresentaram números de veículos semelhantes ao cenário atual, e para 2025 esse número cresce de seis para, aproximadamente, oito veículos aguardando para sair do cais através do Portão 04 da CODESP. Observa-se, porém, que são picos que ocorrem apenas no período da manhã e não se estendem ao longo do dia. Já nos horizontes de 2045 e 2060, observa-se a formação de filas com, aproximadamente, 20 veículos também no período noturno, além do aumento no número de veículos para cerca de 23 no período da manhã. Entretanto, o Terminal consegue processar todos os veículos no mesmo dia em que chegam. Ainda assim, torna-se importante o investimento em novos *gates* de saída, visto que a portaria conta atualmente com um único *gate* de saída.

Para o horizonte de 2045, os resultados apontaram que as filas na portaria do Termares aumentam para 34 veículos e se mantêm ao longo dos três dias analisados, o que significa que os veículos tendem a não ser processados no mesmo dia em que chegam ao Terminal. Em 2060, essa situação se agrava com o aumento no número de veículos para, aproximadamente, 82. Destaca-se, portanto, a importância de aumentar a capacidade dessa portaria com a implantação de mais *gates*, visto que, atualmente, o Terminal conta com apenas um *gate* reversível.

No Portão 05 da CODESP, observa-se um maior acúmulo de veículos aguardando para entrar no cais no horizonte de 2045, no qual a simulação resultou em filas com 20 veículos, e para entrar ou sair do cais no horizonte de 2060, cuja simulação resultou em filas com 23 veículos. Essas filas, porém, não permanecem ao longo dos três dias analisados, o que indica que os veículos são processados no mesmo dia em que chegam a essa portaria. O mesmo acontece com a portaria do Pátio 2 do Terminal Ecoporto, que apresenta fila com oito veículos aguardando para entrar no Terminal no horizonte de 2045 e com cerca de 21 veículos para entrar ou sair do Terminal no horizonte de 2060, as quais não se mantêm ao longo dos três dias analisados.

Paquetá e Outeirinhos

A Tabela 175 apresenta os volumes de caminhões, de carros de passeio e de ônibus projetados para cada uma das portarias das regiões de Paquetá e de Outeirinhos, considerando o cenário tendencial nos anos de 2020 e 2025.

Portaria	Demanda no dia-pico (2016)			Demanda no dia-pico projetada (cenário tendencial)					
				2020			2025		
	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus
Portão 07 CODESP	383	46	20	203	49	22	225	56	24
Portão 08 CODESP	200	25	0	102	27	0	114	30	0
Portão 10 CODESP	25	22	0	24	24	0	26	27	0
Portão 11 CODESP	317	26	0	124	28	0	134	32	0
Portão 12 CODESP	2	13	22	1	14	24	2	16	27
Terminal 12 A	240	0	0	180	0	0	206	0	0
Cereal Sul (caminhões)	62	0	0	68	0	0	69	0	0
Cereal Sul (carros)	0	12	0	0	13	0	0	15	0
Fibria	65	20	0	139	22	0	158	24	0
Rodrimar	60	10	0	17	11	0	18	12	0
Rishis	120	0	0	256	0	0	292	0	0
Marimex (entrada) ¹	788	0	0	812	0	0	919	0	0
Marimex (saída) ¹	788	0	0	812	0	0	919	0	0
Pérola	288	0	0	81	0	0	86	0	0
Bandeirantes	225	0	0	232	0	0	263	0	0
T-Grão	314	0	0	236	0	0	269	0	0
TOTAL	3.089	174	42	2.475	188	46	2.781	212	51

¹ O fluxo de veículos na Portaria Marimex (entrada) é o mesmo da Portaria Marimex (saída), portanto esse fluxo foi considerado apenas uma vez no somatório total.

Tabela 175 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias das regiões de Paquetá e de Outeirinhos nos anos de 2020 e 2025

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017).

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 176 apresenta os volumes de caminhões, de carros de passeio e de ônibus projetados para cada uma das portarias das regiões de Paquetá e de Outeirinhos, considerando o cenário tendencial nos anos de 2045 e 2060.

Portaria	Demanda no dia-pico (2016)			Demanda no dia-pico projetada (cenário tendencial)					
				2045			2060		
	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus
Portão 07 CODESP	383	46	20	270	82	36	312	103	45

Portaria	Demanda no dia-pico (2016)			Demanda no dia-pico projetada (cenário tendencial)					
				2045			2060		
	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus
Portão 08 CODESP	200	25	0	135	45	0	156	56	0
Portão 10 CODESP	25	22	0	40	40	0	53	50	0
Portão 11 CODESP	317	26	0	202	47	0	262	59	0
Portão 12 CODESP	2	13	22	2	24	40	2	30	50
Terminal 12 A	240	0	0	230	0	0	257	0	0
Cereal Sul (caminhões)	62	0	0	82	0	0	96	0	0
Cereal Sul (carros)	0	12	0	0	22	0	0	27	0
Fibria	65	20	0	177	36	0	189	45	0
Rodrimar	60	10	0	26	18	0	31	23	0
Rishis	120	0	0	326	0	0	348	0	0
Marimex (entrada) ¹	788	0	0	1.387	0	0	1.807	0	0
Marimex (saída) ¹	788	0	0	1.387	0	0	1.807	0	0
Pérola	288	0	0	121	0	0	149	0	0
Bandeirantes	225	0	0	396	0	0	516	0	0
T-Grão	314	0	0	300	0	0	337	0	0
TOTAL	3.089	174	42	3.694	314	76	4.515	393	95

¹ O fluxo de veículos na Portaria Marimex (entrada) é o mesmo da Portaria Marimex (saída), portanto esse fluxo foi considerado apenas uma vez no somatório total.

Tabela 176 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias das regiões de Paquetá e de Outeirinhos nos anos de 2045 e 2060

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Percebe-se que a movimentação de veículos nas regiões de Paquetá e de Outeirinhos cresce dos atuais 3.089 caminhões, 174 carros de passeio e 42 ônibus para 4.515 caminhões, 393 carros de passeio e 95 ônibus ao final do ano de 2060, no dia de pico, tomando como base o cenário tendencial.

O Gráfico 71 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2020.

Gráfico 71 – Formação de filas nas portarias das regiões de Paquetá e de Outeirinhos no cenário tendencial para 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 72 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2025.

Gráfico 72 – Formação de filas nas portarias das regiões de Paquetá e de Outeirinhos no cenário tendencial para 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 73 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2045.

Gráfico 73 – Formação de filas nas portarias das regiões de Paquetá e de Outeirinhos no cenário tendencial para 2045
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 74 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2060.

Gráfico 74 – Formação de filas nas portarias das regiões de Paquetá e de Outeirinhos no cenário tendencial para 2060
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os resultados das simulações para o horizonte de 2020 indicaram formação de fila com, aproximadamente, quatro veículos no acesso ao Terminal Rishis. Para os demais horizontes, essa quantidade de veículos cresce, chegando a cerca de 16 veículos no horizonte de 2060, situação que indica a necessidade de investimentos em melhorias nos procedimentos que envolvem o acesso dos caminhões ao Terminal.

No acesso ao Terminal Fibria, observa-se acúmulo de veículos no período da manhã nos quatros horizontes analisados com, aproximadamente, seis veículos em 2020 e 17 em 2060. Nesse último horizonte, também se observa o surgimento de fila na saída desse Terminal com, aproximadamente, nove veículos. Isso indica a importância de melhorar a distribuição de chegada de veículos ao Terminal.

Para os primeiros horizontes de análise, 2020 e 2025, os resultados para o Portão 08 da CODESP foram semelhantes aos encontrados na situação atual. Para os anos seguintes, o número de veículos cresce, podendo apresentar filas com 14 a 20 veículos aguardando acesso ao cais. De maneira semelhante, o Terminal Cereal Sul destaca-se nos horizontes de 2045 e 2060, apresentando filas com dez e 15 veículos, respectivamente, no acesso ao Terminal.

Na Portaria Marimex observa-se cerca de 43 e 45 veículos aguardando entrada ou saída do Terminal, respectivamente, nos horizontes de 2045 e 2060, apresentando picos durante o dia em 2045 e continuidade de filas ao longo dos três dias analisados em 2060. Dessa forma, a adequação futura da quantidade de *gates*, um estudo acerca de sua reversibilidade,

bem como a implantação de equipamentos que permitam a automatização dos processos poderão melhorar o acesso de veículos ao Terminal Marimex.

Para o horizonte de 2060, observa-se também a formação de filas com cerca de oito veículos na entrada e na saída do Portão 07 da CODESP.

Macuco e Ponta da Praia

A Tabela 177 apresenta os volumes de caminhões, de carros de passeio e de ônibus projetados para cada uma das portarias das regiões do Macuco e de Ponta da Praia, considerando o cenário tendencial nos anos de 2020 e 2025. Destaca-se que estão previstas a supressão dos portões 16 e 18 e a construção de novas portarias de entrada e saída de caminhões ao Terminal Libra. Dessa forma, as simulações dos cenários futuros para esse Terminal levaram em consideração as características dessas novas portarias, as quais estão detalhadas na seção 5.3.16.

Portaria	Demanda no dia-pico (2016)			Demanda no dia-pico projetada (cenário tendencial)					
				2020			2025		
	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus
Portão 14 CODESP	14	32	25	8	35	27	9	39	30
Portão 15 CODESP	241	12	0	345	13	0	390	15	0
Portão 17 CODESP	202	256	0	289	273	0	327	307	0
Portão 21 CODESP	4	29	0	4	31	0	4	35	0
NST Armazém 30	72	20	0	57	22	0	67	24	0
NST Armazém 31	20	11	0	43	12	0	49	14	0
Libra (entrada)	2.440	60	0	2.445	0	0	2.767	0	0
Libra (saída) ¹									
Terminal XXXIX ²									
Portão 20 CODESP - Terminal XXXIX ²	180	0	0	14	0	0	16	0	0
TES	80	0	0	55	0	0	62	0	0
Portão 22 CODESP - ADM	450	0	0	305	0	0	348	0	0
TOTAL	3.623	420	25	3.565	386	27	4.039	434	30

¹ O fluxo de veículos na Portaria Libra (entrada) é o mesmo da Portaria Libra (saída), portanto esse fluxo foi considerado apenas uma vez no somatório total. ² O fluxo de veículos na Portaria Terminal XXXIX é o mesmo da Portaria Portão 20 CODESP - Terminal XXXIX, portanto esse fluxo foi considerado apenas uma vez no somatório total.

Tabela 177 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias das regiões Macuco e Ponta da Praia no cenário tendencial nos anos de 2020 e 2025

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 178 apresenta os volumes de caminhões, de carros de passeio e de ônibus projetados para cada uma das portarias da região do Macuco e de Ponta da Praia, considerando o cenário tendencial nos anos de 2045 e 2060.

Portaria	Demanda no dia-pico (2016)			Demanda no dia-pico projetada (cenário tendencial)					
				2045			2060		
	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus
Portão 14 CODESP	14	32	25	11	57	45	13	72	56
Portão 15 CODESP	241	12	0	501	22	0	590	27	0
Portão 17 CODESP	202	256	0	420	455	0	495	572	0
Portão 21 CODESP	4	29	0	6	52	0	7	65	0
NST Armazém 30	72	20	0	85	36	0	94	45	0
NST Armazém 31	20	11	0	55	25	0	58	25	0
Libra (entrada)	2.440	60	0	4.233	0	0	5.552	0	0
Libra (saída) ¹									
Terminal XXXIX ²									
Portão 20 CODESP - Terminal XXXIX ²	180	0	0	25	0	0	32	0	0
TES	80	0	0	70	0	0	79	0	0
Portão 22 CODESP - ADM	450	0	0	391	0	0	439	0	0
TOTAL	3.623	420	25	5.797	647	45	7.359	806	56

¹ O fluxo de veículos na Portaria Libra (entrada) é o mesmo da Portaria Libra (saída), portanto esse fluxo foi considerado apenas uma vez no somatório total.

² O fluxo de veículos na Portaria Terminal XXXIX é o mesmo da Portaria Portão 20 CODESP - Terminal XXXIX, portanto esse fluxo foi considerado apenas uma vez no somatório total.

Tabela 178 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias das regiões Macuco e Ponta da Praia no cenário tendencial nos anos de 2045 e 2060

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017).

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Percebe-se que a movimentação de veículos nas regiões do Macuco e da Ponta da Praia cresce dos atuais 3.623 caminhões, 420 carros de passeio e 25 ônibus para 7.359 caminhões, 806 carros de passeio e 56 ônibus ao final do ano de 2060, no dia de pico, tomando como base o cenário tendencial.

O Gráfico 75 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2020.

Gráfico 75 – Formação de filas nas portarias das regiões do Macuco e de Ponta da Praia no cenário tendencial para 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 76 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2025.

Gráfico 76 – Formação de filas nas portarias das regiões do Macuco e de Ponta da Praia no cenário tendencial para 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 77 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2045.

Gráfico 77 – Formação de filas nas portarias das regiões do Macuco e de Ponta da Praia no cenário tendencial para 2045

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 78 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2060.

Gráfico 78 – Formação de filas nas portarias das regiões do Macuco e de Ponta da Praia no cenário tendencial para 2060
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os resultados das simulações apontaram a formação de filas com, aproximadamente, 70 veículos aguardando acesso ao cais da região do Macuco no Portão 17 da CODESP no horizonte de 2020. Essa situação se agrava nos demais horizontes, chegando, em 2060, a acumular 900 veículos em fila, a qual se estende ao longo dos três dias analisados. Essa situação se dá devido à existência de apenas um *gate* reversível no portão para atender à crescente demanda dos produtos movimentados no trecho de cais para o qual esse portão dá acesso. Portanto, destaca-se a importância de se investir em melhorias na infraestrutura e na operação, a fim de tornar a portaria capaz de processar todos os veículos que nela chegam.

Para melhor visualização dos resultados das demais portarias, o Gráfico 79, o Gráfico 80, o Gráfico 81 e o Gráfico 82 apresentam os resultados das simulações, excluindo-se a análise do Portão 17 CODESP, respectivamente, para os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.

Gráfico 79 – Formação de filas nas portarias das regiões do Macuco e de Ponta da Praia, sem o Portão 17 CODESP, no cenário tendencial para 2020
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 80 – Formação de filas nas portarias das regiões do Macuco e de Ponta da Praia, sem o Portão 17 CODESP, no cenário tendencial para 2025
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 81 – Formação de filas nas portarias das regiões do Macuco e de Ponta da Praia, sem o Portão 17 CODESP, no cenário tendencial para 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 82 – Formação de filas nas portarias das regiões do Macuco e de Ponta da Praia, sem o Portão 17 CODESP, no cenário tendencial para 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os resultados das simulações para os cenários futuros de demanda indicam o acúmulo de veículos nas novas portarias da Libra. No entanto, esses números de veículos serão distribuídos entre os cinco *gates* de entrada e os seis *gates* de saída previstos para essas portarias. Portanto, a implantação dessas novas estruturas é de suma importância para assegurar a fluidez no acesso ao Terminal.

A partir dos resultados das simulações, observa-se também, no horizonte de 2045, o acúmulo de cerca de 10 veículos aguardando acesso ao cais através do Portão 15 da CODESP nos períodos da manhã e da tarde e cinco veículos aguardando para sair nesses mesmos períodos. No ano de 2060, essas filas crescem para, aproximadamente, 17 veículos aguardando acesso e dez aguardando saída do Terminal, no entanto, nota-se que essas filas não se mantêm de um dia para o outro, indicando que os veículos são processados no mesmo dia em que chegam a essa portaria.

Destaca-se que o projeto da Av. Perimetral da margem direita, em sinergia com o projeto de Adensamento do Macuco, resultará em mudanças nas condições de acesso aos terminais da região e mitigará os conflitos rodoferroviários. Esse cenário não é considerado nas simulações em razão da necessidade de dados que somente serão obtidos a partir da conclusão e operação dos projetos previstos. Dessa forma, as formações de filas resultantes indicam a importância desses projetos serem realizados de modo a melhorar o acesso às portarias dos terminais situados no Macuco e em Ponta da Praia.

Margem esquerda

Os volumes de caminhões, de carros de passeio e de ônibus projetados para cada uma das portarias da margem esquerda, considerando o cenário tendencial nos anos de 2020 e 2025, estão apresentados na Tabela 179. Ressalta-se que, para a situação futura, não será simulada a portaria do TUP Saipem por este Terminal movimentar apenas produtos de apoio *offshore*, para os quais não foi realizada projeção de demanda.

Portaria	Demanda no dia-pico (2016)			Demanda no dia-pico projetada (cenário tendencial)					
				2020			2025		
	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus
Tiplam	337	120	11	452	128	12	496	144	14
TUP DP World Santos	1.883	0	0	1.781	0	0	1.951	0	0
Portão 26 CODESP	670	58	0	877	62	0	954	70	0
Localfrio (entrada) ¹	534	0	0	536	0	0	606	0	0
Localfrio (saída) ¹									
Santos Brasil (entrada) ¹	2.540	171	0	2.568	183	0	2.904	205	0
Santos Brasil (saída) ¹									
TGG	287	5	0	195	6	0	222	6	0
Termag	386	40	0	111	43	0	118	48	0
TEG/TEAG	677	43	0	327	46	0	367	52	0

Portaria	Demanda no dia-pico (2016)			Demanda no dia-pico projetada (cenário tendencial)					
				2020			2025		
	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus
TUP Sucocítrico Cutrale	427	29	0	266	31	0	304	35	0
Terminal Marítimo Dow (carros)	0	40	0	0	43	0	0	48	0
Terminal Marítimo Dow (caminhões)	140	0	0	156	0	0	171	0	0
TOTAL	7.881	506	11	7.269	542	12	8.093	608	14

¹ O fluxo de veículos na portaria de entrada é o mesmo da portaria de saída, portanto esse fluxo foi considerado apenas uma vez no somatório total.

Tabela 179 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias nos cenários futuros

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017).

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os volumes de caminhões, de carros de passeio e de ônibus projetados para cada uma das portarias da margem esquerda, considerando o cenário tendencial nos anos de 2045 e 2060, estão apresentados na Tabela 180.

Portaria	Demanda no dia-pico (2016)			Demanda no dia-pico projetada (cenário tendencial)					
				2045			2060		
	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus	Caminhões	Carros	Ônibus
Tiplam	337	120	11	724	213	20	917	268	25
TUP DP World Santos	1.883	0	0	2.816	0	0	3.694	0	0
Portão 26 CODESP	670	58	0	1.325	104	0	1.599	132	0
Localfrio (entrada) ¹	534	0	0	927	0	0	1.216	0	0
Localfrio (saída) ¹									
Santos Brasil (entrada) ¹	2.540	171	0	4.430	304	0	5.801	382	0
Santos Brasil (saída) ¹									
TGG	287	5	0	250	9	0	280	12	0
Termag	386	40	0	165	71	0	203	90	0
TEG/TEAG	677	43	0	437	77	0	505	96	0
TUP Sucocítrico Cutrale	427	29	0	373	52	0	414	65	0
Terminal Marítimo Dow (carros)	0	40	0	0	71	0	0	90	0
Terminal Marítimo Dow (caminhões)	140	0	0	256	0	0	324	0	0
TOTAL	7.881	506	11	11.703	901	20	14.953	1.135	25

¹ O fluxo de veículos na portaria de entrada é o mesmo da portaria de saída, portanto esse fluxo foi considerado apenas uma vez no somatório total.

Tabela 180 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias nos cenários futuros
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017).
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Percebe-se que a movimentação de veículos na margem esquerda cresce dos atuais 7.881 caminhões, 506 carros de passeio e 11 ônibus para 14.953 caminhões, 1.135 carros de passeio e 25 ônibus ao final do ano de 2060, no dia de pico, tomando como base o cenário tendencial.

O Gráfico 83 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2020.

Gráfico 83 – Formação de filas nas portarias da margem esquerda no cenário tendencial para 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 84 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2025.

Gráfico 84 – Formação de filas nas portarias da margem esquerda no cenário tendencial para 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 85 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2045.

Gráfico 85 – Formação de filas nas portarias da margem esquerda no cenário tendencial para 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 86 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2060.

Gráfico 86 – Formação de filas nas portarias da margem esquerda no cenário tendencial para 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os resultados das simulações apontaram a formação de filas com, aproximadamente, 25 veículos aguardando entrada ou saída na região da Ilha Barnabé, através do Portão 26 da CODESP, no horizonte de 2020. Essa situação se agrava nos demais horizontes, chegando, em 2060, a acumular 265 veículos em fila na entrada e 122 na saída, a qual apresenta picos durante o dia, mas se mantém ao longo dos três dias analisados. Tal circunstância ocorre devido à existência de apenas um *gate* de entrada e um de saída no portão para atender à crescente demanda dos produtos movimentados na região para a qual esse portão dá acesso. Portanto, destaca-se a importância de se investir na implantação do novo Portão 26 na Ilha Barnabé, em conjunto com a nova base operacional da Guarda Portuária, os quais estão contemplados na contratação do projeto funcional de duplicação do acesso rodoviário da Ilha Barnabé que é abordado na seção 5.3.

Para melhor visualização dos resultados das demais portarias, o Gráfico 87, o Gráfico 88, o Gráfico 89 e o Gráfico 90 apresentam os resultados das simulações (exceto a análise do *gate* de entrada do Portão 26 CODESP), respectivamente, para os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.

Gráfico 87 – Formação de filas nas portarias da margem esquerda, sem o *gate* de entrada do Portão 26 CODESP, no cenário tendencial para 2020
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 88 – Formação de filas nas portarias da margem esquerda, sem o *gate* de entrada do Portão 26 CODESP, no cenário tendencial para 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 89 – Formação de filas nas portarias da margem esquerda, sem o *gate* de entrada do Portão 26 CODESP, no cenário tendencial para 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 90 – Formação de filas nas portarias da margem esquerda, sem o *gate* de entrada do Portão 26 CODESP, no cenário tendencial para 2060
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para o horizonte de 2020, os resultados se mantiveram semelhantes à situação atual. Com exceção do TUP Sucocítrico Cutrale que apresentou uma redução de 20 para 14 veículos aguardando acesso ao Terminal e de 20 para dez aguardando sair. A movimentação nesse TUP se assemelha à situação atual no horizonte de 2025.

Para o Tiplam, observa-se que a fila de, aproximadamente, 25 caminhões aguardando para sair do Terminal mantém-se constante ao longo dos quatro horizontes analisados. Já no acesso ao Terminal, observa-se um crescimento no número de caminhões para cerca de 20 veículos nos horizontes de 2045 e 2060, o qual se mantém constante ao longo dos três dias analisados. Destaca-se, também, o crescimento no número de veículos na portaria de acesso de carros e ônibus do Terminal que aumentou de 25 veículos, em 2020, para 70 em 2060.

Nos horizontes de 2045 e 2060, a portaria do TUP Sucocítrico Cutrale apresentou um crescimento no número de veículos em fila com em torno de 25 veículos na entrada e na saída ao longo dos períodos da manhã e da tarde, as quais não se acumulam de um dia para o outro. Situação semelhante aconteceu para as portarias do Terminal Localfrio, que apresentaram cerca de 25 veículos, tanto na entrada quanto na saída nos horizontes de 2045 e 2060, porém se mantendo ao longo dos três dias analisados.

A portaria do Terminal Marítimo Dow apresentou fila com dez caminhões aguardando acesso no horizonte de 2025. Já para os horizontes de 2045 e 2060, esse número cresce para

cerca de 20 caminhões, tanto na entrada como na saída, apresentando picos nos períodos da manhã e da tarde, mas que não se acumulam ao longo dos três dias analisados.

Conclui-se que, além de uma quantidade adequada de *gates*, a automatização dos processos, por meio da implantação de equipamentos, mostra-se de suma importância para assegurar a fluidez no acesso a esses terminais. Além disso, é importante que haja um sistema eficiente de agendamento aliado a pátios de triagem para que os veículos acessem as respectivas instalações de destino de forma cadenciada.

5.2. ACESSO FERROVIÁRIO

De maneira geral, o modal ferroviário representa uma opção eficiente para o escoamento das cargas, no âmbito dos acessos terrestres, especialmente quando está associado a fluxos de grandes volumes e elevadas distâncias. Para o caso específico do Complexo Portuário de Santos, a malha férrea de acesso ao Complexo é concessionada à MRS, enquanto que as vias internas, as quais permitem o acesso aos terminais arrendados e de uso privado, são de responsabilidade da Portofer. Ainda, o Complexo é influenciado por outras concessionárias: Rumo Malha Paulista, Rumo Malha Oeste, Rumo Malha Norte e Ferrovia Centro-Atlântica. Nas subseções a seguir são apresentadas as análises referentes às situações atual e futura do acesso ferroviário ao Complexo em estudo.

5.2.1. Situação atual

Nesta seção, é apresentado o diagnóstico da estrutura e operação do acesso ferroviário, compreendendo todas as condicionantes da operação ferroviária, incluindo os pátios ferroviários e os terminais de transbordo. Ademais, são apresentados e analisados dados da demanda ferroviária do Complexo, assim como da capacidade e do atendimento do acesso ferroviário por meio desse modal de transporte. Nesse sentido, a análise da situação atual do acesso ferroviário está dividida em seis etapas:

- » Caracterização da malha ferroviária
- » Entorno portuário
- » Vias internas
- » Terminais ferroviários
- » Demanda sobre o acesso ferroviário
- » Análise do atendimento no acesso ferroviário.

Para a análise das etapas citadas, são utilizadas informações das seguintes fontes: i) a Declaração de Rede publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, 2015); ii) o Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAFF) (ANTT, [2017]d); iii) as informações obtidas durante as visitas técnicas; e iv) os questionários aplicados aos intervenientes da operação ferroviária no Complexo Portuário de Santos.

5.2.1.1. Caracterização da malha ferroviária

A malha ferroviária associada ao Complexo Portuário de Santos é composta por cinco concessões ferroviárias, com destaque para a MRS Logística S.A. (MRS) e a Rumo Malha Paulista S.A. (RMP), as quais fazem a ligação entre a baixada santista, onde está localizado o Complexo Portuário de Santos, e o interior do estado de São Paulo. As demais concessionárias, notadamente, Ferrovias Centro-Atlântica S.A. (FCA)¹⁵, Rumo Malha Oeste S.A. (RMO) e Rumo Malha Norte S.A. (RMN) utilizam a infraestrutura da MRS e da RMP, por meio de direito de passagem, para acessarem as instalações portuárias do Complexo.

A Figura 211 apresenta os pátios que compõem a malha ferroviária associada ao Complexo Portuário de Santos, ou seja, que em 2016 apresentaram movimentação ferroviária com origem ou destino no referido Complexo.

Figura 211 – Malha ferroviária associada ao Complexo Portuário de Santos

Fonte: ANTT ([2017]d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Pode-se observar, por meio da Figura 211, que a abrangência da captação de cargas do Complexo por meio da ferrovia se estende, além do estado de São Paulo, até Rio de Janeiro,

¹⁵ A FCA é controlada pela Valor da Logística Integrada (VLI), a qual detém 99% de suas ações (VLI, 2014a).

Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Entretanto, cabe ressaltar que apesar de a Rumo Malha Sul S.A. (RMS) conectar-se com a RMO em dois pontos, Botucatu (SP) e região de Sorocaba (SP), ela não apresenta, desde 2014, movimentações com origem ou destino no Complexo Portuário de Santos.

Concessões ferroviárias

Além das concessionárias que possuem acesso ferroviário direto ao Complexo Portuário de Santos, há a atuação de outras concessionárias que acessam o Complexo por meio de direito de passagem. Nesse sentido, a seguir, serão analisadas as seis concessionárias ferroviárias que possuem relação com o Complexo Portuário de Santos.

MRS Logística S.A. (MRS)

A primeira ligação ferroviária de Santos com o interior do estado de São Paulo foi construída com o objetivo de escoar a produção de café. Porém, era necessário transpor os quase 800 metros de altitude e 8 quilômetros de extensão da Serra do Mar. Dessa forma, o Barão de Mauá conseguiu com o Império a concessão para que se viabilizasse o projeto. Assim, em 1867, a *São Paulo Railway* foi inaugurada, utilizando o sistema funicular (SANTOS; LAGE; SECCO, 2017).

Em 1946, o contrato da *São Paulo Railway* terminou, sendo a ferrovia encampada pelo governo brasileiro em 1947 e transformada na Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (EFSJ). Dez anos depois, ela foi uma das formadoras da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), quando o governo passou a administrar todo o sistema ferroviário nacional (MRS, 2014c).

Substituindo o sistema funicular, em 1974, foi inaugurado o sistema cremalheira, o qual possui material rodante e superestrutura específicos para a sua operação (PEREIRA, 2008). Nesse sentido, entre os trilhos há uma esteira dentada, que se acopla a uma roda presente no centro da locomotiva, permitindo que a composição percorra trechos com rampas elevadas. Em 1996, quando o governo extinguiu a antiga RFFSA, transferindo seus ativos para a iniciativa privada, a EFSJ foi concedida à MRS Logística (MRS, 2014c).

Posteriormente, em 2013, a MRS adquiriu sete novas locomotivas para operar no sistema cremalheira, as quais possuem as características de serem elétricas e 60% mais eficientes que as utilizadas anteriormente, tornando as movimentações mais rápidas e ágeis (REVISTA FERROVIÁRIA, 2012). O início das operações com as novas locomotivas permitiu o aumento da capacidade de movimentação de cargas na Serra do Mar, de 7 para 28 milhões de toneladas anuais (MRS, 2014a).

Ademais, a malha da MRS interliga os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, totalizando 1.643 km de malha em uma região que concentra aproximadamente 54% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e onde estão os maiores complexos industriais do país, o que contribui para sua colocação no topo da lista do *ranking* nacional de maiores operadoras unitárias de transporte de carga, segundo dados da ANTT (MRS, 2014c).

Na região metropolitana de São Paulo, o transporte ferroviário de carga enfrenta restrições, pois a linha, administrada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), é compartilhada com o transporte de passageiros, os quais têm preferência na operação. Assim,

devido à grande movimentação de pessoas, só há duas janelas de horário para a circulação de cargas: das 9:00 às 15:00 e das 21:00 às 3:00 (TURCI, 2010). Isso se torna um fator crítico, haja vista que a CPTM precisa impor restrições ao seu transporte de passageiros, e a MRS precisa obedecer a regras limitadoras nas suas operações de carga (SYSTRA, [2017]).

Na Figura 212 é possível visualizar os terminais da MRS que apresentaram movimentação com origem ou destino no Complexo Portuário de Santos, de acordo com os dados obtidos no SAFF para o ano de 2016 (ANTT, [2017]d).

Figura 212 – Malha férrea da MRS, com destaque para os terminais com movimentação, em 2016, no Complexo Portuário de Santos

Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme observado na Figura 212, os terminais da MRS que apresentaram movimentação em 2016 estão localizados na Região Metropolitana de São Paulo, no Vale do Paraíba, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais. Essas regiões movimentam principalmente contêineres e produtos siderúrgicos com origem ou destino no Complexo Portuário de Santos.

Na Figura 213 é apresentado um destaque da malha férrea concedida à MRS no acesso ferroviário ao Complexo.

Figura 213 – Destaque da malha férrea concedida à MRS no acesso ao Complexo Portuário de Santos
 Fonte: ANTT (2015), Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Como é possível observar na Figura 213, o acesso ferroviário ao Complexo Portuário, por meio da malha da MRS, é dividido em duas linhas a partir do pátio de Piaçaguera, o qual auxilia nas operações de carga e descarga. Na margem direita, o acesso é representado pela linha Santos–Ribeirão Pires, enquanto que na margem esquerda o acesso se dá pela linha Ramal de Conceiçãozinha, a qual possui três pátios: Conceiçãozinha, Barnabé e Estação TUF.

Apesar de uma das linhas de acesso ao Complexo se estender até o pátio de Ribeirão Pires, para efeito de análise de atendimento do acesso ferroviário, considerou-se apenas o trecho entre os pátios de Campo Grande e Santos. Isso porque é nesse trecho, em conjunto com a linha Evangelista de Souza–Perequê, concessionada à RMP, que a totalidade das cargas ferroviárias com destino ou origem no Complexo está alocada.

As características da infraestrutura das linhas Santos–Ribeirão Pires e Ramal de Conceiçãozinha são apresentadas na Tabela 181.

Característica	Linha Santos–Ribeirão Pires (trecho Campo Grande–Santos)	Ramal de Conceiçãozinha
Extensão	34,569 km	17,000 km
Bitola	Mista/Larga ¹⁶	Mista
Linha	Singela/Duplicada ¹⁷	Singela/Em duplicação ¹⁸
Perfil do trilho	TR 57	TR 57
Fixação	Rígida/Flexível	Rígida
Dormente	Madeira/Aço	Madeira
Taxa de dormentação	1.850 unidades/km	1.850 unidades/km
Carga máxima por eixo	32 t	32 t
VMC Trem Carregado	17 km/h	21 km/h
VMC Trem Vazio	17 km/h	21 km/h
VMC Produto Perigoso	15 km/h	18 km/h

Tabela 181 – Características das linhas da MRS Logística no acesso ferroviário ao Complexo Portuário de Santos
Fonte: ANTT (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observa-se que o trecho em análise da linha Santos–Ribeirão Pires possui 34 km de extensão, o qual opera com Velocidade Média Comercial (VMC) para trem carregado e vazio de 17 km/h, que é limitado pela descida de 796 metros da Serra do Mar entre o litoral e o planalto, onde se utiliza o sistema cremalheira (BRITO, 2013). Já o Ramal de Conceiçãozinha é mais curto, com 17 km entre o pátio Piaçaguera e Conceiçãozinha, tendo VMC de 21 km/h tanto para trem carregado como vazio e com restrição de 18 km/h para produtos perigosos. A VMC é limitada pela faixa de domínio da ferrovia, a qual está parcialmente ocupada pela Comunidade da Prainha, diminuindo a velocidade dos trens.

A Velocidade Máxima Autorizada (VMA) do trecho de acesso em estudo se apresenta conforme observado na Figura 214.

¹⁶ Entre os pátios de Campo Grande e Piaçaguera a bitola é larga, enquanto que o trecho Piaçaguera–Santos possui bitola mista, composta por larga e métrica (ANTT, [2017]d).

¹⁷ O trecho entre os pátios de Santos e Piaçaguera encontra-se duplicado.

¹⁸ O trecho entre o Tiplam e a ponte do rio Jurubatuba está sendo duplicado.

Figura 214 – VMA nos trechos férreos de análise no acesso ao Complexo, pertencentes à MRS
Fonte: ANTT (2015); Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observa-se que o trecho onde há a maior VMA está localizado entre Campo Grande e Paranapiacaba, correspondente a 50 km/h. No trecho seguinte, entre Paranapiacaba e Raiz da Serra, a velocidade é reduzida para 25 km/h, no caso de trens carregados, em função da inclinação, sendo usado o sistema de cremalheira. Ademais, é possível constatar que a velocidade na margem direita é maior que na margem esquerda, em função do conflito com a Comunidade da Prainha, conforme relatado anteriormente.

Rumo Malha Paulista S.A. (RMP)

A malha da RMP originou-se da extinta Companhia Estrada de Ferro Sorocabana (EFS), a qual iniciou suas atividades devido a interesses de empresários ligados ao setor de algodão na região de Sorocaba (BONAMIM, 2011). A Companhia entrou em crise no final da década de 1890, uma vez que as receitas geradas pelo algodão revelaram-se insuficientes para manter a operação. Mesmo buscando aumentar suas receitas com o transporte do café, complementarmente à do algodão, acabou tendo suas finanças deterioradas. Com isso, em 1904, foi leiloada e arrematada pelo Governo Federal. Em 1905, a ferrovia foi vendida para o Governo de São Paulo.

O contrato de concessão firmado entre o governo paulista e a concessionária *São Paulo Railway* garantia o monopólio do transporte ferroviário pela Serra do Mar. Para acabar de vez com esse monopólio, foi promovida, em dezembro de 1927, a aquisição do ramal ferroviário de São

Vicente–Juquiá, pela Sorocabana. Logo se planejou a junção dos dois ramais, com a criação da linha Juquiá–Mairinque, responsável por ligar o Porto de Santos à cidade de São Paulo, pelo lado oeste.

Na década de 1960, o governo de São Paulo desejava unificar todas as linhas férreas sob o comando de uma única empresa; com esse objetivo, em 1971, foi criada a Ferrovia Paulista S.A. (Fepasa).

Em 1998, o governador de São Paulo transferiu a Fepasa para o Governo Federal, em um processo de renegociação de dívidas do estado. Posteriormente, ela foi transferida para a RFFSA, passando a ser denominada Malha Paulista; após a extinção da RFFSA, as linhas foram transferidas para a Ferrovia Bandeirantes S.A. (Ferroban). Em 2006, a América Latina Logística (ALL) comprou o grupo Brasil Ferrovias, que mantinha a Ferroban, assumindo o contrato de concessão em 1998, que se prolonga até 2028 e é renovável por mais 30 anos.

Recentemente, em julho de 2014, a ALL foi comprada pela Rumo, empresa de logística do grupo de energia Cosan. A fusão das empresas foi aprovada no ano de 2015 (FILGUEIRAS, 2016).

Na Figura 215, é apresentada a malha sob concessão da RMP e os terminais que apresentaram, em 2016, movimentação com origem ou destino no Complexo Portuário de Santos.

Figura 215 – Malha férrea da RMP, com destaque para os terminais com movimentação no Complexo Portuário de Santos no ano de 2016

Fonte: ANTT ([2017]d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nos terminais apresentados na Figura 215, cujas movimentações têm como origem ou destino o Complexo Portuário de Santos, predominam o transporte de açúcar e álcool. Com relação

ao fluxo desses produtos, o de açúcar ocorre nos terminais de Fernandópolis, Itirapina, Pradópolis e Votuporanga, enquanto que o de álcool é escoado no Terminal de Rio Preto Paulista.

No que diz respeito às movimentações de grãos, parte de sua produção, oriunda nos estados de Goiás e Mato Grosso, é transportada por meio de rodovia até o Porto de São Simão (GO), onde ela é embarcada em comboios de barcaças que percorrem a Hidrovia Tietê-Paraná até o Porto Intermodal de Pederneiras. Nesse ponto, os grãos são armazenados e, por fim, transportados por composições ferroviárias que se destinam ao Complexo Portuário de Santos (FELIPE JUNIOR; SILVEIRA, 2007). Ressalta-se que, no período entre maio de 2014 e janeiro de 2016, essa operação foi paralisada em razão do baixo nível dos reservatórios, que impossibilitaram a navegação na hidrovia (PORTAL DO GOVERNO DE SÃO PAULO, 2016). Nesse sentido, a movimentação ferroviária de cargas provenientes do Porto Intermodal de Pederneiras é sujeita às condições de navegabilidade da Hidrovia Tietê-Paraná, podendo ser retomada a partir da ocorrência de condições mais favoráveis.

O acesso ferroviário ao Complexo Portuário de Santos se dá, de forma direta, apenas por meio da malha da MRS, conforme detalhado anteriormente. Todavia, a linha Evangelista de Souza–Perequê, apresentada na Figura 216, pertencente à RMP, fornece acesso direto à malha da MRS, em uma região bem próxima ao Complexo. A linha apresenta oito pátios (Figura 216), ao longo de seus 59 km de extensão em bitola mista. Cabe ressaltar que todos os fluxos dessa linha possuem origem ou destino nas instalações de Santos.

Figura 216 – Destaque da malha férrea de acesso ao Complexo Portuário de Santos, pertencente à RMP
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme apresentado na Figura 216, o trecho identificado como EMTU corresponde ao sistema ferroviário de transporte de passageiros denominado de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) entregou, em janeiro de 2017, o primeiro trecho do projeto, com 11,5 km de extensão, ligando São Vicente à Santos. O segundo trecho, com 8 km de extensão, ligando o final da linha já construída até a região do Valongo, está em fase de projeto, aguardando a emissão da Licença Ambiental (EMTU, 2017).

Depois de concluídos, os dois trechos irão atender cerca de 70 mil passageiros diariamente por meio de 22 veículos, sendo que todo o controle será feito pelo Centro de Controle Operacional, implantado especialmente para esse projeto. Mais detalhes acerca desse sistema de transporte serão expostos na seção 5.3.

Ademais, são apresentadas, na Tabela 182, as características da linha Evangelista de Souza–Perequê.

Característica	Evangelista de Souza–Perequê
Extensão	59,165 km
Bitola	Mista
Linha	Dupla
Perfil do trilho	TR 50 / TR 57/ TR 68 / UIC 60
Fixação	Rígida/Flexível
Dormente	Concreto/Madeira
Taxa de dormentação	1.800 unidades/km
Carga máxima por eixo	30 t
VMC	22 km/h

Tabela 182 – Características da linha da RMP Logística no acesso ferroviário ao Complexo Portuário de Santos
Fonte: ANTT (2015) e dados fornecidos pela Autoridade Portuária. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Declaração de Rede de 2016 também fornece as VMAs, que variam de 30 km/h a 50 km/h, dependendo do trecho, como pode ser visualizado na Figura 217.

Figura 217 – VMA nos trechos férreos de análise no acesso ao Complexo, pertencentes à RMP
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As VMAs para trens carregados e vazios são iguais entre os pátios, enquanto que para o transporte de produtos perigosos, a VMA limita-se a 20 km/h entre os pátios de Evangelista de Souza e Paratinga, passando para 40 km/h a partir deste último ponto até Perequê.

Rumo Malha Oeste S.A. (RMO)

O trecho concessionado à RMO é originado da construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB), iniciada em novembro de 1905, a partir de Bauru (SP) em direção a Cuiabá (MT), com o objetivo de interligar Mato Grosso ao litoral. Contudo, após uma modificação no traçado, a ferrovia passou a ser construída até Corumbá (MS). Dessa forma, somente em 1952 a Noroeste, como ficou mais conhecida, chegou a Corumbá, na fronteira com a Bolívia, prevendo uma futura ligação transcontinental entre os portos de Santos e de Arica, no Chile (GHIRARDELLO, 2002).

Em 1957, o governo federal decidiu encampar 18 estradas de ferro, incluindo a Noroeste, incorporando-as na RFFSA, criada com o objetivo de administrar, explorar, conservar, reequipar, ampliar e melhorar o tráfego das estradas de ferro. Posteriormente, na década de 1990, ocorreu o processo de desestatização, dividindo novamente as malhas e leiloando a malha originária da Noroeste para a Ferrovia Novoeste S.A. (ANTF, [2017]).

A outorga da Ferrovia Novoeste S.A. foi efetivada por Decreto Presidencial de 26 de junho de 1996, iniciando a operação dos serviços públicos de transporte ferroviário de cargas no mesmo ano, com linhas de bitola métrica (ANTT, [2017]b).

Em 2006 a ALL anunciou a compra da Novoeste, que veio a se tornar América Latina Logística Malha Oeste S.A. (ALLMO), e renomeada para RMO após a incorporação da ALL pela Rumo. Embora a RMO não tenha conexão direta com o Complexo Portuário em estudo, parte das mercadorias transportadas, oriundas do interior do estado de Mato Grosso do Sul, tem o Complexo Portuário como destino (CAMAROTTO, 2006).

Ainda a respeito da conexão da ferrovia com o Porto de Santos, ela ocorre por meio da RMP, a partir da cidade de Mairinque, em um pátio homônimo, utilizando-se de um terceiro trilho nos trechos Canguera–Evangelista de Souza e Evangelista de Souza–Perequê.

Na Figura 218 são dispostos os terminais que apresentaram, em 2016, movimentação com origem ou destino no Complexo Portuário e que pertencem à malha da RMO.

Figura 218 – Malha férrea da RMO, com destaque para os terminais com movimentação no Complexo Portuário de Santos no ano de 2016

Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Terminal Jupiá é o único da RMO com movimentação no Complexo Portuário de Santos, movimentando 96 vagões e aproximadamente 5.184 toneladas úteis (TU) por dia, funcionando 24 horas/dia e tendo como principal mercadoria a celulose, oriunda de fábricas localizadas na cidade de Três Lagoas (MS). Dentre elas, a Fibria está realizando a expansão da sua unidade fabril, cuja previsão de inauguração é para o quarto trimestre de 2017, possibilitando aumentar a exportação de celulose por meio do Complexo Portuário de Santos (VIEGAS; FERNANDES, 2017). Nesse sentido, o modal ferroviário será responsável por atender parte desse acréscimo de produção de celulose (GLOBO RURAL, 2017).

Devido ao fato de a RMN operar com bitola larga e possuir interconexão com RMP com a mesma bitola, empresas exportadoras de Três Lagoas (MS) estão realizando o transporte de suas mercadorias, por meio de rodovia, até o Terminal Ferroviário de Aparecida do Taboado, o qual apresenta movimentação de celulose desde 2013, ao invés de fazer uso da RMO que opera com linha em bitola métrica e apresenta desempenho pior em termos de velocidade do trem.

Rumo Malha Norte S.A. (RMN)

A RMN teve como antecessora a Ferronorte, a qual foi construída com o propósito de ser uma artéria logística, conectando as regiões Norte e Centro-Oeste ao Sul e Sudeste do País. O início de sua concessão foi em 1989, com vigência de 90 anos. Em 1999, foi inaugurado o primeiro trecho com 410 km, ligando Aparecida do Taboado (MS) a Alto Taquari (MT), e em abril de 2002, foram inaugurados mais 90 km de linha, interligando Alto Taquari a Alto Araguaia, em Mato Grosso (ANTF, [2003?]). Por fim, em 2013, a RMN foi estendida até Rondonópolis (MT) (BRASIL, 2013), totalizando 752 km de extensão (ANTT, 2015).

Por meio da Deliberação nº 289/2008, de 06 de agosto de 2008, a Diretoria da ANTT aprovou a alteração do art. 1º do Estatuto Social da Ferrovias Norte Brasil, de maneira a permitir a alteração da denominação social da companhia que passou a ser América Latina Logística Malha Norte S.A. (ALLMN). A concessão é composta pelo trecho de Rondonópolis (MT) até o Aparecida do Taboado (MS), onde há uma interconexão com a RMP, permitindo o acesso ao Complexo Portuário de Santos (ANTT, [2017]c).

Em 2014, a ALL foi incorporada ao grupo Rumo Logística, passando a se chamar Rumo Malha Norte. Com a conclusão do processo de incorporação, os acionistas da ALL passaram a deter 63,5% da nova companhia e os acionistas da Rumo 36,5% (ALL, [2013]b).

A RMN possui quatro terminais ferroviários que apresentaram movimentação com destino ao Complexo Portuário de Santos em 2016. Eles estão localizados na Região Centro-Oeste, a qual é responsável pela maior parte da produção agrícola do País. Entretanto, a RMN não possui acesso direto ao Complexo, sendo necessária a utilização de um contrato operacional específico para percorrer os trechos da RMP (PORTAL BRASIL, 2015).

A seguir, na Figura 219, é possível ver a linha da RMN e sua conexão com a RMP.

Figura 219 – Malha férrea da RMN, com destaque para os terminais com movimentação no Complexo Portuário de Santos no ano de 2016

Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Dentre os quatro terminais, destaca-se o Terminal Intermodal de Rondonópolis, que chega a operar 720 vagões por dia de grãos como soja e milho, farelo de soja e contêiner (ANTT, 2015). Essa infraestrutura foi inaugurada pela ALL em setembro de 2013 e faz parte do Complexo Intermodal de Rondonópolis (CIR). A obra do CIR foi inaugurada em conjunto com a expansão de 260 km de trilhos em direção à região produtora de *commodities* agrícolas em Mato Grosso (ALL, [2013]a).

De fato, o Terminal de Rondonópolis tornou-se um importante empreendimento do estado de Mato Grosso. Entretanto, outros terminais também movimentam grandes quantidades de mercadorias com destino ao Complexo em 2016. Exemplo disso é o Terminal de Alto Araguaia, inaugurado em 2003, responsável por 11% de toda a movimentação ferroviária com destino ao Complexo Portuário de Santos.

Ferrovias Centro Atlântica S.A. (FCA)

A FCA é uma empresa constituída para operar a concessão da Malha Centro-Leste, originária do encampamento de diversas companhias ferroviárias, dentre as quais pode-se citar a Rede Mineira de Viação (RMV), a Estrada de Ferro Bahia a Minas (EFBM) e Estrada de Ferro Goiás (EFG) (BUZELIN; SETTI, 2001).

A FCA foi formalmente constituída em 1995, atuando nas atividades de operação ferroviária de cargas. Em 1996, o Governo Federal outorgou à companhia a concessão para exploração e desenvolvimento do transporte de cargas na Malha Centro-Leste, que pertencia à

RFFSA. O referido contrato de concessão tem prazo de vigência até 2026, podendo ser renovado por mais 30 anos (ANTT, [2017]a).

Atualmente a empresa é controlada pela Valor da Logística Integrada (VLI) Multimodal S.A., que detém 99,9% de suas ações, sendo responsável pela logística da FCA, pelos investimentos em novas locomotivas e vagões e pela ampliação de pátios, portos e terminais, portuários e intermodais.

Em 2005, houve um acréscimo de 999 km à malha concedida, referente ao trecho entre Araguari (MG) e Boa Vista Nova (SP). Atualmente, a ferrovia cruza 316 municípios e sete estados, mais o Distrito Federal, sendo o principal eixo de ligação entre as regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. A FCA desenvolveu sua logística focada, principalmente, no transporte de granéis, derivados de petróleo e álcool combustível, com destino, em sua maioria, ao Complexo em estudo, por meio de conexões com a MRS e a RMP (VLI, 2014d).

A ligação da FCA com o Complexo ocorre por meio do Corredor Centro-Sudeste, o qual se conecta à malha da RMP no Pátio de Boa Vista Velha, próximo à cidade de Campinas, conectando o Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (Tiplam), em Santos, aos Terminais Integrados de Guará e Uberaba. Esses últimos são polos de atração de carga destinados ao transporte e armazenamento de grãos, açúcar e fertilizantes.

Na Figura 220, é apresentada a malha da FCA, bem como os terminais que apresentam movimentação com origem ou destino no Complexo Portuário de Santos em 2016.

Figura 220 – Malha férrea da FCA, com destaque para os terminais com movimentação no Complexo Portuário de Santos no ano de 2016

Fonte: ANTT ([2017]d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme apresentado na Figura 220, os terminais da FCA com influência no Complexo Portuário estão localizados na região do Triângulo Mineiro, região nordeste de São Paulo e sul de Goiás, sendo responsáveis pelo transporte de açúcar, milho e soja.

Portofer Transporte Ferroviário Ltda.

A Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP) é a entidade detentora da malha ferroviária interna ao Porto de Santos. Cabe ressaltar que desde o ano de 2000 essas vias foram arrendadas à Portofer Transporte Ferroviário Ltda., constituída inicialmente pela Ferrobán, Ferrovia Novoeste S.A., Ferrovias Norte Brasil S.A. (Feronorte) e MRS. Posteriormente, contudo, a MRS desistiu de sua participação e a Ferrovia Novoeste foi incorporada à Feronorte. O acordo que originou a Portofer inclui, além da operação de trens e vagões no cais, a exploração de instalações, equipamentos e vias férreas do complexo santista (BNDES, 2006).

O contrato de concessão das vias ferroviárias da CODESP tem previsão para expirar em 2025, podendo ser renovado por mais 25 anos. Durante esse período, a Portofer é responsável por implantar a infraestrutura, operar e investir no transporte ferroviário no Porto de Santos.

Em 2006, as concessionárias que detinham o controle da Portofer foram compradas pela ALL, sendo, então, o controle compartilhado entre a América Latina Logística Malha Paulista S.A. (ALLMP) e pela ALLMN.

Mais adiante, em 2015, ocorreu a fusão entre a ALL e a Rumo, resultando na maior companhia do setor de logística ferroviária, com 12,9 mil quilômetros de malha ferroviária, 966 locomotivas e 28 mil vagões. A partir desse momento, a ALLMP e a ALLMN passaram a se chamar RMP e RMN, respectivamente, possuindo 50% das cotas da Portofer, cada (ALL, 2011).

A malha da Portofer, de maneira geral, pode ser dividida em duas, referentes às malhas das margens direita e esquerda. No total, a Portofer controla 100 km de linhas férreas no Porto de Santos, e planeja, até o ano de 2019, mudar o perfil de todas as linhas ferroviárias para trilhos UIC60.

A Portofer recebe uma previsão dos vagões que vão chegar ao Porto com uma antecedência de três dias. Eles realizam uma cadência da chegada, elaborando uma programação semanal, dentro do plano mensal, que conta com a participação de representantes da Rumo, da MRS e da VLI Multimodal S.A., compondo o Comitê da Baixada. Inclusive, para um ajuste fino deste plano, as empresas destacam representantes que se reúnem nas dependências da Portofer, 24 horas/dia, em uma estrutura denominada Célula Integrada das Ferrovias.

Além da antecipação das chegadas das composições e da elaboração de uma programação semanal, representantes da Portofer afirmam que a logística de movimentação dos vagões nas vias sob responsabilidade da empresa pode ser otimizada a partir da construção de retopátios ferroviários. Essas estruturas permitiriam aos trens a realização de manobras, organizando o fluxo das composições de acordo com o seu terminal de destino. Nesse sentido, a Portofer vem conduzindo estudos, de modo a aprofundar os conhecimentos a respeito da dinâmica de movimentação em cada terminal, e também fomentando a construção dos referidos retopátios na região do Valongo, na margem direita, e da Prainha, na margem esquerda, conforme detalhamento apresentado na seção 5.3.

Na Figura 221 é possível visualizar as vias férreas do Complexo Portuário de Santos sob administração da Portofer.

Figura 221 – Malha férrea administrada pela Portofer inserida no Complexo Portuário de Santos
 Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O intercâmbio da malha da MRS com a malha da Portofer ocorre nos pátios do Valongo (margem direita), a partir do qual a Portofer passa a ser a responsável pelo transporte, e de Conceiçãozinha (margem esquerda). Entretanto, o tipo de operação realizado nesses locais depende das concessionárias envolvidas no transporte. Para os fluxos da MRS, os vagões são deixados nos pátios de intercâmbio, e a Portofer é responsável por transportá-los até o terminal de destino. Já para os fluxos da Rumo e da VLI, por conta de um acordo operacional, a Portofer utiliza as locomotivas dessas concessionárias para prosseguir com as cargas até os terminais de destino, realizando apenas a troca de maquinista.

Trem-tipo

O trem-tipo adotado pelas concessionárias, para determinado tipo de produto, é informado anualmente pelas concessionárias responsáveis pelo fluxo, e essas informações são consolidadas na Declaração de Rede, publicada pela ANTT. Nesse sentido, são apresentados, na Tabela 183, os trens-tipo utilizados pela RMN, RMO e RMP.

Malha/produto	Nº de vagões	TU/vagão
RMN		
Celulose	80	80
Contêiner	53	62
Farelo de soja	84	77
Milho	84	89
Soja	84	88
RMO		
Celulose	80	60
RMP		
Açúcar	78	91
Contêiner	53	62
Produtos siderúrgicos	80	80
Milho	84	89

Tabela 183 – Trens-tipo utilizados pela Rumo

Fonte: ANTT (2015) e dados fornecidos pela Autoridade Portuária. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Já a VLI, responsável pela concessão da FCA, utiliza os trens-tipo conforme apresentado na Tabela 184.

Produto	Nº de vagões	TU/vagão
Açúcar	80	66
Enxofre	80	80
Farelo de soja	80	66
Fertilizantes	51	79
Milho	80	66
Soja	80	66

Tabela 184 – Trens-tipo utilizados pela VLI

Fonte: ANTT (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ademais, a MRS possui uma quantidade maior de trens-tipo que acessam o Complexo Portuário de Santos, os quais são apresentados na Tabela 185.

Produto	Nº de vagões	TU/vagão
Açúcar	68	72
Celulose	20	72
Contêiner	24	26
Enxofre	68	72
Farelo de soja	68	72
Fertilizantes	68	72
Milho	68	72
Minério de ferro	118	72
Produtos siderúrgicos	47	27
Sal	13	72

Produto	Nº de vagões	TU/vagão
Soja	68	72
Trigo	68	72
Veículos	22	72

Tabela 185 – Trens-tipo utilizados pela MRS

Fonte: ANTT (2015) e dados fornecidos pela Autoridade Portuária. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

5.2.1.2. Entorno portuário

Consideram-se como partes integrantes do entorno portuário os segmentos ferroviários compreendidos entre a poligonal das instalações portuárias e o limite da área retroportuária. Todavia, para o caso específico do Complexo Portuário de Santos, por conta da indefinição na delimitação da poligonal das instalações, definiu-se como pertencentes ao entorno os segmentos a partir dos pátios de Paratinga e de Raiz da Serra, até os pátios de Santos, na margem direita, e Conceiçãozinha, na margem esquerda. Na Figura 222 são apresentadas as vias ferroviárias do entorno do Complexo em estudo e seus respectivos pátios ferroviários.

Figura 222 – Malha férrea do entorno portuário e pátios ferroviários de apoio às movimentações do Complexo Portuário de Santos

Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com a Declaração de Rede (ANTT, 2015), vários pátios do entorno passaram a apresentar movimentação apenas a partir de 2016, como o pátio da Estação TUF, utilizado pelo Tiplam (antigo TUF) na movimentação de enxofre, açúcar e grãos.

No pátio da Contrail está localizado o Terminal Intermodal do Porto de Santos (TIPS), o qual tem como objetivo melhorar a eficiência dos fluxos de contêineres no Complexo Portuário

de Santos. O Terminal faz parte de um modelo logístico desenvolvido pela Contrail, em parceria com a MRS, o qual está detalhado na seção 5.3.

Os pátios de Piaçaguera (MRS) e de Paratinga (RMP) funcionam como posto de abastecimento de locomotivas das respectivas concessionárias. Além disso, o primeiro é utilizado pela Usiminas no recebimento e na expedição de produtos siderúrgicos.

Referente à malha ferroviária localizada na margem esquerda do Complexo, a Portofer relatou a necessidade de construção de pátios de cruzamentos de trens. Dessa forma, em dezembro de 2017, foi concluída a obra de implantação de um pátio entre Piaçaguera e o Tiplam. Além disso, encontra-se em fase conceitual o projeto de um pátio próximo à Ilha Barnabé, conhecido como pátio de Jurubatuba. Essas obras estão detalhadas na seção 5.3.

Ademais, o pátio de Conceiçãozinha caracteriza-se por ser o ponto de intercâmbio entre a malha da MRS e a malha da Portofer na margem esquerda, ou seja, é o ponto de interface entre o entorno portuário e as vias internas, sendo, portanto, apresentado em ambas as seções.

No que tange ao apoio às suas operações, a Portofer não conta com retropátios ferroviários, ficando os vagões parados ao longo da via, na eventual ocorrência de algum problema. No entanto, um pátio da Rumo, em Paratinga, distante 40 km do Complexo, é utilizado no apoio às operações, embora a estrutura comporte apenas dois trens. Nesse contexto, está sendo pleiteada a construção de dois retropátios, sendo um na região do Valongo, que irá atender à margem direita, e outra na região da Prainha, para o atendimento à margem esquerda, cujos projetos são melhores descritos na seção 5.3.

A construção das referidas estruturas objetiva a redução do impacto da linearidade das vias ferroviárias internas e dos terminais ferroviários do Complexo, ou seja, pelo fato de alguns terminais ferroviários estarem localizados ao longo da mesma linha, é necessária a definição de janelas de utilização da via. Nesses casos o atendimento a alguns terminais pode ser prejudicado, haja vista a pouca disponibilidade de áreas para organização dos vagões que adentram o Complexo. Dessa forma, os retropátios permitiriam um melhor arranjo das composições e dos vagões que chegam ao Complexo, de acordo com os terminais de destino do material rodante. Todavia, atualmente, não existem estudos que estimem quantitativamente esse impacto.

Ademais, na margem direita, a região do entorno portuário apresenta conflitos devido à ocupação de parte da faixa de domínio da ferrovia na comunidade da Vila dos Pescadores, ocasionando uma redução da velocidade operacional. Situação semelhante é observada na margem esquerda do Complexo, onde os trens cruzam a Comunidade da Prainha. Com vistas à resolução desse último conflito, há um acordo entre a MRS, Rumo, CODESP e a Prefeitura de Guarujá para remanejar as famílias que hoje ali residem, e no local é prevista a construção de um pátio ferroviário com seis linhas, projeto detalhado na seção 5.3 do presente documento.

Além dos conflitos resultantes da ocupação da faixa de domínio da ferrovia, a região do entorno portuário apresenta também diversas passagens em nível rodoferroviárias, as quais representam pontos de gargalo na operação ferroviária. Nesse sentido, na Figura 223 são apresentadas as passagens em nível (PN) localizadas no entorno do Complexo Portuário em estudo.

Figura 223 – Passagens em nível do entorno do Complexo Portuário de Santos
 Fonte: Google Earth (2017). Elaboração. LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com a Figura 223, foram identificados dois conflitos com pedestres e 12 passagens em nível rodoferroviários, dentre as quais podem-se destacar três PNs que apresentam maior insegurança ao modal ferroviário, sendo descritas a seguir.

Um desses conflitos ocorre em um dos acessos ao Ecopátio, onde há a formação de filas dos caminhões que aguardam para acessar a infraestrutura, por conta da interrupção da passagem por parte dos trens que se destinam ao pátio de Final Ramal das Fábricas. Todavia, essa situação é parcialmente controlada, fazendo-se o planejamento para que os horários de pico na movimentação de caminhões não coincidam com o horário da passagem dos trens.

No acesso à margem esquerda, há uma passagem em nível próxima ao Tiplam, conforme identificado na Figura 223, a qual é responsável pela interrupção do fluxo de caminhões que utilizam o único acesso rodoviário a esse Terminal. Todavia, o tempo de interrupção é de apenas quatro minutos (período da passagem da composição ferroviária), não resultando, atualmente, na formação de filas de caminhões.

Outra passagem em nível relevante no contexto do Complexo Portuário de Santos é a passagem da Ilha do Barnabé, onde há o cruzamento da linha férrea com uma pista rodoviária simples de duplo sentido. O fator agravante dessa passagem deve-se ao fato de que a linha da MRS representa o único acesso ferroviário à margem esquerda, apresentando um fluxo contínuo de trens, e a via rodoviária particular da CODESP, perpendicular à linha férrea, se constitui na única forma de acesso à Ilha. Assim, quando há a passagem de um trem, o tráfego rodoviário fica interrompido, inviabilizando, inclusive, em caso de acidente com o granel líquido armazenado na Ilha, a evacuação do local e o acesso de veículos de apoio.

Além das passagens em nível, os pontos com ocupação na faixa de domínio da ferrovia, como os que ocorrem na Vila dos Pescadores e na Prainha, também representam gargalos operacionais, conforme mencionado anteriormente, obrigando as composições a reduzirem a sua velocidade operacional.

Cabe ressaltar que as passagens em nível do entorno portuário foram separadas daquelas localizadas nas vias internas do Complexo, as quais serão apresentadas na próxima seção.

5.2.1.3. Vias internas

Para efeitos de análise, são consideradas como vias ferroviárias internas aquelas localizadas no interior da poligonal das instalações portuárias do Complexo. Entretanto, por conta da mesma situação relatada para as vias do entorno, referente à definição da poligonal do Porto de Santos, para o seu caso específico, foram consideradas vias internas do Porto Organizado aquelas cujos segmentos estão localizados após o pátio ferroviário do Valongo, na margem direita, e o pátio de Conceiçãozinha, na margem esquerda.

Com relação aos pátios localizados nas vias internas, a Portofer estrutura as suas linhas agrupando-as em quatro pátios na margem direita: Valongo, Santa, Macuco e Corredor de Exportação; e um na margem esquerda, denominado Conceiçãozinha. Na Figura 224 são apresentadas tanto as vias internas quanto os pátios citados anteriormente, localizados dentro do Complexo.

Figura 224 – Caracterização das vias internas e dos pátios analisados

Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De maneira geral, para a margem direita, em todos os pátios apresentados na Figura 224, são feitas manobras de reagrupamento dos vagões vazios e formação dos trens, além de operações de carga e descarga do material rodante, junto às instalações portuárias.

O pátio do Valongo possui uma linha principal, com comprimento útil de 640 m, operando somente na passagem de trens, seis linhas curtas/auxiliares na formação de trens vazios e três linhas de acesso aos terminais, de forma a não interromper a entrada e saída de trens da margem direita, assim como a operação do pátio da MRS. Ademais, as linhas auxiliares possuem a capacidade de movimentação de até 1.088 vagões/dia.

Outrossim, no pátio da Santa está localizado o Centro de Controle Operacional (CCO) da Portofer. O pátio dispõe de duas linhas principais, com comprimento útil de 1.900 m cada uma, utilizadas apenas para a passagem de composições, três linhas para estacionamento de trens, que juntas possuem a capacidade operacional atual de 508 vagões/dia, e cerca de 15 linhas como acesso a terminais, com comprimento médio de 300 m cada, as quais atendem aos armazéns IV, V, IX, X, XIV, XV, XIX, XX, XXIII e XXVI (Elevações Portuárias); 20/21, XI, XVI, XXI (Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais – Copersucar); XII e XVII (Pérola); Terminal 12A S.A.; Cereal Sul; T-8 Salmac (Pérola); e 15 (Fibria) na margem direita.

Ainda a respeito dos pátios localizados nas vias internas, o pátio do Macuco apresenta duas linhas principais, ambas com 500 m de comprimento útil, as quais servem para a passagem dos trens, outras cinco linhas, que dão acesso aos terminais, atendendo aos armazéns 31 e 32 (Fibria Terminais Portuários S.A.) e o T-Grão Cargo Terminal de Granéis S.A. (T-Grão), além de seis linhas para estacionamento de trens, acomodando vagões destinados aos terminais do pátio do Corredor de Exportação.

O pátio do Corredor de Exportação localiza-se na Ponta da Praia e é composto por 13 linhas, as quais atendem aos terminais ADM, TES e XXXIX. Ainda, o pátio apresenta conflitos rodoferroviários em razão de passagens em nível existentes no local, e o seu *layout* impõe a necessidade de realização de diversas manobras intermediárias, o que incorre em baixa produtividade e alto custo operacional. Nesse sentido, prevê-se a aplicação de investimentos no projeto “Remodelação das vias férreas no pátio do Corredor de Exportação”, apresentado na seção 5.3, com o objetivo de amenizar esses gargalos.

Para a margem esquerda, o pátio de Conceiçãozinha possui duas linhas principais com 1.150 m e 1.650 m de comprimento útil. A principal função do pátio é o apoio nas operações de montagem das composições vazias e, principalmente, nas movimentações de carga com os terminais, notadamente, com o Terminal Exportador do Guarujá Ltda. (TEG) e o Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá Ltda. (TEAG).

Para os fluxos que têm como origem ou destino os terminais da Santos Brasil Participações S.A. ou do Terminal de Granéis do Guarujá (TGG), as composições não precisam ir até o referido pátio, sendo o acesso realizado diretamente a partir da linha principal da via interna. Para o caso da Santos Brasil, é necessária a realização de manobras para que o encoste do trem seja feito de recuo. Já para o TGG, a sua malha férrea, em formato de pera, permite que o encoste seja direto.

Além do Porto Organizado, alguns TUPs do Complexo também contam com acesso ferroviário e, portanto, possuem linhas exclusivas de acesso aos seus terminais, conforme pode ser visto na Figura 225.

Figura 225 – Caracterização das vias internas dos TUPs do Complexo Portuário de Santos
 Fonte: Google Earth (2017) e dados obtidos de questionário *on-line*. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Dentre as vias internas apresentadas na Figura 225, apenas a de número 2 não está dentro da poligonal do Terminal, haja vista que o acesso ferroviário do Terminal Marítimo Privativo de Cubatão (TMPC) é feito por meio das instalações da Usina de Cubatão da Usiminas. Para as demais, destaca-se o baixo grau de complexidade da malha, de forma a garantir a eficiência das operações de carga e descarga. A caracterização física desses acessos é feita na subseção seguinte, como parte integrante das análises dos terminais ferroviários do Complexo.

Na sequência, de forma semelhante ao que foi feito para as vias do entorno portuário, é feita uma análise das passagens em nível das vias internas ao Complexo, as quais são expostas na Figura 226. Ressalta-se que uma parcela desses conflitos também está identificada no Estudo

do Sistema de Acesso ao Porto de Santos, o qual destaca a importância da resolução desses gargalos para o atendimento à demanda dos acessos terrestres (CODESP, 2009).

Figura 226 – Passagens em nível das vias internas do Complexo Portuário
 Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No que diz respeito aos conflitos e gargalos operacionais nas vias internas, a Portofer informou que o problema nas moegas na margem direita decorre tanto do seu compartilhamento entre os modais rodoviário e ferroviário, quanto dos bloqueios decorrentes do posicionamento dos vagões. De maneira geral, os conflitos rodoferroviários existentes no Complexo derivam do fato de a margem direita ter sido concebida ainda na década de 1970, quando o transporte de cargas pelo modal rodoviário era priorizado. Assim, a partir da inclusão da ferrovia no âmbito das operações portuárias, a infraestrutura não estava adaptada para tal modificação, originando os pontos de conflito observados até hoje.

A passagem em nível identificada com número 1 (Figura 226) corresponde ao cruzamento em nível entre as linhas ferroviárias do pátio do Valongo e uma via rodoviária interna. Essa via é utilizada para serviço, referente às obras na linha, e para o tráfego de caminhões com destino à oficina de vagões da MRS, não afetando a operação ferroviária. Já a passagem em nível indicada com o número 2 refere-se a uma interseção de uma via rodoviária de duas pistas com a ferrovia, a qual dá acesso ao Pátio 02 do Ecoporto. O baixo fluxo ferroviário no local, de apenas um trem por dia, justifica a existência de apenas um semáforo no local, de modo a controlar o tráfego rodoviário enquanto o trem manobra. Dessa forma, essa passagem em nível não se caracteriza como um gargalo para a operação de contêineres.

Diferentemente das anteriores, a passagem em nível indicada com o número 3 está localizada em uma via ferroviária com fluxo mais intenso. Essa passagem em nível ocorre no cruzamento das linhas ferroviárias da Portofer com as ruas Antônio Prado e Senador Cristiano Otoni, sendo esta última um dos acessos rodoviários ao Terminal Libra Valongo (Teval), pertencente à Libra.

Há também a presença de outros dois conflitos próximos ao pátio do Valongo, sendo um deles do tipo rodoferroviário, identificado com o número 4 na Figura 226, que tem como causa o fato de os trilhos ferroviários estarem localizados na rota obrigatória dos veículos rodoviários de carga. O outro conflito, indicado pelo número 5, se refere à intensa movimentação de pedestres que acessam a Estação das Barcas da Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) por meio da faixa de pedestres e, com menos frequência, por meio de uma passarela. Assim, a curto prazo, há a perspectiva de construção de uma nova passagem em desnível com elevadores, substituindo a opção atual. No longo prazo, há duas alternativas com o objetivo de eliminar ambos os conflitos, uma delas é a construção de uma passagem subterrânea, conhecida como Mergulhão, e a outra é a construção da Interligação da Rodovia Anchieta com a Av. Perimetral da margem direita, a qual prevê a implantação de viadutos rodoviários. Todos esses projetos são melhor detalhados na seção 5.3.

Já em frente ao Edifício Eng. José Armando Pereira, a passagem em nível identificada com o número 6, além de representar um conflito rodoferroviário, apresenta uma movimentação intensa de pedestres, o que ocasiona cerca de seis interrupções diárias de aproximadamente dez minutos na operação ferroviária. De forma a dirimir os efeitos do gargalo, a solução inicial seria a construção de uma passarela; entretanto, essa opção é inviável, devido à existência de bens tombados na região. Desse modo, essa situação deve ser mitigada a partir da realocação dos trabalhadores desse edifício para outro local, o que deve ser viabilizado pela CODESP no decorrer do ano de 2018; com isso, o principal gargalo da região, referente ao conflito com pedestres, deve ser solucionado. Já o conflito rodoferroviário, também existente no mesmo local, deve permanecer. Todavia, o fluxo de caminhões que acessam o Terminal 12 A, os terminais da Fibria e da Elevações Portuárias é menor, com pouco impacto sobre a operação ferroviária.

Situação semelhante ao que ocorre em frente ao Edifício Eng. José Armando Pereira é observada também próximo ao Mercado Municipal de Santos, ao Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini (Concais) e ao pátio de Conceiçãozinha, as quais estão identificadas na Figura 226 com os números 7, 9 e 16, respectivamente. Para a solução desses conflitos, está prevista a construção de passarelas, cujos projetos são detalhados na seção 5.3.

As passagens em nível rodoferroviárias, identificadas com os números 8, 10, 11, 19 e 20, correspondem ao cruzamento das linhas ferroviárias com os acessos rodoviários de terminais, sendo que a passagem em nível identificada pelo número 10 é utilizada apenas para a saída de caminhões dos terminais T-Grão e Citroviata. Já as passagens em nível identificadas com os números 12, 13 e 14 são influenciadas pelos fluxos de caminhões internamente aos terminais. Essas passagens causam insegurança para o modal ferroviário, acarretando a diminuição da velocidade das composições e a formação de filas de caminhões, conforme detalhado na seção 5.1.1.4.

Na margem esquerda, a passagem em nível de número 15 representa um conflito decorrente do acesso das composições ferroviárias ao Terminal da Santos Brasil, o que ocasiona a interrupção da circulação de caminhões com destino a esse Terminal. Além disso, os acessos aos terminais TGG e Terminal Marítimo do Guarujá (Termag), identificados pelos números 17 e 18, respectivamente, também são interrompidos por conta desse mesmo conflito.

De acordo com a Portofer, na sua operação são utilizadas 19 locomotivas de manobra, sendo 15 na margem direita e quatro na margem esquerda. Isso se deve ao fato de que as

restrições de capacidade das linhas dos terminais e a linearidade da malha férrea incorrem em inúmeras manobras para retirada e reagrupamento dos vagões para a formação dos trens.

Além das passagens em nível, alguns terminais ferroviários informaram que o *layout* ineficiente de suas linhas é uma das principais dificuldades de acesso aos terminais arrendados, uma vez que possuem linhas curtas, ocasionando restrições operacionais.

Como resultado direto da solução dos conflitos apontados anteriormente, estima-se que um dos ganhos seria na velocidade média de tráfego dos trens, que poderia alcançar 15 km/h, contra os atuais valores de 10,8 km/h, em um local onde a velocidade máxima autorizada é de 18 km/h.

5.2.1.4. Terminais ferroviários

O Regulamento de Operação Ferroviária (ROF) (VALEC, 2016) define que um terminal ferroviário é uma estrutura física dotada de desvio ferroviário, em que são realizadas operações de carga, descarga, transbordo intermodal e armazenagem por meio de instalações e equipamentos apropriados. Dessa forma, os terminais portuários arrendados e os Terminais de Uso Privado (TUP) que possuem desvio ferroviário são considerados terminais ferroviários de carga, sendo descritos nas subseções seguintes.

Terminais arrendados

Na Figura 227 são apresentados os terminais ferroviários localizados em áreas arrendadas do Porto Organizado, separados de acordo com a margem na qual estão inseridos.

Figura 227 – Terminais ferroviários localizados em áreas arrendadas do Complexo Portuário de Santos

Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A seguir, são apresentadas informações acerca do acesso ferroviário dos terminais arrendados, disponibilizadas por meio da Portofer e dos próprios terminais.

Margem direita

ADM do Brasil Filial Santos

O acesso ferroviário da ADM é utilizado na movimentação de milho, soja e farelo de soja e apresenta-se em bom estado de conservação e regular estado de manutenção. O Terminal recebe dois trens por dia, e os vagões são do tipo graneleiros, com capacidade média de 75 toneladas cada. A movimentação interna dos vagões é realizada por um trator agrícola adaptado, cuja capacidade de transporte é de até nove vagões vazios ou três vagões cheios, o que resulta na movimentação de 750 toneladas por hora. Ainda, de acordo com a ADM, apesar de a movimentação do Terminal ser, em média, de 160 vagões por dia, sua capacidade máxima é de 280 vagões por dia.

Atualmente, o percentual de volume que chega ao Terminal e sai dele pelo modal ferroviário corresponde a 35,3% para a soja, 52,8% para o milho e de 8% para farelo, de acordo com a ADM. Como existem projetos para aumentar o uso do modal ferroviário, a estimativa para os próximos anos é que esse percentual alcance cerca de 70%, influenciado pela construção de uma nova moega ferroviária e de novas balanças, conforme mencionado pelo Terminal.

Cereal Sul Terminal Marítimo S.A.

A Cereal Sul Terminal Marítimo S.A. utiliza o modal ferroviário para a movimentação de trigo, com fluxos com origem no Complexo Portuário. O estado de conservação da malha é avaliado como bom, enquanto o estado de manutenção é tido como regular; a exceção ocorre com os aparelhos de mudança de via (AMV), que foram relatados pela Cereal Sul como estando em más condições de uso. Com vistas a solucionar esse gargalo, a Portofer está substituindo todos os AMVs de sua malha.

Com relação aos equipamentos utilizados na operação ferroviária, a Cereal Sul utiliza uma tulha nas operações de carga, e um trator para movimentar, aproximadamente, dez vagões por dia, cada um com capacidade de 80 toneladas. No contexto geral do Terminal, as movimentações por meio da ferrovia representam cerca de 30% do volume movimentado.

Com relação aos gargalos, o Terminal Cereal Sul relatou uma demora no encoste dos vagões, em razão da priorização do atendimento aos terminais maiores, e problemas relacionados com a mão de obra do OGMO no atendimento às operações ferroviárias.

Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais (Copersucar)

A Copersucar possui acesso ferroviário ativo, composto por sete linhas de 250 metros cada, as quais dão acesso aos armazéns, sendo que o modal responde por 40% do volume de mercadorias que chegam ou saem do Terminal, de acordo com a empresa. Os terminais nos quais a Copersucar possui acesso ferroviário são:

- » Terminais 20 e 21, para os quais a moega é menor, e onde tanto o encoste quando a retirada dos vagões é feita pelo lado norte.
- » Terminal XI, onde há a disponibilidade de duas moegas, e o encoste dos vagões é realizado pelo lado sul, enquanto a retirada é feita pelo lado oposto.
- » Terminal XXI, onde encontra-se o chamado “moegão”, e o sistema de encoste dos vagões é idêntico ao do Terminal XI.
- » Terminal XVI, atualmente sem operação ferroviária.

A Copersucar possui capacidade para movimentação de até 240 vagões/dia. Contudo, devido ao fluxo de transporte contratado atualmente com as concessionárias ferroviárias são movimentados em média 120 vagões/dia, conforme mencionado pela empresa.

O trem-tipo recebido pela empresa é de 80 vagões, com capacidade de 65 toneladas por vagão na movimentação de grãos e 85 toneladas na movimentação de açúcar, recebendo um trem por dia. A Copersucar tem previsão de aumentar a movimentação por meio do modal ferroviário, estimando eliminar até 100 mil viagens de caminhões por ano e, por possuir a estrutura ferroviária necessária para esse aumento, não há a necessidade de investimentos, de acordo com a própria empresa.

Ecoporto Santos S.A.

O Terminal Ecoporto Santos S.A. possui duas vias ferroviárias internas, a primeira com capacidade estática para 11 vagões e extensão de 170 metros, e a segunda com infraestrutura para 34 vagões e 540 metros. Além disso, o estado de conservação e de manutenção das vias é adequado, conforme relatado pelo Terminal.

Elevações Portuárias S.A.

O Terminal da Elevações Portuárias possui acesso ferroviário, recebendo em média 4,5 trens por dia de açúcar e grãos (soja e milho), e cada trem-tipo é composto por 84 vagões, os quais possuem uma capacidade média de 85 toneladas cada. Além disso, de acordo com a empresa, o transporte ferroviário é responsável pela movimentação de 60% do açúcar e 85% dos grãos que chegam ao Terminal.

Ainda segundo o responsável pelo Terminal, são utilizadas moegas para as operações de descarga ferroviária, com capacidade para operar até 450 vagões por dia. Ressalta-se que, devido à característica sazonal dos principais produtos movimentados pelo Terminal, o período de maior movimentação ocorre entre os meses de abril e novembro.

Em relação aos gargalos, foi mencionado pela Elevações Portuárias que o maior deles ocorre na operação da retirada dos vagões vazios, pois esta é realizada em conjunto com os terminais da Copersucar, Terminal 12A e Fibria. Ainda, o estado de conservação do acesso ferroviário foi avaliado pela Elevações Portuárias como razoável, apesar de haver, em alguns pontos, falta de drenagem e, conseqüentemente, a ocorrência de alagamentos. Em razão de o Terminal localizar-se no pátio da Santa, há também a presença de conflitos rodoferroviários.

Fibria Terminal de Celulose de Santos S.A.

A Fibria possui 95% de carga de celulose chegando pelo modal ferroviário. Para tanto, o Terminal recebe duas composições por dia com 19 vagões cada, os quais possuem capacidade para 72 toneladas cada um, de acordo com a empresa. Dessa forma, o Terminal recebe em torno de 2.736 toneladas de celulose por dia, por meio do modal ferroviário.

De acordo com a Fibria, o equipamento utilizado na movimentação dos vagões no Terminal é o trator, com capacidade para transportar cinco vagões por vez e até 38 vagões por dia, limitado em razão da área de manobra de posicionamento dos vagões que é restrita devido ao grande volume de caminhões que acessam os terminais vizinhos, impactando o ramal de acesso. Ademais, a movimentação de celulose no Terminal ferroviário é praticamente constante durante o ano inteiro.

Libra Terminal Santos S.A.

A Libra possui uma área arrendada no pátio do Macuco, mas que atualmente não conta com acesso por meio do modal ferroviário. Entretanto, o Terminal possui um projeto, denominado Projeto Libra Terminais Santos (PLTS), o qual propõe adequações nessa área, incluindo a conexão com o referido modal e que será apresentado na seção 5.3.

A Libra também possui uma área localizada no pátio do Valongo, denominada Teval; entretanto, a área não faz parte do Porto Organizado, estando localizada no pátio ferroviário da MRS. Dessa forma, a princípio, a Portofer não seria responsável pela movimentação de trens no Terminal. Contudo, em razão de um acordo entre as partes, a Portofer realiza algumas manobras de encoste de vagões no local. O Terminal possui acesso ferroviário com três ramais e capacidade para 65 vagões, e também é voltado para o armazenamento de contêineres (GRUPO LIBRA, 2011b).

NST – Terminais e Logística S.A.

A NST – Terminais e Logística S.A. informou que é responsável pelo arrendamento de dois armazéns da margem direita do Complexo Portuário de Santos, o Armazém 30 e o Armazém 31, onde ficam armazenados papel-jornal e celulose, respectivamente. Contudo, apenas no Armazém 31 há movimentação por meio do modal ferroviário, recebendo 95% do total de celulose movimentada.

Rishis Empreendimentos e Participações S.A.

O Terminal da Rishis possui acesso ferroviário, o qual é composto por uma linha de aproximadamente 160 m, comportando entre quatro e cinco vagões. Nesse sentido, é necessária uma grande quantidade de manobras para posicionamento dos vagões, o que resulta em um elevado tempo de descarga. Além disso, não há linhas ferroviárias nas proximidades do Terminal, as quais poderiam auxiliar nesses processos, conforme relatado pela Rishis. Dessa forma, o referido Terminal não faz uso do modal ferroviário para a movimentação de suas cargas.

SPE Pérola S.A.

A empresa possui três armazéns arrendados, o XII, o XVII e o T-8 Salmac, todos com acesso ferroviário ativo e avaliados pela empresa como em bom estado de conservação. Nesse sentido, as linhas de acesso aos armazéns XII e XVII possuem 230 metros de extensão e capacidade estática para dez vagões. Já com relação aos gargalos, o fato de a entrada e a saída das composições serem feitas pelo mesmo lado incorre em um maior número de manobras, afetando a eficiência da operação. Ademais, foi reportado pela empresa que o comprimento das linhas é insuficiente.

O produto transportado nos armazéns XII e XVII é o fertilizante, porém não houve movimentação ferroviária nos últimos dois anos. A empresa Pérola mencionou que isso se deve ao fato de a balança não estar funcionando e, também, porque não há demanda, por parte dos clientes, para utilização desse modal.

Ainda, o Armazém T-8 Salmac realiza a expedição de sal por meio do modal ferroviário. Essa mercadoria é utilizada como insumo na elaboração de produtos químicos em Santo André (SP) (SOLVAY INDUPA, 2017).

Terminal 12 A S.A.

O Terminal 12 A S.A. possui acesso ferroviário, composto por três linhas: a primeira utilizada para a entrega e retirada dos vagões, a segunda para comportar os vagões cheios, e a última utilizada para a descarga dos vagões na moega. Ainda, as três linhas possuem, conjuntamente, capacidade para comportar até 40 vagões e extensão de 200 metros cada, conforme informado pela empresa.

Os produtos movimentados pelo Terminal ferroviário são a soja e o milho, ambos com participação ferroviária de 50%. Além disso, o Terminal ferroviário tem capacidade para operar até 50 vagões por dia, cuja capacidade é de 60 a 100 toneladas cada, de acordo com o Terminal 12 A.

Terminal XXXIX de Santos S.A.

O Terminal XXXIX de Santos S.A. possui acesso ferroviário ativo, com extensão de 260 metros, comportando 18 vagões. Nesse sentido, representantes do Terminal relataram que a via se encontra em bom estado de conservação e de manutenção, e recebe somente uma composição diária de 100 vagões, com capacidade de 80 toneladas cada, correspondendo a 8 mil toneladas por dia. Ademais, o produto recebido é o farelo de soja, o qual é recebido com o auxílio de uma moega com capacidade de três vagões e 750 toneladas por hora e de uma locomotiva para movimentar os vagões, conforme informações obtidas com a empresa.

A participação do modal ferroviário no volume total movimentado pelo Terminal é de 70%. Ademais, o Terminal relatou que há a perspectiva de construção de uma linha exclusiva, sem interferência de outros terminais, permitindo comportar um trem inteiro com 78 vagões, o que aumentaria a participação ferroviária futura para 90%.

Em relação aos gargalos do acesso ferroviário informados pelo Terminal, destaca-se a falta de vagões para o atendimento aos clientes e a infraestrutura inadequada para receber o

trem-tipo atual, sendo que esse último deve ser amenizado, haja vista os investimentos previstos para as vias ferroviárias, conforme descrito anteriormente.

Terminal Exportador de Santos Ltda. (TES)

O acesso ferroviário ao Terminal é composto por duas linhas, com extensão de aproximadamente 500 metros cada, atendendo aos terminais XL e XLII, os quais recebem composições de 40 a 80 vagões. Segundo representantes do Terminal, o fato de que apenas uma linha da Portofer abastece ambas as linhas do terminal foi relatado como um gargalo operacional.

Além disso, o Terminal informou que há apenas uma balança destinada à pesagem dos vagões cheios, e outra destinada aos vagões vazios. Por esse motivo, a recepção ferroviária pode ficar comprometida em caso de manutenção desses equipamentos. Dessa forma, a Portofer demonstrou interesse em reativar mais duas balanças ferroviárias para atender ao Terminal, e uma delas está prevista para entrar em operação até o fim do ano de 2017.

Outro investimento previsto para o TES está relacionado com o projeto de integração das linhas ferroviárias na Ponta da Praia, permitindo que a ADM, o Armazém XXXIX e o TES tenham capacidade para descarregar até quatro trens de 84 vagões por dia. A participação da ferrovia no total movimentado pelo Terminal é de 68% para a soja e milho e de 85% para o farelo de soja.

T-Grão Cargo Terminal de Granéis S.A. (T-Grão)

O Terminal T-Grão informou que possui acesso ferroviário ativo, cuja extensão foi ampliada em julho de 2017, de 400 m para 580 m, permitindo a redução do número de manobras necessárias para o encoste dos vagões e aumentando o número de giros de vagões. A via encontra-se em bom estado de manutenção e recebe um trem diário de 80 vagões, cada um com capacidade de 80 toneladas.

Os produtos recebidos por meio da ferrovia são soja e milho, representando uma movimentação média de 6,4 mil toneladas por dia. Esses produtos são descarregados por meio de uma moega ferroviária com capacidade de cinco vagões, ou 1,2 mil toneladas por hora, conforme mencionado pelo Terminal.

A participação ferroviária no Terminal é de 40% do total movimentado. Entretanto, a empresa informou que existem investimentos previstos, como a duplicação da via interna, que visam aumentar essa participação para 60% no futuro.

Margem esquerda

Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos

A Localfrio S.A. possui acesso ferroviário com 200 metros de extensão, porém não há operações de carga e descarga na linha férrea devido à baixa procura pelo modal ferroviário por parte dos clientes. Desse modo, o acesso encontra-se desativado, não havendo perspectiva de retomada dessa movimentação, de acordo com a própria empresa.

Santos Brasil Participações S.A.

Os fluxos ferroviários da Santos Brasil correspondem a 5% da movimentação total do Terminal, responsável pela movimentação de contêineres. O terminal possui quatro linhas ferroviárias internas, as quais recebem quatro trens por dia, com, aproximadamente, 26 vagões cada. Cabe destacar que o Terminal informou que possui capacidade para receber mais composições; contudo, há uma limitação devido à intensa circulação das composições que movimentam granéis.

Ademais, a empresa mencionou que possui um projeto de ampliação das quatro linhas internas de 400 metros para 800 metros, o que irá minimizar o efeito dos gargalos ferroviários, pois desafogará o pátio de Conceiçãozinha, sob gestão da Portofer. Essa obra faz parte do plano de investimentos para renovar o contrato de arrendamento da área, sendo o prazo de entrega da obra até o fim de 2020, conforme 5º aditivo ao Contrato PRES 69.97 (BRASIL; SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.; ANTAQ; CODESP, 2015).

Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá Ltda. (TEAG)

O TEG e o TEAG são terminais arrendados que possuem entre seus investidores os mesmos *players*. Desse modo, os dois terminais possuem acesso ferroviário conjunto, o qual consiste em uma pera ferroviária com 1,5 km de extensão. Todavia, o Terminal ferroviário utilizado para as operações de carga e descarga dos trens comporta até 40 vagões.

Um dos produtos que chega por meio da ferrovia é o açúcar a granel, com 100 vagões por dia, o que corresponde a 6,5 mil toneladas. Além do açúcar, o TEAG informou que também movimenta grãos por meio do modal ferroviário, recebendo cerca de 80 vagões por dia, cuja TU média é de 85 t.

O TEAG mencionou que existem gargalos na operação de atendimento de vagões, pois os espaços restritos para a acomodação de vagões que chegam e que saem do Terminal limitam a capacidade de movimentação, implicando a perda de produtividade. Nesse sentido, é previsto o aumento de máquinas locomotivas, intensificando a retirada de vagões vazios e o abastecimento de vagões cheios. Ademais, alterações nos desvios do Terminal, como a retirada do escritório da Portofer, também poderiam representar ganhos efetivos no número de vagões atendidos simultaneamente.

Atualmente, o equipamento utilizado na movimentação do material rodante é o trator, que possui capacidade para movimentar de quatro a cinco vagões por vez. Ainda, a maior intensidade de tráfego ferroviário no Terminal ocorre entre os meses junho e dezembro, de acordo com a empresa.

Terminal de Granéis do Guarujá S.A. (TGG)

O TGG informou que possui acesso ferroviário ativo, composto por uma pera ferroviária de bitola mista com 4.000 metros em bom estado de conservação e manutenção. Ademais, o Terminal ferroviário possui uma capacidade estática de 240 vagões e recebe diariamente 250 vagões de soja e milho, totalizando 20 mil toneladas, além de 70 vagões diários de farelo de soja, o que corresponde a 5,25 mil toneladas.

O Terminal ferroviário recebe quatro trens por dia, cujo trem-tipo é de 80 vagões, com capacidade de 80 toneladas cada. Ressalta-se que nesse Terminal utilizam-se locomotivas para a movimentação internas dos vagões, as quais comportam até 40 vagões por vez, correspondendo a 1,6 mil toneladas por hora. Além disso, há capacidade para movimentar até 420 vagões por dia, de acordo com a empresa.

Ressalta-se que a entrada dos trens no Terminal é feita de maneira direta, sem a necessidade de utilizar um pátio de apoio. Isso se deve ao fato de que o Terminal possui uma pera ferroviária que permite a realização de manobras, possibilitando que o trem saia de frente, ao contrário de outros terminais, para os quais é necessária a realização de manobras de encoste e retirada nas vias ferroviárias.

Os produtos transportados por ferrovia são farelo de soja e grãos, para os quais 90% e 80% do volume total, respectivamente, chegam ao Terminal por meio desse modal. Nesse sentido, o período com maior intensidade de tráfego ocorre durante a safra de soja, entre os meses de março e maio, e durante a safra do milho, entre os meses de agosto e outubro, conforme relatado pelo TGG.

Terminal Exportador do Guarujá Ltda. (TEG)

O TEG e o TEAG utilizam-se da mesma linha férrea, que possui acesso ferroviário ativo, o qual consiste em uma pera ferroviária com 1,5 km de extensão. Ademais, o Terminal ferroviário comporta até 40 vagões e possui ótimo estado de conservação. Por utilizarem a mesma linha, os gargalos operacionais são os mesmos, como o espaço restrito para a acomodação dos vagões, cujas soluções foram detalhadas no item referente ao TEAG.

Os produtos transportados por meio do modal ferroviário pela empresa são soja e milho, cuja operação é feita, de acordo com o TEG, utilizando-se trens-tipo de 80 vagões, com capacidade de até 90 toneladas por vagão.

O equipamento utilizado na movimentação do material rodante é o trator, que possui capacidade de movimentar de quatro a cinco vagões por vez. Ademais, o TEG informou que a maior intensidade de tráfego ferroviário no Terminal ocorre entre os meses de abril e outubro.

Terminal Marítimo do Guarujá S.A. (Termag)

O Termag informou que utiliza a ferrovia para expedição de cargas e avalia como bom o estado de conservação e manutenção do acesso ferroviário. Nesse sentido, a empresa expede 30 vagões por dia de fertilizantes a granel, com capacidade de 80 toneladas cada. Ademais, a movimentação do Terminal ocorre no sentido com origem no Complexo, tendo como principal destino a cidade de Catalão, em Goiás. Atualmente, a participação do modal ferroviário é de, aproximadamente, 20%. Todavia, por conta da expectativa de investimentos na malha ferroviária, a previsão é de que, no futuro, a ferrovia seja responsável por até 80% do volume transportado.

Com relação aos equipamentos utilizados, o Terminal faz uso de correias transportadoras para a movimentação de seus produtos, e o carregamento dos vagões é feito por meio de uma tulha ferroviária com o auxílio de uma locomotiva. Por fim, o período de maior movimentação do Terminal ocorre durante os meses de junho a novembro, de acordo com o Termag.

A movimentação do Terminal ocorre por meio de uma pera ferroviária concessionada à Portofer. Nesse sentido, o único gargalo relatado pelo Terminal diz respeito à morosidade das manobras e ocorre devido ao compartilhamento da pera com as operações do TGG, fato que deve ser resolvido com o projeto de Remodelação da Pera do TGG, apresentado na seção 5.3.

Terminais de Uso Privado

A Figura 228 apresenta os terminais ferroviários localizados nos Terminais de Uso Privado que integram o Complexo Portuário de Santos.

Figura 228 – Terminais de Uso Privado (TUP) do Complexo Portuário de Santos que possuem acesso ferroviário
 Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita

O Tiplam informou que possui acesso ferroviário ativo em bom estado de conservação e manutenção, recebendo 100% das cargas de grãos e açúcar e expedindo 60% da carga de enxofre por meio do modal ferroviário. Em relação ao enxofre, o Terminal movimenta diariamente um trem, em sua capacidade máxima, com 62 vagões, os quais, por sua vez, possuem capacidade de 70 toneladas cada. Já para a movimentação de grãos e açúcar, é previsto o recebimento de dois a quatro trens por dia, cada um com 80 vagões e capacidade de 74 toneladas por vagão.

A bitola da linha de acesso ao Terminal é mista, ou seja, é composta por bitola métrica (1,00 m), assim como larga (1,60 m), e é controlada pela concessionária MRS. O mesmo tipo de bitola é utilizado também no interior do Terminal, onde há 14 km de linhas em forma de uma pera tripla, para a operação de três trens simultâneos, evitando que as composições sejam

quebradas. O tempo previsto para o descarregamento de cada trem com 80 vagões é de quatro horas, e a moega de recebimento de cargas é dupla, conforme informado pelo Terminal.

Terminal Marítimo Privativo de Cubatão da Usiminas (TMPC)

O TMPC integra o Complexo Industrial da Usiminas, que possui acesso ferroviário ativo e cuja operação é dividida entre o Terminal e a Usina. O acesso ferroviário, em bitola larga, é utilizado para a movimentação interna, própria do Terminal Marítimo, e não apresenta gargalos quanto à operação ferroviária, de acordo com a Usiminas. Com relação ao estado de conservação da via, conforme a empresa, este pode ser considerado bom e há plano de manutenção em dia.

O Terminal é responsável pelas operações de importação e exportação de produtos siderúrgicos, recebendo e expedindo fluxos por meio do modal ferroviário. Para isso, a Usiminas informou que utiliza dois trens por dia, cada qual com seis vagões, cuja capacidade é 80 toneladas por vagão. Os registros desses fluxos são feitos no pátio de Piaçaguera.

TUP DP World Santos

O Terminal da DP World Santos foi inaugurado em 2013, com capacidade de movimentação de 1,2 milhão de TUs por ano. O início de suas operações ferroviárias foi em 2015, com a movimentação de contêineres, cujos registros de operações são feitos no pátio de Barnabé (EMBRAPORT, [2017]a).

O representante do Terminal informou que o acesso ferroviário é composto por duas linhas, com extensão de 492 metros e 488 metros, respectivamente, em bitola mista, concessionada à MRS.

TUP Sucocítrico Cutrale

O Terminal Sucocítrico Cutrale informou que possui acesso ferroviário ativo, em bitola mista, em bom estado de conservação e manutenção, e seus registros são feitos no pátio de Conceiçãozinha. Nesse Terminal, cerca de 10% da carga de soja é movimentada pela ferrovia, o que representa, aproximadamente, 40 vagões por dia. De acordo com o Terminal, esse percentual poderia aumentar a partir de uma boa atratividade do frete ferroviário.

5.2.1.5. Demanda sobre o acesso ferroviário

O Complexo Portuário de Santos apresentou uma variação positiva de 6,21% na sua demanda ferroviária entre 2012 e 2016. Entretanto, de 2015 para 2016 é observada uma retração de 8,85% na movimentação, como pode ser visto no Gráfico 91.

Gráfico 91 – Participação do modal ferroviário em relação à movimentação total do Complexo Portuário de Santos (2012-2016)

Fonte: ANTT ([2017]d) e ANTAQ (2017c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para todo o período analisado, o percentual de participação da demanda ferroviária, quando comparada com o volume total movimentado pelo Complexo Portuário, variou entre 27,6% e 30,0%.

O Gráfico 92 apresenta a variação da movimentação ferroviária entre 2012 e 2016, por sentido de movimentação.

Gráfico 92 – Movimentação ferroviária do Complexo Portuário de Santos, por sentido (2012-2016)

Fonte: ANTT ([2017]d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Pode-se concluir, ao analisar o Gráfico 92, que a movimentação ferroviária com destino ao Complexo Portuário apresentou um crescimento ao longo dos anos devido aos inúmeros investimentos nas linhas e nos pátios e terminais. Todavia, em 2016, observa-se uma queda na movimentação, decorrente, principalmente, da diminuição dos volumes de minério de ferro e milho, em razão da paralisação de alguns setores da Usiminas e da queda da safra agrícola de 2015/2016, respectivamente (CONAB, 2016). Esses valores são apresentados, detalhadamente, na Tabela 186.

O sentido oposto, com origem no Complexo, representa 5,8% de toda a movimentação ferroviária em 2016. Observa-se que nesse sentido a movimentação ferroviária também apresentou queda em 2016, em comparação com o ano anterior, influenciada pela redução nas vendas de

produtos siderúrgicos pela Usiminas no mercado interno (ROSTÁS, 2016). Os valores da movimentação com origem no Complexo Portuário são apresentados, de maneira detalhada, na Tabela 187.

No Gráfico 93, são apresentadas as participações relativas das naturezas de carga na movimentação ferroviária do Complexo Portuário de Santos no ano de 2016, por sentido de movimentação.

Gráfico 93 – Participação relativa das naturezas de carga na movimentação ferroviária do Complexo Portuário de Santos (2016)

Fonte: ANTT ([2017]d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Face aos dados apresentados no Gráfico 93, é importante mencionar que o granel sólido agrícola é a natureza de carga predominante dentre as movimentações com destino ao Complexo, representando 90% da movimentação. Isso se deve ao fato de o Complexo Portuário de Santos ser um dos principais meios de escoamento da produção agrícola dos estados de Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, sendo atendido por vias férreas que se estendem até centros agrícolas e grandes terminais intermodais, como em Rondonópolis (MT), Alto Araguaia (MT) e Guará (MG). Ademais, a movimentação de carga geral, a qual representa 8% da movimentação com destino ao Complexo, é composta majoritariamente de celulose, proveniente da região Três Lagoas (MS) (ANTT, [2017]d). Com relação à movimentação de contêineres, a participação dessa natureza corresponde a 2%, para os fluxos ferroviários com destino ao Complexo.

Já para os fluxos com origem no Complexo Portuário, a natureza de carga com maior volume de movimentação é o granel sólido mineral (adubos e fertilizantes), usado pelo setor agrícola, e o sal, que é utilizado na produção de policloreto de vinila (PVC) e de produtos químicos (SOLVAY INDUPA, 2017). Destaca-se ainda o enxofre, que é transportado principalmente pela VLI e utilizado como insumo na fabricação de fertilizantes (CODESP, 2016e). Ademais, a movimentação de contêineres representa, no sentido de origem no Complexo, 15,4% dos fluxos ferroviários.

A seguir são detalhadas as movimentações registradas no Complexo Portuário de Santos, por sentido de movimentação.

Movimentação com destino ao Complexo

A movimentação ferroviária com destino aos terminais ferroviários, localizados no Complexo Portuário de Santos, tem uma representatividade notadamente maior do que no sentido oposto. Na Tabela 186, podem ser verificados os volumes com destino ao Complexo, entre os anos de 2012 a 2016.

Natureza de carga / produto	2012	2013	2014	2015	2016
Carga geral	1.661.598	2.289.703	2.820.188	2.210.437	2.352.675
Celulose	1.658.567	2.287.632	2.771.828	2.134.870	1.512.740
Produtos siderúrgicos	598	2.071	48.360	75.567	839.935
Outros	2.433	-	-	-	-
Contêiner	334.789	497.106	466.448	424.533	594.682
Contêiner	334.789	497.106	466.448	424.533	594.682
Granel sólido agrícola	21.578.012	21.765.981	23.507.489	26.996.600	26.883.534
Açúcar	5.893.755	6.294.169	8.193.958	8.861.913	10.318.723
Soja	5.741.114	5.698.141	5.765.158	5.808.193	6.892.901
Milho	7.185.952	7.441.643	6.732.062	9.029.810	6.246.360
Farelo de soja	2.757.191	2.332.028	2.816.311	3.296.684	3.425.550
Granel sólido mineral	3.511.542	3.165.387	3.086.158	2.838.953	20.565
Minério de ferro	3.052.773	3.153.534	3.055.142	2.793.298	20.565
Outros	458.408	11.853	31.016	45.655	-
Fertilizantes	361	-	-	-	-
Total geral	27.085.941	27.718.177	29.880.283	32.470.523	29.851.456

Tabela 186 – Movimentação ferroviária com destino ao Complexo Portuário de Santos por natureza de carga e por produto (2012-2016) – em toneladas

Fonte: ANTT ([2017]d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Uma análise dos valores apresentados na Tabela 186 permite concluir que o granel sólido agrícola teve um aumento de 24,6% entre os anos de 2012 e 2016, enquanto a carga geral registrou um aumento de 41,6%, e os contêineres um incremento de 77,6% no mesmo período. Cabe salientar que os fluxos com destino ao Complexo não são, necessariamente, para exportação direta, haja vista que a Usiminas, por exemplo, recebe chapas metálicas por meio da ferrovia, as quais são processadas na sua usina em Cubatão.

O granel sólido agrícola, conforme mencionado anteriormente, é a principal natureza de carga dos fluxos do modal ferroviário com destino ao Complexo, com uma representatividade média de 82,13% do total geral para o período analisado. Dentre os produtos dessa natureza, o açúcar teve a movimentação mais expressiva no último ano analisado, representado 38% da sua natureza de carga e 35% do total geral movimentado pela ferrovia. Mesmo assim, destaca-se que a soja e o milho também atingem elevados percentuais de participação, correspondendo a 23% e 21%, respectivamente, da demanda ferroviária total com destino ao Complexo em 2016.

Nota-se ainda, uma significativa diminuição na movimentação de granéis sólidos minerais entre 2015 e 2016, em decorrência, principalmente, das recentes quedas no preço do minério de ferro e do desaquecimento da indústria que é abastecida por esse tipo de produto. Nesse sentido, ressalta-se a situação da Usiminas, que desativou temporariamente as áreas primárias da Usina de Cubatão (USIMINAS, 2015).

Ademais, o aumento da movimentação de produtos siderúrgicos pode ser justificado também por conta da Usiminas, que passou a laminar placas oriundas da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), no Rio de Janeiro (NOGUEIRA D., 2017).

No Gráfico 94, as movimentações apresentadas na Tabela 186 são dispostas na forma de um gráfico de linhas, no qual é possível perceber as oscilações dos volumes movimentados entre 2012 e 2016, por tipo de produto.

Gráfico 94 – Variação da movimentação dos produtos com destino ao Complexo Portuário de Santos
Fonte: ANTT ([2017]d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

É verificado um aumento mais evidente na movimentação de açúcar no período analisado, representando um crescimento de mais de 75%. Nesse sentido, um dos fatores que influenciaram essa variação foram os problemas que outros produtores mundiais de açúcar como China, Índia, Tailândia e União Europeia enfrentaram, causando uma redução na oferta mundial, abrindo, assim, espaço para o açúcar brasileiro (DARLENE, 2016), produzido, majoritariamente, no estado de São Paulo.

Apesar do aumento na produção do açúcar, em geral, houve uma retração na safra de grãos, em virtude, principalmente, de uma queda na produção de milho, chegando a patamares menores que os de 2012 (CODESP, 2016b). Essa queda foi observada em decorrência de situações como plantios tardios ou até mesmo desistências de plantios, além da estiagem que afetou algumas regiões produtoras do País em abril de 2016, especialmente no Centro-Oeste, em um período crucial para a definição da produtividade do milho (MIRANDA, 2016). A queda na produção e, conseqüentemente, nas exportações do produto brasileiro, provocou um deslocamento da oferta para outros grandes países exportadores de milho, principalmente Estados Unidos e Ucrânia (PLUME, 2016).

Um fator que afetou negativamente a movimentação de minério de ferro foi a decisão da Usiminas de fazer um ajuste de sua configuração industrial e capacidade produtiva em 2015, conforme explanado anteriormente.

No Gráfico 95 são apresentados os pátios de origem e as concessionárias responsáveis por estes, das cargas com destino ao Complexo Portuário de Santos.

Gráfico 95 – Pátios ferroviários de origem de cargas com destino ao Complexo Portuário de Santos
 Fonte: ANTT ([2017]d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme exposto no Gráfico 95, o pátio com maior volume de movimentações, em 2016, localiza-se em Rondonópolis (MT), cuja operação teve início em 2013, e foi responsável, em 2016, por 31,4% das movimentações com destino ao Complexo. Na sequência, o pátio de Alto Araguaia (MT), localizado a 207 quilômetros de Rondonópolis, apresentou a segunda maior movimentação. Dessa forma, os dois pátios, juntos, movimentaram cerca de 13 milhões de toneladas de farelo de soja, soja e milho com destino ao Complexo Portuário de Santos em 2016.

Referente aos pátios pertencentes à RMP, dispostos no Gráfico 95, todos os seis possuem movimentação de açúcar, cuja produção tem destaque no estado de São Paulo. Por outro lado, os pátios da FCA, com destaque para o Terminal Integrador Guará, movimentaram outras *commodities*, além do açúcar, oriundas de São Paulo e, principalmente, de Minas Gerais, como milho e soja.

No Gráfico 96, pode ser vista a variação mensal da movimentação dos produtos com destino ao Complexo Portuário, no ano de 2016.

Gráfico 96 – Variação mensal da movimentação no modal ferroviário com destino ao Complexo Portuário de Santos (2016)
 Fonte: ANTT ([2017]d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por meio do Gráfico 96, é possível notar a influência da sazonalidade do milho e da soja nas movimentações com destino ao Complexo. Pode-se observar o predomínio da movimentação de soja no primeiro semestre do ano, com um pico de movimentação no mês de abril, enquanto que o milho é movimentado, majoritariamente, no segundo semestre, com o pico observado em agosto. No que diz respeito ao açúcar, este é o produto com maior movimentação pelo modal ferroviário e, diferentemente da soja e do milho, possui movimentação em todos os meses do ano, com destaque para junho e outubro. Além do açúcar, nota-se que contêineres, produtos siderúrgicos, farelo de soja e celulose, também possuem uma movimentação mais constante no decorrer do ano.

Movimentação com origem no Complexo

A movimentação por meio do modal ferroviário, com origem no Complexo Portuário, chegou a 1,8 milhões de toneladas em 2016, uma queda de 9% em relação a 2015. Na Tabela 187 é possível visualizar o volume, em toneladas, movimentado por ferrovia entre 2012 e 2016.

Natureza de carga / produto	2012	2013	2014	2015	2016
Carga geral	731.964	773.084	553.520	450.868	283.255
Produtos siderúrgicos	727.119	772.652	553.239	450.364	280.807
Celulose	3.588	432	281	504	2.448
Outros	1.257	-	-	-	-
Contêiner	266.512	296.033	239.056	269.303	282.162
Contêiner	266.512	296.033	239.056	269.303	282.162
Granel sólido agrícola	123.630	68.002	72.430	25.899	10.173
Trigo	118.595	68.002	72.430	25.899	10.173
Açúcar	430	-	-	-	-
Soja	4.605	-	-	-	-
Granel sólido mineral	1.504.890	1.413.032	952.357	1.267.752	1.254.897
Enxofre	846.568	961.210	698.392	1.022.191	965.810
Sal	210.865	214.433	210.410	243.260	263.252
Fertilizantes	444.396	237.389	43.555	2.301	25.835
Outros	3.061	-	-	-	-
Total geral	2.626.996	2.550.151	1.817.363	2.013.822	1.830.487

Tabela 187 – Movimentação ferroviária com origem no Complexo Portuário de Santos por natureza de carga e por produto (2012-2016) – em toneladas

Fonte: ANTT ([2017]d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com a Tabela 187, a natureza de carga que possui maior movimentação com origem no Complexo é o granel sólido mineral, representando, em média, 59% do total geral no período analisado. No que se refere ao tipo de produto com maior movimentação, destaca-se o enxofre, responsável por 53% do total movimentado por ferrovia no sentido dos fluxos com origem no Complexo no ano de 2016.

De forma semelhante ao que foi apresentado para as movimentações com destino ao Complexo, no Gráfico 97 as movimentações com origem no Complexo são dispostas na forma

de um gráfico de linhas, no qual é possível perceber as oscilações dos volumes movimentados entre 2012 e 2016, por tipo de produto.

Gráfico 97 – Variação da movimentação de produtos com origem no Complexo Portuário de Santos
 Fonte: ANTT ([2017]d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Novamente é possível perceber o predomínio das movimentações de enxofre, assim como de produtos siderúrgicos, nos fluxos com origem no Complexo Portuário. Este último apresentou queda em razão da redução das vendas de produtos siderúrgicos pela Usiminas no mercado interno, conforme abordado anteriormente.

No Gráfico 98 é apresentada a movimentação dos pátios ferroviários de destino das cargas com origem no Complexo, em 2016.

Gráfico 98 – Pátios ferroviários de destino de cargas com origem no Complexo Portuário de Santos
 Fonte: ANTT ([2017]d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Face aos dados apresentados, percebe-se que o pátio da Valefértil, pertencente à FCA, possui uma movimentação superior aos demais, ultrapassando 700 mil toneladas em 2016, o que equivale a 40% da movimentação total, tendo como principais produtos o enxofre e o fosfato. Na sequência, o pátio de Campo Grande (MRS) foi o segundo pátio de destino com maior volume de movimentação em 2016, com 14,38% de participação, movimentando quase 280 mil toneladas de sal, utilizado na indústria química. Dos pátios que pertencem à MRS, a maioria transporta mercadorias em contêineres de 20 pés e/ou 40 pés. Ademais, a MRS realizou em 2016 uma operação recorde com uma composição com 85 contêineres entre o Complexo Portuário de Santos e São José dos Campos, no pátio de Edmar Alves (MRS, 2016).

A variação mensal da movimentação dos produtos com origem no Complexo Portuário pode ser vista a seguir, no Gráfico 99.

Gráfico 99 – Variação mensal da movimentação no modal ferroviário com origem no Complexo Portuário de Santos
Fonte: ANTT ([2017]d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De maneira oposta ao que ocorre nas descargas ferroviárias, nas movimentações com origem no Complexo não é possível perceber a influência da sazonalidade, dadas as características dos produtos mais relevantes: enxofre, produtos siderúrgicos e contêineres. Mesmo assim, destacam-se os meses de setembro e outubro com os maiores volumes movimentados pelo modal ferroviário em 2016.

5.2.1.6. Análise do atendimento no acesso ferroviário

Os trechos de análise do atendimento no acesso ferroviário ao Complexo Portuário de Santos estão compreendidos ao longo das linhas Santos–Jundiaí, Evangelista de Souza–Perequê, Ligação Perequê–Areais e Ligação Perequê–Cubatão, além do Ramal de Conceiçãozinha, o qual permite o acesso à margem esquerda do Complexo. Neles, a maioria das cargas movimentadas tem como origem ou destino o Complexo Portuário, havendo pouca influência de fluxos que não tenham relação direta com as instalações portuárias.

Desse modo, tendo em vista a complexidade do acesso ferroviário e considerando os aspectos operacionais desse modal de transporte no Complexo, esses trechos foram divididos

em dez segmentos de análise. A delimitação dos segmentos, indicando as estações inicial e final da análise, é feita de acordo com a divisão apresentada na Declaração de Rede de 2016.

Nesse mesmo documento, são informadas as capacidades dos trechos, em trens por dia, para cada sentido de fluxo, haja vista que a capacidade pode ser diferente para cada sentido, devido a questões de geometria da via, tráfego e operação da ferrovia, por exemplo.

Os dez segmentos e suas respectivas capacidades, em trens por dia (por sentido), são apresentados na Figura 229.

LEGENDA

- **Evangelista de Souza-Perequê**
Segmento: Evangelista-Perequê (RMP)
Origem no Complexo: 31,81 trens/dia
Destino ao Complexo: 32,02 trens/dia
- **Santos-Ribeirão Pires**
Segmento: Cubatão-Areais (MRS)
Oeste-Leste: 50,30 trens/dia
Leste-Oeste: 50,30 trens/dia
- **Santos-Ribeirão Pires**
Segmento: Cubatão-Santos (MRS)
Origem no Complexo: 28,83 trens/dia
Destino ao Complexo: 32,75 trens/dia
- **Santos-Ribeirão Pires**
Segmento: Piaçaguera-Areais (MRS)
Oeste-Leste: 21,20 trens/dia
Oeste-Leste: 21,20 trens/dia
- **Ligação Perequê-Areais**
Segmento: Perequê-Areais (MRS)
Oeste-Leste: 26,60 trens/dia
Oeste-Leste: 26,60 trens/dia

- **Santos-Ribeirão Pires**
Segmento: Campo Grande-Piaçaguera (MRS)
Oeste-Leste: 21,20 trens/dia
Oeste-Leste: 21,20 trens/dia
- **Ramal de Conceiçãozinha**
Segmento: Piaçaguera-Estação TUF (MRS)
Origem no Complexo: 10,34 trens/dia
Destino ao Complexo: 10,34 trens/dia
- **Ramal de Conceiçãozinha**
Segmento: Estação TUF-Barnabé (MRS)
Origem no Complexo: 10,34 trens/dia
Destino ao Complexo: 10,34 trens/dia
- **Ramal de Conceiçãozinha**
Segmento: Barnabé-Conceiçãozinha (MRS)
Origem no Complexo: 10,30 trens/dia
Destino ao Complexo: 10,30 trens/dia
- **Ligação Perequê-Cubatão**
Segmento: Perequê-Cubatão (MRS)
Origem no Complexo: 59,40 trens/dia
Destino ao Complexo: 51,10 trens/dia

- Pátio ferroviário**
- 1 Areais
 - 2 Barnabé
 - 3 Campo Grande
 - 4 Conceiçãozinha
 - 5 Cubatão
 - 6 Estação TUF
 - 7 Evangelista de Souza
 - 8 Final Ramal das Fábricas
 - 9 Perequê
 - 10 Piaçaguera
 - 11 Santos
- Outra via ferroviária

Figura 229 – Segmentos de análise do atendimento no acesso ferroviário ao Complexo Portuário de Santos
Fonte: ANTT (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A divisão adotada dá origem a segmentos homogêneos, no que diz respeito ao volume de carga transportado ao longo de cada um deles. Entretanto, a variação observada na demanda alocada em segmentos adjacentes, é justificada pelo fato de que os pátios que delimitam os

segmentos de análise representam terminais de carga e/ou descarga ferroviária, ou estão localizados no entroncamento com outras linhas, provocando essas variações.

Destaca-se que o pátio Final Ramal das Fábricas é utilizado na movimentação de cloreto de potássio pela Copebrás e não possui relação direta com as instalações portuárias. Dessa forma, seus fluxos não são considerados na divisão modal do Complexo, entretanto, por ocuparem a capacidade de alguns trechos da ferrovia, são considerados nesta seção. O mesmo acontece para fluxos de veículos em Perequê e Piaçaguera.

Com relação aos fluxos de contêineres no pátio de Cubatão, esses também não foram considerados na demanda ferroviária do Complexo, haja vista que a entrada ou saída desses produtos nas instalações portuárias ocorre por meio do modal rodoviário. Todavia, esses fluxos também foram considerados nas análises da presente seção, uma vez que eles ocupam parte da capacidade dos segmentos analisados.

A determinação da capacidade estimada do acesso ferroviário, em toneladas, necessária para a posterior comparação com a demanda, é feita com o uso de alguns parâmetros operacionais, como dias de operação, capacidade em trens/dia, número de vagões e TU por vagão.

Considerando tais parâmetros, determinou-se a capacidade, em toneladas, de cada segmento indicado na Figura 229. Convém mencionar que as fórmulas de cálculo, assim como os valores adotados para cada parâmetro mencionado anteriormente, são apresentadas no Apêndice 8 (vol. 3). Assim, os resultados do cálculo da capacidade, em toneladas, para cada um dos segmentos, são apresentados, de maneira resumida, na Tabela 188.

Segmento	Sentido	Capacidade em trens/dia	Capacidade em milhões de toneladas/ano
Barnabé–Conceiçãozinha	Origem no Complexo	10,30	11,1
	Destino ao Complexo	10,30	18,2
Campo Grande–Piaçaguera	Origem no Complexo	21,20	14,1
	Destino ao Complexo	21,20	8,9
Cubatão–Areais *	Oeste-leste	50,30	88,0
	Leste-oeste	50,30	83,4
Cubatão–Santos	Origem no Complexo	28,83	9,0
	Destino ao Complexo	32,75	54,2
Estação TUF–Barnabé	Origem no Complexo	10,34	10,8
	Destino ao Complexo	10,34	18,2
Evangelista de Souza–Perequê	Origem no Complexo	31,81	63,6
	Destino ao Complexo	32,02	55,3
Perequê–Areais	Origem no Complexo	26,60	55,4
	Destino ao Complexo	26,60	48,1
Perequê–Cubatão	Origem no Complexo	59,40	56,8
	Destino ao Complexo	51,10	86,1
Piaçaguera–Areais *	Oeste-leste	21,20	37,7
	Leste-oeste	21,20	29,0
Piaçaguera–Estação TUF	Origem no Complexo	10,34	16,5
	Destino ao Complexo	10,34	18,2

(*) Nos trechos Piaçaguera–Areais e Cubatão–Areais os sentidos de movimentação adotados são leste-oeste e oeste-leste, uma vez que os fluxos com origem e destino no Complexo nesses trechos não correspondem a um sentido único.

Tabela 188 – Capacidade dos segmentos em análise no acesso ferroviário do Complexo Portuário de Santos (2016)
Fonte: ANTT (2015) e dados fornecidos pela Autoridade Portuária. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Após a determinação das capacidades, em toneladas, para todos os segmentos analisados, é necessário estimar o volume de carga que irá percorrer cada um deles. Para isso, os fluxos indicados nas bases de dados do SAFF são avaliados, observando-se as suas origens e destinos, sendo possível indicar, para cada um dos fluxos, quais segmentos serão utilizados. O resultado desse levantamento, indicando a demanda por segmento, é apresentado de forma detalhada no Apêndice 8 (vol. 3).

Assim, de posse desses resultados, e comparando-os com as capacidades apresentadas na Tabela 188, torna-se possível a elaboração do Gráfico 100, o qual permite uma análise do atendimento no acesso ferroviário para os segmentos em estudo, para o ano de 2016.

Gráfico 100 – Comparação entre a demanda e a capacidade, para cada um dos segmentos analisados (2016)

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por meio dos resultados observados no Gráfico 100, percebe-se que a capacidade atual dos segmentos ferroviários de acesso ao Complexo Portuário de Santos comporta a demanda atual gerada para as instalações portuárias, especialmente para os fluxos com origem no Complexo. Apenas os trechos Barnabé–Conceiçãozinha, Estação TUF–Barnabé, Evangelista de Souza–Perequê e Piaçaguera–Estação TUF, no sentido com destino ao Complexo, utilizam mais de 50% de suas respectivas capacidades.

É importante destacar que as análises apresentadas anteriormente representam avaliações quantitativas dos segmentos ferroviários de acesso ao Complexo Portuário de Santos, contemplando, principalmente, trechos do entorno portuário. Com relação às vias internas, obteve-se da Portofer informações a respeito de suas capacidades, estimando-as em cerca de

mil vagões diários para a margem direita, e cerca de 800 vagões por dia para a margem esquerda. Cabe ressaltar que para ambos os valores deve-se considerar uma distribuição linear entre os terminais, ou seja, que o atendimento é feito ao longo de todos os terminais, e não de forma concentrada em apenas um terminal ferroviário.

Dessa forma, realizou-se a determinação da capacidade das vias internas, em toneladas, com base nos parâmetros apresentados na Tabela 189, os quais também foram repassados pela Portofer.

Parâmetro	Valor
Dias de operação	365 dias
Taxa de operacionalidade	80%
Tonelagem média por vagão	75 t

Tabela 189 – Parâmetros para a determinação da capacidade das vias internas
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme apresentado na Tabela 189, dentre os fatores que influenciam a capacidade das vias internas está a taxa de operacionalidade, a qual considera o tempo não operacional, decorrente de processos como a manutenção da via permanente, do material rodante e de equipamentos diversos, além das manobras de posicionamento de encoste e retirada de vagões. Sendo assim, foram obtidas as capacidades, em toneladas, por margem, conforme a Tabela 190.

Margem	Capacidade em vagões/dia	Capacidade em milhões de toneladas/ano
Direita	1.000	21,9
Esquerda	800	17,5

Tabela 190 – Capacidade das vias ferroviárias internas do Complexo Portuário de Santos (2016)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De maneira a determinar a movimentação das vias internas, utilizou-se o volume no sentido de maior movimentação (destino ao Complexo) do trecho Cubatão–Santos, referente à margem direita, e do trecho Barnabé–Conceiçãozinha, relativo à margem esquerda. Dessa forma, com base na demanda observada, e comparando-a com as capacidades apresentadas na Tabela 190, torna-se possível a elaboração do Gráfico 101, o qual permite uma análise do atendimento das vias ferroviárias internas para o ano de 2016.

Gráfico 101 – Comparação entre a demanda e a capacidade das vias internas, por margem (2016)
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme observado no Gráfico 101, a margem direita possui uma taxa de ocupação de 87%, ou seja, superior à margem esquerda, que é de 57%. Em comparação com os trechos do acesso ferroviário, as vias internas estão mais próximas do ponto de saturação, ainda comportando, entretanto, a demanda atual.

Ressalta-se que a Portofer está conduzindo estudos de modo a melhorar a determinação da capacidade das vias internas, por meio da avaliação quantitativa do impacto dos gargalos, propondo soluções que visem dirimir os efeitos negativos resultantes da sua ocorrência. Para esses estudos são coletadas informações detalhadas acerca dos equipamentos e das vias permanentes utilizadas na operação ferroviária, assim como são aplicados aspectos teóricos da teoria de filas, de forma a se obter o giro de vagões, ou seja, determinar a quantidade de vagões que pode ser atendida, por dia, em cada uma das margens do Complexo. Desse modo, de posse dessas informações, torna-se possível uma análise quantitativa mais detalhada do atendimento no acesso ferroviário para as vias internas do Complexo.

Ainda foi conduzida uma análise qualitativa das vias ferroviárias internas, a partir da qual foi possível identificar gargalos que comprometem a eficiência das operações ferroviárias no Complexo. Nesse sentido, as passagens em nível rodoviárias e os conflitos com pedestres, ambos já relatados nas seções 5.1.1.2 e 5.1.1.4, comprometem a capacidade de movimentação por meio do modal ferroviário no Complexo. Além disso, mencionam-se como gargalos o layout ineficiente das linhas nos terminais e pátios de apoio e os problemas de compartilhamento dos equipamentos de carga e descarga entre os modais rodoviário e ferroviário.

5.2.2. Situação futura

Nesta seção são apresentados e analisados dados da projeção futura da demanda ferroviária do Complexo, assim como as perspectivas futuras da capacidade e do atendimento

do acesso ferroviário por meio desse modal de transporte. Nesse sentido, a análise da situação futura do acesso ferroviário está dividida em duas etapas:

- » demanda sobre o acesso ferroviário;
- » análise do atendimento no acesso ferroviário.

De forma semelhante à situação atual, os dados para a realização dos estudos elencados anteriormente são oriundos da Declaração de Rede de 2016, publicada, anualmente, pela ANTT, além de informações obtidas durante as visitas técnicas e dos questionários aplicados aos intervenientes da operação ferroviária no Complexo Portuário de Santos.

5.2.2.1. Demanda sobre o acesso ferroviário

Para a situação futura, a operação ferroviária no âmbito do Complexo Portuário de Santos apresenta uma perspectiva de movimentação de, aproximadamente, 129 milhões de toneladas em 2060, o que representa cerca de quatro vezes o volume observado em 2016.

No Gráfico 102 é apresentado o percentual de participação do modal ferroviário no contexto das movimentações do Complexo Portuário, considerando as projeções para o ano de 2060. Além disso, é mostrada também a relevância dos fluxos com origem e destino no Complexo, no âmbito das movimentações ferroviárias.

Gráfico 102 - Projeção da participação ferroviária no contexto das movimentações do Complexo Portuário de Santos e sua divisão de acordo com o sentido dos fluxos (2060)

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observa-se, por meio do Gráfico 102, que há perspectiva de que o modal ferroviário aumente sua participação na movimentação do Complexo Portuário de Santos para 47% no cenário futuro. Desses, cerca de 84% terão destino ao Complexo Portuário, valor menor do que em 2016 (95%), haja vista o expressivo aumento das movimentações com origem no Complexo.

A participação relativa das naturezas de carga na movimentação ferroviária projetada para o cenário futuro, para cada sentido de movimentação, é apresentada no Gráfico 103.

Gráfico 103 – Participação das naturezas de carga na movimentação ferroviária do Complexo Portuário de Santos (2060)
 Fonte: Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Estima-se que a natureza de carga de maior relevância para os fluxos com destino ao Complexo será o granel sólido agrícola, mantendo a predominância já observada na situação atual, entretanto com menor participação (81%) frente ao percentual de 2016 (90%). No sentido oposto, das cargas movimentadas com origem no Complexo, prevê-se que a participação dos contêineres vai ultrapassar a de granel sólido mineral e se tornar a natureza de carga de maior movimentação no Complexo, aumentando o seu percentual de 15%, em 2016, para 66%, em 2060. Isso se deve em razão do aumento do volume de contêineres na projeção de demanda, aliado à perspectiva de crescimento da participação ferroviária na movimentação dos terminais, conforme informações obtidas dos terminais por meio da aplicação de questionários *on-line*.

O detalhamento das projeções de demanda ferroviária, por sentido de movimentação, é apresentado a seguir.

Movimentação com destino ao Complexo

Considerando os fluxos com destino ao Complexo Portuário de Santos, é prevista, para o ano de 2060, uma movimentação ferroviária de, aproximadamente, 108 milhões de toneladas, dentre os quais o açúcar continua a ser a carga mais movimentada por meio desse modal. Ademais, ressalta-se que esse volume representa um acréscimo de, aproximadamente, 78 milhões de toneladas, quando comparado com os valores de 2016.

No Gráfico 104 é mostrado um comparativo entre a movimentação atual e a projeção futura dos volumes com destino ao Complexo Portuário de Santos, para o modal ferroviário.

Gráfico 104 – Comparativo da movimentação ferroviária com destino ao Complexo Portuário de Santos para os cenários atual e futuro (2016 e 2060)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observa-se, por meio do Gráfico 104, que há uma perspectiva de aumento na movimentação ferroviária de todos os produtos com destino ao Complexo Portuário de Santos. Dentre os produtos movimentados, destaca-se um acréscimo de 22 milhões e 17 milhões de toneladas na movimentação de açúcar e milho, respectivamente. Ressalta-se que a movimentação ferroviária de contêineres apresenta uma perspectiva de acréscimo de 14 milhões de toneladas, devido ao fato de que a projeção de demanda desse tipo de produto, com destino ao Complexo Portuário, tende a crescer, assim como a sua participação ferroviária na movimentação nos terminais, conforme informações disponibilizadas por estes.

O Gráfico 104 também permite inferir que os três produtos de maior relevância no cenário futuro devem ser o açúcar, o milho e a soja, respondendo por cerca de 68% da movimentação ferroviária com destino ao Complexo Portuário. Nesse sentido, o aumento da movimentação ferroviária de grãos é influenciado pela consolidação do Tiplam, o qual utilizará exclusivamente o modal ferroviário em suas operações para a movimentação dessa natureza de carga.

Não há perspectivas de movimentação de minério de ferro em 2060, haja vista que desde 2015 a Usiminas desativou as áreas primárias da Usina de Cubatão, conforme já citado anteriormente. Por outro lado, a empresa vai concentrar sua produção nas áreas de laminação e terminal portuário, contribuindo para o aumento da movimentação ferroviária de produtos siderúrgicos no cenário futuro.

A participação do modal ferroviário na movimentação dos produtos com destino ao Complexo Portuário de Santos é apresentada no Gráfico 105.

Gráfico 105 – Participação do modal ferroviário na movimentação dos produtos com destino ao Complexo Portuário de Santos (2060)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Pode-se observar, por meio do Gráfico 105, que os granéis sólidos agrícolas apresentam predominância de movimentação por meio do modal ferroviário, diferentemente do que ocorre com o contêiner, que apesar de apresentar um aumento da participação ferroviária, ainda tem no modal rodoviário o seu principal modo de transporte.

Movimentação com origem no Complexo

Para o ano de 2060, a movimentação ferroviária com origem no Complexo Portuário de Santos está estimada em, aproximadamente, 21 milhões de toneladas. As cargas com maior movimentação ferroviária devem ser os contêineres e os fertilizantes, os quais respondem por 86% dos fluxos nesse sentido.

O comparativo entre a movimentação atual e a perspectiva futura do modal ferroviário dos fluxos com origem no Complexo Portuário de Santos é apresentado no Gráfico 106.

Gráfico 106 – Comparativo da movimentação ferroviária com origem no Complexo Portuário de Santos para os cenários atual e futuro (2016 e 2060)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por meio do Gráfico 106 é possível perceber que o contêiner passa a ser o produto mais relevante dentre os fluxos com origem no Complexo, respondendo por cerca de 66% das movimentações nesse sentido. Esse crescimento na movimentação, assim como nos fluxos de contêineres com destino ao Complexo, está relacionado a um aumento da projeção de demanda desse produto, além da perspectiva de incremento da participação ferroviária na movimentação dos terminais, conforme as perspectivas apontadas por eles.

O enxofre passa a ser o terceiro produto mais movimentado para esse sentido, haja vista o acréscimo de quase 4 milhões de toneladas de fertilizantes, o qual passa a ser o segundo mais relevante no cenário futuro. Mesmo assim, apesar da perda de relevância, o enxofre apresenta perspectiva de aumento das suas movimentações com origem no Complexo Portuário. Isso se deve, principalmente, por conta da consolidação do Tiplam, conforme abordado anteriormente.

No Gráfico 107 é apresentada a participação do modal ferroviário na movimentação dos produtos com origem no Complexo Portuário de Santos.

Gráfico 107 – Participação do modal ferroviário na movimentação dos produtos com origem ao Complexo Portuário de Santos (2060)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme observado no Gráfico 107, a participação da ferrovia nos fluxos com origem no Complexo Portuário é, de maneira geral, menor, se comparada aos fluxos com destino ao Complexo. Isso ocorre por conta da característica dos produtos movimentados nesse sentido, os quais apresentam destinos mais dispersos na área de influência do Complexo, reduzindo a atratividade de utilização do modal ferroviário.

5.2.2.2. Análise do atendimento no acesso ferroviário

De forma idêntica ao que foi feito para a situação atual, a análise do atendimento no acesso ferroviário para a situação futura contempla o cálculo da capacidade para o ano de 2060, para todos os segmentos dispostos na Figura 229, referente à situação atual, a partir dos valores de capacidade por segmento, (trens/dia), apresentados na Declaração de Rede 2016, assim como de parâmetros operacionais, cujos valores detalhados são apresentados no Apêndice 8 (vol. 3). Todavia, cabe destacar que para a situação futura são levantadas informações que justifiquem variações nos valores utilizadas na determinação da capacidade dos segmentos.

Nesse sentido, não foram obtidas informações que permitissem uma alteração nos valores de capacidade, em trens/dia, observados na Declaração de Rede 2016. Entretanto, os valores referentes ao trem-tipo adotado, tanto com relação ao número de vagões por trem quanto à tonelage por vagão, foram atualizados, de acordo com as perspectivas das concessionárias ferroviárias e com a recomendação do Estudo do Sistema de Acesso ao Porto de Santos (CODESP, 2009), que visam à utilização de composições com maiores volumes de carga.

Esses parâmetros podem sofrer modificações ao longo do tempo, de acordo com a política das concessionárias, planos de governo, alteração na operação ferroviária, revisão nos acordos de direito de passagem e conjuntura econômica. Considerando-se essas variáveis, é importante destacar que as análises a seguir servem como um alerta, e não como embasamento para intervenções definitivas nos trechos de acesso. Nesse sentido, o detalhamento das fórmulas de cálculo e da definição dos parâmetros é apresentado no Apêndice 8 (vol. 3).

Assim, a Tabela 191 apresenta, de forma resumida, os valores de capacidade, em toneladas, previstos para 2060.

Segmento	Sentido	Capacidade em trens/dia	Capacidade em milhões de toneladas/ano
Barnabé–Conceiçãozinha	Origem no Complexo	10,30	14,5
	Destino ao Complexo	10,30	25,6
Campo Grande–Piaçaguera	Origem no Complexo	21,20	20,0
	Destino ao Complexo	21,20	12,6
Cubatão–Areais*	Oeste-leste	50,30	107,0
	Leste-oeste	50,30	98,4
Cubatão–Santos	Origem no Complexo	28,83	22,9
	Destino ao Complexo	32,75	67,0
Estação TUF–Barnabé	Origem no Complexo	10,34	13,8
	Destino ao Complexo	10,34	25,1
Evangelista de Souza–Perequê	Origem no Complexo	31,81	37,2
	Destino ao Complexo	32,02	72,3
Perequê–Areais	Origem no Complexo	26,60	44,9
	Destino ao Complexo	26,60	61,8
Perequê–Cubatão	Origem no Complexo	59,40	50,9
	Destino ao Complexo	51,10	107,9
Piaçaguera–Areais*	Oeste-leste	21,20	49,1
	Leste-oeste	21,20	26,0
Piaçaguera–Estação TUF	Origem no Complexo	10,34	14,8
	Destino ao Complexo	10,34	25,3

(*) Nos trechos Piaçaguera–Areais e Cubatão–Areais os sentidos de movimentação adotados são leste-oeste e oeste-leste, uma vez que os fluxos com origem e destino no Complexo nesses trechos não correspondem a um sentido único.

Tabela 191 – Capacidade dos segmentos em análise no acesso ao Complexo Portuário de Santos (2060)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ao comparar os valores apresentados na Tabela 191, referentes às capacidades estimadas para o ano de 2060, com os valores da Tabela 188, a qual apresenta as estimativas para 2016, verifica-se que alguns segmentos apresentaram redução de capacidade. Isso se deve

ao fato de que o cálculo da capacidade de um segmento é influenciado pela participação dos produtos na composição dos fluxos que o percorrem, ou seja, o aumento da participação de um determinado produto que tenha um trem-tipo com baixa tonelada por vagão pode ocupar a capacidade de outro produto que tenha um maior valor de tonelada por vagão, diminuindo a capacidade do trecho.

Atualmente existem diversas iniciativas, por parte das concessionárias ferroviárias, que buscam melhorar a circulação dos trens, aumentar a capacidade e solucionar gargalos existentes no acesso ferroviário ao Complexo. Nesse sentido, estão previstos projetos e investimentos, alguns deles já em andamento, que a médio e longo prazo irão contribuir para a otimização de diversos processos, com ganhos de eficiência na operação ferroviária. Todavia, não há estimativas com relação ao impacto quantitativo desses projetos, e por isso a sua consideração nos cálculos anteriormente apresentados é limitada.

O Gráfico 108 apresenta a comparação entre a demanda e a capacidade dos segmentos em estudo para 2060.

Gráfico 108 – Comparação entre a demanda e a capacidade, para cada um dos segmentos analisados (2060)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Segundo o Estudo do Sistema de Acesso ao Porto de Santos (CODESP, 2009), o acesso ferroviário poderá ficar saturado no cenário futuro, na ausência de investimentos para esse modal, o que corrobora com os dados apresentados no Gráfico 108. Ao todo, a capacidade de

cinco segmentos avaliados, de acordo com as estimativas calculadas, não comportará a demanda futura com destino ao Complexo Portuário. Especificamente, o trecho Evangelista de Souza–Perequê deve ultrapassar em 46% sua capacidade em 2060, enquanto que o trecho Piaçaguera–Estação TUF, o qual permite o acesso à margem esquerda, deverá ultrapassar a capacidade em 120%.

Nesse sentido, cabe destacar que a saturação estimada para o trecho Evangelista de Souza–Perequê se deve pelo fato de que 85% da demanda ferroviária do Complexo deve percorrer esse segmento, representando um alto grau de concentração dos fluxos. Já para o trecho Piaçaguera–Estação TUF, a previsão de saturação decorre do baixo valor de capacidade, em trens/dia, apresentado na Declaração de Rede 2016, incompatível com o volume a ser movimentado no segmento. Entretanto, estão previstos projetos no local, como a construção de pátios de cruzamento, que irão contribuir para o aumento da capacidade desses segmentos, diminuindo o nível de saturação previsto, ou até mesmo eliminando esse gargalo.

Para a análise da capacidade com origem no Complexo, apesar de a taxa de ocupação ter aumentado em relação a 2016, nenhum dos segmentos apresentou movimentação superior à capacidade. As vias ferroviárias internas do Complexo Portuário não foram avaliadas quantitativamente para o cenário futuro, haja vista a inexistência de dados e estudos com estimativas de capacidade de atendimento, em vagões por dia, da mesma maneira que foram obtidos para o cenário atual. Dessa forma, ressalta-se que as vias internas poderão representar fatores limitantes à operação ferroviária em um prazo mais curto do que o apresentado nesse documento, em razão do nível de ocupação das linhas de acesso aos terminais e dos pátios de operação de carga. Além disso, conforme mencionado na seção anterior, os impactos dos estudos e projetos não foram quantificados nos cálculos de capacidade, haja vista que não apresentam esse nível de detalhamento.

5.3. ESTUDOS E PROJETOS

Esta seção apresenta uma descrição das melhorias previstas para os acessos terrestres – rodoviário e ferroviário – que se encontram em estudo, planejadas ou em execução, e que impactam nas movimentações de carga do Complexo Portuário de Santos.

5.3.1. Conclusão do Rodoanel Mário Covas – (SP-021)

O Rodoanel Mário Covas, também conhecido como Rodoanel Metropolitano de São Paulo, tem por objetivo aliviar o intenso tráfego, principalmente o de veículos pesados, que não são destinados à região metropolitana. O empreendimento realiza a ligação das principais rodovias do estado ao Complexo Portuário de Santos, com extensão total aproximada de 180 km e está localizado em uma faixa que varia entre 20 e 40 km do centro da capital paulista (DNIT, 2016).

Para a execução do empreendimento, foi celebrado um convênio entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual de Logística e Transportes (SLT), com interveniência da Dersa (DNIT, 2016). A obra foi dividida em quatro trechos – Oeste, Sul, Leste e Norte (Figura 230). Os trechos Oeste, Sul e Leste encontram-se concluídos e em funcionamento, inaugurados, respectivamente, em 2002, 2010 e 2015. O trecho norte, ainda em construção, foi concedido à

EcoRodovias em leilão realizado em janeiro de 2018 e está previsto para ser concluído em duas fases, a primeira em julho e a segunda em novembro de 2018 (ALVES; BOHONE, 2018).

Figura 230 – Implantação do Rodoanel Mários Covas
 Fonte: Dersa (2017b) e Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O trecho norte do Rodoanel teve suas obras iniciadas em 2013 e, quando concluído, fará a conexão com o trecho oeste, na Av. Raimundo Pereira Magalhães (SP-332), e com o trecho leste, na interseção com a Rod. Presidente Dutra (BR-116). As obras preveem quatro faixas de rolagem por sentido entre o Rodoanel Oeste e a Rod. Fernão Dias (BR-381) e três no trecho entre esta rodovia e a Via Dutra (BR-116). Ao longo de seus 44 km de extensão, essa obra contará com sete túneis e 107 obras de arte especiais, sendo 44 pontes e 63 viadutos (DERSA, 2017b).

O Rodoanel é considerado uma das construções mais aguardadas do país, pela relevância que terá para o transporte de cargas e na diminuição dos congestionamentos com a redução do tráfego de caminhões na Região Metropolitana de São Paulo. Seu traçado passa pelos municípios de Suzano – em que está prevista a construção da Alça de Acesso com a Estr. dos Fernandes (PEIXOTO, 2016) –, São Paulo, Arujá e Guarulhos, em que se prevê ainda, uma ligação exclusiva de 3,6 quilômetros com o Aeroporto Internacional de Guarulhos (DERSA, 2017b).

Cabe ressaltar que, além do Rodoanel, prevê-se a construção do Ferroanel nessa região, o qual será implantado paralelamente ao trecho norte do Rodoanel. Nesse sentido, o Governo do Estado de São Paulo elaborou um plano de sinergia entre os projetos, de modo que o trecho norte do Rodoanel tivesse sua faixa de domínio ampliada para receber obras de terraplenagem

para comportar o Ferroanel (DERSA, 2017a). As particularidades do projeto de implantação do Ferroanel são abordadas na seção 5.3.10.

5.3.2. Avenida Perimetral da margem esquerda

O projeto da Av. Perimetral da margem esquerda é um conjunto de obras previsto no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para melhorar o sistema viário do entorno portuário entre as instalações arrendadas à Santos Brasil e ao Terminal Marítimo Dow, no município de Guarujá. Composto por duas etapas, o projeto objetiva realocar o tráfego de caminhões de vias como a Av. Santos Dumont e a Rua do Adubo para um acesso dedicado ao fluxo desse tipo de veículo, reduzindo o conflito entre o fluxo de veículos que operam no Complexo Portuário e o tráfego local (PORTO DE SANTOS, 2013), além de eliminar o conflito entre os modais rodoviário e ferroviário.

A primeira etapa do projeto iniciou em agosto de 2011 e foi concluída em agosto de 2014. As obras, identificadas na Figura 231, contemplaram a construção de dois viadutos situados na altura da Rua do Adubo, um no sentido de acesso às instalações portuárias e outro no sentido de retorno. Abrangeram também a implantação da Av. Perimetral em um trecho de, aproximadamente, 1.880 metros, bem como o alargamento e as melhorias de sinalização e pavimentação da Av. Santos Dumont. Os viadutos fazem a conexão entre o trecho já executado da Av. Perimetral e as vias de acesso aos terminais, evitando o conflito rodoferroviário que anteriormente havia neste trecho.

Figura 231 – Primeira etapa do projeto da Av. Perimetral da margem esquerda
Fonte: Porto de Santos (2011) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ao término da primeira etapa do projeto, foi construído um acesso alternativo às instalações portuárias da margem esquerda, conhecido como Rua Fassina, o qual foi inaugurado em janeiro de 2015 com a finalidade de distribuir o fluxo de veículos que chegam à margem esquerda do Porto. No entanto, na segunda etapa do projeto, esse acesso alternativo será

aprimorado. A primeira frente dessas obras prevê a construção da ponte estaiada, respectivas alças de acesso, e de uma via marginal sentido Guarujá–São Paulo na Rod. Cônego Domênico Rangoni, assim como a conexão dessa via à Av. Santos Dumont, para acesso direto à área portuária. Após a conclusão dessas obras, estão previstas intervenções na Av. Santos Dumont, com a construção de duas rotatórias, mostradas na Figura 232, e de uma ponte convencional sobre o Rio Santo Amaro, que terá quatro faixas, sendo duas em cada sentido.

Figura 232 – Segunda etapa do projeto da Av. Perimetral da margem esquerda

Fonte: Sobral (2014) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A execução das obras da segunda etapa possui um prazo de conclusão estipulado para 2020. Nesse sentido, de acordo com a Prefeitura Municipal de Guarujá, medidas paliativas devem ser executadas na Rua do Adubo enquanto as obras da segunda fase da Av. Perimetral não estiverem concluídas, visto que a via é o principal acesso aos terminais portuários da margem esquerda e encontra-se em condições ruins de pavimentação, além de estar inserida no centro urbano da cidade, havendo, portanto, escolas, creches, igrejas e casas em seu entorno.

5.3.3. Ampliação do acesso à margem direita

Com o intuito de melhorar o escoamento do tráfego e a mobilidade urbana da cidade de Santos em longo prazo, o projeto de ampliação do acesso à margem direita do Complexo Portuário contempla um conjunto de sete intervenções na chegada à Baixada Santista (Figura 233), envolvendo as esferas municipal, estadual e federal. O projeto básico dessas intervenções, elaborado pela Dersa, serviu como base para a realização do projeto executivo, cuja efetivação depende de recursos financeiros e da cessão, pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), de uma área em frente à BTP.

LEGENDA

- | | |
|---|---|
| 1. Retificação da Pista Sul da Rod. Anchieta | 4. Interligação da Av. Nossa Senhora de Fátima à Rod. Anchieta |
| 2. Interligação da Marginal Sul da Rod. Anchieta à Rua Júlia Ferreira de Carvalho | 5. Viaduto bairro Piratininga |
| 3. Alça do viaduto Dr. Paulo Bonavides | 6. Acesso binário |
| | 7. Interligação da Rod. Anchieta à Av. Perimetral da margem direita |

Figura 233 – Localização das sete intervenções abrangidas no projeto de ampliação do acesso à margem direita do Complexo Portuário de Santos

Fonte: Dersa (2016) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Sob responsabilidade do Governo do Estado, estão as seguintes obras:

- » Viaduto bairro Piratininga
- » Retificação da Pista Sul da Rod. Anchieta
- » Alça do viaduto Dr. Paulo Bonavides.

No bairro Piratininga, as obras abrangem a construção de um novo viaduto de conexão entre as marginais da Rod. Anchieta e readequações em vias adjacentes. A Figura 234 detalha a localização das obras a serem executadas.

Figura 234 – Localização das obras a serem executadas no bairro Piratininga
 Fonte: Dersa (2016) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Entre os quilômetros 64 e 65 da Rod. Anchieta, a retificação da pista sul da Rod. Anchieta e a construção de uma nova alça de saída no viaduto Dr. Paulo Bonavides, localizados na Figura 235, proporcionarão acessos mais adequados e maior capacidade ao sistema viário.

Figura 235 – Interligação da Av. Nossa Sra. de Fátima à Rod. Anchieta, retificação da Pista Sul da Rod. Anchieta e Alça do Viaduto Dr. Paulo Bonavides

Fonte: Dersa (2016) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Sob responsabilidade da Prefeitura de Santos, estão as seguintes obras:

- » Interligação da Av. Nossa Senhora de Fátima à Rod. Anchieta
- » Interligação da Marginal Sul da Rod. Anchieta com a Rua Júlia Ferreira de Carvalho.

Essas duas obras são complementares às obras do Governo do Estado e contarão com a construção de viadutos, bem como com readequações das vias mais próximas, identificadas, respectivamente, na Figura 235 e na Figura 236. Juntas, essas duas intervenções possuem um orçamento estimado de R\$ 129 milhões (DERSA, 2015).

Figura 236 – Interligação da Marginal Sul da Rod. Anchieta com a Rua Júlia Ferreira de Carvalho
 Fonte: Dersa (2016) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Sob responsabilidade da CODESP, estão as obras de interligação da Rod. Anchieta à Av. Perimetral da margem direita, as quais também incluem a construção de viadutos no Km 65 da Rod. Anchieta, que serão melhor descritos na seção 5.3.5.2 (DERSA, 2015) por se tratarem também de uma solução para os conflitos rodoferroviários na região do Valongo.

Os valores previstos para o custeio das obras citadas não contemplam outros possíveis gastos, como gerenciamento, licenciamento ambiental, remoção de interferências e desapropriações e são apenas estimativas de projeto (DERSA, 2015).

Além das intervenções já mencionadas, existe um projeto para a criação de um binário viário com as marginais da Rod. Anchieta que tem como objetivo eliminar gargalos e conferir fluidez ao tráfego de veículos no acesso rodoviário à cidade de Santos e às instalações portuárias. A obra, sob responsabilidade da Ecovias, abrangerá um conjunto de intervenções entre o Km 61 e o Km 65 da Rod. Anchieta (Figura 237) nos municípios de São Vicente e Santos.

Figura 237 – Localização do acesso binário

Fonte: ARTESP e Ecovias (2015) e Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A configuração atual da Rod. Anchieta apresenta duas faixas de rolamento por sentido na via expressa, enquanto suas marginais, onde existentes, permitem o fluxo de veículos em mão-dupla. Um estudo apresentado pela Artesp descreve em detalhes as intervenções propostas para as marginais da via, onde o fluxo passaria a ser de mão única, formando um binário.

Conforme ARTESP e Ecovias (2015), a Marginal Sul, sentido Santos, passará a ser unidirecional e isolada do fluxo local desde o Km 61 até o cruzamento com a Av. Nossa Senhora de Fátima, no Km 65. As intervenções na Marginal Norte, por sua vez, iniciarão no Km 62 com a proposta de uma nova interseção da via com a Rod. Anchieta, bem como, a eliminação de sua bidirecionalidade até o final do Km 65.

5.3.4. Avenida Perimetral da margem direita

O projeto de implantação da Av. Perimetral da margem direita objetiva melhorar o tráfego rodoviário e mitigar as interferências em nível entre os modais rodoviário e ferroviário a partir da reestruturação e do recapeamento das vias pré-existentes e da construção de novos viadutos, com isso melhorando a qualidade dos acessos ao Complexo Portuário. Em 2009, o Estudo do Sistema de Acesso ao Porto de Santos (CODESP, 2009) já destacou a importância da conclusão desse projeto para a eliminação dos conflitos rodoferroviários, o melhoramento das condições da pavimentação, a implantação de sinalização adequada, além de outras intervenções com o intuito de preservar a capacidade das vias.

O projeto foi dividido em quatro trechos (Figura 238), com execução segregada em duas fases. A primeira fase foi concluída em 2011 e contemplou as obras do trecho Paquetá–Outeirinhos, situado entre a Praça do Rio Branco e o Macuco. Para a segunda fase estão incluídas as obras dos trechos Alamoá–Saboó e Macuco–Ponta da Praia, somando quase 12 km, além do trecho do Valongo, em que serão realizadas readequações no traçado de modo a conformar a Av. Perimetral à obra para mitigar os conflitos rodoferroviários na região.

Figura 238 – Trechos da Av. Perimetral da margem direita
 Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Diante do exposto, as seções seguintes discorrem sobre as obras contempladas em cada um dos trechos da Av. Perimetral da margem direita.

5.3.4.1. Trecho Almoa-Saboó

O primeiro trecho da Av. Perimetral da margem direita tem início na Av. Eng. Augusto Barata, conhecida como Retão da Almoa, e término na interligação com a Rua Antônio Prado, próximo ao Cais do Saboó. As obras nesse trecho foram divididas em duas etapas: na primeira, executada em 2014 e sob responsabilidade do BTP, houve a readequação de aproximadamente um quilômetro de via em frente à área arrendada à empresa (BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO, 2014). Na segunda etapa, em 2016, o governo estadual foi responsável pela troca de aproximadamente 900 metros de pavimento em paralelepípedo para concreto asfáltico. Essa obra abrangeu o segmento denominado Trecho Rodoviário Provisório do Saboó, entre o Pátio 02 do Ecoporto e o Teval. Ainda nessa etapa, foi realizada a remoção de 1.800 metros de linha férrea e a implantação de 324 metros de ferrovia, sendo necessária a demolição de uma edificação da Rumo e a construção de uma nova unidade em substituição (PORTO DE SANTOS, 2017).

Contudo estão previstas para a segunda etapa de obras no trecho Almoa-Saboó, intervenções em 580 m de via entre o Viaduto Dr. Paulo Bonavides e o *pipe rack* do Terminal da Stolthaven, além da implantação de um canal de drenagem na região (PORTO DE SANTOS, 2017). Conforme informado pela CODESP, as licitações das obras restantes devem ocorrer em 2018 ou 2019. Ademais, está prevista a implantação de duas pistas com três faixas de rolamento de 3,50 m de largura cada e extensão de 1.175 m da Av. Perimetral. Esse trecho está compreendido entre duas obras esperadas para a região: o viaduto no Km 65 da Rod. Anchieta e o Mergulhão, as quais, por se tratar de obras para eliminação de conflitos rodoferroviários na região do Valongo, serão citadas na próxima seção. Destaca-se que essa implantação já foi concluída em

parte por meio da inauguração de um segmento de 900 m do Acesso Rodoviário Provisório do Saboó, citado na seção 5.1.1.2.

5.3.4.2. Trecho Valongo

O segundo trecho da Av. Perimetral da margem direita compreende o segmento entre o final do trecho Alamoá–Saboó, na interseção da Av. Eng. Augusto Barata com a Av. Eng. Antônio Alves Freire, até a Praça do Rio Branco, onde serão realizadas obras de adequação do traçado para eliminação dos conflitos rodoferroviários existente na região. Nesse sentido, duas alternativas foram propostas:

- » Implantação da passagem inferior do Valongo, também conhecida como Mergulhão
- » Construção de um viaduto no Km 65 da Rod. Anchieta.

As duas obras são abordadas na seção 5.3.5, visto que são complementares à Av. Perimetral da margem direita.

5.3.4.3. Trecho Paquetá–Outeirinhos

As obras da Av. Perimetral da margem direita no trecho Paquetá–Outeirinhos, concluídas em 2011, contemplaram intervenções na Av. Eduardo Pereira Guinle, paralela ao Cais de Outeirinhos, e na Av. Cidade de Santos. As obras realizadas permitiram eliminar um grande número de caminhões com destino aos terminais das regiões do Macuco e da Ponta da Praia da área operacional dos terminais de Outeirinhos.

Além disso, foram construídos dois viadutos, entregues em 2010 e 2011, que permitiram eliminar conflitos rodoferroviários na região e realizadas intervenções no traçado da linha férrea na área arrendada à Marimex, que possibilitou a união das áreas da empresa, que antes eram separadas pela ferrovia. Essas duas intervenções integram às obras da Av. Perimetral e possibilitam melhor fluidez no tráfego de veículos que acessam os terminais da região.

5.3.4.4. Trecho Macuco–Ponta da Praia

O último trecho da Av. Perimetral prevê intervenções na Av. Mario Covas desde o Macuco até a Ponta da Praia, incluindo as avenidas Ismael Coelho de Souza e Eng. Eduardo de Magalhães Gama, conhecidas como avenidas internas. O projeto é dividido em três etapas:

- » Construção de viadutos e pontilhões ferroviários
- » Remanejamento de interferências e revitalização da Av. Mário Covas
- » Readequação das atuais avenidas internas com a relocação dos ramais ferroviários.

A implantação de dois viadutos – um de entrada, sentido Ponta da Praia, e um de saída, contíguo ao de entrada, sentido Macuco – promoverá mais agilidade ao tráfego de veículos que se destinam aos terminais localizados na região, amenizando as interferências entre o tráfego de veículos de contêineres e de granéis vegetais, de modo que o tráfego de contêineres será absorvido pelos viadutos e o trânsito dos demais veículos mantidos na Av. Mário Covas (PORTO DE SANTOS, 2016c). O conjunto de viadutos ligará a atual Av. Mário Covas à Av. Ismael Coelho de Souza através de duas faixas de rolamento. Segundo o projeto, o viaduto de entrada tem início no antigo terreno da Lloydbratti e transpõe a Av. Mário Covas sobre o pátio de contêineres

da Libra, denominado Terminal 36, até atingir o trecho atualmente ocupado pelo pátio ferroviário e pela via interna, os quais se tornarão áreas adensadas à Libra. O viaduto de saída, inicia na área interna do Porto e desemboca na pista da Av. Mário Covas. Além disso, o terreno citado será utilizado como um bolsão de estacionamento e terá capacidade para comportar até 30 caminhões, funcionando como mais um dispositivo para garantir a não interferência no fluxo de veículos da avenida.

A atual Av. Mário Covas, antiga Av. dos Portuários, terá seu traçado de 3,1 km mantido com alguns ajustes e passará por uma reurbanização em toda sua extensão, abrangendo reformas do pavimento, iluminação e paisagismo (PORTO DE SANTOS, 2017). Além disso, a Portofer em conjunto com a CODESP, fará a realocação de linhas ferroviárias entre o Canal 4 e a Ponta da Praia, conforme será detalhado na seção 5.3.15.

As obras que, atualmente, encontram-se em andamento estão orçadas em R\$ 82,1 milhões, incluindo gerenciamentos ambientais, e o cronograma inicial prevê um prazo de 30 meses para conclusão dos serviços (PORTO DE SANTOS, 2017).

5.3.5. Soluções para os conflitos rodoferroviários do Valongo

No projeto da Av. Perimetral da margem direita, o Trecho Valongo apresenta conflitos rodoferroviários devido às passagens em nível existentes na Rua Antônio Prado, que causam diminuição da velocidade das composições ferroviárias e formações de filas ao longo da via, de forma a interferir no trânsito portuário (RUMO, 2017; PORTO DE SANTOS, 2012).

Outro conflito comum na região é o cruzamento de pessoas com a linha ferroviária. A existência da estação de barcas no local acarreta na intensa movimentação de pessoas que, apesar de existir uma passarela, optam por atravessar a rua sob esta, de modo a cruzar a ferrovia. Além disso, há grande restrição na movimentação das composições ferroviárias, cujos horários não podem coincidir com os horários das travessias, restringindo o tempo de operação dos trens, além da limitação referente ao comprimento, peso total e velocidade das composições.

Diante do exposto, há duas alternativas propostas para mitigar esses conflitos, de forma a eliminar as passagens em nível rodoferroviárias (PORTO DE SANTOS, 2012), cujos estudos são descritos a seguir.

5.3.5.1. Mergulhão do Valongo

A construção de uma passagem subterrânea, também conhecida como Mergulhão do Valongo (Figura 239) é um projeto interligado ao conjunto de obras da Av. Perimetral da margem direita que visa eliminar o conflito rodoferroviário, em frente à Portaria A do Ecoporto, na Rua Antônio Prado, por meio de uma passagem subterrânea rodoviária de, aproximadamente, 1 km, entre as regiões do Saboó e do Paquetá. O nível atual das ruas seria reservado para a movimentação das composições férreas, além servir de acesso ao Cais do Valongo, enquanto que, o nível inferior seria reservado ao tráfego de veículos. Além da passagem em desnível, está inclusa no projeto a reurbanização da área de influência da obra, de forma a harmonizar o túnel subterrâneo com o centro histórico (BALBINO, 2017b; PORTO DE SANTOS, 2012).

Figura 239 – Mergulhão do Valongo

Fonte: RUMO (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Atualmente, não há perspectivas de execução do projeto, devido ao alto custo da obra gerado pela presença de uma formação rochosa na região (próxima a Alfândega da Receita Federal) e pela necessidade de remanejar o tráfego de caminhões e as linhas de trens durante o período de obras (BALBINO, 2017c).

O projeto, sob responsabilidade do atual Ministério da Infraestrutura, sofreu alterações ao longo do seu desenvolvimento visando reduzir sua extensão e, com isso, o valor global da obra (BRASIL, 2017).

Contudo, de acordo com a CODESP, responsável pela execução do empreendimento, o projeto encontra-se suspenso por tempo indeterminado e uma nova alternativa para solucionar o conflito rododiferroviário do Valongo está sendo estudada.

5.3.5.2. Interligação da Rod. Anchieta (Km 65) à Av. Perimetral da margem direita do Porto de Santos

O novo acesso rodoviário ao Porto de Santos surge como uma alternativa mais econômica ao Mergulhão, visto que também visa solucionar os conflitos rododiferroviários existentes na região do Valongo e, conseqüentemente, melhorar a capacidade viária do atual acesso ao Porto. Nesse sentido, o projeto, prevê a construção de viadutos na região do Sabóó, deslocando o fluxo rodoviário com origem no Km 65 da Pista Sul da Rod. Anchieta para a Av. Perimetral da margem direita de forma a possibilitar a passagem das linhas férreas sem cruzamento em nível com a atual Rua Antônio Prado (Figura 240). Ademais, o projeto contempla uma obra complementar, denominada Novo Pátio do Valongo, cujas informações estão disponíveis na seção 5.3.12.

Figura 240 – Visão geral do projeto de interligação da Rod. Anchieta (Km 65) à Av. Perimetral da margem direita
 Fonte: Dersa (2016) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O projeto conceitual elaborado é de responsabilidade da CODESP em parceria com a empresa MRS e, atualmente, depende de recursos financeiros e da cessão, pela SPU, da área situada em frente à BTP. Destaca-se que as intervenções serão compatibilizadas com a extensão da Av. Perimetral no trecho Alamoá–Saboo, mantendo o acesso ferroviário aos arrendatários que tem previsão contratual de atendimento, além de dispor de gabarito vertical compatível com o tráfego de vagões *double stack* (RUMO, 2017).

A interligação da Rod. Anchieta à Av. Perimetral da margem direita do Porto de Santos está compatibilizada com o projeto de revitalização dos armazéns 1 ao 4, desenvolvido pela Rumo. Contudo, há sobreposição das iniciativas para a revitalização dessa área, não havendo, até então, decisão formal sobre qual projeto deve ser executado.

5.3.6. Túnel submerso de interligação Santos–Guarujá

O projeto consiste na implantação de uma ligação viária entre os municípios de Santos e Guarujá, por meio de um túnel submerso no estuário de Santos com extensão de 762 m (CONSÓRCIO PRIME ENGENHARIA E ETEL ESTUDOS TÉCNICOS, 2013). Para conformar o traçado do túnel ao sistema viário urbano dos municípios, seriam construídas vias subterrâneas e em superfície, além de obras de arte especiais (Figura 241). A ligação entre os dois municípios objetiva aliviar o fluxo de veículos que realizam o trajeto por meio de balsas, na região da Ponta da Praia, ou de barcas através do canal do estuário, com isso reduzindo os congestionamentos e consequentemente o tempo de trânsito entre os dois municípios.

Figura 241 – Representação do Túnel Submerso Santos–Guarujá
 Fonte: Consórcio Prime Engenharia e Etel Estudos Técnicos (2013) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme observa-se na Figura 241, a obra iria abranger os bairros do Macuco, em Santos, e de Vicente de Carvalho, no Guarujá, sendo que a travessia seria feita nas proximidades do T-Grão e da linha de alta tensão de energia da CODESP, respectivamente, na margem direita e na margem esquerda do Porto.

Segundo informações apresentadas no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) (CONSÓRCIO PRIME ENGENHARIA E ETEL ESTUDOS TÉCNICOS, 2013), o túnel submerso iria conter três células: duas para veículos com três faixas de tráfego, compatíveis com o sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), e uma célula central para tráfego de pedestres e ciclistas. Além do túnel, as intervenções viárias nos acessos urbanos dos municípios (rampas e viadutos) totalizam uma extensão aproximada de 6 km. Também estaria incluso no projeto um acesso ao túnel para os pedestres e ciclistas, com edifício próprio em cada uma das margens.

Por fim, destaca-se que a responsabilidade do projeto e das obras é do Governo do Estado de São Paulo, que fará o gerenciamento da obra por meio da Dersa, a qual apresentou a proposta em 2013, com previsão de início da execução em março de 2015, contudo, as obras não foram iniciadas e o projeto encontra-se paralisado (G1 SANTOS, 2016a).

5.3.7. Estacionamento rotativo na região da Alamoia

Em visita técnica ao Complexo Portuário de Santos, o Ministério Público Estadual informou sobre a implantação de um estacionamento para caminhões, sob responsabilidade da CODESP, no bairro da Alamoia, visto que na região verifica-se um grande número de caminhões estacionados de forma imprópria ao longo das vias. No ano de 2016, a então SNP/MTPA realizou um estudo, no âmbito do projeto Área de Apoio Logístico Portuário (AALP) e elaborou um anteprojeto para a implantação do estacionamento rotativo na Alamoia, cuja localização está demarcada na Figura 242.

Figura 242 – Localização do estacionamento rotativo na região da Alamoia
Fonte: Ramos (2013) e Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O terreno, com cerca de 226,7 mil m² e em processo de cessão pela SPU, deverá servir para a implantação da AALP, podendo-se incluir benfeitorias para o atendimento aos caminhoneiros ou para as atividades de apoio às operações portuárias.

5.3.8. Duplicação do acesso rodoviário à Ilha Barnabé

Atualmente, o acesso à Ilha Barnabé se dá através da Estr. CODESP, via de pista simples, com mão dupla e sem área de fuga para os caminhões, uma vez que é a única rota de acesso à ilha, não existindo rotas alternativas. Assim, de forma a ampliar a capacidade desse acesso, está prevista a duplicação da via, que consiste na implantação de uma nova pista com, aproximadamente, 2.700 m de extensão, e na recuperação da pista existente, permitindo um acesso rodoviário com duas faixas por sentido. A Figura 243 apresenta o trecho contemplado pelas obras de duplicação.

Além disso, está incluída a construção de uma ponte sobre o Rio Diana, com cerca de 110 m de extensão, de um viaduto sobre o Rio Sandi com aproximadamente 300 m, além de uma nova base operacional para a Guarda Portuária e de um novo Portão 26. A CODESP já concluiu o projeto funcional, o termo de referência e a planilha orçamentária para a contratação, por meio de licitação, de uma empresa para elaborar os projetos básico e executivo, os quais integram a próxima etapa desse empreendimento.

Figura 243 – Localização da duplicação da Estr. CODESP e do Estacionamento Rotativo
 Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionário *on-line* (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A região também apresenta veículos de carga estacionados de forma indevida nas vias e acostamentos, aguardando acesso às suas respectivas instalações de destino. Dessa forma, as empresas Ageo e Ageo Norte, com a participação das empresas Granel Química e Adonai Química, desenvolveram o projeto executivo de um pátio de estacionamento rotativo na Ilha Barnabé. A localização da área para implantação do estacionamento proposto está indicada na Figura 243 e a Figura 244 mostra o desenho do pátio.

Figura 244 – Estacionamento rotativo Ilha Barnabé
 Fonte: Marques (2017)

O projeto executivo desse pátio de estacionamento foi entregue à CODESP para análise, elaboração de comentários (em caso de pendências de projeto) e futura aprovação.

5.3.9. Ferrovia Norte-Sul (FNS)

O projeto da Ferrovia Norte-Sul (FNS) tem como objetivo tornar-se a espinha dorsal do sistema ferroviário no Brasil, criando novos corredores para o escoamento de cargas por meio de conexões com novas ferrovias e com as já existentes (PORTAL BRASIL, [2017]).

O traçado da FNS inicialmente concebido foi implantado entre os municípios de Açailândia (MA) e Porto Nacional (TO), trecho denominado de Tramo Norte, e entre Porto Nacional (TO) e Anápolis (GO), denominado Tramo Central. Salienta-se que, após o início de sua construção, foram incluídos novos trechos no projeto, dentre eles o Tramo Sul, entre Anápolis (GO) e Estrela d’Oeste (SP). Na Figura 245 são apresentados os trechos anteriormente descritos.

Figura 245 – Ferrovia Norte-Sul
 Fonte: Valec ([2017]c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O trecho denominado Tramo Norte, de 720 km de extensão, começou a ser construído em 1987 e possui conexão com o Complexo Portuário do Itaqui por meio da Estrada de Ferro Carajás (EFC). Esse tramo foi subconcessionado à VLI em 2007, a qual obteve o direito de operação por 30 anos e, atualmente, o utiliza na movimentação de grãos, celulose e combustíveis (VALEC, [2017]b). O segundo trecho construído, representado pelo Tramo Central, cujas obras foram finalizadas em 2014, possui extensão de 855 km, percorrendo os estados de

Goiás e Tocantins. A título de testes, o trecho tem apresentado apenas movimentações esporádicas de carga sob responsabilidade da VALEC (ANTT, 2016a).

O Tramo Sul possui 682 km de extensão, estando com 94% das obras concluídas, e perspectiva de conclusão no primeiro trimestre de 2018, também sob responsabilidade da VALEC. Esse trecho permitirá que as cargas provenientes da área de captação da FNS tenham a opção de escoamento por meio do Complexo Portuário de Santos, uma vez que está prevista a conexão da FNS com a RMP. Essa conexão é facilitada pelo fato de que a FNS está sendo construída em bitola larga, a mesma utilizada pela RMP (VALEC, [2017]a).

Cabe destacar que os tramos Central e Sul, correspondentes ao trecho entre Porto Nacional (TO) e Estrela d'Oeste (SP), estão incluídos no programa de concessões criado em 2017 pelo Governo Federal, denominado Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Nesse sentido, estima-se que o edital dessa concessão seja lançado no primeiro trimestre de 2018, e o leilão, realizado no segundo trimestre de 2018 (PORTAL BRASIL, [2017]).

Em 2006, foi proposta a ampliação da FNS no trecho entre Açailândia (MA) e Barcarena (PA). Além desse, há perspectiva de construção de trechos complementares entre Estrela d'Oeste (SP) e Panorama (SP), Panorama (SP) e Chapecó (SC), e entre Chapecó (SC) e Rio Grande (RS), cujos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) já foram elaborados (VALEC, [2017]b).

5.3.10. Ferroanel

O projeto do Ferroanel trata de um contorno ferroviário na região metropolitana de São Paulo, o qual permitirá a segregação do transporte ferroviário de cargas e passageiros, favorecendo o transporte de produtos ao Complexo Portuário de Santos. Nesse sentido, é prevista a construção de três trechos (Tramo Norte, Tramo Sul e Tramo Noroeste), que, em conjunto com os trechos já existentes da malha da RMP e da MRS, formariam o Ferroanel.

Os trechos supracitados estão identificados na Figura 246.

Figura 246 – Trechos do projeto do Ferroanel na região metropolitana de São Paulo
 Fonte: Dersa ([2017]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O projeto do Tramo Norte do Ferroanel, também chamado de Ferroanel Norte, consiste em uma ferrovia em via dupla, exclusiva para tráfego de cargas, em que cerca de 34% do traçado está dentro da faixa de domínio do Rodoanel, e em 43% do traçado não há necessidade de desapropriação, reduzindo os impactos socioambientais. Esse tramo possui uma extensão de 53 km entre os terminais de Perus e Manoel Feio, nos municípios de São Paulo e Itaquaquetuba, respectivamente (DERSA, [2017]).

Atualmente, o acesso das composições de carga à região metropolitana de São Paulo é restrito a duas janelas de horário, em razão do compartilhamento da via com o transporte de passageiros. A estimativa é que, após concluído, em 2030, sejam movimentados no trecho entre 50 e 60 milhões de toneladas de carga por ano.

A obra nesse trecho contempla 13 túneis e 40 viadutos; entretanto, não estão previstos pátios ou outras instalações ferroviárias. Os responsáveis pelo projeto são o estado de São Paulo, representado pela Dersa, e o Governo Federal, por meio da Empresa de Planejamento e Logística (EPL). Nesse sentido, o projeto de engenharia e o licenciamento ambiental foram concluídos no ano de 2017, tendo cinco anos como prazo de finalização do projeto (DERSA, [2017]).

Ainda sobre o Ferroanel Norte, ele se conectará à Segregação Leste da Região Metropolitana de São Paulo, ferrovia duplicada que interliga as estações de Manoel Feio e Suzano, com 12 quilômetros de extensão (DERSA, [2017]).

Já com relação ao projeto do Tramo Sul do Ferroanel, seu traçado apresenta 58 km de extensão (PLANSERVI ENGENHARIA, 2012) e conecta as malhas da MRS e a RMP entre as cidades de Rio Grande da Serra e Embu Guaçu (DERSA, 2012). Esse tramo, *a priori*, não possui relação direta com o Complexo Portuário de Santos, sendo que ele seria responsável por absorver os fluxos que percorrem a direção leste-oeste e que atualmente utilizam as linhas 8 e 12 da CPTM, por exemplo, os fluxos de bauxita, com origem na estação de Barão de Angra (RJ) e destino à estação de Alumínio (SP) (PRISCILLA, 2012). Ressalta-se que a construção desse tramo foi recomendada pelo Estudo do Sistema de Acesso ao Porto de Santos como um meio de conectar as malhas da MRS e da Rumo, possibilitando uma transferência de cargas entre os dois sistemas (CODESP, 2009)

Ainda sobre o Tramo Sul, ele será implantado em via singela, podendo ser duplicado com o aumento da demanda. Ressalta-se que, assim como no Tramo Norte, estuda-se aproveitar a faixa de domínio no Rodoanel para a construção do trecho ferroviário (FERNANDJES, 2017). Estima-se que o Tramo Sul terá demanda de 5 milhões de toneladas até 2040 (GBC ENGENHARIA PERÍCIAS E CONSULTORIA, 2014).

Por fim, referente ao trecho noroeste, será feita a ligação do Tramo Norte do Ferroanel e da malha da MRS com a malha da RMP, na região de Mairinque, mas seu traçado ainda não foi definido.

5.3.11. Duplicação da RMP entre Campinas e Santos

A ferrovia entre Santos e Campinas é concessionada à RMP e é considerada um dos mais importantes corredores ferroviários de exportação do País, possibilitando o acesso ao Complexo Portuário de Santos. Nesse sentido, esse trecho recebeu investimentos para aumentar a sua capacidade por meio da duplicação das vias permanentes (RUMO, 2015b).

As obras foram divididas em duas fases, a primeira teve início em 2011 e conclusão em 2016, na qual 245 km de ferrovia foram duplicados. Já a segunda fase, que contempla a duplicação de, aproximadamente, 19 km restantes, não deve ser executada antes de uma definição sobre a renovação antecipada da concessão do trecho, haja vista que o elevado custo envolvido nessa obra não resultaria em ganhos operacionais expressivos. Na Figura 247 são apresentados os trechos incluídos em cada uma das fases do projeto.

Figura 247 – Duplicação da RMP entre Campinas e Santos
 Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Estima-se que a conclusão da primeira fase desse projeto representou um incremento de até 3,5 vezes a capacidade do trecho, possibilitando a movimentação de até 7 milhões de toneladas de cargas por mês, o que contribui para o aumento da participação da ferrovia nas movimentações do Complexo Portuário de Santos (RUMO, 2015b).

Além das melhorias realizadas na via, foram construídos também 35 viadutos e pontes, sendo previstas ainda a construção de quatro passarelas, muros de segurança e nove viadutos para eliminação de cruzamentos com o sistema rodoviário (RUMO, 2015b).

5.3.12. Novo Valongo

O Pátio do Valongo apresenta conflitos entre as operações da Portofer e da MRS, haja vista que ele é composto por linhas de ambas as empresas ferroviárias, tendo como consequência a diminuição da velocidade das composições que entram e saem do Porto. Nesse sentido, a fim de eliminar o conflito com a operação da Oficina de Vagões da MRS, localizada naquela região, está prevista a construção de novas linhas, assim como o remanejamento das atuais, cujo novo arranjo pode ser visto na Figura 248.

Cabe destacar que o conflito mencionado gera prejuízo no atendimento ferroviário de todo o Complexo. Logo, a execução dessa obra é condicionante para o investimento em outros projetos ferroviários na região.

Figura 248 – Projeto das novas linhas no Pátio do Valongo
Fonte: Rumo (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com a nova configuração, o pátio ferroviário terá início após o viaduto Paulo Bonvides, com a formação de 18 linhas ferroviárias, permitindo a ligação direta entre a malha de acesso da MRS e da Portofer. Dessa forma, o conflito ocasionado pelas atividades de conserva e revista de material rodante e pela formação de trens da MRS será eliminado (RUMO, 2017).

Além disso, de acordo com a CODESP, o projeto prevê a possibilidade de utilizar esse pátio ferroviário para o transbordo de cargas, de forma a atender aos terminais da região Alamoá-Saboó.

5.3.13. Adequação do traçado ferroviário nas regiões do Centro e de Paquetá

No trecho ferroviário que percorre as regiões do Centro e de Paquetá, o fluxo de pedestres para acesso à balsa de travessia entre Santos e Guarujá e as manobras ferroviárias para atendimento aos terminais de Outeirinhos representam gargalos da operação ferroviária. O trecho é constituído por duas linhas, sendo que apenas uma delas é utilizada para a circulação dos trens, enquanto a outra atende às manobras de vagões vazios (RUMO, 2017).

Logo, com o objetivo de aumentar a capacidade do acesso ferroviário, amenizando os conflitos acima mencionados, estão previstas intervenções na malha férrea, entre o Pátio do Valongo e o Edifício Eng. José Armando Pereira, conforme apresentado na Figura 249.

Figura 249 – Localização do trecho ferroviário a ser adequado nas regiões do Centro e de Paquetá
Fonte: Rumo (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A solução de curto prazo diz respeito ao aumento da extensão da haste de manobra no pátio da Santa, incorrendo na diminuição do número de manobras de vagões vazios dos terminais daquela região. Com isso, é previsto um aumento da capacidade de estacionamento para até 16 vagões, sem necessidade de ocupação da linha principal. O estudo conceitual está aprovado pela CODESP e pelos terminais envolvidos, estando a proposta em fase de contratação do projeto executivo.

No médio prazo, está prevista a construção de uma terceira linha ferroviária ao longo de todo o trecho, com aproximadamente 2,5 km de extensão, permitindo, assim, o cruzamento de trens no trecho de Paquetá por meio da circulação em linha dupla. Desse modo, a circulação de trens ocorrerá de maneira independente das manobras de encoste e operações de carga e descarga dos terminais de Outeirinhos. É prevista a eliminação dos conflitos do tráfego rodoferroviário com o fluxo de pedestres no local. É importante destacar que sua viabilidade técnica está diretamente vinculada à execução do projeto Interligação da Rod. Anchieta (Km 65) à Av. Perimetral da margem direita do Porto de Santos, de modo que não há certeza sobre sua execução.

Atualmente a obra encontra-se em fase da elaboração do Projeto Executivo da 1ª fase, correspondente ao trecho entre o viaduto de Paquetá e a passagem em nível em frente ao Edifício Eng. José Armando Pereira, com cerca de 300 m. A conclusão da primeira fase da obra está prevista para 2018. No restante da extensão, a localização dos armazéns e a disputa por espaço para a construção da nova linha representam um conflito a ser resolvido, de forma a permitir o avanço do projeto. A obra é de responsabilidade da Portofer.

5.3.14. Readequação das vias ferroviárias no pátio da Santa

No pátio da Santa, a operação ferroviária é prejudicada devido ao excesso de manobras necessárias, por conta da limitação de capacidade e do baixo aproveitamento da capacidade do Moegão.

Visando a aumentar a eficiência da ferrovia e amenizar os conflitos mencionados, está em desenvolvimento um projeto, cuja proposta inicial prevê a construção de uma pera ferroviária com 2,8 quilômetros de extensão. Atualmente, de acordo com informações da CODESP, ainda não há um acordo definido com relação à negociação de permuta de área dos terminais no local e não há previsão de retomada das conversações. Na Figura 250 é apresentado o traçado proposto para a obra em questão.

Figura 250 – Proposta de traçado da pera em Outeirinhos
Fonte: Rumo (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

5.3.15. Adensamento do Macuco

O trecho da ferrovia localizado na região do Macuco é caracterizado pela interferência com modal rodoviário no acesso aos terminais NST, Fibria e Libra. Com isso, além de prejudicar o acesso aos referidos terminais, há também um impacto negativo no atendimento ao pátio do Corredor de Exportação.

Com vistas a amenizar esses conflitos, a Portofer, em conjunto com a CODESP, planeja fazer a realocação das linhas ferroviárias entre o Canal 4 e o início do pátio do Corredor de Exportação, em sinergia com as obras do quarto trecho da Perimetral, conforme já apresentado anteriormente. Nesse sentido, as linhas que atualmente passam no meio dos terminais serão reposicionadas em uma área adjacente à Avenida Mário Covas Júnior, permitindo o

adensamento de áreas não operacionalizadas, o que irá possibilitar também a circulação de composições com 1.550 m até o pátio do Corredor de Exportação.

A Figura 251 apresenta a reconfiguração das vias ferroviárias na região do Macuco, cujas obras foram iniciadas ainda em 2017, com previsão de término em 2020.

Figura 251 – Adensamento do Macuco
 Fonte: CODESP e Engefoto (2012). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

5.3.16. Projeto Libra Terminais de Santos (PLTS)

A Libra possui esse projeto, o qual propõe adequações na sua área arrendada na região do Macuco, incluindo melhorias nos acessos rodoviário e ferroviário.

Para o acesso rodoviário, o PLTS prevê a modernização e ampliação da estrutura de acesso ao Terminal por meio da construção de novas portarias de entrada e saída e um bolsão de estacionamento para caminhões. Essas medidas, em conjunto com a construção do novo viaduto previsto no projeto da Av. Perimetral da margem direita, serão capazes de eliminar as atuais deficiências – que são o conflito rodoferroviário no interior do Terminal e a insuficiência

de áreas de apoio para caminhões em fila de espera para entrada no Terminal – como também deverão atender à futura demanda de produtos (EBEI, 2014).

A nova portaria de entrada contará com cinco faixas de acesso para caminhões, das quais uma poderá ser utilizada por caminhões com cargas de projeto e estará situada ao lado do bolsão de estacionamento, previsto para ser implantando no terreno antes utilizado pela empresa Lloydbratti. Após a passagem por essa portaria, os veículos se destinarão ao viaduto para acessar o Terminal. Para a saída, estão previstas duas portarias, a primeira terá quatro faixas e possibilitará saída para a Av. Mário Covas através do viaduto, a segunda contará com duas faixas, sendo uma para cargas de projeto, e dará acesso a essa avenida por meio do cruzamento com a ferrovia (EBEI, 2014).

Essas novas estruturas de acesso serão totalmente automatizadas em razão da implantação de portais OCR (do inglês – *Optical Character Recognition*), totens de autoatendimento, balanças rodoviárias estáticas e *scanners* com raio-X, os quais permitirão redução nos tempos de processamento nas portarias e, conseqüentemente, aumento na capacidade de acessos (EBEI, 2014).

Para o acesso ferroviário, o PLTS prevê a criação de dois ramais ferroviários exclusivos da Libra para a movimentação de contêineres, os quais terão capacidade de 320 mil TEU/ano e possibilidade de expansão para até oito ramais com capacidade de 1.280 mil TEU/ano. Ademais, é prevista a remoção de linhas férreas da Rumo que dividem as retroáreas da Libra, agregando uma área operacional de 24 mil m². Como o PLTS foi apresentado após as definições do projeto de adensamento do Macuco, a configuração do acesso ferroviário não comportaria a demanda desse Terminal, sendo assim inviável atualmente.

5.3.17. Remodelação das vias férreas no pátio do Corredor de Exportação

A atual configuração da malha ferroviária do pátio do Corredor de Exportação é pouco eficiente, haja vista a necessidade de muitas manobras intermediárias, a fim de se dividir a composição em blocos menores. Com isso, incorre-se em uma baixa produtividade e num alto custo operacional, o que é agravado pela existência de conflitos rodoferroviários no acesso às cinco moegas de descarga, presentes no local. Nesse sentido, a solução proposta para a melhoria dos acessos contempla a remodelação das vias internas, obtendo-se um *layout* com oito linhas, que atenderão às cinco moegas anteriormente mencionadas (RUMO, 2017).

Com a readequação, é esperado um aumento da produtividade das operações de descarga ferroviária dos terminais da ADM, TES e Caramuru, ampliando as atuais 5,5 milhões de toneladas por ano para 20 milhões de toneladas anuais. A Figura 252 apresenta as linhas ferroviárias que serão construídas, assim como as novas moegas.

Figura 252 – Projeto de remodelação do pátio do Corredor de Exportação do Complexo Portuário de Santos
 Fonte: Rumo (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com relação ao seu *status*, o projeto executivo foi aprovado em setembro de 2017, e a construção foi iniciada em outubro de 2017, com duração prevista de dois anos, em consonância com a finalização da obra do Adensamento do Macuco.

5.3.18. Implantação de AMVs elétricos no Trecho Valongo–Outeirinhos

Esse projeto visa garantir a segurança na movimentação dos trens, possibilitando o aumento da velocidade de tráfego, sem a necessidade de operação manual dos AMVs. Nesse sentido, os trechos contemplados nesse projeto estão localizados entre os pátios do Valongo e da Santa. Referente ao seu *status*, o projeto executivo está em andamento, e o período previsto para sua implantação é entre os meses de janeiro e outubro de 2018.

5.3.19. Retropátio da Prainha

Com vistas a dar suporte às operações ferroviárias na margem esquerda, está sendo desenvolvido um projeto para a construção de um retropátio na região da Prainha, entre a ponte de Bertioega e o pátio de Conceiçãozinha, composto por cinco linhas paralelas à linha principal já existente, com capacidade para comportar até 120 vagões cada. Uma delas será utilizada para importação, outra para contêineres e as outras quatro linhas restantes para os terminais TGG e

TEG/TEAG, voltadas para vagões de contingência (vagões que precisam esperar para serem atendidos no Terminal).

Entretanto, para a construção do retropátio, é necessária a realocação das famílias da Comunidade da Prainha, instaladas no local. Nesse sentido, de acordo com a Portofer, esse processo já foi iniciado, sendo, entretanto, interrompido na metade do ano de 2016, devido à falta de recursos da Caixa Econômica Federal, com previsão de retomada a partir de fevereiro de 2018.

Além da obra de implantação do retropátio, serão necessárias obras complementares, como a construção de passarelas e passagens em desnível para veículos, haja vista que a região da Prainha possui diversas passagens em nível e também a ocorrência de invasão da faixa de domínio da ferrovia, o que limita a velocidade das composições ferroviárias. O projeto possui responsabilidade compartilhada entre a MRS e a Portofer.

5.3.20. Remodelação do pátio ferroviário de Conceiçãozinha

O arranjo do pátio de Conceiçãozinha permite somente a formação de uma composição por vez, provocando atrasos na liberação dos trens. De forma a solucionar esse gargalo operacional, foram propostas, por parte da Portofer, duas soluções relacionadas às vias férreas do pátio. A primeira, já implantada e concluída em abril de 2017, refere-se à ampliação de uma das linhas do pátio em 300 metros, permitindo o rearranjo do feixe existente e melhor aproveitamento das demais linhas.

A segunda solução, ainda em fase de projeto, prevê a remodelação do pátio, a fim de se obter uma configuração com cinco linhas longas para a formação de vagões vazios. No que tange a essa solução, o projeto conceitual elaborado pela Portofer já foi aprovado pela CODESP, permitindo a elaboração do projeto executivo por parte da empresa ferroviária, com previsão de início das obras para o primeiro semestre de 2018.

5.3.21. Superpera

Uma das soluções para os gargalos operacionais existentes na margem esquerda é a construção de uma superpera ferroviária, a qual permitiria a integração dos terminais por meio de um *layout* composto por:

- » duas linhas/moegas TGG;
- » uma linha/moega TEG;
- » uma linha/moega TEAG;
- » uma linha/duas tulhas Termag;
- » uma linha/moega CUTRALE;
- » duas linhas/moegas PMI Conceiçãozinha (novo terminal).

Essa estrutura comportaria a recepção simultânea de até oito trens com, no máximo, 120 vagões cada. O projeto possui duas alternativas de traçado, uma delas passando pela Comunidade de Conceiçãozinha (Figura 253) e a outra sem essa interferência (Figura 254). Nesse sentido, a primeira alternativa implicaria a remoção de famílias da referida comunidade. A remodelação do retropátio da Prainha é fundamental para que o aproveitamento do projeto da superpera seja máximo.

A Figura 253 apresenta o *layout* da primeira alternativa do projeto da superpera.

Figura 253 – Primeira alternativa de traçado da superpera
 Fonte: Rumo (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A primeira alternativa, conforme pode ser visto na Figura 253, exigiria a remoção de algumas residências na comunidade Sítio Conceiçãozinha, de forma a permitir a implantação do traçado previsto. Por conta disso, uma segunda alternativa de traçado foi elaborada, na qual a superpera contornaria a comunidade, como mostra a Figura 254.

Figura 254 – Segunda alternativa de traçado da superpera
 Fonte: Rumo (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Destaca-se que esse projeto ainda está em fase conceitual, não havendo uma definição referente ao traçado escolhido. Além disso, ambas as propostas não estão compatibilizadas com o projeto de implantação de um novo terminal entre o TEAG e a Cutrale. Com relação aos responsáveis, a execução do projeto deve ficar a cargo da Portofer e dos terminais envolvidos no estudo.

5.3.22. Remodelação da pera do TGG

As dimensões das linhas férreas da pera do TGG são insuficientes para acomodar os trens-tipo adotados pelo Terminal, demandando um número excessivo de manobras. Com vistas a solucionar esse gargalo, há uma proposta de remodelação da pera que visa a adaptar o seu *layout* e a extensão das linhas para acomodação das composições em manobra única de encoste e retirada, permitindo uma maior agilidade nas operações (RUMO, 2017).

O projeto ainda não possui traçado definido, e está em fase de negociação entre a Portofer e o TGG, responsáveis pelo projeto. Na Figura 255 é apresentada a localização da pera do TGG e sua configuração atual.

Figura 255 – Pera do TGG

Fonte: Rumo (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

5.3.23. Remodelação da pera do TEG/TEAG

Apesar do *layout* em pera, o ramal de acesso aos terminais do TEG e TEAG apresenta um raio de curvatura insuficiente para a operação das locomotivas. Ademais, a falta de gabarito aéreo para a passagem de vagões graneleiros de bitola larga, em razão da interferência com as esteiras de embarque, também representa um gargalo na operação ferroviária.

Com o intuito de eliminar os problemas apresentados, é prevista uma adaptação do *layout* do acesso, aumentando o raio de curva por meio de um estaqueamento da grade sob o canal, possibilitando que a operação de descarga seja contínua (RUMO, 2017).

Da mesma forma que o projeto da pera do TGG, a remodelação do acesso aos terminais do TEG/TEAG também não possui traçado definido, estando em fase de negociação entre a Portofer e os terminais responsáveis pelo projeto. A proposta preliminar da alteração do traçado da pera é apresentada na Figura 256.

Figura 256 – Projeto da pera ferroviária TEG/TEAG
 Fonte: Rumo (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

5.3.24. Duplicação do acesso ferroviário da margem esquerda

Na margem esquerda do Complexo Portuário, a ferrovia possui circulação em linha singela, o que causa o represamento dos trens que buscam acessar os terminais dessa margem (LANGONI, 2015). Em razão disso, está prevista a duplicação de um trecho do acesso ferroviário à margem esquerda, a qual inclui as seguintes obras:

- » Construção de uma segunda linha ferroviária entre o Pátio de Estação TUF e o túnel Morro das Neves.
- » Construção de dois pátios, um deles entre o Pátio Piaçaguera e o Tiplam (obra já concluída) e o outro denominado de Pátio de Jurubatuba, em fase de projeto conceitual, o qual será construído entre o Morro das Neves e a Ponte do Rio Jurubatuba.
- » Construção de uma ponte para mais duas linhas entre o Pátio de Jurubatuba e o Pátio Ilha Barnabé.
- » Ampliação do Pátio de Barnabé.
- » Construção de um viaduto rodoviário para acesso ao Terminal de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé.

Em relação ao pátio de Barnabé, as obras de aumento da extensão das linhas já estão concluídas. Ainda está previsto o aumento do número de linhas do pátio, o que só poderia ocorrer com a construção de um viaduto rodoviário no local, de forma a solucionar uma passagem em nível rododiferenciada. O projeto conceitual está sendo elaborado entre a CODESP e a MRS, e deve ser finalizado ainda em 2017. Referente à construção do viaduto rodoviário de acesso ao Terminal de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé, de acordo com a CODESP, seu projeto executivo foi concluído pelas concessionárias ferroviárias.

O trecho que contempla essas obras está apresentado na Figura 257.

Figura 257 – Duplicação do acesso ferroviário da margem esquerda
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

5.3.25. Criação de um pátio de cruzamento entre Piaçaguera e Tiplam

Na margem esquerda está prevista a criação de um pátio de cruzamento entre Piaçaguera e o Tiplam, o qual aumentará a capacidade de circulação dos trens nessa margem. As obras de infra e superestrutura foram concluídas em abril de 2017, restando a conclusão dos projetos de sinalização definitivos, cuja versão provisória foi concluída em dezembro de 2017. A responsável pela construção do pátio é a MRS, entretanto, o empreendimento será rateado entre as concessionárias ferroviárias que operam junto ao Complexo Portuário (Rumo, VLI e MRS).

5.3.26. Terminal Intermodal do Porto de Santos (TIPS)

A Conrail Logística S.A., operadora especializada em logística ferroviária, está implantando um *hub* destinado a movimentação de contêineres em Cubatão, denominado Terminal Intermodal do Porto de Santos. Esse Terminal prevê a recepção de contêineres por meio da ferrovia utilizando vagões *Double Stack*, os quais permitem empilhamento de até dois contêineres em cada vagão. Além disso, o projeto contempla a construção de Centros Ferroviários de Consolidação de Cargas (CFCC) em diversas cidades de São Paulo, a fim de captar e distribuir contêineres com o suporte do TIPS (CONTRAIL LOGÍSTICA S.A., [2017]).

A localização atual do TIPS e prevista para os CFCCs pode ser vista na Figura 258.

Figura 258 – Centro Ferroviário de Consolidação de Cargas (CFCC)
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No TIPS, os contêineres serão armazenados, reordenados e direcionados a cada terminal por meio de trens com capacidade para movimentar até 30 vagões em suas duas linhas ferroviárias, operando nas unidades da Santos Brasil, DP World Santos e Ecoporto.

5.3.27. Vedação da faixa de domínio da Portofer

As obras de vedação da faixa de domínio da Portofer têm como objetivo garantir a segurança na circulação dos trens, impedindo a presença de pessoas não autorizadas nas vias férreas. O início das intervenções ocorreu no mês de setembro de 2017, com prazo para conclusão em julho de 2018.

5.3.28. Renovação de linhas da Portofer

A Portofer possui alguns projetos para a renovação de suas linhas ferroviárias, tais como a substituição de 212 km de trilhos TR45/TR57 por UIC60, prevista para ocorrer entre 2017 e 2021. Ainda, prevê-se a substituição de 72.500 dormentes, a desobstrução de valetas e galerias e a vedação da faixa de domínio, resultando no aumento da VMC e da segurança operacional.

5.3.29. Construção de passarelas

Além dos conflitos rodoferroviários, os conflitos com pedestres também representam gargalos que afetam a eficiência do acesso ferroviário ao Complexo Portuário de Santos. Nesse sentido, estão sendo desenvolvidos projetos de construção de passarelas, principalmente na margem direita.

Na região da Alfândega, por conta do serviço de barcas que transportam passageiros entre as margens do estuário, há uma intensa movimentação de pedestres, os quais precisam atravessar a ferrovia e a Rua Antônio Prado para o acesso às embarcações. Nesse sentido, existe uma passarela

para fazer esse percurso, embora seja subutilizada. Existe uma proposta para a construção de uma nova passarela, denominada de Passarela da Estação das Barcas, com escadas rolantes e elevador para cadeirantes, que se encontra em avaliação pela Prefeitura Municipal de Santos e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos (Condepasa). Outro conflito nos acessos terrestres que pode ser amenizado com a construção de passarelas está localizado nas proximidades do Canal do Mercado. Nesse local há duas propostas de traçado de passarelas, as quais estão sendo avaliadas e, se construídas, podem redirecionar o fluxo de usuários das catraias que atualmente atravessam essa passagem em nível. Os custos da obra serão rateados entre Elevações Portuárias, Rodrimar, Fibria e demais terminais envolvidos. O projeto conceitual foi desenvolvido e aguarda o parecer dos órgãos municipais.

Com relação à passarela na região da Praça da Santa, a responsabilidade da obra é da Portofer e de terminais da região, como Marimex e Concais. O projeto deve resolver não somente conflitos técnicos, referentes à operação ferroviária, mas também questões de segurança, referentes ao fluxo de pedestres, sobretudo em razão de esse conflito ser um dos acessos ao Terminal de Passageiros do Concais. As entidades já finalizaram o projeto conceitual juntamente com a CODESP. Atualmente, encontra-se em desenvolvimento a elaboração do projeto executivo, contudo não foram estudadas, até o momento, medidas que visem mitigar os conflitos gerados pela existência de uma passagem em nível rodoferroviária no local e pelo compartilhamento da via entre os veículos de passageiros com destino ou origem no Concais e o fluxo de caminhões que atende aos terminais da região.

Por fim, na margem esquerda, na região de Conceiçãozinha, há a circulação de funcionários da Portofer, Santos Brasil e Localfrio cruzando a ferrovia. Para resolver essa questão, está sendo elaborado o projeto para a construção de uma passarela em frente ao Terminal da Localfrio. Os responsáveis pelo empreendimento são a Portofer e a CODESP, estando o projeto conceitual já finalizado. A Figura 259 indica os locais das construções das passarelas.

Figura 259 – Locais de construção das passarelas
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

REFERÊNCIAS

A TRIBUNA. **Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande**: história, beleza e arquitetura. Santos, 24 jan. 2014a. Disponível em: <<https://goo.gl/Dqu49t>>. Acesso em: 8 ago. 2017.

_____. **Grupo planeja construção de novo terminal em Santos**. 4 nov. 2014b. Disponível em: <<http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalle/porto%26mar/grupo-planeja-construcao-de-novo-terminal-em-santos/?cHash=6052c1d9cfc9f334ba0c0936ec1fdbef>>. Acesso em: 15 ago. 2017.

_____. **Moinho Pacífico planeja ampliar capacidade de armazenagem**. 29 jan. 2014c. Disponível em: <<http://www.atribuna.com.br/noticias/detalhe/noticia/moinho-pacifico-planeja-ampliar-capacidade-de-armazenagem/?cHash=69d07607b068eabae5da7d3e24012f9a>>. Acesso em: 6 out. 2017.

_____. **Projeto Santosvlakte é viável, afirma especialista**. 2 jun. 2015. Disponível em: <<http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalle/porto&mar/projeto-santosvlakte-e-viavel-afirma-especialista/?cHash=ce07de9e5347d9943a46ee21a41a3911>>. Acesso em: 18 ago. 2017.

ADLER, H. A. **Avaliação econômica dos projetos de transporte**: metodologia e exemplos. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1978.

ADM DO BRASIL. **Programa Produzindo Certo**. 2017. Disponível em: <<http://adm.cn/pt-BR/worldwide/brazil/Paginas/Programa-Produzindo-Certo.aspx>>. Acesso em: 30 jun. 2017.

ADONAI QUÍMICA S.A. **Reforma e construção das instalações portuárias para a movimentação de granéis líquidos inflamáveis e não inflamáveis. Relatório Ambiental Preliminar – RAP**. São Paulo, 1998.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ). **Anuário Estatístico 2016**. 2016. Disponível em: <<http://web.antaq.gov.br/Anuario2016/>>. Acesso em: mar. 2018.

_____. **Anuário Estatístico 2017**. 2017a. Disponível em: <<http://web.antaq.gov.br/Anuario2017/>>. Acesso em: out. 2017.

_____. Resolução nº 2.854, de 4 de abril de 2013. Não instaura processo administrativo contencioso e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 5 abr. 2013a. Disponível em: <<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=18&data=05/04/2013>>. Acesso em: 27 set. 2017.

_____. Resolução nº 5.636, de 1º de setembro de 2017. Aprova o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA). **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 1º set. 2017b. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/diarios/159405606/dou-secao-1-04-09-2017-pg-68>>. Acesso em: 24 maio 2017.

_____. **Sistema de Informações Gerenciais (SIG)**. 2013b. Disponível em: <<http://portal.antaq.gov.br/index.php/sistema-de-informacoes-gerenciais-sig/>>. Acesso em: 20 jul. 2017.

_____. **Sistema de Informações Gerenciais (SIG)**. 2017c. Disponível em: <<http://portal.antaq.gov.br/index.php/sistema-de-informacoes-gerenciais-sig/>>. Acesso em: 20 jul. 2017.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT). **Concessões Ferroviárias**. [2017]a. Disponível em: <http://www.antt.gov.br/ferrovias/Concessoes_Ferrovias.html>. Acesso em: 17 jul. 2017.

_____. Concessões ferroviárias. **Ferrovia Novoeste S.A.** [2017]b. Disponível em: <http://appweb2.antt.gov.br/concessaofer/novoeste/informacoes_novoeste.asp>. Acesso em: 24 maio 2017.

_____. **Declaração de Rede 2016**. Brasília, 31 dez. 2015. Disponível em: <http://www.antt.gov.br/ferrovias/Declaracao_de_Rede.html>. Acesso em: 2 out. 2017.

_____. **Estudo de Demanda: Ferrovia Norte-Sul Tramo Central e Sul**. Jun. 2016a. Disponível em: <http://www.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/estudo_de_demanda_tramo_cental_e_sul.pdf>. Acesso em: 4 set. 2017.

_____. **FCA - FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.** 2007. Disponível em: <http://appweb2.antt.gov.br/relatorios/ferroviario/concessionarias2007/8_FCA.pdf>. Acesso em: 22 maio 2017.

_____. **Ferrovia Novoeste S.A.** 2016b. Disponível em: <<http://appweb2.antt.gov.br/relatorios/ferroviario/concessionarias2005/7-FERROVIA-NOVOESTE.pdf>>. Acesso em: 22 maio 2017.

_____. Resolução nº 3.695, de 14 de julho de 2011: Aprova o Regulamento das Operações de Direito de Passagem e Tráfego Mútuo, visando à integração do Sistema Ferroviário Nacional. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 20 jul. 2011. Disponível em: <http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4695/Resolucao_n__3695.html>. Acesso em: 13 fev. 2017.

_____. **Rumo Malha Norte S.A.** [2017]c. Disponível em: <http://www.antt.gov.br/ferrovias/America_Latina_Logistica_Malha_Norte_SA.html>. Acesso em: 24 maio 2017.

_____. **Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAFF)**. [2017]d. Disponível em: <<https://appweb1.antt.gov.br/saff/Account/Login>>. Acesso em: 2 de out. 2017.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 72, de 29 de dezembro de 2009**. Dispõe sobre o Regulamento Técnico que visa à promoção da saúde nos portos de controle sanitário instalados em território nacional, e embarcações que por eles transitam. 2009. Disponível em: <<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cruzeiros/documentos/2013/RDC%2072-09%20CONSOLIDADA%20COM%20RDC%2010-2012.pdf>>. Acesso em: 14 mar. 2018.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). **Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2017**. 2017. Disponível em: <<http://www.anp.gov.br/wwwanp/publicacoes/anuario-estatistico/3819-anuario-estatistico-2017>>. Acesso em: 18 jul. 2017.

AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO (ARTESP). Ecovias. Concessionária Tamoiós. **Volumes de tráfego das rodovias SP-065, SP-070 e SP-099** [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <amanda@labtrans.ufsc.br> em 20 mar. 2017a.

_____. Ecovias. **Plano Mestre de Santos – obras da 3a faixa da Rod Pe. Manuel da Nobrega** [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <amanda@labtrans.ufsc.br> em 5 maio 2017b.

_____. Notícias. **Artesp apresenta concessão do Trecho Norte do Rodoanel para potenciais investidores no 15º Fórum Latino Americano de Infraestrutura**. 11 set. 2017c. Disponível em: <<http://www.artesp.sp.gov.br/sala-de-imprensa-noticias-artesp-apresenta-concessao-do-trecho-norte-do-rodoanel-forum-latino-americano.html>>. Acesso em: 20 set. 2017.

_____. **Portaria nº 11, de 6 de dezembro de 2002**. Regulamenta o Tráfego de Veículos de Carga (Caminhões, Reboques e Semirreboques), Veículos Mistos e Veículos de Transporte de Passageiros (Micro-ônibus e Ônibus) na Pista Descendente da Rodovia dos Imigrantes SP-160. 7 dez. 2002a. Disponível em: <<http://www.artesp.sp.gov.br/Media/Default/legislacao/Documento/Portaria-ARTESP-11-2002-1.pdf>>. Acesso em: 19 jun. 2017.

_____. **SPMar**. Trechos e rodovias que administra. 2012b. Disponível em: <<http://www.artesp.sp.gov.br/rodovias-concessionarias-spmar.html>>. Acesso em: 14 set. 2017.

AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO (ARTESP); ECOVIAS. **Estudo de Tráfego Empreendimento Conexão Porto/Cidade – Santos – alternativa – DERSA junho/2015**. 21 set. 2015. 109 p.

AGÊNCIA PORTO CONSULTORIA. **Docas vai recuperar armazéns 1 a 4; galpões 5 ao 8 serão demolidos**. 10 abr. 2018. Disponível em: <<http://agenciaporto.com/docas-vai-recuperar-armazens-1-a-4-galpoes-5-ao-8-serao-demolidos/>>. Acesso em: 7 jun. 2018.

_____. **Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Operacional**: Proposta de Novos investimentos. Santos, 2015a.

_____. **Estudo de Viabilidade Técnica Econômica Financeira (ETVEA)**. Quadro Resumo. Santos: Terminal Adonai Química, mar. 2016. [Acesso restrito].

_____. **Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Operacional**. Revisão 01. Santos: Citrosuco, ago. 2015b. [.pdf] [Acesso restrito].

_____. **Porto de Santos, SP, começará a utilizar hidrovía para o transporte de cargas**. 2017. Disponível em: <<http://agenciaporto.com/1292017-porto-de-santos-sp-comecara-a-utilizar-hidrovía-para-o-transporte-de-cargas/>>. Acesso em: 15 set. 2017.

AGEO TERMINAIS. **Implantação do sistema de retorno de vapores de Ácido Acrílico, Acrilato de Butila e Acrilonitrila**. Santos, 2014.

_____. **Programa de Gestão - QSMS**. Santos, 2015a.

_____. **Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)**. Santos, 2015b.

AGEO TRADING DO BRASIL LTDA. Terminal de Comercialização e o Armazenamento de Granéis Líquidos. **Relatório Ambiental Preliminar – RAP**. Santos, [2001?].

ALFREDINI, P.; ARASAKI, E. **Engenharia Portuária: A técnica aliada ao enfoque logístico**. São Paulo: Edgard Blucher, 2013. 1.037 p.

ALVES, A.; BOHONE, F. Ecorodovias vence leilão do Rodoanel Norte com ágio de 91%. **Reuters**, 10 jan. 2018. Disponível em: <<https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1EZ2LB-OBRBS>>. Acesso em: 23 fev. 2018

AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA (ALL). **América Latina Logística Malha Norte S.A. e suas controladas informações trimestrais**. Curitiba, 4 maio 2011. Disponível em: <[http://ri.rumolog.com/ptb/3295/1T11 - ALL Malha Norte.pdf](http://ri.rumolog.com/ptb/3295/1T11-ALL%20Malha%20Norte.pdf)>. Acesso em: 1º set. 2017.

_____. Investimentos em Infraestrutura. **Duplicação da Malha Paulista**. [2013]a. Disponível em: <http://relatoweb.com.br/all/investimentos_infraestrutura.php>. Acesso em: 8 jun. 2017.

_____. Quem somos. **ALL Operações Ferroviárias**. [2013]b. Disponível em: <http://relatoweb.com.br/all/quem_somos.php>. Acesso em: 22 maio 2017.

ANDRADE, W.; PORTO, G. Cutrale e governo brigam por área no Porto de Santos. **Estadão**, São Paulo, 14 fev. 2014. Disponível em: <<http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,cutral-e-governo-brigam-por-area-no-porto-de-santos,177838e>>. Acesso em: 28 nov. 2017.

ANDRÉ, S. J. **Monitoramento de Qualidade do Ar – T- Grão Cargo Terminal de Granéis S.A.** Paulínia, 2016.

ARELLANO M. **Modelling optimal instrumental variables for dynamic panel data models**. Madrid: CEMFI Working Paper, 2003. Disponível em: <<ftp://ftp.cemfi.es/pdf/papers/ma/siv2003.pdf>>. Acesso em: 4 set. 2017.

ARTELIA. **Plano de Investimentos Obras de Infraestrutura 2015 – 2020 Marimex: Relatório Final**. Terminal Marimex IPA: Santos, nov. 2015. [.pdf] [Acesso restrito].

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ÁLCALIS, CLORO E DERIVADOS (ABICLOR). A Indústria no Brasil. **Soda Cáustica**. 2017. Disponível em: <<http://www.abiclor.com.br/a-industria-no-brasil/soda-caustica/>>. Acesso em: 24 jul. 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ (ABIC). História. **O Café no Brasil**. 2009. Disponível em: <<http://www.abic.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=38>>. Acesso em: mar. 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PLÁSTICO (ABIPLAST). **Perfil 2014**. 2015. Disponível em: <http://file.abiplast.org.br/download/links/2015/perfil_abiplast_2014_web.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO TRIGO (ABITRIGO). **Estimativa de moinhos em atividade no Brasil 2016**. 21 mar. 2017a. Disponível em: <http://abitrito.com.br/associados/arquivos/01.est_moinhos_ativ_br.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2017.

_____. **Estimativa de moagem de trigo 2016 - por estado/região**. 12 abr. 2017b. Disponível em: <http://abitrito.com.br/associados/arquivos/03.est_moagem_de_trigo_por_estado_regiao.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2017.

_____. **Suprimento e uso de trigo em grão no Brasil**. 5 jan. 2017c. Disponível em: <http://abitrito.com.br/associados/arquivos/suprimento_e_uso_de_trigo_2016.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRUZEIROS MARÍTIMOS (ABREMAR). **Cruzeiros Marítimos**: estudo de perfil e impactos econômicos no Brasil. 2016. Disponível em: <http://www.abremar.com.br/down/Estudo%20FGV%20-%20CLIA%20BRASIL%20-%202015_2016.pdf>. Acesso em: 26 set. 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 10151**: Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – procedimento, 2000.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TERMINAIS DE CRUZEIROS MARÍTIMOS (BRASILCRUISE). **Tabela de Escalas**. [201-]. Disponível em: <<http://www.brasilcruise.com.br/Escalas.asp>>. Acesso em: 25 abr. 2016.

ASSOCIAÇÃO LATINO – AMERICANA DA INDÚSTRIA DE CLORO, ÁLCALIS E DERIVADOS (CLOROSUR). **Custo da energia e menor demanda penalizam indústria de cloro e soda**. 9 jan. 2015. Disponível em: <<http://www.clorosur.org/custo-da-energia-e-menor-demanda-penalizam-industria-de-cloro-e-soda/>>. Acesso em: 24 jul. 2017.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (ANFAVEA). **Anuário da Indústria Automobilística Brasileira 2018**. Jan. 2018. Disponível em: <<http://www.virapagina.com.br/anfavea2017/#2/z>>. Acesso em: 25 mar. 2018.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES FERROVIÁRIOS (ANTF). **Ferronorte**. [201-]. Disponível em: <<http://www2.antf.org.br/index.php/associadas/all/malha-norte>>. Acesso em: 13 nov. 2017.

_____. **Novoeste**: Ferrovia Novoeste S.A. [2017]. Disponível em: <<http://www2.antf.org.br/pdfs/Novoeste.pdf>>. Acesso em: 26 jun. 2017.

AUTOMOTIVE BUSINESS. **Brasil cai para a nona posição em ranking global de 2016**: com vendas fracas no ano, País perde mais duas posições com relação a 2015. 10 fev. 2017a. Disponível em: <<http://automotivebusiness.com.br/noticia/25303/brasil-cai-para-a-nona-posicao-em-ranking-global-de-2016>>. Acesso em: 25 jul. 2017.

_____. **Exportações de veículos despencaram em 2014: crise na Argentina contribuiu com resultado 40,9% menor**. 8 jan. 2015. Disponível em: <<http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/21160/exportacoes-de-veiculos-despencaram-em-2014>>. Acesso em: 25 jul. 2017.

_____. **Relatórios. Investimentos de fabricantes de veículos no Brasil - Valor total estimado: R\$ 41,2 bilhões**. Fev. 2017b. Disponível em: <http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/pdf/AB_RELATORIO%20INVESTIMENTO_20%2002%202017.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2017.

BALBINO, F. Fibria quer iniciar operações de nova unidade no Porto neste ano. **A Tribuna**, 10 jan. 2017a. Disponível em: <<http://www.tribuna.com.br/noticias/noticias-detalle/porto%26mar/fibria-quer-iniciar-operacoes-de-nova-unidade-no-porto-neste-ano/?cHash=531f75211d99ab00f48d488d06e6595c>>. Acesso em: 14 set. 2017.

_____. Somente Parceria Público-Privada poderá viabilizar construção de um Mergulhão. **A Tribuna**, 2017b. Disponível em: <<http://www.tribuna.com.br/noticias/noticias-detalle/porto%26mar/somente-parceria-publico-privada-podera-viabilizar-construcao-de-um-mergulhao/?cHash=ef55e8a285c03ad1b7ec8e3f5b99814a>>. Acesso em: 24 mar. 2017.

BALLARD, E. Nova política da Europa para o açúcar muda mercado global e afeta o Brasil. **Wall Street Journal**, 18 maio 2016. Disponível em: <<https://www.wsj.com/articles/nova-politica-da-europa-para-o-acucar-muda-mercado-global-e-afeta-o-brasil-1463544240>>. Acesso em: 20 jul. 2017.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). **Dimensionamento do potencial de investimentos para o setor portuário**. Rio de Janeiro, n. 24, 34 p., set. 2006. Disponível em: <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/2425/1/BS%2024%20Dimensionamento%20do%20potencial%20de%20investimento%20para%20o%20setor%20portu%C3%A1rio_P.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2017.

BARBIERI, J. C. **Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos**. São Paulo: Saraiva, 2004.

BERTO, L. C. **Lindo mar azul**. 2017. 1 fotografia. Disponível em: <<https://www.feriasbrasil.com.br/sp/guaruja/enseada.cfm>>. Acesso em: 10 ago. 2017.

BOECHAT, Y. Um navio estacionado na porta de casa. **IG – Brasil Econômico**. 6 fev. 2012. Disponível em: <<http://economia.ig.com.br/um-navio-estacionado-na-porta-de-casa/n1597612939174.html>>. Acesso em: 29 set. 2017.

BONAMIM, G. Há 136 anos, tinha início a Estrada de Ferro Sorocabana. **Jornal Cruzeiro do Sul**. 2011. Disponível em: <<http://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/313708/ha-136-anos-tinha-inicio-a-estrada-de-ferro-sorocabana>>. Acesso em: 24 maio 2017.

BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO (BTP). **Gestão social**. 2017a. Disponível em: <<http://btp.com.br/conheca-a-btp/gestao-social/>>. Acesso em: 20 mar. 2017.

_____. **Programa Casa Aberta**. 2017b. Disponível em: <<http://www.btp.com.br/conheca-a-btp/programa-casa-aberta/>>. Acesso em: 20 mar. 2017.

BRASIL. Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). **Resolução nº 006, de 2 de dezembro de 1998**. Brasília, DF, 2 dez. 1998 Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80033/Plano%20de%20Acao%20Federal%20PAF-ZC/Res.CIRM%20006-98%20AAP.pdf>>. Acesso em: 21 mar. 2018.

BRASIL. Marinha do Brasil. Capitania dos Portos de São Paulo. **Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos de São Paulo (NPCP-SP)**. 15 fev. 2016a. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/cpsp/sites/www.marinha.mil.br/cpsp/files/NPCP_CPSP.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2017.

_____. Marinha do Brasil. Centro de Hidrografia da Marinha (CHM). **Roteiros da Costa Brasileira**. 2016b. Disponível em: <<https://www.mar.mil.br/dhn/chm/box-publicacoes/publicacoes/roteiros.htm>>. Acesso em: 27 jul. 2017.

_____. Marinha do Brasil. DHN – Diretoria de Hidrografia e Navegação. CHM – Centro de Hidrografia da Marinha. **Cartas da Costa Brasileira**. 2017a. Disponível em:

<http://www.mar.mil.br/dhn/chm/box-cartas-raster/raster_disponiveis.html>. Acesso em: 2 ago. 2017.

_____. Marinha do Brasil. Diretoria de Portos e Costas. Capitania dos Portos de São Paulo. **Portaria nº 62/CPSP, de 19 de maio de 2016c**. Disponível em: <<https://www.marinha.mil.br/cpsp/portaria>>. Acesso em: 27 jul. 2017.

_____. Marinha do Brasil. Diretoria de Portos e Costas. Capitania dos Portos de São Paulo. **Portaria nº 66/CPSP, de 10 de junho de 2016d**. Disponível em: <<https://www.marinha.mil.br/cpsp/sites/www.marinha.mil.br.cpsp/files/Port66-2016-CPSP.pdf>>. Acesso em: 27 jul. 2017.

_____. Marinha do Brasil. Diretoria de Portos e Costas. Capitania dos Portos de São Paulo. **Portaria nº 78/CPSP, de 29 de outubro de 2015a**. Disponível em: <<https://www.mar.mil.br/cpsp/portaria/Port78-2015-CPSP.pdf>>. Acesso em: 18 abr. 2017.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Projeção do Agronegócio Brasil - 2015/2016 a 2025/2026**. 12 jan. 2017b. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/assuntos/politica-agricola/todas-publicacoes-de-politica-agricola/projecoes-do-agronegocio/proj_agronegocio2016.pdf/view>. Acesso em: 21 jul. 2017.

BRASIL. Ministério da Defesa. Marinha do Brasil. **Norma da Autoridade Marítima para o Gerenciamento da água de Lastro de Navios: NORMAM-20/DPC**. 2014a. Disponível em: <<https://www.dpc.mar.mil.br/sites/default/files/normam20.pdf>> Acesso em: 6 maio 2017.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). **Cartas Estratégica, Tática e Operacional de Sensibilidade Ambiental ao derramamento de óleo – Bacia de Santos**. 2007a. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/cartas-de-sensibilidade-ao-oleo/atlas,-cartas-e-mapas>>. Acesso em 5 mar. 2018.

_____. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 17 fev. 1986. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.pdf>. Acesso em: 1º dez. 2016.

_____. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Resolução nº 003, de 28 de junho de 1990. Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no PRONAR. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 ago. 1990. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=100>>. Acesso em: 20 abr. 2017.

_____. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 dez. 1997a. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=237>>. Acesso em: 1º dez. 2016.

_____. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 18 mar. 2005. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>>. Acesso em: 10 jul. 2017.

_____. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Resolução nº 398, de 11 de junho de 2008. Dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, originados em portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares, e orienta a sua elaboração. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 jun. 2008a. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_2008_398.pdf>. Acesso em: 1º dez. 2016.

_____. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Resolução nº 454, de 1º de novembro de 2012. Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas sob jurisdição nacional. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 8 nov. 2012a. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=693>>. Acesso em: 27 abr. 2017.

_____. Ministério do Meio Ambiente (MMA). **Especificações e normas técnicas para elaboração de cartas de sensibilidade ambiental para derramamento de óleo**. 2007b. 107 p. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/projeto/_arquivos/cartassao2007port.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2018.

_____. Ministério do Meio Ambiente (MMA). **Meio Ambiente - Água de lastro**. 2017c. Disponível em: <http://antaq.gov.br/Portal/MeioAmbiente_AguaDeLastro.asp>. Acesso em: 10 mar. 2017.

BRASIL. Ministério do Planejamento. Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Portos. **Porto de Santos - passagem inferior do Valongo (Mergulhão) – SP**. 2017. Disponível em: <<http://www.pac.gov.br/obra/8264>>. Acesso em: 27 set. 2017.

BRASIL. Ministério do Trabalho. **Normas Regulamentadoras: Segurança e Saúde do Trabalho**. [201-]. Disponível em: <<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nrs.htm>>. Acesso em: 23 jun. 2017.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). **Norma Regulamentadora 04 – NR 04; Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho**. 1978a.

_____. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). **Norma Regulamentadora 07 – NR 07: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)**. 1978b.

_____. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). **Norma Regulamentadora 09 – NR 09: Programa de Prevenção de riscos ambientais**. 1978c.

_____. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). **Norma Regulamentadora 29 – NR 29: Segurança e Saúde no Trabalho Portuário**. 1997b.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS). **Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)**. 2015b. Disponível em: <<http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf>>. Acesso em: 6 jun. 2016.

BRASIL. Ministério dos Transportes Portos e Aviação Civil (MTPA). **Diretrizes Socioambientais do MTPA: Via Sustentável**. Brasília, 2016e. 80 p. Disponível em: <http://www.transportes.gov.br/images/MEIO_AMBIENTE/MTPA_DiretrizesSocioambientais.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2018.

_____. Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA). Extrato do Contrato de Adesão nº 011/2017/MTPA. **Diário Oficial [da] União**. Brasília, DF, 18 setembro 2017d. Seção 3, p. 123. Disponível em: <<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=123&data=18/09/2017>>. Acesso em: 21 set. 2017.

_____. Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA). **Implantação de novo sistema, no Porto de Santos, trará informações em tempo real**. 20 mar. 2018a. Disponível em: <<http://transportes.gov.br/component/content/article.html?id=6884>>. Acesso em: 6 mar. 2018.

_____. Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA). Portaria nº 189, de 9 de março de 2018. Autoriza a realização de investimentos emergenciais no Contrato de Arrendamento PRES/018.98, firmado entre a empresa Citrosuco Serviços Portuários S/A e a Companhia das Docas do Estado de São Paulo. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 12 mar. 2018b. Disponível em: <<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=75&data=12/03/2018>>. Acesso em: 12 mar. 2018.

BRASIL. Ministério Público Federal. 6ª Câmara de Coordenação e Revisão. **Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de Conservação de Proteção Integral - Alternativas para o Asseguramento de Direitos Socioambientais**. 2014b. Manual de Atuação, 1. Brasília, DF, 2014.

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 4.333, de 12 de agosto de 2002. Regulamenta a delimitação das áreas do Porto Organizado de Fortaleza, Santos e Vitória, suas instalações, infraestrutura e planta geográfica. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 13 ago. 2002a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4333.htm>. Acesso em: ago. 2017.

_____. Presidência da República. Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002. Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 ago. 2002b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4340.htm>. Acesso em: 1º dez. 2016.

_____. Presidência da República. Decreto nº 4.871, de 6 de novembro de 2003. Dispõe sobre a instituição dos Planos de Áreas para o combate à poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 7 nov. 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4871.htm>. Acesso em: 11 abr. 2018.

_____. Presidência da República. Decreto nº 5.231, de 6 de outubro de 2004. Dispõe sobre os princípios a serem observados pela administração pública federal na criação, organização e exploração de Terminais Pesqueiros Públicos. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 7 out. 2004a. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5231.htm>. Acesso em: 2 ago. 2017.

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004. Define regras para identificação de áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade, no âmbito das atribuições do Ministério do Meio Ambiente. **Diário Oficial [da] União**. Poder Executivo, Brasília, DF, 24 maio 2004b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5092.htm>. Acesso em: 8 mar. 2018.

_____. Presidência da República. Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 8 fev. 2007c. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm>. Acesso em: 8 maio 2017.

_____. Presidência da República. Decreto nº 8.437, de 22 de abril de 2015. Regulamenta o disposto no art. 7º, *caput*, inciso XIV, alínea "h", e parágrafo único, da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, para estabelecer as tipologias de empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental será competência da União. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 abr. 2015c. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8437.htm>. Acesso em: 22 fev. 2017.

_____. Presidência da República. Decreto nº 9.048, de 10 de maio de 2017. Altera o Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013, que regulamenta o disposto na Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, e as demais disposições legais que regulam a exploração de portos organizados e de instalações portuárias. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 11 maio 2017e. Disponível em: <<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=2&data=11/05/2017>>. Acesso em: 27 set. 2017.

_____. Presidência da República. Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011. Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do *caput* e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 9 dez. 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp140.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. Presidência da República. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 2 set. 1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 1º dez. 2016.

_____. Presidência da República. Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997. Dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 dez. 1997c. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9537.HTM>. Acesso em: ago. 2017.

_____. Presidência da República. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999: Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**. Poder Executivo, Brasília, DF, 27 jan. 1999a. Art. 6º e RDC 217. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9782.htm>. Acesso em: 20 abr. 2017.

_____. Presidência da República. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 28 abr. 1999b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9795.htm>. Acesso em: 3 dez. 2016.

_____. Presidência da República. Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000. Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 24 abr. 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9966.htm>. Acesso em: 10 jul. 2017.

_____. Presidência da República. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 11 jul. 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: ago. 2017.

_____. Presidência da República. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 3 ago. 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. Presidência da República. Lei nº 12.725, de 16 de outubro de 2012. Dispõe sobre o controle de fauna nas imediações de aeródromos. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 17 out. 2012b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12725.htm>. Acesso em: 25 abr. 2017.

_____. Presidência da República. Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013. Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários... **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 5 jun. 2013a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm>. Acesso em: 23 set. 2016.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016**. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios... Brasília, DF, 1º jul. 2016f. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm>. Acesso em: 29 mar. 2018.

_____. Presidência da República. Portaria nº 354, de 11 de agosto de 2006. Aprova e promulga o Regimento Interno da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 21 ago. 2006. Disponível em: <<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/388704/1+-+Portaria+nº+354+-+prt++422.pdf/ea2ca50d-b5f4-4c99-b910-c1f5a82d96f3>>. Acesso em: 20 abr. 2017.

BRASIL. Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR). Portaria Conjunta nº 117, de 30 de abril de 2015. Define os procedimentos para a descaracterização do Porto Organizado de Laguna e sua transferência ao Ministério da Pesca e Aquicultura, na condição de Terminal Pesqueiro Público. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 6 maio 2015d.

Disponível em:

<<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=06/05/2015>>. Acesso em: 26 set. 2017.

_____. Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR). Portaria SEP nº 56, de 1º de março de 2016. Estudo Preliminar de Engenharia e Afins. STS36 – Terminal de Papel e Celulose do Paquetá – Porto de Santos. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 2 mar. 2016e. Seção B.

_____. Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR). **Sétimo termo de Retificação, Ratificação e Aditamento ao Contrato de Arrendamento DP/09.2000...**, de 28 de março de 2000. Santos, 1º jun. 2015e. Disponível em:

<http://189.50.187.200/lei_acesso/proaps.asp>. Acesso em: 15 set. 2017.

BRASIL. Secretaria Especial de Portos da Presidência da República (SEP/PR). Portaria nº 104, de 29 de abril de 2009. Dispõe sobre a criação e estruturação do Setor de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho nos portos e terminais marítimos, bem como naqueles outorgados às Companhias Docas. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 5 maio 2009. Disponível em: <<http://www.abtp.com.br/downloads/portaria-sep-no-104-de-29-de-abril-de-2009.pdf>>. Acesso em: 10 jul. 2017.

BRASIL. Secretaria Nacional de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/MTPA). **Plano Nacional de Logística Portuária**. Florianópolis, 2017f. Elaboração Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina (LabTrans/UFSC). No prelo.

BRASIL. Marinha do Brasil. Diretoria de Portos e Costas. Capitania dos Portos de São Paulo. **Portaria nº 20/CPSP, de 27 de junho de 2008b**. Acesso em: 6 abr. 2018

_____. Marinha do Brasil. Diretoria de Portos e Costas. Capitania dos Portos de São Paulo. **Portaria nº 24/CPSP, de 26 de junho de 2012c**. Acesso em: 6 abr. 2018

_____. Marinha do Brasil. Diretoria de Portos e Costas. Capitania dos Portos de São Paulo. **Portaria nº 46/CPSP, de 26 de junho de 2014c**. Acesso em: 6 abr. 2018

_____. Marinha do Brasil. Diretoria de Portos e Costas. Capitania dos Portos de São Paulo. **Portaria nº 52/CPSP, de 19 de julho de 2013b**. Acesso em: 6 abr. 2018

_____. Marinha do Brasil. **Termo Aditivo ao Memorando de Entendimento entre a Secretaria de Portos/PR (SEP/PR) e a Marinha do Brasil (MB)**. Brasília, 17 maio 2018c. 2 p. [.pdf].

_____. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Portaria nº 8, de 20 de dezembro de 2016. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 6 jan. 2017g. Disponível em: <<http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/arquivo/dest-1/legislacao-1/portarias/quantitativo-pessoal/portaria-no-8-de-20-12-2016.pdf>>. Acesso em: 14 maio 2018.

BRASIL. SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (SEP/PR); SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.; AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ); COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). **Quinto termo de retificação, ratificação e aditamento ao Contrato de Arrendamento PRES/69.97, de 28 de novembro de 1997**. Brasília, 30 set. 2015. Disponível em: <http://189.50.187.200/docpublico/proaps/proaps_40_5.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2017.

BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO. **BTP finaliza obras de melhoria na Avenida Perimetral da Alemoa**. 2014. Disponível em: <<http://btp.com.br/btp-finaliza-obras-de-melhoria-na-avenida-perimetral-da-alemoa/>>. Acesso em: 10 nov. 2017.

_____. **BTP recebe licença de operação para a fase 2 de seu empreendimento**. 8 out. 2013. Disponível em: <<http://btp.com.br/btp-recebe-licenca-de-operacao-para-a-fase-2-de-seu-empreendimento-3/>>. Acesso em: 6 mar. 2018.

BRAVANTE VIII. **Shipspotting**. 2017. 1 fotografia, color. Disponível em: <<http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=2494768>>. Acesso em: 27 nov. 2017.

BRITO, A. Com novas locomotivas, ferrovia da Serra do Mar quadruplica capacidade. **Folha de São Paulo**, 21 fev. 2013. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/02/1234084-com-novas-locomotivas-ferrovia-da-serra-do-mar-quadruplica-capacidade.shtml>>. Acesso em: 22 maio 2017.

BRITO, S. R. de. Canais de drenagem superficial 1906-07. **Novo Milênio**, 6 set. 2010. 1 mapa. Disponível em: <<http://www.novomilenio.inf.br/santos/mapa197.htm>>. Acesso em: 9 ago. 2017.

BUZELIN, J. E. de C. H.; SETTI, J. B. A história das ferrovias formadoras da FCA. In: _____. **Ferrovia Centro-Atlântica: Uma ferrovia e suas raízes**. Rio de Janeiro: Memória do Trem, 2001, cap. 2. p. 40-44. Disponível em: <goo.gl/Zwz6Y1>. Acesso em: 3 jul. 2017.

CALIXTO, B. Santos em 1822. **Novo Milênio**, 30 set. 2004. 1 pintura. Disponível em: <<http://www.novomilenio.inf.br/santos/calixt15.htm>>. Acesso em: 9 ago. 2017.

CAMAROTTO, M. ALL anuncia compra da Brasil Ferrovias e da Novoeste por R\$ 1,4 bilhão em ações. **UOL Economia**, 9 maio 2006. Disponível em: <<https://noticias.uol.com.br/economia/ultnot/valor/2006/05/09/ult1913u50270.jhtm>>. Acesso em: 22 maio 2017.

CANAL DO PORTO DE SANTOS. **Vídeos: chegada dos navios domingo 20/03**. 21 mar. 2011. Disponível em: <<http://www.canalportoedesantos.com/2011/03/videos-chegada-dos-navios-domingo-2003.html>>. Acesso em: 29 de set. 2017.

CARRIÇO, J. M. O Plano de Saneamento de Saturnino de Brito para Santos: construção e crise da cidade moderna. **Risco – Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo**, São Carlos, n. 22, p. 30-46, dez. 2016. ISSN 1984-4506. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/risco/article/view/124537>>. Acesso em: 19 jul. 2017.

CAVALCANTI, G. Câmbio e demanda da China por produto de higiene impulsionam exportação de papel. **O Globo**, 8 fev. 2016. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/economia/negocios/cambio-demanda-da-china-por-produto-de-higiene-impulsionam-exportacao-de-papel-18630424>>. Acesso em: 24 jul. 2017.

CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CIESP). **Perfil exportador paulista 2014**. [São Paulo], 2014. Disponível em: <<http://www.ciesp.com.br/pesquisas/>>. Acesso em: 8 out. 2018.

CENTRO DO COMÉRCIO DE CAFÉ DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CCCMG). **Museu do Café inaugura exposição sobre produção cafeeira em Honduras**. 28 jun. 2017. Disponível em: <<http://cccmg.com.br/museu-do-cafe-inaugura-exposicao-sobre-producao-cafeeira-em-honduras/>>. Acesso em: 29 set. 2017.

CET SANTOS. **Barca da Ilha Diana**. 2019. Disponível em: <<http://www.cetsantos.com.br/transportes/barca.htm>>. Acesso em: 13 set. 2018.

CEVALES, G. **Memorial Descritivo – Bacia 10**. AGEO Terminais: Santos, out. 2015. [.pdf] [Acesso restrito].

CGA GEO MEIO AMBIENTE E GEOLOGIA. **Relatório Técnico RT – 1755 – 1.2_15_R01_V00 – Monitoramento da Qualidade da Água subterrânea**. Santos, 2015.

CITROSUCO. **Programa de Prevenção de Riscos Ambientais**. Santos, 2016.

_____. Sustentabilidade. **Projetos Sociais**. [2017]. Disponível em: <<http://www.citrosuco.com.br/sustentabilidade/projetos-sociais.html>>. Acesso em: 22 mar. 2017.

COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO. **Sobreposição a Unidades de Conservação**. 2012. Disponível em: <<http://cpisp.org.br/indios/html/texto.aspx?ID=211>>. Acesso em: 6.out. 2017.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). **Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo**. Dez. 2017. Disponível em: <<http://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/wp-content/uploads/sites/17/2018/01/Ordem-Alfabética.pdf>>. Acesso em: 20 mar. 2018.

_____. **CETESB interdita terminal de grãos no porto de Santos**. 20 jan. 2016a. Disponível em: <<http://www.CETESB.sp.gov.br/2016/01/20/CETESB-interdita-terminal-de-graos-no-porto-de-santos/>>. Acesso em: 25 abr. 2017.

_____. Decisão de Diretoria nº 210-A/2017/I/C, de 04 de agosto de 2017.. Disciplina o licenciamento ambiental de instalações portuárias no Estado de São Paulo e promove alteração na Decisão de Diretoria nº 210/2016/I/C, de 28 de setembro de 2016. **Diário Oficial [do] Estado de São Paulo**, Poder Executivo, São Paulo, SP, 09 ago. 2017. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2014/12/DD-210-A_2017_I_C.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2018.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO; DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (CETESB; GTZ). **Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas**. 2. ed. São Paulo: CETESB, 2001.

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). **1º Relatório Semestral – Obra de Melhoria do Sistema Viário da Margem Direita do Porto de Santos – Trecho 4 – Canal 4 a Ponta da Praia**. Santos, 2016a.

_____. **3º Relatório Semestral – Obras de Reforço e Recuperação Estrutural do Cais dos Armazéns 12A ao 23. Licença de Instalação nº 896/2012**. Santos, 2016b.

_____. **3º Relatório Semestral do Monitoramento Ambiental as Obras de Reforço e Recuperação Estrutural do Cais dos Armazéns 12A ao 23**. Santos, 2016c.

_____. Assessoria de Comunicação Social. **Panorama do Porto de Santos**. [2017]a. Disponível em: <http://www.portodesantos.com.br/down/imprensa/panorama_porto_2017.pdf>. Acesso em 18 dez. 17.

_____. Assessoria de Comunicação Social. **Soja, açúcar e milho garantem recordes no Porto de Santos no 1º semestre de 2016**. 21 jul. 2016d. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/pressRelease.php?idRelease=1016>>. Acesso em: 19 maio 2017.

_____. **Base de Atracações**. 2016e. [Acesso restrito].

_____. **Calado máximo operacional**. 2017a. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/calado.php>>. Acesso em: 2 ago. 2017.

_____. **Contrato DP 024/2001, de 20 de julho de 2001**. Terceiro instrumento de retificação, ratificação e aditamento ao Contrato DP/24.2001, celebrado em 20 de julho de 2001, entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP e a Brasil Terminal Portuário S/A... Santos, 2 dez. 2008. Disponível em: <http://189.50.187.200/docpublico/proaps/proaps_5_3.pdf>. Acesso em: 6 mar. 2018.

_____. **Estatuto do Plano de Auxílio Mutua (PAM)**. Santos, 2016f.

_____. **Estudo Ambiental para Regularização do Porto Organizado de Santos**. São Paulo: DTA Engenharia, 2011. 3 v.

_____. **Estudo do Sistema de Acesso ao Porto de Santos**. São Paulo: LPT/EPUSP, dez. 2009. 147 p. [.pdf].

_____. **Exportações pelo Porto de Santos mantêm tendência de alta: Importações também registram retomada de crescimento**. 24 jun. 2016g. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/pressRelease.php?idRelease=1002>>. Acesso em: 23 maio 2017.

_____. **Porto de Santos**. 2017b. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/historia.php/>>. Acesso em: 28 mar. 2017.

_____. **Institucional**. 30 maio 2017c. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/acessoinfo.php?pagina=institucional>> Acesso em: maio 2017.

_____. **Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)**. Santos, 2016h.

- _____. **Licença Ambiental do Porto**. 2017d. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/meioAmbiente.php#painel2>>. Acesso em: 22 fev. 2017.
- _____. Meio Ambiente. **Agenda Ambiental do Porto de Santos**. Santos, 2014a. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/meioAmbiente.php#painel9>>. Acesso em: 27 mar. 2017.
- _____. **Mensário Estatístico – Dezembro / 2017**. [2018]a. Disponível em: <http://189.50.187.200/docpublico/estmen_cpt/2017/estmen-2017-12.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2018.
- _____. **Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto de Santos**. 2012. [Acesso restrito].
- _____. **Plano de Emergência Individual (PEI)**. Santos, 2015b.
- _____. **Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS)**. Santos, 2014b. Disponível em: <http://189.50.187.200/pdfjs/web/viewer.html?file=/down/meio_ambiente/gerenciamento_residuos/residuos_solidos.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2017.
- _____. **Plano Estratégico Institucional: Ciclo 2018 - 2020**. Santos, 2018a.
- _____. **Porto de Santos contrata universidade para pesquisar impacto do aprofundamento de canal**. Santos, 22 dez. 2015c. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/pressRelease.php?idRelease=915>>. Acesso em: 21 ago. 2017.
- _____. Porto de Santos. Autoridade Portuária. Imprensa. **História do Porto de Santos**. 2017e. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/imprensa.php?pagina=art2>>. Acesso em: mar. 2017.
- _____. Porto de Santos. Autoridade Portuária. Porto vivo. **Resumo Histórico**. 2017f. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/historia.php>>. Acesso em: mar. 2017.
- _____. Porto de Santos. **Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos**. Santos, 2006. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/pdzps/PDZPS2006.PDF>>. Acesso em: 20 mar. 2018.
- _____. Porto de Santos. **Codesp patrocinará 8 projetos em 2016**. 30 dez. 2015d. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/pressRelease.php?idRelease=918>>. Acesso em: 26 abr. 2017.
- _____. **Porto Sustentável. Núcleo Ambiental**. [2017]b. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/outros-links/porto-sustentavel/#painel1>>. Acesso em: 14 dez. 2018.
- _____. **Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)**. Santos, 2016i.
- _____. **Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)**. Santos, 2016j.
- _____. **Quinto termo de Retificação, Ratificação e Aditamento ao Contrato de Arrendamento PRES/69.97...**, de 28 de novembro de 1997. Santos, 8 dez. 2016k. Disponível em: <http://189.50.187.200/lei_acesso/proaps.asp>. Acesso em: 15 set. 2017.

_____. **Regulamento de Exploração do Porto de Santos (REPS)**. Santos, 2013. Disponível em: <http://189.50.187.200/pdfs/web/viewer.html?file=/down/REPS_160415.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2018.

_____. **Relação de áreas contaminadas: Porto de Santos**. 2016l. 17 *slides*.

_____. **Relatório Anual 2017**. [2018]b. Disponível em: <http://189.50.187.200/down/relatorio/Relatorio_Administracao_2017.pdf>. Acesso em: 10 maio 2018.

_____. **Relatório Anual de Administração**. Santos, 2016m.

_____. **Relatório de Áreas Arrendadas**. Santos, [201-]. Disponível em: <http://www.portodesantos.com.br/down/areas_arrendadas.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2017.

_____. **Relatório Semestral do Programa de Comunicação Social das Obras de Dragagem de Manutenção do Porto Organizado de Santos**. Santos, 2015e.

_____. **Resolução da Presidência nº 132.2001, de 18 de dezembro de 2001**. 2001. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/authority/resolucao132.2001.html>>. Acesso em: 27 mar. 2017.

_____. Resolução Dipre nº 57, de 20 de março de 2018. Institui o regramento operacional da Hidrovia do Porto de Santos e normas, critérios e procedimentos para o cadastro de transportador hidroviário no Porto de Santos. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 27 mar. 2018b. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/pdf/resolucao.php?num=57.2018>>. Acesso em: 27 abr. 2018.

_____. **Resolução DP nº 95.2002, de 23 de outubro de 2002**. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/pdf/RES-95-2002.pdf>>. Acesso em: 6 mar. 2017.

_____. **Resolução DIPRE nº 174.2016, de 14 de julho de 2016n**. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/pdf/RES-174-2016.pdf>>. Acesso em: 27 mar. 2017.

_____. **Resolução DIPRE nº 236.2016, de 21 de setembro de 2016o**. Disponível em: <http://www.portodesantos.com.br/down/meio_ambiente/res-236-2016.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2017.

_____. **Santos 17 foi debatido no INPH**. 2015f. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/pressRelease.php?idRelease=855>>. Acesso em: 1º ago. 2017.

_____. **Licenças e certificações de arrendatárias e permissionárias, no Porto de Santos**. 2017g. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/meioAmbiente.php#painel1>>. Acesso em: 5 abr. 2018.

_____. **Acesso Aquaviário e Hidrovias**. [2018]c. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/infraestrutura/acesso-aquaviario/>>. Acesso em 10 jan. 2019.

_____. **Análise do movimento físico do Porto de Santos.** Jan. 2018c. Disponível em: <http://intranet.portodesantos.com.br/docs_codesp/doc_codesp_pdf_site.asp?id=123331>. Acesso em: 27 nov. 2018.

_____. **Contrato que celebram a Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP e a empresa Atlântico Serviços Técnicos Submarinos Ltda.** Santos, 25 jul. 2018d.

_____. **Estudos para ampliar o calado do Porto de Santos são apresentados na CODESP. 1º ago.** 2018e. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/press-releases/estudos-para-ampliar-o-calado-do-porto-de-santos-sao-apresentados-na-codesp/>>. Acesso em: 23 novembro 2018.

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP); ENGEFOTO. **Plano Funcional:** Porto de Santos - Margem Direita. 9 out. 2012. 1 planta.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). **Acompanhamento da safra brasileira de cana-de-açúcar.** Safra 2017/18. Brasília, v. 4, n. 1, p. 1-57, abril 2017a. Disponível em: <http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_04_20_14_04_31_boletim_cana_portugues_-_1o_lev_-_17-18.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2017.

_____. **Acompanhamento da safra brasileira grãos.** Brasília, v. 1, n. 4, jan. 2016. Disponível em: <http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/16_01_12_09_00_46_boletim_graos_janeiro_2016.pdf>. Acesso em: 27 out. 2017.

_____. **Conjuntura mensal:** Laranja. Fev. 2017b. Disponível em: <http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_03_22_15_46_01_conjuntura_laranja_fevereiro_2017.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2017.

_____. **Perfil do setor do açúcar e do etanol no Brasil.** Brasília: Conab, v. 1, 2017c. Disponível em: <http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_01_05_15_02_45_perfil_sucroalcol2012e13.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2017.

_____. **Séries históricas.** 2017d. Disponível em: <http://www.conab.gov.br/conteudos.php?a=1252&Pagina_objcmsconteudos=1#A_objcmsconteudos>. Acesso em: 20 jul. 2017.

CONCAIS S.A. **Concais junto a sociedade:** Projetos sociais, culturais e esportivos. 2017a. Disponível em: <<http://www.concais.com/pt-br/projetos-sociais/>>. Acesso em: 22 mar. 2017.

_____. **Estatísticas:** Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini – Concais S.A. 2017b. Disponível em: <<http://www.concais.com/estatisticas/passageiros>>. Acesso em: 22 nov. 2017.

_____. **Quem somos. Concais S.A – Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini.** 2016. Disponível em: <<http://www.concais.com.br/quem-somos>>. Acesso em: 26 jul. 2017.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). **Pesquisa CNT de Rodovias 2017.** 21 ed. Brasília: CNT SEST SENAT, 2017. 403 p. Disponível em: <[http://pesquisarodoviascms.cnt.org.br//Relatorio%20Geral/Pesquisa%20CNT%20\(2017\)%20-%20BAIXA.pdf](http://pesquisarodoviascms.cnt.org.br//Relatorio%20Geral/Pesquisa%20CNT%20(2017)%20-%20BAIXA.pdf)>. Acesso em: fev. 2018.

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO (CONDEPHAAT). **Lista de Bens Tombados**. São Paulo, fev. 2013.

CONSÓRCIO PRIME ENGENHARIA E ETEL ESTUDOS TÉCNICOS. **Submerso Túnel Santos – Guarujá: Estudo de Impacto Ambiental - EIA**. Relatório Complementar 1 – Revisão 2. Dez. 2013. 344 p.

CONSTRUTORA OAS. **Investigação Ambiental Confirmatória e Avaliação de Risco à Saúde Humana Nível 1**. Santos, 2009.

CONSULTORIA PAULISTA DE ESTUDOS AMBIENTAIS (CPEA); ITSEMAP DO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS (ITSEMAP). **Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Marítimo da Alemoa**. Santos, 2009.

CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS (CPEA). **Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para ampliação do Terminal Marítimo Ultrafertil**. São Paulo, 2011.

_____. **Relatório de Impacto Ambiental - RIMA**. Relatório Final. Terminal Marítimo da Alemoa: Santos, dez. 2009a. [.pdf].

_____. **Relatório de Impacto Ambiental - RIMA**. Relatório Final. Terminal Portuário Brites: Santos, nov. 2009b. [.pdf].

CONTRAIL LOGÍSTICA S.A. **Modelo Logístico**. [2017]. Disponível em: <<http://www.contrail.com.br/empresa/modelo-logistico.html>>. Acesso em: 25 out. 2017.

COPAPE ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO. Relatório Ambiental Preliminar – RAP. **Base de Armazenamento e Distribuição de Combustíveis**. Santos, 2000.

COPERSUCAR. **Comercialização e Logística**. 2017a. Disponível em: <<http://www.copersucar.com.br/comercializacao-e-logistica/>>. Acesso em: 20 jul. 2017.

_____. **Política de Sustentabilidade**. 2017b. Disponível em: <<http://www.copersucar.com.br/sustentabilidade/>>. Acesso em: 22 mar. 2017.

COSTA NORTE. **Prainha recebe mais de 76 moradias**. 22 ago. 2014. Disponível em: <<http://www.costanorte.com.br/blog/prainha-recebe-mais-76-moradias/>>. Acesso em: 29 set. 2017.

CUBATÃO (Município). Câmara Municipal. **Lei Complementar nº 2.512, de 10 de setembro de 1998a**. Institui o Novo Plano Diretor do Município de Cubatão, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.agem.sp.gov.br/midia/Plano-Diretor-de-Cubatao.pdf>>. Acesso em: ago. 2017.

_____. Câmara Municipal. **Lei Complementar nº 2.513, de 10 de setembro de 1998b**. Institui normas sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo do município de Cubatão, e dá outras providências. Disponível em: <<https://leismunicipais.com.br/plano-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solo-cubatao-sp>>. Acesso em: ago. 2017.

_____. **O porto e a agricultura**. 2017a. Disponível em: <<http://www.cubatao.sp.gov.br/aspectos-economicos/>>. Acesso em: 13 jul. 2017.

CUBATÃO (Município). Prefeitura. Notícias. **Assinado o contrato para a segunda fase de urbanização da Vila Esperança**. Cubatão, 8 nov. 2012. Disponível em: <<http://www.cubatao.sp.gov.br/noticia/6532-assinado-o-contrato-para-a-segunda-fase-de-urbanizacao-da-vila-esperanca/>>. Acesso em: 4 ago. 2017.

_____. Prefeitura. Notícias. **Cras da Vila Natal já atende carentes**. Cubatão, 10 jun. 2009. Disponível em: <<http://www.cubatao.sp.gov.br/noticia/957-cras-da-vila-natal-ja-atende-carentes/>>. Acesso em: 4 ago. 2017.

_____. Prefeitura. Notícias. **Prefeitura inicia Programa Invasão Zero em Cubatão**. Cubatão, 17 jan. 2017b. Disponível em: <<http://www.cubatao.sp.gov.br/noticia/12185-prefeitura-inicia-programa-invasao-zero-em-cubatao/>>. Acesso em: 4 ago. 2017.

_____. Prefeitura. Notícias. **Programa Caminhos da Saúde faz sua estreia no núcleo Mantiqueira**. Cubatão, 18 fev. 2016. Disponível em: <<http://www.cubatao.sp.gov.br/noticia/11071-programa-caminhos-da-saude-faz-sua-estreia-no-nucleo-mantiqueira/>>. Acesso em: 4 ago. 2017.

_____. Prefeitura. Notícias. **SPU libera área para implantar programa habitacional na Vila dos Pescadores**. Cubatão, 29 set. 2013. Disponível em: <<http://www.cubatao.sp.gov.br/noticia/7726-spu-libera-area-para-implantar-programa-habitacional-na-vila-dos-pescadores/>>. Acesso em: 4 ago. 2017.

CUTRALE. **Sustentabilidade**. 2016. Disponível em: <<http://www.cutrale.com.br/sustentabilidade.xhtml>>. Acesso em: 22 mar. 2017.

DARLENE. Mesmo com aumento de produção de açúcar, cotação se aproxima de recorde: A produção de açúcar no acumulado da safra avançou 26% na região Centro-Sul e 24,3% em São Paulo. **Successful Farming Brasil**, 19 ago. 2016. Disponível em: <<http://sfagro.uol.com.br/preco-acucar-4/>>. Acesso em: 18 maio 2017.

DATAMAR. **Liner services**. 2017. Disponível em: <<http://www.datamar.com.br/vsa/>>. Acesso em: 14 jul. 2017.

DEICMAR. **Multipropósito**. 2015a. Disponível em: <<https://www.deicmar.com/unidades-de-negocios/terminais-portuarios/multiproposito>>. Acesso em: 6 out. 2017.

_____. **Veículos**. 2015b. Disponível em: <<https://www.deicmar.com/unidades-de-negocios/terminais-portuarios/veiculos>>. Acesso em: 6 out. 2017.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER/SP). **Dados de contagem de tráfego da SP-055** [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <amanda.labtrans@gmail.com> em 22 ago. 2017.

_____. Portaria nº 046, de 8 de outubro de 2013. Dispõe sobre a circulação de caminhões e veículos de passageiros na SP 150 - Via Anchieta - nas condições que especifica. **Diário Oficial [do] Estado de São Paulo**. São Paulo, 10 out. 2013. Disponível em: <<http://200.144.30.104/der/portarias/webportarias/HTML/PRT046-13.ASP>>. Acesso em: 6 jul. 2017.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (DNIT). **Sistema Nacional de Viação (SNV)**: SNV 2015. 2015. [Planilha em Excel]. Disponível em:

<<http://www.dnit.gov.br/sistema-nacional-de-viacao/sistema-nacional-de-viacao>>. Acesso em: 15 abr. 2016.

_____. Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Coordenação Geral de Estudos e Pesquisa. Instituto de Pesquisa de Rodoviárias. **Manual de estudos de tráfego**. Rio de Janeiro, 2006. 384 p. Disponível em: <http://www1.dnit.gov.br/arquivos_internet/ipr/ipr_new/manuais/manual_estudos_trafego.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2016.

_____. Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico. Divisão de Capacidade Tecnológica. **Manual de projeto geométrico de rodovias rurais**. Rio de Janeiro: IPR, 1999. 195 p. Disponível em: <http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/manuais/documentos/706_manual_de_projeto_geometrico.pdf> Acesso em: 23 ago. 2016.

_____. **Rodoanel, a maior obra viária do Brasil**. 19 fev. 2016. Disponível em: <<http://www.dnit.gov.br/noticias/rodoanel-a-maior-obra-viaria-do-brasil>>. Acesso em: 7 ago. 2017.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (DNPM). **Sumário Mineral**. Brasília: DNPM, 2016. 135 p., il. color. Disponível em: <<http://www.dnpm.gov.br/dnpm/sumarios/sumario-mineral-2015>>. Acesso em: 24 jul. 2017.

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. (DERSA). Comunicação Notícias. **Governador anuncia novos projetos para organizar acesso ao porto de santos**. 11 ago. 2015. Disponível em: <<http://www.dersa.sp.gov.br/comunicacao/noticias/travessias/governador-anuncia-novos-projetos-para-organizar-acesso-ao-porto-de-santos/>>. Acesso em: 2 out. 2017

_____. **Empreendimentos: Ferroanel Norte**. 2017a. Disponível em: <<http://www.dersa.sp.gov.br/empreendimentos/ferroanel-norte/>>. Acesso em: 3 ago. 2017.

_____. **Ferrovias**. [2017]. Disponível em: <<http://www.dersa.sp.gov.br/o-que-fazemos/modais/ferrovias/>>. Acesso em: 12 jul. 2017

_____. Funcional do Empreendimento Conexão Porto/Cidade – Santos. Jul. 2016. 1 planta. In: SANTOS (Município). Prefeitura. **Ofício 53/2017-GAB-SEPORT/SAPIC**. Santos, 11 abr. 2017. 1 CD-ROM.

_____. **Obras do Ferroanel Norte começam em 2013**: As obras do Ferroanel Norte, com 52 km de extensão entre as estações Perus e Manuel Feio, começam em 2013, segundo o cronograma estabelecido entre o governo do Estado e o Ministério dos Transportes. São Paulo, 24 nov. 2012. Disponível em: <<http://www.dersa.sp.gov.br/comunicacao/noticias/novidades/obras-do-ferroanel-norte-comecam-em-2013/>>. Acesso em: 13 nov. 2017.

_____. **Rodoanel Norte**. 2017a. Disponível em: <<http://www.dersa.sp.gov.br/empreendimentos/rodoanel-norte/#>>. Acesso em: 11 mai. 2017.

_____. **Santos/Guarujá**. 2017a. Disponível em: <<http://www.dersa.sp.gov.br/travessias/travessias-automoveis/santos-guaruja/>>. Acesso em: 11 jul. 2017.

_____. Serviço de lanchas. **Travessia para pedestres**. 2017b. Disponível em: <<http://www.dersa.sp.gov.br/travessias/travessias-pedestres/santos-vice-de-carvalho/>>. Acesso em: 11 jul. 2017.

DIÁRIO DO LITORAL. **Raio-X DL: do maior porto à maior favela me palafitas**. Santos, 4 jul. 2015. Disponível em: <<http://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/raio-x-dl-do-maior-porto-a-maior-favela-em-palafitas/59952/>>. Acesso em: 28 jul. 2017.

DOW. **Práticas de sustentabilidade na América Latina**. 2016. Disponível em: <<http://www.dow.com/brasil/pdf/Praticas-em-Sustentabilidade-na-America-Latina.pdf>>. Acesso em: 12 jul. 2017.

DP WORLD SANTOS. **Projeto Celulose**. [2017] Disponível em: <<http://www.dpworldsantos.com/infraestrutura/projeto-celulose/>>. Acesso em: set. 2018.

DUX. **Avaliação Econômico-Financeira: Relatório Final**. Santos: Terminal Marimex IPA, ago. [2014?]. [.pdf] [Acesso restrito].

ECOPORTO SANTOS. [sem título]. 2017. 1 fotografia. Disponível em: <<http://www.ecoportosantos.com.br/pt-br/Imprensa/Galeria-de-Fotos>>. Acesso em: 5 set. 2017.

ECOVIAS. **Dados de contagem de tráfego**. 2016a. [Planilha em Excel] [Acesso restrito].

_____. **Ecovias entrega obras de ampliação na Padre Manoel da Nóbrega**. 2016b. Disponível em: <<http://blog.ecovias.com.br/index.php/60642/ecovias-entrega-obras-de-ampliacao-na-padre-manoel-da-nobrega/>>. Acesso em: 24 mar. 2017.

_____. **Sistema Anchieta-Imigrantes**. [201-?]. Disponível em: <<http://www.ecovias.com.br/institucional/sistema-anchieta-imigrantes>>. Acesso em: 5 abr. 2017.

EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA (EBEI). **Estudo de Impacto de Trânsito da Solução de Entrada e Bolsão do PLTS**. Relatório Técnico. Nov. 2014. 103 p. [.pdf].

_____. **Plano de Investimentos para a Solicitação da Prorrogação do Contrato de Arrendamento do Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá - TEAG**. Relatório Final. Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá: Guarujá, [2015 ou 2016]. [.pdf] [Acesso restrito].

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). **Tendências e cenários para o mercado do trigo**. 6 set. 2016. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/web/portal/trigo/busca-de-noticias/-/noticia/16153995/tendencias-e-cenarios-para-o-mercado-do-trigo>>. Acesso em: 21 jul. 2017.

EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS. (EMBRAPORT). **Dimensões do terminal**. [2017]a. Disponível em: <<http://www.embraport.com/infraestrutura/dimensoes-do-terminal/>>. Acesso em: 23 maio 2017.

_____. **Go Green**. [2017]b. Disponível em: <<http://www.embraport.com/portfolio-item/go-green/>>. Acesso em: 21 set. 2017.

_____. **Programas de Responsabilidade Social**. [2017]c. Disponível em: <<http://www.embraport.com/sustentabilidade-2/programas-de-responsabilidade-social/>>. Acesso em: 24 mar. 2017.

_____. **Galeria de fotos**. [2017]d. Disponível em: <<http://www.embraport.com/imprensa/galeria-de-fotos/>>. Acesso em: 15 out. 2017.

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO (EMTU). Empreendimentos. **VLT – Veículo Leve sobre Trilhos**. 2017. Disponível em: <<http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/empreendimentos/empreendimentos/vlt-da-baixada-santista-veiculo-leve-sobre-trilhos.fss>>. Acesso em: 27 set. 2017.

ENCONTRA SP. **Sobre Itaquaquecetuba**. [2017]. Disponível em: <<http://www.encontraitaquaquecetuba.com.br/itaquaquecetuba/>>. Acesso em: 22 maio 2017.

EXAME. **Louis Dreyfus e Cargill vencem leilão em Porto de Santos**. 9 dez. 2015. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/economia/louis-dreyfus-e-cargill-vencem-leilao-em-porto-de-santos/>>. Acesso em: 13 jul. 2017.

FAIRBANKS, M. Perspectivas 2017 – Indústria Química: Setor volta a crescer, mas pede reformas amplas para sair da estagnação. **QUÍMICA**. 6 abr. 2017. Disponível em: <<http://www.quimica.com.br/perspectivas-2017-industria-quimica-setor-volta-crescer-mas-pede-reformas-amplas-para-sair-da-estagnacao/>>. Acesso em: 24 jul. 2017.

FELIPE JUNIOR, N. F.; SILVEIRA, M. R. A intermodalidade na Europa e no Brasil: o Porto de Pederneiras-SP como ponto nodal. **Geografia em Atos**, v. 2, n. 7, 2007. Disponível em: <<http://revista.fct.unesp.br/index.php/geografiaematos/article/viewFile/237/pdf15>>. Acesso em: 25 set. 2017.

FERNANDES, M. Imagens mostram bandidos assaltando motorista parado na linha do trem em Cubatão. **A Tribuna**, Santos, 1º jun. 2016. Disponível em: <<https://goo.gl/Emn2CF>>. Acesso em: 4 ago. 2017.

FERNANDJES, N. Estudo para obras do Ferroanel deve ficar pronto no fim do ano. **Diário do Grande ABC**. 5 jun. 2017. Disponível em: <<http://www.dgabc.com.br/Noticia/2698238/estudo-para-obras-do-ferroanel-deve-ficar-pronto-no-fim-do-ano>>. Acesso em: 14 ago. 2017.

FERRARI, GEOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL. **Projeto e operação de sistema de remediação de fase livre oleosa (LNAPL) através de MPE**. 1º Relatório de instalação e operação do sistema de remoção de fase livre – MPE. Santos, 2014a.

_____. **Projeto e operação de sistema de remediação de fase livre oleosa (LNAPL) através de MPE**. 2º Relatório de instalação e operação do sistema de remoção de fase livre – MPE. Santos, 2014b.

FERREZ, M. Porto do Consulado em 1870. **Novo Milênio**, 9 abr. 2016. 1 fotografia. Disponível em: <<http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos082a.htm>>. Acesso em: 9 ago. 2017.

FIBRIA. **Comunidades**. 2015a. Disponível em: <<http://www.fibria.com.br/pessoas/comunidades/>>. Acesso em: 22 mar. 2017.

_____. **Fibria antecipa para setembro a conclusão das obras e o início da operação da nova fábrica em Três Lagoas (MS)**. 3 abr. 2017. Disponível em:

<<http://www.fibria.com.br/midia/releases/fibria-antecipa-para-setembro-a-conclusao-das-obras-e-o-inicio-da-operacao-da-nova-fabrica-em-tres-lagoas-ms/>>. Acesso em: 16 mar. 2018.

_____. **Gestão de pessoas**. 2015b. Disponível em: <<http://www.fibria.com.br/pessoas/gestao-de-pessoas/>>. Acesso em: 22 mar. 2017.

_____. **Projeto Horizonte 2 - Expansão da Unidade Três Lagoas**. 2016. Disponível em: <<http://www.fibria.com.br/projetohorizonte2/o-projeto/sobre-o-projeto/>>. Acesso em: 24 jul. 2017.

FIGUEIREDO, G. S. O papel dos portos concentradores na cadeia logística global. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (ENEGEP), 6, 2001, Salvador (BA). **Anais...** Salvador: ABEPRO, 2001. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2001_TR11_0464.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2018.

FIGUEIREDO, L. Santosvlakte, o futuro do Porto. **A Tribuna**, Santos, 14 set. 2014. Disponível em: <<http://sites.unisanta.br/hemeroteca/arquivos/a1354.pdf>>. Acesso em: 21 ago. 2017.

FILGUEIRAS, M. L. Para a Rumo, a ALL é trem chamado problema: Ao comprar a operadora de ferrovias ALL, a empresa de logística Rumo encontrou trilhos carcomidos, locomotivas velhas e clientes insatisfeitos. **Exame**, 16 fev. 2016. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/revista-exame/para-a-rumo-a-all-e-trem-chamado-problema/>>. Acesso em: 22 maio 2017.

FLEET OWNER. **Multi-axle trailer for heavy-haul applications**. 2015. 1 imagem. Disponível em: <<http://fleetowner.com/equipment/multi-axle-trailer-heavy-haul-applications>>. Acesso em: 22 set. 2017.

FONTES, S. Eldorado adia expansão da fábrica de MS para 2020. **Valor Econômico**, São Paulo, 27 abr. 2017. Disponível em: <<http://www.valor.com.br/empresas/4950272/eldorado-adia-expansao-da-fabrica-de-ms-para-2020>>. Acesso em: 24 jul. 2017.

FREITAS, F. Horizonte 2 da Fibria inicia exportação de celulose. **Capital News**. 26 set. 2017. Disponível em: <<http://www.capitalnews.com.br/economia/horizonte-2-da-fibria-inicia-exportacao-de-celulose/309412>>. Acesso em: 16 mar. 2018.

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS DO MAR (FEMAR). **Catálogo de Estações Maregráficas Brasileiras**. Nome da Estação: Porto de Santana – AP. [20--]. Disponível em: <<https://www.fundacaoofemar.org.br/biblioteca/emb/tabelas/019.html>>. Acesso em: 4 jul. 2016.

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI). Índios no Brasil. **Modalidades de Terras Indígenas**. [2017]a. Disponível em: <<http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas>>. Acesso: 10 ago.2017.

_____. Índios no Brasil. Terras Indígenas. **Boa Vista do Sertão do Promirim**. [2017]b. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/terra_indigena_2/mapa/index.php?cod_ti=6302>. Acesso em: 10 jul. 2017.

_____. Índios no Brasil. Terras Indígenas. **Guarani do Aguapeú**. [2017]c. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/terra_indigena_2/mapa/index.php?cod_ti=14501>. Acesso em: 10 jul. 2017.

_____. Índios no Brasil. Terras Indígenas. **Guarani do Ribeirão Silveira**. [2017]d. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/terra_indigena_2/mapa/index.php?cod_ti=38101>. Acesso em: 10 jul. 2017.

_____. Índios no Brasil. Terras Indígenas. **Peruíbe**. [2017]e. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/terra_indigena_2/mapa/index.php?cod_ti=35001>. Acesso em: 10 jul. 2017.

_____. Índios no Brasil. Terras Indígenas. **Piaçaguera**. [2017]f. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/terra_indigena_2/mapa/index.php?cod_ti=35101>. Acesso em: 10 jul. 2017.

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (FUNDAÇÃO FLORESTAL). **APAS Marinhas**. [2018?]a. Disponível em: <<http://fflorestal.sp.gov.br/pagina-inicial/apas-marinhas/>>. Acesso em: 6 mar. 2018.

_____. **Parque Estadual Restinga de Bertioiga – Apresentação**. [2018?]b. Disponível em: <<http://fflorestal.sp.gov.br/parque-estadual-restinga-de-bertioiga/>>. Acesso em: 6 mar. 2018.

_____. **Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar**. São Paulo, 2008. Disponível em: <<http://fflorestal.sp.gov.br/planos-de-manejo/planos-de-manejo-planos-concluidos/plano-de-manejo-pe-serra-do-mar/>>. Acesso em: 22 jun. 2017.

_____. **Plano de Manejo do Parque Estadual Xixová-Japuí**. Volume Principal. 544 p. Abr. 2010. Disponível em: <http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal/2012/01/PE_XIXOVA-JAPUI/PEXJ-Principal.pdf>. Acesso em: 6 mar. 2018.

_____. **Sobre a APA Marinha Litoral Centro**. [2018?]c. Disponível em: <<http://fflorestal.sp.gov.br/litoral-centro/home/>>. Acesso em: 6 mar. 2018.

G1 SANTOS. **Barco naufragado de mais 200 toneladas é retirado de canal do Porto de Santos, SP**. Santos, 27 set. 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2018/09/27/barco-naufragado-de-mais-200-toneladas-e-retirado-de-canal-do-porto-de-santos-sp.ghtml>>. Acesso em: 29 set. 2018.

_____. **Monte Cabrão ganha travessia marítima para o Centro de Santos**. 3 jul. 2014a. Disponível em: <<http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/07/monte-cabrao-ganha-travessia-maritima-para-o-centro-de-santos.html>>. Acesso em: 13 set. 2018.

_____. **Moradores da Ponta da Praia sofrem com cheiro forte e pó vindos do cais**. Santos, 29 abr. 2015a. Disponível em: <<http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2013/04/moradores-da-ponta-da-praia-sofrem-com-cheiro-forte-e-po-vindos-do-cais.html>>. Acesso em: 4 maio 2017.

_____. **Museu de Pesca de Santos, SP, é reformado e reaberto ao público**. 4 jul. 2014b. 1 fotografia. Disponível em: <<http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/07/museu-de-pesca-de-santos-sp-e-reformado-e-reaberto-ao-publico.html>>. Acesso em: 21 set. 2017.

_____. **Projeto de túnel submerso emperra por falta de verba federal e consenso**. 2016a. Disponível em: <<http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2016/04/projeto-de-tunel-submerso-emperra-por-falta-de-verba-federal-e-consenso.html>>. Acesso em: 24 mar. 2017.

_____. **Trajetos das catraias é interditado para obras no canal do Mercado em Santos.** 26 fev. 2016b. Disponível em: <<http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2016/02/catraias-sao-interditadas-para-obras-no-canal-do-mercado-em-santos-sp.html>>. Acesso em: 11 jul. 2017.

_____. **Ministro dos Portos aprova instalação de terminal privado em Santos, SP:** Terminal da Vetria Mineração movimentará 25 milhões de t de minério/ano... 29 set. 2015b. Disponível em: <<http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2015/09/ministro-dos-portos-aprova-instalacao-de-terminal-privado-em-santos-sp.html>>. Acesso em: 30 jun. 2017.

G1 SOROCABA E JUNDIAÍ. **Famílias remanescentes de quilombo ocupam área em São Roque.** 20. mar. 2017. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/familias-remanescentes-de-quilombo-ocupam-area-em-sao-roque.ghtml>>. Acesso: nov.2017.

GBC ENGENHARIA PERÍCIAS E CONSULTORIA. **Governos federal e de SP decidem que Ferroanel terá 3 trechos de 200 km.** 12 set. 2014. Disponível em: <<http://gbcengenharia.com.br/blog/governos-federal-e-de-sp-decidem-que-ferroanel-tera-3-trechos-de-200-km/>>. Acesso em: 14 ago. 2017.

GEO BRASILIS. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA),** São Paulo, 2012.

GERÊNCIA DE TRÁFEGO E ATRACAÇÃO (GETAQ). CODESP. **Calados Operacionais dos Berços de Atracação.** Revisão nº 198. 12 abr. 2017. [Acesso restrito].

GHIRERDELLO, N. **A companhia estrada de ferro Noroeste do Brasil.** In: _____. **À beira da linha:** formações urbanas da Noroeste Paulista. São Paulo: Editora Unesp, 2002. 235 p. Disponível em: <<http://books.scielo.org/id/z3/pdf/ghirardello-9788539302420-02.pdf>>. Acesso em: 24 maio 2017.

GLOBO RURAL. **Fibria antecipa início da operação de sua fábrica em Três Lagoas (MS):** O projeto Horizonte 2 já está com 87% do cronograma concluído e deve ser finalizado em setembro. 3 abr. 2017. Disponível em: <<http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2017/04/fibria-antecipa-inicio-da-operacao-de-sua-fabrica-em-tres-lagoas-ms.html>>. Acesso em: 10 nov. 2017.

GOLDER ASSOCIATES. **Avaliação de sistemas de controle de emissões atmosféricas – Cereal Sul, Porto de Santos.** Relatório Técnico. Belo Horizonte, 2014.

GOOGLE EARTH. 2016. Disponível em: <<https://www.google.com.br/intl/pt-PT/earth/>>. Vários Acessos.

_____. 2017. Disponível em: <<https://www.google.com/earth/>>. Vários acessos.

GOOGLE STREET VIEW. 2017. Disponível em: <<https://www.google.com/streetview/>>. Vários acessos.

GRANEL QUÍMICA. **Estudo de Impacto Ambiental – Ampliação do terminal da Granel Química – Bacia VII.** Santos, 2001.

_____. **Estudo de Impacto Ambiental – Ampliação do terminal da Granel Química – Bacia VI.** Santos, 2000.

_____. **Estudo de Impacto Ambiental – Ampliação do terminal da Granel Química – Bacia V.** Santos, [1995?].

_____. **Estudo de Impacto Ambiental – Ampliação do terminal da Granel Química – Bacia IV.** Santos, 1993.

GROENVELD, R. **Service Systems in Ports and Inland Waterways.** Delft: VSSD, 2001. [Livro-texto utilizado no mestrado da TU Delft no curso de Portos e Vias Navegáveis].

GRUPO LIBRA. **Comunidade do Entorno.** 2011a. Disponível em:
<<http://www.grupolibra.com.br/pg/614>>. Acesso em: 22 mar. 2017.

_____. **Infraestrutura Valongo.** 2011b. Disponível em:
<<http://www.grupolibra.com.br/pg/168/libra-logistica/valongo/infraestrutura>>. Acesso em: 26 out. 2017.

_____. **Nossas Pessoas.** 2011c. Disponível em:
<<http://www.grupolibra.com.br/pg/66/principal/nossas-pessoas>>. Acesso em: 22 mar. 2017.

GRUPO MKR CONSULTORIA, SERVIÇOS E TECNOLOGIA. Brasil Terminal Portuário. **Estudo de Impacto Ambiental.** v. 7. Anexos. Relatório do Instituto de Pesca – Comunidades Tradicionais de Pescadores e Catadores de Caranguejo. 2008a.

_____. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA) – Complementação dos Estudos de Dragagem – Brasil Terminal Portuário (BTP).** São Paulo, 2009.

_____. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA) – Brasil Terminal Portuário (BTP).** v. 1. São Paulo, jul. 2008b.

_____. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA) – Brasil Terminal Portuário (BTP).** v. 2. São Paulo, jul. 2008c. Anexos. Relatório do Instituto de Pesca – Comunidades de Pescadores.

_____. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA) – Brasil Terminal Portuário (BTP).** v. 3. São Paulo, jul. 2008d.

_____. **Plano Básico Ambiental – Brasil Terminal Portuário.** São Paulo, 2010.

_____. **Terminal Portuário Embraport. Relatório de Impacto Ambiental.** São Paulo, 2003.

GRUPO RODRIMAR. **Armazéns III e VIII - Externos.** [2017]. Disponível em:
<<http://www.rodrimar.com.br/instalacoes-operacionais/armazens-3-e-8>>. Acesso em: 28 set. 2017.

_____. **Responsabilidade social.** 2017a. Disponível em:
<<http://www.rodrimar.com.br/institucional/responsabilidade-social>>. Acesso em: 22 mar. 2017.

_____. **Responsabilidade social: Creche Nossa Senhora das Graças.** 2017b. Disponível em:
<<http://www.rodrimar.com.br/institucional/responsabilidade-social-creche>>. Acesso em: 22 mar. 2017.

_____. **Responsabilidade social:** Lixo no Lixo – Cidade no Capricho. 2017c. Disponível em: <<http://www.rodrimar.com.br/institucional/responsabilidade-social-lixo>>. Acesso em: 22 mar. 2017.

_____. **Responsabilidade social:** Patrimônio Ecologia. 2017d. Disponível em: <<http://www.rodrimar.com.br/institucional/responsabilidade-social-ecologia>>. Acesso em: 22 mar. 2017.

GRUPO TÉCNICO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA (GTT PLANMOB). **Plano de Mobilidade Urbana**. 2015. 21 *slides*. Disponível em: <http://www.santos.sp.gov.br/static/files/conteudo/Pag_Internas/apresentacao_PMMU_CM DU.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2017.

GUARUJÁ (Município). Decreto nº 12.257, de 6 de julho de 2017. Declara de utilidade pública a área que especifica e dá outras providências. **Diário Oficial [de] Guarujá**, Guarujá, SP, 6 jul. 2017a. Disponível em: <<https://leismunicipais.com.br/a/sp/g/guaruja/decreto/2017/1225/12257/decreto-n-12257-2017-declara-de-utilidade-publica-a-area-que-especifica-e-da-outras-providencias>>. Acesso em: ago. 2017.

_____. História e Cultura. **Resumo Histórico**. [2017]a. Disponível em: <<http://www.guaruja.sp.gov.br/index.php/sample-page/historia-e-cultura/>>. Acesso em: 5 maio 2017.

_____. **Lei Complementar nº 156, de 17 de dezembro de 2013**. Institui o Plano Diretor do Município de Guarujá e dá outras providências. **Diário Oficial [de] Guarujá**, Guarujá, SP, 20 dez. 2013. Disponível em: <<https://leismunicipais.com.br/a/sp/g/guaruja/lei-complementar/2013/15/156/lei-complementar-n-156-2013-institui-o-plano-diretor-do-municipio-de-guaruja-e-da-outras-providencias>>. Acesso em: ago. 2017.

_____. **Plano Local de Habitação de Interesse Social**. Guarujá, 2010.

_____. **Prefeitura cria hotsite para Plano de Mobilidade Urbana**. 30 out. 2017b. Disponível em: <<http://www.guaruja.sp.gov.br/index.php/2017/10/30/prefeitura-cria-hotsite-para-plano-de-mobilidade-urbana/>>. Acesso em: 1º nov. 2017.

_____. Secretaria Municipal de Habitação. **Memorando SEHAB nº 310**. Guarujá, 2014. Disponível em: <<http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/1ab59cc3f2f7e8707dd194e788e14861>>. Acesso em: out. 2017.

_____. Turismo. **Praias**. [2017]b. Disponível em: <<http://www.guaruja.sp.gov.br/index.php/sample-page/praias/>>. Acesso: 12 jul. 2017.

GUTIERREZ, B. Entrada de Santos, mais uma vez, ficou alagada. 2016. 1 fotografia. In: DIÁRIO DO LITORAL. **Temporal causa alagamentos em várias cidades da Região**. 29 fev. 2016. Disponível em: <<http://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/temporal-causa-alagamentos-em-varias-cidades-da-regiao/80367/>>. Acesso em: 2 out. 2017.

IPATRIMÔNIO. **Santos – Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo**. [20-?]. Disponível em: <<http://www.infopatrimonio.org/?p=249#!/map=38329&loc=-23.932993000000028,-46.327090999999999,17>>. Acesso em: 31 ago. 2018.

_____. **Santos – Ruínas do Engenho do Rio Quilombo**. [2017]. Disponível em: <<http://www.infopatrimonio.org/?p=13923#!map=1460&loc=-23.82584100000001,-46.305135000000014,17>>. Acesso em: 4 ago. 2017.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Brasil 500 anos. Território brasileiro e povoamento. **Porto de Santos, em 1920**. 2017a. 1 fotografia. Disponível em: <<http://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/arabes/insercao-no-mundo-do-trabalho>>. Acesso em: 10 ago. 2017.

_____. **Cidades**. 2017b. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/>>. Acesso em: 6 jun. 2017.

_____. Comissão Nacional de Classificação (CONCLA). **Seção H – Transporte, armazenagem e correio**. 2017c. Disponível em: <<http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?secao=H&tipo=cnae&view=secao>>. Acesso em: 14 set. 2017.

_____. **Indígenas**. Mapas. Distribuição total, rural e urbana da população indígena no Brasil. 2017d. Disponível em: <<http://indigenas.ibge.gov.br/mapas-indigenas-2.html>>. Acesso em: 20 set. 2017.

_____. **Mapas**. Bases e referenciais: Bases cartográficas – Malhas digitais. 2013. Disponível em: <<https://mapas.ibge.gov.br/bases-e-referenciais/bases-cartograficas/malhas-digitais.html>>. Acesso em: 20 set. 2017.

_____. **Pesquisa Industrial Anual – Empresa**. [Brasília, DF], [2016]. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pia-empresa/tabelas>>. Acesso em: 8 out. 2018.

_____. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Banco de tabelas estatísticas. **Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2014**. 2010. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938>>. Acesso em: 6 jun. 2017.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (Ibama). **Parecer 02001.002121/2015-04 COPAH/IBAMA**. Análise do Estudo Ambiental da Regularização do Porto de Santos, com vistas à licença de operação para o Porto. 2015a. Disponível em: <<http://www.ibama.gov.br>>. Acesso em: 17 abr. 2017.

INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE (IEE). **Projeto P124 - Geração Distribuída e Cogeração com Gás Natural**: Barreiras Tecnológicas e Institucionais. Santos: USP, 2014.

INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIOAMBIENTAL (ISSA). **Projeto de Revitalização Socioambiental da Enseada**. Guarujá, 2009. Disponível em: <<http://www.issa.net.br/upload/arquivofile/tipoarquivofile/98f13708210194c475687be6106a3b84.pdf>>. Acesso em: 8 ago. 2017.

INSTITUTO LAJE VIVA. **O Parque Estadual Marinho da Laje de Santos**. 2018. Disponível em: <<http://www.lajeviva.org.br/parque/>>. Acesso em: 7 maio 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). Estrutura Fundiária. Quilombolas. **Comunidades Certificadas**. Data de última alteração no documento: 20 out. 2015c. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/estrutura-fundiaria/quilombolas/comunidades-certificadas/comunidades_certificadas_08-06-15.pdf>. Acesso em: 4 ago. 2017.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). Unidades de Conservação. APA dos Quilombos do Médio Ribeira. **Informações Gerais**. [2017]a. Disponível em: <<https://uc.socioambiental.org/uc/593131>>. Acesso em: 11 jul. 2017.

_____. Unidades de Conservação. APA dos Quilombos do Médio Ribeira. Aspectos Físicos. **Sobreposições com outras Unidades de Conservação ou Terras Indígenas**. [2017]b. Disponível em: <<https://uc.socioambiental.org/uc/593131>>. Acesso em: 11 jul. 2017.

_____. **Relatório de Auditoria Ambiental – Resolução Conama 306:2002 – Adonai Química**. Santos, 2015a.

_____. **Relatório de Auditoria Ambiental Portuária – Resolução Conama 306:2002 - Citrosuco**. Santos, 2015b.

_____. **Relatório de Auditoria Ambiental Portuária – Resolução Conama 306:2002 - Marimex**. Santos, 2014.

INTERNACIONAL MARÍTIMA. **Travessia Guarujá - Litoral Norte (4)_m**. 2015. 1 fotografia. Disponível em: <http://internacionalmaritima.com.br/?page_id=9929>. Acesso em: 10 set. 2017.

ITSEMAP. **Plano de Controle de Emergências – PCE**. Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP) – Santos, 2006.

ITSEMAP BRASIL; GRUPO INERCO. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA) – Terminal Santorini**. set. 2014.

JARDINS E SÍTIOS HISTÓRICOS BRASILEIROS. **Jardins da orla de Santos**. [201-]. Disponível em: <<http://jardinhistoricos.com.br/jardins-historicos/jardins-da-orla-de-santos/>>. Acesso em: 10 ago. 2017.

LAGUNA, E. GM prevê queda de 20% no consumo de veículos do Brasil em 2016. **Valor Econômico**, 21 out. 2015. Disponível em: <<http://www.valor.com.br/empresas/4280396/gm-preve-queda-de-20-no-consumo-de-veiculos-no-brasil-em-2016>>. Acesso em: 4 ago. 2017.

LANGONI, R. Gargalos do Sistema Ferroviário da Baixada Santista: Portfólio de projetos, investimentos e iniciativas. **Rumo**, 12 ago. 2015. 24 slides, color. Disponível em: <<https://goo.gl/31hMKq>>. Acesso em: 25 out. 2017.

LAVIGNATTI, F. **Programa de Prevenção de Riscos Ambientais**. Conforme NR 09, aprovada pela Portaria MTb 3.214/78, alterada pela Portaria MET 25/94. Santos, 2015.

LENTZ MEIO AMBIENTE. **Monitoramento de ar ambiente e avaliação da qualidade do ar – Terminal Exportador do Guarujá e Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá**. São Paulo, 2017.

LIBRA TERMINAIS. **Projeto Libra Terminais Santos - PLTS**. Versão Revisada Incorporando Ajustes Solicitados por SEP e ANTAQ. Libra Terminais: Santos, jul. 2015. [.pdf] [Acesso restrito].

LICHTI, F. M. História da Estrada de Ferro Sorocabana. **Novo Milênio**, 2004. Disponível em: <<http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0102o.htm>>. Acesso em: 25 set. 2017.

LIMA, O. **Dow Química**. 2017. 1 fotografia. Disponível em: <<https://pt.foursquare.com/v/dow-qu%C3%ADmica/4ef9bfa8b63446a50ab35b00?openPhotoId=5880a5995da8f41df1de87aa>>. Acesso em: 12 set. 2017.

LINCAOS. Casa do Trem Bélico comemora 4 anos de exposição permanente. **Revista Relevo – As artes sem superfície**, 14 out. 2015. Disponível em: <<https://revistarelevo.wordpress.com/2015/10/14/casa-do-trem-belico-comemora-4-anos-de-exposicao-permanente/>>. Acesso em: 29 set. 2017.

LINKGUARUJÁ. **Menor atropelado por trem morre após perseguição na Prainha**. 2011. Disponível em: <<http://linkguaruja.blogspot.com.br/2013/07/menor-atropelado-por-trem-morre-apos.html>>. Acesso em: 29 set. 2017.

LOCALFRIO. **Programa de Prevenção de Riscos ambientais**. Santos, 2016a.

_____. **Armazenagens Localfrio**. 2016b. Disponível em: <<http://www.localfrio.com.br/localfrio-guaruja-terminal-i-alfandegado/>>. Acesso em: 22 set. 2017.

_____. **Paleteira Localfrio**. 2016c. Disponível em: <<http://www.localfrio.com.br/localfrio-guaruja-terminal-i-alfandegado/>>. Acesso em: 22 set. 2017.

_____. **Responsabilidade Social**. 2016d. Disponível em: <<http://www.localfrio.com.br/categoria/social/>>. Acesso em: 20 mar. 2017.

LOPES, E. J. LS 02 é a segunda nova lancha a entrar em operação entre as estações Praça da República e Vicente de Carvalho. 2013b. 1 fotografia. In: PORTAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Alckmin entrega nova lancha para a travessia de pedestres Santos/Guarujá**. 2013. Disponível em: <<http://www.saopaulo.sp.gov.br/sala-de-imprensa/release/alckmin-entrega-nova-lancha-para-a-travessia-de-pedestres-santos-guaruja/>>. Acesso em: nov. 2017.

LPC LATINA. **Proposta de Prorrogação Antecipada do Contrato DP/09.2000**. Relatório Final. AGE0 Norte Terminais: Santos, nov. 2013a. [.pdf] [Acesso restrito].

_____. **Proposta de Prorrogação Antecipada do Contrato DP/10.2001**. Relatório Final. AGE0 Terminais: Santos, nov. 2013b. [.pdf].

LUAN, D. Cidades. Baixada Santista está próxima de ter uma ZPE. **Boqnews**, 14 nov. 2014. Disponível em: <<http://www.boqnews.com/cidades/baixada-santista-esta-proxima-de-ter-uma-zpe/>>. Acesso em: 1º ago. 2017.

LUZ, F. Imagens mostram bandidos assaltando motorista parado na linha do trem em Cubatão. **A Tribuna**, 1º jan. 2016. Disponível em: <<http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalle/cidades/imagens-mostram-bandidos-assaltando-motorista-parado-na-linha-do-trem-em-cubatao/?cHash=27651f0e0666ee4597f560c927d8e336>>. Acesso em: 4 ago. 2017.

_____. Os barracos da Alemoa são bem o símbolo de um bairro onde a renda menor da Cidade pede ação urgente do poder público. 29 jan. 2010. 1 fotografia. In: MARTINS, M. Baixada Santista. Bairros mostram contraste chocante. **Jornal Eletrônico Novo Milênio**, 22 dez. 2012. Disponível em: <<http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0296g.htm>>. Acesso em: 4 ago. 2017.

M2 TREINAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. **2º Monitoramento da Qualidade da Água Subterrânea para Encerramento**. Santos, 2015.

MARIMEX. **Programa de Gerenciamento de Risco**. Santos: Marimex, 2016.

_____. **Sustentabilidade Ambiental**. [2017]a. Disponível em: <http://www.marimex.com.br/institucional_sustentabilidade.asp>. Acesso em: 22 mar. 2017.

_____. **Trabalho Social**. [2017]b. Disponível em: <http://www.marimex.com.br/institucional_trabalho_social.asp>. Acesso em: 22 mar. 2017.

MARQUES, R. **Estacionamento Rotativo**. Latina Projetos Cíveis e Associados Ltda. (LPC Latina), [2017]. Projeto Executivo. 1 planta.

MARINE TRAFFIC. **Homepage**. 2007-2017. Disponível em: <<https://www.marinetraffic.com>>. Vários acessos.

MELLO, D. Fumaça do incêndio no Porto de Santos pode causar chuva ácida, diz especialista. **Agência Brasil**, Brasília, 15 jan. 2016. Disponível em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-01/fumaca-do-incendio-no-porto-de-santos-pode-causar-chuva-acida-diz-especialista>>. Acesso em: 17 mar. 2017.

MELLO, P. C.; ALMEIDA, L. Um Mundo de Muros: as barreiras que nos dividem. **Folha de São Paulo**, 24 jul. 2017. Disponível em: <<http://arte.folha.uol.com.br/mundo/2017/um-mundo-de-muros/brasil/excluidos/>>. Acesso em: 4 ago. 2017.

MEMÓRIA DE SANTOS. **Linha do Tempo**. [2017]. Disponível em: <<http://www.memoriadesantos.com.br/linha-do-tempo/>>. Acesso em: 19 jul. 2017.

MENEZES & ASSOCIADOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. **Relatório de Auditoria Ambiental – Resolução Conama 306:2002**. Santos, 2015.

MIRANDA, R. A. de. Notícias. 2016: um ano de extremos para a produção de milho. **Embrapa**. 9 nov. 2016. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/17979608/artigo---2016-um-ano-de-extremos-para-a-producao-de-milho>>. Acesso em: 19 maio 2017.

MONIÉ, F.; VASCONCELOS, F. N. Evolução das relações entre cidades e portos: entre lógicas homogeneizantes e dinâmicas de diferenciação. **Confins – Revista Franco-Brasileira de Geografia**, [S.l.], n. 15, 18 jun. 2012. Dossiê Portos, cidades e regiões. Disponível em: <<http://confins.revues.org/7685>>. Acesso em: 18 maio 2015.

MORAES, A. **Área do porto de Santos desativada - area disabled of the Santos port**. 2015. 1 fotografia. Disponível em: <<http://www.panoramio.com/photo/118248260?source=wapi&referrer=kh.google.com#>>. Acesso em: 5 set. 2017.

MOURA, B. C. L. de. **Estudo Geográfico do Porto de Santos**. 2014. 243 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.

MRS LOGÍSTICA S.A. (MRS). **Cremalheira**. 2014a. Disponível em: <<https://www.mrs.com.br/post-blog-inovacao/cremalheira/>>. Acesso em: 22 maio 2017.

_____. **Maior trem de contêineres é marco importante para a MRS:** composição de 85 contêineres carregados de sucata de alumínio e insumos para fabricação de produtos químicos saíram do Porto de Santos em direção ao terminal da Cragea, em São José dos Campos. 6 jun. 2016. Disponível em: <<https://www.mrs.com.br/post-blog-mrs/maior-trem-de-conteiner-e-marco-importante-para-a-carga-geral/>>. Acesso em: 27 out. 2017.

_____. **MRS conclui segregação leste:** Projeto representa o fim do compartilhamento de trilhos entre trens de carga e de passageiros proporcionando mais segurança e produtividade. 3 dez. 2014b. Disponível em: <<https://www.mrs.com.br/post-blog-mrs/mrs-conclui-segregacao-leste/>>. Acesso em: 22 maio 2017.

_____. **Quem somos:** Uma ferrovia de padrão internacional. 2014c. Disponível em: <<https://www.mrs.com.br/empresa/quem-somos/>>. Acesso em: 22 maio 2017.

_____. **Responsabilidade Social.** 2014d. Disponível em: <<https://www.mrs.com.br/sustentabilidade/responsabilidade-social/>>. Acesso em: 17 abr. 2017.

MULTIGEO ENGENHARIA MINERAL GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE. **Monitoramento da Água Subterrânea.** Santos, 2016.

NACHTAJLER, M. **Rodrimar - Terminal Saboó TST.** 2014. 1 fotografia. Disponível em: <<https://pt.foursquare.com/v/rodrimar-terminal-sabo%C3%B3-tst/518d6d51498eb09687dd6af4>>. Acesso em: 5 set. 2017.

NASCIMENTO, T. Orla de Santos. 12 jul. 2010. **G1 Santos.** 1 fotografia. Disponível em: <<http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/07/jardins-da-orka-de-santos-sao-tombados-pelo-condephaat.html>>. Acesso em: 22 mar. 2018.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). **Propriedades termofísicas de sistemas fluidos.** 2017. Disponível em: <<http://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/>>. Acesso em: 26 out. 2017.

NOBREGA, M. A. **Bonde na estação de Santos.** 2007. 1 fotografia. Disponível em: <<http://www.estacoesferroviarias.com.br/s/santos.htm>>. Acesso em: 10 ago. 2017.

NOGUEIRA, C. [Sem título]. 1 fotografia. In: BALBINO F. Tiplam realiza primeiro embarque de granel sólido em novo berço: Obras do projeto de expansão do terminal de cargas serão concluídas em julho próximo. **A Tribuna**, 2017. Disponível em: <<http://www.fenamar.com.br/?p=7297>>. Acesso em: 22 set. 2017.

NOGUEIRA, D. Ternium ganha fôlego na disputa da Usiminas. **O Globo.** 23 fev. 2017. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/economia/ternium-ganha-folego-na-disputa-da-usiminas-20967342>>. Acesso em: 30 ago. 2017.

NOVO MILÊNIO. **Maior cais para adubo a granel do Brasil.** 5 dez. 2005. Disponível em: <<http://www.novomilenio.inf.br/guaruja/gh030.htm>>. Acesso em: 30 ago. 2018.

_____. Polo Industrial de Cubatão, na década de 1970. In: PINTO, C. do C. de S.; TORRES, F. R. Histórias e lendas de Cubatão – Poluição. **Novo Milênio**, 11 ago. 2008. 1 fotografia. Disponível em: <<http://www.novomilenio.inf.br/cubatao/ch014m.htm>>. Acesso em: 9 ago. 2017.

_____. **Santos de antigamente:** Ilha de Barnabé, século XX. 1º nov. 2014. Disponível em: <<http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos090.htm>>. Acesso em: 11 out. 2017.

NUNES, F. Pré-sal ganha relevância na produção recorde de petróleo. **Estadão**, 2 fev. 2017. Disponível em: <<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pre-sal-ganha-relevancia-na-producao-recorde-de-petroleo,70001651255>>. Acesso em: 15 dez. 2017.

OBJETIVA CONSULTORIA. **Laudo de caracterização de vegetação.** Guarujá, 2014.

OBSERVATÓRIO LITORAL SUSTENTÁVEL. **Diagnóstico Urbano Socioambiental de Guarujá.** Relatório nº 6, mar. 2013. Disponível em: <<http://litoralsustentavel.org.br/diagnosticos/diagnostico-urbano-socioambiental-de-guaruja/>>. Acesso em: 9 ago. 2017.

ORDOÑEZ, R. Presidente da Petrobras afirma que existe competição no mercado de derivados. **O Globo**, 1º ago. 2017. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/economia/presidente-da-petrobras-afirma-que-existe-competicao-no-mercado-de-derivados-21655738>>. Acesso em: 4 ago. 17.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO CAFÉ (ICO). **Relatório sobre o mercado de café.** Jul. 2017. Disponível em: <http://consorcioesquisacafe.com.br/arquivos/consorcio/publicacoes_tecnicas/oic%20julho%202017.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2017.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). **As boas práticas da inspeção do trabalho no Brasil:** o setor marítimo. Brasília, DF, 2010. Disponível em: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasil/document/publication/wcms_233540.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2017.

ORNELAS, R. S. **Relação Porto/Cidade:** O caso de Santos. 2008. 141 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

PAJOLA, M. **Teatro Coliseu, em reformas, em Santos, SP, Brasil.** 23 dez. 2009. 1 fotografia. Disponível em: <<https://www.flickr.com/photos/marcopajola/4401231227/>>. Acesso em: 20 set. 2017.

PAMPLONA, N. Importação cresce e produção das refinarias nacionais cai a pior nível. **Folha de São Paulo**, Rio de Janeiro, 19 jun. 2017. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1893968-importacao-de-combustivel-afeta-refinarias.shtml>>. Acesso em: 4 ago. 17.

PAWLOWICZ, R.; BEARDSLEY, B.; LENTZ, S. Classical tidal harmonic analysis including error estimates in MATLAB using T_TIDE. **Computers&Geosciences**, v. 28, n. 8, p. 929-937, 2002.

PEIXOTO, G. Obras de acesso ao Rodoanel devem começar em 2017, diz Artesp. **G1 Mogi das Cruzes e Suzano**. 11 dez. 2016. Disponível em: <<http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2016/12/obras-de-acesso-ao-rodoanel-devem-comecar-em-2017-diz-artesp.html>>. Acesso em: 05 out. 2017.

PEREIRA, B. H. **Aumento da produtividade sistema cremalheira.** Rio de Janeiro: MRS, 2008. Disponível em: <<http://transportes.ime.eb.br/etfc/monografias/MON037.pdf>>. Acesso em: 26 jun. 2017.

PERMANENT INTERNATIONAL ASSOCIATION OF NAVIGATION CONGRESSES (PIANC). **Masterplans for the Development of Existing Ports**. PIANC Report nº 158 – Maritime Navigation Commission. Bruxelles, 2014. Disponível em: <<http://www.pianc.org/downloads/publications>>. Acesso em: 14 abr. 2015.

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. (TRANSPETRO). **Terminal da Alemoa**. 2013. 1 fotografia. Disponível em: <http://www.transpetro.com.br/pt_br/areas-de-negocios/terminais-e-oleodutos/terminais-aquaviarios.html>. Acesso em: 22 set. 2017.

PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. (PETROBRAS). **Plano Negócios e Gestão 2017- 2021**. Set. 2016. Disponível em: <<http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/estrategia/plano-de-negocios-e-gestao/>>. Acesso em: 10 ago. 2017.

_____. **Relacionamento com as Comunidades**. 2017a. Disponível em: <<http://www.petrobras.com.br/pt/sociedade-e-meio-ambiente/sociedade/relacionamento-com-as-comunidades/>>. Acesso em: 24 mar. 2017.

_____. **Refinaria de Capuava (Recap)**. 2017b. Disponível em: <<http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/refinarias/refinaria-capuava-recap.htm>>. Acesso em: 3 ago. 17.

_____. **Refinaria de Paulínia (Replan)**. 2017c. Disponível em: <<http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/refinarias/refinaria-de-paulinia-replan.htm>>. Acesso em: 3 ago. 17.

_____. **Refinaria Henrique Lage (Revap)**. 2017d. Disponível em: <<http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/refinarias/refinaria-henrique-lage-revap.htm>> Acesso em: 3 ago. 17.

_____. **Refinaria Presidente Bernardes (RPBC)**. 2017e. Disponível em: <<http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/refinarias/refinaria-presidente-bernardes-rpbc.htm>> Acesso em: 3 ago. 17.

_____. **Terminal Cubatão**. 2017f. Disponível em: <<http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/terminais-e-oleodutos/terminal-cubatao.htm>>. Acesso em: 3 ago. 17.

PIMENTEL, J. C. Megaoperação resgata pescueiro de 190 toneladas que naufragou em SP. **G1 Santos**, 10 out. 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2018/10/10/megaoperacao-resgata-pesqueiro-de-190-toneladas-que-naufragou-em-sp.ghtml>>. Acesso em: 23 out. 2018.

PIMENTEL, V. Ameaça de despejo preocupa moradores da Vila Esperança. **Diário do Litoral**, Santos, 24 abr. 2017. Disponível em: <<http://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/ameaca-de-despejo-preocupa-moradores-da-vila-esperanca/98335/>>. Acesso em: 4 ago. 2017.

PIRES, F. União vai revogar leilão vencido pela Marimex em 2015. **Valor Econômico**. São Paulo, 23 mar. 2017. Disponível em: <<http://www.valor.com.br/empresas/4910576/uniao-vai-revogar-leilao-vencido-pela-marimex-em-2015>>. Acesso em 13 dez. 2017

PIRES, O. Sete toneladas de peixes mortos são retiradas de rio durante incêndio. **G1 SANTOS**. Santos, 8 abr. 2015. Disponível em: <<http://g1.globo.com/sp/santos->

regiao/noticia/2015/04/sete-toneladas-de-peixes-mortos-sao-retiradas-de-rio-durante-incendio.html>. Acesso em: 17 mar. 2017.

PLANAVE. **Estudo de viabilidade técnica, econômica e socioambiental – novos berços terminal da Alamoia**. Expansão do terminal público da Alamoia. 17 dez. 2012. [.pdf] [Acesso restrito].

_____. **PBI – Plano Básico de Implantação**. Memorial Descritivo do Empreendimento. Terminal Exportador de Santos. Rev. D, dez. 2016. [.pdf] [Acesso restrito].

PLANO DE ÁREA DO PORTO DE SANTOS E REGIÃO (PAPS). Santos, 3 nov. 2015. 139 p. Disponível em: <http://cetesb.sp.gov.br/home/wp-content/uploads/sites/11/2015/12/PAPS_REV01.pdf>. Acesso em: 7 mar. 2018.

PLANSERVI ENGENHARIA. **Ferroanel Metropolitano de São Paulo – Trecho Sul**. 2012. Disponível em: <<http://www.planservi.com.br/Portfolio/Lists/Portfolio/DispCustom.aspx?ID=99>>. Acesso em: 13 nov. 2017.

PLUME, K. Bunge projeta queda na safra e na exportação de milho do Brasil por seca. **Reuters**. 28 abr. 2016. Disponível em: <<http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN0XP2GM>>. Acesso em: 19 maio 2017.

PORTAL BRASIL. **Centro-Oeste produz 42% da safra de grãos e é o principal pólo agrícola do País**: Entre os produtos mais cultivados estão a soja, o milho e o algodão, importantes itens da pauta de exportações brasileira. 5 out. 2015. Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/10/centro-oeste-produz-42-da-safra-de-graos-e-e-o-principal-polo-agricola-do-pais>>. Acesso em: 22 maio 2017.

_____. **Ferrovia EF-151 - SP/MG/GO/TO (Ferrovia Norte-Sul)**. [2017]. Disponível em: <<http://projetocrescer.gov.br/ef-151-sp-mg-gp-to-norte-sul>>. Acesso em: 16 nov. 2017.

_____. **Projeto Expansão Malha Norte é inaugurado em Rondonópolis (MT)**: Foram inaugurados 147 km da ferrovia que possui, no total, 254 km de extensão. O intuito é trazer mais agilidade para o escoamento de grãos. 19 set. 2013. Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2013/09/projeto-expansao-malha-norte-e-inaugurado-em-rondonopolis-mt>>. Acesso em: 30 out. 2017

PORTAL DO GOVERNO DE SÃO PAULO. **Navegação na hidrovia Tietê-Paraná é reativada**: Trecho que estava com navegação interrompida desde maio de 2014 é reaberto para a passagem de embarcações. 27 jan. 2016. Disponível em: <<http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/navegacao-na-hidrovia-tiete-parana-e-reativada-1/>>. Acesso em: 13 nov. 2017.

PORTAL MARÍTIMO. **Porto de Santos é o campeão em movimentação de cargas na América Latina e Caribe**. 23 jun. 2017a. Disponível em: <<https://www.portamaritimo.com/2017/06/23/porto-de-santos-e-o-campeao-em-movimentacao-de-cargas-na-america-latina-e-caribe/>>. Acesso em: 30 out. 2017

_____. **Terminal da VLI em Santos aumenta sua capacidade – mais de R\$ 2 bilhões em investimentos**. 16 mar. 2017b. Disponível em: <<https://www.portamaritimo.com/2017/03/16/terminal-da-vli-em-santos-aumenta-sua-capacidade-mais-de-r-2-bilhoes-em-investimentos/>>. Acesso em: 17 maio 2017.

PORTO DE SANTOS. **Codesp assina contrato para construção da Avenida Perimetral da Margem Esquerda**. 12 jul. 2011. 1 imagem. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/pressRelease.php?idRelease=511>>. Acesso em: 3 nov. 2017

_____. **Codesp inicia obra do acesso provisório ao Porto de Santos**. Santos, 3 out. 2016a. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/pressRelease.php?idRelease=1046>>. Acesso em: 22 set. 2017.

_____. Imprensa. **CODESP recebe propostas para licitação do Mergulhão**. 2012. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/pressRelease.php?idRelease=549>>. Acesso em: 27 set. 2017.

_____. Imprensa. **Porto de Santos projeta crescimento na movimentação de cargas em 2017**. 2017. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/pressRelease.php?idRelease=1073>>. Acesso em: 24 mar. 2017.

_____. Imprensa. **Porto de Santos terá novo acesso por margem esquerda de Guarujá**. 2013b. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/pressRelease.php?idRelease=724>>. Acesso em: 24 mar. 2017.

_____. **Ministro assina Ordem de Serviço para início de obras no sistema viário do Porto de Santos**. 2016c. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/pressRelease.php?idRelease=932>>. Acesso em: 24 mar. 2017.

_____. **Resolução DIPRE nº 302.2016, de 1º de dezembro de 2016**. 2016b. Estabelece o regramento para o acesso terrestre dos caminhões transportando granéis sólidos de origem vegetal para o Porto de Santos. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/pdf/RES-302.2016.pdf>>. Acesso em: 26/07/2017.

_____. **São Paulo Railway**. 2016. Disponível em: <<https://portogente.com.br/portopedia/82060-sao-paulo-railway>>. Acesso em: mar. 2017.

PORTOSENÁVIOS. **Cinco meses após acordo, armazéns no cais santista aguardam por revitalização**. 16 set. 2018. Disponível em: <<https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/cinco-meses-apos-acordo-armazens-no-cais-santista-aguardam-por-revitalizacao>>. Acesso em: 17 set. 2018.

PÖYRY TECNOLOGIA. **STS07 – Plano Básico de Implantação – PBI**. Plano Básico de Implantação. Santos: Terminal Fibria 32, abr. 2016. [.pdf] [Acesso restrito].

PRAIAS. São Paulo. **Praias de Santos**. 2013. Disponível em: <<http://www.praias.com.br/estado-sao-paulo/praias-de-santos.html>>. Acesso em: 21 set. 2017.

PRISCILLA. Ferroanel: Agora vai. **FiordeNews**. 2012. Disponível em: <<http://www.fiorde.com.br/wordpress/blog/ferroanel-agora-vai/>>. Acesso em: 14 ago. 2017.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD); INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA); FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP). Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. **O IDHM**. [2017]. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/>. Acesso em: 6 jun. 2017.

QUILOMBOS DO RIBEIRA. Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira. **Vale do Ribeira**. 2011. Disponível em: <<http://www.quilombosdoribeira.org.br/vale-do-ribeira>>. Acesso em: 11 jul. 2017.

QUINTANILHA, S. Setor automotivo começa a se recuperar em 2017: segundo especialistas, faturamento no 1º trimestre teve aumento de 5,7%. **AutomotiveBusiness**, 17 abr. 2017. Disponível em: <<http://automotivebusiness.com.br/noticia/25646/setor-automotivo-comeca-a-se-recuperar-em-2017>>. Acesso em: 26 set. 2017.

QUINTO, A. C. USP terá base oceanográfica na cidade de Santos. **Jornal da USP**, 25 maio 2012. Disponível em: <<http://www.usp.br/imprensa/?p=21470>>. Acesso em: 18 dez. 2017.

RAMOS, R. Catraia/barcos travessia Santos/Guarujá. **Panoramio**. 2014. 1 fotografia. Disponível em: <<http://www.panoramio.com/photo/105535317>>. Acesso em: 13 nov. 2017.

_____. **O. Plano de Desenvolvimento de Infraestrutura e Acessos Terrestres do Porto de Santos**. Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), 25 jun. 2013. 1 planta. Folha única.

REDE.TO - REDE TOCANTINS DE NOTÍCIAS. **Homem morre ao ser atingido por raio no litoral de São Paulo**. 2 fev. 2015. Disponível em: <<http://www.redeto.com.br/noticia-16519.html#.Wdl8h1tSyM8>>. Acesso em: 29 set. 2017.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, 410., 21 set. 2016, Brasília. **Atas...** Brasília: ANTAQ, 2016. Disponível em: <<http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Ata-410%C2%AA-ROD.pdf>>. Acesso em: 2 ago. 2017.

REUTERS. **Exportação de suco de laranja do Brasil recua 16% no acumulado da safra 2016/17**. 15 mar. 2017a. Disponível em: <<http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN16M2E7-OBRBS>>. Acesso em: 25 jul. 2017.

_____. **Rússia pode exportar 550 mil t de açúcar em 2016/17, diz grupo da indústria**. 16 mar. 2017b. Disponível em: <<http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN16N2VZ-OBRBS>>. Acesso em: 20 jul. 2017.

_____. **Tailândia elimina controle de preços do açúcar para resolver disputa com Brasil na OMC**. 16 jan. 2018. Disponível em: <<https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1F51DV-OBRBS>>. Acesso em: 8 mar. 2018.

_____. **Tailândia vai abandonar subsídio a açúcar e controle de preços até fim do ano**. 21 fev. 2017c. Disponível em: <<http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1601I5>>. Acesso em: 20 jul. 2017.

REVISTA CARGA PESADA. **Para os autônomos, faltam estacionamentos...** 1º jul. 2012. Disponível em: <<http://cargapesada.com.br/2012/07/01/para-os-autonomos-faltam-estacionamentos/>>. Acesso em: 8 ago. 2017.

REVISTA FERROVIÁRIA. **Operação da MRS na cremalheira**. 17 jul. 2012. Disponível em: <<http://www.revistaferroviaria.com.br/index.asp?InCdEditoria=13&InCdMateria=16113&pagina=1>>. Acesso em: 26 jun. 2017.

RIBEIRO, E. [sem título]. 2013. 1 fotografia. Disponível em: <<https://pt.foursquare.com/v/teg-terminal-exportador-do-guaruj%C3%A1/4f8e09bee4b0020ade64c084?openPhotoId=526937da498e572bd2ad4d16>>. Acesso em: 12 set. 2017.

RODRIGUES, M. A. G.; CRUZ, O. P. **Estudo de Impacto Ambiental Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda.** Armazenagem de Produtos químicos. Santos 2012.

ROMANI, C. Comunidades caiçaras e expansão portuária em Santos: uma análise histórica do conflito. **Revista Científica Integrada**. 1 ed. Unaerp, Guarujá, ano 1, set. 2010.

ROSSI, M. Ultracargo admite vazamento dias antes de incêndio em Santos, SP. **G1 Santos**, 14 maio 2015. Disponível em: <<https://goo.gl/fGhUZV>>. Acesso em: 19 jul. 2017.

ROSTÁS, R. Produção de aço da Usiminas cai mais de 40% no trimestre. **Valor Econômico**. 25 abr. 2016. Disponível em: <<http://www.valor.com.br/empresas/4535287/producao-de-aco-da-usiminas-cai-mais-de-40-no-trimestre>>. Acesso em: 17 jul. 2017.

RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. A Empresa. **Campanhas de Segurança na Linha Férrea**. 2015a. Disponível em: <http://pt.rumolog.com/conteudo_pti.asp?idioma=0&conta=45&tipo=27041>. Acesso em: 22 mar. 2017.

_____. **Ferrovias no Porto de Santos**. 11 abr. 2017. 79 slides. [.ppt].

_____. **Programa de Prevenção de Riscos Ambientais**. Santos, 2016.

_____. **Rumo e Santos**. 2015b. Disponível em: <http://pt.rumolog.com/conteudo_pti.asp?idioma=0&tipo=63472&conta=45>. Acesso em: 3 jul. 2017.

SÁ, J. Caminhoneiros e moradores de rua dividem a Praça da Fome. **UNISANTA Online**, 12 maio 2012. Disponível em: <<http://www.online.unisanta.br/2012/05-12/porto-4.htm>>. Acesso em: 4 ago. 2017.

SAIPEM DO BRASIL. **Formulário de Medição de Emissões Atmosféricas – Teor de Fuligem. Escala de Ringemann**. Santos, 2013.

_____. **Relatório de Campo: Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais**. Guarujá: CPEA, 2016.

SALOMÃO, R. Etanol fica competitivo pela primeira vez nesta safra. **Globo Rural**, 23 maio 2017. Disponível em: <<http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Cana/noticia/2017/05/etanol-fica-competitivo-pela-primeira-vez-nesta-safra.html>>. Acesso em: 20 jul. 2017.

SANTOS (Município). Câmara Municipal. Lei Complementar nº 54, de 9 de junho de 1992. Declara Área de Proteção Ambiental – APA – Santos Continente – Distrito Sede e de Bertioga, institui seu zoneamento, e dá outras providências. **Diário Oficial [de] Santos**, Santos, SP, 9 jun. 1992. Disponível em: <<http://legislacao.camarasantos.sp.gov.br/Normas/Exibir/5327>>. Acesso em: 22 jun. 2017.

_____. Prefeitura. **Alegria Centro e resgate do patrimônio histórico.** [2017]a. Disponível em: <<http://www.santos.sp.gov.br/?q=aprefeitura/secretaria/desenvolvimento-urbano/alegria-centro>>. Acesso em: abr. 2017.

_____. Prefeitura. **Cais do Outeirinhos ganha novo trecho e beneficiará cruzeiros e operação portuária.** 5 abr. 2016a. Disponível em: <<http://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/892288/cais-do-outeirinhos-ganha-novo-trecho-e-beneficiar-cruzeiros-e-opera-o-portu-ria>>. Acesso em: 5 set. 2017.

_____. Prefeitura. **Conheça Santos.** [2017]b. Disponível em: <<http://www.santos.sp.gov.br/?q=conheca-santos/dados-gerais/36984-dados-geogr-ficos>>. Acesso em: 6 jun. 2017.

_____. Prefeitura. Decreto nº 7.229, de 16 de setembro de 2015. Constitui Grupo técnico de trabalho para elaborar o plano municipal de conservação e recuperação da mata atlântica – PMMA, e dá outras providências. **Diário Oficial [de] Santos**, Santos, SP, 16 set., 2015. Disponível em: <<https://egov.santos.sp.gov.br/legis/document/?code=5562&tid=96>>. Acesso em: 31 ago. 2017.

_____. Prefeitura. Decreto nº 7.418, de 13 de abril de 2016. Regulamenta o disposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei Complementar nº 793, de 14 de janeiro de 2013, que disciplina a exigência do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV – e dispõe sobre a conformidade de infraestrutura urbana e ambiental, no âmbito do município de Santos, e dá outras providências. **Diário Oficial [de] Santos**, Santos, SP, 18 abr. 2016b. Disponível em: <http://www.santos.sp.gov.br/static/files/conteudo/Pag_Internas/DECRETO_7.418_2016_regulamenta_RIT.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2017.

_____. Prefeitura. **Diagnóstico Consolidado Revisão Plano Diretor de Santos.** Santos, 2013a.

_____. Prefeitura. **El Nuevo Waterfront de Santos, Valongo:** Relatório Final; Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Financeira, Social y Medioambiental. Madrid: Arup, 12 mar. 2012. 143 p. [.pdf].

_____. Prefeitura. Lei Complementar nº 528, de 18 de abril de 2005. Estabelece a obrigatoriedade de vagas para estacionamento para edificações em geral e a adoção de medidas mitigadoras às atividades ou empreendimentos polos atrativos de trânsito e transporte. **Diário Oficial [de] Santos**, Santos, SP, 18 abr. 2005. Disponível em: <<http://www.santos.sp.gov.br/sites/default/files/conteudo/LC-528-2005compilada.pdf>>. Acesso em: 31 ago. 2017.

_____. Prefeitura. Lei Complementar nº 729, de 11 de julho de 2011. Disciplina o ordenamento do uso e da ocupação do solo na área continental do município, dá nova disciplina à Área de Proteção Ambiental – APA, e dá outras providências. **Diário Oficial [de] Santos**, Santos, SP, 11 jul. 2011a. Disponível em: <<http://www.santos.sp.gov.br/sites/default/files/conteudo/lc729.pdf>>. Acesso em: set. 2017.

_____. Prefeitura. Lei Complementar nº 730, de 11 de julho de 2011 e sua alteração: Lei Complementar nº 813, de 29 de novembro de 2013. Disciplina o ordenamento do uso e da ocupação do solo na área insular do município de Santos, e dá outras providências. **Diário Oficial [de] Santos**, Santos, SP, 11 jul. 2011b. Disponível em: <<https://goo.gl/JWgjrR>>. Acesso em: ago. 2017.

_____. Prefeitura. **Lei Complementar nº 952, de 30 de dezembro de 2016**. Disciplina o gerenciamento dos resíduos sólidos que especifica, e dá outras providências. Santos, 2016c.

_____. Prefeitura. Lei Complementar nº 1.005, de 16 de julho de 2018. Institui o plano diretor de desenvolvimento e expansão urbana do município de Santos, e dá outras providências. **Diário Oficial [de] Santos**, Santos, 17 jul. 2018a. n. 7152, p. 1-148. 17 jul. 2018a. Disponível em:
<http://www.santos.sp.gov.br/static/files_www/files/portal_files/plano_diretor_lc1005_2018.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2018.

_____. Prefeitura. Lei complementar nº 1.006, de 16 de julho de 2018. Disciplina o ordenamento do uso e da ocupação do solo na área insular do município de Santos, e dá outras providências. **Diário Oficial [de] Santos**, Santos, 16 jul. 2018b. Disponível em:
<http://www.santos.sp.gov.br/static/files_www/files/portal_files/lc1006.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2018.

_____. Prefeitura. Lei nº 3.531, de 16 de abril de 1968. Institui o código de posturas do município de Santos e dá outras providências. **Diário Oficial de Santos**, Santos, SP, 16 abr. 1968. Disponível em:
<<http://www.camarasantos.sp.gov.br/publico/include/download.php?file=6>>. Acesso em: 16 nov. 2017.

_____. Prefeitura. Notícias. **Projeto de revisão do Plano Diretor amplia Áreas de Preservação**. 1º set. 2017. Disponível em:
<<http://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/899445/projeto-de-revis-o-do-plano-diretor-amplia-rea-de-preserva-o>>. Acesso em: 21 nov. 2017

_____. Prefeitura. Notícias. **Ruas da Vila Alemoa são pavimentadas**. 2 ago. 2013c. Disponível em: <<http://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/23952/ruas-da-vila-alemoa-s-o-pavimentadas>>. Acesso em: 16 nov.2017.

_____. Prefeitura. **Novos projetos: divulgação e fomento ao Turismo**. [2017]c. Disponível em: <<http://www.santos.sp.gov.br/?q=aprefeitura/secretaria/turismo/acoes>>. Acesso em: abr. 2017.

_____. Secretaria Municipal de Planejamento. **Plano Municipal de Habitação de Santos**. Santos, dez. 2009.

SANTOS BRASIL. **Relatório Anual 2011**. TECON SANTOS. [201-]a. Disponível em: <<http://www.mediagroup.com.br/host/santos-brasil/2011/port/ra/04.htm>>. Acesso em: 5 maio 2017.

_____. **Tecon Santos - Proposta de prorrogação antecipada do contrato PRES/69.97 com base na Lei 12.815/13**. Relatório Final. Santos: Santos Brasil, 2014. [.pdf].

_____. **Terminal de Contêineres de Santos**. [201-]b. 1 fotografia. Disponível em: <<https://www.santosbrasil.com.br/tecon-santos-sistemas/galeria.asp>>. Acesso em: 22 set. 2017.

_____. **TEV**. [201-]c. 1 fotografia. Disponível em: <<https://www.santosbrasil.com.br/tev/>>. Acesso em: 22 set. 2017.

_____. **Valor Social**. [201-]d. Disponível em:
<http://www.santosbrasil.com.br/sustentabilidade/valor_social.asp>. Acesso em: 20 mar. 2017.

SANTOS PILOTS. Praticagem de Santos. **Conheça a Praticagem**. [2017]. Disponível em:
<<http://www.sppilots.com.br/?act=HIST>>. Acesso em: 19 out. 2017.

SANTOS, C. R. dos; LAGE, C.; SECCO, G. São Paulo Railway 150 anos: Patrimônio industrial ferroviário ameaçado. **Arquitextos**, [S.l.], ano 17, 17 fev. 2017. Disponível em:
<<http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/17.201/6435>>. Acesso em: 1º set. 2017.

SANTOS, J. Saipem do Brasil. **Informação técnica**: Programa de comunicação e participação social – TI-SDB-ENV-007-P. 3 mar. 2016.

SANTOS, M. ADM atua para reduzir poluição em operações na Ponta da Praia. **A Tribuna**, 4 fev. 2017. Disponível em: <<http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalle/porto%26mar/adm-atua-para-reduzir-poluicao-em-operacoes-na-ponta-da-praia/?cHash=1f0ace0d6c566175621a58bf792fb66e>>. Acesso em 27 nov. 2017.

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 1976. Aprova o regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente. **Diário Oficial [do] Estado de São Paulo**. São Paulo, 19 set. 1976. Disponível em: <<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1976/decreto-8468-08.09.1976.html>>. Acesso em: 1º mar. 2017.

_____. Decreto nº 10.251, de 30 de agosto de 1977. Cria o Parque Estadual da Serra do Mar e dá providências correlatas. **Diário Oficial [do] Estado de São Paulo**, Poder Executivo, SP, 30 ago. 1977. Disponível em:
<<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1977/decreto-10251-30.08.1977.html>>. Acesso em: 5 mar. 2018.

_____. Decreto nº 52.469, de 12 de dezembro de 2007. Altera a redação de dispositivos do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 1976, que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente, confere nova redação ao artigo 6º do Decreto nº 50.753, de 28 de abril de 2006, e dá providências correlatas. **Diário Oficial [do] Estado de São Paulo**, São Paulo, 13 dez. 2007. Disponível em:
<<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2013/decreto-59113-23.04.2013.html>>. Acesso em: 11 abr. 2017.

_____. Decreto nº 53.526, de 8 de outubro de 2008. Cria a Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Centro, e dá providências correlatas. **Diário Oficial [do] Estado de São Paulo**, Poder Executivo, SP, 8 out. 2008. Disponível em:
<<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2008/decreto-53526-08.10.2008.html>>. Acesso em: 5 mar. 2018.

_____. Decreto nº 56.500, de 9 de dezembro de 2010, de 9 de dezembro de 2010. Cria o Parque Estadual Restinga de Bertioiga e dá providências correlatas. **Diário Oficial [do] Estado de São Paulo**, Poder Executivo, SP, 9 dez. 2010. Disponível em:
<<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2010/decreto-56500-09.12.2010.html>>. Acesso em: 5 mar. 2018.

_____. Decreto nº 58.996, de 2013a. Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista e dá providências correlatas. **Diário Oficial [do] Estado de São Paulo**, São Paulo, 25 mar. 2013a. Disponível em: <<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2013/decreto-58996-25.03.2013.html>>. Acesso em: ago. 2017.

_____. Decreto nº 59.113, de 23 de abril de 2013. Estabelece novos padrões de qualidade do ar e dá providências correlatas. **Diário Oficial [do] Estado de São Paulo**, São Paulo, 24 abr. 2013b. Disponível em: <http://licenciamento.CETESB.sp.gov.br/legislacao/estadual/decretos/2007_Dec_Est_52469.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2017.

_____. Decreto nº 59.263, de 5 de junho de 2013. Regulamenta a Lei nº 13.577, de 8 de julho de 2009, que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas, e dá providências correlatas. **Diário Oficial [do] Estado de São Paulo**, São Paulo, 6 jun. 2013c. Disponível em: <<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2013/decreto-59263-05.06.2013.html>>. Acesso em: 1º mar. 2017.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Logística e Transportes. Desenvolvimento Rodoviário (Dersa). **Estudo de Transporte e Tráfego**. Projeto Ligação seca Santos-Guarujá. Elaboração: Prestes Maia. Dez. 2011.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Resolução SMA nº 29 de 13 de maio de 2015. Constitui Grupo de Trabalho para acompanhar o monitoramento dos impactos ambientais decorrentes do incêndio no Terminal Químico de Aratu/Tequimar, da Ultracargo, no Distrito Industrial de Santos, e propor ações objetivando o aperfeiçoamento das medidas preventivas, bem como das ações de remediação em casos similares. **Diário Oficial [do] Estado de São Paulo**, São Paulo, SP, 14 maio 2017. Disponível em: <<http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/legislacao/2015/05/RESOLUCAO-SMA-29-2015.pdf>>. Acesso em: 22 nov. 2017.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria Geral Parlamentar. Decreto nº 37.536, de 27 de setembro de 1993. Cria o Parque Estadual Xixová-Japuí e dá providências correlatas. **Diário Oficial [do] Estado de São Paulo**, Poder Executivo, SP, 27 set. 1993a. Disponível em: <<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1993/decreto-37536-27.09.1993.html>>. Acesso em: 5 mar. 2018.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria Geral Parlamentar. Decreto nº 37.537, de 27 de setembro de 1993. Cria o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos e dá providências correlatas. **Diário Oficial [do] Estado de São Paulo**, SP, 27 set. 1993b. Disponível em: <<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1993/decreto-37537-27.09.1993.html>>. Acesso em: 7 maio 2018.

SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS. **Relatório de Avaliação Ambiental Preliminar. R13691-16**. São Paulo, 2016.

SILVA, G. [sem título]. 2013. 1 fotografia. Disponível em: <<https://pt.foursquare.com/v/termag-sa/519607a9498e0d2b026c12a4?openPhotoId=51f9c5b7498e4dfe2140c739>>. Acesso em: 12 set. 2017.

SIMIÃO, J. Café especial: Produção no Brasil deve ultrapassar Colômbia em menos de dois anos e crescimento estimula cafeicultores. **Notícias Agrícolas**, 16 jan. 2017. Disponível em: <<https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/cafe/185553-cafe-especial-brasil-deve-ultrapassar-colombia-em-menos-de-dois-anos-e-crescimento-do-mercado-estimula.html#.WZG0RVWGOUk>>. Acesso em: 24 jul. 2017.

SINDICATO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO (SOPESP). Porto prepara remoção de terceira embarcação naufragada. **Sopesp Notícias**, 19 set. 2018. Disponível em: <<https://sopesp.com.br/2018/09/19/porto-prepara-remocao-de-terceira-embarcacao-naufragada/>>. Acesso em: 29 set. 2018.

SIQUEIRA, F. Incêndio atinge terminal de material químico em Santos. **Folha UOL**, 1998. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff04099827.htm>>. Acesso em: 1º ago. 2017.

SISTEMA DE ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR (ALICEWEB). **Homepage**. 2016. Disponível em: <<http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/>>. Acesso em: 20 jul. 2017.

_____. **Homepage**. 2017. Disponível em: <<http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/>>. Acesso em: 20 mar. 2018.

SOBRAL, M. **O projeto da Avenida Perimetral de Guarujá**. 25 nov. 2014. 1 imagem. Disponível em: <<http://sites.unisanta.br/hemeroteca/arquivos/a1460.pdf>>. Acesso em: 3 nov. 2017.

SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA (SNA). **Café, suco de laranja, soja e celulose do Brasil representam potencial de negócios com a China**. 12 mar. 2015. Disponível em: <<http://sna.agr.br/cafe-suco-de-laranja-soja-e-celulose-do-brasil-representam-potencial-de-negocios-com-a-china/>>. Acesso em: 25 jul. 2017.

SODRÉ E. Produção de veículos no Brasil cai 11% em 2016 e afasta 9.000 trabalhadores. **Folha de São Paulo**, 5 jan. 2017. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1847213-producao-de-veiculos-no-brasil-cai-11-em-2016-e-afasta-9000-funcionarios.shtml>>. Acesso em: 4 ago. 2017.

SOLVAY INDUPA. Quem somos. Nossa História. **A Solvay Indupa está estabelecida no Mercosul há quase 70 anos, sempre demonstrando respeito pela sociedade e pelo meio ambiente**. 2017. Disponível em: <<http://www.solvayindupa.com/pt/about-us/our-history/index.html>>. Acesso em: 18 maio 2017.

SOUSA, A. de; ALMEIDA, I. War on Sugar Turns Years of Growth Into Market Tipping Point. **Bloomberg**, 22 maio 2017. Disponível em: <<https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-22/war-on-sugar-turns-decades-of-growth-into-industry-tipping-point>>. Acesso em: 20 jul. 2017.

SOUZA, C. D. C. **Planejamento Urbano e Políticas Públicas em Projetos de Requalificação de Áreas Portuárias**: Porto de Santos – desafios deste no novo século. 2006. 287 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Estruturas Ambientais Urbanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

STIG DELTA. **APM ROTTERDAM BARGE TERMINAL MAASVLAKTE 1 POR OF ROTTERDAM**. Roterdã, [2017]. Disponível em: <<http://www.stigdelta.com/portfolio/apm-rotterdam-barge-terminal/>>. Acesso em: 21 ago. 2017.

STOLTHAVEN SANTOS. **Terminal da Alemoa**. 2010. 1 fotografia. Disponível em: <<http://www.stolthaven.com.br/o-terminal/vista-aerea>>. Acesso em: 22 set. 2017.

SUCOCÍTRICO CUTRALE LTDA. **Laudo de Fauna**. Guarujá, 2013.

SYSTRA. **Segregação de Linhas CPTM / MRS Logística S.A.: O DESAFIO**. [2017]. Disponível em: <https://www.systra.com.br/pt_br-projeto/segregacao-de-linhas-cptm-mrs-logistica-s-a>. Acesso em: 13 nov. 2017.

TERMINAL 12 A S.A. **Programa de Prevenção de Riscos Ambientais**. Santos, 2016.

TERMINAL XXXIX. **Base de Atracações**. São Paulo, 2016. [Planilha em Excel].

TETRA TECH. **Monitoramento Ambiental do Porto de Santos: Programa de Educação Ambiental, Monitoramento de Quelônios e Monitoramento da Qualidade da Água no Porto de Santos**. Relatório anual 2016. 502 p. Rev 01. Santos: CODESP, 2017a.

_____. **Monitoramento Ambiental do Porto de Santos: Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas na Região do Porto de Santos**. Santos: CODESP, 2017b.

THADEU, S. Aterro Sanitário da região poderá funcionar até 2020. **A Tribuna**, Santos, 4 mar. 2017a. Disponível em: <<https://goo.gl/9jQWDw>>. Acesso em: 25 abr. 2017.

_____. Obras na Rio-Santos não saem do papel após terem sido anunciadas em 2013. **A Tribuna**. 12 ago. 2017b. Disponível em: <<http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalle/cidades/obras-na-rio-santos-nao-saem-do-papel-apos-terem-sido-anunciadas-em-2013/?cHash=9928b3e0bec126dafda12b6509df5b81>>. Acesso em: 7 nov. 2017.

THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT. [Base de Dados] [Acesso Restrito]. [2016].

TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA. (TRANSBRASA). **Projetos ambientais**. 2016. Disponível em: <<http://www.transbrasa.com.br/sustentabilidade/>>. Acesso em: 12 jul. 2017.

TRANSPORTATION RESEARCH BOARD (TRB). **Highway Capacity Manual**. 5. ed. Washington, DC: TRB, 2010. 2 v. e 3 v.

TURCI, F. Trens de carga enfrentam dificuldades para cruzar o estado de SP: Trens de carga e de passageiros disputam os mesmos trilhos a caminho de Santos, o maior porto brasileiro, o de Santos. **G1**, 15 set. 2010. Disponível em: <<http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2010/09/trens-de-carga-enfrentam-dificuldades-para-cruzar-o-estado-de-sp.html>>. Acesso em: 13 nov. 2017.

TURISMO EM SANTOS – SP. **Aquário promove oficina de pintura em tela**. 18 fev. 2013. 1 fotografia. Disponível em: <<https://santosturismo.wordpress.com/2013/02/18/aquario-promove-oficina-de-pintura-em-tela/>>. Acesso em: 20 set. 2017.

TURISMO SANTOS. **Alfândega de Santos**. [2017]a. Disponível em: <<http://www.turismosantos.com.br/?q=pt-br/node/13>>. Acesso em: 21 set. 2017.

_____. **Conjunto do Carmo**. [2017]b. Disponível em: <<http://www.turismosantos.com.br/?q=pt-br/node/19>>. Acesso em: 21 set. 2017.

- _____. **Estação do Valongo**. [2017]c. Disponível em:
<<http://www.turismosantos.com.br/?q=pt-br/node/71>>. Acesso em: 21 set. 2017.
- ULTRACARGO. **Terminal da Alemoa**. 2012. 1 fotografia. Disponível em:
<<http://www.ultracargo.com.br/br/localidades/santos-sp>>. Acesso em: 22 set. 2017.
- ULTRAFERTIL S.A. **Relatório de Auditoria CONAMA 306/02 – Terminal Marítimo (TIPLAM)**. Santos, 2014.
- UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD). **Port development: A handbook for panner in developing countries**. 2. ed. New York: 1985.
- UNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR (UNICA). UNICADATA. **Exportação e Importação: Exportação anual por Estado de origem – Açúcar**. 2017. Disponível em:
<<http://www.unicadata.com.br/listagem.php?idMn=43>>. Acesso em: 20 jul. 2017.
- UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA). **Sugar: World Markets and Trade**. Nov. 2017a. Disponível em: <<https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/sugar.pdf>>. Acesso em: 20 jul. 2017.
- _____. **USDA Agricultural Projections to 2026**. Feb. 2017b. Disponível em:
<https://www.usda.gov/oce/commodity/projections/USDA_Agricultural_Projections_to_2026.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2017.
- USIMINAS. **Usiminas reestrutura configuração produtiva: Usina de Cubatão terá áreas primárias desativadas temporariamente; Usina de Ipatinga concentrará produção de aço bruto**. 2015. Disponível em: <<http://www.usiminas.com/solucoes/usiminas-reestrutura-configuracao-produtiva-para-ganhar-competitividade/>>. Acesso em: 18 maio 2017.
- V2PA. **Compatibilização do Pavimento “Curva”**: Memorial Descritivo do Projeto. Santos: Bandeirantes Terminais, set. 2016. [.pdf] [Acesso restrito].
- VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. **A Operação na Ferrovia Norte-Sul**. [2017]a. Disponível em: <<http://www.valec.gov.br/ferrovias/ferrovia-norte-sul/operacoes/a-operacao-na-ferrovia-norte-sul>>. Acesso em: 13 nov. 2017.
- _____. **Estudos de Viabilidade (EVTEA)**. [2017]b. Disponível em:
<<http://www.valec.gov.br/ferrovias/ferrovia-norte-sul/estudos-de-viabilidade-evtea>>. Acesso em: 4 set. 2017.
- _____. **Ferrovia Norte-Sul**. [2017]c. Disponível em:
<<http://www.valec.gov.br/ferrovias/ferrovia-norte-sul>>. Acesso em: 4 set. 2017.
- _____. **Projeto Operacional da Ferrovia Norte-Sul**. Revisão Final – Jul. 2007. v. 1. Disponível em: <<http://www.valec.gov.br/download/GEPROG/EVTEA/2008-2010/EVTE-FNS-FerroviaNorteSul-TramoNorte/EstudoOperacional/Volume1-RelatoriodoEstudoOperacional.pdf>>. Acesso em: 13 fev. 2017.
- _____. **Regulamento de Operação Ferroviária (ROF)**. 2016. Disponível em:
<[http://www.valec.gov.br/download/operacoes/ROF - Regulamento de Operações Ferroviária - Revisão 01.pdf](http://www.valec.gov.br/download/operacoes/ROF-RegulamentodeOperacoesFerroviaria-Revisao01.pdf)>. Acesso em: 13 nov. 2017.

VALOR DA LOGÍSTICA INTEGRADA (VLI). **Alô VLI**. 2014a. Disponível em: <<http://www.vli-logistica.com.br/pt-br/node/163?width=1000&height=615>>. Acesso em: 22 mar. 2017.

_____. **Braços Abertos**. 2014b. Disponível em: <<http://www.vli-logistica.com.br/pt-br/node/164>>. Acesso em: 22 mar. 2017.

_____. **Conheça a estrutura de ampliação do novo Tiplam**. 2014c. Disponível em: <<http://www.vli-logistica.com/pt-br/ampliacao-tiplam>>. Acesso em: 9 out. 2017.

_____. **Portos, Ferrovias e Terminais**. 2014d. Disponível em: <<http://www.vli-logistica.com/pt-br/conheca#sessao3>>. Acesso em: 22 maio 2017.

_____. **Projetos de relacionamento com a comunidade**. 2014e. Disponível em: <<http://www.vli-logistica.com/pt-br/projetos-comunidade>>. Acesso em: jul. 2017.

_____. **Tiplam faz 1º embarque de açúcar da sua história**. Fev. 2017. Disponível em: <<http://www.vli-logistica.com/pt-br/primeiro-navio-acucar-tiplam>>. Acesso em: 20 jul. 2017.

_____. **TIPLAM**. 2014f. Disponível em: <<http://www.vli-logistica.com/pt-br/node/47?width=1000&height=615>>. Acesso em: 23 maio 2017.

_____. **VLI Solidária**. 2014g. Disponível em: <<http://www.vli-logistica.com.br/pt-br/node/166?width=1000&height=615>>. Acesso em: 22 mar. 2017.

VESSEL FINDER. **Ship database**. [2016]. Disponível em: <<https://www.vesselfinder.com/vessels>>. Acesso em: out. 2017.

VIAGENS E CAMINHOS. **O que fazer em Guarujá – 42 pontos turísticos**. 2017. Disponível em: <<http://www.viagensecaminhos.com/2012/02/guaruja-sp.html>>. Acesso em: 29 set. 2017.

VIEGAS, A.; FERNANDES, P. Celulose leva Três Lagoas a ser a 'capital nacional' do emprego em 2016: Construção de nova linha de indústria movimentou a construção civil. Do saldo de 3.569 vagas em 2016, 2.389 foram no segmento, diz Caged. **G1 MS**, 1º fev. 2017. Disponível em: <<http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2017/02/celulose-leva-tres-lagoas-ser-capital-nacional-do-emprego-em-2016.html>>. Acesso em: 1º set. 2017.

VIVA SANTOS. **Centro Histórico de Santos**. [201-?]. Disponível em: <<http://www.vivasantos.com.br/centrohistorico/pag/01.htm>>. Acesso em: 10 ago. 2017.

VOPAK BRASIL. **Terminal da Alemoa**. 2017. 1 fotografia. Disponível em: <<https://www.vopak.com/terminals/vopak-brazil-alemoa-terminal>>. Acesso em: 22 set. 2017.

ZÜNDT, C. **Baixada Santista: uso, expansão e ocupação do solo, estruturação de rede urbana regional e metropolização**. 2006. Núcleo de Estudos Populacionais – Nepo, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), São Paulo, 2006.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Estrutura do Plano Mestre	12
Figura 2 – Localização do Complexo Portuário de Santos	13
Figura 3 – Trechos do Complexo Portuário de Santos	15
Figura 4 – Terminais do Complexo Portuário de Santos	16
Figura 5 – Trechos portuários do Complexo Portuário de Santos	22
Figura 6 – Características de movimentação do Complexo Portuário de Santos (2012-2016) ..	23
Figura 7 – Características de movimentação dos trechos portuários da margem direita do Complexo Portuário de Santos (2012-2016) – Parte 1.....	25
Figura 8 – Características de movimentação dos trechos portuários da margem direita do Complexo Portuário de Santos (2012-2016) – Parte 2.....	26
Figura 9 – Características de movimentação dos trechos portuários da margem esquerda do Complexo Portuário de Santos (2012-2016).....	27
Figura 10 – Caracterização da movimentação TUPs do Complexo Portuário de Santos (2016).	28
Figura 11 – Resultados consolidados da projeção de demanda do Complexo Portuário de Santos	30
Figura 12 – Características da demanda de açúcar no Complexo portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060).....	39
Figura 13 – Características da demanda de grãos de soja, milho e farelo de soja no Complexo Portuário de Santos – observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)	43
Figura 14 – Características da demanda de trigo no Complexo portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060).....	47
Figura 15 – Características da movimentação de contêineres no Complexo portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060).....	50
Figura 16 – Características da demanda de petróleo no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060).....	57
Figura 17 – Características da demanda de derivados de petróleo no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)	59
Figura 18 – Características da demanda de etanol no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060).....	62
Figura 19 – Características da demanda de produtos químicos no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060).....	64
Figura 20 – Características da demanda de soda cáustica no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)	66

Figura 21 – Características da demanda de amônia no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)	68
Figura 22 – Características da demanda de caulim no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)	69
Figura 23 – Características da demanda de fertilizantes no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)	72
Figura 24 – Características da demanda de enxofre no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)	74
Figura 25 – Características da demanda de sal no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060).....	75
Figura 26 – Características da demanda de celulose no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)	80
Figura 27 – Características da demanda de produtos siderúrgicos no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)	82
Figura 28 – Características da demanda de veículos no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)	85
Figura 29 – Características da demanda de carga de projeto no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)	88
Figura 30 – Características da demanda de sucos no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)	91
Figura 31 – Características da demanda de óleos vegetais no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)	93
Figura 32 – Terminais do Complexo Portuário de Santos	98
Figura 33 – Visão geral dos Terminais de granéis líquidos da Alamoia	100
Figura 34 – Infraestrutura de acostagem dos terminais de granéis líquidos do Terminal da Alamoia	102
Figura 35 – Braços mecânicos pertencentes à Transpetro	103
Figura 36 – Tanques dos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoia	104
Figura 37 – Áreas de expansão do Terminal Vopak	106
Figura 38 – Expansão do Terminal Público de Alamoia	107
Figura 39 – Fluxograma das operações dos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoia.....	109
Figura 40 – Localização do Terminal BTP e seus berços	112
Figura 41 – Infraestrutura de cais do Terminal BTP	113
Figura 42 – Portêineres e transtêineres do Terminal BTP	114
Figura 43 – Fluxograma das operações de embarque e desembarque no BTP	116

Figura 44 – Imagem aérea dos terminais do Cais do Saboó	117
Figura 45 – Fluxograma das operações de contêiner no Cais do Saboó	121
Figura 46 – Fluxograma das operações de embarque de celulose no Cais do Saboó.....	122
Figura 47 – Fluxograma das operações de embarque de carga de projeto no Cais do Saboó .	122
Figura 48 – Fluxograma das operações de embarque dos produtos siderúrgicos	123
Figura 49 – Fluxograma das operações de embarque de veículos no Cais do Saboó.....	124
Figura 50 – Infraestrutura do Cais do Valongo	126
Figura 51 – Armazém 8 cedido à USP.....	128
Figura 52 – Layout da área a ser revitalizada pelo projeto Santos Valongo Waterfront	129
Figura 53 – Layout do cais proposto pelo projeto Santos Valongo Waterfront	129
Figura 54 – Layout completo proposto pelo projeto Santos Valongo Waterfront	130
Figura 55 – Disposição dos terminais da Seção de Cais do Paquetá.....	131
Figura 56 – Equipamento de ligação da Moinho Santista.....	133
Figura 57 – Trechos de cais e armazenagens da Seção de Cais do Paquetá.....	135
Figura 58 – Fluxograma de desembarque do trigo no Cais do Paquetá	135
Figura 59 – Fluxograma de embarque de açúcar, farelo de soja, milho e soja.....	136
Figura 60 – Fluxograma de operações de embarque de celulose.....	136
Figura 61 – Fluxograma de operação de desembarque de fertilizantes.....	137
Figura 62 – Localização do Cais de Outeirinhos	140
Figura 63 – Disposição dos arrendamentos dos terminais açucareiros no Cais de Outeirinhos	141
Figura 64 – Fluxograma das operações de embarque de açúcar, milho e soja nos terminais açucareiros de Outeirinhos.....	144
Figura 65– Disposição dos terminais próximos à Curva 23 do Cais de Outeirinhos	145
Figura 66 – Área do Tecnolimp e do Terminal Marimex.....	148
Figura 67 – Projeto conceitual para implantação dos novos equipamentos no Terminal da Marimex	148
Figura 68 – Fluxograma da operação de desembarque de sal e fertilizantes nos terminais da Curva 23	150
Figura 69 – Localização dos terminais e instituições da Seção Sul do Cais de Outeirinhos.....	152
Figura 70 – Localização do trecho de cais Outeirinhos 02 e 03	154
Figura 71 – Fluxograma das operações de embarque da soja e milho	155

Figura 72 – Terminais do Cais do Macuco.....	157
Figura 73 – Alocação de carga com uso de ponte rolante no interior do armazém da NST.....	159
Figura 74 – Projeto de ampliação da armazenagem da Citrosuco.....	162
Figura 75 – Fluxograma de operação de embarque e desembarque de contêineres	163
Figura 76 – Fluxograma operacional de embarque de suco de laranja	164
Figura 77 – Fluxograma das operações de embarque de celulose	164
Figura 78 – Fluxograma das operações de trigo no Macuco	165
Figura 79 – Fluxograma das operações de sal no Cais do Macuco	165
Figura 80 – Identificação dos Terminais da Ponta da Praia	168
Figura 81 – Fluxograma das operações de embarque da soja, farelo de soja e milho	172
Figura 82 – Instalações portuárias da Ilha Barnabé	174
Figura 83 – Acostagens da Ilha Barnabé	175
Figura 84 – Instalações Adonai Química	178
Figura 85 – Expansões de tancagem nos terminais Ageo e Ageo Norte.....	179
Figura 86 – Fluxograma de operação de embarque de granéis líquidos combustíveis e químicos	180
Figura 87 – Terminais da Santos Brasil e Localfrio	182
Figura 88 – Acostagem dos Terminais da Santos Brasil	183
Figura 89 – Equipamento multitrailer	185
Figura 90 – Empilhadeira em operação na Localfrio.....	186
Figura 91 – Armazenagens dos terminais Santos Brasil e Localfrio	187
Figura 92 – Fluxograma de operação de embarque de contêiner	189
Figura 93 – Disposição dos terminais de granéis sólidos da Conceiçãozinha	191
Figura 94 – Reformas correias armazém A3/B3.....	195
Figura 95 – Fluxograma das operações de embarque dos terminais TEG, TEAG e TGG.....	197
Figura 96 – Fluxograma das operações de desembarque do Termag	197
Figura 97 – Berços de fornecimento de óleo bunker.....	199
Figura 98 – Abastecimento de navio no Porto de Santos	200
Figura 99 – Localização dos TUPs do Complexo Portuário de Santos.....	202
Figura 100 – Localização do Tiplam.....	203
Figura 101 – Primeiro embarque de granel vegetal no Tiplam.....	204

Figura 102 – Localização das instalações de armazenagem do Tiplam	206
Figura 103 – Fluxograma operacional de desembarque de fertilizantes e enxofre	207
Figura 104 – Fluxograma operacional de desembarque de amônia.....	207
Figura 105 – Fluxograma operacional da movimentação de açúcar, soja e milho no Tiplam ..	208
Figura 106 – Localização do TMPC	210
Figura 107 – Infraestrutura de acostagem do TMPC	211
Figura 108 – Descarregadores do Cais 2 do TMPC.....	212
Figura 109 – Infraestrutura de armazenagem do TMPC.....	213
Figura 110 – Fluxograma operacional de embarque de produtos siderúrgicos e carga geral..	214
Figura 111 – Localização do TUP DP World Santos.....	217
Figura 112 – Fluxograma das operações de embarque DP World Santos	219
Figura 113 – Localização do TUP Cutrale	221
Figura 114 – Instalações de armazenagem do TUP Cutrale.....	223
Figura 115 – Fluxograma das operações de suco de laranja no TUP Cutrale	224
Figura 116 – Fluxograma das operações de soja no TUP Cutrale	224
Figura 117 – Localização do Terminal Dow	226
Figura 118 – Infraestrutura de acostagem do TUP Dow	227
Figura 119 – Fluxograma das operações de desembarque no Terminal DOW.....	229
Figura 120 – Localização TUP Saipem	230
Figura 121 – Localização dos berços do TUP Saipem.....	231
Figura 122 – Infraestrutura de armazenagem do TUP Saipem	232
Figura 123 – Fluxograma do embarque de cargas de apoio no TUP Saipem.....	232
Figura 124 – Futuras instalações do Terminal Marítimo da Alemoa	234
Figura 125 – Acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Santos	246
Figura 126 – Trecho IV e Canal de Piaçaguera	248
Figura 127 – Bacias de evolução do Porto de Santos	249
Figura 128 – Fundeadouros do Complexo Portuário de Santos	250
Figura 129 – Conexão hidroviária do Complexo Portuário de Santos	254
Figura 130 – Divisão da classe de navios segundo o grupo de navios e o porte	256
Figura 131 – Navio de apoio marítimo offshore que frequentou o Terminal Saipem.....	264

Figura 132 – Processos implementados no modelo de simulação do acesso aquaviário: Complexo Portuário de Santos.....	280
Figura 133 – Linha do tempo do sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário: Complexo Portuário de Santos	286
Figura 134 – Fluxograma das etapas do processo de chegada e saída dos navios: acesso aquaviário do Complexo Portuário de Santos.....	287
Figura 135 – Localização das rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Santos.....	297
Figura 136 – Registro de incidência de neblina em trecho de serra na Rod. dos Imigrantes...	301
Figura 137 – Segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Santos.....	302
Figura 138 – LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia	303
Figura 139 – Acessos rodoviários do entorno do Complexo Portuário de Santos.....	306
Figura 140 – Regiões consideradas para análise das vias do entorno da margem direita	307
Figura 141 – Vias do entorno portuário situadas na região da Alamoia e do bairro Jabaquara	308
Figura 142 – Vias de acesso na região da Alamoia	311
Figura 143 – Vias do entorno portuário situadas nas regiões do Saboó, Valongo e Paquetá ..	312
Figura 144 – Passagem em nível rodoferroviária, tráfego intenso e passagem de pedestres na Rua Antônio Prado.....	313
Figura 145 – Vias do entorno portuário situadas nas regiões de Paquetá e Outeirinhos e imagens do Viaduto de Outeirinhos e da passagem em nível rodoferroviária no acesso ao T-Grão e à Citrovita	315
Figura 146 – Viaduto da Praça da Santa.....	316
Figura 147 – Condições de infraestrutura de vias da região de Outeirinhos.....	319
Figura 148 – Via de acesso aos terminais das regiões do Macuco e Ponta da Praia	320
Figura 149 – Condições da infraestrutura da Av. Mário Covas	321
Figura 150 – Localização das interseções analisadas no entorno portuário da margem direita	323
Figura 151 – Fluxo de veículos nas vias analisadas no entorno portuário da margem direita .	324
Figura 152 – Tempos de atraso nas vias analisadas no entorno portuário da margem direita	325
Figura 153 – Aproximações e tempos de atraso: Interseção 1	326
Figura 154 – LOS: Interseção 1.....	326
Figura 155 – Aproximações e tempos de atraso: Interseção 2	327
Figura 156 – LOS: Interseção 2.....	328
Figura 157 – Vias da margem esquerda do entorno do Complexo Portuário de Santos.....	329

Figura 158 – Tráfego intenso na Rod. Cônego Domênico Rangoni.....	331
Figura 159 – Acesso ao Tiplam.....	332
Figura 160 – Acesso aos terminais da Ilha Barnabé.....	333
Figura 161 – Canteiro utilizado para manobra de caminhões na Estr. CODESP.....	334
Figura 162 – Estr. CODESP: pavimentação e sinalização em estado ruim e regular de conservação, respectivamente.....	335
Figura 163 – Passagem em nível rodoferroviária na Estr. CODESP.....	336
Figura 164 – Rua do Adubo: condições de trafegabilidade, sinalização e pavimentação deficientes.....	337
Figura 165 – Acessos aos terminais Localfrio, Santos Brasil, TGG e Termag.....	338
Figura 166 – Acesso aos terminais TEG e TEAG.....	339
Figura 167 – Acesso ao TUP Sucocítrico Cutrale e ao Terminal Marítimo Dow.....	340
Figura 168 – Segmentos estudados no entorno portuário da margem esquerda e Rod. Anchieta.....	341
Figura 169 – LOS dos acessos rodoviários: entorno portuário da margem esquerda e Rod. Anchieta.....	342
Figura 170 – Portarias de acesso aos terminais da região da Alamoia e ao Terminal Transbrasa.....	344
Figura 171 – Pátio para estacionamento de caminhões do Terminal BTP.....	346
Figura 172 – Pátio para estacionamento de caminhões do Terminal Transbrasa.....	346
Figura 173 – Portarias de acesso aos terminais do Saboó, Valongo e Paquetá.....	347
Figura 174 – Portarias de acesso aos terminais de Paquetá e de Outeirinhos.....	349
Figura 175 – Localização do estacionamento rotativo da CODESP.....	351
Figura 176 – Portarias de acesso das regiões do Macuco e Ponta da Praia.....	352
Figura 177 – Pátios para caminhões e faixa dinâmica.....	355
Figura 178 – Portarias de acesso aos terminais situados no Guarujá.....	356
Figura 179 – Portarias de acesso aos terminais situados no município de Santos.....	357
Figura 180 – Pátio para espera de caminhões do Tiplam.....	360
Figura 181 – Localização do pré-gate de fiscalização, do Portão 26 da CODESP e do pátio para caminhões da Ageo e da Ageo Norte Terminais.....	361
Figura 182 – Pátio para espera de caminhões do Terminal Localfrio.....	362
Figura 183 – Pátios para caminhões dos terminais TGG, TEG, TEAG e Terminal Marítimo Dow.....	363

Figura 184 – Pátio para caminhões do TUP Saipem.....	364
Figura 185 – Localização dos pátios reguladores Ecopátio, Rodopark e Granport.....	365
Figura 186 – Localização dos pátios reguladores Logisport, da Guarda Max e do TUP Sucocítrico Cutrale	366
Figura 187 – Fluxo de veículos nas vias intraporto da área controlada pela CODESP	367
Figura 188 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto no Terminal BTP	368
Figura 189 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto na região do Saboó.....	369
Figura 190 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto nas regiões do Valongo e de Paquetá.....	370
Figura 191 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto nas regiões de Paquetá e de Outeirinhos.....	371
Figura 192 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto na região do Macuco	372
Figura 193 – Condições de infraestrutura das vias intraporto na região do Macuco	373
Figura 194 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto na região da Ponta da Praia	374
Figura 195 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto no Tiplam..	375
Figura 196 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto no TUP DP World Santos	376
Figura 197 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias na Ilha Barnabé	377
Figura 198 – Caminhões aguardando emissão de nota fiscal na Ilha Barnabé	378
Figura 199 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto nas áreas arrendadas à Santos Brasil	379
Figura 200 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto no TGG e no Termag	380
Figura 201 – Fluxo de veículos nas vias intraporto no TEG e no TEAG	381
Figura 202 – Fluxo de veículos e condição de infraestrutura das vias intraporto no TUP Sucocítrico Cutrale e Terminal Marítimo Dow	382
Figura 203 – Fluxo de veículos e condições de infraestrutura das vias intraporto no TUP Saipem	383
Figura 204 – LOS dos acessos rodoviários em 2020 e 2025: hinterlândia	387
Figura 205 – LOS dos acessos rodoviários em 2045 e 2060: hinterlândia	388
Figura 206 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: entorno portuário...	392

Figura 207 – Fluxo de veículos nas vias analisadas no entorno portuário em 2020 e 2025	394
Figura 208 – Fluxo de veículos nas vias analisadas no entorno portuário em 2045 e 2060	395
Figura 209 – Tempo de atraso nas vias analisadas no entorno portuário em 2020 e 2025	396
Figura 210 – Tempo de atraso nas vias analisadas no entorno portuário em 2045 e 2060	397
Figura 211 – Malha ferroviária associada ao Complexo Portuário de Santos	429
Figura 212 – Malha férrea da MRS, com destaque para os terminais com movimentação, em 2016, no Complexo Portuário de Santos.....	431
Figura 213 – Destaque da malha férrea concedida à MRS no acesso ao Complexo Portuário de Santos	432
Figura 214 – VMA nos trechos férreos de análise no acesso ao Complexo, pertencentes à MRS	434
Figura 215 – Malha férrea da RMP, com destaque para os terminais com movimentação no Complexo Portuário de Santos no ano de 2016.....	435
Figura 216 – Destaque da malha férrea de acesso ao Complexo Portuário de Santos, pertencente à RMP	436
Figura 217 – VMA nos trechos férreos de análise no acesso ao Complexo, pertencentes à RMP	438
Figura 218 – Malha férrea da RMO, com destaque para os terminais com movimentação no Complexo Portuário de Santos no ano de 2016.....	439
Figura 219 – Malha férrea da RMN, com destaque para os terminais com movimentação no Complexo Portuário de Santos no ano de 2016.....	441
Figura 220 – Malha férrea da FCA, com destaque para os terminais com movimentação no Complexo Portuário de Santos no ano de 2016.....	443
Figura 221 – Malha férrea administrada pela Portofer inserida no Complexo Portuário de Santos	445
Figura 222 – Malha férrea do entorno portuário e pátios ferroviários de apoio às movimentações do Complexo Portuário de Santos.....	447
Figura 223 – Passagens em nível do entorno do Complexo Portuário de Santos	449
Figura 224 – Caracterização das vias internas e dos pátios analisados	450
Figura 225 – Caracterização das vias internas dos TUPs do Complexo Portuário de Santos....	452
Figura 226 – Passagens em nível das vias internas do Complexo Portuário.....	453
Figura 227 – Terminais ferroviários localizados em áreas arrendadas do Complexo Portuário de Santos.....	455
Figura 228 – Terminais de Uso Privado (TUP) do Complexo Portuário de Santos que possuem acesso ferroviário.....	463

Figura 229 – Segmentos de análise do atendimento no acesso ferroviário ao Complexo Portuário de Santos	473
Figura 230 – Implantação do Rodoanel Mários Covas.....	486
Figura 231 – Primeira etapa do projeto da Av. Perimetral da margem esquerda.....	487
Figura 232 – Segunda etapa do projeto da Av. Perimetral da margem esquerda.....	488
Figura 233 – Localização das sete intervenções abrangidas no projeto de ampliação do acesso à margem direita do Complexo Portuário de Santos.....	489
Figura 234 – Localização das obras a serem executadas no bairro Piratininga	490
Figura 235 – Interligação da Av. Nossa Sra. de Fátima à Rod. Anchieta, retificação da Pista Sul da Rod. Anchieta e Alça do Viaduto Dr. Paulo Bonavides.....	490
Figura 236 – Interligação da Marginal Sul da Rod. Anchieta com a Rua Julia Ferreira de Carvalho	491
Figura 237 – Localização do acesso binário	492
Figura 238 – Trechos da Av. Perimetral da margem direita.....	493
Figura 239 – Mergulhão do Valongo	496
Figura 240 – Visão geral do projeto de interligação da Rod. Anchieta (Km 65) à Av. Perimetral da margem direita	497
Figura 241 – Representação do Túnel Submerso Santos–Guarujá.....	498
Figura 242 – Localização do estacionamento rotativo na região da Alamoia	499
Figura 243 – Localização da duplicação da Estr. CODESP e do Estacionamento Rotativo.....	500
Figura 244 – Estacionamento rotativo Ilha Barnabé.....	500
Figura 245 – Ferrovia Norte-Sul	501
Figura 246 – Trechos do projeto do Ferroanel na região metropolitana de São Paulo.....	503
Figura 247 – Duplicação da RMP entre Campinas e Santos.....	505
Figura 248 – Projeto das novas linhas no Pátio do Valongo	506
Figura 249 – Localização do trecho ferroviário a ser adequado nas regiões do Centro e de Paquetá	507
Figura 250 – Proposta de traçado da pera em Outeirinhos.....	508
Figura 251 – Adensamento do Macuco	509
Figura 252 – Projeto de remodelação do pátio do Corredor de Exportação do Complexo Portuário de Santos.....	511
Figura 253 – Primeira alternativa de traçado da superpera	513
Figura 254 – Segunda alternativa de traçado da superpera	513

Figura 255 – Pera do TGG.....	514
Figura 256 – Projeto da pera ferroviária TEG/TEAG	515
Figura 257 – Duplicação do acesso ferroviário da margem esquerda	516
Figura 258 – Centro Ferroviário de Consolidação de Cargas (CFCC).....	517
Figura 259 – Locais de construção das passarelas	518

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Santos observada (2016 e 2017) e projetada (2018-2060) – em milhões de toneladas.....	36
Gráfico 2 – Evolução da movimentação de granéis sólidos vegetais no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060) – em milhares de toneladas	37
Gráfico 3 – Principais produtos exportados e importados em contêineres no Complexo Portuário de Santos (2017)	52
Gráfico 4 – Principais produtos embarcados e desembarcados em contêineres de cabotagem no Complexo Portuário de Santos (2016)	54
Gráfico 5 – Evolução da movimentação de granéis líquidos – combustíveis e químicos no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060) – em milhões de toneladas	56
Gráfico 6 – Evolução da movimentação de granéis sólidos minerais no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060) – em milhões de toneladas	70
Gráfico 7 – Evolução da demanda de carvão mineral no Complexo Portuário de Santos – observada (2012-2017) e projetada (2018-2060) – em mil toneladas	76
Gráfico 8 – Evolução da demanda de minério de ferro no Complexo Portuário de Santos – observada (2012-2017) e projetada (2018-2060) – em mil toneladas	77
Gráfico 9 – Evolução da movimentação de cargas gerais no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060) – em milhares de toneladas	78
Gráfico 10 – Evolução da movimentação de granéis líquidos vegetais no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060) – em milhares de toneladas	89
Gráfico 11 – Evolução da demanda de passageiros no Complexo Portuário de Santos – observada (2012-2017) e projetada (2018-2060).....	95
Gráfico 12 – Capacidade de cais dos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoia	111
Gráfico 13 – Capacidade de cais do Brasil Terminal Portuário (BTP).....	116

Gráfico 14 – Capacidade de cais do Trecho de Cais do Saboó – veículos, carga geral e celulose	124
Gráfico 15 – Capacidade de cais do Trecho de Cais do Saboó – contêineres	125
Gráfico 16 – Capacidade de cais da Seção de Cais do Paquetá	138
Gráfico 17 – Capacidade de cais dos Terminais Açucareiros	144
Gráfico 18 – Capacidade de cais dos Terminais da Curva 23 – Cais de Outeirinhos.....	151
Gráfico 19 – Capacidade de cais na movimentação de passageiros do Berço 25.....	151
Gráfico 20 – Capacidade de cais do trecho de cais Outeirinhos 2 e 3	156
Gráfico 21 – Capacidade de Cais do Macuco	166
Gráfico 22 – Capacidade de cais na movimentação de contêineres do Cais do Macuco – em TEU	167
Gráfico 23 – Capacidade de cais dos Terminais da Ponta da Praia.....	173
Gráfico 24 – Capacidade de cais dos terminais de granéis líquidos da Ilha Barnabé	181
Gráfico 25 – Capacidade de cais para veículos e carga geral do Terminal da Santos Brasil	190
Gráfico 26 – Capacidade de cais para contêineres do Terminal da Santos Brasil.....	190
Gráfico 27 – Capacidade de cais da Conceiçãozinha.....	198
Gráfico 28 – Capacidade de cais do Tiplam.....	209
Gráfico 29 – Capacidade de cais do TMPC.....	216
Gráfico 30 – Capacidade de cais para contêineres TUP DP World Santos.....	220
Gráfico 31 – Capacidade de cais para veículos TUP DP World Santos.....	220
Gráfico 32 – Capacidade de cais do TUP Cutrale	225
Gráfico 33 – Capacidade de cais do Terminal Dow	229
Gráfico 34 – Demanda vs. capacidade de açúcar.....	235
Gráfico 35 – Demanda vs. capacidade de carga geral.....	236
Gráfico 36 – Demanda vs. capacidade de celulose	236
Gráfico 37 – Demanda vs. capacidade de contêineres	237
Gráfico 38 – Demanda vs. capacidade de fertilizantes	238
Gráfico 39 – Demanda vs. capacidade de granéis sólidos vegetais	238
Gráfico 40 – Demanda vs. capacidade de granéis líquidos – combustíveis claros e etanol	239
Gráfico 41 – Demanda vs. capacidade de granéis líquidos – químicos.....	240
Gráfico 42 – Demanda vs. capacidade de granéis sólidos minerais.....	240

Gráfico 43 – Demanda vs. capacidade de óleos vegetais	241
Gráfico 44 – Demanda vs. capacidade de passageiros	242
Gráfico 45 – Demanda vs. capacidade de petróleo	242
Gráfico 46 – Demanda vs. capacidade de sucos	243
Gráfico 47 – Demanda vs. capacidade de trigo.....	243
Gráfico 48 – Demanda vs. capacidade de veículos	244
Gráfico 49 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – Complexo Portuário de Santos.....	271
Gráfico 50 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – Porto Organizado de Santos.....	273
Gráfico 51 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – Terminal Marítimo Dow	274
Gráfico 52 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – TUP Sucocítrico Cutrale	275
Gráfico 53 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – TUP DP World Santos	276
Gráfico 54 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – Tiplam	277
Gráfico 55 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – TMPC.....	278
Gráfico 56 – Capacidade atual: Complexo Portuário de Santos	288
Gráfico 57 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário do Complexo Portuário de Santos	289
Gráfico 58 – Formação de filas nas portarias da região da Alamoia e do Terminal Transbrasa	345
Gráfico 59 – Formação de filas nas portarias das regiões do Saboó, Valongo e Paquetá	348
Gráfico 60 – Formação de filas nas portarias e acessos das regiões de Paquetá e de Outeirinhos	351
Gráfico 61 – Formação de filas nas portarias da região do Macuco e da Ponta da Praia.....	354
Gráfico 62 – Formação de filas nos <i>gates</i> da margem esquerda do Complexo Portuário de Santos	359
Gráfico 63 – Formação de filas nas portarias da região da Alamoia e do Terminal Transbrasa no cenário tendencial para 2020.....	402
Gráfico 64 – Formação de filas nas portarias da região da Alamoia e do Terminal Transbrasa no cenário tendencial para 2025.....	402
Gráfico 65 – Formação de filas nas portarias da região da Alamoia e do Terminal Transbrasa no cenário tendencial para 2045.....	403

Gráfico 66 – Formação de filas nas portarias da região da Alamoia e do Terminal Transbrasa no cenário tendencial para 2060.....	403
Gráfico 67 – Formação de filas nas portarias das regiões Saboó, Valongo e Paquetá no cenário tendencial para 2020.....	405
Gráfico 68 – Formação de filas nas portarias das regiões Saboó, Valongo e Paquetá no cenário tendencial para 2025.....	406
Gráfico 69 – Formação de filas nas portarias das regiões Saboó, Valongo e Paquetá no cenário tendencial para 2045.....	406
Gráfico 70 – Formação de filas nas portarias das regiões Saboó, Valongo e Paquetá no cenário tendencial para 2060.....	407
Gráfico 71 – Formação de filas nas portarias das regiões de Paquetá e de Outeirinhos no cenário tendencial para 2020.....	410
Gráfico 72 – Formação de filas nas portarias das regiões de Paquetá e de Outeirinhos no cenário tendencial para 2025.....	410
Gráfico 73 – Formação de filas nas portarias das regiões de Paquetá e de Outeirinhos no cenário tendencial para 2045.....	411
Gráfico 74 – Formação de filas nas portarias das regiões de Paquetá e de Outeirinhos no cenário tendencial para 2060.....	412
Gráfico 75 – Formação de filas nas portarias das regiões do Macuco e de Ponta da Praia no cenário tendencial para 2020.....	415
Gráfico 76 – Formação de filas nas portarias das regiões do Macuco e de Ponta da Praia no cenário tendencial para 2025.....	415
Gráfico 77 – Formação de filas nas portarias das regiões do Macuco e de Ponta da Praia no cenário tendencial para 2045.....	416
Gráfico 78 – Formação de filas nas portarias das regiões do Macuco e de Ponta da Praia no cenário tendencial para 2060.....	417
Gráfico 79 – Formação de filas nas portarias das regiões do Macuco e de Ponta da Praia, sem o Portão 17 CODESP, no cenário tendencial para 2020.....	418
Gráfico 80 – Formação de filas nas portarias das regiões do Macuco e de Ponta da Praia, sem o Portão 17 CODESP, no cenário tendencial para 2025.....	418
Gráfico 81 – Formação de filas nas portarias das regiões do Macuco e de Ponta da Praia, sem o Portão 17 CODESP, no cenário tendencial para 2045.....	419
Gráfico 82 – Formação de filas nas portarias das regiões do Macuco e de Ponta da Praia, sem o Portão 17 CODESP, no cenário tendencial para 2060.....	419
Gráfico 83 – Formação de filas nas portarias da margem esquerda no cenário tendencial para 2020.....	423

Gráfico 84 – Formação de filas nas portarias da margem esquerda no cenário tendencial para 2025.....	423
Gráfico 85 – Formação de filas nas portarias da margem esquerda no cenário tendencial para 2045.....	424
Gráfico 86 – Formação de filas nas portarias da margem esquerda no cenário tendencial para 2060.....	424
Gráfico 87 – Formação de filas nas portarias da margem esquerda, sem o <i>gate</i> de entrada do Portão 26 CODESP, no cenário tendencial para 2020.....	425
Gráfico 88 – Formação de filas nas portarias da margem esquerda, sem o <i>gate</i> de entrada do Portão 26 CODESP, no cenário tendencial para 2025.....	426
Gráfico 89 – Formação de filas nas portarias da margem esquerda, sem o <i>gate</i> de entrada do Portão 26 CODESP, no cenário tendencial para 2045.....	426
Gráfico 90 – Formação de filas nas portarias da margem esquerda, sem o <i>gate</i> de entrada do Portão 26 CODESP, no cenário tendencial para 2060.....	427
Gráfico 91 – Participação do modal ferroviário em relação à movimentação total do Complexo Portuário de Santos (2012-2016)	465
Gráfico 92 – Movimentação ferroviária do Complexo Portuário de Santos, por sentido (2012-2016)	465
Gráfico 93 – Participação relativa das naturezas de carga na movimentação ferroviária do Complexo Portuário de Santos (2016)	466
Gráfico 94 – Variação da movimentação dos produtos com destino ao Complexo Portuário de Santos.....	468
Gráfico 95 – Pátios ferroviários de origem de cargas com destino ao Complexo Portuário de Santos.....	469
Gráfico 96 – Variação mensal da movimentação no modal ferroviário com destino ao Complexo Portuário de Santos (2016)	469
Gráfico 97 – Variação da movimentação de produtos com origem no Complexo Portuário de Santos.....	471
Gráfico 98 – Pátios ferroviários de destino de cargas com origem no Complexo Portuário de Santos.....	471
Gráfico 99 – Variação mensal da movimentação no modal ferroviário com origem no Complexo Portuário de Santos.....	472
Gráfico 100 – Comparação entre a demanda e a capacidade, para cada um dos segmentos analisados (2016).....	475
Gráfico 101 – Comparação entre a demanda e a capacidade das vias internas, por margem (2016)	477

Gráfico 102 - Projeção da participação ferroviária no contexto das movimentações do Complexo Portuário de Santos e sua divisão de acordo com o sentido dos fluxos (2060).....	478
Gráfico 103 – Participação das naturezas de carga na movimentação ferroviária do Complexo Portuário de Santos (2060).....	479
Gráfico 104 – Comparativo da movimentação ferroviária com destino ao Complexo Portuário de Santos para os cenários atual e futuro (2016 e 2060)	480
Gráfico 105 – Participação do modal ferroviário na movimentação dos produtos com destino ao Complexo Portuário de Santos (2060)	481
Gráfico 106 – Comparativo da movimentação ferroviária com origem no Complexo Portuário de Santos para os cenários atual e futuro (2016 e 2060)	481
Gráfico 107 – Participação do modal ferroviário na movimentação dos produtos com origem ao Complexo Portuário de Santos (2060)	482
Gráfico 108 – Comparação entre a demanda e a capacidade, para cada um dos segmentos analisados (2060).....	484

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Cargas relevantes movimentadas no Complexo Portuário de Santos (2016 e 2017)	24
Tabela 2 – Projeção de demanda de cargas no Complexo Portuário de Santos observada (2016 e 2017) e projetada (2018-2060) – em milhares de toneladas	35
Tabela 3 – Fatores de conversão de tonelada para TEU de contêineres do Complexo Portuário de Santos (2017).....	49
Tabela 4 – Aglutinação de cargas para apresentação da capacidade portuária.....	99
Tabela 5 – Características dos berços do Terminal da Alamoia.....	101
Tabela 6 – Caracterização dos braços mecânicos pertencentes à Transpetro	102
Tabela 7 – Caracterização dos tanques e esfera do Terminal Aquaviário de Santos (Transpetro)	104
Tabela 8 – Capacidade atuais de tancagem dos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoia....	105
Tabela 9 – Cargas movimentadas por operadores nos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoia em 2016.....	108
Tabela 10 – Parâmetros de cálculo do trecho de cais da Alamoia.....	108
Tabela 11 – Indicadores operacionais das movimentações de embarque nos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoia	109
Tabela 12 – Indicadores operacionais das movimentações de desembarque na Alamoia	110
Tabela 13 – Capacidades de armazenagem por grupos de carga da Alamoia.....	111

Tabela 14 – Características dos berços do Terminal BTP.....	113
Tabela 15 – Equipamentos do Terminal BTP.....	114
Tabela 16 – Movimentações mínimas contratuais da Brasil Terminal Portuário	115
Tabela 17 – Parâmetros de cálculo do trecho de cais da BTP.....	115
Tabela 18 – Indicadores operacionais para a movimentação de contêineres na BTP.....	116
Tabela 19 – Características dos berços do Cais do Saboó.....	118
Tabela 20 – Equipamentos portuários do Cais do Saboó.....	119
Tabela 21 – Caracterização da infraestrutura de Armazenagem do Cais do Saboó	120
Tabela 22 – Parâmetros dos cálculos dos trechos de cais do Cais do Saboó.....	120
Tabela 23 – Indicadores operacionais das movimentações de contêineres do Cais do Saboó	121
Tabela 24 – Indicadores operacionais da movimentação de embarque de celulose no cais do Saboó 1 ao 3.....	122
Tabela 25 – Indicadores operacionais de cargas de projeto no Cais do Saboó	123
Tabela 26 – Indicadores operacionais da movimentação de produtos siderúrgicos no Cais do Saboó.....	123
Tabela 27 – Indicadores operacionais da movimentação de veículos no Cais do Saboó	124
Tabela 28 – Características dos berços do Cais do Valongo	127
Tabela 29 – Infraestrutura de acostagem da Seção de Cais do Paquetá.....	131
Tabela 30 – Equipamentos dos terminais da Seção de Cais do Paquetá.....	132
Tabela 31 – Instalações de armazenagem da Seção de Cais do Paquetá	133
Tabela 32 – Parâmetros de cálculo dos trechos de cais da Seção de Cais do Paquetá	134
Tabela 33 – Indicadores operacionais da movimentação de trigo na Seção de Cais do Paquetá	135
Tabela 34– Indicadores operacionais de embarque de açúcar, farelo de soja, milho e soja na Seção de Cais do Paquetá.....	136
Tabela 35 – Indicadores operacionais de embarque de celulose dos berços Armazém 12A, 13/14 e 15.....	137
Tabela 36 – Indicadores operacionais de desembarque de fertilizantes nos armazéns 12 ao 15	137
Tabela 37 – Capacidade dinâmica de armazenagem da Seção de Cais do Paquetá.....	138
Tabela 38 – Características dos berços dos terminais açucareiros do Cais de Outeirinhos	141
Tabela 39 – Equipamentos de cais dos terminais açucareiros de Outeirinhos.....	142
Tabela 40 – Caracterização dos armazéns dos terminais açucareiros do Cais de Outeirinhos	142

Tabela 41 – Parâmetros dos cálculos da capacidade de movimentação de cais dos Terminais Açucareiros de Outeirinhos.....	143
Tabela 42 – Indicadores operacionais do embarque de açúcar, soja e milho nos terminais açucareiros de Outeirinhos.....	144
Tabela 43 – Infraestrutura de acostagem da curva 23 do Cais de Outeirinhos.....	146
Tabela 44 – Equipamentos de retroárea dos terminais próximos à Curva 23.....	146
Tabela 45 – Instalações de armazenagem dos terminais próximos à Curva 23 do Cais de Outeirinhos.....	147
Tabela 46 – Parâmetros de cálculo dos trechos de cais 22/ 23 e 25	150
Tabela 47 – Indicadores operacionais dos desembarques de sal e fertilizantes nos terminais da Curva 23	150
Tabela 48 – Caracterização dos berços da Seção Sul do Cais de Outeirinhos	153
Tabela 49 – Equipamentos do T-Grão.....	153
Tabela 50 – Infraestrutura de armazenagem T-Grão.....	154
Tabela 51 – Parâmetros de cálculo do trecho de cais Outeirinhos 2 e 3	155
Tabela 52 – Indicadores operacionais de embarque de soja e milho no trecho de cais Outeirinhos 2 e 3.....	155
Tabela 53 – Instalações de acostagem do Cais do Macuco	158
Tabela 54 – Equipamentos portuários da Citrosuco e da Moinho Pacífico	158
Tabela 55 – Equipamentos portuários da NST.....	159
Tabela 56 – Equipamentos portuários da Libra Terminais.....	159
Tabela 57 – Caracterização das instalações de armazenagem das empresas Moinho Pacífico e Citrosuco	160
Tabela 58 – Instalações de armazenagem da NST	160
Tabela 59 – Estrutura de armazenagem da Libra.....	160
Tabela 60 – Parâmetros dos cálculos da capacidade de movimentação dos trechos de cais ..	162
Tabela 61 – Indicadores operacionais da movimentação de contêineres.....	163
Tabela 62 – Indicadores operacionais da movimentação de embarque de suco no Macuco ..	164
Tabela 63 – Indicadores operacionais da movimentação de embarque de celulose no trecho de cais entre os armazéns 30 e 33	164
Tabela 64 – Indicadores operacionais da movimentação de embarque de trigo no trecho de cais 30.....	165
Tabela 65 – Indicadores operacionais da movimentação de desembarque de sal no trecho de cais entre os armazéns 30 e 33	165

Tabela 66 – Características dos berços dos Terminais da Ponta da Praia	169
Tabela 67 – Equipamentos de cais dos berços Armazém 38 e Armazém 39	169
Tabela 68 – Descrição das instalações de armazenagem da região da Ponta da Praia	170
Tabela 69 – Parâmetros dos cálculos para modelagem dos trechos de cais dos terminais de granéis sólidos da Ponta da Praia	171
Tabela 70 – Indicadores operacionais de embarque na entressafra de milho na Ponta da Praia	172
Tabela 71 – Características dos berços dos terminais de granéis líquidos da Ilha Barnabé	175
Tabela 72 – Equipamentos dos cais Ageo e Ageo Norte	176
Tabela 73 – Caracterização dos tanques da Ilha Barnabé	177
Tabela 74 – Parâmetros dos cálculos da capacidade de movimentação de granéis líquidos da Ilha Barnabé	180
Tabela 75 – Indicadores operacionais dos embarques dos terminais de granéis líquidos da Ilha Barnabé	180
Tabela 76 – Indicadores operacionais dos desembarques dos terminais de granéis líquidos da Ilha Barnabé	181
Tabela 77 – Acostagem Terminal Santos Brasil	183
Tabela 78 – Equipamentos do Terminal de Contêineres Santos Brasil	184
Tabela 79 – Equipamentos Localfrio	185
Tabela 80 – Caracterização das instalações de armazenagem da Localfrio	186
Tabela 81 - Parâmetros de cálculo da capacidade de movimentação de cais da Santos Brasil	188
Tabela 82 – Indicadores operacionais de movimentação de contêineres da Santos Brasil	189
Tabela 83 – Indicadores operacionais de movimentação de veículos da Santos Brasil	189
Tabela 84 – Caracterização dos berços dos terminais de granéis sólidos da Conceiçãozinha .	192
Tabela 85 – Equipamentos de cais dos terminais de granéis sólidos da Conceiçãozinha	192
Tabela 86 – Equipamentos de ligação e retroárea dos terminais de granéis sólidos da Conceiçãozinha	193
Tabela 87 – Caracterização das instalações de armazenagem dos terminais de granéis sólidos da Conceiçãozinha	194
Tabela 88 – Parâmetros intrínsecos à modelagem dos trechos de cais da Conceiçãozinha	196
Tabela 89 - Indicadores operacionais dos terminais de granéis sólidos da Conceiçãozinha	197
Tabela 90 – Características dos berços do Tiplam	204
Tabela 91 – Equipamentos de cais do Tiplam	205

Tabela 92 – Descrição de armazenagem do Tiplam.....	205
Tabela 93 – Parâmetros dos cálculos dos trechos de cais do Tiplam	206
Tabela 94 – Indicadores operacionais da movimentação de fertilizante e enxofre no Tiplam	207
Tabela 95 – Indicadores operacionais de desembarque de amônia no Tiplam.....	207
Tabela 96 – Indicadores operacionais do embarque de açúcar, farelo de soja, milho e soja no Tiplam.....	208
Tabela 97 – Descrição das acostagens do TMPC.....	211
Tabela 98 – Características das instalações de armazenagem do TMPC.....	213
Tabela 99 – Parâmetros dos cálculos dos trechos de cais do TMPC.....	214
Tabela 100 – Indicadores operacionais de embarque de produtos siderúrgicos no TUP Usiminas.	215
Tabela 101 – Indicadores operacionais de embarque de carvão mineral e minério de ferro..	215
Tabela 102 – Infraestrutura de acostagem do TUP DP World Santos	217
Tabela 103 – Equipamentos portuários da DP World Santos	218
Tabela 104 – Infraestrutura de armazenagem DP World Santos.....	218
Tabela 105 – Parâmetros de cálculo do trecho de cais DP World Santos.....	219
Tabela 106 – Indicadores operacionais em TEU para a movimentação de contêineres DP World Santos.....	219
Tabela 107 – Infraestrutura de acostagem do TUP Cutrale	221
Tabela 108 – Equipamentos utilizados na operação de grãos no TUP Cutrale.....	222
Tabela 109 – Equipamentos utilizados na operação de suco no TUP Cutrale	222
Tabela 110 – Caracterização das câmaras frigoríficas do TUP Cutrale	222
Tabela 111 – Parâmetros de cálculo do trecho de cais Cutrale	223
Tabela 112 – Indicadores operacionais do embarque de sucos cítricos na Cutrale	224
Tabela 113 – Indicadores operacionais do embarque de soja no TUP Cutrale	224
Tabela 114 – Caracterização das câmaras frigoríficas do TUP Dow.....	228
Tabela 115 – Parâmetros de cálculo do trecho de cais Dow	228
Tabela 116 – Indicadores operacionais no Terminal Dow	229
Tabela 117 – Caracterização dos cais do TUP Saipem	231
Tabela 118 – Equipamentos portuários Saipem	231
Tabela 119 – Calado máximo autorizado por trecho do acesso aquaviário	246
Tabela 120 – Parâmetros operacionais das áreas de fundeio	251

Tabela 121 – Perfil da frota por grupo de navio e classe – acessos ao Porto Organizado.....	257
Tabela 122 – Perfil da frota por carga – granéis sólidos – Porto de Santos.....	259
Tabela 123 – Perfil da frota de granéis líquidos por carga – Porto de Santos	261
Tabela 124 – Perfil da frota por carga – contêineres – Porto de Santos	262
Tabela 125 – Perfil da frota de carga geral e demais mercadorias, por carga – Porto de Santos	263
Tabela 126 – Perfil da frota por grupo de navio – Terminal Marítimo Dow	265
Tabela 127 – Perfil da frota por carga – Terminal Marítimo Dow	265
Tabela 128 – Perfil da frota por grupo de navio – TUP Sucocítrico Cutrale.....	266
Tabela 129 – Perfil da frota por carga – TUP Sucocítrico Cutrale	266
Tabela 130 – Perfil da frota por grupo de navio – TUP DP World Santos.....	267
Tabela 131 – Perfil da frota por carga – TUP DP World Santos	267
Tabela 132 – Perfil da frota por grupo de navio – Tiplam.....	268
Tabela 133 – Perfil da frota por carga – Tiplam	269
Tabela 134 – Perfil da frota por grupo de navio – TMPC.....	269
Tabela 135 – Perfil da frota por carga – TMPC	270
Tabela 136 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – Porto Organizado de Santos.....	272
Tabela 137 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – TUP Dow	273
Tabela 138 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – TUP Sucocítrico Cutrale	274
Tabela 139 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – TUP DP World Santos	275
Tabela 140 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – Tiplam	276
Tabela 141 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – TMPC.....	277
Tabela 142 – Trechos de cais, berços e mercadorias movimentadas no Complexo Portuário de Santos.....	282
Tabela 143 – Divisão modal atual do Complexo Portuário de Santos – 2016	293
Tabela 144 – Divisão modal futura (cenário tendencial) – 2060	295
Tabela 145 – Características das vias da hinterlândia do Complexo Portuário de Santos	299
Tabela 146 – Condições de infraestrutura das vias da hinterlândia do Complexo Portuário de Santos.....	300

Tabela 147 – Condições de infraestrutura das rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Santos.....	300
Tabela 148 – Características prevaletentes das vias do entorno portuário da região da Alamoia e do bairro Jabaquara.....	309
Tabela 149 – Condições de infraestrutura das vias do entorno portuário da região da Alamoia e do bairro Jabaquara.....	310
Tabela 150 – Características prevaletentes das vias do entorno portuário das regiões do Saboó e Valongo e Paquetá.....	313
Tabela 151 – Condições de infraestrutura das vias do entorno portuário das regiões do Saboó, Valongo e Paquetá	314
Tabela 152 – Características prevaletentes das vias do entorno portuário das regiões de Paquetá e Outeirinhos.....	317
Tabela 153 – Condições de infraestrutura das vias do entorno portuário das regiões de Paquetá e Outeirinhos.....	318
Tabela 154 – Características prevaletentes da via do entorno portuário das regiões do Macuco e Ponta da Praia.....	320
Tabela 155 – Condições de infraestrutura da via do entorno portuário das regiões do Macuco e Ponta da Praia.....	320
Tabela 156 – Critérios para determinação do LOS em interseções TWSC.....	322
Tabela 157 – Características das vias da margem esquerda do entorno portuário	330
Tabela 158 – Condições de infraestrutura das vias do entorno portuário da margem esquerda	331
Tabela 159 – Características das portarias da região da Alamoia e do Terminal Transbrasa....	344
Tabela 160 – Características das portarias localizadas na região do Saboó, Valongo e Paquetá	348
Tabela 161 – Características das portarias localizadas nas regiões de Paquetá e de Outeirinhos	350
Tabela 162 – Características das portarias localizadas na região do Macuco e da Ponta da Praia	353
Tabela 163 – Características das portarias de acesso aos terminais da margem esquerda portuária.....	358
Tabela 164 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (pista simples)	384
Tabela 165 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (múltiplas faixas)	385

Tabela 166 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (freeways).....	385
Tabela 167 – Capacidade das rodovias conforme o HCM.....	386
Tabela 168 – Taxas anuais de crescimento de tráfego de veículos pesados no entorno portuário...	390
Tabela 169 – Demanda de veículos projetada para 2020 e 2025: entorno portuário.....	391
Tabela 170 – Demanda de tráfego rodoviário projetada para 2045 e 2060: entorno portuário	392
Tabela 171 – Demanda de veículos, tempos de atraso e LOS das interseções em 2020, 2025, 2045 e 2060.....	399
Tabela 172 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias da região da Alamoia e do Terminal Transbrasa nos anos de 2020 e 2025.....	401
Tabela 173 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias da região da Alamoia e do Terminal Transbrasa nos anos de 2045 e 2060	401
Tabela 174 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias das regiões Saboó, Valongo e Paquetá no cenário tendencial nos anos de 2020, 2025, 2045 e 2060 .	405
Tabela 175 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias das regiões de Paquetá e de Outeirinhos nos anos de 2020 e 2025.....	408
Tabela 176 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias das regiões de Paquetá e de Outeirinhos nos anos de 2045 e 2060.....	409
Tabela 177 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias das regiões Macuco e Ponta da Praia no cenário tendencial nos anos de 2020 e 2025	413
Tabela 178 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias das regiões Macuco e Ponta da Praia no cenário tendencial nos anos de 2045 e 2060	414
Tabela 179 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias nos cenários futuros	421
Tabela 180 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias nos cenários futuros	422
Tabela 181 – Características das linhas da MRS Logística no acesso ferroviário ao Complexo Portuário de Santos.....	433
Tabela 182 – Características da linha da RMP Logística no acesso ferroviário ao Complexo Portuário de Santos.....	437
Tabela 183 – Trens-tipo utilizados pela Rumo	446
Tabela 184 – Trens-tipo utilizados pela VLI.....	446
Tabela 185 – Trens-tipo utilizados pela MRS	447
Tabela 186 – Movimentação ferroviária com destino ao Complexo Portuário de Santos por natureza de carga e por produto (2012-2016) – em toneladas.....	467

Tabela 187 – Movimentação ferroviária com origem no Complexo Portuário de Santos por natureza de carga e por produto (2012-2016).....	470
Tabela 188 – Capacidade dos segmentos em análise no acesso ferroviário do Complexo Portuário de Santos (2016)	474
Tabela 189 – Parâmetros para a determinação da capacidade das vias internas	476
Tabela 190 – Capacidade das vias ferroviárias internas do Complexo Portuário de Santos (2016)	476
Tabela 191 – Capacidade dos segmentos em análise no acesso ao Complexo Portuário de Santos (2060)	483

LISTA DE SIGLAS

AACD	Associação de Assistência à Criança Deficiente
AALP	Área de Apoio Logístico Portuário
AAS	Áreas de Adensamento Sustentável
Abiquim	Associação Brasileira da Indústria Química
Abreamar	Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos
ABTL	Associação Brasileira de Terminais de Líquidos
ADA	Área Diretamente Afetada
AGA	Assembleia Geral de Acionistas
AGO	Assembleia Geral Ordinária
AHIPAR	Administração Hidroviária do Paraguai
AHRANA	Administração Hidroviária do Paraná
AHSUL	Administração das Hidrovias do Sul
AIA	Avaliação de Impacto Ambiental
AIC	Associação Imagem Comunitária
AII	Área de Influência Indireta
AIS	Automatic Identification System
ALADI	Associação Latino-Americana de Integração
ALL	América Latina Logística
ALLMN	América Latina Logística Malha Norte S.A.
ALLMO	América Latina Logística Malha Oeste S.A.

ALLMP	América Latina Logística Malha Paulista S.A.
AMV	Aparelho de mudança de via
ANTAQ	Agência Nacional de Transportes Aquaviários
ANTF	Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários
ANTT	Agência Nacional de Transportes Terrestres
Anvisa	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APA	Área de Proteção Ambiental
APAMLC	APA Marinha Litoral Centro
APC	Área de Proteção Cultural
APELL	Awareness and preparedness for emergencies at local level
APL/SC	Administração do Porto de Laguna em Santa Catarina
APP	Área de Preservação Permanente
ARTESP	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo
ASCCP	Assessoria do Complexo Cultural do Porto de Santos
AUDIT	Superintendência de Auditoria Interna
BSC	Balanced Scorecard
BTP	Brasil Terminal Portuário S.A.
C3OT	Centro de Coordenação, Comunicações e Operações de Tráfego
Camps	Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social
CAP	Conselho de Autoridade Portuária
CBA	Companhia Brasileira de Alumínio
CCI	Comissão Conjunta de Inventariança
CCO	Centro de Controle Operacional
CDL	Certificado de Dispensa de Licença
CDRU	Corredores de Desenvolvimento e Renovação Urbana
CDS	Companhia Docas de Santos
CE	Concentração efetiva
CET	Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos
CETESB	Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
CFCC	Centro Ferroviário de Consolidação de Cargas

CIESP	Centro das Indústrias de São Paulo
CIR	Complexo Intermodal de Rondonópolis
CIRM	Comissão Interministerial para os Recursos do Mar
CLAPS	Comissão Local das Autoridades Anuentes do Porto de Santos
CLT	Consolidação das Leis do Trabalho
CMT	Companhia Municipal de Trânsito
CNAE	Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNPCT	Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais
CODESP	Companhia Docas do Estado de São Paulo
Cohab	Companhia de Habitação
COMAIV	Comissão Municipal de Análise de Impacto de Vizinhança
Conama	Conselho Nacional do Meio Ambiente
Conaportos	Comissão Nacional das Autoridades nos Portos
Concais	Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini
CONCLA	Comissão Nacional de Classificação
Condepasa	Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos
CONDEPHAAT	Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado
CONFIS	Conselho Fiscal
CONSAD	Conselho de Administração
Cooperdique	Cooperativa de Trabalho de Costura do Dique da Vila Gilda
Copersucar	Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais
COSIPA	Companhia Siderúrgica Paulista
COT	Carbono Orgânico Total
COV	Compostos Orgânicos Voláteis
CPFL	Companhia Paulista de Força e Luz
CPMA	Capitania dos Portos do Maranhão
CPSP	Capitania dos Portos do Estado de São Paulo
CPTM	Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
CRM	Calado máximo recomendado

CSA	Companhia Siderúrgica do Atlântico
CSLL	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CTCO	Centro de Tecnologia e Construção Offshore
CTP/CENEP	Centro de Excelência Portuária de Santos
DAI	Detecção Automática de Incidente
DBO	Demanda Bioquímica de Oxigênio
DDS	Diálogo diário de segurança
DE	Diretoria de Planejamento Estratégico e Controle
DER/SP	Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo
Dersa	Desenvolvimento Rodoviário S.A.
DIAFI	Diretoria Administrativa e Financeira
DIENG	Diretoria de Engenharia
DILOG	Diretoria de Operações Logísticas
DIPRE	Diretoria da Presidência
DIREM	Diretoria de Relações com o Mercado e Comunidade
DIREXE	Diretoria Executiva
DOU	Diário Oficial da União
DR	Declaração de Rede
DTT	Declaração de Trânsito de Transferências
EAR	Estudo de Análise de Riscos
EBEI	Empresa Brasileira de Engenharia de Infraestrutura
EBT	Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais
EFBM	Estrada de Ferro Bahia a Minas
EFC	Estrada de Ferro Carajás
EFG	Estrada de Ferro Goiás
EFS	Estrada de Ferro Sorocabana
EFSJ	Estrada de Ferro Santos-Jundiá
eH	Potencial de Oxidação-redução
EHIS	Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social
EIA	Estudo de Impacto Ambiental
EIV	Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança

Embraport	Empresa Brasileira de Terminais Portuários
EMTU	Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPL	Empresa de Planejamento e Logística
ERP	Enterprise Resource Planning
ETA	Estação de Tratamento de Água
ETE	Estação de Tratamento de Efluentes
EVTEA	Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental
FA	Faixa de Amortecimento
FAQ	Folga abaixo da quilha
FCA	Ferrovias Centro-Atlântica
FEMAR	Fundação de Estudos do Mar
Fepasa	Ferrovias Paulista S.A.
Ferrobán	Ferrovias Bandeirantes S.A.
Ferronorte	Ferrovias Norte Brasil S.A.
Fescete	Festival de Cenas Teatrais
FIA	Fundo da Infância e Adolescência
FICO	Ferrovias de Integração do Centro-Oeste
FJP	Fundação João Pinheiro
FNS	Ferrovias Norte-Sul
FOB	Free On Board
FPTS	Fundação Parque Tecnológico de Santos
Fumcad	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Funai	Fundação Nacional do Índio
FUNDURB	Fundo de Desenvolvimento Urbano do Município de Santos
GECAM	Gerência de Controle Ambiental
GEH	Gerência de Relações Humanas e Treinamento
GEMAM	Gerência de Meio Ambiente
GEOUV	Gerência de Ouvidoria
GEPCO	Gerência de Promoção Comercial de Áreas e Instalações e Relação Porto-Cidade

GESET	Gerência de Segurança do Trabalho
GEUTI	Gerência de Utilidades
GHE	Grupo Homogêneo de Exposição ao Risco
GLP	Gás Liquefeito de Petróleo
GPP	Gerência do Complexo Cultural do Porto
GPS	Global Positioning System
GRAACC	Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer
GT	Grupo de Trabalho
HCM	Highway Capacity Manual
HIS	Habitação de Interesse Social
HMP	Habitação de Mercado Popular
HPA	Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
HVM	Honorário Variável Mensal
IB BC	Ilha Barnabé Bocaina
IB SP	Ilha Barnabé São Paulo
Ibama	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Ibram	Instituto Brasileiro de Museus
ICMS	Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
ICO	Organização Internacional do Café
IDH	Índice de Desenvolvimento Humano
IDHM	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
IGP-M	Índice Geral de Preços do Mercado
IMDG-CODE	International Maritime Dangerous Goods Code
IMO	International Maritime Organization
Incra	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
IOUSP	Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo
IP-1	Área de Interesse Público
Ipea	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Iphan	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
IRPJ	Imposto de Renda Pessoa Jurídica

ISL	Índice de Sensibilidade do Litoral
ISO	International Organization for Standardization
LabTrans	Laboratório de Transportes e Logística
LDC	Louis Dreyfus Commodities
LI	Licença de Instalação
LNAPL	Light Non-Aqueous Phase Liquid
LO	Licença de Operação
LOA	Length Overall
LOS	Level of Service
LP	Licença Prévia
LTCAT	Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
MBA	Master in Business Administration
MHC	Mobile Harbour Crane
MMA	Ministério do Meio Ambiente
MMC	Movimentação Mínima Contratual
MP	Material Particulado
MPE	Ministério Público Estadual
MPE	Multi-Phase Extraction
MPOG	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
MRS	MRS Logística S.A.
MTE	Ministério do Trabalho e Emprego
MTPA	Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
NACAC	Núcleo de Amparo a Crianças e Adultos com Câncer
NBR	Norma Brasileira
NFC	Not From Concentrate
NIDES	Núcleos de Intervenção e Diretrizes Estratégicas
NOB	Estrada de Ferro Noroeste do Brasil
NORMAM	Norma da Autoridade Marítima
NPCP-SP	Normas e Procedimentos para a Capitania dos Portos de São Paulo
NR	Norma Regulamentadora
NST	Neobulk Santos Terminal

NTK	Nitrogênio kjeldahl total
OCR	Optical Character Recognition
OD	Oxigênio Dissolvido
OGMO	Órgão Gestor de Mão de Obra
OHSAS	Occupational Health and Safety Assessments Series
OIT	Organização Internacional do Trabalho
OMC	Organização Mundial do Comércio
ONG	Organização não governamental
ONU	Organização das Nações Unidas
P2R2	Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos
PAC	Programa de Aceleração do Crescimento
PAE	Plano de Atendimento a Emergências
PAEX	Parceiros para a Excelência
PAM	Plano de Ação Mútua
PAPS	Plano de Área do Porto de Santos e Região
PBA	Plano Básico Ambiental
PBT	Peso bruto total
PCA	Plano de Controle Ambiental
PCDM	Plano de Contingência de Derramamento de Produtos no Mar
PCE	Plano de Controle de Emergências
PCH	Pequena Central Hidrelétrica
PCIV	Plano de Controle Integrado de Vetores
PCMSO	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PCS	Programa de Comunicação Social
PDDEUMS	Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana do Município de Santos
PDDMC	Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Cubatão
PDEPS	Plano de Desenvolvimento e Expansão do Porto de Santos
PDG	Plano de Dispêndios Globais
PDMG	Plano Diretor do Município de Guarujá

PDO	Polígono de Disposição Oceânica
PDZ	Plano de Desenvolvimento e Zoneamento
PE	Parque Estadual
PEA	Programa de Educação Ambiental
PEGC/SP	Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro de São Paulo
PEI	Plano de Emergência Individual
PEI	Plano Estratégico Institucional
PEMLS	Parque Estadual Marinho da Laje de Santos
PERB	Parque Estadual Restinga de Bertioga
PESM	Parque Estadual Serra do Mar
Petrobras	Petróleo Brasileiro S.A.
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos
PGRS	Plano de Gestão de Resíduos Sólidos
pH	Potencial hidrogeniônico
PI	Partículas Inaláveis
PIB	Produto Interno Bruto
PIDV	Plano de Incentivo de Desligamento Voluntário
PIE	Plano Integrado de Emergência
Planmob Guarujá	Plano de Mobilidade Urbana do Município de Guarujá
PLHIS	Plano Local de Habitação de Interesse Social
PLTS	Projeto Libra Terminais Santos
PMGP	Projeto de Modernização da Gestão Portuária
PMS	Prefeitura Municipal de Santos
PN	Passagem em nível
PNLP	Plano Nacional de Logística Portuária
PNPCT	Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais
PNRS	Política Nacional de Resíduos Sólidos
PNUD	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PPI	Programa de Parcerias de Investimentos
PPRA	Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

PRGAP	Programa Federal de Apoio à Regularização e Gestão Ambiental Portuária
PROCOP	Programa de Controle de Poluição
ProEA	Programa de Educação Ambiental
Promifae	Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio ao Esporte
PSP	Porto Sem Papel
PTS	Partículas Totais em Suspensão
PV	Poço de visita
PVC	Policloreto de vinila
QAV	Querosene de aviação
QSMS	Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança Ocupacional
RAE	Reuniões de Acompanhamento Estratégico
RAIS	Relação Anual de Informações Sociais
RCA	Relatório de Controle Ambiental
RDC	Resolução da Diretoria Colegiada
Recap	Refinaria de Capuava
Replan	Refinaria de Paulínia
REPS	Regulamento de Exploração do Porto de Santos
Revap	Refinaria Henrique Lage
RFB	Receita Federal do Brasil
RFFSA	Rede Ferroviária Federal S.A.
RH	Recursos Humanos
RIMA	Relatório de Impacto Ambiental
RIT	Relatório de Impacto de Trânsito
RMG	Rail mounted gantry
RMN	Rumo Malha Norte S.A.
RMO	Rumo Malha Oeste S.A.
RMP	Rumo Malha Paulista S.A.
RMS	Rumo Malha Sul S.A.
RMSP	Região Metropolitana de São Paulo
RMV	Rede Mineira de Viação
ROF	Regulamento de Operação Ferroviária

Ro-Ro	Roll-On/Roll-Off
RPBC	Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão
RPPN	Reserva Particular do Patrimônio Natural
RRA	Relatório de Regularização Ambiental
RTG	Rubber tyred gantry
RVA	Remuneração Variável Anual
SAFF	Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário
SAI	Sistema Anchieta-Imigrantes
SAMU	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SAPIC	Secretaria Municipal de Assuntos Portuários, Indústria e Comércio
SEL	Superintendência de Logística Integrada
Selic	Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
SEP/PR	Secretaria de Portos da Presidência da República
SEPLAN	Secretaria de Planejamento de Santos
SEST	Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
SGA	Sistema de Gestão Ambiental
SIG	Sistema de Informação Geográfica
Sinproquim	Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica no Estado de São Paulo
Sisem	Sistema Estadual de Museus
SLT	Secretaria de Logística e Transportes de São Paulo
SNP	Secretaria Nacional de Portos
SNP/MTPA	Secretaria Nacional de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
SNV	Sistema Nacional de Viação
SPU	Secretaria de Patrimônio da União
SPU	Superintendência do Patrimônio da União
SUADM	Superintendência de Administração
SUENG	Superintendência de Engenharia
SUEXO	Superintendência de Execução de Obras
SUMAS	Superintendência de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho

SUPOP	Superintendência de Operação Portuária
SUPPO	Superintendência de Planejamento Portuário
SUPRH	Superintendência de Recursos Humanos
SUREC	Superintendência de Relações Comerciais e Gestão de Contratos de Arrendamentos
SUTIC	Superintendência da Tecnologia da Informação
SWOT	Strengths Weaknesses Opportunities Threats
TA	Terminal Aquaviário
TAC	Termo de Ajustamento de Conduta
TBT	Tributilestanho
TEAÇU 3	Terminal de Açúcar 3
TEAG	Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá
TEAS	Terminal Exportador de Álcool de Santos
Tecon	Terminal de Contêineres
Tecondi	Terminal de Contêineres da Margem Direita S.A.
Tecub	Terminal de Cubatão
TEFER	Terminal de Fertilizantes da Conceiçãozinha
TEG	Terminal Exportador do Guarujá Ltda.
Tequimar	Terminal Químico de Aratu S.A.
Termag	Terminal Marítimo do Guarujá S.A.
Termares	Terminais Marítimos Especializados Ltda.
TES	Terminal Exportador de Santos Ltda.
TEU	Twenty-foot equivalent unit
TEV	Terminal de Veículos de Santos S.A.
Teval	Terminal Libra Valongo
Tevap	Terminal do Vale do Paraíba
TGG	Terminal de Granéis do Guarujá S.A.
T-Grão	T-Grão Cargo Terminal de Granéis S.A.
TI	Terminais Integradores
TI	Terra Indígena
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação

TIL	Terminal Investment Limited
Tiplam	Terminal Integrador Portuário Luiz Antonio Mesquita
TIPS	Terminal Intermodal do Porto de Santos
TMPC	Terminal Marítimo Privativo de Cubatão da Usiminas
TMV	Terminal Marítimo do Valongo S.A.
TPB	Tonelagem de Porte Bruto
TPD	Terminal Portuário Deicmar
TPH	Hidrocarbonetos totais de petróleo
Transbrasa	Transitária Brasileira Ltda.
Transpetro	Petrobras Transporte S.A.
TRF	Tribunal Regional Federal
TU	Tonelada útil
TUP	Terminal de Uso Privado
TWSC	Two-Way Stop Controlled
UC	Unidade de Conservação
UFO	Unidades de Fiscalização de Operação
UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina
UNIP	Universidade Paulista
Usiminas	Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
USP	Universidade de São Paulo
VH	Volume Horário
VHP	Volume de Hora-Pico
Vigiagro	Vigilância Agropecuária Internacional
VLI	Valor da Logística Integrada
VLT	Veículo Leve sobre Trilhos
VMA	Velocidade Máxima Autorizada
VMC	Velocidade Média Comercial
VTMIS	Vessel Traffic Management and Information System
Z5TE	Zona 5 Terrestre Especial
Z5TEP	Zona 5 Terrestre Especial Portuária
ZAP	Zona Aeroportuária e Portuária

ZC	Zona de Conservação
ZC I	Zona Central I
ZC II	Zona Central II
ZCS	Zona de Comércio e Serviços
ZEE/BS	Zoneamento Ecológico Econômico da Baixada Santista
ZEIP	Zona Especial de Interesse Público
ZEIS	Zona Especial de Interesse Social
ZEIT	Zona Especial de Interesse Turístico
ZERU	Zona Especial de Renovação Urbana
ZI	Zona Industrial
ZI	Zona Intermediária
ZINP	Zona Industrial Naval e Pesqueira
ZIP	Zona de Interesse do Patrimônio
ZIR I	Zona Industrial e Retroportuária I
ZIR II	Zona Industrial e Retroportuária I
ZM	Zona Mista
ZM I	Zona dos Morros I
ZM II	Zona dos Morros II
ZM III	Zona dos Morros III
ZMG	Zona Mista-Guarujá
ZN I	Zona Noroeste I
ZN II	Zona Noroeste II
ZN III	Zona Noroeste III
ZO	Zona da Orla
ZP	Zona Portuária
ZP	Zona de Preservação
ZP I	Zona Portuária I
ZP II	Zona Portuária II
ZPA	Zona de Preservação Ambiental
ZPE	Zona de Preservação Ecológica
ZPE	Zona de Processamento de Exportação

ZPE-1B	Zona de Preservação
ZPI	Zona Portuária e Industrial
ZPP	Zona de Preservação Paisagística
ZPPA	Zona de Proteção Paisagística e Ambiental
ZPR	Zona Portuária e Retroportuária
ZR	Zona Residencial
ZR 1	Zona Residencial de Baixa Densidade
ZR 2	Zona Residencial 2
ZRI	Zona Retroportuária Industrial
ZSU I	Zona de Suporte Urbano I
ZSU II	Zona de Suporte Urbano II
ZU I	Zona Urbana I
ZU II	Zona Urbana II
ZUA	Zona de Uso Agropecuário
ZUE	Zona de Uso Especial

